
BIBLIOGRAFIA DIPTEROLOGICZNA POLSKI (1597-2020) POLISH DIPTEROLOGICAL BIBLIOGRAPHY (1597-2020)

DOI: 10.5281/zenodo.4410829

TADEUSZ ZATWARNICKI

Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole; e-mail: zatwar@uni.opole.pl.

ABSTRACT. An outline of the history of Diptera research and the achievements of dipterology in Poland is described. A list of 4470 publications on Polish Diptera and papers, book chapters and books of Polish dipterists that have appeared from 1597 is provided. The list was closed 31. Dec. 2020.

KEYWORDS: Diptera, bibliography, history of dipterology, Poland

WSTĘP

W Polsce muchówki (Diptera) to najliczniejszy rząd owadów ze stwierdzonymi ponad siedmioma tysiącami gatunków, których ostatni wykaz ukazał się w 2007 r. w opracowaniu "Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków". Dorobek publikacyjny polskich dipterologów oraz prace o muchówkach z Polski nie zostały dotychczas zebrane i niniejsza bibliografia uzupełnia zaistniałą lukę. Bibliografia obejmuje 4470 publikacji od 1597 do końca roku 2020 (dzień zamknięcia listy to 31. XII. 2020). Wcześniejsza wersja Bibliografii z roku 2011 była dostępna na stronie internetowej Sekcji Dipterologicznej PTE, a wersja z 2019 była rozesłana do członków Sekcji. Bibliografia ukazuje się w 100 lecie wydania pierwszej pracy o muchówkach w niepodległej Polsce (KONOPACKA, 1920). Bibliografię poświęcam wszystkim entomologom, którzy przyczynili się do poznania muchówek Polski. Na szczególne wspomnienie zasługują Ci, którzy odeszli w obecnym stuleciu, a są to w kolejności chronologicznej: Maria Beiger († 7. II. 2007), Zofia Michalska († 12. X. 2010), Przemysław Trojan († 18. XI. 2015), Regina Pisarska (publikowała także jako R. Bańkowska, R. Trojanowa i R. Trojanowa-Bańkowska; † 3. II. 2017), Bogusław Soszyński († 23. I. 2018), Agnieszka Draber-Mońko († 28. V. 2018), Elżbieta Kaczorowska († 4. VIII. 2019) i Stanisław Piątkowski († 22. IV. 2020).

ZARYS HISTORII BADAŃ DIPTERA W POLSCE

Pierwsza wzmianka o muchówkach z naszych terenów ukazała się w dziele sekretarza królewskiego i historyka Joachima Bielskiego (1540-1599) „Kronika polska” na str. 305 (RYC. 1): „*Była na ten czas w woysku Królewskim taka wielkość much / że to rzecz niepodobna ku wierzeniu: których niskąd inąd sie było nie namnożyło iedno z wielkości trupów końskich / ktore im zdychały.*” (BIELSKI, 1597). Autor opisał zdarzenie po oblężeniu Malborka trwające do 7 września 1410.

RYC. 1. Akapit ze strony 305 z „Kroniki polskiej” (1597) Joachima Bielskiego z pierwszym polskim tekstem o muchach. Źródło: polona.pl

FIG. 1. The paragraph from page 305 from „Polish cronicle” (1597) of Joachim Bielski with first Polish text on flies. Source: polona.pl

Czy dzieło Krzysztofa Mikołaja Dorohostajskiego (1562-1615) „Hippica” z 1603 roku można zaliczyć do dorobku dipterologicznego, jest sprawą dyskusyjną. W rozdziale XXI „Rupie i glisty w jelitach” opisane są pasożyty koni, które obecnie są nazywane gzami, a termin „rup” używany był jeszcze przez JAROCKIEGO (1838), obecnie już całkowicie zapomniany: „*Różne glisty i robaki rodzą się w jelitach końskich, jako w bydłęciu obzartem ... i tam z przyrodzonej wilgotności i ciepłości podporę biorąc, obraca się w robaczki żywiące, które im dalej tem dłużej napęliając jelita, one przegryzują, a szkodliwych chorób a naglej śmierci przyczyną bywają*” (DORHOSTAJSKI, 1603; str. 115). Bardziej rzeczowe informacje o muchówkach zaczynają się ukazywać w dziełach o historii naturalnej. Najpierw u SCHWENCKFELDA (1603), który wymienia *Culex* na str. 526 i *Musca* na str. 544, a następnie u RZĄCZYŃSKIEGO (1731, 1745). Jezuita i naturalista Gabriel Rzączyński (1664-1737), uznawany jest za prekursora zoologii w Polsce. W „Historia naturalis” na str. 265 napisał: „*In utraq; Polesia, infinitus numerus Tabanorum seu muscarum caballinarum, culicum grandium, muscarum minutissimarum, quæ dum in pecorum nares turmatim involant, spiritum intercludendo, necem adferunt. Ibidem, dum est iter agendum aestate, equi tela crassiore ab aliquibus obvolvuntur, ut insectorum evitent morsus*” (Na obu Polesiach jest niezmiernie duża ilość bąków, czyli much końskich, komarów wielkich, much bardzo małych, które wlatując gromadnie w nozdrza trzody, zamknięciem oddechu śmierć przynoszą. Tamże, kiedy wypadnie podróż latem, niektórzy konie grubszym płótnem obwijają, aby uniknęły kąsania owadów). W „Auctuarium Historiae Naturalis” RZĄCZYŃSKI (1745) wymienia *Culices* (str. 344), *Musca* (str. 349) i *Tabanus* (str. 350).

W dziele przyrodnika i księdza Jana Krzysztofa Kluka (1739-1796) „Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo” z 1780 roku opisanych jest 10 rodzajów muchówek w rozdziałach „O Owadzie Muchowym” (str. 130-141), „Owad szkodliwy zwierzętom” (str. 379-380), „Owad szkodliwy ciału ludzkiego” (str. 349-350), „Owad szkodliwy różnym rzeczom w domu” (str. 355-356) i „O Owadzie niektórym obojętnym” (str. 390-391). Podręcznik „Zoologia” z 1789 r. został wydany

anonimowo na zlecenie Komisji Edukacji Narodowej i miał jeszcze dwa wydania w 1802 i 1823, a zlecenie wykonali Jan Krzysztof Kluk i Paweł Czempiński (1755-1793). Opis rzędu dwuskrzydłych rozpoczyna się zdaniem: „W tym rzędzie zawiera się owad o dwa skrzydełkach pod którymi są dwie pałeczki nakształt szpilek utkwione: te zdaje się iż im służą do utrzymywania równowagi w lataniu.” (KLUK & CZEMPIŃSKI, 1789, str. 114). Pierwszym nazwanym gatunkiem z terenów obecnej Polski ("Silesia", prawdopodobnie Dolny Śląsk) jest *Oxycera leonina* (Stratiomyidae, jako *Stratiomys leonina*) opisany przez PANZERA (1798), który dodał jeszcze dwa gatunki ze Śląska w kolejnym zeszycie „Faunae insectorum ...”: *Eristalis alpina* (jako *Syrphus alpina*) i *Syrphus rupestris* (obecnie młodszy synonim *Cheilosia illustrata*).

W czasie rozbiorów w każdym zaborze inaczej rozwijało się polskie życie naukowe. W zaborze pruskim Polacy nie zainteresowali się badaniami dwuskrzydłych, a w dwóch pozostałych znalazło się kilkanaście osób publikujących oryginalne prace naukowe. Na początku XIX wieku pojawiają się nieliczne artykuły dotyczące ziem polskich w obecnych granicach, jedynie autorów niemieckich, z których notka GERMARA (1813) o rójce komarów na wieży kościoła w Żaganiu może być wymieniona jako pierwsza. Główną część szóstego tom „Zoologii” z 1838 r. profesora zoologii Felixa Pawła Jarockiego (1790-1865) stanowią dwuskrzydłe (str. 77-699 i tablice III-XXVII), podzielone na 19 pokrewieństw. Do tego musimy jeszcze dodać dwa rodzaje (*Nycteribia* i *Melophagus*), które zostały zaklasyfikowane przez Jarockiego do działu Bezskrzydłych (Insecta Aptera), rzędu Wysysające (Suctoria) i pokrewieństwa (rodziny) Obżarte (Gulosa) (str. 69-73). Drobiazgowo jak na owe czasy opracowanie ma charakter kompilacyjny, gdyż autor wymienia co najmniej kilkadziesiąt gatunków, kilkanaście rodzajów i dwa pokrewieństwa (Diopsidea i Mydasia) pochodzące z tropików, a własne obserwacje autora są nieliczne. W roku 1847 ukazuje się pierwszy artykuł po polsku wszechstronnego zoologa, Antoniego Wagi (1799-1890) (RYC. 2) „O pewnym gatunku niezmiarki” w czasopiśmie „Biblioteka Warszawska”, a studia nad niezmiarką uznaje się za pierwsze polskie entomologiczne badania naukowe. A. Waga jest też pierwszym Polakiem, który opisuje nowy gatunek dla wiedzy (WAGA, 1842: *Adapsilia coarctata*, Pyrgotidae). Drugim był botanik Stanisław Batys Górski (1802-1864), któremu z trzech zaproponowanych nazw pozostał jeden dobry gatunek z rodziny Syrphidae (GÓRSKI, 1852: *Sphecomyia vespiformis*).

Od lat 50-tych XIX w. publikacje stają się coraz liczniejsze, a do uzyskania niepodległości w 1918 r. naliczyłem 127 publikacji 19-tu autorów. Większość prac jest w języku polskim, część w niemieckim, a kilka po francusku i łacinie. W zaborze austriackim badania muchówek opierają się o Komisję Fizjograficzną, której główną postacią był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Maksymilian Siła-Nowicki (1826-1890) (RYC. 3). Muchówkami zajmowali się także Kazimierz Bobek (1849-1901), Wojciech Grzegorzek (1819-1890), Józef Adam Konopka (1818-1880), Edward Feliks Lubicz-Niezabitowski (1875-1946), Marian Alojzy Łomnicki (1845-1915), Józef Trzebiński (1867-1941), Antoni Wierzejski (1843-1916), Antoni Józef Żmuda (1889–1916). Profesjonalny poziom znajomości muchówek, pozwalający na wyodrębnienie nowych gatunków osiągnęli M. Siła-Nowicki (53 gat.) i W. Grzegorzek (8 gat.).

RYC. 2-3. Portrety. 2. Antoni Waga (1799-1890), 3. Maksymilian Siła-Nowicki (1826-1890). Źródło: pl.wikipedia.org/wiki

FIGS. 2-3. Portraits. 2. Antoni Waga (1799-1890), 3. Maksymilian Siła-Nowicki (1826-1890). Source: pl.wikipedia.org/wiki

W zaborze rosyjskim badaniami muchówek zajmowały się dwie osoby. Pierwsza z nich to lekarz i pasjonat dipterologii Jan Fryderyk Schnabl (vel Johann Fridrich Schnabl, 1838-1912) (RYC. 4). SZNABL (1881) tak zachęcał do kolekcjonowania muchówek w rozdziale o "Praktyczne wskazówki zbierania owadów dwuskrzydłych (Diptera) w naszym kraju" (str. 357): "Owady dwuskrzydłe, będące prawdziwym proletaryjatem między owadami wogóle, w żadnym jednak razie nie zasługują na tak macosz z niem postępowanie, albowiem pod względem pożytku i szkodliwości conajmniej dorównują owadom innych rządów, a w wielu razach nawet je przewyższają". Dalej rozwija opowieść o elegancji zbierania muchówek (str. 359): "Wyprawa na owad dwuskrzydły o wiele jest przyjemniejsza od wycieczki koleopterologicznej. Naturalista, pełną piersią napawając się pięknosciami przyrody, postępuje na wzór myśliwego, to na stanowisku cichaczem wypatruje krążące w powietrzu lub chwilowo siedzące spokojnie lecz szybkoletne owady, to uganiania się za nimi i w locie chwyta, to znowu siatką lub czerpakiem kosi po łąkach i kwiatach, jednym słowem oddaje się prawdziwemu polowaniu, o tyle przyjemniejszemu, że co chwila przybywa coś niespodziewanego, coś nadającego się naukowo spożytkować. W tym samym czasie koleopterolog wiele godzin trawi na podnoszeniu kamieni, odłupywaniu kory drzew, grzebaniu w gnoju, przesiewaniu gniazd mrówczych i t. p." Jan Schnabl stał się pierwowzorem postaci dr. Muchołapskiego w książce Erazma Majewskiego "Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów" z 1890 roku. Drugi badacz z przełomu XIX i XX wieku to Henryk Dziedzicki (1847-1921) (RYC. 5), także lekarz i szwagier J. Schnabla, specjalista od Mycetophilidae i Anthomyiidae. W latach 1860-1918, czyli do końca zaborów, J. Schnabl i H. Dziedzicki opisali 368 nowych gatunków muchówek z 12 rodzin. Ich dwie

prace taksonomiczne wydane w okresie II Rzeczypospolitej są jeszcze spuścizną minionych czasów. Ostatnia publikacja H. Dziedzickiego o rodzaju *Anatella* (Mycetophilidae) z 1923 r. ukazała się dwa lata jego śmierci, a publikacja J. Schnabla (BECKER & SCHNABL, 1926), w której są opisy dwóch gatunków Muscidae z okolic Bajkału ukazała się 14 lat po jego śmierci.

RYC. 4-5. Portrety. 4. Jan Fryderyk Sznabl (*vel* Johann Fridrich Schnabl, 1838-1912), 5. Henryk Dziedzicki (1847-1921). Źródło: www.biodiversitylibrary.org (4), pl.wikipedia.org (5)

FIGS. 4-5. Portraits. 4. Jan Fryderyk Sznabl (*aka* Johann Fridrich Schnabl, 1838-1912). 5. Henryk Dziedzicki (1847-1921). Source: www.biodiversitylibrary.org (4), pl.wikipedia.org (5)

W okresie międzywojennym (1918-1939) dominują badania nad szkodnikami roślin (A. Chrzanowski, S. Kéler, A. Krasucki, K. Miczyński, jun., S. Minkiewicz, B. Ogijewicz, I. Ruszkowska, J. W. Ruszkowski, K. Simm, J. Woroniecka) i wyrosłami (J. Gawinowa, S. Kapuściński, I. Sokołowska-Rutkowska, J. W. Szulczewski, J. Zabłocki). Nieliczne pozostałe publikacje z tego okresu dotyczą hydrobiologii (K. Demel, J. Rzóska), entomologii leśnej (Z. Mokrzecki) i cytologii (G. Poluszyński). Nawet faunistyka doczekała się tylko kilku publikacji (R. Kuntze, J. Noskiewicz, K. Tarwid), a dwie prace K. Tarwida o rodzajach *Zelmira* (Keroplastidae) i *Dixa* (Dixidae) to jedyne taksonomiczne prace w niepodległej Polsce w pierwszej połowie XX wieku (poza pośmiertnymi publikacjami H. Dziedzickiego i J. Sznabla, wspomnianymi wcześniej). Tuż przed wojną (1939 r.) ukazała się „Charakterystyka rozmieszczenia głębinowych larw Chironomidae”, którą można uznać za początek badań ekologicznych muchówek, a jej autor Kazimierz Tarwid jest uważany za jednego z twórców polskiej szkoły ekologicznej.

Po II Wojnie Światowej swoje badania dipterologiczne kontynuują Stanisław Kapuściński (1910-1991), Kazimierz Tarwid (1909-1988) i Jerzy Wojciech Szulczewski (1879-1969), dlatego pierwsze pojawiające się publikacje od 1947 roku dotyczą niemal wyłącznie wyrosli (zoocecidiiów) i muchówek wodnych (Chironomidae i Culicidae). Badania komarów i innych muchówek krwio pijnych były bardzo wcześnie rozwijane przez Jadwigę Lachmajer (Lachmajerowa) (1907-2001) i Włodzimierza Romaniszyna (1910-1994), a później Barbarę Skierską (1928-1978), Jakuba Łukasiaka (1901-1975), Elżbietę Wegner i Beatę Kubicę-Biernat. Od 1948 roku kontynuowane są badania szkodników roślin przez Zofię Gołębiowska (1915-2001), Jana Władysława Ruszkowskiego (1889-1961), a później przez całe grono specjalistów od ochrony roślin uprawnych i lasu. Niektórzy z nich, jak Franciszek Lisowicz, Barbara H. Łabanowska, Włodzimierz Romankow, Paweł Trzciniński, Jerzy Szwejda, Felicyna Walczak, Andrzej Wnuk, czy Wojciech Wałkowski wielokrotnie pisali o muchówkach mających znaczenie dla rolnictwa i leśnictwa. Po niemal 50-cio letniej przerwie, od 1948 roku ukazują się prace faunistyczne, których prekursorem w powojennej Polsce jest badacz błonkówek Jan Noskiewicz (1890-1963). W 1953 roku po 17-letniej przerwie także J. Noskiewicz opisał nowy gatunek muchówki (jedyne jaki odkrył). W latach 1953-1955 zaczynają pracę badacze specjalizujący się w określonych grupach dwuskrzydłych w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie: Regina Trojanowa (1930-2017) (później jako R. Bańkowska) - Syrphidae i grupy pokrewne, Jakub Tomasz Nowakowski - Agromyzidae i inne owady minujące, Przemysław Trojan (1929-2015) - niższe Brachycera, głównie Tabanidae, a nieco później Agnieszka (Draber-)Mońko (1931-2018) - Calyptrata i Waldemar Mikołajczyk - Mycetophiloidea. Ich zwykle zespołowe badania skupiają się na poznaniu fauny określonych regionów Polski (Dolina Nidy, Bieszczady, Pieniny, Roztocze, Góry Świętokrzyskie), ale także publikują prace taksonomiczne. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych także w innych ośrodkach badawczych pojawiają się entomolodzy specjalizujący się w muchówkach: Maria Beiger (1921-2007) w Poznaniu (Agromyzidae), Józefa Daszkiewicz-Hubicka (1915-1988) w Lublinie (Chloropidae), Jan Zdzisław Karczewski (1914-1986) w Jędrzejowie (Tachinidae); Włodzimierz Zwolski (1922-2011) w Lublinie i Stefan Niesiołowski w Łodzi (Simuliidae), oraz Maria Skrzypczyńska w Krakowie (Cecidomyiidae i inne szkodniki szyszek).

Badania ekologiczne zostały wznowione w 1950 r. i stały się one domeną Władysława Romaniszyna, Przemysława Trojana, Elizy Dąbrowskiej (-Prot) i Jadwigi Łuczak (1920-2007). Od początku lat 60-tych rozwijana jest klasyczna hydrobiologia, reprezentowana przez Zdzisława Kajaka (1929-2002); Andrzeja Kownackiego, Martę Kownacką (także jako M. Margreiter-Kownacka), potem Marię Grzybkowską. W XXI wieku rozwijają się takie specjalności hydrobiologii jak badania kariotypów i cytotaksonomia Chironomidae (Izabela Jabłońska-Barna i Ewa Szarek-Gwiazda) i paleolimnologia (Mateusz Płóciennik).

Od 1981 działa Sekcja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (formalnie powołana 28 lutego), a jej zjazdy odbywają się corocznie, z wyjątkiem 1982-giego z powodu rygorów stanu wojennego i 2020-stego z powodu epidemii wirusa Sars-CoV2. Zwykle jest to ok. 30-40 osób, jak np. w Sękocinie Starym w kwietniu 2016 r. (RYC. 6).

RYC. 6. Zdjęcie grupowe z konferencji dipterologicznej w Sękocinie Starym w kwietniu 2016 r. FOT. Leszek Kruczek. Nazwiska uczestników podane są na następnej stronie *

FIG. 6. Group photo from the dipterological conference in Sękocin Stary, April 2016. PHOT. Leszek Kruczek. The names of the participants are given on the next page *

* Na fragmencie górnym od lewej strony ku prawej, stoją/Persons on the upper fragment from left to right, standing: Waldemar Mikołajczyk, Paweł Trzciniński, Andrzej Palaczyk, Łukasz Mielczarek, Anna Witek, Iwona Słowińska, Andrzej J. Woźnica, Maria Grochowska, Ryszard Szadziwski, Jacek Siciński, Tadeusz Zatwarnicki; siedzą lub klęczą/sitting or kneeling: Anna Janicka, Elżbieta Szlachetka, Andrzej Szlachetka, Katarzyna Pochrzast.

* Na fragmencie dolnym od lewej strony ku prawej, stoją/Persons on the lower fragment from left to right, standing: Stefan Niesiołowski, Anna Klasa, Bogusław Soszyński, Piotr Gadawski, Sylwia Chomicka, Maciej Krzyżyński, Andrzej Grzywacz, Krzysztof Szpila, Adam Tofilski, Dominika Wyborska, Marcin Piwczyński, Robert Żóralski, Cezary Bystrowski; siedzą/ sitting: Magdalena Cielniak, Katarzyna Kopeć, Ewa Krzemińska, Kornelia Skibińska

Sekcja od 1985 r. wydawała biuletyn „Dipteron” (którego nazwę zaproponował piszący te słowa), na początku zamieszczający materiały na konferencje i aktualności, a od 2005 roku (od numeru 21) zarejestrowany jako oficjalne czasopismo. Obszernie o historii Sekcji Dipterologicznej PTE napisał WOŹNICA (2008e). W latach 70-tych i 80-tych debiutują Bogusław Soszyński (Syrphidae), Wiesław Krzemiński (Tipuloidea i kopalne Diptera), Ryszard Szadziwski (głównie Ceratopogonidae), Tadeusz Zatwarnicki (Ephydriidae), Maria Grochowska (Chloropidae), Jolanta Wiedeńska (Limoniidae i Peditidae), Zofia Michalska (Agromyzidae i inne owady minujące), Andrzej J. Woźnica (Heleomyzidae), Ewa Durska (Phoridae), a w latach 90-tych Ewa Bokłak (Simuliidae), Elżbieta Kaczorowska (Diptera wybrzeża Bałtyku), Anna Klasa (Tephritoidea), Ewa Krzemińska (Trichoceridae), Cezary Bystrowski (Tachinidae), Wojciech Giłka (Chironomidae, Tanytarsini), Andrzej Palaczyk (głównie Empidoidea), Krzysztof Szpila (Calyptrata, głównie Calliphoridae i Sarcophagidae).

Od 1984 r. Wiesław Krzemiński i Ryszard Szadziwski rozpoczynają badania nad kopalnymi muchówkami i do 2020 roku powstała liczna grupa entomologów zajmujących się tym tematem (głównie z bursztynu bałtyckiego, birmańskiego i dominikańskiego): Iwona Kania, Katarzyna Kopeć, Ewa Krzemińska, Kornelia Skibińska, Elżbieta Sontag (nb. uczestniczyła w filmie Davida Attenborough „The Amber Time Machine” z 2004 roku), Agnieszka Soszyńska-Maj, Jacek Szwedo, Maciej Wojtoń, Andrzej J. Woźnica, Marta Zakrzewska, a liczba publikacji o formach kopalnych przekroczyła już 195. W latach 90-tych zaczynają się ukazywać artykuły o sekwencjonowaniu genów (Jan Kwiatowski i Bogusław P. Borowicz). Nowe osoby publikujące w XXI w. to Iwona Słowińska (też jako I. Słowińska-Krysiak, I. Krysiak) (Empidoidea), Agnieszka Soszyńska(-Maj) (początkowo muchówki zimowe), Patrycja Dominiak (Ceratopogonidae) i Łukasz Mielczarek (Syrphidae), a nowy kierunek to entomologia sądowa rozwijana głównie przez Krzysztofa Szpilę i Andrzeja Grzywacza.

Słabe poznanie wielu grup Diptera wymusza wyjaśnienie kwestii nazewnictwa, taksonomii i filogenezy, stąd spory udział prac tego rodzaju, w których zawarte są opisy nowych taksonów i analizy filogenetyczne. Pierwszą pracą o charakterze filogenetycznym jest monografia R. Szadziwskiego o Ceratopogonidae z bursztynu bałtyckiego z 1988 r., a obecnie publikacji tego typu są już dziesiątki. W sumie do 2020 r. polscy dipterolodzy opisali prawdopodobnie 1390 nowych gatunków muchówek w 61 rodzinach. W latach 1842-1938 jest to 444 (średnio 4,5 gatunku na rok), natomiast w latach 1953-2020 to już 946 gatunków (niemal 14 na rok). Tabela 1 przedstawia wykaz specjalistów, którzy opisali najwięcej nowych taksonów.

TABELA 1. Wykaz osób, które opisały 10 lub więcej nowych gatunków muchówek

TABLE 1. List of persons, who have described 10 or more new species of flies

Imię i Nazwisko	Liczba opisanych taksonów szczebla ponadgatunkowego	Liczba opisanych gatunków	Przynależność rodzinowa opisanych taksonów
RYSZARD SZADZIEWSKI	1 plemię†, 20 (pod-) rodzajów, w tym 19†	244, w tym 193†	Anisopodidae, Corethrellidae, Cecidomyiidae, Culicidae, Corethrellidae, Chaoboridae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Psychodidae
JAN SZNABL	40 rodzajów	244	Anthomyiidae, Asilidae, Chloropidae, Fanniidae, Hippoboscidae, Lauxaniidae, Muscidae, Oestridae, Platyppezidae, Tachinidae, Syrphidae
HENRYK DZIEDZICKI	23 rodzaje	199	Anthomyiidae, Muscidae, Mycetophilidae
TADEUSZ ZATWARNICKI	1 plemię, 11 (pod-) rodzajów	147 i 7 nazw zastępczych	Ephydriidae
WIESŁAW KRZEMIŃSKI	1 infraorder†, 5 rodzin†, 33 rodzaje†	124, w tym 119†	Alinkidae, Anisopodidae, Ansorgiidae, Archilimoniidae, Chironomidae, Corethrellidae, Cylindrotomidae, Elliidae, Grauvogeliidae, Keroplatidae, Limoniidae, Pediciidae, Procrampptonomyiidae, Protorhyphidae, Ptychopteridae, Rhagionidae, Tanyderidae, Tipulidae
WOJCIECH GILKA	7 rodzajów†	72, w tym 30†	Ceratopogonidae, Chaoboridae, Chironomidae, Culicidae
MAXIMILIAN SIŁA-NOWICKI	1 rodzaj	53	Limoniidae, Chironomidae, Sciaridae, Bibionidae, Rhagionidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Bombyliidae, Asilidae, Empididae, Dolichopodidae, Syrphidae, Platystomatidae, Curtonotidae, Tephritidae, Tachinidae, Muscidae
EWA KRZEMIŃSKA	2 rodziny, 16 (pod-) rodzajów, w tym 13†	44, w tym 18†	Anisopodidae, Archilimoniidae, Elliidae, Kuperwoodiidae, Eucaudomyiidae, Grauvogeliidae, Kuperwoodiidae, Limoniidae, Pachyneuridae, Protobrachycerontidae, Protorhyphidae, Rhagionidae, Rhaetaniidae, Tillyardipteridae, Trichoceridae
JAKUB TOMASZ NOWAKOWSKI	6 (pod-) rodzajów	42	Agromyzidae
ANDRZEJ J. WOŹNICA	5 rodzajów, w tym 4†	41, w tym 4†	Heleomyzidae, Pseudopomyzidae, Trixoscelididae
AGNIESZKA DRABER-MOŃKO	4 rodzaje	33	Muscidae, Sarcophagidae, Tachinidae
PRZEMYSŁAW TROJAN	11 (pod-) rodzajów	28	Acroceridae, Tabanidae, Therevidae
MARIA BEIGER	---	22	Agromyzidae
STEFAN NIESIOŁOWSKI	---	19	Empididae
IWONA KANIA	4 rodzaje†	14†	Anisopodidae, Limoniidae, Protorhyphidae, Tanyderidae
MACIEJ WOJTOŃ	1 rodzaj†	11†	Anisopodidae, Protorhyphidae
ANDRZEJ KOWNACKI	---	10	Chironomidae

W sumie co najmniej 40 osób było autorami lub współautorami prac z nowymi gatunkami muchówek. Szacunkowo około 860 gatunków muchówek zostało opisane na podstawie materiałów z Polski i prawdopodobnie 70-80 % z nich to są nazwy nadal używane. Sporą część z nich opisali ze Śląska i Pomorza niemieccy znawcy muchówek, głównie Theodor Becker (1840-1928), Carl Gustav Alexander Brischke (1814–1897), Oswald Duda (1869–1941), Otto Johann Hermann Karl, (1868–1945), Hermann Loew (1807-1879), Theodor Emil Schummel (1785–1848), Hermann Schmitz (1878-1960), Paul Stein (1852–1921) i Philipp Christoph Zeller (1808–1883).

RYC. 7. Rozkład liczby publikacji w latach 1597-2019 w rozbiciu na okres 1597-1829 i kolejne dziesięciolecia

FIG. 7. Distribution of the number of publications in the years 1597-2019, divided by period 1597-1829 and the following decades

Przy zaokrągleniu liczby publikacji do dekad, widzimy wyraźną tendencję wzrostową w ciągu 424 lat (RYC. 7). Wyraźny spadek liczby publikacji w latach 40-tych XX wieku został spowodowany niemiecką okupacją i zniszczeniem naszego kraju podczas II Wojny Światowej. Gwałtowny wzrost liczby publikacji (2,6 razy) pomiędzy latami 50-tymi i 60-tymi związany jest prawdopodobnie z odbudową struktury akademickiej w Polsce i wzrostem liczby badaczy. Nie tłumaczyłbym sporego wzrostu (nieco ponad 65 %) pomiędzy latami 80-tymi i 90-tymi odzyskaniem suwerenności Polski, a raczej upowszechnieniem się komputerów używanych do gromadzenia informacji i przygotowania publikacji. Niewielki (12%) spadek liczby publikacji pomiędzy latami 2000-2009 i 2010-2019 jest prawdopodobnie wynikiem odejścia kilku produktywnych specjalistów, a możliwe też, że zmianą algorytmu oceny jednostek naukowych i ograniczeniem liczby ocenianych publikacji do 4 na osobę. 67 publikacji w 2020 oznacza możliwe utrzymanie tej tendencji w kolejnej dekadzie.

Biorąc pod uwagę znaczenie i objętość publikacji do największych osiągnięć polskiej dipterologii chciałbym zaliczyć następujące publikacje: przegląd europejskich gatunków rodzaju *Phronia* (Mycetophilidae) (DZIEDZICKI, 1889; 129 str.), monografia Anthomyiidae (SCHNABL & DZIEDZICKI, 1911; 256 str.), wstęp do systematycznej rewizji Agromyzidae (NOWAKOWSKI, 1962; 117 str.), opis unerwienia i narządów zmysłów skrzydeł muchówek (FUDALEWICZ-NIEMCZYK, 1963; 112 str.), monografia palearktycznych gatunków *Alophora* (Tachinidae) (DRABER-MOŃKO, 1965 126 str.), monografia europejskich gatunków *Cerodonta* (Agromyzidae) (NOWAKOWSKI, 1973; 328 str.), kuczmany (Ceratopogonidae) z bursztynu bałtyckiego (SZADZIEWSKI, 1988; 281 str.), katalog wodarkowatych (Ephydriidae) Świata (MATHIS & ZATWARNICKI, 1995, 423 str.), rekonstrukcja powstania hypopygium u *Eremoneura* (ZATWARNICKI, 1996; 73 str.), muchówki Triasu (KRZEMIŃSKI & KRZEMIŃSKA, 2003; 32 str.), monografia kopalnych Trichoceridae (KRZEMIŃSKA i inni, 2009; 171 str.) i pierwsze stadia larwalne europejskich Miltogramminae (Sarcophagidae) (SZPILA, 2010; 272 str.). W skali regionalnej dużym zespołowym osiągnięciem jest opracowane spisu muchówek Polski w tomie „Wykazu Zwierząt Polski” (1990), w którego przygotowaniu uczestniczyli niemal wszyscy polscy dipterolodzy (16 osób). W trzech wydawnictwach seryjnych ukazały się opracowania dotyczące muchówek. W serii „Fauna Polski” wydano wysłupki (Conopidae), 134 str. (BAŃKOWSKA, 1979); ślepaki (Tabanidae), 309 str. (TROJAN, 1979) i plujki (Calliphoridae), 662 str. (DRABER-MOŃKO, 2004).

W skali regionalnej dużym zespołowym osiągnięciem jest opracowane spisu muchówek Polski w tomie „Wykazu Zwierząt Polski” (1990), w którego przygotowaniu uczestniczyli niemal wszyscy polscy dipterolodzy (16 osób). W trzech wydawnictwach seryjnych ukazały się opracowania dotyczące muchówek. W serii „Fauna Polski” wydano wysłupki (Conopidae), 134 str. (BAŃKOWSKA, 1979); ślepaki (Tabanidae), 309 str. (TROJAN, 1979) i plujki (Calliphoridae), 662 str. (DRABER-MOŃKO, 2004). Z 22 zeszytów części XXVIII „Kluczy do oznaczania owadów Polski” najobszerniejsze to Syrphidae, 236 str. (BAŃKOWSKA, 1963), ochotkowate („Tendipedidae”), larwy, 137 str. (ROMANISZYN, 1958), Komary (Culicidae), larwy i poczwarki, 138 str. (SKIERSKA, 1971), komary (Culicidae), postacie dojrzałe, 120 str. (SKIERSKA, 1977) i zeszyt 1 – wstępny, 145 str. (TROJAN, 1957). W serii „Fauna Słodkowodna Polski” ukazały się meszki (Simuliidae) (NIESIOŁOWSKI & BOKŁAK, 2001, 200 str.) i wujkowate (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) (NIESIOŁOWSKI, 2006; 205 str.). Jako odrębna pozycja ukazał się obszerny „Klucz do oznaczania owadów minujących Polski”, 894 str. (BEIGER, 2004), w większości dotyczący Diptera.

Wielu dipterologów, którzy odeszli ma opublikowane biogramy i wspomnienia, a mianowicie: Maria Beiger (1921–2007): BARTKOWSKA & MICHALSKA (2007a, 2007b); Kazimierz Bobek (1849-1901): KULCZYŃSKI (1902); Agnieszka Draber-Mońko (1931-2018): BYSTROWSKI (2019), BYSTROWSKI & MIKOŁAJCZYK (2019), MIKOŁAJCZYK (2018); Dzierżicki Henryk (1847-1921): MIKOŁAJCZYK (1987); Wojciech Grzegorzek (1819-1890): MIK (1890); Elżbieta Kaczorowska (1966-2019): GIŁKA (2019); Zofia Michalska (1942-2010): BARANIAK & NOWOSAD (2010); Maksymilian Siła Nowicki (1826-1890): WIERZEJSKI (1891a, 1891b), FEDOROWICZ & KAWECKI (1962), BRZOZOWSKI (1987); Stanisław Piątkowski (1942–2020): SZADZIEWSKI (2020); Bogusław Soszyński (1947–2018): KLASA (2018), SZADZIEWSKI & ŻÓRALSKI (2018); Jan Sznabl (1839-1912): JACOBSON (1912), JEZIERSKI

(1912), BECKER (1914), DRABER-MOŃKO (1987); Przemysław Trojan (1929-2015); BANASZAK (2016), MIKOŁAJCZYK (2015). Wspomnienie o Józefie Daszkiewicz-Hubickiej (1915-1988) autorstwa E. Budzyńskiej i M. Grochowskiej ukazało się w biuletynie Dipteron (nr. 12) w 1996 roku „Pamięci doc. dr hab. Józefy Daszkiewicz-Hubickiej” (2 strony). Dipterologom polskim poświęcono dwa "Festschrifty": zeszyt 4 tomu 82 (2013) Polskiego Pisma Entomologicznego (W. Krzemiński, S. Niesiołowski, B. Soszyński i R. Szadziewski) oraz zeszyt 5 tomu 3 (2020) czasopisma Palaeoentomology (W. Krzemiński i R. Szadziewski). Okolicznościowych podsumowań dorobku naukowego doczekali się żyjący dipterolodzy: Stefan Niesiołowski (SICIŃSKI, 2013), Bogusław Soszyński (KLASA & KRZEMIŃSKA, 2013b), dwukrotnie Wiesław Krzemiński (KLASA & KRZEMIŃSKA, 2013a; SOSZYŃSKA-MAJ i inni, 2020) i Ryszard Szadziewski (KACZOROWSKA, 2013; SONTAG i inni, 2020).

FORMAT

W bibliografii uwzględniono formalnie opublikowane artykuły w czasopismach, książki i rozdziały w książkach. Dodano także streszczenia referatów z Międzynarodowych Kongresów Dipterologicznych i udział w projekcie "Fauna Europea". Wykaz zawiera oryginalne doniesienia o muchówkach z terenu Polski w obecnych granicach, z rozszerzeniem na ogólne określenia regionów przez które przebiega lub przebiegała granica Polski, a których precyzyjna lokalizacja jest niemożliwa do ustalenia, np. "Sudeten", "Riesengebirge", "Tatra Gebirge", "Österreichisch-Schlesien", "Ostpreussen", czy Frankfurt/Oder przed 1945 r. położony po dwóch stronach Odry. Uwzględnione są wszelkie publikacje polskich dipterologów dotyczące muchówek (poza zatrudnionymi w instytucjach zagranicznych) lub osób publikujących z polską afiliacją w bardzo szerokim zakresie (np. genetyka, fizjologia, ekologia, szkodliwość w rolnictwie), o ile muchówki stanowią główny temat badań. Nie znalazły się w bibliografii ogólne podręczniki do rozpoznawania (głównie szkodników rolniczych i leśnych) i wtórne cytowania informacji (np. o stwierdzeniu w Polsce), publikacje o zwalczaniu muchówek bez podania pochodzenia materiału, podające zbyt ogólne informacje o muchówkach (np. ogólny udział Diptera w materiale), oraz publikowane w gazetach codziennych lub tygodniowych i biuletynach branżowych o utylitarnym nastawieniu. Do tytułu w języku polskim (dla publikacji od 1918 roku) dodano tłumaczenie w języku angielskim lub innym języku w którym jest streszczenie publikacji. W przypadku braku tytułu użyto początkowego tekstu w klamrach. Nazwy czasopism podawane są w wersji, jaka obowiązywała w czasie ukazania się artykułu. Jeżeli numer tomu różni się od roku wydania, odpowiadający rok podany jest w klamrach po numerze tomu. Wyjątkowo w klamrach uzupełnione są także istotne informacje, których zabrakło w tytule publikacji lub źródła jej pochodzenia. Dla artykułów w wydawnictwach elektronicznych bez paginacji lub zaakceptowanych przez redakcję podane są numery doi. W przypadku książek lub rozdziałów książek podano nazwę wydawnictwa i miejsce wydania.

PODZIĘKOWANIA

Składam podziękowania tym wszystkim osobom, które pomagały mi przy tworzeniu bibliografii i która bez ich udziału nie mogłaby powstać. Następujące osoby, wymienione alfabetycznie, przysłały poprawki i uzupełnienia: Wojciech Giłka (Gdańsk), Maria Grochowska (Lublin); Anna Klasa (Ojców), Andrzej Kownacki (Kraków), Waldemar Mikołajczyk (Warszawa), Andrzej Palaczyk (Kraków), Jindřich Roháček (Opava), Małgorzata Skrzypczyńska (Kraków), Ryszard Szadziwski (Gdańsk), Krzysztof Szpila (Toruń), Andrzej J. Woźnica (Wrocław), Robert Żóralski (Reda). Michael von Tschirnhaus (Bielefeld) udostępnił mi bibliografię Agromyzidae i Chloropidae, która pozwoliła na uzupełnienie spisu. Moja żona, Halina Zatwarnicka pomagała w sprawdzaniu i uzupełnianiu literatury, a mój syn, Karol Zatwarnicki pomógł mi w usunięciu wielu błędów. Sugestie i uwagi recenzenckie Ryszarda Szadziewskiego i Andrzeja Palaczyka przyczyniły się do powstania ostatecznej formy części wstępnej. Jestem wdzięczny za poprawę angielskiego streszczenia, której podjął się Anthony G. Irwin (Norwich, UK).

SUMMARY

In Poland, the flies (Diptera) are the most numerous order of insects with over seven thousand species recorded, according to the latest list which was published in 2007 in "Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species". Publications about Polish flies have not been collected so far and this bibliography fills the gap. The bibliography includes 4,461 publications from 1597 to the end of 2020. The list also includes original reports on flies from Poland within the present borders. Any publications concerning flies by Polish dipterists are included, as long as Diptera are the main topic of research. The bibliography is published on the occasion of the 100th anniversary of the published work on flies in independent Poland (Konopacka, 1920). I dedicate the bibliography to all entomologists who contributed to the knowledge of Polish flies, especially those who passed away in the present century. Eight dipterists, listed chronologically, have died since 2001: Maria Beiger (†7. Feb. 2007), Zofia Michalska (†12. Oct. 2010), Przemysław Trojan (†18. Nov. 2015), Regina Pisarska (published also as R. Bańkowska, R. Trojanowa and R. Trojanowa-Bańkowska; †3. Feb. 2017), Bogusław Soszyński (†23. Jan. 2018), Agnieszka Draber-Mońko (†28. May 2018), Elżbieta Kaczorowska (†4. Aug. 2019), Stanisław Piątkowski (†22. Apr. 2020).

The first mention of flies from Poland appeared in the work of the royal secretary and historian Joachim Bielski (1540-1599) „Polish cronicle” (1597) on page 305 (FIG. 1). The author described the event of a huge number of flies resulting from dead horse bodies after the siege of Malbork, which lasted until 7. Sep. 1410. More factual information about flies begins to appear in works on natural history by Schwenckfeld (1603), and Rzączyński (1731, 1745). The first species described from the territory of present-day Poland ("Silesia", probably Lower Silesia) is *Oxycera leonina* (Stratiomyidae, as *Stratiomys leonina*) by Panzer (1798). From 1792, Poland was divided among three partitions for 123 years and in the Prussian partition, Poles did not become interested in the study of flies, and in the other two partitions there were a dozen or so people who published original scientific works. A few

articles appeared at the beginning of the 19th century, first in German scientific journals, of which Germar's (1813) note about a swarm of mosquitoes on the church tower in Żagań may be mentioned first. In 1847, the first article in Polish by the versatile zoologist, Antoni Waga (1799-1890) (FIG. 2), "About a certain species of gout fly" is published, and the study is considered the first example of Polish entomological research. A. Waga was also the first Pole to describe a fly new to science (WAGA, 1842: *Adapsilia coarctata*, Pyrgotidae). From the 1850s, the publications became more and more numerous, and until independence in 1918 I counted 127 publications by 19 authors. In the Austrian partition, natural studies are based on the Physiographic Commission, in which the main figure was a professor at the Jagiellonian University Maksymilian Siła-Nowicki (1826-1890) (FIG. 3). In the Russian partition, two medical doctors were engaged in exploration of flies: Jan Fryderyk Sznabl (aka Johann Fridrich Schnabl, 1838-1912) (FIG. 4) and his brother-in-law, Henryk Dziedzicki (1847-1921) (FIG. 5). Jan Sznabl became the prototype of the character of Dr. Flycatcher in Erazm Majewski's book "Doctor Flycatcher: Fantastic adventures in the world of insects" (1890). In the inter-war period (1918-1939), research on plant pests and plant galls dominated. The few remaining publications from this period concern hydrobiology, forest entomology and cytology. Even faunistics have only a few publications, and two papers of K Tarwid on genera *Zelmira* (Keroplastidae) and *Dixa* (Dixidae) are the only taxonomic works in independent Poland in the first half of the 20th century.

After World War II, the first dipterological investigations almost exclusively concern plant galls (zooecidia), Chironomidae, mosquitoes and other bloodsucking flies. In 1948 investigations on plant pests started again after a break of almost 50 years, as well as faunistic papers. In the years 1953-1955, researchers began work specializing in specific groups of flies at the Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and then in other academic centers. In the 1950's ecological research and classical hydrobiology was resumed. The Dipterological Section of the Polish Entomological Society (PTE) has been operating since 1981 (formally established on February 28), and its meetings are held annually, except in 1982 due to the rigors of the emergency state and in 2020 due to the Sars-CoV2 virus epidemic. Since 1985, the section has published its newsletter, which since 2005 (from number 21) was registered as an official journal "Dipteron". Woźnica (2008e) wrote extensively about the history of the Dipterological Section of PTE. In the 1970s-1990s sixteen specialists made their debuts, and since 1985, two of them: Wiesław Krzemiński and Ryszard Szadziewski started research on fossil flies and by 2020 a whole group of researchers dealing with this topic (mainly Diptera from Triassic, Baltic and Dominican amber) was created, and the number of publications on fossil forms has already exceeded 195. In the 1990's, articles on gene sequencing begin to appear. In the 21st century forensic entomology, studies of karyotypes, cytotaxonomy of Chironomidae and paleolimnology have developed.

Poor knowledge of many Diptera groups demands clarification of taxonomic, evolutionary and phylogenetic issues, hence a large share of works of this kind, which include descriptions of new taxa and phylogenetic analyses. The first phylogenetic work was R. Szadziewski's monograph on Ceratopogonidae from amber from 1988, and there are dozens of such publications now. In total, by 2020 Polish dipterists have described probably 1,270 new species of flies in 61 families. Table 1 lists the specialists who described more than ten new taxa. In total, at least 40 people were authors or co-authors of works on new species of flies. An estimated 860 species of flies have been described on the basis of materials from Poland, and probably about 70-80% of them are names still in use. A large part of them was described by German experts on Diptera from Silesia and Pomerania. When rounding the number of publications to decades, we see a clear upward trend over 424 years (FIG. 7). A clear decline in the number of publications in the 1940s was caused by the German occupation and destruction of our country during World War II. The rapid increase in the number of publications (2.6 times) between the 1950s and 1960s is probably related to the reconstruction of the academic structure in Poland and the increase in the number of dipterists.

Considering the importance and volume of the publication, the following publications are among the greatest achievements of Polish dipterology: a review of European species of the genus *Phronia* (Mycetophilidae) (Dziedzicki, 1889; 129 pp.), monograph of Anthomyiidae (Schnabl & Dziedzicki, 1911; 256 pp.), introduction for the systematic revision of Agromyzidae (Nowakowski, 1962; 117 pp.), description of the innervation and sensory organs of the fly's wings (Fudalewicz-Niemczyk, 1963; 112 pp.), monograph of the Palearctic *Alophora* species (Tachinidae) (Draber-Mońko, 1965; 126 pp.), monograph of European species of *Cerodonta* (Agromyzidae) (Nowakowski, 1973; 328 pp.), midges (Ceratopogonidae) from Baltic amber (Szadziewski, 1988; 281 pp.), the catalog of shore flies (Ephydriidae) of the World (Mathis & Zatwarnicki, 1995, 423 pp.), reconstruction of the origin of eremoneuran hypopygium (Zatwarnicki, 1996; 73 pp.), revision of triassic flies (Krzemiński & Krzemińska, 2003; 32 pp.), monograph on the fossil Trichoceridae (Krzemińska et al., 2009; 171 pp.) and the first larval stages of the European Miltogramminae (Sarcophagidae) (Szpila, 2010; 272 pp.).

On a regional scale, a great team achievement is the compilation of the list of Polish flies in the volume "List of Polish Animals" (1990). Three serial publications have published studies on Diptera. In the series "Fauna of Poland", thick-headed flies (Conopidae), 134 pp. (Bańkowska, 1979); horse flies (Tabanidae), 309 pp. (Trojan, 1979) and blow flies (Calliphoridae), 662 pp. (Draber-Mońko, 2004). Of the 22 issues of part XXVIII of the "Keys for the identification of Polish insects", the most extensive are Syrphidae, 236 pages (Bańkowska, 1963), nonbiting midges ("Tendipedidae"), larvae, 137 pages (Romaniszyn, 1958), mosquitoes (Culicidae), larvae and pupae, 138 pp. (Skierska, 1971), mosquitoes (Culicidae), adults, 120 pp. (Skierska, 1977) and issue 1 - introductory, 145 pp. (Trojan, 1957). In the series "Freshwater Fauna of Poland", black flies (Simuliidae) (Niesiołowski & Bokłak, 2001, 200 pp.) and balloon flies (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) (Niesiołowski, 2006; 205 pp.) appeared. The comprehensive "Key for recognising mining insects of Poland" was published as a separate item, 894 pp. (Beiger, 2004), mostly for Diptera.

Bibliography has been arranged according to the following rules. Formally published journal articles, books, and book chapters are included in the bibliography. Abstracts of papers from International Dipterology Congresses and participation in the "Fauna Europea" project are also added. The list includes original reports on flies from the territory of Poland within the current borders. All publications of Polish dipterists concerning flies in a very wide range (e.g. genetics, physiology, ecology, harmfulness in agriculture) are included, as long as they are the main topic of research. The bibliography does not include general manuals for pest identification (mainly agricultural and forest pests) and secondary quotations of information (e.g. occurrence in Poland), publications about the control of flies without specifying the origin of the material, providing non-specific information, e.g. just recording 'Diptera' as a percentage of a catch, and published in daily or weekly newspapers and industry bulletins with a utilitarian approach. If the title was in Polish (for publications from 1918), a translation in English or another language is included in the summary of the publication. In the absence of a title, the initial text in brackets was used. The names of the journals correspond to the version at the time of publishing the article. If the volume number differs from the year of publication, the corresponding year is given in brackets after the volume number. Exceptionally, the brackets also contain important information that was missing in the title of the publication or its source. DOI numbers are provided for articles in electronic publications without pagination or accepted by editorial offices. In the case of books or book chapters, the name of the publisher and place of publication are given.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMOWICZ, T., 1964. Occurrence of inversion in four natural populations of *Lasioptera rubi* Heeg. (Cecidomyiidae, Diptera), *Zoologica Poloniae*, **14**: 269–285.
- ABRASZEWSKA-KOWALCZYK, A., J. K. KOWALCZYK, 2002. Stawonogi [Arthropods], pp. 44–68. In: A. ABRASZEWSKA-KOWALCZYK, J. K. KOWALCZYK, J. HEJDUK, M. PRZYBYLSKI, W. TUSZEWICKI, Świat zwierząt Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego [World of animals of Brudzeński Landscape Park], MANTIS, Olsztyn.
- ADAMCZEWSKI, K., G. SKRZYPCZAK, F. LISOWICZ, P. BUBNIEWICZ, 1997. Aktualne problemy ochrony kukurydzy w Polsce [Actual problems of pest control in maize in Poland], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **450**: 63–78.
- ADAMIAK, W., 1975. Nowe przypadki pasożytnictwa larw *Lucilia bufonivora* w Polsce [New cases of parasitism of *Lucilia bufonivora* larvae in Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **19**(3): 326–329.
- ADAMS, Z. J. O., K. SZPILA, 2014. A new on-line key to the third instar larvae of European blowfly species of forensic importance, p. 5. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- ADAMSKA, K., A. GRZYWACZ, 2019. A new record of *Euryomma peregrinum* (Meigen, 1826) (Diptera: Fanniidae) from the Afrotropical Region, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 132–139.
- ADAMSKA, K., M. NIEWIADOMSKA, A. GRZYWACZ, 2018. Muchówki z rodzaju *Fannia* Robineau-Desvoidy (Diptera: Fanniidae) występujące w ptasich gniazdach [Representatives of the genus *Fannia* Robineau-Desvoidy (Diptera: Fanniidae) present in birds' nests], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 15–21.
- AKBARZADEH, K., J. F. WALLMAN, H. SULAKOVA, K. SZPILA, 2015. Species identification of Middle Eastern blowflies (Diptera: Sarcophagidae) of forensic importance, *Parasitology Research*, **114**: 1463–1472.
- ALBIEN, W., 1905. Sammelbericht über meine im Sommer 1903 ausgeführte Exkursion in die Kreise Thorn und Briesen, *Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins*, **26-27**: 13–25.
- ALBRECHT, A., 1990. Revision, phylogeny and classification of the genus *Dorylomorpha* (Diptera, Pipunculidae), *Acta Zoologica Fennica*, **188**: 1–240.
- ALWIN, A., R. SZADZIEWSKI, 2012a. Description of a female of *Forcipomyia (Pedilohelea) eremita* (Diptera: Ceratopogonidae) from Yemen, *Polish Journal of Entomology*, **81**(3)[2011]: 207–210.
- ALWIN, A. R. SZADZIEWSKI, 2012b. Biting midges of the genus *Stilobezzia* Kieffer, 1911 in Poland (Diptera: Ceratopogonidae). *Polish Journal of Entomology*. **81**(4)[2011]: 365–382.

- ALWIN, A., R. SZADZIEWSKI, 2013. Biting midges of the subgenus *Trichohelea* of *Forcipomyia* in Poland, with keys for the determination of Polish subgenera (Diptera: Ceratopogonidae), *Polish Journal of Entomology*, **82**: 113–126.
- ALWIN-KOWNACKA, A., R. SZADZIEWSKI, J. SZWEDO, 2016a. Biting midges of the tribe Ceratopogonini (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East, with keys and descriptions of new species, *Zootaxa* **4079**(5): 551–572.
- ALWIN-KOWNACKA, A., R. SZADZIEWSKI, J. SZWEDO, 2016b. Biting midges of the subfamily Forcipomyiinae (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East, with keys and descriptions of new species, *Zootaxa*, **4173**(4): 351–378.
- ALWIN-KOWNACKA, A., R. SZADZIEWSKI, J. SZWEDO, 2017. Predatory midges of the tribes Palpomyiini and Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East, with keys and descriptions of new species, *European Journal of Taxonomy*, **318**: 1–30.
- ANASIEWICZ, A., 1964. Obserwacje nad występowaniem brudnicy nieparki (*Lymantra dispar* L.) na porzeczkach *Ribes nigrum* L. i *R. rubrum* L. [Observations sur l'apparition de *Lymantra dispar* L. sur les groseilliers *Ribes nigrum* L. et *R. rubrum* L.], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **19**: 111–118.
- ANASIEWICZ, A., 1977. Obserwacje nad wrogami naturalnymi śmietki kapuścianej – *Hylemyia brassicae* (Bouché) (Diptera, Anthomyiidae) [Observations on the natural enemies of *Hylemyia brassicae* (Bouché) (Diptera, Anthomyiidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **47**(1): 157–160.
- ANASIEWICZ, A., 1986. Owady zapylające kwiaty selerów, pietruszki i kopru. Cz. 1. Muchówki (Diptera) ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Syrphidae [Insects pollinating flowers of celery, parsley and fennel. Part I. Diptera with special account to the family Syrphidae], *Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Biologia*, **28**(1): 31–36.
- ANASIEWICZ, A., 1989. Entomofauna sidy (*Sida hermaphrodita* Rusby, Malvaceae) [Entomofauna of *Sida hermaphrodita* Rusby, Malvaceae], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **44**(17): 288–294.
- ANASIEWICZ, A., H. SANDNER, 1976. Rola pasożytów jako czynnika ograniczającego liczebność śmietki cebulanki – *Phorbia antiqua* Meig. (Diptera, Anthomyiidae) [The role of parasites as a factor limiting the numbers of *Phorbia antiqua* Meig. (Diptera, Anthomyiidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **46**(2): 367–374.
- ANASIEWICZ, A., Z. WARAKOMSKA, A. KOZŁOWSKA, 1992. Pyłek kwiatowy roślin warzywnych z rodziny Umbelliferae jako źródło pokarmu muchówek bzygowatych (Syrphidae, Diptera) [Pollen of Umbelliferae family vegetables as a source of food for Syrphidae, Diptera], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **44**[1989]: 297–312.
- ANONYMOUS, 1939. Eine Mücke verursacht Viehsterben. Besorgniserregendes Auftreten der aus Südosteuropa stammenden Kriebelmücke im Kreise Militsch, *Schlesische Zeitung*, **198**(280).
- ANSORGE, J., W. KRZEMIŃSKI, 1994. *Oligophrynidae*, a Lower Jurassic dipteran family (Diptera, Brachycera), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **37**(2): 115–119.

- ANSORGE, J., W. KRZEMIŃSKI, 1995. Revision of *Mesorhyphus* Handlirsch and *Heterorhyphus* Bode (Diptera: Anisopodomorpha) from the Upper Liassic of Germany, *Paläontologische Zeitschrift*, **69**(1/2): 167–172.
- ANSORGE, J., W. KRZEMIŃSKI, 2002. Lower Jurassic tanyderids (Diptera: Tanyderidae) from Germany, *Studia Dipterologica*, **9**(1): 21–29.
- ANTCZAK, O., P. KITTEL, S. J. BROOKS, T. P. LUOTO, J. SIKORA, M. PŁÓCIENNIK, 2017. Palaeoecological analysis of subfossil Chironomidae in the moat of late-medieval motte in Rozprza, Central Poland, p. 76. In: 20th International Symposium on Chironomidae. Abstract Book, Trento Włochy, MUSE Museo delle Scienze.
- ANTCZAK, O., M. PŁÓCIENNIK, T. REWICZ, V. BARANOV, J. BILECKA, 2016. New records of Chironomidae (Diptera) from the Republic of Moldova, *Lauterbornia*, **81**: 155–162.
- ANTCZAK-ORLEWSKA, O., M. PŁÓCIENNIK, D. OKUPNY, D. PAWŁOWSKI, R. STACHOWICZ-RYBKA, J. SZMANDA, A. WACNIK, M. KRAPIEC, B. KOTRYS, T. P., LUOTO, D. SMITH, P. KITTEL, 2020. Subfossil Chironomidae and other palaeoecological proxies in the reconstruction of the Late Vistulian environmental history in central Poland: case study of oxbow fill in Lucia River valley, *Limnology and Freshwater Biology*, **4**(1): 440–441.
- ANXOLABEHÈRE, D., M. G. KIDWELL, G. PERIQUET, 1988. Molecular characteristics of diverse populations are consistent with the hypothesis of a recent invasion of *Drosophila melanogaster* by mobile P elements, *Molecular Biology and Evolution*, **5**: 252–269.
- ANXOLABEHÈRE, D., D. NOUAUD, G. PERIQUET, P. TCHEN, 1985. P-element distribution in Eurasian populations of *Drosophila melanogaster*: A genetic and molecular analysis, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **82**: 5418–5422.
- ARIAS-ROBLEDO, G., R. WALL, K. SZPILA, D. SHPELEY, T. WHITWORTH, T. STARK, R. A. KING, J. R. STEVENS, 2019. Ecological and geographical speciation in *Lucilia bufonivora*: The evolution of amphibian obligate parasitism, *International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife*, **10**: 218–230.
- ARNDT, W., 1920. [Durch Simulien bedingte Viehschäden in Klein Ellguth bei Ols], *Berliner Tierärztliche Wochenschrift*, **36**(31): 368.
- ARNDT, W., 1921a. [Über einen Schädling der Weidetiere], *Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde*, **13**: 9–10.
- ARNDT, W., 1921b. [Krebelmückenherde in Schlesien], *Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde*, **13**: 11.
- ARNDT, W., 1921c. Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna (Ergebnis einer faunistischen Untersuchung der Höhlen Schlesiens), *Zoologischer Anzeiger*, **52**(12-13): 310–315.
- ARNDT, W., 1923. Speläologische Untersuchungen in Schlesien, *Speläologisches Jahrbuch Wien*, **4**: 95–114.
- ARNDT, W., 1924. Die Dunkelfauna Schlesiens, *Ostdeutscher Naturwart (Liegnitz)*, **1924**: 157–166.
- ARNDT, W., 1929. Die Tierwelt des Kreises Landeshut, pp. 66–115. In: E. KUNICK (ed.), *Heimatbuch des Kreises Landeshut in Schlesien*, Landeshut.

- AUER, V., 1893-1894. Die Jagd in Bialowiesch. Neudamm, Deutsche Jager-Zeitung, **22**: 313–449.
- AYALON, A., V. YEHEZKELI, Y. PAITAN, K. SZPILA, K. Y. MUMCUOGLU, E. MOISSEIEV, 2020. Massive orbital myiasis caused by *Sarcophaga argyrostoma* complicating eyelid malignancy, Case Reports in Ophthalmological Medicine, **2020**, Article ID 5618924, 5 p, <https://doi.org/10.1155/2020/5618924>.
- BABILAS, W., A. STUDZIŃSKI, 1972. Charakterystyka rozwoju, występowania i szkodliwości ważniejszych chorób i szkodników zbóż w 1971 roku w Polsce [Characteristics of development, occurrence and noxiousness of main diseases and pests of cereals in Poland in 1971], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, **51**: 13–45.
- BABILAS, W., A. STUDZIŃSKI, 1973. Charakterystyka rozwoju, występowania i szkodliwości ważniejszych chorób i szkodników zbóż w 1972 roku w Polsce [Characteristics of development, occurrence and noxiousness of main diseases and pests of cereals in Poland in 1972], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, **55**: 15–33.
- BACHMANN, H., 1852. Ueber die Insektenfauna unserer Provinz. III. Bericht. Diptera, Zweiflügler I. Beitrag, Programm die Höhere Bürger- und Realschule Insterburg, **1852**: 1–25.
- BACHMANN, H., 1855. Ueber die Insektenfauna unserer Provinz. IV. Bericht. 2 Beitrag, Programm die Höhere Bürger- und Realschule in Insterburg, **1855**: 1–19.
- BACHMANN, H., 1857. Verzeichniss der Fliegen Ost- und Westpreussens, Programm die Höhere Bürger- und Realschule Insterburg, 1857.
- BACHMANN, H., 1858. Beitrag zur Insektenfauna Preussens. Ueber die Insektenfauna unserer Provinz. Fünfter Ber. Diptera. Zweiflügler. Dritter Beitr., Oster-Programm Real-Schule, Insterburg, 22 pp.
- BAĆKOWSKA, M., J. BAŃ-BADOWSKA, I. ŻEBER-DZIKOWSKA, B. GWOREK, 2020. Preliminary studies on the damage to the leaves of beech (*Fagus sylvatica* L.) caused by insects and mites in the Cisów-Orłowy Landscape Park, Environmental Protection and Natural Resources, **31**(2): 1–5.
- BADOWSKA-CZUBIK, T., E. PALA, J. BROZBAR, 1999. Wykorzystanie żółtych tablic lepowych do sygnalizacji występowania wciornastków Thripidae i przyszczarków Cecidomyiidae w uprawach sadowniczych [Using yellow sticky traps to monitor the occurrence of thrips Thripidae and gall midges Cecidomyiidae in fruit plantings], Progress in Plant Protection, **39**(2): 425–428.
- BAJERLEIN, D., D. TABERSKI, S. MATUSZEWSKI, 2018a. Estimation of postmortem interval (PMI) based on empty puparia of *Phormia regina* (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) and third larval stage of *Necrodes littoralis* (L.) (Coleoptera: Silphidae) – Advantages of using different PMI indicators, Journal of Forensic and Legal Medicine, **55**: 95–98.
- BAJERLEIN, D., D. TABERSKI, S. MATUSZEWSKI, 2018b. Erratum to 'Estimation of postmortem interval (PMI) based on empty puparia of *Phormia regina* (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) and third larval stage of *Necrodes littoralis* (L.) (Coleoptera: Silphidae) – Advantages of using different PMI indicators' [J Forensic Leg Med, 55(2018), 95–98], Journal of Forensic and Legal Medicine, **59**: 59.

- BALUKA, B., 2000. Badania nad owadami minującymi liście drzew i krzewów miasta Wałbrzycha [Studies on insects mining the leaves of trees and shrubs in Wałbrzych], *Wszechświat*, **101**(07-09): 202–204.
- BALUKA, B., R. TRITT, 2001. Owady minujące liście wybranych drzew owocowych miasta Wałbrzycha [Insects mining the leaves of selected fruit trees in the city of Wałbrzych], *Wszechświat*, **102**(07-09): 193–194.
- BALUKA, B., R. TRITT, 2002. Owady minujące liście drzew i krzewów Książańskiego Parku Krajobrazowego koło Wałbrzycha [Insects mining the leaves of trees and shrubs in the Książ Landscape Park near Wałbrzych], *Wszechświat*, **103**(4/6): 127–130.
- BANASZAK, H., H. IGNASZAK, 1989. Znaczenie zapobiegawczej ochrony buraka cukrowego przed szkodnikami [Importance of precautionary sugar-beet protection against its insect pests], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **29**(1): 223–231.
- BANASZAK, J., 1979. Chironomidae (Diptera) z osadów dennych w różnych typach wód krajobrazu rolniczego [Chironomidae (Diptera) from bottom sediments in various types of water bodies in agricultural areas], *Acta Hydrobiologica*, **21**(2): 17–176.
- BANASZAK, J., 1980. Badania nad fauną w zasiedlonych ulach pszczelich [Investigations of the fauna associated in bee-hives], *Fragmenta Faunistica*, **25**(10): 127–177.
- BANASZAK, J., 2009. Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 4. Prof. dr hab. Przemysław Trojan - w 80. rocznicę urodzin, [Honorary Members of the Polish Entomological Society. 4. Prof. dr hab. Przemysław Trojan - on the 80th anniversary of his birth], *Wiadomości Entomologiczne*, **28**(3): 201–207.
- BANASZAK, J., 2016. In Memoriam: Professor Przemysław Trojan (1929-2015), *Polish Journal of Entomology*, **85**(1): 3–12.
- BANASZAK, J., K. KASPRZAK, 1980. Evaluation of occurrence and density of Oligochaeta, Mollusca and Chironomidae in bottom deposits of Lake Zbechy and in melioration channel within agricultural landscape, *Polish Ecological Studies*, **6**(2): 221–245.
- BANASZAK, J., R. KRIGER, J. WENDZONKA, 2002. Przegląd badań nad owadami i pająkami Borów Tucholskich [Survey of the research on insects and spiders of "Bory Tucholskie" (Pinewoods) National Park], pp. 229–242. In: J. BANASZAK, K. TOBOLSKI (eds), *Park Narodowy Bory Tucholskie na tle projektowanego rezerwatu biosfery [Bory Tucholskie National Park against the background of the planned biosphere reserve]*, Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy, 362 pp.
- BANASZAK, R., 1988. Fauna bzygowatych (Syrphidae: Diptera) Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina [Fauna of hoverflies (Syrphidae: Diptera) of Murowana Goślina Forestry Experimental Station], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu*, **190**: 3–8.
- BANASZAK, R., 1989. Leniowate (Bibionidae: Diptera) Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka [Bibionidae: Diptera of the Forest Inspectorate of Zielonka], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Leśnictwo*, **24**: 3–6.

- BANASZAK, R., A. SZMIDT, 1987. Zwalczenie szkodników szyszek i nasion w plantacjach nasiennych modrzewia europejskiego (*Larix decidua* Mill.) [Control of *Larix decidua* cone and seed pests in seed orchards], Sylwan, **131**(1): 13–20.
- BANKS, G. K., A. S. ROBINSON, J. KWIATOWSKI, F. J. AYALA, M. J. SCOTT, D. KRITICOU, 1995. A Second superoxide dismutase gene in the medfly, *Ceratitis capitata*, Genetics, **140**(2): 697–702.
- BAŃKOWSKA, R., 1961a. Matériaux pour la connaissance de la famille Conopidae (Diptera) de Roumanie, Fragmenta Faunistica, **8**: 619–628.
- BAŃKOWSKA, R., 1961b. Studia nad muchówkami z rodziny Syrphidae (Diptera) Doliny Nidy [Studies on the family Syrphidae (Diptera) in the Nida Valley], Fragmenta Faunistica, **9**(13): 153–201.
- BAŃKOWSKA, R., 1962. Przegląd polskich gatunków z rodzaju *Cnemodon* Egger (Diptera, Syrphidae) [Review of the Polish species of the genus *Cnemodon* Egger (Diptera, Syrphidae)], Fragmenta Faunistica, **10**(8): 115–124.
- BAŃKOWSKA, R., 1963. Syrphidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera. Zeszyt **34**, PWN, Warszawa, 236 pp.
- BAŃKOWSKA, R., 1964a. Studien über die palaearktischen Arten Gattung *Sphaerophoria* St. Farg. et Serv. (Diptera, Syrphidae), Annales Zoologici, **22**(15): 285–353.
- BAŃKOWSKA, R., 1964b. Syrphidae (Diptera) Sudetów [Syrphidae (Diptera) of the Sudety Mts.], Fragmenta Faunistica, **11**(18): 287–318.
- BAŃKOWSKA, R., 1965a. Matériaux pour la connaissance de la famille Stratiomyidae (Diptera) de Roumanie, Fragmenta Faunistica, **12**(6): 109–113.
- BAŃKOWSKA, R., 1965b. Przegląd polskich gatunków z podrodziny Dalmaniinae (Diptera, Conopidae) [Review of the Polish species of the subfamily Dalmaniinae (Diptera, Conopidae)], Fragmenta Faunistica, **11**(27): 443–453.
- BAŃKOWSKA, R., 1965c. Dolichopodidae (Diptera) Doliny Nidy [Dolichopodidae (Diptera) in the Nida Valley], Fragmenta Faunistica, **12**(9): 143–152.
- BAŃKOWSKA, R., 1967. Matériaux pour l'étude des dipteres de Bulgarie (Stratiomyidae, Conopidae, Pipunculidae et Acroceridae), Fragmenta Faunistica, **13**: 303–314.
- BAŃKOWSKA, R., 1968a. Materialien zur Kenntnis der Syrphidae (Diptera) von Afganistan, Fragmenta Faunistica, **14**(11): 195–275.
- BAŃKOWSKA, R., 1968b. Ergebnisse der mongolisch-tschechoslowakischen entomologisch-botanischen Expeditionen (1965-1966) in die Mongolei Nr. 20: Diptera-Syrphidae, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, **13**: 71–74.
- BAŃKOWSKA, R., 1968c. Materialien zur Kenntnis der Syrphidae, Conopidae, und Stratiomyidae (Diptera) der Mongolei und der angrenzenden Gebiete, Fragmenta Faunistica, **15**(17): 33–44.

- BAŃKOWSKA, R., 1968d. A new *Paragus* Latr. from Central Asia (Diptera, Syrphidae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **16**: 239–240.
- BAŃKOWSKA, R., 1968e. A new species of the genus *Cheilosia* Meig. (Diptera, Syrphidae) from Mongolia, Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences: Série des Sciences Biologiques, **16**: 363–364.
- BAŃKOWSKA, R., 1971a. Stratiomyidae (Diptera) Bieszczadów [Stratiomyidae (Diptera) of the Bieszczady Mountains], Fragmenta Faunistica, **17**(16): 395–400.
- BAŃKOWSKA, R., 1971b. Syrphidae (Diptera) Bieszczadów [Syrphidae (Diptera) of the Bieszczady Mountains], Fragmenta Faunistica, **17**(17): 401–476.
- BAŃKOWSKA, R., 1971c. Conopidae (Diptera) Bieszczadów [Conopidae (Diptera) of the Bieszczady Mountains], Fragmenta Faunistica, **17**(18): 477–481.
- BAŃKOWSKA, R., 1972. Przegląd polskich gatunków z rodziny Pipunculidae (Diptera) [Übersicht über die polnischen Arten der Familie Pipunculidae (Diptera)], Fragmenta Faunistica, **18**(14): 257–273.
- BAŃKOWSKA, R., 1973. Pipunculidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **33**, PWN, Warszawa, 52 pp.
- BAŃKOWSKA, R., 1974. Przegląd polskich gatunków z podrodziny Myopinae (Diptera, Conopidae) [Review of the Polish species of the subfamily Myopinae (Diptera, Conopidae)], Fragmenta Faunistica, **20**(4): 37–51.
- BAŃKOWSKA, R., 1975. Przegląd polskich gatunków z podrodziny Conopinae (Diptera, Conopidae) [Review of the Polish species of the subfamily Conopinae (Diptera, Conopidae)], Fragmenta Faunistica, **20**(13): 213–221.
- BAŃKOWSKA, R., 1976. Syrphidae (Diptera) Pienin [Syrphidae (Diptera) of the Pieniny Mountains], Fragmenta Faunistica, **21**(3): 51–94.
- BAŃKOWSKA, R., 1978. Stratiomyidae (Diptera) Pienin [Stratiomyidae (Diptera) of the Pieniny Mountains], Fragmenta Faunistica, **22**(3): 231–234.
- BAŃKOWSKA, R., 1979. Conopidae. Wyślepkę (Insecta: Diptera) [Conopidae. Thick-headed flies (Insecta: Diptera)]. Fauna Polski [Fauna of Poland], **7**, PWN Warszawa, 134 pp.
- BAŃKOWSKA, R., 1980. Fly communities of the family Syrphidae in natural and anthropogenic habitats of Poland, Memorabilia Zoologica, **33**: 3–93.
- BAŃKOWSKA, R., 1982a. Bzygowate (Syrphidae, Diptera) [Hover-flies (Syrphidae, Diptera)]. In: Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego [Zoocenological basis for shaping the natural environment of the “Białołęka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate], Fragmenta Faunistica, **26**(25): 407–420.
- BAŃKOWSKA, R., 1982b. Dolichopodidae (Diptera) of Warsaw and Mazovia, Memorabilia Zoologica, **35**: 33–45.

- BAŃKOWSKA, R., 1982c. Hover flies (Diptera: Syrphidae) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 57–78.
- BAŃKOWSKA, R., 1982d. Conopidae (Diptera) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 79–83.
- BAŃKOWSKA, R., 1982e. Pipunculidae (Diptera) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 85–91.
- BAŃKOWSKA, R., 1989a. Dolichopodidae (Diptera) of linden-oak-hornbeam and thermophilous oak forests of the Mazovian Lowland, *Fragmenta Faunistica*, **32**(1-10): 183–196.
- BAŃKOWSKA, R., 1989b. Dolichopodidae (Diptera) of moist meadows on the Mazovian Lowland, *Memorabilia Zoologica*, **43**: 315–327.
- BAŃKOWSKA, R., 1989c. Hover flies (Diptera, Syrphidae) of moist meadows of the Mazovian Lowland, *Memorabilia Zoologica*, **43**: 329–347.
- BAŃKOWSKA, R., 1989d. Pipunculidae (Diptera) of moist meadows on the Mazovian Lowland, *Memorabilia Zoologica*, **43**: 349–351.
- BAŃKOWSKA, R., 1994. Diversification of Syrphidae (Diptera) fauna in the canopy of Polish pine forests in relation to forest stand age and forest health zones, *Fragmenta Faunistica*, **36**: 469–484.
- BAŃKOWSKA, R., 1995a. Fauna Syrphidae (Diptera) Puszczy Białowieskiej [The Syrphidae (Diptera) of Puszcza Białowieska], *Fragmenta Faunistica*, **37**: 451–483.
- BAŃKOWSKA, R., 1995b. Dipterans (Diptera) of pine canopies of the Berezinsky Biosphere Reserve in Byelorussia, *Fragmenta Faunistica*, **38**(8): 181–185.
- BAŃKOWSKA, R., 1995c. Secondary succession of the Pipunculidae (Diptera) fauna of the pine forests of Puszcza Białowieska, *Fragmenta Faunistica*, **38**(14/25): 489–494.
- BAŃKOWSKA, R., 1996. Pipunculidae (Diptera) Kampinoskiego Parku Narodowego [Pipunculidae (Diptera) of the Kampinos National Park], *Fragmenta Faunistica*, **39**(10/16): 161–167.
- BAŃKOWSKA, R., 1997a. Pipunculidae (Diptera) of Puszcza Białowieska, *Fragmenta Faunistica*, **40**(10/15): 191–198.
- BAŃKOWSKA, R., 1997b. Conopidae (Diptera) from North Korea, *Fragmenta Faunistica*, **40**(1-9): 73–80.
- BAŃKOWSKA, R., 1998. Syrphid flies (Syrphidae, Diptera) from North Korea collected by Polish expeditions. Part I (Milesiinae, Microdontinae), *Fragmenta Faunistica*, **41**(10/16): 167–182.
- BAŃKOWSKA, R., 1999a. Syrphid flies (Diptera, Syrphidae) from China collected by Polish expeditions, *Fragmenta Faunistica*, **42**(1-6): 11–15.
- BAŃKOWSKA, R., 1999b. Syrphid flies (Diptera, Syrphidae) from North Korea collected by Polish expeditions. Part II (Syrphinae), *Fragmenta Faunistica*, **42**(1-6): 16–27.

- BAŃKOWSKA, R., 2000a. Syrphid flies (Diptera, Syrphidae) from Mongolia collected by Polish expeditions, *Fragmenta Faunistica*, **43**(1-8): 47–54.
- BAŃKOWSKA, R., 2000b. New species of *Paragus* Latr. from Middle Asia (Diptera, Syrphidae), *Fragmenta Faunistica*, **43**(1-8): 55–58.
- BAŃKOWSKA, R., 2000c. Syrphid and conopid flies (Diptera) from Vietnam collected by Polish expeditions, *Fragmenta Faunistica*, **43**(9-17): 195–200.
- BAŃKOWSKA, R., 2000d. Notes on syrphid flies (Diptera, Syrphidae) of Japan, *Fragmenta Faunistica*, **43**(9-17): 203–207.
- BAŃKOWSKA, R., E. CHUDZICKA, E. NOWAKOWSKI, M. STERZYŃSKA, 1989. Structure of fauna of moist meadows on the Mazovian Lowland, *Memorabilia Zoologica*, **43**: 415–448.
- BAŃKOWSKA, R., E. KIERYCH, W. MIKOŁAJCZYK, J. PALMOWSKA, P. TROJAN, 1975. Aphid-aphidophage community in alfalfa cultures (*Medicago sativa* L.) in Poland. Part 1. Structure and phenology of the community, *Annales Zoologici*, **32**: 299–345.
- BAŃKOWSKA, R., W. MIKOŁAJCZYK, J. PALMOWSKA, P. TROJAN, 1978. Aphid-aphidophage community in alfalfa cultures (*Medicago sativa* L.) in Poland. Part 3. Abundance regulation of *Acyrtosiphon pisum* (Harr.) in a chain of oligophagous predators, *Annales Zoologici*, **34**: 39–77.
- BARANOV, V., W. GIŁKA, M. ZAKRZEWSKA, E. JARZEMBOWSKI, 2019. New non-biting midges (Diptera: Chironomidae) from Lower Cretaceous Wealden amber of the Isle of Wight (UK), *Cretaceous Research*, **95**: 138–145.
- BARANOV, V., L. C. PINHO, M. ROSZKOWSKA, Ł. KACZMAREK, 2020. New records of *Polypedilum* Kieffer, 1912 from Ecuador, with description of a new species (Diptera, Chironomidae), *Spixiana*, **43**(1): 127–136.
- BARANOWSKI, T., 1982a. Problemy miniarek występujących na roślinach szklarniowych w Polsce [Problems of leafminers on greenhouse crops in Poland], *Materiały XXII i XXIII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin*, **1983**(22-23): 275–284.
- BARANOWSKI, T., 1982b. Badania nad biologią i zwalczaniem przyszczarka złocieniaka (*Dianthonomyia chrysanthemii* Ahlberg, Diptera, Cecidomyiidae) [Biological basis of the control against American serpentine leafminer (*Dianthonomyia chrysanthemii* Ahlberg, Diptera, Cecidomyiidae)], *Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa*, **7**: 251–261.
- BARANOWSKI, T., 1985a. Miniarka ciepłolubka - *Liriomyza trifolii* - nowy dla warunków Polski szkodnik roślin szklarniowych [*Liriomyza trifolii* - a new pest of greenhouse crops in Poland], *Ochrona Roślin*, **29**(9): 16–18.
- BARANOWSKI, T., 1985b. Chemiczne zwalczanie miniarki ciepłolubki (*Liriomyza trifolii*) [Chemical control of American serpentine leafminer], *Materiały XXV Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin*, **25**: 361–383.
- BARANOWSKI, T., 1987. Possibilities of non-chemical control of *Liriomyza trifolii* (Diptera: Agromyzidae) in Poland, *Bulletin SROP WPRS (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palaearctic Regional Section) Integrated Control in Glasshouses*, **10**(2): 30–32.

- BARANOWSKI, T., 1989. Biologiczne podstawy zwalczania miniarki ciepłolubki (*Liriomyza trifolii* Burgess) [Biological basis of control of American serpentine leafminer (*Liriomyza trifolii* Burgess)], Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu: Rozprawy Naukowe, **199**: 1–62.
- BARANOWSKI, T., 1992. Avermektyny - nowa grupa środków ochrony roślin [Avermectins - a new group of pesticides for plant protection], Pp. 214–220. In: S. PRUSZYŃSKI (ed.), Materiały XXXI Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. Część I - Referaty (1991).
- BARANOWSKI, T., E. DANKOWSKA, 1985. Ocena wrażliwości odmian złocieni na porażenie miniarką ciepłolubką (*Liriomyza trifolii* Burgess) Diptera, Agromyzidae [Evaluation of the susceptibility of chrysanthemum varieties to infestation by the greenhouse leafminer, *Liriomyza trifolii* (Burgess) (Diptera: Agromyzidae)], Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, **15**(1): 29–137.
- BARANOWSKI, T., E. DANKOWSKA, 1992. Szkodniki kwarantannowe upraw szklarniowych [Quarantine pests of greenhouse crops], Ochrona Roślin, **36**(1): 13–15.
- BARANOWSKI, T., E. DANKOWSKA, 1998. *Liriomyza huidobrensis* nowy dla Polski szkodnik kwarantanny [Liriomyza huidobrensis a new for Poland quarantine pest], Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej we Krakowie, **57**: 803–804.
- BARANIAK, E., A. NOWOSAD, 2010. Wspomnienia o Pani Profesor Dr hab. Zofii Michalskiej (1942–2010) [Memories on Professor Zofia Michalska (1942-2010)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **26**: 49–51.
- BARCZAK, T., 1994. Naturalni wrogowie mszyc i ich znaczenie w ochronie roślin [Natural enemies of aphids and their importance for plant protection], Wiadomości Entomologiczne, **13**(3): 141–152.
- BARCZAK, T., G. KACZOROWSKI, J. BENNEWICZ, E. KRASICKA-KORCZYŃSKA, 2000. Znaczenie zarośli śródpolnych jako rezerwuarów naturalnych wrogów mszyc [The importance of scrub-field as reservoirs of natural enemies of aphids], Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 47 pp.
- BARKALOV, A. V., G. STÄHLS, 1997. Revision of the Palaearctic bare-eyed and black-legged species of the genus *Cheilosia* Meigen (Diptera, Syrphidae), Acta Zoologica Fennica, **208**: 1–74.
- BARTÁK, M., 1998. *Rhamphomyia* (Diptera: Empididae) from the State Museum of Natural History, Stuttgart, with descriptions of new species, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie A (Biologie), **583**: 1–26.
- BARTÁK, M., 1981. A revision of the *Rhamphomyia albosegmentata*-group (Diptera, Empididae), with descriptions of new species, Acta Universitatis Carolinae Biologica, **11**[1979]: 361–407.
- BARTKOWSKA, K., M. BEIGER, Z. MICHALSKA, 1991. Potrzeba ochrony środowisk kserotermicznych na Roztoczu Środkowym [The need to safeguard the xerothermal habitats in Central Roztocze], Chrońmy Przyrodę Ojczyznę, **47**(6): 50–55.
- BARTKOWSKA, K., Z. MICHALSKA, 2007a. Professor Maria Beiger (1921-2007), Polish Journal of Entomology, **76**: 243–251.

- BARTKOWSKA, K., Z. MICHALSKA, 2007b. Wspomnienia o pani profesor dr. hab. Marii Beiger (1921-2007) [Memories on professor Maria Beiger (1921-2007)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **23**: 79–81.
- BARTLER, J., 1989. Skuteczność preparatu Flukiver 5-inject w leczeniu pasożytów owiec [Efficacy of Flukiver 5-inject (closantel) for treating parasitoses in sheep], Medycyna Weterynaryjna, **45**(8): 482–483.
- BARTYNOWSKA, J., J. FIDELUS, 1960. Investigations on the susceptibility of *Drosophila melanogaster* to Azotox (DDT), Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences Warsaw (Ser biol): **8**: 305–310.
- BARYŁA, J., 2000. Organizmy żywe w jaskiniach [Living organisms in caves], Jaskinie, **3**(20): 19–24.
- BARZDO, M., L. ŻYDEK, M. MICHALSKI, E. MEISSNER, J. BERENT, 2007. Część II. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu – opis przypadków [Part II. The use of entomological methods in determination of the time of death – case presentations], Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, **57**: 351–354.
- BASIAGA, M., S. KORNAŚ, J. KOWAL, P. NOSAL, 2014. *Hypoderma* sp. – rzadki, nietypowy pasożyt koni [*Hypoderma* sp. – rare, atypical parasites of horses], Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, **10**(4): 161–168.
- BASDEN, E. B., 1961. Type collections of Drosophilidae (Diptera). I. The Strobl collection, Beiträge zur Entomologie, **11**: 160–224.
- BAUDYŠ, E., 1966. K rozšíření hálek v Polsku [Zur Verbreitung der Gallen in Poland], Zprávy Československé Společnosti Entomologické, **2**: 106–108.
- BAZALIŃSKI, D., 2019. Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw *Lucilia sericata* w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej [Efficacy of biological therapy using *Lucilia sericata* larvae in the treatment of chronic wounds in Patients in long-term and palliative care], Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Poland, 148 pp.
- BAZALIŃSKI, D., M. KARNAS, M. WOŁKOWICZ, M. KÓZKA, P. WIĘCH, 2018. Zastosowanie larw *Lucilia sericata* w oczyszczaniu ran przewlekłych – opis trzech przypadków [The use of *Lucilia sericata* larvae in the treatment of chronic wounds – a study of three cases], Leczenie Ran, **15**: 105–111.
- BAZALIŃSKI, D., M. KÓZKA, M. KARNAS, P. WIĘCH, 2019. Effectiveness of chronic wound debridement with the use of larvae of *Lucilia Sericata* [sic], Journal of Clinical Medicine, **1845**(8): 1–14.
- BAK, J., 1994. Cone entomofauna of fir *Abies alba* Mill. in the St. Cross Mts. National Park in Poland during 1987-1992, Journal of Applied Entomology, **118**: 158–164.
- BAK, J., 1995. Szkodniki nasion i szyszek jodły pospolitej *Abies alba* Mill. w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 1987-1992 [Pests of seeds and cones of silver fir *Abies alba* Mill. in the Swietokrzyski National Park in the years 1987-1992], Sylwan, **139**(8): 87–97.
- BAK, J., 1997. Przegląd owadów zasiedlających szyszki i nasiona jodły pospolitej *Abies alba* Mill. w Świętokrzyskim Parku Narodowym [A review of insects infesting the seeds and

- cones of silver fir *Abies alba* Mill. in the Świętokrzyski National Park], Rocznik Świętokrzyski. Seria B. Nauki Przyrodnicze, **24**: 31–44.
- BAK, J., 1999. Uszkodzenia nasion i szyszek jodły pospolitej *Abies alba* Mill. przez szkodniki w wybranych drzewostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego [Injuries to seeds and cones of silver fir *Abies alba* Mill. from pests in selected stands of the Swietokrzyski National Park], Sylwan, **143**(6): 83–89.
- BAK, J., 2000. Przyczynek do znajomości owadów wywołujących miny i wyrośla na liściach buka *Fagus sylvatica* L. w Górach Świętokrzyskich [Studying population density of species making mines and warts on beech *Fagus sylvatica* L. leaves in the Góry Świętokrzyskie Mountains], Sylwan, **9**: 113–117.
- BAK, B. J., 2006. The occurrence of *Megastigmus pictus* (Forster) (Hymenoptera: Torymidae) and *Resseliella skuhavyorum* Skrzypcz. (Diptera: Cecidomyiidae) in the Chelmowa Gora forest reserve of the Swietokrzyski National Park (Poland), Journal of Forest Science, **52**: 249–254.
- BAK-BADOWSKA, J., 2016. Wybrane stawonogi tworzące wyrośla na drzewach i krzewach [Selected arthropods creating cecidia on trees and shrubs], Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, **2016**(2): 3–7.
- BAKOWSKI, G., 1995. Śmietki na roślinach kapustnych i ich zwalczanie [Flies on cabbage plants and their control], Ochrona Roślin, **39**(3): 5–7.
- BÄCHLI, G., 1982. On the type material of Palearctic species of Drosophilidae (Diptera), Beiträge zur Entomologie, **32**: 289–301.
- BÄCHLI, G., 1984. Die Drosophiliden-Typen der Dipterensammlung des Zoologischen Museums in Berlin, Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, **60**: 229–261.
- BÄCHLI, G., 1988. Die Drosophiliden-Arten (Diptera) in der Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien, Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, **90b**: 131–148.
- BÄCHLI, G., B. MERZ, T. ZATWARNICKI, 2012. 8.36.33. Superfamilie Ephydroidea, pp. 411–414. In: B. MERZ (ed.) Liste annotée des insectes (Insecta) du canton de Genève, Instrumenta Biodiversitatis VIII, Muséum d'Histoire Naturelle, Genève, 532 pp.
- BÄCHLI, G., C. R. VILELA, 2011. On the identities of *Paracadoxenus exiguus* (Duda) and *Paracadoxenus inquilinus* (Hendel), with the description of a new *Paracadoxenus* species from Italy (Diptera, Drosophilidae, Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **84**: 113–139.
- BEAUCOURNU-SAGUEZ, F., B. SKIERSKA, B. RAULT, 1969. Observations sur le peuplement en stades immatures de Simuliidae (Diptera: Nematocera) en Bretagne, dans cinq gîtes suivis pendant un cycle annuel, Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne, **44**: 209–229.
- BECKER, T., 1889. Beiträge zur Kenntniss der Dipteren-Fauna von St. Moritz, Berliner Entomologische Zeitschrift, **33**(1): 169–196.
- BECKER, T., 1894a. Revision der Gattung *Chilosia* Meigen, Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae, **62**(3): 194–521.
- BECKER, T., 1894b. Dipterologische Studien. I. Scatomyzidae, Berliner Entomologische Zeitschrift, **39**(1): 77–196.

- BECKER, T., 1894c. Dipterologische Studien. II. Sapromyzidae, Berliner Entomologische Zeitschrift, **40**(2): 171–264.
- BECKER, T., 1894d. Dipterologische Studien. III. Lonchaeidae, Berliner Entomologische Zeitschrift, **40**(3): 313–344.
- BECKER, T., 1896. Dipterologische Studien IV. Ephydridae, Berliner Entomologische Zeitschrift, **41**: 91–276.
- BECKER, T., 1898. Dipterologische Studien 5. Pipunculidae, Berliner Entomologische Zeitschrift, **42**[1897]: 25–100.
- BECKER, T., 1900. Dipterologische Studien 5. Pipunculidae. Erste Fortsetzung, Berliner Entomologische Zeitschrift, **45**: 215–252.
- BECKER, T., 1901. Die Phoriden, Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **1**: 1–100.
- BECKER, T., 1904: Die paläarktischen Formen der Diptere ngattung *Lispe* Latr., Zeitschrift für Entomologie (N. F.), **29**: 1–70.
- BECKER, T., 1910. Chloropidae. Eine monographische Studie. Teil I. Palaarktische Region, Archivum Zoologicum. Budapest, **1**(10): 33–174.
- BECKER, T., 1914. Dr. med. Johann Schnabl †, Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde zu Breslau, **7**: XXVI-XXXI.
- BECKER, T., 1917-18. Dipterologische Studien. Dolichopodidae. A. Palaarktische Region, Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae, **102**(2)(1917): 113–361, **103**(3)(1918): 203–315, **104**(2)(1918): 35–214.
- BECKER, T., 1921. Neue Dipteren meiner Sammlung, Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, **10**(1): 1–93.
- BECKER, T., 1923a. Revision der Loew'schen Diptera Asilica in Linnaea Entomologica 1848-49, Vienna, 1–91.
- BECKER, T., 1923b. Neue Dipteren meiner Sammlung, Konowia. Zeitschrift für Systematische Insektenkunde, **2**: 15–24, 171–179.
- BECKER, T., 1926. 56a Ephydridae und 56b Canaceidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI **1**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 115 pp.
- BECKER, T., J. SCHNABL, 1926. Dipteren von W. W. Sowinsky an den Ufern des Baikal-Sees im Jahre 1902 gesammelt (Wissenschaftliche Ergebnisse einer Zoologischen Expedition nach dem Baikal-See unter der Leitung des Professors Alexis Korotneff), Entomologische Mitteilungen, **15**(1): 33–46.
- BEDNARKO-MŁYNARCZYK, E., J. SZTEYN, I. BIAŁOBRZEWSKI, A. WISZNIEWSKA-ŁASZCZYCH, K. LIEDTKE, 2012. The presence of anti-*Hypoderma* antibodies in udder milk samples, and correlation with selected parameters of dairy performance, Polish Journal of Veterinary Sciences, **15**(3): 487–491.
- BEIGER, M., 1955. Owady minujące runa leśnego Wielkopolskiego Parku Narodowego w Osowej Górze [Mining insects of herb layers in the woods of the Wielkopolski National

- Park at Osowa Góra], *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem*, **2**(9): 1–39.
- BEIGER, M., 1957a. Fauna owadów minujących runa lasu grabowego w Pawlikowicach koło Wieliczki [Fauna of mining insects of the herb layer of the hornbeam forest in Pawlikowice near Wieliczka], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **19**(44/45)[1955]: 268.
- BEIGER, M., 1957b. Przyczynek do poznania fauny owadów minujących [A contribution to the knowledge of mining insects], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **19**(44/45)[1955]: 268–269.
- BEIGER, M., 1957c. Uzupełnienie do fauny owadów minujących Wielkopolskiego Parku Narodowego w Osowej Górze [Additions to the knowledge of the fauna of mining insects of Great Poland National Park in the Osowa Góra], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **19**(44/45)[1955]: 269–270.
- BEIGER, M., 1958a. Materiały do poznania fauny owadów minujących ze szczególnym uwzględnieniem Polski Zachodniej [Materials to the fauna of mining insects with special consideration of western Poland], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, **4**: 199–212.
- BEIGER, M., 1958b. Uzupełnienie do znajomości fauny owadów minujących runa leśnego Wielkopolskiego Parku Narodowego [Supplementary investigations on the fauna of insects mining the forest herb layer in the Great Poland National Park], *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem*, **3**(3): 1–26.
- BEIGER, M., 1959a. Nowe i rzadkie dla fauny Polski gatunki owadów minujących [New and rare species of miners in the Polish fauna], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **23**(55): 46–48.
- BEIGER, M., 1959b. Fauna owadów minujących runa lasu grabowego w Pawlikowicach koło Wieliczki [Mining insects of the herb layer in the oak-hornbeam wood (*Querceto-Carpinetum* Tx.) at Pawlikowice near Wieliczka], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Biologia*, **2**: 145–162.
- BEIGER, M., 1959c. *Phytomyza simmi* spec. nov., a new species of the family Agromyzidae (Diptera), *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **6**: 1.
- BEIGER, M., 1960a. Owady minujące Ojcowskiego Parku Narodowego [Mining insects of the Ojców National Park], *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **23**(2): 1–155.
- BEIGER, M., 1960b. *Liriomyza mycelis* Beiger – a new species of the family Agromyzidae (Diptera) which mines laeves of *Mycelis muralis* (L). Dum., *Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D*, **1**: 161–167.
- BEIGER, M., 1960c. Recenzja: E. M. Hering 1957. „Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln, 'S-Gravenhage” [review], *Przegląd Zoologiczny*, **4**(2): 143–144.

- BEIGER, M., 1961a. Nowy gatunek z rodzaju *Phytomyza* Fll. z Polskich Tatr (Dipt., Agromyzidae) [New *Phytomyza* species of the Polish part of the Tatra mountains (Dipt., Agromyzidae)], Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, **24**(62/5)[1960]: 358.
- BEIGER, M., 1961b. O kilku interesujących gatunkach owadów minujących z Wielkopolskiego Parku Narodowego i Parku Natury w Promnie [About some interesting species of leaf miners from Great Poland's National Park and Park of Nature at Promno], Przyroda Polski Zachodniej, **5**(1-4): 125–129.
- BEIGER, M., 1961c. A new *Phytomyza* species from Poland (Diptera, Agromyzidae), Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D, **2**: 37–42.
- BEIGER, M., 1962a. Materiały do znajomości muchówek minujących Wielkopolski [Materials concerning fauna of mining Diptera in Great Poland], Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, **25**(63)[1961]: 79–80.
- BEIGER, M., 1962b. Materiały do znajomości muchówek minujących Wielkopolski [Materials concerning fauna of mining Diptera in Great Poland], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, **10**: 49–65.
- BEIGER, M., 1963. Materiały do znajomości owadów minujących północnej części Jury Krakowsko-Wieluńskiej [Material concerning mining insects in the northern part of Jura Krakowsko-Wieluńska], Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, **26**(65)[1962]: 93–94.
- BEIGER, M., 1964. Studies on mining insects of the Tatra National Park. 2. *Phytomyza aphyllae* n. sp. (Diptera, Agromyzidae), Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D, **4**: 55–60.
- BEIGER, M., 1965a. Owady minujące niektórych biotopów północnej Jury [Mining insects of some biotopes of the north Jura], Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, **29**(4): 1–49 (= 343–391).
- BEIGER, M., 1965b. Studia nad owadami minującymi runa lasów dębowo-grabowych w Wielkopolsce [Studies on mining insects of the herb layer in the oak-hornbeam woods (Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx.) in the area of Great Poland], Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, **29**(5): 1–78 (= 393–470)
- BEIGER, M., 1967. Rozwój specjalizacji pokarmowej u minowców [The development of food specialization by the mining insects], Przegląd Zoologiczny, **11**(3): 268–272.
- BEIGER, M., 1968. Notatki o polskich muchówkach z rodziny Trypetidae (Diptera) [Notes on the Polish Trypetidae (Diptera)], Fragmenta Faunistica, **15**(5): 45–49.
- BEIGER, M., 1969a. O pasożytnictwie owadów [Some remarks on the parasitism of insects], Przegląd Zoologiczny, **13**(1): 33–37.
- BEIGER, M., 1969b. Pasożytnictwo minowców [Parasitism of mining insects], Przegląd Zoologiczny, **13**(3): 187–193.
- BEIGER, M., 1970. Materiały do znajomości fauny owadów minujących Polski południowo-wschodniej, I. [Materials concerning the knowledge of fauna of mining insects in south-

- eastern Poland], Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, **33**(8): 1–16.
- BEIGER, M., 1971. Studies on mining insects of the Tatra National Park. 5. *Agromyza sergii* sp. n. (Diptera, Agromyzidae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques., **19**(10): 659–663.
- BEIGER, M., 1972a. Studies on mining insects of the Tatra National Park. 3. *Phytomyza tatrica* sp. n. and *Phytomyza skuratowiczi* sp. n. (Diptera, Agromyzidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **42**(1): 109–120.
- BEIGER, M., 1972b. Studies on mining insects of the Tatra National Park. 4. *Liriomyza gypsophilae* sp. n. and *Liriomyza clarae* sp. n. (Diptera, Agromyzidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **42**(1): 121–130.
- BEIGER, M., 1972c. Studies on mining insects of the Tatra National Park. 6. *Phytomyza pseudogentii* sp. n. (Diptera, Agromyzidae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **20**(3): 183–186.
- BEIGER, M., 1972d. Materials concerning the knowledge of the fauna of mining insects in South-Eastern Poland, II. *Liriomyza aposeridis* sp. n. (Diptera, Agromyzidae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **20**(4): 233–236.
- BEIGER, M., 1972e. Studies on mining insects of the Tatry National Park. 7. Material concerning the morphology and biology of the Agromyzidae (Diptera), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **20**(7): 487–491.
- BEIGER, M., 1973a. Materiały do znajomości fauny owadów minujących Polski południowo-wschodniej. III [Materials to the knowledge of the fauna of mining insects in south-eastern Poland. III], Polskie Pismo Entomologiczne, **43**(1): 3–14.
- BEIGER, M., 1973b. Studies on mining insects of the Tatry National Park. 8. Description of the larvae of some species of *Phytomyza* Fll. (Diptera, Agromyzidae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **21**(10): 675–681.
- BEIGER, M., 1975a. Beitrag zur Kenntnis der minierenden Insekten Südostpolens. IV. Eine neue Art aus der Gruppe der *Phytomyza symphyti* Hd. (Diptera, Agromyzidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **45**(1): 133–139.
- BEIGER, M., 1975b. Stan badań nad owadami minującymi lasów liściastych w Polsce [Present state of studies on mining insects of leafy woods in Poland], Przegląd Zoologiczny, **19**(2): 177–180.
- BEIGER, M., 1975c. Materials concerning the morphology, biology and taxonomy of some species of *Phytomyza* Fallén (Diptera, Agromyzidae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **23**(8): 537–541.
- BEIGER, M., 1976a. Badania nad dynamiką liczebności populacji *Phytomyza milii* Kltb (Diptera, Agromyzidae). I. Wpływ zagęszczenia na przeżywalność, proporcje płci i stopień zarażenia pasożytami [Investigations on the population dynamics of *Phytomyza milii* Kltb (Diptera, Agromyzidae). I. Influence of population density on survival, sex-ratio as well as on infestation with parasites], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C, **29**: 39–49.

- BEIGER, M., 1976b. Badania nad dynamiką liczebności populacji *Phytomyza milii* Kltb (Diptera, Agromyzidae). II. Sezonowe i wieloletnie zmiany liczebności [Investigations on the population dynamics of *Phytomyza milii* Kltb (Diptera, Agromyzidae). II Seasonal and multiannual changes of quantity of population], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **29**: 51–69.
- BEIGER, M., 1977a. Niektóre prawidłowości w ewolucji Agromyzidae [Some regularities in the evolution of Agromyzidae], *Kosmos, Seria A*, **26**(5): 463–467.
- BEIGER, M., 1977b. *Phytomyza (Chromatomyia) griffithsiana* sp. n., a new mining fly from family Agromyzidae, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **25**(5): 317–321.
- BEIGER, M., 1977c. Profesor dr Erich Martin Hering (1893-1967). Szkic biograficzny [Professor dr Erich Martin Hering (1893-1967). Biographic essay], *Przegląd Zoologiczny*, **21**(3): 200–202.
- BEIGER, M., 1978. Studia nad owadami minującymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. 9. Stosunki pokrewieństwa górskich gatunków grupy *albiceps* (*Phytomyza*, Agromyzidae) minujących rośliny z rzędu Campanulales [Studies on mining insects of Tatra National Park. 9. Affinity relations among mountainous species of *albiceps* group (*Phytomyza*, Agromyzidae) mining on Campanulales], *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **51**: 1–55.
- BEIGER, M., 1979a. Materiały do znajomości owadów minujących Bułgarii [Materials to the knowledge of mining insects of Bulgaria], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **49**(3): 485–534.
- BEIGER, M., 1979b. Studia nad owadami minującymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. 10. Hymenoptera, Lepidoptera i Diptera nowe dla fauny Polski [Studies on mining insects of the Tatra National Park. 10. Hymenoptera, Lepidoptera and Diptera new to the Polish fauna], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **49**(4): 677–681.
- BEIGER, M., 1979c. *Liriomyza bulgarica* sp. n. and *Phytomyza rhodopaea* sp. n. (Diptera, Agromyzidae), the new mining flies from Bulgaria, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **26**(1978)(10): 687–693.
- BEIGER, M., 1980a. *Paraphytomyza fraxini* sp. n. (Diptera, Agromyzidae), a new mining fly from Eastern Bulgaria, *Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D*, **20**: 145–148.
- BEIGER, M., 1980b. Studies on mining insects of the Tatra National Park. 11. Materials concerning morphology, taxonomy and systematics of some *Phytomyza* Fallén species (Diptera, Agromyzidae), *Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D*, **20**: 135–143.
- BEIGER, M., 1980c. Nowe dla fauny Bułgarii i rzadko spotykane owady minujące [Mining insects of Bulgaria: previously unrecorded or rare species], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **50**(4): 497–504.
- BEIGER, M., 1981. Studia nad owadami minującymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. 12. Część faunistyczno-ekologiczna [Studies on mining insects of the Tatra National Park. 12.

- Faunistical-ecological part], Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, **57**: 3–68.
- BEIGER, M., 1982. Uwagi o faunie owadów minujących Wielkopolskiego Parku Narodowego [Notes of mining insects fauna of the Wielkopolski National Park], *Chrońmy Przyrodę Ojczyzną*, **38**(16): 74–78.
- BEIGER, M., 1984a. On morphology and occurrence of *Phytomyza caraganae* (Rohd.-Holm.) in Poland, *Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Seria D*, **24**: 123–126.
- BEIGER, M., 1984b. Uwagi o rzadko spotykanych gatunkach owadów minujących stwierdzonych w Polsce zachodniej [Notes on some rare species of mining insects from western Poland (Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera)], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **34**: 99–106.
- BEIGER, M., 1984c. Problematyka badawcza i osiągnięcia w dziedzinie entomologii Zakładu Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu [Research issues and achievements in the field of entomology, Department of Systematic Zoology, Adam Mickiewicz University], *Wiadomości Entomologiczne*, **4**(3-4): 109–125.
- BEIGER, M., 1985. O szkodliwości owadów minujących liście drzew i krzewów leśnych [About the harmfulness of insects mining into leaves of forest trees and shrubs], *Sylvan*, **129**(5): 83–92.
- BEIGER, M., 1986a. Izolowane stanowiska górskich gatunków muchówek na nizinie (Diptera, Agromyzidae) [Isolated stations of mountain species of flies on lowland (Diptera, Agromyzidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **30**(4): 417–420.
- BEIGER, M., 1986b. O znaczeniu biocenotycznym, gospodarczym i epidemiologicznym muchówek [About biocenotic, economic and epidemiological importance of flies], *Wszechświat*, **87**(12): 284–287.
- BEIGER, M., 1987a. Wpływ insektycydów stosowanych przeciwko brudnicy mniszce na występowanie i liczebność owadów minujących liście [The effect of insecticides applied against the nun moth on the occurrence and abundance of leaf-mining insects], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **57**(2): 373–376.
- BEIGER, M., 1987b. Owady minujące jako obiekt dydaktyczny w szkole wyższej [Insects miners as the object of teaching in higher education], *Wiadomości Entomologiczne*, **7**(1-2): 65–68.
- BEIGER, M., 1988. Materiały do znajomości owadów minujących runa leśnego lasów olchowych Wielkopolski [Materials concerning the knowledge of mining insects of the alder forests herb layer in Wielkopolska region], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **37**: 5–22.
- BEIGER, M., 1989a. Badania nad owadami minującymi lasów świetlistej dąbrowy (*Querceto-Potentilletum albae*) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej [Observations on mining insects of oak forests (*Querceto-Potentilletum albae*) in the Wielkopolski-Kujawy Lowland], *Fragmenta Faunistica*, **32**(18): 381–413.

- BEIGER, M., 1989b. Miniarki (Agromyzidae) – szkodniki roślin użytkowych [Leafminers (Agromyzidae) – pests of crop plants], Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Zoologia **16**, Poznań, 97 pp.
- BEIGER, M., 1990a. Present state of studies of terrestrial Diptera of the Kraków-Wielun Jura in Poland, p. 22. In: Second International Congress of Dipterology. Abstract vol., Bratislava, 324 pp.
- BEIGER, M., 1990b. Wyniki dotychczasowych badań nad Agromyzidae (Diptera) Roztocza Środkowego [The results of recent research on the leafminers (Diptera) of Central Roztocze], Materiały Sympozjum „Fauna Roztocza”, pp. 46–47.
- BEIGER, M., 1991. Owady minujące [Leaf-mining insects], Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Zoologia, **17**, 155 pp.
- BEIGER, M., 1992. Z badań nad miniarkami (Agromyzidae, Diptera) Roztoczańskiego Parku Narodowego [From the studies of mining flies (Agromyzidae, Diptera) of the Roztoczański National Park], Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, **11**(2-3): 103–111.
- BEIGER, M., 1995. Miniarki (Agromyzidae, Diptera) Roztocza Środkowego [Mining flies (Diptera, Agromyzidae) of Roztocze Srodkowe], Fragmenta Faunistica, **37**(14)[1994]: 333–365.
- BEIGER, M., 2001a. *Chromatomyia scabiosella* sp. n. (Diptera: Agromyzidae) a new mining fly from Poland, Polskie Pismo Entomologiczne, **70**(1): 55–57.
- BEIGER, M., 2001b. Klucz do oznaczania owadów minujących roślin użytkowych, ozdobnych oraz chwastów polnych i ogrodowych [The key to determining the mining insects utility plants, ornamental plants and weeds wild and garden], pp. 195–532. In: J. BOCZEK (ed.) Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych [Diagnostics of plant pests and their natural enemies], Wydawnictwo SGGW, Warszawa, **4**, 532 pp.
- BEIGER, M., 2003. Stan poznania fauny owadów minujących Polski [Present state of studies on mining insects in Poland], Wiadomości Entomologiczne, **22**(2): 101–105.
- BEIGER, M., 2004. Owady minujące Polski. Klucz do oznaczania na podstawie min [Leaf-mining insects of Poland]. Key to the identification based on mines], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 894 pp.
- BEIGER, M., 2005. Miniarki (Diptera: Agromyzidae) pasożytujące na goryczkowatych (Gentianaceae) w Polsce [Leaf miner flies (Diptera: Agromyzidae) infesting gentians (Gentianaceae) in Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **21**: 1–2.
- BEIGER, M., E. WOROSZYŁŁO, 1978. Wpływ emisji przemysłowych huty aluminium w Malińcu pod Koninem na występowanie, liczebność, rozwój i przeżywalność owadów minujących liście [Influence of industrial emissions of aluminium works in Maliniec near Konin on the occurrence, numbers, development and survival rate of leaf miners], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C, **31**: 105–131.
- BELKE, G., 1861. O owadach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu, i o sposobach ustrzeżenia się od nich lub zmniejszenia ich liczby, Nakładem Księgarni Jana Hussarowskiego, Żytomierz, XXX + 329 pp. + 1 pl.

- BELOKOBYSKIJ, S. A., P. CERYNGIER, E. DURSKA, 2004. The first record of *Orthostigma cratospilum* (Thomson, 1895) (Hymenoptera: Braconidae, Alysiinae) in Poland, with a note on its host and a description of the female, *Fragmenta Faunistica*, **47**(1): 59–64.
- BENNEWICZ, J., 2001. Zgrupowania mszyc i ich naturalnych wrogów, muchówek z rodziny bzygowatych w zaroślach śródpolnych [Clusters of aphids and their natural enemies of the family flies hoverflies in the brush-field], *Progress in Plant Protection*, **41**: 670–674.
- BENNEWICZ, J., 2002. Znaczenie różnego typu zarośli śródpolnych dla mszycożernych bzygowatych (Syrphidae) [The importance of different types of shrubs midfield for eating aphids hoverflies (Syrphidae)], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Kołłątaja w Krakowie*, **82**: 377–382.
- BENNEWICZ, J., 2004. Bzygowate Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego [The hoverflies in Complex Landscape Parks Chełmiński and Nadwiślański], *Wiadomości Entomologiczne*, **23** (Supplement 2): 119–120.
- BENNEWICZ, J., 2011. Aphidivorous hoverflies (Diptera: Syrphidae) at field boundaries and woodland edges in an agricultural landscape, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **80**(1): 129–149.
- BENNEWICZ, J., KACZOROWSKI, G., 1997. Miedza – zagrożenie czy korzyść dla plantacji buraka cukrowego? [A boundary – danger or profit for sugarbeet plantations?], *Burak cukrowy i pastewny*, Bydgoszcz, Poland, 20-22 September 1995. *Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin*, **202**: 225–227.
- BEREŚ, P. K., 2011. Usefulness of selected seed dressing insecticides for integrated maize (*Zea mays* L.) protection against frit fly (*Oscinella frit* L.), *Acta Scientiarum Polonorum, Seria Agricultura*, **10**(4): 15–23.
- BEREŚ, P. K., 2015. The occurrence and harmfulness of *Oscinella frit* L. (Diptera: Chloropidae) to maize cultivars cultivated for grain in south-eastern Poland, *Acta Scientiarum Polonorum, Seria Agricultura*, **14**(3): 15–24.
- BEREŚ, P. K., D. GÓRSKI, H. KUCHARCZYK, 2017. Influence of seed treatments and foliar insecticides used against *Oscinella frit* L. in maize on the population of thrips, *Acta Scientiarum Polonorum - Agricultura* **16**(1): 3–16.
- BERGSTRÖM, C., 2007. *Loewia erecta* n. sp. (Diptera: Tachinidae) – a new parasitic fly from Fennoscandia und Poland, *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie)*, **708**: 1–16.
- BERYŁO, A., 1972. Próba ustalenia wpływu czynników klimatycznych na ekstensywność inwazji larw podskórnych *Hypoderma bovis* de Geer [An attempt to determine the influence of the climatic factors on the extensity of invasion with subcutaneous larve of *Hypoderma bovis* (de Geer 1776)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **18**(4-6): 543–546.
- BESCHOVSKI, V. L. 1980. On the taxonomic structure of the genus *Chlorops* Meigen, 1803 (Diptera, Chloropidae), *Acta Zoologica Bulgarica*, **14**: 19–31.
- BESCHOVSKI, V., T. ZATWARNICKI, 2000. Faunistic review of the subfamily Discomyzinae in Bulgaria (Diptera: Ephydriidae) with some data from other Palaearctic countries, *Acta Zoologica Bulgarica*, **52**(1): 17–28.

- BESCHOVSKI, V., T. ZATWARNICKI, 2002a. Faunistic review of the subfamily Hydreliinae (Insecta: Diptera: Ephydriidae) in Bulgaria with some data from other European countries, *Acta Zoologica Bulgarica*, **53**(3)[2001]: 3–18.
- BESCHOVSKI, V., T. ZATWARNICKI, 2002b. Faunistic review of the subfamily Ilytheinae (Insecta: Diptera: Ephydriidae) in Bulgaria with some data from other European countries, *Acta Zoologica Bulgarica*, **53**(3)[2001]: 19–26.
- BESCHOVSKI, V., T. ZATWARNICKI, 2002c. Faunistic review of the subfamily Gymnomyzinae (Insecta: Diptera: Ephydriidae) in Bulgaria with some data from other European Countries, *Acta Zoologica Bulgarica*, **54**(1): 3–17.
- BESCHOVSKI, V., T. ZATWARNICKI, 2004. Faunistic review of the subfamily Ephydrinae in Bulgaria (Insecta: Diptera: Ephydriidae) with some data from other European countries, *Acta Zoologica Bulgarica*, **56**(1): 31–55.
- BEUK, P., T. ZATWARNICKI, 2002. Ephydriidae, pp. 304–310. In: P. BEUK (ed.), Checklist of the Diptera of the Netherlands, *Natuurhistorische Bibliotek* **71**, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 448 pp.
- BEZZI, M., 1909. Einige neue paläarktische *Empis*-Arten, *Deutsche Entomologische Zeitschrift* (Beiheft), **1909**: 85–103.
- BIELININ, I., M. ROŚCISZEWSKA, A. PETRYSZAK, 1982. Dynamika sezonowa występowania muchówek w oborach [Studies of the seasonal dynamics of Diptera in cow-sheds], *Wiadomości Parazytologiczne*, **28**(1-2): 95–96.
- BIELERT, R., 1931. Die Fliegenplage und ihre Bekämpfung, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für die Provinz Oberschlesien*, **5**: 339–341.
- BIELERT, R., 1933. Die Fliegenplage und ihre Bekämpfung, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für die Provinz Oberschlesien*, **7**(22): 336–338.
- BIELSKI, J., 1597. *Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Joach. Bielskiego syna jego wydana*, Drukarnia Jakuba Sibeneychera, Kraków, 804 pp.
- BIERCA, B., 1997. Owady minujące liście brzozy brodawkowatej [Insects mining the leaves of silver birch], *Przyroda Górnego Śląska*, **8**: 9.
- BILIŃSKI, Z., 1963. Wstępne badania nad muchówkami krwiopijnymi (Heleidae) woj. lubelskiego i rzeszowskiego [Preliminary studies on flies feeding on blood (Heleidae) of Lublin and Rzeszów voivodeship], *Polskie Pismo Entomologiczne, seria B*, **1-2(29-30)9**: 95–96.
- BILIŃSKI, Z., 1964. Krwiopijne kuczmany (Heleidae, Diptera) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Lubelszczyzna) [Heleidae, Diptera in Lublin regions], *Wiadomości Parazytologiczne*, **10**(4/5): 617.
- BILIŃSKI, Z., 1968. Uzupełnienia do znajomości kuczmanów Polski [Additions to the knowledge of biting midges of Poland], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura*, **23**(20): 319–325.
- BILIŃSKI, Z., 1984. Nowe dla Polski kuczmany z rodzaju *Culioides* Latr. (Diptera, Ceratopogonidae) [Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) of the genus *Culicoides* Latr. new for the Polish fauna], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **54**(1): 227–228.

- BITTER, H., 1926. Zur Beachtung für die Weizenaussaat, Landwirtschaftliches Zentralwochenblatt für Polen **7**(31): 466–467.
- BLAGODEROV, V., E. KRZEMIŃSKA, W. KRZEMIŃSKI, 1993. Fossil and Recent Anisopodomorpha (Diptera, Oligoneura): family Cramptonomyiidae, Acta Zoologica Cracoviensia, **35**(3): 573–579.
- BLAGODEROV, V., W. KRZEMIŃSKI, K. SKIBIŃSKA, 2019. A new species of *Micrepimera* Matile (Diptera: Keroplatidae) from Baltic amber, Palaeoentomology, **2**(6): 643–649.
- BLOCH-ORŁOWSKA, J., R. AFRANOWICZ-CIEŚLAK, K. ŻÓŁKOŚ, M. KUKWA, E. KACZOROWSKA, E. GERSTMANN, M. ŚCIBORSKI, W. MEISSNER, I. PLESKOT, J. MIKOŚ, 2015. Przyroda Rezerwatu „Helskie Wydmy” (Północna Polska) [Nature of reserve "Hel Dunes" (Northern Poland)], Acta Botanica Cassubica, Monographiae 5, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG, Gdańsk, 135 pp.
- BLOCK, K., 1975. Chromosomal variation in Agromyzidae (Diptera). IV. Further observations on natural hybridization between two semispecies within *Phytomyza abdominalis*, Hereditas, **79**: 199–208.
- BŁAŻUK, J., 2010. Przypadki pasożytnictwa muchy ropuszarki *Lucilia bufonivora* Moniez 1876 na osobnikach trzaski grzebieniastej *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768) w województwie pomorskim [The cases of parasitism of *Lucilia bufonivora* Moniez 1876 on *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768) species in Pomorskie voivodeship], Przegląd Zoologiczny, **52-54**(1-4)[2008-2010]: 127–130.
- BŁAŻUK, J., 2011a. Przypadki pasożytnictwa muchy ropuszarki *Lucilia bufonivora* na ropusze szarej *Bufo bufo* w Koszalinie [The cases of parasitism of *Lucilia bufonivora* on *Bufo bufo* in Koszalin], Wszechświat, **112**(7-9): 195–197.
- BŁAŻUK, J., 2011b. Przypadki pasożytnictwa muchy ropuszarki *Lucilia bufonifora* na osobnikach trzaski grzebieniastej *Triturus cristatus* w woj. Pomorskim [The cases of parasitism of *Lucilia bufonivora* on *Triturus cristatus* in Pomorskie voivodeship], Przegląd Przyrodniczy, **22**(2): 95–100.
- BOBEK, K., 1890. Przyczynek do fauny muchówek tatrzańskich, Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej, **25**: 218–242.
- BOBEK, K., 1893. Przyczynek do fauny muchówek Krakowskiego okręgu, Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej, **28**: 8–28.
- BOBEK, K., 1894. Przyczynek do fauny muchówek okolicy Przemyśla, Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej, **29**: 142–167.
- BOBEK, K., 1897. Przyczynek do fauny muchówek Podola Galicyjskiego i okolicy Lwowa, Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej, **32**: 79–96.
- BOCIANOWSKI, J., P. SZULC, A. TRATWAL, K. NOWOSAD, D. PIESIK, 2016. The influence of potassium to mineral fertilizers on the maize health, Journal of Integrative Agriculture, **15**(6): 1286–1292.
- BOCZEK, J., I. ŻMIJEWSKA, 1972. Szkodliwość niezmiarki paskowanej (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) (Diptera: Chloropidae) i odporność na nią pszenic uprawianych w Polsce [The amount of damage caused by the gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) (Diptera:

- Chloropidae) and the resistance to the pest of wheat varieties cultivated in Poland], *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin*, **2**(1): 23–37.
- BOCZKOWSKA, M., 1932. Choroby i szkodniki traw na torfach, obserwowane w latach 1928-1931 na Polesiu [Diseases and pests of grasses on peatbogs observed in 1928-1931 in the District of Polesie], *Inżynieria Rolna*, **1932**(2-3): 242–245.
- BODZIARCZYK, J., J. MICHALCEWICZ, Z. MICHALSKA, 2005. Jęczyznik zwyczajny *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. – roślina żywicielska rzadkiej muchówki *Phytomyza scolopendrii* R. D. (Agromyzidae) [Hart's tongue *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. – a host plant of a rare dipteran *Phytomyza scolopendrii* R. D. (Agromyzidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **49**(3-4): 131–136.
- BODZIARCZYK, J., M. WIDLAK, M. SIWY, 2016. The first record of the yew gall midge *Taxomyia taxi* (Inchbald, 1861) (Diptera: Cecidomyiidae) in the Polish Carpathians, southern Poland, *Polish Journal of Entomology*, **85**(1): 135–146.
- BOEHM [I.], [J.] KARLIŃSKI, [A.] KOTOWICZ, [J.] BUSZAK, 1873. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1872, *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej*, **7**: [179]–[180].
- BOGATKO, W., 1984. *Liriomyza trifolii* (Burgess) (Diptera, Agromyzidae), nowy gatunek muchówki dla fauny Polski [*Liriomyza trifolii* (Burgess) (Diptera, Agromyzidae), a new leaf miner species in Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **28**(2): 211–213.
- BOGATKO, W., 1988. Program zwalczania pobzygi cebularz w uprawie narcyzów [Programme for controlling *Merodon equestris* on narcissi], *Ochrona Roślin*, **32**(6): 11–14.
- BOGATKO, W., G. ŁABANOWSKI, E. PALA, 1987. Występowanie i szkodliwość muchówek (Diptera) w uprawie roślin ozdobnych [Occurrence and harmfulness of flies (Diptera) in the cultivation of ornamental plants], *Wiadomości Entomologiczne*, **7**(1-2): 59–64.
- BOGATKO, W., M. MYNETT, 1990. Effectiveness of pesticides in control of narcissus bulb fly, *Merodon equestris* (L.), *Acta Horticulturae*, **266**: 553–556.
- BOGUSZ, E., 1924. Kłęskowy rok [The year of disaster], *Gazeta Rolnicza*, **64**(37): 923.
- BOKŁAK, E., 1998. On the systematic position of *Greniera sedecimfistulata* Zwolski, 1964 (Diptera: Simuliidae), *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **8/9**: 199–200.
- BOKŁAK, E., 1991a. Fauna meszek (Diptera, Simuliidae) okolicy Katowic [The fauna of blackflies (Diptera, Simuliidae) of the vicinity of Katowice], *Acta Biologica Silesiana*, **18**: 95–100.
- BOKŁAK, E., 1991b. Meszki (Simuliidae, Diptera) potoków Ojcowskiego Parku Narodowego [Blackflies (Diptera, Simuliidae) of the brooks in Ojców National Park], *Acta Biologica Silesiana*, **18**: 101–107.
- BOKŁAK, E., 2001. Meszki (Simuliidae: Diptera) Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" [Blackflies (Simuliidae: Diptera) of "Dolinki Krakowskie" Landscape Park], pp. 243–245. In: J. PARTYKA (ed.), *Badania Naukowe w Południowej Części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojcowski Park Narodowy* [Scientific Studies in the Southern Part of Krakowsko-Częstochowska Upland], Ojców, 535 pp.
- BOKŁAK, E., J. HALGOŚ, A. CZYŁOK, 1993. Blackflies (Diptera, Simuliidae) of Pogórze Cieszyńskie, *Acta biologica Silesiana*, **22**(39): 78–83.

- BOKŁAK, E., J. HALGOŠ, V. SEPEŠOVA, A. CZYŁOK, 2002. Meszki dorzeczy potoków Mała Wisła i Kysuca (Diptera, Simuliidae) [Blackflies of the brooks Mała Wisła and Kysuca in the Beskidy Mts. in Poland and Slovakia (Diptera, Simuliidae)], *Acta Entomologica Silesiana*, **7-8**[1999-2000]: 15–18.
- BONAR, A., U. SZYMAŃSKA, M. ADAMCZUK, 2004. Rozmieszczenie Diptera rzeki Pasłęki w strefie oddziaływania elektrowni wodnej “Kasztanowo” [Diptera distribution of the River Pasłęka in the influence zone of the water power station “Kasztanowo”], *Wiadomości Entomologiczne*, **23** (Supplement 2): 121–122.
- BONELLI, S., M. WITEK, S. CANTERINO, M. SIELEZNIEW, A. STANKIEWICZ-FIEDUREK, A. TARTALLY, E. BALLETO, K. SCHÖNROGGE, 2011. Distribution, host specificity, and the potential for cryptic speciation in hoverfly *Microdon myrmicae* (Diptera: Syrphidae), a social parasite of *Myrmica* ants, *Ecological Entomology* **36**: 135–143.
- BONNIVARD, E., D. HIGUET, 1999. Stability of European natural populations of *Drosophila melanogaster* with regard to the P-M system: a buffer zone made up of Q populations, *Journal of Evolutionary Biology*., **12**: 633–647.
- BORISOVA, N. V., A. J. WOŹNICA, A. SOSZYŃSKA-MAJ, 2018. К познанию зимней фауны двукрылых (Insecta, Diptera) Чувашской Республики [Some data about the winter active Diptera (Insecta) of the Chuvash Republic], pp. 91-97. In: L. V. EGOROV (ed.), *Научные Труды Государственного Природного Заповедника "Присурский" - Scientific proceedings of the State Nature Reserve «Prisursky»* **33**, II. Tabl. (in Russian)
- BORKENT, A., R. SZADZIEWSKI, 1992. The first records of fossil Corethrellidae (Diptera), *Entomologica Scandinavica*, **22**: 457–463.
- BORKOWSKI, A., 1969. O hodowli larw owadów minujących [Culture of larvae of leaf miners], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39**(1): 185–190.
- BORKOWSKI, R., 1924. Klęska niezmiarki [Disaster of gout fly], *Gazeta Rolnicza*, **64**(35): 851–854.
- BORNER, C., 1903. Eine neue im weiblichen Geschlecht flugel- und halterenlose Sciariden-Gattung, nebst Bemerkungen über die Segmentierung des Hinterleibes der Dipteren-Weibchen, *Zoologischer Anzeiger*, **26**: 495–508.
- BOROWICZ, B. P., 1995a. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame I of I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction. I. The technology for the preparation of the samples, *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **36**(1-2): 69–76.
- BOROWICZ, B. P., 1995b. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame I of the I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction. II. The technology required to obtain the DNA fragment, *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **36**(1-2): 77–82.
- BOROWICZ, B. P., 1995c. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame I of the I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction III. The effect of the applied technologies, *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **36**(1-2): 83–94.

- BOROWICZ, B. P., 1997a. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction I. the technology for the preparation of the primers, *Journal of Plant Protection Research*, **37**(1-2): 138–144.
- BOROWICZ, B. P., 1997b. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction II. The technology for the preparation of the template, *Journal of Plant Protection Research*, **37**(1-2); 145–148.
- BOROWICZ, B. P., 1997c. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction III. The DNA amplification technology, *Journal of Plant Protection Research*, **37**(1-2): 149–155.
- BOROWICZ, B. P., 1997d. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction IV. The product of the applied technologies, *Journal of Plant Protection Research*, **37**(1-2): 149–155.
- BOROWICZ, B. P., 1997e. Isolation of the DNA fragment reflecting the open reading frame II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans* by the polymerase chain reaction V. different mechanisms of regulation regarding the open reading frames, *Journal of Plant Protection Research*, **37**(1-2): 165–171.
- BOROWICZ, B. P., 1998a. Cloning and expression of the two DNA fragments of the I-18 C region of *Chironomus tentans* I. The scheme of the performed experiments and the applied technology, *Journal of Plant Protection Research*, **38**(1): 30–41.
- BOROWICZ, B. P., 1998b. Cloning and expression of the two DNA fragments of the I-18 C region of *Chironomus tentans* II. The effects of the applied technology, *Journal of Plant Protection Research*, **38**(1): 42–58.
- BOROWICZ, B. P., 1999a. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. I. Preparation of the bacterial cells, transformation and isolation of the bluescript plasmid, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 39–45.
- BOROWICZ, B. P., 1999b. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. II. Preparation of the intermediate vector – bluescript plasmid for ligation with the inserts, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 46–49.
- BOROWICZ, B. P., 1999c. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. III. Preparation of the inserts for ligation with the bluescript and the modification of the vector, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 50–53.
- BOROWICZ, B. P., 1999d. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. IV. The ligation of the bluescript vector with the inserts, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 54–58.
- BOROWICZ, B. P., 1999e. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. V. The identification of the bacterial

- colonies, containing the recombinant bluescript plasmids, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 59–62.
- BOROWICZ, B. P., 1999f. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. VI. The DNA sequencing of the cloned inserts, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 63–67.
- BOROWICZ, B. P., 1999g. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. VII. The preparation of the inserts and the translational vector – pET-3a for ligation, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 68–73.
- BOROWICZ, B. P., 1999h. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. VIII. The ligations of the inserts with the pET-3a vector and the identification of the bacterial colonies, containing the recombinant plasmids, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 74–79.
- BOROWICZ, B. P., 1999i. Cloning of the DNA fragments reflecting the open reading frame I and II of the I-18 C gene of *Chironomus tentans*. IX. The effects of the cloning experiments, *Journal of Plant Protection Research*, **39**(1): 80–90.
- BOROWIEC, L., 1977. Materiały do znajomości muchówek z rodziny wpleszczowatych (Diptera, Hippoboscidae) pasożytujących na ptakach w Polsce [Notes on hippoboscid flies (Diptera, Hippoboscidae) parasiting on birds in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **47**(1): 37–42.
- BOROWIEC, L., 1978. Przegląd muchówek z rodziny wpleszczowatych (Diptera, Hippoboscidae) pasożytujących na ptakach w Polsce [Review of hippoboscid flies (Diptera, Hippoboscidae) parasiting on birds in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(4): 565–572.
- BOROWIEC, L., 1984. Wpleszczowate-Hippoboscidae, Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, *Zeszyt 77*, PWN, Warszawa-Wrocław, 40 pp.
- BOROWIEC, L., T. ZATWARNICKI, 1990. *Lipoptena fortisetosa* Maa, 1965 (Diptera, Hippoboscidae) nowy gatunek dla fauny Polski [*Lipoptena fortisetosa* Maa, 1965 (Diptera, Hippoboscidae) a new species to the Polish fauna], *Przegląd Zoologiczny*, **33**(4): 579–582.
- BOROWSKI, J., 1995. Antropogeniczne przeobrażenia zgrupowań larw Diptera borów sosnowych Polski [Anthropogenic transformation of clusters Diptera larvae Polish pine forests], pp. 335–355. In: A. SZUJECKI, J. J. W. SKŁODOWSKI, A. WOJCIECHOWSKA (ed.), *Antropogeniczne przeobrażenia epigeicznej i glebowej entomofauny borów sosnowych* [Anthropogenic transformations of epigeic and soil fauna of pine forests], Warszawa, Fundacja „Rozwój SGGW”.
- BOSAK, T., Z. DWORZAK, J. GOLBA, A. OGOŃSKA, 1961. Zwalczenie plagi komarów na wyspie Karsibór w osiedlach ludzkich i przyległych terenach otwartych [Control of the scourge of mosquitoes on the island Karsibór in human settlements and adjacent open areas], *Przegląd Epidemiologiczny*, **15**: 59–66.

- BOSTROEM, G., L. R. NILSON, 1973. On tetrazoliumoxydases in *Drosophila melanogaster*, *Drosophila Information Service*, **50**: 91.
- BOUCHE, P. F., 1834. Naturgeschichte der Insekten, besonderes in Hinsicht ihrer ersten Zustände als Larven und Puppen, Berlin, **1**: VI+216 pp.
- BOUCHE, P. F., 1847. Beiträge zur Kenntniss der Insekten-Larven, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **8**: 142–146.
- BOULAABA, S., S. ZRELLI, M. PŁÓCIENNIK, M. BOUMAIZA, 2014. Diversity and distribution of Chironomidae (Insecta: Diptera) of protected areas in North Tunisia, *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems*, **415**: 1–13.
- BÖRNER, C., 1903. Eine neue im weiblichen Geschlecht flügel- und halterenlose Sciariden-Gattung, nebst Bemerkungen über die Segmentierung des Hinterleibes der Dipteren-Weibchen, *Zoologischer Anzeiger*, **26**: 495–508.
- BRAUER, F., 1860. Neue Beiträge zur Kenntnis der europäischen Oestriden, *Verhandlungen d. k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **10**: 641–658.
- BRAUER, F., 1863. Monographie der Oestriden. C. Ueberreuter, Wien, VI + 292 pp., 10 plates.
- BRAUER, C., 1875. Das Auftreten der Hessenfliege im kreise Pleschen, *Landwirthschaftliches Centralblatt für die Provinz Posen*, **19**: 109.
- BRAUER, F., J. von BERGENSTAMM, 1891. Die Zweiflügler der Keiserlichen Museums zu Wien V. Vorarbeiten zu einer Monographie der Muscaria Schizometopa (exclusive Anthomyidae) Pars II, *Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse*, **58**: 305–446.
- BRAUER, F., J. von BERGENSTAMM, 1893. Die Zweiflügler der Keiserlichen Museums zu Wien VI. Vorarbeiten zu einer Monographie der Muscaria Schizometopa (exclusive Anthomyidae) Pars III, *Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse*, **60**: 89–240.
- BREIDERT, K., 1932a. Die Dasselplage beim Rinde, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer Oberschlesien*, **6**(17): 263.
- BREIDERT, K., 1932b. Die Dasselplage beim Rinde, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer Niederschlesien*, **36**(20): 650.
- BREMER, H., 1926. Zur Epidemiologie der Rübenfliege (*Pegomyia hyoscyami* Pz.), *Anzeiger für Schädlingskunde*, **2**(10): 133–135.
- BREMER, H., O. KAUFMANN, 1927. Die Bekämpfung der Rübenfliege (*Pegomyia hyoscyami* Pz.) mit Fluornatrium und Kieselfluornatrium, *Anzeiger für Schädlingskunde*, **3**(2): 13–15.
- BREMI, J. J. 1847. Beiträge zu einer Monographie der Gallmücken, *Cecidomyia* Meigen, *Neue Denkschrift der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, **9**: 1–72.
- BRISCHKE, G., 1868a. Kleinere Beobachtungen über Insekten [with 4 chapters on Diptera: Ein Verwüster der Gerste, p. 3; *Chlorops tarsata*, p. 4; Maden von *Phytomyza* als Blatt-

- Minirer, p. 4; *Phora*-Maden in einem lebenden Käfer, p. 4–5], Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (neue Folge), **2**(1)(6): 1–5.
- BRISCHKE, G., 1868b. Kleinere Mittheilungen über Insekten [with 4 chapters on Diptera: *Cecidomyia graminis*. n. sp., p. 1–2; Zerstörer der Zwiebeln und Erbsen, p. 3; *Cecidomyia*-Gallen an der Hirschwurz, p. 4; Zusätze zu den kleineren Beobachtungen vorigen Jahres über Insecten, p. 6], Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (neue Folge), **2**(1) (7): 1–6.
- BRISCHKE, C. G. A., 1880a. Die Ichneumoniden der Provinzen West- und Ostpreussen. I. Fortsetzung, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge), **4**(3): 35–121; **4**(4): 108–210.
- BRISCHKE, C. G. A., 1880b. Die Blattminirer in Danzig's Umgebung, 58 pp., Danzig. [Preprint of the 1881 journal edition with taxonomic priority].
- BRISCHKE, C. G. A., 1881a. Die Ichneumoniden der Provinzen West- und Ostpreussen, Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, **4**: 104–167.
- BRISCHKE, C. G. A., 1881b. Die Blattminierer in Danzigs Umgebung, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), **5**: 233–290.
- BRISCHKE, G. 1882a. Die Pflanzen-Deformationen (Gallen) und ihre Erzeuger in Danzig Umgebung, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge), **5**(3): 185–199.
- BRISCHKE, C. G. A., 1882b. Die Ichneumoniden der Provinzen West- und Ostpreussen. Schluss, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge), **5**(3): 121–183.
- BRISCHKE, C. G. A., 1883. Beschreibung der Forst-, Garten- und Landwirtschaftlichen Feinde und Freunde unter den Insekten, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), **5**: 97–125.
- BRISCHKE, C. G. A., 1885. Meine erzogenen parasitisch lebenden Fliegen, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), **6**(2): 15–22.
- BRISCHKE, G., 1887. Bericht über eine zoologische Exkursion nach Seeresen im Juli 1886, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge), **6**(4): 73–91.
- BRISCHKE, C. G. A., 1888. Bericht über eine Exkursion nach Hela während des Juli 1887, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), **7**(1): 42–64.
- BRISCHKE, C. G. A., 1889. Bericht über eine Excursion nach Steegen, auf der frischen Nehrung, im Juli 1888, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge), **7**(2): 193–209.
- BRISCHKE, C. G. A., 1890a. Insekten auf Farnkräutern, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge), **7**(3): 9–11.
- BRISCHKE, C. G. A., 1890b. Nachtrag zu Bachmann's Beiträgen zur Dipteren-Fauna der Provinzen West- und Ostpreussen, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), **7**(3): 94–101.

- BRISCHKE, C. G. A., 1891a. Dipterenlarven-Gänge im Erlenholz, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), 7(4): 27–29.
- BRISCHKE, C. G., 1891b. Bericht über eine zweite Excursion nach Steegen im Jahre 1889, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), 7(4): 50–74.
- BRISCHKE, C. G., 1892. Bericht über eine Excursion ins Radaunethal bei Babenthal während des Juni 1890, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig (Neue Folge), 8(1): 23–56.
- BRISCHKE, C. G. A., 1894. Entomologische Beobachtungen im Jahre 1892, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge,) 8(3-4): 52–62.
- BRZozowski, S., 1987. Nowicki Maksymilian (Siła-Nowicki) (1826-1890), pp. 394–395 . In: A. FELIKSIĄK (ed.), Słownik biologów polskich [Dictionary of Polish biologists], PWN, Warszawa, 618 pp.
- BUBNIEWICZ, P., 1984. Obserwacje biologiczne i zwalczanie ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L., Diptera, Chloropidae) na kukurydzy przeznaczonej na paszę w warunkach Wielkopolski [Biological observations and control of the frit fly, *Oscinella frit* L. (Diptera, Chloropidae) on maize grown for fodder in the province Wielkopolska], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 26 (2): 129–153.
- BUBNIEWICZ, P., 1986. Ocena skuteczności insektycydów granulowanych, płynnych i zapraw nasiennych w zwalczaniu ploniarki zbożówki na kukurydzy przeznaczonej na paszę [Evaluation of the effectiveness of granulated, liquid and seed dressings insecticides in the control of frit fly on maize intended for fodder], Ochrona Roślin, 30(7): 5–6.
- BUBNIEWICZ, P., 1987. Zwalczanie ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) na kukurydzy [Control of the frit fly (*Oscinella frit* L.) on maize], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin. 27(2): 49–54.
- BUBNIEWICZ, P., 1988. Zasiadanie i zwalczanie ploniarki zbożówki na plantacjach mało- i średnioobszarowych [The occurrence and control of *Oscinella frit* on small-scale and medium-scale plantations], Ochrona Roślin, 32(6): 7–8.
- BUBNIEWICZ, P., 1989a. Biological observations and control of the frit fly (*Oscinella frit* L., Diptera, Chloropidae) on maize plantations in the Wielkopolska Region, Poland, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 24(1-2): 55–58.
- BUBNIEWICZ, P., 1989b. Obserwacje biologiczne i zwalczanie ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) w uprawach mało i średnio obszarowych (10-30 ha) [Biological observations and control of the frit fly (*Oscinella frit* L., Diptera, Chloropidae) on small-scale and medium-scale plantations], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, 30(1-2): 139–150.
- BUBNIEWICZ, P. MRÓWCZYŃSKI, M., 2010. Podatność odmian pszenżyta ozimego uprawianego w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym coboru na szkodniki zbożowe [Susceptibility in winter triticale varieties cultivated in post-registration experiments of coboru - cereal pests], Progress in Plant Protection, 50(3): 1220–1226.
- BUCHHOLZ, L. M. OSSOWSKA, 1995. Entomofauna martwego drewna – jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony [Entomofauna of

- dead wood - its biocenotic significance in the forest environment as well as possibilities and problems of protection], *Przegląd Przyrodniczy, Świebodzin*, **6**(3/4): 93–105.
- BUENAVENTURA, E., K. SZPILA, B. K. CASSEL, B. M. WIEGMANN, T. PAPE, 2020. Anchored hybrid enrichment challenges the traditional classification of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae), *Systematic Entomology*, **45**(2): 281–301.
- BUGAJ, M., J. STRUŻYNA, R. MĄDRY, T. KORZENIOWSKI, S. ANTONOV, 2014. Zastosowanie larw *Lucilia sericata* w leczeniu oparzeń [The use of *Lucilia sericata* larvae in the treatment of burns], *Chirurgia Plastyczna i Oparzenia*, **2**(2): 91–96.
- BUKACIŃSKI, D., M. BUKACIŃSKA, 1997. Masowy pojaw meszek Simuliidae przyczyna strat w lęgach w koloniach mewy pospolitej *Larus canus* na środkowej Wiśle [Mass appearance of the Simuliidae fly - the cause of brood loss in the colonies of common gull *Larus canus* on the middle Vistula], *Notatki Ornitologiczne*, **38**(2): 167–168.
- BUKACIŃSKI, D., M. BUKACIŃSKA, 2000. The impact of mass outbreaks of black flies (Simuliidae) on the parental behaviour and breeding output of colonial common gulls (*Larus canus*), *Acta Zoologica Fennica*, **37**(1): 43–49.
- BULAK, P., C. POLAKOWSKI, K. NOWAK, A. WAŚKO, D. WIĄCEK, A. BIEGANOWSKI, 2018. *Hermetia illucens* as a new and promising species for use in entomoremediation, *Science of the Total Environment*, **633**: 912–919.
- BURCHARD, J., E. JANOWSKA, S. NIESIOŁOWSKI, 1983. Opis rzeki Lubrzanki jako terenu badań hydrobiologicznych [Description of the Lubrzanka River as the territory of hydrobiological studies], *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Limnologica*, **1**[1982]: 3–17.
- BURDAJEWICZ, S., 1960. *Thomasiniana theobaldi* – szkodnik malin [*Thomasiniana theobaldi* – pest of raspberries], *Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu*, **9**: 365–372.
- BURDAJEWICZ, S., 1964. Wstępne badania nad biologią, morfologią i występowaniem *Thomasiniana ribis* Marik (Diptera, Itonididae) w Polsce [Preliminary experiments on morphology, biology and occurrence *Thomasiniana ribis* Marik. (Diptera, Itonididae) in Poland], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań*, **27**: 39–45.
- BURDAJEWICZ, S., 1965. Morfologia i biologia przyszczarka gruszowca *Dasyneura pyri* Bouché (Diptera, Itonididae) [Morphology and biology of pear leaf midge *Dasyneura pyri* Bouché (Diptera, Itonididae)], *Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu*, **29**: 39–44.
- BURDAJEWICZ, S., 1967. Studia nad morfologią, biologią i występowaniem przyszczarka namaliniaka (*Thomasiniana theobaldi* Barnes) w Polsce [Studies on the morphology, biology and incidence of the raspberry cane midge (*Thomasiniana theobaldi* Barnes) in Poland], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **9**(2): 5–66.
- BURDAJEWICZ, S., 1969. Morfologia i biologia porzeczkowca pędowego (*Thomasiniana ribis* Marik., Diptera, Itonididae) [Morphology and biology of blackcurrant stem midge (*Thomasiniana ribis* Marik., Diptera, Itonididae)], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Prace habilitacyjne*, **44**: 51–65.

- BURDAJEWICZ, S., 1975. Pryszczarkowate (Itonididae = Cecidomyiidae) szkodniki upraw sadowniczych w Polsce [Gall midges (Itonididae = Cecidomyiidae) pests of fruit crops in Poland], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu*, **61**: 1–44.
- BURDAJEWICZ, S., 1978. Szkodliwa fauna roślin ozdobnych w okolicach Poznania. IV. Pobzyga cebularz (*Merodon equestris* F., Syrphidae) [Harmful fauna of ornamental plants in the vicinity of Poznan. IV. narcissus bulb fly (*Merodon equestris* F., Syrphidae)], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu*, **48**: 14–24.
- BURDAJEWICZ, S., 1993a. Pluskwiki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące w wybranych uprawach nasiennych [Heteropterans (Heteroptera) of selected seed crops], *Wiadomości Entomologiczne*, **12**(1): 5–10.
- BURDAJEWICZ, S., 1993b. Paciornica gruszowianka i ocena jej szkodliwości [The pear midge; estimation of its noxiousness], *Ochrona Roślin*, **37**(5): 11–12.
- BURKIEWICZ, A., E. GRABLIŚ, 1981. A study of the mosquito populations in the Swinoujście port area, *Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia*, **32**: 269–276.
- BURLA, H., 1951. Systematik, Verbreitung und Oekologie der *Drosophila*-Arten der Schweiz, *Revue Suisse de Zoologie*, **58**: 23–175.
- BURY, J., 2015. 723 Pierwsze stwierdzenie *Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) (Diptera: Tachinidae) na Pogórzu Dynowskim [First record of *Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) (Diptera: Tachinidae) from Dynów Foothills (south-eastern Poland)], *Wiadomości Entomologiczne*, **34**(4): 76.
- BURZYŃSKI, J., 1965. Iglówka sosnowa (pryszczarek sosnowy) *Thecodiplosis brachyntera* Schwäger., jej biologia, znaczenie gospodarcze i zwalczanie [*Thecodiplosis brachyntera* Schwäger., its biology, economic importance and control], *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa*, **274**: 3–78.
- BURZYŃSKI, J., 1968. Wpływ entomofagów na przebieg procesu retrogradacji brudnicy mniszki (*Lymantra monacha* L.) w nadleśnictwie Kluki [The impact of entomophags upon the course of retrogradation proces in *Lymantra monacha* L. in the forest-district Kluki], *Sylvan*, **112**(3): 67–73.
- BURZYŃSKI, J., 1971. Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmych [Studies of entomofauna of pine stands in the open dune], *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa*, **404**: 1–90.
- BUZZATI-TRAVERSO, A., 1947. Su alcuni casi di evolutione in bottiglia, *Memorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia de Marchi*, **4**: 115–120.
- BÜYÜKGÜZEL, K., E. BÜYÜKGÜZEL, E. CHUDZIŃSKA, A. LEWANDOWSKA-WOSIK, R. GAJ, Z. ADAMSKI, 2020. *Drosophila melanogaster* response to feeding with Neomycin-based medium expressed in fluctuating asymmetry, *Insects*, **11**(378), 17 pp., doi:10.3390/insects11060378.
- BYLAK, A., 2016. Muchówki z rodziny Dixidae w małych dopływach górnego Sanu i Wołosatki [Meniscus midges (Dixidae) in small tributaries of the upper San and Wołosatka rivers], *Roczniki Bieszczadzkie*, **24**: 215–220.

- BYLAK, A., K. KUKUŁA, 2007. Monitoring naturalnej i uregulowanej części potoku podgórskiego z wykorzystaniem bentosu [Monitoring the natural and regulated sections of a submontane stream based on benthos], *Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze*, **9**: 25–30.
- BYRDY, S., 1963. Larwy komara egipskiego – *Aedes aegypti* L. (Dip., Culicidae) jako bioindykator przy oznaczaniu pozostałości insektycydów w materiale roślinnym [Larvae of *Aedes aegypti* L. (Dipt., Culicidae) as bioindicator at determination of insecticide residue in vegetable material], *Polskie Pismo Entomologiczne, seria B*, **3-4(31-32)**: 129–151.
- BYSTROWSKI, C., 1997. *Atylostoma tricolor* (Mik, 1983), a species new to the fauna of tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of Poland, *Fragmenta Faunistica*, **40(15)**: 199–203.
- BYSTROWSKI, C., 1999. Rączycowate (Diptera: Tachinidae) Puszczy Białowieskiej [Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the Białowieża Forest], *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, **18(2)**: 91–102.
- BYSTROWSKI, C., 2001. A new species of the genus *Campylocheta* Rondani, 1859 (Diptera: Tachinidae) from Poland, *Annales Zoologici*, **51(3)**: 279–281.
- BYSTROWSKI, C., 2003. *Cleonice nitidiusculata* (Zetterstedt, 1859) – a species new to the polish fauna of tachinid flies (Diptera, Tachinidae), *Acta Entomologica Silesiana*, **11**: 6–11.
- BYSTROWSKI, C., 2004. *Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) Rączycowa wielka, pp. 312–313; *Phasia aurigera* (Egger, 1860), pp. 313–314. In: Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWAKOWSKI (eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce* [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata], Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 447 pp.
- BYSTROWSKI, C., 2005. Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Kotliny Biebrzy [Materials to the knowledge of Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the Biebrza Valley], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 3–4.
- BYSTROWSKI, C., 2006. *Ramonda latifrons* (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) gatunek nowy dla fauny Polski [*Ramonda latifrons* (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) – (Diptera: Tachinidae) – a tachinid fly new to Polish fauna], *Wiadomości Entomologiczne*, **25(3)**: 179–182.
- BYSTROWSKI, C., 2010. Stwierdzenie *Belida latifrons* (Jacentkovsky, 1944) (Diptera: Tachinidae) w Puszczy Knyszyńskiej [Record of *Belida latifrons* (Jacentkovsky, 1944) (Diptera: Tachinidae) from the Knyszyn Forest], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **26**: 2–6.
- BYSTROWSKI, C., 2011. New record of *Loewia crassipes* (Mesnil) from Turkey, *The Tachinid Times*, **24**: 1–3.
- BYSTROWSKI, C., 2012a. Pierwsze stwierdzenie *Peleteria varia* (Fabricius, 1794) (Diptera: Tachinidae) w Polsce [First record of *Peleteria varia* (Fabricius, 1794) (Diptera:

- Tachinidae) from Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **28**: 2–6.
- BYSTROWSKI, C., 2012b. Thoughts on how *Trichopoda pennipes* (F.) reached Israel, The Tachinid Times, **25**: 13–15.
- BYSTROWSKI, C., 2014. Nowe i rzadko stwierdzane rączycowate (Diptera: Tachinidae) z Polski [New and rare Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) recorded from Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **30**: 8–18.
- BYSTROWSKI, C., 2016. *Cordilura aemula* Collin, 1958 (Diptera: Scathophagidae) pierwsze doniesienie o występowaniu w Polsce [*Cordilura aemula* Collin, 1958 (Diptera, Scathophagidae) the first report for the Polish fauna], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **32**: 11–16.
- BYSTROWSKI, C., 2019. Agnieszka Draber-Mońko (1931–2018), The Tachinid Times, **32**: 69–74.
- BYSTROWSKI, C., G. DUBIEL, 2013. Pierwsze stwierdzenie *Carcelia kowarzi* Villeneuve, 1912 (Diptera: Tachinidae) w Polsce [First record of *Carcelia kowarzi* Villeneuve, 1912 (Diptera: Tachinidae) from Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **29**: 2–5.
- BYSTROWSKI, C., A. GRZYWACZ, 2009. Stwierdzenie występowania pasożytniczej muchówki *Angioneura cyrtoneurina* (Zetterstedt, 1859) (Diptera: Calliphoridae) w Polsce [The occurrence of parasitic fly *Angioneura cyrtoneurina* (Zetterstedt, 1859) (Diptera: Calliphoridae) in Poland], Wiadomości Entomologiczne, **28**(4): 271–274.
- BYSTROWSKI, C., A. GRZYWACZ, 2010. *Phorbia haberlandti* (Schiner, 1865) (Diptera: Anthomyiidae) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel śmietkowatych [*Phorbia haberlandti* (Schiner, 1865) (Diptera: Anthomyiidae) – new to Polish fauna Anthomyiid fly species], Wiadomości Entomologiczne, **29**(2): 117–121.
- BYSTROWSKI, C., W. JANISZEWSKI, 2015. Pierwsze stwierdzenie *Blondelia pinivora* (Ratzeburg, 1844) (Diptera: Tachinidae) z Polski [First record of *Blondelia pinivora* (Ratzeburg, 1844) (Diptera: Tachinidae) from Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **31**: 2–6.
- BYSTROWSKI, C., A. KLASA, 2004. Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera, Tachinidae) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Materials to the knowledge of Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the of Kraków-Częstochowa Upland], pp. 351–358. In: J. PARTYKA (ed.). Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom 1, Przyroda [Diversity and changes of the natural and cultural environment of Krakowsko-Częstochowska Upland, Part 1, Nature], Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
- BYSTROWSKI, C., W. MIKOŁAJCZYK, 2019. Wspomnienia o profesor dr hab. Agnieszce Draber-Mońko (1931-2018) [Memories on professor Agnieszka Draber-Mońko (1931-2018)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **35**: 1–7.

- BYSTROWSKI, C., M. OWIEŚNY, 2009. Nowe dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Bieszczadów [New data on tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the Bieszczady Mountains], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 2–7.
- BYSTROWSKI, C., K. SZPIŁA, 2002. *Melisonera leucoptera* (Meigen, 1824) (Diptera, Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski [*Melisonera leucoptera* (Meigen, 1824) (Diptera, Tachinidae) – a tachinid fly new to the Polish fauna], *Wiadomości Entomologiczne*, **21**(3): 173–177.
- BYSTROWSKI, C., A. J. WOŹNICA, 2016. Sprawozdanie z IX Konferencji Dipterologicznej “Biologia i systematyka muchówek” oraz XXXV Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Sękocin Stary, 2016 [Report of the IX Dipterological Conference “Biology and systematic of flies” and XXXV meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, Sękocin Stary, 2016], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 116–122.
- CAGAN, L., T. TURLINGS, P. BOKOR, S. DORN, 1999. *Lydella thompsoni* Herting (Dipt., Tachinidae), a parasitoid of the European corn borer, *Ostrinia nubilalis* Hbn. (Lep., Pyralidae) in Slovakia, Czech Republic and south-western Poland, *Journal of Applied Entomology*, **123**(10): 577–583.
- CAIS, L., 1965. *Protocalliphora hirudo* Shannon and Dobrocky, 1924 (Diptera, Calliphoridae) w Polsce [*Protocalliphora hirudo* Shannon and Dobrocky, 1924 (Diptera, Calliphoridae) in Poland], *Fragmenta Faunistica*, **12**(13): 183–191.
- CAIS, L., A. DRABER-MOŃKO, K. SZPIŁA, 2001. Bird blowflies (Calliphoridae: *Protocalliphora*, *Trypocalliphora*) in Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(4): 277–291.
- CAMARGO, A., F. C. De SOUZA, T. ZATWARNICKI, 2020. First description of immature stages of Gastropini, *Gastrops willistoni* Cresson (Diptera: Ephydriidae) preying on eggs in a foam nest of *Leptodactylus knudseni* Heyer (Anura: Leptodactylidae) in Central Amazon, *Zootaxa*, **4869**(1): 131–145.
- CAPECKA, E., 1995. Uprawa rzodkwi japońskiej w warunkach polowych [Japanese radish in field cultivation], pp. 601–604. In: *Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauka Praktyce Ogrodniczej z okazji XXV-lecia Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie* [Materials of the national scientific conference Science of Gardening Practice on the occasion of the 25th anniversary of the Faculty of Horticulture of the Agricultural University of Lublin], *Wydział Ogrodniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin*.
- CAPECKA, E., LIBIK, A., 1993. Description of usable traits of Japanese radish *Raphanus sativus* L. ssp. *raphanistroides* (Makino) in field conditions, *Folia Horticulturae*, **5**(2): 69–78.
- CAPECKI, Z., 1958. Epidemiczne opadanie szpilek sosny w lasach śląskich [Epidemic falling of pine pins of the Silesian forests], *Las Polski*, **7**: 5–8.
- CARACRISTI, G., C. SCHLOTTERER, 2003. Genetic differentiation between American and European *Drosophila melanogaster* populations could be attributed to admixture of African alleles, *Molecular Biology and Evolution*, **20**: 792–799.

- CARNEVALI, F., D. FRANCHINI, D. OTRANTO, A. GIANGASPERO, A. DI BELLO, S. CICCARELLI, K. SZPILA, C. VALASTRO, A. S. VAN DER ESCH, 2019. A formulation of neem and hypericum oily extract for the treatment of the wound myiasis by *Wohlfahrtia magnifica* in domestic animals. *Parasitology Research*, **118**: 2361–2367.
- CASTRO, B. A., M. O. WAY, W. N. MATHIS, T. ZATWARNICKI, 2009. Current status of the distribution of the South American rice miner, *Hydrellia wirthi* Korytkowski in rice in the United States, pp. 2. In: A. C. HODGES, J. C. MORSE (eds.), Southern Plant Diagnostic Network Invasive Arthropod Workshop, May 7–9, 2007, *Journal of Insect Science*, **9**(61), 13 pp.
- CATANIA, F., C. SCHLOTTERER, 2005. Non-African origin of a local beneficial mutation in *D. melanogaster*, *Molecular Biology and Evolution*, **22**: 265–272.
- CATANIA, F., M. O. KAUER, P. J. DABORN, J. L. YEN, R. H. FFRENCH-CONSTANT, C. SCHLOTTERER, 2004. World-wide survey of an Accord insertion and its association with DDT resistance in *Drosophila melanogaster*, *Molecular Ecology*, **13**: 2491–2504.
- CENCEK, T., 1998. Eradication of bovine hypodermosis, *Wiadomości Parazytologiczne*, **44**(4): 761.
- CENCEK, T., I. ZIOMKO, 2002. Wybrane inwazje pasożytów zewnętrznych u koni [Selected invasions of external parasites in horses], *Magazyn Weterynaryjny*, **11**: 22–26.
- CERYNGIER, P., E. DURSKA, R. H. L. DISNEY, 2006. The surprising larval habits of *Megaselia minor* (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae), *Studia Dipterologica*, **12**: 357–361.
- CHAŁAŃSKA, A., G. ŁABANOWSKI, G. SOIKA, 2003. Rozwój miniarki szklarniówki *Liriomyza huidobrensis* (Diptera-Agromyzidae) na różnych roślinach żywicielskich [Development of pea leafminer *Liriomyza huidobrensis* (Diptera - Agromyzidae) on various host plants], *Progress in Plant Protection*, **43**(2): 561–564.
- CHAŁAŃSKA, A., G. S. ŁABANOWSKI, G. SOIKA, 2006. Miniarkowate (Agromyzidae) wieloletnich roślin zielnych w Polsce [Leafminers (*Agromyzidae*) occurring on perennials in Poland], *Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa*, **14**: 107–122.
- CHAŁAŃSKA, A., G. SOIKA, G. ŁABANOWSKI, 2003. Podatność odmian gerbery na uszkodzenia powodowane przez miniarkę szklarniówkę - *Liriomyza huidobrensis* [Diptera: Agromyzidae] [Susceptibility of gerbera cultivars to damages caused by the pea leafminer - *Liriomyza huidobrensis* [Diptera: Agromyzidae]], *Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa w Skierniewicach*, **11**: 187–199.
- CHAMUTIOVÁ, T., L. HAMERLÍK, P. BITUŠÍK, 2020. Subfossil chironomids (Diptera, Chironomidae) of lakes in the Tatra Mountains: an illustrated guide, *Zootaxa*, **4819**(2): 216–264.
- CHANDLER, P. J., 1987. The families Diastatidae and Campichoetidae (Diptera, Drosophiloidea) with a revision of Palearctic and Nepalese species of *Diastata* Meigen, *Entomologica Scandinavica*, **18**: 1–50.
- CHANIECKA, K., 2001. *Tipula (Savtshenkia) simulans* Sav. (Nematocera, Tipulidae) – drugie stanowisko w Polsce rzadkiego gatunku muchówki [*Tipula (Savtshenkia) simulans* Sav.

- (Nematocera, Tipulidae) – the second locality of a rare dipteran species in Poland], *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody*, **20**(2): 13–17.
- CHANIECKA, K., 2004. Owady wybranych obszarów źródliskowych Gorceńskiego Parku Narodowego [Insects of some spring areas of the Gorce National Park], *Wiadomości Entomologiczne*, **23** (Supplement 2): 127–129.
- CHANIECKA, K., J. WIEDEŃSKA, 2006. Bog-springs – especial habitats. The results of the funistic survey of macroinvertebrates in the Gorce National Park, *Ochrona Beskidów Zachodnich*, **1**: 139–155.
- CHMIELEWSKI, Z., 1912. Niezmiarka paskowa (*Chlorops taeniopus* L.), *Rolnik*, **40**: 576–577.
- CHMIELEWSKI, Z., P. WIŚNIEWSKI, 1913. Szkodniki i choroby ziemiopłodów w Małopolsce 1912 r., *Tygodnik Rolniczy*, **30**, 39 pp.
- CHMURZYŃSKI, J. A., 1967. On the orientation of the house fly (*Musca domestica* L.) towards white light of various intensities, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques*, **15**(7): 415–422.
- CHMURZYŃSKI, J. A., 1969. Orientation of blowflies (Calliphoridae) towards white light of various intensities, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques*, **17**(5): 321–324.
- CHODOROWSKI, A., 1958. Wpływ wysychania zbiorników okresowych na tempo rozwoju larw komarów z rodzaju *Aedes* [Influence of the drying-up of temporarily-formed pools on the rate of development of mosquito larvae of the genus *Aedes*], *Ekologia Polska, B.*, **4**: 35–38.
- CHOMICZ, L., J. PIEKARCZYK, B. STAROŚCIAK, B. SIEMIŃSKA-PIEKARCZYK, B. KUBICA-BIERNAT, K. PERKOWSKI, 2006. Drobnoustroje izolowane z synantropijnych muchówek *Calliphoridae* (Insecta, Diptera) w miejskim rejonie przyszpitalnym [Microorganisms isolated of *Calliphoridae* (Insecta, Diptera) in hospital urban region], pp. 261–265. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne* [Arthropods. Epidemiological importance], Koliber, Lublin, 345 pp.
- CHOMICZ, L., B. STAROŚCIAK, K. PERKOWSKI, A. BARANOWSKA-KORCZYC, V. REHLIS, B. KUBICA-BIERNAT, 2006. Transmisja bakterii chorobotwórczych przez meszki z rodzaju *Simulium* (Insecta, Diptera) w środowiskach podmiejskich Warszawy [Pathogenic bacteria transmitted by blackflies from genus *Simulium* (Insecta, Diptera) in suburban regions of Warsaw], pp. 255–259. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne* [Arthropods. Epidemiological importance], Koliber, Lublin, 345 pp.
- CHOMICZ, L., M. WALSKI, J. ŻEBROWSKA, P. J. ZAWADZKI, C. KOWALEWSKI, B. KUBICA-BIERNAT, M. MAZURKIEWICZ, 2003. Cytological changes in the human skin after attacks of blackflies from genus *Simulium* (Insecta, Diptera), p. 22. In: *Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite-znaczenie medyczne i sanitarne* [The 5th International Symposium. Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance], V Międzynarodowe Sympozjum (AM-Lublin, Kom. Zool. PAN). Kazimierz Dolny 12-15 V 2003.
- CHOMICZ, L., J. ŻEBROWSKA, B. KUBICA-BIERNAT, M. KONOPKA, 2004a. Czynniki wpływające na wzrost częstości atakowania ludzi przez meszki z rodzaju *Simulium*

- (Insecta, Diptera) w podmiejskich rejonach Warszawy [Some factors influencing increased attack frequency of blackflies from genus *Simulium* (Insecta, Diptera) on humans in suburban areas of Warsaw], pp. 81–85. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (ed.), Stawonogi, interakcje pasożyt-żywicieli [Arthropods. Host-Parasite Interactions], Liber, Lublin, 305 pp.
- CHOMICZ, L., J. ŻEBROWSKA, B. KUBICA-BIERNAT, M. KONOPKA, 2004b. Some factors influencing increased attack frequency of blackflies from genus *Simulium* (Insecta, Diptera) on humans in suburban areas of Warsaw, p. 24. In: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne [The 6th International Symposium. Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance], VI Międzynarodowe Sympozjum (AM-Lublin, Kom. Zool. PAN). Kazimierz Dolny 10-13 V 2004.
- CHROSTOWSKI, T., 1948. Simulidae. Danubio *Simulium maculatum*, Medycyna Weterynaryjna, 4(11): 706–709.
- CHRZAN, A., M. MARKO-WORŁOWSKA, 2002. Zespoły larw Diptera w glebie regla dolnego w Gorczańskim Parku Narodowym [The communities of larvae Diptera in the soil of lower subalpine forest in Gorce National Park], Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 7, Studia Zoologica, 1: 17–24.
- CHRZAN, A., M. MARKO-WORŁOWSKA, 2004a. Larwy Diptera jako bioindykatory stanu środowiska glebowego [Diptera larvae as bioindicators of the soil environment condition], Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 501: 71–78.
- CHRZAN, A., M. MARKO-WORŁOWSKA, 2004b. Wstępne badania nad zespołami larw Diptera w glebie dolnego regla w Gorczańskim Parku Narodowym [Preliminary research on Diptera larvae communities in the soil of the lower subalpine forests in the Gorce National Park], Wiadomości Entomologiczne, 23(Supplement 2): 133–135.
- CHRZAN, A., M. MARKO-WORŁOWSKA, 2006a. Diptera larvae in soils of selected sites of the Gorce National Park, Ochrona Beskidów Zachodnich, 1: 157–163.
- CHRZAN, A., M. MARKO-WORŁOWSKA, 2006b. Impact of selected heavy metals content on Diptera larvae communities in the soil of protected land near Sendzimir steel factory, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 13(7): 623–627.
- CHRZAN, A., M. MARKO-WORŁOWSKA, 2006c. Ocena występowania larw Diptera w glebach Lasu Wolskiego i na przyległej łące [Evaluation of the occurrence of diptera larvae in soil of Wolski forest and adjacent meadow], Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 515: 37–45.
- CHRZANOWSKI, A., 1926. *Chlorops taeniopus* Meig., a czas siewu pszenicy i odporność odmian ozimych i jarych [*Chlorops taeniopus* Meig., and the time of sowing of wheat and resistant of winter and spring varieties], Choroby i Szkodniki Roślin, 1(2): 44–50.
- CHRZANOWSKI, A., 1929. Ploniarka (Mucha szwedzka) - *Oscinis frit* L. a rzadkie siewy zbóż według sposobu Lossowa [Frit fly *Chlorops taeniopus* Meig., a rare sowing cereals according to the Lossow method], Doświadczalnictwo Rolnicze, Warszawa, 5(1).
- CHRZANOWSKI, A., 1931. Ploniarka – Mucha szwedzka (*Oscinis frit* L.) jej biologia, szkody szkody wyrządzone przez nią w rolnictwie i jej zwalczanie [Frit fly (*Chlorops taeniopus*

- L.), its biology, damage damage caused by it in agriculture and its control], *Choroby Roślin*, **1**(2): 23–55.
- CHUDZICKA, E., E. SKIBIŃSKA, 2007. Acartophthalmidae, p. 202; Anthomyzidae, p. 208; Asteiidae, p. 209; Aulacigastridae, p. 209; Camillidae, p. 215; Campichoetidae, p. 216; Chamaemyiidae, pp. 214–215; Chyromyidae, p. 211; Coelopidae, p. 210; Curtonotidae, p. 216; Błyskieniowate (Dolichopodidae), pp. 93–94, 181–184; Hybotidae, pp. 187–188; Lonchaeidae, pp. 112–114, 201–201; Milichiidae, pp. 121–122, 209–210; Platypezidae, pp. 188–189; Pipunculidae, pp. 101–102, 192–193. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- CHVÁLA, M., 1963. A review of the conopid flies of the genus *Sicus* Scop. (Diptera, Conopidae), *Acta Universitatis Carolinae Biologica*, **3**: 275–282.
- CHVÁLA, M., 1965. Czechoslovak species of the subfamilies Myopinae and Dalmaninae (Diptera, Conopidae), *Acta Universitatis Carolinae Biologica*, **5**: 93–149.
- CHVÁLA, M., 1969. Revision of Palaearctic species of the genus *Tachydromia* Meig. (= *Tachista* Loew) (Diptera, Empididae), *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, **38**: 415–524.
- CHVÁLA, M., 1977. Revision of Palaearctic species of the genus *Chersodromia* Walk. (Diptera, Empididae), *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, **39**: 56–138.
- CHVÁLA, M., 1987. Revision of the Palaearctic Microphoridae (Diptera) 2. *Schistostoma* Beck., *Acta Entomologica Bohemoslovaca*, **84**: 133–155.
- CHVÁLA, M., 1988. Revision of the Palaearctic Microphoridae (Diptera) 3. Parathalassiinae (*Parathalassius* Mik and *Microphorella* Becker), *Acta Entomologica Bohemoslovaca*, **85**: 352–372.
- CHVÁLA, M., 1999. Revision of Palaearctic species of the *Empis* subgenus *Polyblepharis* (Diptera: Empididae), with descriptions of fourteen new species, *Acta Universitatis Carolinae Biologica*, **42**[1998]: 113–225.
- CHVÁLA, M., 1996. A taxonomic revision of the *Hilara maura*-group (Diptera, Empididae) in Europe, *Systematic Entomology*, **21**: 265–294.
- CHVÁLA, M., 1997. Eleven new synonymies in European species of *Hilara* (Diptera, Empididae), *Acta Universitatis Carolinae Biologica*, **41**: 293–322.
- CHVALA, M., A. C. PONT, 2015. Revision of the European *Empis* (s. str.) *alpicola*-group of species (Diptera: Empididae), with a new synonymy of *Rhamphomyia* subgenus *Aclonempis* Collin with the subgenus *Empis* Linnaeus s. str., *Studia Dipterologica*, **21**(1)[2014]: 53–68.
- CHVALA, M., A. C. PONT, 2016. Revision of the European *Empis* (s. str.) *simulium*-group of species (Diptera: Empididae), with descriptions of four new species from the European mountains, *Studia Dipterologica*, **22**(1)[2015]: 89–110.

- CICHOCKA, E., W. GOSZCZYŃSKI, M. WOJTOWSKA, 1989. Biologiczne podstawy zwalczania mszyc na papryce szklarniowej [Biological basis of aphid control on sweet pepper in greenhouses], *Biuletyn Warzywniczy*, **1** (Suppl.), 156–161.
- CIECHANOWSKI, M., J. K. KOWALCZYK, S. ZIELIŃSKI, 2004. Some other taxa of invertebrates (Porifera; Turbellaria; Hirudinea; Aranei; Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera), In: M. CIECHANOWSKI, W. FAŁTYNOWICZ, S. ZIELIŃSKI (eds), The nature of the planned reserve “Dolina Mirachowskiej Strugi” in the Kaszubskie Lakeland (northern Poland), *Acta Botanica Cassubica*, **4**: 90–97.
- CIEPIELEWSKA, D., 1993. Drapieżne Syrphidae (Diptera) występujące na uprawach roślin motylkowatych w rejonie Olsztyna [Predatory Syrphidae (Diptera) occurring on cultivations of papilionaceous plants in the region of Olsztyn], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**(1-4): 231–241.
- CIEPIELEWSKA, D., 1996. Występowanie drapieżców mszyc na uprawach rolniczych i w ich sąsiedztwie w makroregionie olsztyńskim [Occurrence of aphid predators in farm crops and along field margins in the Olsztyn macro-region], *Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis, Agricultura*, **62B**, 111 pp.
- CIESIELSKA, Z., A. CHRZAN, 2002. Przemiany w zespołach larw Diptera w rekultywowanej glebie w Krakowie-Zakrzówku [Changes of the larvae Diptera communities in the recultivated soil in Krakow-Zakrzówek], *Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis*, **7**, *Studia Zoologica*, **1**: 5–16.
- CIESIELSKA, Z., A. CHRZAN, M. WORŁOWSKA, 1988. Laboratoryjna hodowla wybranych grup glebowych larw Diptera [Laboratory investigations on cultivating methods of selected Diptera larvae], *Rocznik Naukowo-Dydaktyczny*, **123**, *Prace Zoologiczne*, **6**: 69–78.
- CIESIELSKA, Z., A. POCZĄTEK, 1973. Badania nad występowaniem szkodników zbożowych z rodziny Chloropidae /Diptera/ na miedzach pól uprawnych [Research on the occurrence of noxious insects from Chloropidae /Diptera/ family on the balks of cultivated fields], *Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Zoologiczne*, **3**: 5–14.
- CIESIELSKA, Z., K. PUŁANIK, 1973. Niezmiarkowate (Chloropidae, Diptera) na łąkach w okolicy Puszczy Niepołomickiej [Chloropidae, Diptera of the meadows in the vicinity of Niepołomicki Forest], *Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Zoologiczne*, **3**: 15–25.
- CIESIELSKA Z., M. WORŁOWSKA, 1987. Glebowe larwy Tipulidae (Diptera) na torfowiskach niskich w Pradolinie Biebrzy [The soil larvae of Tipulidae (Diptera) on the fen-peats in the Biebrza valley], *Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Zoologiczne*, **5**: 105–127.
- CILIBERTI, P., M. D’OLIVEIRA, L. SLIKBOER, R. SZADZIEWSKI, 2020. An update of the Forcipomyiinae fauna of the Netherlands (Diptera: Ceratopogonidae), *Nederlanse Faunistische Mededelingen*, **54**: 107–114.
- CIUK, M. A., P. BEBAS, B. CYMBOROWSKI, 2009. Rhythmic oscillations of α -amylase protein and its enzymatic activity levels in *Drosophila melanogaster* (Diptera: Drosophilidae), *European Journal of Entomology*, **106**(4): 519–528.

- COHN, F., 1854. Ueber Pilze als Ursache von Thierkrankheiten, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **32**: 43–48.
- COHN, F., 1855. *Empusa muscae* und die Krankheit der Stuben-fliegen, Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae, **25**(1): 299–360.
- COHN, F., 1866. Über die bandfüssige Halmfliege (*Chlorops taeniopus*), Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **43**: 71–79.
- COHN, F., 1869a. Insektenschaden und Auswintern englischen Weizens auf schlesischen Getreidefeldern im J[ahre] 1869, Landwirtschaftliches Centralblatt für Deutschland, **17**(2): 322–330.
- COHN, F., 1869b. Fritfliege und Zwergzikade, Landwirtschaftliches Centralblatt für Deutschland, **17**(1): 98–101.
- COHN, F., 1869c. Untersuchungen über Insectenschaden auf den Schlesischen Getreidefeldern im Sommer 1869, Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin 1868-69: 177–199.
- COHN, F., 1870. Über Pilzepidemien bei den Insekten, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **47**: 85–87.
- COHN, F., 1877. Die Weizenmücke (*Tipula tritici*), Landwirtschaftliche Centralblatt für die Provinz Posen, **29**: 137.
- COHN, F., 1878. Über die in Schlesien bisher beobachteten insekten-tötenden Pilze, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **55**: 116–117.
- COLUMELLA, L. J., K. KREYSER, E. ŻARNOWSKI, 1987. Pasożyty zwierząt gospodarskich w dziele L. J. Kolumelli "De Re Rustica". II. Pasożyty zewnętrzne [Parasites of the domestic animals in the work "De Re Rustica" by L. J. Columella. II. External parasites], Wiadomości Parazytologiczne, **33**(1): 3–7.
- CRESSON, E. T., 1932. Studies in the dipterous family Ephydriidae, paper IV, Transactions of the American Entomological Society, **58**: 1–34.
- CUÉLLAR, A. C., L. J. KJÆR, C. KIRKEBY, H. SKOVGARD, S. A. NIELSEN, A. STOCKMARR, G. ANDERSSON, A. LINDSTROM, J. CHIRICO, R. LÜHKEN, S. STEINKE, E. KIEL, J. GETHMANN, F. J. CONRATHS, M. LARSKA, I. HAMNES, S. SVILAND, P. HOPP, K. BRUGGER, F. RUBEL, T. BALENGHIEN, C. GARROS, I. RAKOTOARIVONY, X. ALLÈNE, J. LHOIR, D. CHAVERNAC, J.-C. DELÉCOLLE, B. MATHIEU, D. DELÉCOLLE, M.-L. SETIER-RIO, R. Venail, B. SCHEID, M. Á. M. CHUECA, C. BARCELÓ, J. LUCIENTES, R. ESTRADA, A. MATHIS, W. TACK, R. BØDKER, 2018. Spatial and temporal variation in the abundance of *Culicoides* biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) in nine European countries, Parasites & Vectors, **11**(112), 18 pp., <https://doi.org/10.1186/s13071-018-2706-y>.
- CURLER, G. R., W. KRZEMIŃSKI, K. SKIBIŃSKA, 2019. The first record of fossil Horaiellinae (Diptera: Psychodidae) from mid-Cretaceous amber of northern Myanmar, Cretaceous Research, **98**: 305–315.
- CYBULSKI, B., 1926. przyczynek do badań nad niezmiarką (*Chlorops taeniopus*) [A contribution to investigations on gout fly], Doświadczalnictwo Rolnicze, **2**(2): 41–47.

- CYMBOROWSKI, B., 1998. Serotonin modulates a photic response in circadian locomotor rhythmicity of adults of the blow fly, *Calliphora vicina*, *Physiological Entomology*, **23**(1): 25–32.
- CYMBOROWSKI, B., V. KING, 1996. Circadian regulation of Fos-like expression in the brain of the blow fly *Calliphora vicina*, *Comparative Biochemistry and Physiology. C, Pharmacology, Toxicology and Endocrinology*, **115**(3): 239–246.
- CYMBOROWSKI, B., H. W. KORF, 1995. Immunocytochemical demonstration of S-antigen (arrestin) in the brain of the blowfly *Calliphora vicina*, *Cell and Tissue Research*, **279**(1): 109–114.
- CYMBOROWSKI, B., R. D. LEWIS, S. F. HONG, D. S. SAUNDERS, 1994. Circadian locomotor activity rhythms and their entrainment to light-dark cycles continue in flies (*Calliphora vicina*) surgically deprived of their optic lobes, *Journal of Insect Physiology*, **40**(6): 501–510.
- CYMBOROWSKI, B., S. W. GILLANDERS, S. F. HONG, D. S. SAUNDERS, 1993. Phase shifts of the adult locomotor activity rhythm in *Calliphora vicina* induced by non-steroidal ecdysteroid agonist RH 5849, *Journal of Comparative Physiology. A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology*, **172**(1): 101–108.
- CZAJKOWSKA, M., 1978. Badania nad pryszczarkiem kapustnikiem (*Dasyneura brassicae* Winn.). I. Biologia i ekologia [Studies on the brassica pod midge (*Dasyneura brassicae* Winn.). I. Biology and ecology], *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E*, **8**(1): 115–133.
- CZAPIK, A., 1961. Fauna modelu oczyszczalni ścieków w Krakowie [Fauna des Klaranlagemodells in Krakow], *Acta Hydrobiologica*, **3**: 63–68.
- CZAYA, C., 1912. [Fliegenplage auf den Seefeldern bei Reinerz], *Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde*, **5**: 12.
- CZAYA, C., 1914. [*Anopheles maculipennis* in Kleinburg und Schönborn bei Breslau], *Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde*, **7**: 15.
- CZAYA, C., 1915. [Auftreten von *Anopheles* in Steinkunzendorf im Eulengebirge], *Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde*, **8**: 10.
- CZECZUGA, B., E. BOBIATYŃSKA-KSOK, 1965. Pasożytnictwo wśród larw Tendipedidae (Diptera) [Parasitism among larvae of Tendipedidae], *Przegląd Zoologiczny*, **9**(4): 370–372.
- CZECZUGA, B., R. CZERPAK, 1969. The presence of carotenoids in egg deposits of the *Chironomus annularius* Meig (Diptera: Chironomidae), *Experientia*, **25**(10): 1037–1038.
- CZECZUGA, B., M. GIERASIMOW, 1978. Amino acids content in protein from larvae of some Chironomidae species, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **26**(8): 527–530.
- CZECZUGA, B., W. KOSSACKA, E. NIEDŹWIEDZKI, 1979. Ecological changes in Wigry Lake in the postglacial period, Part III: Investigations of the Chironomidae stratigraphy, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **26**(3): 351–369.

- CZEPIEL-MIL, K., R. STRYJECKI, P. LISTOS, D. KOWALCZYK-PECKA, K. WYDRA, J. SUDAK, 2020. Succession pattern of invertebrates on an unburied corpse of a cat suffering from cancer: a case study, *Medycyna Weterynaryjna*, **76**(4): 232–237.
- CZERNIAKOWSKI, Z., 1974. Paciornica grochowieńka (*Contarinia pisi* Winn.) nowy problem ochrony roślin w woj. rzeszowskim [The pea midge (*Contarinia pisi* Winn.) – a new problem of plant protection in the Rzeszów Volvodeship], *Ochrona Roślin*, **18**(5): 3–4.
- CZERNIAKOWSKI, Z. W., 2010. Bioróżnorodność szkodliwej entomofauny na wierzbach w południowo-wschodniej Polsce [Biodiversity of noxious entomofauna on willows in south-eastern Poland], *Fragmenta Agronomica*, **27**(4): 19–24.
- CZERNICKI, T., G. MICHOSKI, A. SZLAUER-ŁUKASZEWSKA, A. BAŃKOWSKA, A. ZAWAL, 2018. Initial research on necrophagous true flies (Diptera) in Gryfino Commune, *Acta Biologica*, **25**: 45–57.
- CZERNY, L., 1904. Revision der Helomyziden, *Wiener Entomologische Zeitung*, **23**(9): 199–244, (10): 263–286.
- CZERNY, L., 1924. Monographie der Helomyziden (Dipteren), *Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **15**(1): 1–166.
- CZERNY, L., 1932. 50. Lauxaniidae. In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band V, E. Schweizerbart, Stuttgart, 76 pp.
- CZERNY, L., 1934. 30. Musidoridae (Lonchopteridae). In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band IV **5**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 40 pp.
- CZIŻEK, K., 1909. Die Zweiflügler des Altvaters und des Teßtales. I. Platypezidae, Pipunculidae, Syrphidae et Conopidae, *Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums*, **9**(2): 151–175.
- CZOSNEK, T., 1988. Gasterofiloza przyczyną zejścia śmiertelnego klaczy [Gasterophilosis as a cause of death of a mare], *Medycyna Weterynaryjna*, **44**: 346.
- CZWALINA, G. 1893. Neues Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens. Beilage zum Osterprogramm des Altstädtischen Gymnasiums. Hartungsche Buchdruckerei, Königsberg, Programm Nr. **9**: IV+36 p.
- CZYŻEWSKI, J. A., 1984. Pamięci Jana Witolda Pawłowicza (1910-1939) [In memory of Jan Witold Pawłowicz (1910-1939)], *Wiadomości Entomologiczne*, **5**(1-2): 57–71.
- DAHL, C., E. KRZEMIŃSKA, 1997. Family: Trichoceridae. pp. 227–236. In: L. PAPP, B. DARVAS (eds), *Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera*, vol. **2**. Science Herald, Budapest.
- DAHL, C., E. KRZEMIŃSKA, 2008. Designation and description of lectotype *Trichocera* (*Saltrichocera*) *borealis* Lackschewitz, 1934 (Diptera, Trichoceridae), *Norwegian Journal of Entomology*, **55**: 131–135.
- DAHL, C., E. KRZEMIŃSKA, 2015. Trichoceridae: winter gnats. pp. 402–408. In: J. BOCHER, N. P. KRISTENSEN, T. PAPE, L. VILHELMOSEN (eds.), *The Greenland entomofauna. An identification manual of insects, spiders and their allies*, *Fauna Entomologica Scandinavica*, Volume **44**, Brill Academic Publishers, xvi+881 pp.

- DAHL, C., E. KRZEMIŃSKA, M. BAEZ, 2002. Trichoceridae, p. 82. In: M. CARLES-TOLRA, M. HJORTH-ANDERSEN (eds.), Catálogo de los Díptera de España de España, Portugal y Andorra (Insecta), Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, **8**: 323 pp.
- DANKOWSKA, E. G., 1998. *Scatella stagnalis* – potencjalny szkodnik roślin szklarniowych [*Scatella stagnalis* – potential pest of greenhouse plants], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **461**: 171–176.
- DANKOWSKA, E. G., 1999. Skuteczność preparatu Mogeton 25 WP w ograniczeniu liczebności *Scatella stagnalis* (Fallén) [Efficiency of Mogeton 25 WP in numbers limitation of *Scatella stagnalis* (Fallén)], *Progress in Plant Protection*, **39**(2): 477–480.
- DANKOWSKA, E., 2006. Dynamika występowania brzegówki (*Scatella stagnalis* Fallén) w aeroponicznej uprawie pomidora [Dynamics of occurrence of *Scatella stagnalis* Fallén in aeroponic tomato culture], *Progress in Plant Protection*, **46**(2): 406–408.
- DANKOWSKA, E., 2011. Wpływ likwidacji glonów z powierzchni kostek wełny mineralnej na liczebność bobówek brzegówki *Scatella stagnalis* (Diptera: Ephydriidae) [Influence of the liquidation of algae from the surface of rockwool cubes on the number of pupae *Scatella stagnalis* (Diptera: Ephydriidae)], *Progress in Plant Protection*, **51**(2): 543–547.
- DANKOWSKA, E., T. BARANOWSKI, 2000. Studies on the detection of the presence of *Liriomyza huidobrensis* in glasshouses in Poland, *Bulletin OILB-SROP (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palaearctic Regional Section)*, **23**(1): 135–138.
- DANTAS, G. P. S., W. GIŁKA, 2017. New *Tanytarsus* van der Wulp from the Brazilian Amazonia indicate clues to intrageneric relations (Diptera: Chironomidae), *Zootaxa*, **4294**(2): 281–291.
- DASZKIEWICZ-HUBICKA, J., 1959. Porównawcze badania nad niektórymi danymi z biologii *Meromyza saltatrix* L. i *Chlorops pumilionis* Bjerk. [Vergleichende Untersuchungen über einige biologische Eigenschaften von *Meromyza saltatrix* L. und *Chlorops pumilionis* Bjerk], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **13**[1958]: 5–40.
- DASZKIEWICZ-HUBICKA, J., 1992. Budowa przewodu pokarmowego Eristalinae (Diptera, Syrphidae) ze szczególnym uwzględnieniem *Eristalis tenax* (L.) [Morphology of the alimentary tract in the Eristalinae (Diptera, Syrphidae) with particular reference to *Eristalis tenax*], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **61**(3-4): 3–14.
- DASZKIEWICZ-HUBICKA, J., M. GROCHOWSKA, 1985. Chloropidae, Diptera trawiastych zbiorowisk Mezoregionu Pradoliny Wieprza [Chloropidae, Diptera of grasslands in the mesoregion vale of Wieprz], *Wiadomości Entomologiczne*, **6**(1-2): 89–90.
- DAWAH, H. A., S. K. AHMAD, M. A. ABDULLAH, T. ZATWARNICKI, 2019. An overview of the Ephydriidae (Diptera) of Saudi Arabia, *Zootaxa*, **4711**(3): 401–445.
- DAWIDOWICZ, P., J. PIJANOWSKA, K. CIECHOMSKI, 1990. Vertical migration of *Chaoborus* larvae is induced by the presence of fish, *Limnology and Oceanography*, **35**(7): 1631–1637.

- DĄBROWSKA, E., 1959a. Dobowa aktywność komarów i czynniki ją regulujące [Activity of mosquitoes over a period of 24 hours and controlling factors], *Ekologia Polska, Seria A.*, **7**(8): 221–254.
- DĄBROWSKA, E., 1959b. Uwagi o dobowych zmianach aktywność komarów. Doniesienie tymczasowe [Notes on the variations in activity of mosquitoes over a 24-hour period], *Ekologia Polska, B*, **5**(1): 77–82.
- DĄBROWSKA, E., K. TARWID, 1954. Uwagi o występowaniu zespołów komarów leśnych w Puszczy Kampinoskiej [Remarks on the occurrence of forest mosquito associations in the Kampinos Forest], *Ekologia Polska*, **2**(2): 203–214.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1960. Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka [Notes on the space distribution of mosquitoes in an environment cultivated by man], *Ekologia Polska, A.*, **8**(11): 261–277.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1964. Communities of mosquitoes in three types of forest land, *Ekologia Polska, Seria A*, **12**(36): 737–781.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1966a. Changes of the vertical distribution of mosquitoes in forest environment, *Ekologia Polska. Seria A*, **14**(33): 635–650.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1966b. Experimental studies on the reduction of the abundance of mosquitoes by spiders II. Activity of mosquitoes in cages, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques*, **14**(11-12): 771–775.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1968. Zagęszczenie drapieżców i ofiar a tempo redukcji [Density of predators and prey and rate of reduction], *Ekologia Polska. Seria B*, **14**(4): 337–342.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1970a. Ryby jako czynnik redukcji i regulacji liczebności komarów w biocenozie [The role of fishes in reduction and regulation of numbers of mosquitoes in the communities], *Wiadomości Ekologiczne*, **16**(4): 285–292.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1970b. Influence of spiders on the behaviour of mosquito populations, *Ekologia Polska*, **18**(26): 531–537.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1980. Ecological analysis of Diptera communities in the agricultural region of the Masurian Lakeland and the industrial region of Silesia, *Polish Ecological Studies*, **6**: 685–716.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1985. Structural and functional characteristics of Chloropidae community in an industrial landscape, *Polish Ecological Studies*, **10**(1-2)[1984]: 111–140.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1986. Diptera in an agricultural landscape, *Colloques de l'INRA (= Institut Nationale de la Recherche Agronomique)*, **36**: 97–106.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1987a. The effect on Diptera of woodlots in an agricultural landscape, *Polish Ecological Studies*, **13**: 71–94.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1987b. Muchówki (Diptera) jako bioindykatory stanu środowiska przyrodniczego [Flies (Diptera) as bioindicators of the natural environment], *Wiadomości Entomologiczne*, **7**(1-2): 1–9.

- DĄBROWSKA-PROT, E., 1995. The effect of forest-field ecotones on biodiversity of entomofauna and its functioning in agricultural landscape, *Ekologia Polska*, **43**(1-2): 51–78.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1996. Bioindykacyjne znaczenie Diptera do oceny stanu ekosystemów leśnych [Bioindicative importance of Diptera in the assessment of the condition of forest ecosystems], *Sylvan*, **140**(2): 63–70.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1998. Kształtowanie zespołów Diptera przez naturalne i antropogenne czynniki środowiskowe w Karkonoszach [Transformation of Diptera communities by natural and antropogenical environmental factors in Karkonosze Mts.], *Geoekologiczne Problemy Karkonoszy Materiały z sesji naukowej w Przesiece 15-18 X 1997*, **2**: 97–103.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1999a. Response of entomofauna communities to spruce forest decline (Karkonosze Mts., Poland), *Polish Journal of Ecology*, **47**(4): 409–428.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1999b. Effects of spruce forest degradation on abundance and diversity of the biocenoses. Research synthesis, *Polish Journal of Ecology*, **47**(4): 465–476.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 1999c. The influence of forest management practices on the biodiversity of ecotones, pp. 31–46. In: K. RYKOWSKI, G. MATUSZEWSKI, E. LENART (eds), *Evaluation of the impact of forest management practices on biological diversity in Central Europe*, Forest Research Institute, Warsaw, 371 pp.
- DĄBROWSKA-PROT, E., 2000. Ecological problems of habitat islands in the landscape, with particular reference to forest islands, pp. 169–183. In: J. BANASZAK (ed.), *Ecology of Forest Islands*, Bydgoszcz University Press, Bydgoszcz, 313 pp.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. KARG, 1974. Preliminary analysis of Diptera of rye and potato fields, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **22**: 385–391.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. KARG, 1975. An ecological anylysis of Diptera in agrocenoses, *Polish Ecological Studies*, **1**(3): 123–137.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. KARG, 1976. Occurrence and flight activity of Diptera in an agricultural landscape, *Polish Ecological Studies*, **2**(1): 87–93.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, 1968a. Spiders and mosquitoes of the ecotone of alder forest (*Carici elongatae-alnetum*) and oak-pine forest (*Pino-querquetum*), *Ekologia Polska A*, **16**(22): 461–483.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, 1968b. Studies on the incidence of mosquitoes in the food of *Tetragnatha montana* Simon and its food activity in the natural habitat, *Ekologia Polska A*, **16**(43): 843–853.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, 1969. Pająki i komary ekotonu pomiędzy olsem a borem mieszanym w Puszczy Kampinoskiej [Spiders and mosquitoes of the ecotone between alderwood and mixed wood in the Kampinos Forest], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39**(2): 439–445.

- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, 1970a. Interaction between two spider species in prey reduction, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques*, **18**(7): 383–388.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, 1970b. Z badań nad drapieżnictwem pająków na komarach [Studies on spiders as predators of mosquitoes], *Wiadomości Ekologiczne*, **16**(1): 87–92.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, K. TARWID, 1966. Experimental studies on the reduction of the abundance of mosquitoes by spiders. III Indices of prey reduction and some controlling factors, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **14**(11-12): 777–782.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, K. TARWID, 1967. Analyse du phénomène de prédation en expérience de terrain avec les araignées et les moustiques silvestres, *Wiadomości Parazytologiczne*, **13**: 449–453.
- DĄBROWSKA-PROT, E., J. ŁUCZAK, K. TARWID, 1968. The predation of spiders on forest mosquitoes in field experiments, *Journal of Medical Entomology*, **5**(2): 252–256
- DĄBROWSKI, Z. T., H. LEGUTOWSKA, 1976. Wpływ położenia plantacji i agrotechniki na występowanie połyśnicy marchwianki (*Psila rosae* F.) [The effect of field location and cultural practices on carrot infestation by the carrot fly (*Psila rosae* F.)], *Wiadomości Ekologiczne*, **22**(3): 265–277.
- DĄBROWSKA-PROT, E., A. WASIŁOWSKA, 2010. Ecological importance of meadow patches in protected forest area: floristic diversity and the dynamics of insect communities, *Polish Journal of Ecology*, **58**(4): 741–758.
- DĄBROWSKA-PROT, E., A. WASIŁOWSKA, 2012. The role of ecotones in man-disturbed landscape: boundaries between mixed forest and adjacent man-made ecosystems in the Kampinos National Park, Poland, *Polish Journal of Ecology*, **60**(4): 677–698.
- DELY-DRASKOVITS, Á., 1981. Revision der palaearktischen Arten der Gattung *Aphanotrigonum* Duda, 1932, und *Aphanotrigonella* Nartshuk, 1964 (Diptera: Chloropidae), *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **27**(1-2): 115–138.
- DEMEL, K., 1918. Fauna jaskiń ojcowskich [The cave fauna of Ojców], *Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych*, **9**(4): 623–659.
- DEMEL, K., 1922. Fauna zimowa w źródłach wigierskich [Winter fauna of the Wigry springs], *Prace Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, Warszawa*, **1**(2): 1–26.
- DEMEL, K., 1923. Ugrupowania etologiczne makrofauny w strefie litoralnej Jeziora Wigierskiego [Ethological grouping of macrofauna in the littoral zone of Lake Wigry], *Prace Instytutu im. M. Nenckiego (Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach)*, **29**(1): 1–50.
- DEMEL, K., 1924. Nad Wigrami: szkice naturalisty [At Lake Wigry. Naturalist's sketches], *Biblioteka Przyrodnika*, **2-5**: 22–38, 68–75, 99–108.
- DEMIASZKIEWICZ, A. W., J. LACHOWICZ, A. GOLISZEWSKA, 2006. Przypadek gzawicy nosowo-gardzielowej u łosia w Puszczy Kampinoskiej [The case of nasopharynx

- gasterophilosis in an elk in the Kampinos Forest], *Magazyn Weterynaryjny*, **15**(10): 60–61.
- DEMIASZKIEWICZ, A. W., D. MERTA, J. KOBIELSKI, 2016. Zараżenie jeleni pasożytami w południowo-zachodniej Polsce (Bory Dolnośląskie) [Infection of red deer by parasites in South-Western Poland (Lower Silesian Wilderness)], *Medycyna Weterynaryjna*, **72**(5): 317–320.
- DEMSKA, L., 1989. Nematocera (Diptera) of moist meadows on the Mazovian Lowland, *Memorabilia Zoologica*, **43**: 303–313.
- DERYŁO, A., 1982. Stawonogi pasożytnicze niektórych ssaków z terenu Lubelszczyzny [Parasitic arthropods of some species of mammals in the vicinity of Lublin], *Wiadomości Parazytologiczne*, **28**(1-2): 111–114.
- DIJKSTRA, K.-D. B., V. KALKMAN, 1997. Report on the flora and fauna of Białowieża, NJN-Summercamps 1996. Private publication, Leiden. 54 pp.
- DIRLBEK, J., 1971. Ochrona zasiewów owsa przed ploniarką zbożówką [Protection of the oat sowings against frit fly], *Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze*, **15**(1): 45–50.
- DIRLBEK, J., K. DIRLBEK, 1971. Nálezy některých vrtulovitých (Diptera, Trypetidae) z oblasti Krkonoš [Die Funde einigen Bohrfliegen (Diptera, Trypetidae) aus dem Riesenberg], *Opera Corcontica*, **7-8**: 197–202.
- DISNEY, R. H. L., 1989. A new species of *Megaselia* (Diptera, Phoridae) from France and Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **59**: 249–252.
- DISNEY, R. H. L., 1990. Problem genera close to *Megaselia* (Diptera, Phoridae), *British Journal of Entomology and Natural History*, **3**: 11–22.
- DISNEY, R. H. L., 2019. Recognition of some misidentifications and of three new species of Palearctic scuttle flies (Diptera: Phoridae), *Species*, **20**: 39–58.
- DISNEY, R. H. L., E. DURSKA, 1998. A new genus and new species of Phoridae (Diptera) from Poland, *European Journal of Entomology*, **95**: 437–453.
- DISNEY, R. H. L., E. DURSKA, 1999. A new subspecies of a scuttle fly (Diptera: Phoridae) that feeds on oyster mushrooms (*Pleurotus ostreatus*) in Poland, *Fragmenta Faunistica*, **42**(7/13): 127–132.
- DISNEY, R. H. L., E. DURSKA, 2008. Conservation evaluation and the choice of faunal taxa to sample. *Biodiversity and Conservation*, **17**: 449–451.
- DISNEY, R. H. L., E. DURSKA, 2011. Five new species and three new records of *Megaselia Rondani* (Diptera: Phoridae) from Pisz forest (Poland), *Annales Zoologici*, **61**(3): 527–534.
- DISNEY, R. H. L., E. DURSKA, 2014. A new species of *Megaselia Rondani* (Diptera: Phoridae) and two newly found species from Poland, *Fragmenta Faunistica*, **57**(1): 63–66.
- DISNEY, R. H. L., E. DURSKA, 2017. Two new species of *Megaselia Rondani* (Diptera: Phoridae) from Poland, *Fragmenta Faunistica*, **60**(1): 47–52.

- DISNEY, R. H. L., E. DURSKA, 2020. New species and new records of *Megaselia* Rondani (Insecta: Diptera: Phoridae) from Wigry National Park (Poland), *Annales Zoologici*, **70**(1): 97–108.
- DISNEY, R. H. L., R. SZADZIEWSKI, 1979. Some scuttle flies (Diptera, Phoridae) from Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **49**(3): 535–538.
- DITTRICH, R., H. SCHMIDT, 1910. 1. Fortsetzung des Nachtrag zu dem Verzeichnisse der schlesischen Gallen, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur (II. Abteilung. Zoologisch-Botanische Sektion), **87**: 77–105.
- DITTRICH, R., H. SCHMIDT, 1912. 2. Fortsetzung des Nachtrag zu dem Verzeichnisse der schlesischen Gallen, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur (II. Abteilung: Naturwissenschaften. b. Sitzungen der Zoologisch-Botanischen Sektion), **89**(1): 36–57 [authorship corrected in part 3 (page 61)].
- DITTRICH, R., H. SCHMIDT, 1913. 3. Fortsetzung des Nachtrages zum Verzeichnisse der schlesischen Gallen, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur (II. Abteilung: Naturwissenschaften. b. Sitzungen der Zoologisch-Botanischen Sektion), **90**(1): 61–92.
- DITTRICH, R., H. SCHMIDT, 1914. 4. Fortsetzung des Nachtrages zum Verzeichnisse der schlesischen Gallen. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur (II. Abteilung: Naturwissenschaften. b. Sitzungen der Zoologisch-Botanischen Sektion), **91**(1): 98–129.
- DMOCH, J., 1988. Dimilin 25 WP – nowy preparat przeznaczony do zwalczania larw szkodliwych muchówek w pieczarkarniach [Dimilin 25 WP – a new preparation intended for the control of Diptera larvae in mushroom-growing halls], *Ochrona Roślin*, **32**(1): 15–16.
- DMOCH, J., A. BYKOWSKA, 1989a. Wpływ wybranych zoocydów przeznaczonych do ochrony pieczarek na rozwój grzybni i plonowanie. I. Wpływ pestycydów na rozwój grzybni [Effect of selected insecticides on mycelial growth and cropping of mushrooms. I. Influence on mycelial growth], *Biuletyn Warzywniczy*, **1** (Suppl.): 195–204.
- DMOCH, J., A. BYKOWSKA, 1989b. Wpływ wybranych zoocydów przeznaczonych do ochrony pieczarek na rozwój grzybni i plonowanie. II. Wpływ pestycydów na plon [Effect of selected insecticides on mycelial growth and cropping of mushrooms. II. Influence on crop], *Biuletyn Warzywniczy*, **1** Supplement: 205–209.
- DMOCH, J., T. J. ELLIOTT, 1995. *Arctoseius semiscissus* (Berlese 1892) (Acarina: Ascidae) foretic on mushroom sciarid flies in Poland – a possible agent for biological control for sciarids in mushroom houses, pp. 533–537. In: Science and cultivation of edible fungi, volume 2: Proceedings of the 14th International Congress, Oxford, UK, 17-22 September 1995.
- DOBOSZ, R., 1991. *Forcipomyia eques* Joh. (Diptera, Ceratopogonidae), an ectoparasite of lace-wings (Planipennia, Chrysopidae) in Poland, *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **2**: 235–237.

- DOBOSZ, R., 1993a. Nowe stanowisko *Leopoldius brevirostris* (Germar, 1827) w Sudetach (Diptera: Conopidae) [A new record of *Leopoldius brevirostris* (German, 1827) in Sudetes (Diptera: Conopidae)], *Acta Entomologica Silesiaca*, **1**(1): 13–14.
- DOBOSZ, R., 1993b. Nowe stanowiska *Acrocera orbicula* (F.) (Diptera: Acroceridae) na Górnym Śląsku i Pojezierzu Pomorskim [New records of *Acrocera orbicula* (F.) (Diptera: Acroceridae) from Upper Silesia and Pomerania Lakeland], *Acta Entomologica Silesiaca*, **1**(1): 15.
- DOBOSZ, R., 1994a. Drugie stwierdzenie *Forcipomyia eques* Joh. (Diptera: Ceratopogonidae) w Polsce [The second record of the *Forcipomyia eques* Joh. (Diptera: Ceratopogonidae) in Poland], *Acta Entomologica Silesiaca*, **2**(1): 23.
- DOBOSZ, R., 1994b. Drugie stanowisko *Xylomya maculata* (Meig.) (Diptera: Xylomyiidae) w Polsce [The second record of *Xylomya maculata* (Meig.) (Diptera: Xylomyiidae) from Poland], *Acta Entomologica Silesiaca*, **2**(1): 24.
- DOBOSZ, R., 1999. Pierwsze stanowisko *Forcipomyia eques* (Johannsen, 1908) (Diptera, Ceratopogonidae) z Pobrzeża Bałtyku [The first record of *Forcipomyia eques* (Johannsen, 1908) from the Baltic Coast (Diptera, Ceratopogonidae)], *Acta Entomologica Silesiaca*, **5-6**: 50.
- DOBROWOLSKI, Z., 1996. Species composition and co-occurrence of Chironomidae larvae in mid-lake benthos of several coastal Baltic lakes, *Ekologia Polska*, **54**(1-2): 53–72.
- DOBROWOLSKI, Z., 1999. Density, biomass, and distribution of benthic invertebrates in mid-lake zone of the coastal Lake Lebsko, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*. **46**(3-4): 257–275.
- DOLNA, J., 1988. Śmietki na brukwi i rzepie [Anthomyiid flies on swede and turnip], *Ochrona Roślin*, **32**(7): 13–14.
- DOMAGAŁA, T., 1992. Możliwości biologicznego zwalczania szkodników szklarniowych zawleczonych do Polski [Possibilities of biological control of insects in greenhouses introduced in Poland], *Ochrona Roślin*, **36**(1): 12–13.
- DOMINIAK, P., 2005. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) rozwijające się w dziuplach i soku różnych gatunków drzew [Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) developing in hollows and sap of various species of trees], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 5–6.
- DOMINIAK, P., 2008. Sprawozdanie z XXVII Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Bystre koło Baligrodu, 2008 [Report of the XXVII Symposium of Dipterological Section of Polish Entomological Society Bystre near Baligród, 2008], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **24**: 56–58.
- DOMINIAK, P., 2009. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) [Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae)], pp. 199–205. In: J. HERBICH, M. CIECHANOWSKI (eds.), *Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim* [Nature of reserves Kurze Grzędy and Staniszewskie Błoto in the Kashubian Lake District], Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 470 pp.

- DOMINIAK, P., 2011a. Nowe stanowisko *Ctenophora ornata* Meigen (Diptera: Tipulidae) w Polsce [New record of *Ctenophora ornata* Meigen (Diptera: Tipulidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 2–4.
- DOMINIAK, P., 2011b. Sprawozdanie z XXX Jubileuszowego Zjazdu Sekcji Dipterologicznej PTE oraz V Konferencji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: „Biologia i systematyka muchówek”, Podklasztorze, 2011 [Report of the XXX Jubilee Meeting of the Dipterological Section of the PES and the V Dipterological Symposium of the Polish Entomological Society: “Biology and systematic of flies”, Podklasztorze, 2011], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 65–69.
- DOMINIAK, P., 2012. Pierwsze stwierdzenie *Xylomya maculata* (Meigen, 1804) (Diptera: Xylomyidae) na Pomorzu (Polska Płn) [First record of *Xylomya maculata* (Meigen, 1804) (Diptera: Xylomyidae) in Pomerania (North Poland)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **28**: 7–8.
- DOMINIAK, P., A. ALWIN, 2013. Five new species and new records of biting midges of the genus *Dasyhelea* Kieffer from the Near East (Diptera: Ceratopogonidae), *Zootaxa*, **3683**(2): 133–144.
- DOMINIAK, P., A. ALWIN, W. GIŁKA, 2014. New records of predaceous midges from the Middle East, with the description of two new species (Diptera: Ceratopogonidae), *Zootaxa*, **3753**: 133–145.
- DOMINIAK, P., A. BORKENT, R. SZADZIEWSKI, 2014. Over 250 years of taxonomic and faunistic studies on European biting midges (Diptera: Ceratopogonidae), p. 85. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- DOMINIAK, P., Y. BRAVERMAN, R. SZADZIEWSKI, 2007. New records of biting midges of the genus *Dasyhelea* from Israel, with notes on synonymy in the genera *Culicoides* and *Forcipomyia* (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **76**(4): 257–265.
- DOMINIAK, P., M. GWIZDALSKA-KENTZER, R. SZADZIEWSKI, 2007. Nowe dane faunistyczne o kuczmanach (Diptera: Ceratopogonidae) Bieszczadzkiego Parku Narodowego [New faunistic records of the biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Bieszczady National Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 2–6.
- DOMINIAK, P., B. MATHIEU, 2015. *Serromyia diabolica*, a new biting midge species from Lebanon (Diptera: Ceratopogonidae), *Zootaxa*, **3946**(3): 436–444.
- DOMINIAK, P., W. MICHALCZUK, 2009. Dwa nowe dla fauny Polski gatunki kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) [Two species of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) new to the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 8–13.

- DOMINIAK, P., S. NAVAI, R. SAWICKI, R. SZADZIEWSKI, 2015. *Forcipomyia altaica* Remm, 1972, a boreo-montane biting midge in the Western Palaearctic (Diptera: Ceratopogonidae), Polish Journal of Entomology, **84**(4): 249–257.
- DOMINIAK, P., A. PIELOWSKA, E. SONTAG, 2015. Type specimens of fossil and extant species of dipterans (Insecta: Diptera) in the collection of the Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, University of Gdańsk (Poland)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **31**: 7–16.
- DOMINIAK, P., M. PIOTROWICZ, R. SZADZIEWSKI, 2007. Nowe stanowiska *Atrichopogon bargaensis* Remm i *A. longicalcar* Remm (Diptera: Ceratopogonidae) w Europie [New records of *Atrichopogon bargaensis* Remm and *A. longicalcar* Remm (Diptera: Ceratopogonidae) in Europe], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **23**: 7–10.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, 2004. Stan poznania kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) w polskich parkach narodowych [Distribution of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) in the Polish national parks], Wiadomości Entomologiczne, **23**, suppl. 2: 138–139.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, 2006a. *Forcipomyia (Lepidohelea) tibialis* Remm, 1961 (Diptera: Ceratopogonidae) – nowy gatunek w faunie Polski [*Forcipomyia (Lepidohelea) tibialis* Remm, 1961 (Diptera: Ceratopogonidae) – first record of the species in the Polish fauna], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 2–3.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, 2006b. Kuczmany rodzaju *Dasyhelea* Kieffer, 1911 (Diptera: Ceratopogonidae) z torfowisk Polski [Biting midges of the genus *Dasyhelea* Kieffer, 1911 (Diptera: Ceratopogonidae) collected from Polish peat-bogs], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 4–7.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, 2006c. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) z Wigierskiego Parku Narodowego [Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Wigry National Park], Wiadomości Entomologiczne, **25**, suppl 2: 65–67.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, 2008. New synonymy and reports of biting midges in Poland (Diptera: Ceratopogonidae), Polish Journal of Entomology, **77**: 145–150.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, 2010. Distribution and new synonymy in European biting midges of the genus *Dasyhelea* Kieffer (Diptera: Ceratopogonidae), Zootaxa, **2437**: 1–37.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, 2018. The taxonomic status of two species of predaceous midges in the genera *Bezzia* and *Palpomyia* described by Stæger (1839) in the genus *Ceratopogon* (Diptera: Ceratopogonidae: Palpomyiini). Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **34**: 94–108.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, A. NEL, 2018. A new species of the haematophagous genus *Austroconops* Wirth & Lee (Diptera: Ceratopogonidae: Leptoconopinae) from middle Cretaceous amber of Charente-Maritime, France, Cretaceous Research, **92**: 231–239.
- DOMINIAK, P., R. SZADZIEWSKI, J. SALMELA, 2020. Descriptions of *Brachypogon surma* sp. n. from Finland and *B. singularis* (Santos Abreu, 1918) from the Canary Islands (Diptera, Ceratopogonidae), Norwegian Journal of Entomology, **67**: 235–245.

- DONG, F., C. K. SHIH, K. SKIBIŃSKA, W. KRZEMIŃSKI, D. REN, 2015. New species of Tanyderidae (Diptera) from the Jiulongshan Formation of China, *Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology*, **39**(4): 494–507.
- DOROHOSTAJSKI, K. M., 1603. *Hippica*, to jest o koniach xięgi, Drukarnia A. Piotrkowczyka, Kraków, 264 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 1961a. Notes on Larvaevoridae (Diptera). *Graphogaster parva* (Portschinsky, 1881) comb. nov., *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **9**(3): 139–141.
- DRABER-MOŃKO, A., 1961b. Phasiidae (Diptera) Doliny Nidy [Phasiidae (Diptera) of the Nida Valley], *Fragmenta Faunistica*, **8**(18): 631–658.
- DRABER-MOŃKO, A., 1964a. Aktualny stan badań nad muchówkami z rodziny Larvaevoridae w Polsce. Rączycowate [The present state of studies on flies of family Larvaevoridae in Poland], *Materiały konferencji: Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeb ochrony roślin w Polsce [The status of research on organisms that are beneficial from the point of view of the needs of plant protection in Poland]*. Skierniewice, 8-9. V. 1962, *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **45**: 127–132.
- DRABER-MOŃKO, A., 1964b. A new species of the genus *Allophora* R.-D. (Diptera Larvaevoridae) from Laos, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **12**(3): 119–123.
- DRABER-MOŃKO, A., 1964c. Materials of the knowledge of Larvaevoridae (Diptera). *Hyalomyia jeanneli* (Mesnil, 1953) comb. nov., *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **12**(3): 125–127.
- DRABER-MOŃKO, A., 1964d. Phasiidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki-Diptera, *Zeszyt 72*. PWN, Warszawa, 100 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 1964e. *Pachyophthalmus distortus* All. (Diptera, Sarcophagidae) a new parasite of *Odynerus crassicornis* (Panz.) (Hymenoptera), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **12**(12): 579–582.
- DRABER-MOŃKO, A., 1964f. Notes on Larvaevoridae (Diptera). Description of a female of *Graphogaster parva* (Portsch.), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **12**(12): 583–588.
- DRABER-MOŃKO, A., 1965a. Monographie der palaearktischen Arten der Gattung *Alophora* R.-D. (Diptera, Larvaevoridae), *Annales Zoologici*, **23**(6): 69–194.
- DRABER-MOŃKO, A., 1965b. Eine neue Art der Gattung *Graphogaster* Rond (Diptera, Larvaevoridae) aus der Mongolei, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **35**(2): 475–482.
- DRABER-MOŃKO, A., 1966a. Materiały do znajomości Muscinae (Diptera) Polski [Contribution to the knowledge of Muscinae (Diptera) of Poland], *Fragmenta Faunistica*, **12**(18): 309–331.
- DRABER-MOŃKO, A., 1966b. Bemerkungen zu den asiatischen Arten der Unterfamilie Muscinae (Diptera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **36**(1): 3–15.

- DRABER-MOŃKO, A., 1966c. Eine neue Art Der Gattung *Siphona* Meig. (Diptera, Muscidae) aus der Mongolei, Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **14**(3): 225–232.
- DRABER-MOŃKO, A., 1966d. Materiały do znajomości Rhinophorinae (Diptera, Larvaevoridae) Polski [Contribution to the knowledge of Rhinophorinae (Diptera, Larvaevoridae) of Poland], Fragmenta Faunistica, **13**(12): 221–229.
- DRABER-MOŃKO, A., 1966e. Bemerkungen über die paläarktischen Arten der Gattung *Pachyophthalmus* B. B. (Diptera, Sarcophagidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **36**(7): 395–405.
- DRABER-MOŃKO, A., 1968. Materiały do znajomości Dexiinae (Diptera, Larvaevoridae) Polski [Contribution to the knowledge of Dexiinae (Diptera, Larvaevoridae) of Poland], Fragmenta Faunistica, **14**(11): 231–275.
- DRABER-MOŃKO, A., 1969a. Übersicht der in Polen vorkommenden *Miltogramma*-Arten (Diptera, Sarcophagidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **39**: 321–330.
- DRABER-MOŃKO, A., 1969b. Gziki - Gasterophilidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki-Diptera, Zeszyt **75**, PWN Warszawa, 57 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 1970a. Badania nad biologią larw muchówek z rodziny Gasterophilidae (Diptera) [Untersuchungen über die Biologie der Magendassenlarven (Diptera) Gasterophilidae], Fragmenta Faunistica, **16**(19): 89–107.
- DRABER-MOŃKO, A., 1970b. Eine neue Art der Gattung *Hyalomyia* (Diptera Larvaevoridae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **18**(11): 693–696.
- DRABER-MOŃKO, A., 1971. Niektóre Calyprata (Diptera) Bieszczadów [Einige Calyprata (Diptera) vom Bieszczady-Gebirge], Fragmenta Faunistica, **17**(19): 483–543.
- DRABER-MOŃKO, A., 1973a. Einige Bemerkungen über die Entwicklung von *Sarcophaga carnaria* (L.) (Diptera, Sarcophagidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **43**(2): 301–308.
- DRABER-MOŃKO, A., 1973b. Przegląd krajowych gatunków z rodziny Sarcophagidae (Diptera) [Übersicht der einheimischen Arten der Familie Sarcophagidae (Diptera)], Fragmenta Faunistica, **19**(9): 157–225.
- DRABER-MOŃKO, A., 1974a. Materiały do znajomości Gasterophilidae, Hypodermatidae i Oestridae (Diptera) Polski [Contribution to the knowledge of Gasterophilidae, Hypodermatidae and Oestridae (Diptera) of Poland], Fragmenta Faunistica, **20**(1): 1–13.
- DRABER-MOŃKO, A., 1974b. Horse Botflies-Gasterophilidae (Gziki – Gasterophilidae), Translated from Polish. Published for the U.S. Department of Agriculture and the National Science Foundation, Washington, D.C. by the Foreign Scientific Publication Department of the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, 58 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 1975. Morphologie einiger Fliegenlarven der Familie Oestridae (Diptera), Annales Zoologici, **32**(10): 239–247.

- DRABER-MOŃKO, A., 1977. Synantropijne Calyprata (Diptera) w różnych biotopach na terenie Pienin [Synanthropic Calyprata in various habitats in Pieniny Mountains], *Wiadomości Parazytologiczne*, **23**: 207–212.
- DRABER-MOŃKO, A., 1978a. Scatophagidae, Muscinae, Gasterophilidae, Hippoboscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae, Oestridae, Hypodermatidae i Tachinidae (Diptera) Pienin [Scatophagidae, Muscinae, Gasterophilidae, Hippoboscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae, Oestridae, Hypodermatidae und Tachinidae (Diptera) der Pieninen], *Fragmenta Faunistica*, **22**(2): 51–229.
- DRABER-MOŃKO, A., 1978b. Gzy (Diptera: Gasterophilidae, Hypodermatidae i Oestridae) pasożyty ssaków Polski [Bot flies (Diptera: Gasterophilidae, Hypodermatidae i Oestridae) parasites of mammals of Poland], *Monografie Parazytologiczne*, **8**: 1–274.
- DRABER-MOŃKO, A., 1979. Zаметки о видах родов *Pollenia* R.-D. и *Sarcophaga* Mg. (Diptera: Calliphoridae, Sarcophagidae) фауны Польши [Einige Bemerkungen über die Arten der Gattung *Pollenia* R.-D. und *Sarcophaga* Mg. (Diptera, Calliphoridae, Sarcophagidae) in Polen], pp. 291–298. In: VII Internationales Symposium über Entomofaunistik in Mitteleuropa. Leningrad, 19–24. 09. 1977. Materials of the Academy of Sciences the USSR.
- DRABER-MOŃKO, A., 1982a. Calliphoridae parasitica, Rhinophoridae i Scathophagidae (Diptera) [Calliphoridae parasitica, Rhinophoridae and Scathophagidae (Diptera)], In: *Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego* [Zoocenological basis for shaping the natural environment of the “Białołęka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate], *Fragmenta Faunistica*, **26**(28): 465–477.
- DRABER-MOŃKO, A., 1982b. Ścierwice (Sarcophagidae, Diptera) [Flesh flies (Sarcophagidae, Diptera)], In: *Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego* [Zoocenological basis for shaping the natural environment of the “Białołęka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate], *Fragmenta Faunistica*, **26**(29): 479–491.
- DRABER-MOŃKO, A., 1982c. Rączyce (Tachinidae, Diptera) [Tachinid flies (Tachinidae, Diptera)], In: *Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego* [Zoocenological basis for shaping the natural environment of the “Białołęka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate], *Fragmenta Faunistica*, **26**(30): 493–507.
- DRABER-MOŃKO, A., 1982d. Scatophagidae (Diptera) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 115–121.
- DRABER-MOŃKO, A., 1982e. Calliphoridae parasitica (Diptera) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 123–129.

- DRABER-MOŃKO, A., 1982f. Sarcophagidae and Rhinophoridae (Diptera) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 131–140.
- DRABER-MOŃKO, A., 1982g. Tachinid flies (Diptera, Tachinidae) of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica*, **35**[1981]: 141–162.
- DRABER-MOŃKO, A., 1982h. Gasterophilidae, Hypodermatidae, Oestridae, Hippoboscidae and Nycteribiidae (Diptera) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 163–168.
- DRABER-MOŃKO, A., 1985. Parasitoids of earthworms of the genera *Pollenia* R.-D. and *Sarcophaga* Meig. in the urban green of Warsaw and in some habitats of the Mazovian Lowlands, *Fragmenta Faunistica*, **29**(17): 311–375.
- DRABER-MOŃKO, A., 1986a. Redescription of *Pandelleia maculata* (Belanovskij) (Diptera: Tachinidae), *Israel Journal of Entomology*, **19**: 51–54.
- DRABER-MOŃKO, A., 1986b. Synantropijne Calyprata w wybranych środowiskach na terenie Polski [Synanthropic Calyprata in selected habitats in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 413–418.
- DRABER-MOŃKO, A., 1986c. Some Calyprata in selected natural habitats in Poland, p. 61. In: First International Congress of Dipterology, Abstract vol., Budapest.
- DRABER-MOŃKO, A., 1987. Jan Sznabl (1839-1912) życiorys oraz wykaz najważniejszych publikacji [Jan Sznabl (1839-1912) a biography and a checklist of the most important publications], pp. 526–527. In: A. FELIKSIĄK (ed.), *Słownik biologów polskich* [Dictionary of Polish biologists], PWN, Warszawa, 618 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 1988. Synanthropic Sarcophagidae of Warsaw and the natural habitats in the Mazovian lowland, pp. 291–294. In: J. OLEJNÍČEK (ed.), *Medical and Veterinary Dipterology. Proceedings of the International Conference, Nov. 30-Dec. 4, 1987, České Budějovice, Czechoslovakia*, 305 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 1989a. Rhinophoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], *Część XXVIII, Zeszyt 73c*, PWN, Warszawa, 60 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 1989b. Notes on species of the genus *Agria* R.-D. (Diptera, Sarcophagidae), *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, **84** (Supplement 4): 175–186.
- DRABER-MOŃKO, A., 1991a. Pasożytnicze Calliphoridae (Diptera) naturalnych środowisk Niziny Mazowieckiej i Warszawy [Parasitic Calliphoridae (Diptera) of natural habitats in the Mazovian lowland and in Warsaw], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(1): 111–114.
- DRABER-MOŃKO, A., 1991b. Scathophagidae, pp. 231–233; Anthomyiidae, pp. 233–237; Fannidae, pp. 237–238; Muscidae, pp. 238–244; Calliphoridae, pp. 244–246; Sarcophagidae, pp. 246–250; Rhinophoridae, pp. 250–252; Tachinidae (Larvaevoridae), pp. 252–263; Gasterophilidae, pp. 263–264; Hypodermatidae, 264–265; Oestridae, p. 265; Hippoboscidae, p. 266; Nycteribiidae, pp. 256–267. In: J. RAZOWSKI (ed.), *Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II*], ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.

- DRABER-MOŃKO, A., 1991c. Muchówki z rodziny Sarcophagidae (Diptera) Krainy Świętokrzyskiej [Dipterans of the family Sarcophagidae (Diptera) of the Swietokrzyski Region], *Fragmenta Faunistica*, **35**(7): 89–121.
- DRABER-MOŃKO, A., 1991d. Tachiny (Tachinidae, Diptera) Warszawy i przyrodnych biotopov v Mazoveckoj Nizmennosti [Tachinid flies (Tachinidae, Diptera) of Warsaw and the natural habitats of the Mazov lowlands], pp. 553–555. In: XII Mezhdunarodnyi Simpozium po Entomofaune Srednei Evropy: materialy (XII International Symposium on Entomofauna of Middle Europe: Materials), Naukova Dumka, Kiev.
- DRABER-MOŃKO, A., 1993a. Muchówki z rodzin Muscidae (Muscinae) oraz Scathophagidae (Diptera, Calyptrata) Krainy Świętokrzyskiej [Dipterans of the families Muscidae (Muscinae) and Scathophagidae (Diptera, Calyptrata) of the Swietokrzyski Region], *Fragmenta Faunistica*, **36**(14): 205–233.
- DRABER-MOŃKO, A., 1993b. Calliphoridae i Rhinophoridae (Diptera, Calyptrata) Krainy Świętokrzyskiej [Dipterans of the families Calliphoridae and Rhinophoridae (Diptera, Calyptrata) of the Swietokrzyski Region], *Fragmenta Faunistica*, **36**(14): 235–273.
- DRABER-MOŃKO, A., 1993c. Rączyce (Diptera, Tachinidae) Krainy Świętokrzyskiej [Tachinid flies (Diptera, Tachinidae) of the Swietokrzyski Region], *Fragmenta Faunistica*, **36**(15): 275–328.
- DRABER-MOŃKO, A., 1993d. Muchówki z rodzin Gasterophilidae, Hypodermatidae, Oestridae, Hippoboscidae i Nycteribiidae (Diptera, Calyptrata) Krainy Świętokrzyskiej [Dipterans of the families Gasterophilidae, Hypodermatidae, Oestridae, Hippoboscidae and Nycteribiidae (Diptera, Calyptrata) of the Swietokrzyski Region], *Fragmenta Faunistica*, **36**(16): 329–332.
- DRABER-MOŃKO, A., 1994. Notes on species of the genus *Rondania* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Tachinidae), *Annales Zoologici*, **45**: 51–56.
- DRABER-MOŃKO, A., 1995. Selected Calyptrata (Diptera) of the pine forests of the Berezinsky Biosphere Reserve in Byelorussia, *Fragmenta Faunistica*, **38**(7): 165–179.
- DRABER-MOŃKO, A., 1996. Muchówki z rodziny Calliphoridae (Diptera, Calyptrata) Roztocza [Flies of the family Calliphoridae (Diptera, Calyptrata) of the Roztocze Upland], *Fragmenta Faunistica*, **39**(7): 71–102.
- DRABER-MOŃKO, A., 1997a. *Protocalliphora azurea* (Fall.) (Diptera, Calliphoridae) and other insects found in nests of sparrows, *Passer domesticus* (L.) and *Passer montanus* (L.) in the vicinity of Warsaw, *International Studies on Sparrows, Dziekanów Leśny*, **22–23**: 3–10.
- DRABER-MOŃKO, A., 1997b. The morphology of the egg of *Rhinomorinia sarcophagina* (Schiner, 1862) (Diptera, Rhinophoridae), *Annales Zoologici*, **46**(3/4): 225–232.
- DRABER-MOŃKO, A., 1997c. Uzupełnienia i poprawki do tomów I-IV. Diptera, Scathophagidae-Hippoboscidae (t. 2: 231–268) [Supplements and corrections to vols I-IV. Diptera, Scathophagidae-Hippoboscidae], pp. 183–209. In: J. RAZOWSKI (ed.): Wykaz zwierząt Polski [Checklist of animals of Poland], **5**, Wydawnictwo Inst. Syst. i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, 260 pp.

- DRABER-MOŃKO, A., 1998a. Muchówki (Diptera) z rodzin Sarcophagidae i Rhinophoridae oraz uzupełnienia Calliphoridae Roztocza [Flies of the families Sarcophagidae and Rhinophoridae and a supplement to the Calliphoridae of the Roztocze], *Fragmenta Faunistica*, **41**(1/9): 77–92.
- DRABER-MOŃKO, A., 1998b. Tachinidae (Diptera) of the canopy layer in pine forests (Peucedano – Pinetum) of different successional age in Puszcza Białowieska, *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **17**(3, Supplement): 77–100.
- DRABER-MOŃKO, A., 2000. Przystosowanie muchówek do pasożytniczego trybu życia [Adaptation of dipterans to parasitic life], *Notatki Entomologiczne*, **1**(1): 15–25.
- DRABER-MOŃKO, A., 2001a. Calyprata, pp. 301–307. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest*, IBL, 403 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 2001b. Muszyca (myiasis) u człowieka [Myiasis in man], pp. 215–228. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Pasożyty i nosiciele [Arthropods. Parasites and carriers]*, KGM, Lublin, 272 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 2001c. Strzykacz *Pharyngomyia picta* (Meig.) – muchówka z rodziny Oestridae. [Deer throat bot fly *Pharyngomyia picta* (Meig.) – a fly of the family Oestridae], *Notatki Entomologiczne*, **2**(2): 57–58.
- DRABER-MOŃKO, A., 2002a. The larvae of the genus *Protocalliphora* Hought, 1899 (Diptera, Calliphoridae) parasitic on birds in Poland, *Annales Zoologici*, **52**(2): 333–337.
- DRABER-MOŃKO, A., 2002b. Sanitarne i medyczne znaczenie wybranych muchówek z grupy Calyprata [Sanitary and medical significance of selected Diptera of the Calyprata group], pp. 147–155. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi w medycynie [Arthropods in medicine]*, Liber, Lublin, 306 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 2002c. Sanitarne i medyczne znaczenie wybranych muchówek z grupy *Calyprata* [Sanitary and medical significance of selected Diptera of the *Calyprata* group], pp. 26–27. In: IV Międzynarodowe Sympozjum pt. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne. (Streszczenia referatów) [The 4th International Symposium. Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance], Kazimierz Dolny, 6-9 maja 2002.
- DRABER-MOŃKO, A., 2003a. Synantropijne muchówki i ich rola epidemiologiczna [Synanthropic Diptera and their epidemiologic role], pp. 361–369. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.) *Stawonogi i żywiciele [Arthropods and hosts]*, Liber, Lublin, 476 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 2003b. Synantropijne muchówki i ich rola epidemiologiczna [Synanthropic Diptera and their epidemiologic role], pp. 30–31. In: V Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne [The 5th International Symposium. Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance] (streszczenia referatów, abstracts), Kazimierz Dolny, 12-15 maja 2003.
- DRABER-MOŃKO, A., 2003c. Choroby wywołane przez larwy muchówek [Diseases caused by larvae of Diptera], XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Białystok [XVI Congress of the Polish Society of Epidemiologists and

Doctors of Infectious Diseases], 5-7 czerwca 2003. Referaty. Aneks do materiałów Zjazdowych. Sesja 6B „Varia“ referat 4 [Papers. Annex to the Congress materials. Session 6B "Varia", paper 4].

- DRABER-MOŃKO, A., 2004. Calliphoridae plujki (Insecta: Diptera) [Calliphoridae blowflies (Insecta: Diptera)], *Fauna Polski* [Fauna of Poland], **23**, Warszawa, 662 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 2006. Description of puparium of *Neottiophilum praeustum* (Meigen, 1826) (Diptera, Neottiophilidae) with new host species, *Fragmenta Faunistica*, **49** (2): 105–113.
- DRABER-MOŃKO, A., 2007a. First records of Rhinophoridae (Insecta, Diptera) from North Korea. *Fragmenta Faunistica*, **50**(2): 159–164.
- DRABER-MOŃKO, A., 2007b. Wróblinka (Neottiophilidae), pp. 114–115, 202; Wszolinka (Braulidae), pp. 133–137, 222; Zgniłowkowate (Fannidae), pp. 139–141, 225–226; Muchowate (Muscidae), pp. 142–144, 226–229; Cuchnicowate (Scathophagidae), pp. 144–147, 229–230; Plujki (Calliphoridae), pp. 147–150, 230–231; Stonoginie (Rhinophoridae), pp. 150–152, 231; Ścierwice (Sarcophagidae), pp. 152–155, 231–233; Rączyce (Tachinidae), pp. 155–160, 233–240; Gzy żołądkowe (Gasterophilidae), pp. 160–163, 240; Gzy podskórne (Hypodermatidae), pp. 163–166, 240; Strzykacze (Oestridae), pp. 166–169, 240; Wpleszczowate (Hippoboscidae), pp. 169–172, 240–241; Mrokawki (Nycteribiidae), pp. 172–174, 241. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species. Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 2008. State of knowledge of the tachinid fauna of Eastern Asia, with new data from North Korea. Part I. Phasiinae, *Fragmenta Faunistica*, **51**(2): 119–137.
- DRABER-MOŃKO, A., 2010. Cz. 4. Fauna – świat zwierząt. 4.8. Muchówki [Fauna – animal World. 4. 8. Diptera], pp. 154–157. In: M. LUNIAK (ed.), *Przyroda Bielany warszawskich* [Nature of Warsaw-Bielany], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 312 pp.
- DRABER-MOŃKO, A., 2012. State of knowledge of the tachinid fauna of Eastern Asia, with new data from North Korea. Part II. Tachininae, *Fragmenta Faunistica*, **54**[2011]: 157–177.
- DRABER-MOŃKO, A., 2013. State of knowledge of the tachinid fauna of Eastern Asia, with new data from North Korea. Part III. Phasiinae. Supplement, *Fragmenta Faunistica*, **55**[2012]: 147–153.
- DRABER-MOŃKO, A., 2014. Review of the calliphorid fauna of Eastern Asia with new data from North Korea (Insecta, Diptera), *Fragmenta Faunistica*, **56**(2): 131–156.
- DRABER-MOŃKO, A., 2015a. State of knowledge of the tachinid fauna of Eastern Asia, with new data from North Korea. Pt. 4, Dexiinae, *Fragmenta Faunistica*, **57**(1): 43–50.
- DRABER-MOŃKO, A., 2015b. State of knowledge of the tachinid fauna of Eastern Asia with new data from North Korea. Part V. Exoristinae, *Fragmenta Faunistica*, **58**(2): 79–98.

- DRABER-MOŃKO, A., C. BYSTROWSKI, 2016. Some new reports on imago of the hypodermatid and oestrid flies (Diptera: Hypodermatidae and Oestridae) in Poland, *Fragmenta Faunistica*, **59**(2): 105–113.
- DRABER-MOŃKO, A., N. G. KOLOMYETZ, 1982. Neue paläarktische Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae), *Annales Zoologici*, **36**(20): 385–390.
- DRABER-MOŃKO, A., H. GARBARCZYK, E. SKIBIŃSKA, E. WEGNER, 1979. Kształtowanie się zależności między fitofagami i zoofagami koron drzew w urbicoenie Warszawy [Proportion between phytophages and zoophages associated with tree crowns in the Warsaw urbicoenosis], pp. 95–105. In: *Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie"* [Proceedings. The Scientific and Technical Conference: „Circumstances of the development of the trees and of their fauna in Warsaw”].
- DRABER-MOŃKO, A., T. MALEWSKI, J. POMORSKI, M. ŁOŚ, P. ŚLIPIŃSKI, 2009. On the morphology and mitochondrial DNA barcoding of the flesh fly *Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma* (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) – an important species in forensic entomology, *Annales Zoologici*, **59**(4): 465–493.
- DRABER-MOŃKO, A., E. NOWAKOWSKI, 2009. The tachinid *Eurythea fascipennis* (Loew, 1864) (Diptera, Tachinidae) new to the fauna of the Tunisia, with a description of the female and the puparium, *Fragmenta Faunistica*, **52**(2): 197–205.
- DRATNAL, E., 1970. Materiały do poznania ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) Babiogórskiego Parku Narodowego i okolic [Data for better cognition of the chironomid fauna (Chironomidae, Diptera) of the Babia Góra National Park and its vicinity], *Ochrona Przyrody*, **35**: 269–280.
- DRATNAL, E., 1976a. The benthicofauna of the Prądnik stream below an inlet of dairy waste effluents, *Archiwum Ochrony Środowiska*, **2**: 235–270.
- DRATNAL, E., 1976b. Zgrupowania bezkręgowców bentosowych potoku Prądnik w Ojcowskim Parku Narodowym i na terenie przyległym [Benthic invertebrate communities of the Prądnik stream], *Ochrona Przyrody*, **41**: 281–321.
- DRATNAL, E., 1977. Biologia wód Ojcowskiego Parku Narodowego [Biology of the water in the Ojców National Park], In: *Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego* [Nature of Ojcow National Park], *Studia Naturae, B*, **28**: 371–403.
- DRATNAL, E., 1979. *Eukiefferiella szczensnyi* sp. n. (Diptera, Chironomidae), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **27**(3): 183–193.
- DRATNAL, E., E. DUMNICKA, 1982. Composition and zonation of benthic invertebrate communities in some chemically stressed aquatic habitats of Niepołomice Forest (South Poland), *Acta Hydrobiologica*, **24**(2): 151–165.
- DRATNAL, E., K. KASPRZAK, 1980. The response of the invertebrate fauna of organic pollution in a well oxygenated karst stream exemplified by the Pradnik Stream (South Poland), *Acta Hydrobiologica*, **22**(3): 263–278.

- DRATNAL, E., B. SZCZĘSNY, 1965. Benthic fauna of the Dunajec River, Limnological investigations in the Tatra Mountains and Dunajec River Basin, *Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziemi Górskich PAN*, **11**: 161–214.
- DRATNAL, E., R. SOWA, B. SZCZĘSNY, 1979a. Zgrupowania zwierząt bezkręgowych w wodach Pienin [Benthic invertebrates communities of Pieniny waters], In: K. ZARZYCKI (ed.), *Przyroda Pienin w obliczu zmian [Nature of Pieniny Mts in result of changes]*, *Studia Naturae*, **30**: 379–399.
- DRATNAL, E., R. SOWA, B. SZCZĘSNY, 1979b. Zgrupowania bezkręgowców bentosowych Dunajca na odcinku Harkłowa – Sromowce Niżne [Bentic Invertebrate communities in the Dunajec River between Harkłowa and Sromowce Niżne], *Ochrona Przyrody*, **42**: 183–215.
- DRAVE, X., F. A. LINTS, 1996. Geographic variations of life history strategies in *Drosophila melanogaster*. III. New data, *Experimental Gerontology*, **31**: 717–733.
- DREGER, M., M. MYSSURA, 2004. *Phytomyza* Fallén, 1899 [sic] (Diptera: Agromyzidae) in the Wielkopolska region (NW Poland), *Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis - Biologia (= Dipterologica Bohemoslovaca 11)*, **109**: 101–107.
- DRESCHER, E., 1921. Das Gebiet Ellguth, Kreis Grodkau O/S. I. Teil: Flora und Fauna des Wassers, *Bericht der Wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie in Neisse*, **39**, VIII+120 pp.
- DRÓZDŹ, J., 1961a. Nowe dane o biologii larw *Pharyngomyia picta* Meig. (Diptera: Oestridae) pasożyta *Cervus elaphus* L. [New data from biology of *Pharyngomyia picta* Meig. larvae (Diptera: Oestridae) – *Cervus elaphus* parasite], *Wiadomości Parazytologiczne*, **7**, Supplementum: 373–379.
- DRÓZDŹ, J., 1961b. Cephomyiinae (Diptera: Oestridae) jeleniowatych w Polsce [Cephomyiinae (Diptera: Oestridae) of cervids in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **7**, Supplementum: 381–382.
- DRÓZDŹ, J., 1975. Występowanie gzów u zwierzyny płowej [The occurrence of botflies in game deer], *Wiadomości Parazytologiczne*, **21**(1): 117–123.
- DRZEWIECKI, S., J. PIETRYGA, 2007. Zwalczenie ważniejszych szkodników w kukurydzy pastewnej insektycydem proteus 110 OD [Effectiveness of insecticide proteus 110 OD (thiaclopride+deltamethrin) in the control of major corn pests], *Progress in Plant Protection*, **47**(1): 209–217.
- DUBIEL, G., C. BYSTROWSKI, 2016. Notatki o stonoginiach (Diptera: Rhinophoridae) i ich żywicielach w Beskidzie Śląskim [Notes of woodlouse flies (Diptera: Rhinophoridae) and their hosts in the Beskid Śląski (South Poland)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 17–26.
- DUBIEL, G., C. BYSTROWSKI, 2017. Wstępne dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego [Preliminary data on tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of the Silesian Beskids and adjacent areas of the Western Silesian Beskids], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 34–54.

- DUBIEL, G., C. BYSTROWSKI, 2019. *Dichetophora obliterata* (Fabricius, 1805) – nowy gatunek w faunie Polski (Diptera: Sciomyzidae) [*Dichetophora obliterata* (Fabricius, 1805) – new species in the Polish fauna (Diptera: Sciomyzidae)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **35**: 64–71.
- DUBIEL, G., E. DURSKA, 2020. Materiały do znajomości zadrowatych (Diptera: Phoridae) Beskidu Śląskiego (z wyłączeniem rodzaju *Megaselia*) [Contribution to the knowledge of scuttle flies (Diptera: Phoridae) of Silesian Beskid (except genus *Megaselia*)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **36**: 12–21.
- DUBIEL, G., W. MIKOŁAJCZYK, 2019. Uwagi na temat hodowli muchówek grzybożernych [Notes on rearing of fungivorous diptera], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **35**: 32–41.
- DUDA, O., 1911. [*Anopheles maculipennis* bei Nimptsch], Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde, **4**: 14.
- DUDA, O., 1918. Revision der europäischen Arten der Gattung *Limosina* Macquart (Dipteren), Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **10**(1): 1–240.
- DUDA, O., 1920. Revision der altweltischen Arten der Gattung *Sphaerocera* Latr. (Dipteren), Tijdschrift voor Entomologie, **63**: 1–38.
- DUDA, O., 1922. *Liodrosophila* und *Sphaerogastrella*, zwei neue, zu den Drosophiliden und nicht zu den Camilliden gehörige Dipteren-Gattungen aus Südostasien. Archiv für Naturgeschichte, **88A**(4): 150–160.
- DUDA, O., 1924a. Beitrag zur Systematik der Drosophiliden unter besonderer Berücksichtigung der paläarktischen Arten (Dipteren), Archiv für Naturgeschichte, **90A**(3): 172–234.
- DUDA, O., 1924b. Revision der europäischen Arten der Gattung *Drosophila* Fallen (Dipt.), Entomologische Meddelelser, **14**: 246–313.
- DUDA, O., 1926. Monographie der Sepsiden (Dipt.), I. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, **39**[1925]: 1–153.
- DUDA, O., 1927a. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Lonchoptera* Meigen (Dipt.), Konowia. Zeitschrift für Systematische Insektenkunde, **6**: 89–99.
- DUDA, O., 1927b. Revision der altweltischen Astiidae (Dipt.), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1927**(2): 113–147.
- DUDA, O., 1928a. Bemerkungen zur Systematik und Ökologie einiger europäischer Limosinen und Beschreibung von *Scotophilella splendens* n. sp. (Dipt.), Konowia. Zeitschrift für Systematische Insektenkunde, **7**(2): 162–174.
- DUDA, O., 1928b. 5. Scatopsidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band II 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 62 pp.
- DUDA, O., 1930. 4. Bibionidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band II 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 75 pp.
- DUDA, O., 1932–1933. 61. Chloropidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 248 pp.

- DUDA, O., 1934a. 58a. Periscelidae. In: E. LINDNER, (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 13 pp.
- DUDA, O., 1934b. 58b. Astiidae. In: E. LINDNER, (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 15 pp.
- DUDA, O., 1934c. 58e. Diastatidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 18 pp.
- DUDA, O., 1934d. 58f. Camillidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 7 pp.
- DUDA, O., 1934e. 58g. Drosophilidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 32 pp.
- DUDA, O., 1938. 57. Sphaeroceridae (Cypselidae). In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band VI 1, E. Schweizerbart, Stuttgart, 118 pp.
- DUDA, O., 1940. Neue oder ungenügend bekannte Zweiflügler aus meiner Sammlung, Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga, **10**(2): 214–226, 397–407.
- DUDA, O., 1942. Neue oder ungenügend bekannte Zweiflügler der paläarktischen Region aus meiner Sammlung 2: Fortsetzung, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1942**(1-4): 1–39.
- DUDZIŃSKI, W., 1964. Badania nad *Cephenomyia stimulator* Cl. (Diptera, Oestridae), pasożytem sarny europejskiej (*Capreolus capreolus* L.) [Studies on *Cephenomyia stimulator* Cl. (Diptera, Oestridae), parasiting in european roe (*Capreolus capreolus* L.)], Wiadomości Parazytologiczne, **10**(4-5): 615–616.
- DUDZIŃSKI, W., 1970a. Studies on *Cephenemyia stimulator* (Clark) (Diptera, Oestridae), the parasite of the European roe deer, *Capreolus capreolus* (L.). I. Biology. Acta Parasitologica Polonica, **18**: 555–572.
- DUDZIŃSKI, W., 1970b. Studies on *Cephenemyia stimulator* (Clark) (Diptera, Oestridae), the parasite of the European roe deer, *Capreolus capreolus* (L.). II. Invasiology, Acta Parasitologica Polonica, **18**: 573–592.
- DUKOWSKA, M., M. GRZYBKOWSKA, M. SITKOWSKA, J. ŻELAZNA-WIECZOREK, E. SZELĄG-WASILEWSKA, 1999. Food resource partitioning between chironomid species associated with submerged vegetation in the Warta River below the dam reservoir, Poland, Acta Hydrobiologica, **41**, Suppl., 6: 219–229.
- DUKOWSKA, M., M. SITKOWSKA, M. GRZYBKOWSKA, A. TEMECH, 1996. Macroinvertebrates (Chironomidae) and their trophic conditions in the Warta river, Acta Universitatis Lodzianis. Folia Limnologica, **6**: 63–76.
- DUMNICKA, E., A. KOWNACKI, 1988. A regulated river ecosystem in a polluted section of the Upper Vistula. 8. Macroinvertebrates, Acta Hydrobiologica, **30**(1/2): 81–97.
- DUMNICKA, E., M. PŁOTEK, 2013. Antropogeniczne zmiany fauny bezkręgowców jaskiń Gór Towarnych (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) [Anthropogenic changes in the invertebrate fauna of Góry Towarne (Mts) caves (Kraków-Częstochowa Upland)], Chrony Przyrodę Ojczystą, **69**(4): 285–296.

- DUMNICKA, E., B. SZCZĘSNY, 2008. Bezkręgowce wodne i ziemnowodne Ojcowskiego Parku Narodowego [Aquatic and amphibious invertebrates of the Ojców National Park], pp. 659–672. In: A. KLASA, J. PARTYKA (eds.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego [Monograph of the Pieniny National Park], Przyroda. Ojców, 766 pp.
- DUMNICKA, E., J. ZIĘBA, R. ŻUREK, 1986. Characteristics of zooplankton and macrobenthos in the Rożnów dam reservoir (Southern Poland), *Acta Hydrobiologica*, **28**: 393–413.
- DURSKA, B., 1979. Stan zdrowotny trzciny z jeziora Wigry [The health condition of the common reed from Wigry lake], In: B. CZECZUGA (ed.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej [Lake Wigry, a cradle of Polish hydrobiology], Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku, Seria Rozprawy i Monografie, **12**: 145–151.
- DURSKA, E., 1981. Zadrowate (Phoridae, Diptera) [Phorid flies (Phoridae: Diptera)], In: Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białoleka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego [Zoocenological basis for shaping the natural environment of the “Białoleka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate], *Fragmenta Faunistica*, **26**(24): 399–406.
- DURSKA, E., 1982. Phoridae (Diptera) of Warsaw, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 47–56.
- DURSKA, E., 1991. Phoridae, pp. 158–160. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II], *ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków*, 342 pp.
- DURSKA, E., 1996. The species composition and structure of scuttle fly communities (Diptera: Phoridae) in mature tree stands in pine forests at different stages of habitat degradation, *Fragmenta Faunistica*, **39**(17/24): 267–285.
- DURSKA, E., 1998. Zadrowate (Diptera: Phoridae) Puszczy Białowieskiej – Stan poznania [Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of Białowieża Forest – the state of knowledge], *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, **17**(3, Supplement): 63–66.
- DURSKA, E., 2001a. Phoridae, p. 286–289. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, IBL, 403 pp.
- DURSKA, E., 2001b. Secondary succession of scuttle fly communities (Diptera: Phoridae) in moist pine forest in Białowieża Forest, *Fragmenta Faunistica*, **44**(1): 79–128.
- DURSKA, E., 2002. The phenology of dominant scuttle-fly (Diptera: *Phoridae*) species in the Białowieża Forest, *Entomologica Fennica*, **13**: 123–127.
- DURSKA, E., 2003. The phenology of *Triphleba Rondani* species (Diptera: Phoridae) in moist pine forests in the Białowieża Forest, *Entomologica Fennica*, **14**: 177–182.
- DURSKA, E., 2005. Niezwykły sposób odżywiania się larw *Megaselia minor* (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae) [The uncommon larval diet of *Megaselia minor* (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 7–8.

- DURSKA, E., 2006. Diversity of the scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in the plantations of moist pine forests of the Białowieża Primeval Forest and the Tuchola Forest (Poland), *Biodiversity and Conservation*, **15**: 385–393.
- DURSKA, E., 2007. Zadrowate (Phoridae), pp. 99–101, 189–192. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (Eds), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- DURSKA, E., 2008. Zgrupowania zadrowatych (Diptera, Phoridae) upraw sosnowych borów świeżych Puszczy Białej [The scuttle fly (Diptera, Phoridae) assemblages of pine plantations of the Biała Forest], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **24**: 2–7.
- DURSKA, E., 2009. The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of pine plantations of the Biała Forest (Poland), *Entomologica Fennica*, **20**: 170–178.
- DURSKA, E., 2013. Effects of disturbances on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in Pine Forests. *Biodiversity and Conservation* **22**: 1991–2021.
- DURSKA, E., 2015a. Effects of fire on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in a pine forest in Poland, *Entomologica Fennica*, **26**: 181–193.
- DURSKA, E., 2015b. Zadrowate (Diptera: Phoridae) pożarzysk leśnych zebrane za pomocą pułapek naziemnych Flytrap 2014 [Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of fire-affected pine forest habitat, collected using Flytrap 2014], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 17–20.
- DURSKA, E., 2020. Preliminary data of the scuttle flies (Diptera: Phoridae) in the linden-oakhornbeam forest of the Wigry National Park, North East Poland, *Fragmenta Faunistica*, **63**(1): 47–52.
- DURSKA, E., J. BONET, B. VIKLUND, 2010. The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of a wildfire-affected hemiboreal old-growth forest in Tyresta (Sweden), *Entomologica Fennica*, **21**: 19–32.
- DURSKA, E., P. CERYNGIER, 2010. Zadrowate (Diptera: Phoridae) kontra *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) [Scuttle flies (Diptera: Phoridae) kontra *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **26**: 7–10.
- DURSKA, E. P. CERYNGIER, 2014. Parasitization of the invasive ladybird, *Harmonia axyridis*, by native phorid parasitoids in Poland, p. 88. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- DURSKA, E., P. CERYNGIER, R. H. L. DISNEY, 2003. *Phalacrotopogora beuki* (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), *European Journal of Entomology*, **100**: 627–630.
- DURSKA, E., R. H. L. DISNEY, 1998. A scuttle fly (Diptera: Phoridae) reared from a beetle (Coleoptera: Cerambycidae), *Entomologist's Gazette*, **49**(4): 269–270.

- DURSKA, E., E. KACZOROWSKA, R. H. L. DISNEY, 2005. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of saline habitats of the Gulf of Gdańsk, Poland, *Entomologica Fennica*, **16**: 159–164.
- DURSKA, E., T. MALEWSKI, M. CHMIELEWSKA, J. BARDOWSKI, 2012. Gatunek *Megaselia scalaris* (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae) i biofarmacja [*Megaselia scalaris* (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae) & biopharmacy], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **28**: 9–12.
- DURSKA, E., K. MATUSIK, 2011. Interesujący gatunek zadrowatych (Diptera: Phoridae) uprawy sosnowej [An interesting species of the scuttle flies (Diptera: Phoridae) of pine plantation], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 5–7.
- DURSKA, E., A. SIERPIŃSKA, 2011. Czym żywią się larwy *Megaselia praeacuta* (Diptera: Phoridae)? [What do the larvae of *Megaselia praeacuta* (Diptera: Phoridae) feed on?], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 8–10.
- DURSKA, E., R. STACHOWIAK, M. BEDNAREK, P. STERNA, 2017. *Megaselia scalaris* (Diptera, Phoridae) – gatunek laboratoryjny przydatny w poszukiwaniu nowych peptydów antybakteryjnych (AMP) [*Megaselia scalaris* (Diptera, Phoridae) – a laboratory species useful in the search for new antimicrobial peptides (AMPs)], *Postępy Mikrobiologii. Suplement*, **56**(2): 64.
- DUSOGE, K., 1980. The occurrence and role of the predatory larvae of *Procladius* Skuse (Chironomidae, Diptera) in the benthos of Lake Sniardwy, *Ekologia Polska*, **28**: 155–186.
- DUSOGE, K., 1983. Biotic structure and processes in the lake system of R. Jorka watershed (Masurian Lakeland, Poland). VIII. Biomass and distribution of benthos in profundal and littoral zones, *Ekologia Polska*, **31**(3): 747–760.
- DUSOGE, K., 1989. Distribution and structure of benthos in the lowland Zegrzynski Reservoir, *Ekologia Polska*, **37**(3-4): 281–298.
- DUSOGE, K., K. B. LEWANDOWSKI, A. STAŃCZYKOWSKA, 1999. Benthos of various habitats in the Zegrzynski Reservoir (central Poland), *Acta Hydrobiologica*, **41**(2): 103–116.
- DUSOGE, K., R. J. WIŚNIEWSKI, 1976. Effect of heated waters on biocenosis of the moderately polluted Narew River. Macro-benthos, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **23**: 539–554.
- DUTY, I., 1995. Die Sammlung Diptera/Brachycera von O. Karl, Stolp in Pommern an der Universität Rostock, Fachbereich Biologie, *Studia Dipterologica*, **2**(1): 77–82.
- DYLEWSKA, M., 1965. Fauna kserotermiczna Pienin [Xerothermic fauna of Pieniny], *Przegląd Zoologiczny*, **9**(2): 160–168.
- DYMOWSKA, Z., 1951. Rasy *Anopheles maculipennis* Meig. na terenie miasta Warszawy w latach 1942-1943 [Rases of *Anopheles maculipennis* Meig. in Warsaw and vicinity in the years 1942-43], *Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia*, **2**(3/4)[1950]: 599–610.
- DZBEŃSKI, T., H. KACPRZAK, P. KAJFASZ, B. KIERZNIKOWICZ, J. P. KNAP, B. KUBICA-BIERNAT, P. MYJAK, W. NAHORSKI, M. PAUL, Z. S. PAWŁOWSKI, J. STEFANIAK, 2008. *Malaria w Polsce i na świecie: wczoraj i dziś* [Malaria in Poland and in the world: yesterday and today], Alfa-medica press, Bielsko-Biała, 246 pp.

- DZIEDZICKI, H., 1884. Przyczynek do fauny owadów dwuskrzydłych. Gatunki rodzajów *Mycothera*, *Mycetophila*, *Staegeria*, Pamiętnik Fizyograficzny, **4**: 298–324.
- DZIEDZICKI, H., 1885. II. Przyczynek do fauny owadów dwuskrzydłych. Rodzaje nowe *Hertwigia* nov. gen.: *Eurycera*, nov. gen. i gatunki rodzajów: *Boletina*, *Sciophila*, Pamiętnik Fizyograficzny. **5**(3): 164–194.
- DZIEDZICKI, H., 1889. Revue des espèces européennes du genre *Phronia* Winnertz avec la description des deux genres nouveaux: *Macrobrachius* et *Megophthalmidia*, Horae Societas Entomologicae Rossiae, **23**: 404–532 + plates XII–XXI.
- DZIEDZICKI, H., 1910. Zur Monographie der Gattung *Rymosia* Winn., Horae Societas Entomologicae Rossiae, **77**: 89–104.
- DZIEDZICKI, H., 1915. Atlas des organes genitaux des types de Winnertz et des genres de la collection de Mycetophiles, Publications de la Société des Sciences de Varsovie, **3**: 1–16 + XXI plates.
- DZIEDZICKI, H., 1923. Revue des especes europeennes du genre *Anatella* Winnertz avec la description des deux genres nouveaux: *Heteropygium* et *Allophallus*. Disciplinarum Biologicarum Archivum Societatis Scientiarum Varsaviensis, **1**[1922](15): 1–8 + II plates.
- DZIURZYNSKI, A., 1961. The inhabitants of the galls of *Mikiola fagi* Htg. Part I. Materials for the morphology and developments of *Mikiola fagi* Htg. (Itonididae), as well as of its endophagous primary parasite *Secodes coactus* Ratzb. (Chalcididae), Acta Zoologica Cracoviensia, **6**: 9–49.
- EDWARDS, F. W., 1929. A revision of the Thaumaleidae (Dipt.), Zoologischer Anzeiger, **82**: 12–142.
- EGGER, J., 1862. Dipterologische Beiträge, Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **12**: 777–784.
- EGGER, J., 1863. Dipterologische Beiträge, Verhandlungen von Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **13**: 1101–1110.
- EICHBORN, von K., 1912. Die Zukunft des oberschlesischen Weizenbaues, Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien, **16**(36): 1135–1136.
- EISEMAN, C. S., T. ZATWARNICKI, 2018, First Nearctic record of *Hydrellia albilabris* (Meigen) (Diptera: Ephydriidae), a leafminer of duckweed (Araceae: Lemnoideae), with comments on related species, Proceedings of the Entomological Society of Washington, **121**(2): 160–167.
- EL-HAWAGRY, M. S., T. ZATWARNICKI, A. M. EBRAHIM, 2018. Catalogue of Egyptian Ephydroidea (Diptera: Schizophora: Acalyptratae), Zootaxa, **4444**(3): 201–246.
- ENDERLEIN, G., 1906. Bericht über eine entomologische Reise durch das Westpreussische Küstengebiet vornehmlich im Kreise Putzig, Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, **28**: 28–67.
- ENDERLEIN, G., 1908. Moor – u. Dünen Studien. Ein Beitrag zur Kenntnis biosynöcischer Regionen in Westpreußen, Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, **30**: 54–238.

- ENDERLEIN, G., 1911a. *Anarete stettinensis*, eine neue deutsche Fliege (Sciaridae), Stettiner Entomologische Zeitung, **72**: 130–135.
- ENDERLEIN, G., 1911b. *Joannisia kiefferiana*, eine neue deutsche Holzmücke (Lestremiinae), Zoologischer Anzeiger, **37**: 573–574.
- ENDERLEIN, G., 1912. Zur Kenntnis der Zygopteralen. Über die Gruppierung der Sciariden und Scatopsiden, Zoologischer Anzeiger, **40**(10/11): 261–282.
- ENDERLEIN, G., 1929. Neue Arten des Simuliidengenus *Cnetha* (Dipt.), Wiener Entomologische Zeitung, **46**(2): 73–78.
- ENDERLEIN, G., 1933. Neue paläarktischen Calliphoriden, darunter Schneckenparasiten (Dipt.). Mitteilungen der Deutschen Entomologische Gesellschaft, **4**: 120–128.
- ENDERLEIN, G., 1937. Beiträge zur Kenntnis der Syrphiden, Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde Berlin, **1937**: 192–237.
- ENGEL, E. O., 1918. Das Dipteren-genus *Atalanta* Mg. (*Clinocera* Ol.), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1918**: 1–80, 197–268.
- ENGEL, E. O., 1932a. 32 Familie: Omphralidae. – Tierwelt Deutschlands, begr. von F. DAHL, weitergef. von M. Dahl u. H. Bischoff, **26**: 123–126.
- ENGEL, E. O., 1932b. 33. Familie: Asilidae Leach 1819. – Tierwelt Deutschlands, begr. von F. DAHL, weitergef. von M. DAHL u. H. BISCHOFF, **26**: 127–204.
- ENGEL, H., 1938. Beiträge zur Flora u. Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder), Märkische Tierwelt, Berlin, **3**(4): 229–294.
- ENGEL, E. O., 1938–1946. 28. Empididae. In: E. LINDNER (ed.). Die Fliegen der Paläarktischen Region, Band **IV 4**, Stuttgart, E. Schweizerbart, Stuttgart, 399 pp.
- ESCHERICH, K., 1931. Die Forstinsekten Mitteleuropas. Bd. **3**, P. Parey, Berlin, 825 pp.
- ESCHERICH, K., 1939. *Megastigmus*-Arten (Chalcididae) als Zerstörer von Nadelholzsamen, Zeitschrift für Angewandte Entomologie, **25**: 363–380.
- ESCHERICH, K., 1942. Die Forstinsekten Mitteleuropas. Bd. **5**, P. Parey, Berlin, 746 pp.
- FAGASIŃSKI, A., 1986a. Leczenie koni dotkniętych gasterofilozą [Treatment of gasterophilosis in horses], Wiadomości Parazytologiczne, **32**(4-6): 571–574.
- FAGASIŃSKI, A., 1986b. Zwalczenie much *Neporexem* [Control of flies with *Neporex*], Wiadomości Parazytologiczne, **32**(4-6): 575–576.
- FAGASIŃSKI, A., 1997. Simulidoza [Simuliidae infestations], Nowa Weterynaria, **2**(2): 35–37.
- FAGASIŃSKI, A., 2004. Gasterofiloza - gżawica żołądkowo-jelitowa koni [Gastrointestinal gastrophilosis in horses], Magazyn Weterynaryjny, **13**(5): 259–61.
- FAGASIŃSKI, A., M. PIETRAK, 1986. Zwalczenie much i karaluchów w zoo Alfacronem [Control of flies and cockroaches in a zoo with Alfacron], Wiadomości Parazytologiczne, **32**(4-6): 581–583.
- FEDOROWICZ, Z., Z. KAWECKI 1962. Maksymilian Siła Nowicki (1826-1890). Na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego [Maksymilian Siła Nowicki (1826-1890). For the 600th anniversary of the Jagiellonian University], Memorabilia Zoologica, **8**: 1–139.

- FELCZYŃSKI, K., 1995. Wpływ osłaniania włóknin na plonowanie kapusty pekińskiej w uprawie wiosennej [Effect of direct covering with fleece on yield and earliness of spring sown Chinese cabbage], pp. 625–628. In: Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauka Praktyce Ogrodniczej z okazji XXV-lecia Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie [Materials of the national scientific conference Science of Gardening Practice on the occasion of the 25th anniversary of the Faculty of Horticulture of the Agricultural University of Lublin], Wydział Ogrodniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin.
- FIEDLER, Z., 2005. Wykorzystanie drapieżnej muchówki *Therodiplosis persicae* jako czynnika uzupełniającego efektywność *Phytoseiulus persimilis* (Athias-Henriot) w ograniczaniu liczebności *Tetranychus urticae* (Koch) na pomidorze w szklarni [A predatory midge *Therodiplosis persicae* a factor supporting effectiveness of *Phytoseiulus persimilis* (Athias-Henriot) in reduction of *Tetranychus urticae* (Koch) on tomato plants in the greenhouse], *Progress in Plant Protection*, **45**: 650–654.
- FINCH, S., 1997. Management of field vegetable pests in north temperate regions, *Biuletyn Warzywniczy*, **47**: 33–47.
- FISCHER, M., 1959. Neue *Opius* Wesm.-Arten aus Polen (Hymenoptera, Braconidae), *Annales Zoologici*, **18**(5): 81–87.
- FISCHER, M., 1964. Gezüchtete Opiinae aus dem Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin (Hymenoptera, Braconidae), *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, **55**: 55–70.
- FISCHER, M., 1969. Über die von Dr. J. T. Nowakowski aus Agromyzidae und Ephydridae gezüchteten Opiinae (Hymenoptera, Braconidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39**(2): 369–380.
- FISCHER, M., 1971. Untersuchungen über die europäischen Alysini mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Niederösterreichs (Hymenoptera, Braconidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **41**(1): 19–160.
- FISCHER, M., 1999. Einiges über Kieferwespen (Hymenoptera, Braconidae, Alysini), *Linzer Biologische Beiträge*, **31**(1): 5–56.
- FISCHER, Z., 1964. Kilka uwag o odżywianiu się larw ważek gatunków *Erythromma najas* Hans. i *Coenagrion hastulatum* Charp. [Some observations concerning the food consumption of the dragonfly larvae of *Erythromma najas* Hans. and *Coenagrion hastulatum* Charp.], *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **12**: 253–264.
- FRANZ, H., 1989. Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie umfassend: Fauna, Faunengeschichte, Lebensgemeinschaften und Beeinflussung der Tierwelt durch den Menschen von Herbert Franz unter Mitwirkung zahlreicher Spezialisten. Band VI/2 Diptera Cyclorapha, Wagner, Innsbruck, 445 pp.
- FRELIK, A., J. KOSZAŁKA, J. PAKULNICKA, 2016. Trophic relations between adult water beetles from the Dytiscidae family and non-biting midges (Diptera: Chironomidae), *Biologia*, **71**(8): 931–940.

- FREMDT, H., K. SZPILA, H. HUIJBREGTS, A. LINDSTRÖM, R. ZEHNER, J. AMENDT, 2012. *Lucilia silvarum* Meigen, 1826 (Diptera: Calliphoridae) – a new species of interest for forensic entomology in Europe. *Forensic Science International*, **222**: 335–339.
- FREY, R., 1921. Studien über den Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora nebst Bemerkungen über die Systematik dieser Dipterenengruppe, *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica*, **48**(3): 1–245.
- FREY, W., 1912. Befall des Weizens durch Stengelmaden [in Schlesien], *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **16**(36): 1135–1136.
- FREIWALD, A., W. KRZEMIŃSKI, 1991. Cylindrotomidae (Diptera, Tipulomorpha) from the Paleogene of Bolshaya Svetlovodnaya (Eastern Asiatic USSR), *Paläontologische Zeitschrift*, **65**(3/4): 339–334.
- FRY, J. D., K. DONLON, M. SAWEIKIS, 2007. A worldwide polymorphism in aldehyde dehydrogenase in *Drosophila melanogaster*: Evidence for selection mediated by dietary ethanol, *Evolution*, **62**: 66–75.
- FRYDLEWICZ-CIESIELSKA, Z., 1961. Porównanie fauny Diptera na łąkach sztucznych i naturalnych w okolicy Kuwasów nad Biebrzą [Comparison of Diptera fauna in artificial and natural meadows near Kuwaso on the river Biebrza], *Ekologia Polska - Seria A*, **9**: 317–342.
- FUDALEWICZ-NIEMCZYK, W., 1963. L'innervation et les organes sensoriels des ailes des Dipteres et comparaison avec l'innervation des ailes d'autres ordres, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **8**(11): 351–462.
- FUDALEWICZ-NIEMCZYK, W., Z. MICHAŁEK, 1967. Owocanka południówka (*Ceratitis capitata* Wied., Diptera) [The Mediterranean fruit fly (*Ceratitis capitata* Wied., Diptera)], *Wszechświat*, **68**(1): 16–18.
- GAŁECKA, B., J. KARG, 1980. Wpływ struktury przestrzennej upraw i ich otoczenia na ilościowe stosunki szkodników i ich wrogów naturalnych w nadziemnej warstwie roślin [Influence of the spatial structure of crops and their surroundings on the quantitative relations of pests and their natural enemies in the overground layer of plants], pp. 233–243. In: H. SANDNER (ed.), *Entomologia a intensyfikacja rolnictwa* [Entomology and intensification of agriculture], PWN, Warszawa, 243 pp.
- GAŁĘCKI, R., J. JAROSZEWSKI, X. XUAN, T. BAKUŁA, 2020. Temporal-microclimatic factors affect the phenology of *Lipoptena fortisetosa* in Central European forests, *Animals*, **10**(11), 2020, 12 pp. doi: 10.3390/ani10112020.
- GAŁĘCKI, R., J. JAROSZEWSKI, T. BAKUŁA, X. XUANC, in press (2020). Molecular characterization of *Lipoptena cervi* from environmental samples collected in Poland, *International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife*. <https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2020.12.005>.
- GAO, J., Ch. SHIH, K. KOPEĆ, W. KRZEMIŃSKI, D. REN, 2015. New species and revisions of Pediciidae (Diptera) from the Middle Jurassic of northeastern China and Russia, *Zootaxa*, **3963**(2): 240–249.

- GARBARCZYK, H., 1978. Ocena przydatności metody aspirometrycznej i czerpakowej do określania zagęszczenia dominujących grup entomofauny na uprawach lucerny – *Medicago sativa* L. w Polsce [Estimation of the usefulness of the aspirometric and sweep-net methods for determining the density of the dominating groups of entomofauna on the alfalfa – *Medicago sativa* L. cultures in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(2): 279–283.
- GARBOWSKI, L., 1925. Choroby i szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku w roku 1923 [The diseases and animal pests of cultivated plants in Western Poland 1923], *Choroby i Szkodniki Roślin*, **1** (Dodatek Supplement 2): 1–39.
- GARCZYŃSKA, M., J. KOSTECKA, 2012. Ograniczanie larw muchówek podczas wermikompostowania domowych odpadów organicznych w skrzynkach ekologicznych [Reducing dipteran larvae during vermicomposting of household organic waste in ecological boxes], *Roczniki Gleboznawcze*, **63**(1): 18–21.
- GAWINOWA, J., 1935. Materiały do zoocecidjologii Mazowsza [Materials to the knowledge of the fauna of plant galls of Masovia], *Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego*, **4**: 92–134.
- GAWINOWA, J., 1936. Zwalczanie śmietki kapuścianej [Control of cabbage root fly], *Ogrodnik*, **26**(6): 91–92.
- GAWOR, J., 1995. Występowanie larw gza końskiego, *Gasterophilus* spp. u koni w gospodarstwach indywidualnych [Occurrence of botfly larvae, *Gasterophilus* spp. in horses from private farms], *Medycyna Weterynaryjna*, **51**(10): 598–599.
- GAWOR, J., 2002. Gzawica koni [Gasterophilosis in horses], *Magazyn Weterynaryjny*, **11**(7-8): 20–21.
- GAWOR, J., 2005. Gzawica [Gasterophilosis], *Koń Polski*, **40**(3): 30–31.
- GERMAR, E. F., 1813. [Mückenschwärme an einer Kirchturmspitze in Sagan], [Germar's] *Magazin der Entomologie*, **1**(1): 137–138.
- GIANGASPERO, A., M. MARANGI, A. BALOTTA, C. VENTURELLI, K. SZPILA, A. DI PALMA, 2017. Wound myiasis caused by *Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma* (Robineau-Desvoidy) (Diptera: Sarcophagidae): additional evidences of the morphological identification dilemma and molecular investigation, *The Scientific World Journal*, **2017**, Article ID 9064531, 9 pp.
- GIERYNG, R., 1967. Budowa mózgu muchówek z rodziny Tabanidae [Brain structure in diptera of the Tabanidae family], *Annals of Parasitology*, **13**(4): 575–577.
- GIERYNG, R., Z. ILCZUK, 1966. Unterschiede in der Gehaltmenge an Citronensäure in verschiedenen Entwicklungsstadien von *Calliphora erythrocephala* Meig. (Diptera), *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **21**: 107–113.
- GIERYNG, R., Z. ILCZUK, 1969. Der Citronensäuregehalt während der postembryonalen Entwicklung der Stubenfliege (*Musca domestica* L.) Diptera, *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **24**(25): 367–372.

- GILKA, W., 1996. Immature stages of *Forcipomyia kaltenbachi* (Winnertz) and *Forcipomyia nigrans* Remm (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **65**(1/2): 9–19.
- GILKA, W., 1997. *Cladotanytarsus teres* in Poland (Diptera: Chironomidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **66**(3-4): 271–275.
- GILKA, W., 2001a. A description of *Micropsectra rilensis* sp. n. (Diptera: Chironomidae) with a review of Bulgarian Tanytarsini, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(1): 65–72.
- GILKA, W., 2001b. Sezonowa dynamika pojawu wybranych gatunków ochotkowatych z plemienia Tanytarsini Pojezierza Kaszubskiego (Diptera: Chironomidae) [Seasonal dynamic of some chironomids of the tribe Tanytarsini Kashubian Lakeland (Diptera: Chironomidae)], *Acta Entomologica Silesiana*, **7-8**: 31–42.
- GILKA, W., 2001c. A review of Polish *Cladotanytarsus* Kieffer (Diptera: Chironomidae) with description of three new species, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(4): 307–328.
- GILKA, W., 2002. Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) of Poland – a faunistic review, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **71**(4): 415–428.
- GILKA, W., 2003. Obserwacje behawioru niektórych kuczmanów i ochotkowatych (Diptera: Ceratopogonidae, Chironomidae) [Observations of behaviour in some biting and non-biting midges (Diptera: Ceratopogonidae, Chironomidae)], *Acta Entomologica Silesiana*, **9-10**: 31–33.
- GILKA, W., 2004. Ochotkowate z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) [Chironomids of the Tanytarsini (Diptera: Chironomidae)], In: M. CIECHANOWSKI, W. FAŁTYNOWICZ, S. ZIELIŃSKI (eds.), *Przyroda projektowanego rezerwatu "Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim* [The nature of the planned reserve "Dolina Mirachowskiej Strugi" in the Kaszubskie Lakeland (northern Poland)], *Acta Botanica Cassubica*, **4**: 84–85.
- GILKA, W., 2005a. Deformacje ciała imagines ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) – skutkiem oddziaływania pasożytniczych nicieni [Morphological deformations of adult non-biting midges (Diptera: Chironomidae) as a result of parasitic activity], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 9–11.
- GILKA, W., 2005b. A systematic review of European *Stempellina* Thienemann et Bause, 1913 (Diptera: Chironomidae) with description of a new species from Fennoscandia, *Annales Zoologici*, **55**(3): 413–419.
- GILKA, W., 2006. Setny gatunek z plemienia Tanytarsini w polskiej faunie (Diptera: Chironomidae) [A hundredth species of the tribe Tanytarsini in the Polish fauna (Diptera: Chironomidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 8–10.
- GILKA, W., 2007. Przegląd faunistyczny ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) Tatrzańskiego Parku Narodowego [A faunistic review of chironomids of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) of the Tatra National Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 11–17.

- GŁKA, W., 2008a. A rapid technique of producing spatial colour illustrations of diagnostic structures in small dipterans. *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **24**: 8–10.
- GŁKA, W., 2008b. An intraspecific morphological variability of *Zavrelia pentatoma* Kieffer (Diptera: Chironomidae), *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **24**: 11–15.
- GŁKA, W., 2009a. Order Diptera, family Chironomidae, tribe Tanytarsini, pp. 667–682, In: H. H. Sheikh TAHNOON BIN ZAYED AL NAHYAN (patron), A. van HARTEN (editor). *Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 2*. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, UAE, 786 pp.
- GŁKA, W., 2009b. New and rare chironomids of the tribe Tanytarsini in Poland (Diptera: Chironomidae), *Polish Journal of Entomology*, **78**: 377–384.
- GŁKA, W., 2010. A new species group in the genus *Tanytarsus* van der Wulp (Diptera: Chironomidae) based on a fossil Record from Baltic amber, *Acta Geologica Sinica – English Edition*, **84**(4): 714–719.
- GŁKA, W., 2011a. A new fossil *Tanytarsus* from Eocene Baltic amber, with notes on systematics of the genus (Diptera: Chironomidae), *Zootaxa*, **3069**: 63–68.
- GŁKA, W., 2011b. Ochotkowate – Chironomidae, plemię: Tanytarsini, postaci dorosłe, samce. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki – Diptera, Zeszyt **14b**, *Biologica Silesiae*, Wrocław, 95 pp.
- GŁKA, W., 2011c. Six unusual *Cladotanytarsus* Kieffer: towards a systematics of the genus and resurrection of *Lenziella* Kieffer (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini), *Zootaxa*, **3100**: 1–34.
- GŁKA, W., 2011d. Analiza różnorodności faunistycznej ochotkowatych z plemienia Tanytarsini w Europie (Diptera: Chironomidae) [Analysis of faunistic diversity in chironomids of the tribe Tanytarsini in Europe (Diptera: Chironomidae)], *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **27**: 11–31.
- GŁKA, W., 2012. Notes on the systematics of East Asian *Neozavrelia* Goetghebuer (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini). In: A. G. ISTOMINA (ed.). *The 60th anniversary of Eugenii Anatolievich Makarchenko*, *Euroasian Entomological Journal*, **11**, Supplement 2: 35–39.
- GŁKA, W., 2019. Pamięci Doktor Elżbiety Kaczorowskiej (1966-2019) [In memory of Doctor Elżbieta Kaczorowska (1966-2019)], *Wiadomości Entomologiczne*, **38**(3): 181–185.
- GŁKA, W., Ł. ABRAMCZUK, 2006. *Micropsectra davigra* sp. n. from the Tatra Mountains – a contribution to the systematics of the *Micropsectra attenuata* species group (Diptera: Chironomidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **75**: 39–44.
- GŁKA, W., R. DOBOSZ, 2015. A contribution to the systematics of Australasian Tanytarsini (Diptera: Chironomidae): first descriptions from New Caledonia, *Zootaxa*, **3980**: 127–135.
- GŁKA, W., P. DOMINIĄK, 2007. Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) of the Kashubian Lakeland, *Fragmenta Faunistica*, **50**(1): 47–55.

- GILKA, W., N. JAŹDŹEWSKA, 2010. A systematic review of the genus *Parapsectra* Reiss (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini) with description of a new species from Poland, *Zootaxa*, **2350**: 1–21.
- GILKA, W., N. JAŹDŹEWSKA, 2012. Description of a new species in the *Micropsectra atrofasciata* group, with notes on rare Tanytarsini in Poland (Diptera: Chironomidae), *Polish Journal of Entomology*, **81**(2): 157–164.
- GILKA, W., E. KACZOROWSKA, 2006. Sprawozdanie z XXV Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – Zawoja 2-4 czerwca 2006 [Report of the XXV Symposium of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society Zawoja 2-4 June 2006], *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 45–47.
- GILKA, W., M. KŁONOWSKA-OLEJNIK, R. J. GODUNKO, 2007. On the biology of *Symbiocladius rhithrogenae* (Zavřel, 1924) (Diptera: Chironomidae) from the Chornohora Mts., Ukraine, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **76**: 285–291.
- GILKA, W., E. A. MAKARCHENKO, M. K. PANKOWSKI, M. ZAKRZEWSKA, 2019. *Myanmaro primus* gen. et sp. nov., the first orthoclad (Diptera: Chironomidae) from Cretaceous Burmese amber, *Zootaxa*, **4565**(1): 61–70.
- GILKA, W., L. PAASIVIRTA, 2007. Two new species of the genus *Tanytarsus* van der Wulp (Diptera: Chironomidae) from Fennoscandia, pp. 107–113. In: T. ANDERSEN (ed.). *Contributions to the Systematic and Ecology of Aquatic Diptera – A Tribute to Ole A Saether*, The Caddis Press, 358 pp.
- GILKA, W., L. PAASIVIRTA, 2008. On the systematics of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) – three new species from Finland, *Entomologica Fennica*, **19**: 41–48.
- GILKA, W., L. PAASIVIRTA, 2009. Evaluation of diagnostic characters of the *Tanytarsus chinyensis* group (Diptera: Chironomidae), with description of a new species from Lapland, *Zootaxa*, **2197**: 31–42.
- GILKA, W., L. PAASIVIRTA, P. GADAWSKI, M. GRABOWSKI, 2018. Morphology and molecules say: *Tanytarsus latens*, sp. nov. from Finland (Diptera: Chironomidae), *Zootaxa*, **4471**(3): 569–579.
- GILKA, W., W. PODLESIŃSKA, 2009. Decrease of faunal diversity in a disturbed lake, as exemplified by Tanytarsini chironomids (Diptera: Chironomidae) in Jezioro Źarnowieckie, *Fragmenta Faunistica*, **52**: 143–148.
- GILKA, W., M. PUCHALSKI, 2018. *Cladotanytarsus crassus*, a new North American non-biting midge with a distinctive hypopygial digitus (Diptera: Chironomidae), *Polish Journal of Entomology*, **87**(3): 249–261.
- GILKA, W., A. SOSZYŃSKA-MAJ, L. PAASIVIRTA, 2013. The peculiar winter-active midge *Diamesa starmachi* (Diptera: Chironomidae), *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(3): 201–211.
- GILKA, W., M. SPIES, 2012. Neotype designation for *Cladotanytarsus (Lenziella) bicornutus* (Kieffer), and first description of the distinctive female (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini), *Zootaxa*, **3545**: 83–88.

- GILKA, W., R. SZADZIEWSKI, 2009. Order Diptera, family Corethrellidae, pp. 661–666. In: H. H. Sheikh TAHNOON BIN ZAYED AL NAHYAN (patron), A. van HARTEN (editor). Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 2. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, UAE, 786 pp.
- GILKA, W., M. ZAKRZEWSKA, 2013. A contribution to the systematics of Neotropical *Tanytarsus* van der Wulp: first descriptions from Ecuador (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini), *Zootaxa*, **3619**: 453–459.
- GILKA, W., M. ZAKRZEWSKA, 2017. A new species of the subfamily Buchonomyiinae (Diptera: Chironomidae) from Cretaceous Burmese amber, *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **33**: 26–33.
- GILKA, W., M. ZAKRZEWSKA, A. V. BARANOV, P. DOMINIAK, 2013. Diagnostic clues for identification of selected species of the *Micropsectra atrofasciata* group, with description of *M. uva* sp. nov. from Croatia (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini), *Zootaxa*, **3702**: 288–294.
- GILKA, W., M. ZAKRZEWSKA, V. BARANOV, B. WANG, F. STEBNER, 2016. The first fossil record of *Nandeva* Wiedenbrug, Reiss & Fittkau (Diptera: Chironomidae) in early Eocene Fushun amber from China, *Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology*, **40**(3): 390–397.
- GILKA, W., M. ZAKRZEWSKA, P. DOMINIAK, A. URBANEK, 2013. Non-biting midges of the tribe Tanytarsini in Eocene amber from the Rovno region (Ukraine): a pioneer systematic study with notes on the phylogeny (Diptera: Chironomidae), *Zootaxa*, **3736**: 569–586.
- GILKA, W., M. ZAKRZEWSKA, E. A. MAKARCHENKO, 2019. *Burmochlus* gen. nov., the first Cretaceous member of the *Archaeochlus* cluster (Diptera: Chironomidae: Podonominae), *Cretaceous Research*, **106**: Article 104261, 8 pp, <https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104261>.
- GIORDANI, G., A. GRZYWACZ, S. VANIN, 2019. Characterization and identification of puparia of *Hydrotaea* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Muscidae) from forensic and archaeological contexts, *Journal of Medical Entomology*, **56**(1): 45–54.
- GIRAUD, J., 1861. Fragments entomologiques, *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **11**: 447–494.
- GIRSCHNER, E., 1899. Beitrag zur Biologie und Systematik der Musciden, *Entomologische Nachrichten*, **25**: 177–186.
- GIZIŃSKI, A., J. ŻBIKOWSKI, 1992. Larwy ochotkowatych (Diptera, Chironomidae) wybranych kilkudziesięciu jezior północnej Polski [Chironomids larvae (Diptera, Chironomidae) of selected tens of north Poland lakes], *Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia*, **39**: 49–61.
- GLINIEWICZ, A., K. RYDZANICZ, E. MIKULAK, 2015. Methods of mosquito plague control in Świnoujście area based on the analysis of species distribution, *Przegląd Epidemiologiczny/Epidemiological Review*, **69**: 93–98.
- GŁOWACKA B., 2004. Wyniki odłowów Collembola, Coleoptera i Diptera w drzewostanach opryskanych inhibitorami syntezy chityny [Results of catching Collembola, Coleoptera

- and Diptera in stands sprayed with inhibitors of chitin synthesis], *Leśne Prace Badawcze*, **4**: 67–76.
- GNUSOWSKI, M., M. MIKOLAJEWICZ, G. FILODA, A. STUDZIŃSKI, S. PRUSZYŃSKI, 1995. Możliwość zastosowania fenitrothionu do zwalczania szkodników na plantacjach roślin leczniczych i przyprawowych [Possibility of the application of fenitrothion for the control of pests of medicinal plants], *Proceedings of the XXXV Scientific Meeting of the Institute of Plant Protection. Part II – posters. Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **35**(2): 39–41.
- GOEBEL, F. 1937. Die Scoliiden (Hymenoptera, Aculeata) des Posener Landes, *Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen*, **32**: 54–57.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1949a. Biologia kłósnicy tymotnicy (*Amaurosoma flavipes* Fall.) ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia w Polsce [Biology of timothy fly (*Amaurosoma flavipes* Fall.) with particular emphasis on its importance in Poland], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura*, **4**(1): 1–35.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1949b. Wpływ czasu siewu traw zbożowych na stopień porażenia ich przez ploniarzkę zbożówkę (*Oscinella frit* L.) [The influence of the time of sowing of cereals on the degree to which they may be blighted by the frit-fly (*Oscinella frit* L.)], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **53**(3): 490–508.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1950. Wyniki badań nad szkodnikami zbóż [Les résultats de recherches sur les insectes nuisibles ou céréales], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **20**: 11–36.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1951. Badania nad pojawami sezonowymi ploniarzki zbożówki [Research on the seasonal occurrence of the frit fly (*Oscinella frit* L.)], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **59**: 259–272.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1957. Badania nad wpływem różnych terminów siewu zbóż na porażenie ich przez muchy zbożowe [Study of the effect of various dates of cereal sowing on their infestation by cereal flies], *Roczniki Nauk Rolniczych, A* **75**(4): 523–558.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1958. Badania nad porażeniem krzycy pastewnej przez ploniarzkę zbożówkę (*Oscinella frit* L.) [Studies on infestation of *Secale cereale* L. by frit flies (*Oscinella frit* L.)], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **77-A-4**: 519–542.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1960. Zagadnienie odporności odmian pszenic jarych i ozimych uprawianych w Polsce na uszkodzenie przez niezmiarkę paskowaną (*Chlorops pumilionis* Bjk.) [Problem of the resistance to Gout-Fly (*Chlorops pumilionis* Bjk.) of the spring and winter wheats varieties cultivated in Poland, *Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo*, **4**(5): 545–551.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1964. Z obserwacji nad występowaniem muchówek pryszczarkowatych (Diptera, Cecidomyiidae) w latach 1963-1964 na wyczyńcu łąkowym [Observations on the occurrence of the gall-midges (Diptera, Cecidomyiidae) on the meadow foxtail – *Alopecurus pratensis* L. in Poland in years 1963 and 1964], *Polskie Pismo Entomologiczne, seria B*, **3-4(35-36)**: 265–270.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1970. Występowanie *Contarinia festucae* Jones (Diptera, Cecidomyiidae) w południowej Polsce [Auftreten der Schwingelgallmücke – *Contarinia festucae* Jones (Diptera, Cecidomyiidae) in Südpolen], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **40**(3): 623–625.

- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1976. Badania nad muchówkami (Diptera) – szkodnikami traw nasiennych w Polsce w latach 1964-1975 [Studies on flies (Diptera) – pests of seed grasses in Poland in 1964-1975], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **19**: 7–24.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1977. O konieczności rejestracji występowania ploniarki zbożówki na owsie i kukurydzy [About the need to register the presence of frit flies on oats and corn], *Ochrona Roślin*, **21**(4): 3–4.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1979. Występowanie pryszczarków kwiatowych (Diptera, Cecidomyiidae) na kłosach pszenicy w Polsce [The occurrence of to flower midges (Diptera, Cecidomyiidae) on ears of wheats in Poland]. *Materiały XIX Sesji Naukowej Instytut Ochrony Roślin*, **19**: 299–313.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1980. Einleitende Untersuchungen zum Auftreten von Blütengallmücken (Diptera, Cecidomyiidae = Itonididae) im Weizenkorn in Polen, *Acta Musei Reginaehradecensis, Seria A, Supplementum*, **1980**: 189–192.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1981. Występowanie i próba zwalczania pryszczarka pszenicznika (*Sitodiplosis mosellana* Gehin) na życie w województwie krakowskim [Occurrence and attempt to control of orange wheat blossom midge (*Sitodiplosis mosellana* Gehin) on rye in the Kraków voivodeship]. *Materiały XXI Sesji Instytut Ochrony Roślin*, **21**: 287–300.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., 1993. Podatność kilku odmian pszenic ozimych i jarych na pryszczarki kwiatowe (Diptera, Cecidomyiidae) [Susceptibility of some winter and spring wheat cultivars to flower midges (Diptera, Cecidomyiidae)], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **34**(1-2): 76–83.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., J. BOCZEK, 1957a. Badania nad szkodliwością ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) [Research on the harmful effects of the frit fly (*Oscinella frit* L.)], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **76-A-4**: 659–669.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., J. BOCZEK, 1957b. Badania nad wpływem preparatów HCH na zboża i ploniarkę zbożówkę (*Oscinella frit* L.) [Studies on the effect of HCH for cereals and frit fly (*Oscinella frit* L.)], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **76-A-4**: 587–624.
- GOŁĘBIEWSKA, Z. J. BOCZEK, 1957c. Badania nad szkodliwością i ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) [Investigation on damages caused by the frit-fly (*Oscinella frit* L.)], *Roczniki Nauk rolniczych, Seria A (Ochrona Roślin)*, **76**(4): 659–669.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., J. BOCZEK, 1959. Szkodliwość niezmiarki paskowanej (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) [Noxiousness of gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.)], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **1**(1), 107–135.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., J. BOCZEK, P. FILIPEK, 1959. Badania nad odpornością na niezmiarkę paskowaną (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) pszenic uprawianych w Polsce [Investigations upon the resistance to gout-fly (*Chlorops pumilionis* Bjk.) of wheats cultivated in Poland], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*. **1**(1): 137–174.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., B. GRALA, 1970. Metody prognozowania i sygnalizacji występowania paciornicy wyczyńcówki (*Contarinia merceri* Barn.) na wyczyńcu łąkowym (*Alopecurus pratensis* L.) [Methods of forecasting of the occurrence of the foxtail midge (*Contarinia merceri* Barn.) on the meadow foxtail (*Alopecurus pratensis* L.)], *Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji*. Wyd. IV, cz. II, Poznań: 1–8.

- GOŁĘBIEWSKA, Z., B. GRALA, 1972. Metodyka obliczeń statystycznych w prognozowaniu pojawów szkodników na podstawie warunków meteorologicznych za pomocą równań regresji, na przykładzie *Contarinia merceri* Barnes [Method of statistical calculations for forecasting pest appearance based on meteorological conditions by means of the regression equations on an example of the midge *Contarinia merceri* Barnes], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, **14**(1): 19–33.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., A. KORCZ, 1973. Badania nad szkodliwością i zwalczaniem kłósnicy tymotnicy (*Amaurosoma* sp.) [Studies on the harmfulness and control of timothy fly (*Amaurosoma* sp)], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, **15**(2): 7–20.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., S. MACKIEWICZ, W. WAŁKOWSKI, 1977. Występowanie ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L., Diptera, Chloropidae) na kilku odmianach owsa sianych w trzech terminach [The occurrence of frit fly (*Oscinella frit* L., Diptera, Chloropidae) on some oat varieties sown in three terms], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, **19**(1): 95–121.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., J. NAWROT, 1969. Larwy muchówek pryszczarkowatych (Diptera, Cecidomyiidae) znalezione w nasionach traw w magazynach [Gall midges larvae (Diptera, Cecidomyiidae) found in stored grass seeds (Graminae)], Polskie Pismo Entomologiczne, **39**(2): 417–428.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., J. NAWROT, 1970a. Nowe stanowisko *Dicreus ingratus* Lw. (Diptera, Chloropidae) w okolicach Poznania [Neuer Fundort von *Dicreus ingratus* Lw. (Diptera, Chloropidae) in der Umgebung von Poznań], Polskie Pismo Entomologiczne, **40**(3): 619–622.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., J. NAWROT, 1970b. *Dicraeus ingratus* Lw. nowy szkodnik stokłosy bezostnej (*Bromus inermis* Leyss) [*Dicraeus ingratus* Lw., a new pest of brome grass (*Bromus inermis* Leyss)], Ochrona Roślin, **14**(4): 6–7.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. ROMANKOW, 1964a. Z obserwacji nad występowaniem muchówek pryszczarkowatych (Diptera, Cecidomyiidae) w latach 1963–1964 na wyczyńcu łąkowym (*Alopecurus pratensis* L.) w Polsce [Observations on the occurrence of the gall-midges (Diptera, Cecidomyiidae) on the meadow foxtail – *Alopecurus pratensis* L. in Poland in years 1963 and 1964], Polskie Pismo Entomologiczne, seria B, **3-4(35-36)**: 265–270.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. ROMANKOW, 1964b. Muchówki pryszczarkowate (Cecidomyiidae) na wyczyńcu łąkowym (*Alopecurus pratensis* L.) w Polsce [Gall-midges (Diptera, Cecidomyiidae) on the meadow foxtail (*Alopecurus pratensis* L.) in Poland], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, **6**(2): 145–159.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. ROMANKOW, 1968a. An evaluation of the effectiveness of the control of the foxtail midge (*C. merceri*) on meadow foxtail (*A. pratensis*), Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, **40**: 133–155.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. ROMANKOW, 1968b. Próba oceny szkód powodowanych przez larwy muchówek pryszczarkowatych na wyczyńcu łąkowym [An attempt of evaluation of injuries caused by the larvae of gall-midges on the meadow foxtail], Roczniki Nauk Rolniczych, **93/A/4**: 685–699.

- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. ROMANKOW, 1968c. Muchówki pryszczarkowate – szkodniki wyczyńca i wiechliny [Gall-midges – pests of meadow foxtail and bluegrass], *Ochrona Roślin*, **12**(1): 14–15.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. ROMANKOW, 1971. Paciornica wyczyńcówka – *Contarinia marceri* Barnes (Diptera, Cecidomyiidae). Morfologia, biologia, szkodliwość i zwalczanie [The foxtail midge *Contarinia marceri* Barnes (Diptera, Cecidomyiidae) – morphology, biology, harmfulness and control], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **13**(2): 5–61.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., E. ŚWIERCZEWSKA, W. WAŁKOWSKI, 1977. Biologia i zwalczanie ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L., Diptera, Chloropidae) w warunkach podgórskich [Biology and control frit fly (*Oscinella frit* L., Diptera, Chloropidae) in submontane conditions], *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E*, **7**(2): 167–192.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. WAŁKOWSKI, 1974a. *Stenodiplosis bromicola* Mar. et Ag. (Diptera, Cecidomyiidae) – nowo stwierdzony szkodnik nasion stokłosa bezostnej *Bromus inermis* Leyss. w Polsce [*Stenodiplosis bromicola* Mar. et Ag. (Diptera, Cecidomyiidae), a seed pest of *Bromus inermis* Leyss. newly recorded in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **44**(2): 373–379.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. WAŁKOWSKI, 1974b. Fenologia i szkodliwość ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) [The phenology and noxiousness of the frit fly (*Oscinella frit* L.)], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań*, **57**: 221–237.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. WAŁKOWSKI, 1984. *Contarinia marceri* Barnes and its control in seed plantations of meadow grass (*Alopecurus pratensis* L.). *Sbornik UVTI, Ustav Vedeckotechnických Informací, Ochrana Rostlin*, **28**: 14–16.
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. WAŁKOWSKI, 1986. Występowanie, szkodliwość i próby zwalczania pryszczarka pszenicznego (*Sitodiplosis mosellana*) na życie [The occurrence, harmfulness and efforts of wheat blossom midge (*Sitodiplosis mosellana*) control on rye], pp. 85–90. In: *Materiały XXVI. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin*,
- GOŁĘBIEWSKA, Z., W. WAŁKOWSKI, 1993. Ocena występowania *Contarinia tritici* Kirby i *Sitodiplosis mosellana* (Gehin) (Diptera, Cecidomyiidae) na pszenicy w Polsce [Occurrence of *Contarinia tritici* Kirby and *Sitodiplosis mosellana* Gehin (Diptera, Cecidomyiidae) on wheat in Poland], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **33**(1-2): 78–86.
- GOŁĘBIEWSKI, M., M. CERKOWNIAK, A. URBANEK, M. DAWGUL, W. KAMYSZ, M. I. BOGUŚ, P. STEPNOWSKI, 2015. Identification and antifungal activity of novel organic compounds found in cuticular and internal lipids of medically important flies. *Microbiological Research*, **170**: 213–222.
- GOŁĘBIEWSKI, M., M. CERKOWNIAK, A. URBANEK, M. DAWGUL, W. KAMYSZ, M. I. BOGUŚ, D. SOSNOWSKA, P. STEPNOWSKI, 2014. Antimicrobial activity of untypical lipid compounds in the cuticular and internal lipids of four fly species, *Journal of Applied Microbiology*, **116**: 269–287.
- GOŁĘBIEWSKI, M., A. URBANEK, A. OLESZCZAK, M. DAWGUL, W. KAMYSZ, M. BOGUŚ, P. STEPNOWSKI, 2014. The antifungal activity of fatty acids of all stages of *Sarcophaga carnaria* L. (Diptera: Sarcophagidae), *Microbiological Research*, **169**(4): 279–286.

- GONET, M., K. WERSTAK, S. K. WIĄCKOWSKI, 1995. Próba oceny entomofauny czterech typów siedliskowych lasu Świętokrzyskiego Parku Narodowego [An attempt to estimate the entomofauna of four forest site types in the Swietokrzyski National Park], *Sylwan*, **139**(7): 103–106.
- GOOS, M., 1965a. Owady minujące liście jabłoni na terenie woj. wrocławskiego. Część I. Niektóre zagadnienia z biologii i ekologii owadów minujących [Insects mining apple-tree leaves in Wrocław voivodeship area. Part I. Some problems of biology and ecology of mining insects], *Polskie Pismo Entomologiczne (Seria B)*, **1-2(37-38)** (3): 31–80.
- GOOS, M., 1965b. Owady minujące liście jabłoni na terenie woj. wrocławskiego, Część II. Występowanie owadów minujących [Insects mining the apple tree leaves in Wrocław Voivodeship. Part II. Occurrence of mining insects], *Polskie Pismo Entomologiczne (Seria B)*, **3-4 (39-40)** (15): 229–244.
- GOSPODAREK, J., 2007. Diptera, Syrphidae in urban environment with various degree of pollution, *Chemia i Inżynieria Ekologiczna*, **14**(9): 949–956.
- GOSZCZYŃSKI, W., E. CICHOCKA, S. PRUSZYŃSKI, 1995. Mszyce i ich wrogowie naturalni na porzecze czarnej [Aphids and their natural enemies on black currant], *Proceedings of the XXXV Scientific Meeting of the Institute of Plant Protection. Part II – posters. Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **35**(2): 119–121.
- GÓRECKI, K., J. ŚWIĘCH, 1966. Badanie działania odstrasżającego niektórych repelentów na szczepach laboratoryjnych muchy domowej – *Musca domestica* L. (Diptera) i komara egipskiego – *Aedes aegypti* L. (Diptera) [The repellency of some compounds tested on laboratory-reared strains of *Musca domestica* L. (Dipt.) and *Aedes aegypti* L. (Dipt.)], *Polskie Pismo Entomologiczne, seria B*, **3-4(41-44)****17**: 179–180.
- GÓRNY, M., 1971. O owadzich pochodach [The insect parades], *Przyroda Polska*, **1971**(2): 14.
- GÓRSKA, D., 1979. Communities of synanthropic flies (Diptera) in the region of Warsaw and Kalisz, *Memorabilia Zoologica*, **30**: 3–26.
- GÓRSKA, D., 1982. Anthomyidae, Muscidae and non-parasitic Calliphoridae (Calypttrata, Diptera) of Warsaw and Mazovia, *Memorabilia Zoologica*, **35**: 93–114.
- GÓRSKA, J., 1981. Muchówki synantropijne (Diptera) [Synanthropic flies (Diptera)], In: *Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego* [Zoocenological basis for shaping the natural environment of the “Białołęka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate], *Fragmenta Faunistica*, **26**(27): 453–463.
- GÓRSKA, J., 1997. Budowa i funkcja narządu tympanalnego u pasożytniczych muchówek rączycowatych (Diptera: Tachinidae), [The structure and function of the tympanal organ of parasitic flies (Diptera: Tachinidae)], *Wszechświat*, **98**: 119–122.
- GÓRSKA-ANDRZEJAK, J., 2013. Glia-related circadian plasticity in the visual system of Diptera, *Frontiers in Physiology*, **4**: 36.

- GÓRSKA-ANDRZEJAK, J., A. KELLER, T. RAABE, L. KILIANEK, E. PYZA, 2005. Structural daily rhythms in GFP-labelled neurons in the visual system of *Drosophila melanogaster*, *Photochemical & Photobiological Sciences*, **4**(9): 721–726.
- GÓRSKA-ANDRZEJAK, J., R. MAKUCH, J. STEFAN, A. GÖRLICH, D. SEMIK, E. PYZA, 2013. Circadian expression of the presynaptic active zone protein Bruchpilot in the lamina of *Drosophila melanogaster*, *Developmental Neurobiology*, **73**(1): 14–26.
- GÓRSKA-ANDRZEJAK, J., P. M. SALVATERRA, I. A. MEINERTZHAGEN, W. KRZEPTOWSKI, A. GÖRLICH, E. PYZA, 2009. Cyclical expression of Na⁺/K⁺-ATPase in the visual system of *Drosophila melanogaster*, *Journal of Insect Physiology*, **55**(5): 459–468.
- GÓRSKA-ANDRZEJAK, J., R. S. STOWERS, J. BORYCZ, R. KOSTYLEVA, T. L. SCHWARZ, I. A. MEINERTZHAGEN, 2003. Mitochondria are redistributed in *Drosophila* photoreceptors lacking milton, a kinesin-associated protein, *Journal of Comparative Neurology*, **463**(4): 372–388.
- GÓRSKI, R., 2005. Effectiveness of natural essential oils in monitoring of the occurrence of pea leafminer (*Liriomyza huidobrensis* Blanchard) in gerbera crop, *Journal of Plant Protection Research*, **45**(4): 287–291.
- GÓRSKI, R., K. JEZIOR, 2004. Ocena skuteczności atraktantów zapachowych w monitorowaniu występowania miniarki szklarniówki (*Liriomyza huidobrensis* Blanchard) [Evaluation of effectiveness of smell attractants in monitoring of leafminer (*Liriomyza huidobrensis* Blanchard) occurrence], *Progress in Plant Protection*, **44**(2): 702–704.
- GÓRSKI, R., K. PAWŁOWSKA, 2005. Zastosowanie naturalnych olejków eterycznych w monitorowaniu występowania miniarki szklarniówki (*Liriomyza huidobrensis* Blanchard) [Application of the natural essential oils in the monitoring of occurrence of pea leafminer (*Liriomyza huidobrensis* Blanchard)], *Progress in Plant Protection*, **45**(2): 691–693.
- GÓRSKI, S. B., 1852. *Analecta ad Entomographium provinviarum occidentali-meridionalium imperii Rossici*, Nicolai, Berlin, ixx + 214 pp., 3 plates.
- GÓRZYŃSKA, K., M. LEMBICZ, Z. OLSZANOWSKI, A. LEUCHTMANN, 2011. *Botanophila–Epichloë* interaction in a wild grass, *Puccinellia distans*, lacks dependence on the fly vector, *Annals of the Entomological Society of America*, **104**(4): 841–846.
- GRABARKIEWICZ, A., 1992. Wrażliwość populacji polowej Syrphidae (Diptera) na Pirimor 50 DP określona w warunkach laboratoryjnych [The susceptibility of field populations of Syrphidae to Pirimor 50 DP determined under laboratory conditions], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **32**(2): 212–215.
- GRABARKIEWICZ, A., B. JAŚKIEWICZ, 2001. Wpływ ochrony chemicznej roślin motylkowatych na występowanie drapieżnych muchówek bzygowatych (Diptera: Syrphidae) [The effect of chemical protection of legume plants on the occurrence of predatory hoverflies (Diptera: Syrphidae)], *Wiadomości Entomologiczne*, **19**: 179–186.
- GRABARKIEWICZ, A., H. TROJANOWSKI, 1998. Występowanie mszycożernych Syrphidae na miedzach i przy drogach śródpolnych [Aspects of barks and field – ways of conservation of Syrphidae in agriculture habitats], *Progress in Plant Protection*, **38**(2): 621–623.

- GRACZYK, D., 2004. Horse-flies (Diptera: Tabanidae), In: M. CIECHANOWSKI, W. FAŁTYNOWICZ, S. ZIELIŃSKI (eds.), The nature of the planned reserve "Dolina Mirachowskiej Strugi" in the Kaszubskie Lakeland (northern Poland), *Acta Botanica Cassubica*, **4**: 86.
- GRACZYK, D., W. GIŁKA, 2002. Bąki (Diptera: Tabanidae) miejscowości Wyskok na Mazurach [Horse flies (Diptera: Tabanidae) from Wyskok village in the Masurian Lakelands], *Wiadomości Entomologiczne*, **21**: 35–37.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1957. A classification of the species *Phytomyza adjuncta* Hg. and *P. melana* Hd. (Dipt. Agromyzidae), *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*, **61**: 228–231.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1963. A revision of Palaearctic species of the *nigripes* group of the genus *Agromyza* Fallén (Diptera, Agromyzidae), *Tijdschrift voor Entomologie*, **106** (2): 113–168.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1966a. The Agromyzidae (Diptera) of Greenland, *Meddelelser om Grønland*, **170**(4): 1–32.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1966b. The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). III. The parasites of *Paraphytomyza* Enderlein, *Phytagromyza* Hendel and *Phytomyza* Fallén, *Beiträge zur Entomologie*, **16**(7/8): 775–951.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1967a. Revision of the *Phytomyza syngenesiae* group (Diptera, Agromyzidae), including species hitherto known as "*Phytomyza atricornis* Meigen", *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde*, **177**: 1–28.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1967b. The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). II. The parasites of *Agromyza* Fallén, *Beiträge zur Entomologie*, **16**(5/6)[1966]: 551–605.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1968a. The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). IV. The parasites of *Hexomyza* Enderlein, *Melanagromyza* Hendel, *Ophiomyia* Braschnikov and *Napomyza* Westwood, *Beiträge zur Entomologie*, **17**(5-8)[1967]: 653–696.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1968b. The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). V. The parasites of *Liriomyza* Mik and certain small genera of Phytomyzinae, *Beiträge zur Entomologie*, **18**(1-2): 5–62.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1968c. The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). VI. The parasites of *Cerodontha* Rondani s. l., *Beiträge zur Entomologie*, **18**(1-2): 63–152.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1972. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). II. *Phytomyza* miners on *Senecio*, *Petasites* and *Tussilago* (Compositae, Senecioneae), *Quaestiones Entomologicae*, **8**(4): 377–405.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1973a. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). III. *Phytomyza* miners on *Cnidium* and *Conioselinum* (Umbelliferae), *Quaestiones Entomologicae*, **9**(1): 3–11.

- GRIFFITHS, G. C. D., 1973b. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). IV. *Phytomyza* miners on *Angelica*, *Heracleum*, *Laserpitium* and *Pastinaca* (Umbelliferae), *Quaestiones Entomologicae*, **9**: 219–253.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1974a. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). V. On the genus *Chromatomyia* Hardy, with revision of Caprifoliaceae-mining species, *Quaestiones Entomologicae*, **10**: 35–69.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1974b. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). VI. Further *Phytomyza* miners on Senecioneae (Compositae), *Quaestiones Entomologicae*, **10**: 103–129.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1974c. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). VIII. *Phytomyza* miners on *Artemisia* (Compositae), *Quaestiones Entomologicae*, **10**: 295–314.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1976. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). XII. *Phytomyza* and *Chromatomyia* miners on Astereae (Compositae), *Quaestiones Entomologicae*, **12**(3): 239–278.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1977. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). XIII. Some *Phytomyza* and *Chromatomyia* miners on Cichorieae (Compositae), *Quaestiones Entomologicae*, **13**(4): 327–345.
- GRIFFITHS, G. C. D., 1980. Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). XIV. *Chromatomyia* miners on Monocotyledones, *Entomologica Scandinavica*, Suppl., **13**: 1–61.
- GROCHOWSKA, M., 1988. Historia badań nad gatunkami rodzaju *Platycephala* Fallén 1820 (Diptera, Chloropidae) [History of studies on species of the genus *Platycephala* Fallén 1820 (Diptera, Chloropidae)], *Wiadomości Entomologiczne*, **8**(1-2): 1–6.
- GROCHOWSKA, M., 1989. Observations on *Scambus arundinator* (F.) (Hymenoptera, Ichneumonidae), parasite of the fly *Platycephala planifrons* F. (Diptera, Chloropidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **59**(1): 293–297.
- GROCHOWSKA, M., 1991. *Platycephala planifrons* (Fabricius, 1798) (Diptera, Chloropidae) nowy gatunek dla fauny Polski [*Platycephala planifrons* (Fabricius, 1798) (Diptera, Chloropidae) a species new to the fauna of Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **35**: 299–303.
- GROCHOWSKA, M., 1994. The morphology of *Platycephala planifrons* (Fabricius, 1798) (Diptera, Chloropidae), *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **46**[1991]: 147–162.
- GROCHOWSKA, M., 1995. The life cycle of *Platycephala planifrons* (Fabricius, 1798) (Diptera, Chloropidae), *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **48**[1993]: 207–218.
- GROCHOWSKA, M., 1998. Observation on the morphology and biology of some rare flies occurring in common reed (*Phragmites australis* (Cav.) Trin.) galls, pp. 71–72. In: Fourth International Congress of Dipterology. Abstracts Volume, Oxford.
- GROCHOWSKA, M., 2001. Pasożyty trzciny pospolitej z rodzaju *Lipara* Mg. (Diptera, Chloropidae) i gatunki towarzyszące południowo-wschodniej Polski [Parasites of the common reed from the genus *Lipara* Mg. (Diptera, Chloropidae) and associated species in south-eastern Poland], pp. 42–43. In: III Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite, znaczenie medyczne i sanitarne [The 3rd

International Symposium. Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance], materiały zjazdowe. Kazimierz Dolny.

- GROCHOWSKA, M., 2002. Remarks on morphology of immature stages, biology and life-cycle of *Calamoncosis aprica* (Meigen, 1830) (Diptera, Chloropidae), *Mitteilungen Museum für Naturkunde Berlin, Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **49**(2): 279–290.
- GROCHOWSKA, M., 2005. Kontrowersje wokół wyglądu zewnętrznego galasu *Lipara rufitarsis* Loew, 1858 (Diptera: Chloropidae) [Controversy on the morphology of external gall of *Lipara rufitarsis* Loew, 1858 (Diptera: Chloropidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 12–13.
- GROCHOWSKA, M., 2006a. Remarks on the morphology and biology of *Cleigastra apicalis* (Meigen, 1826) (Diptera, Scathophagidae), *Acta Zoologica (Stockholm)*, **87**: 247–252.
- GROCHOWSKA, M., 2006b. Morphology of preimaginal stages of *Lipara pullitarsis* Doskocil & Chvála, 1971 (Diptera: Chloropidae) – a gall-forming fly in the common reed (*Phragmites australis*), *Entomologica Fennica*, **17**(4): 387–393.
- GROCHOWSKA, M., 2006c. Nowe dane o galasach *Lipara* Meigen, 1830 (Diptera: Chloropidae) na trzcinie pospolitej (*Phragmites australis*) [New data on galls built by *Lipara* Meigen, 1830 (Diptera: Chloropidae) on common reed (*Phragmites australis*)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 11–12.
- GROCHOWSKA, M., 2007a. Morphology of preimaginal stages of *Cryptonevra nigratarsis* (Duda, 1933) (Diptera, Chloropidae) – an inquiline in galls formed by *Lipara* flies on common reed (*Phragmites australis*), *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **54**(1): 143–149.
- GROCHOWSKA, M., 2007b. Morphology of preimaginal stages of *Lipara rufitarsis* Loew 1858 (Diptera: Chloropidae), a parasite of the common reed (*Phragmites australis* (Cav.) Trin.), *Annales de la Société entomologique de France (nouvelle Série)*, **43**(1): 57–62.
- GROCHOWSKA, M., 2007c. The morphology of adults of *Cryptonevra* Liroy, 1864 species (Diptera, Chloropidae) occurring on the common reed (*Phragmites australis*), *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **53**(2): 97–106.
- GROCHOWSKA, M., 2008a. Morphology of preimaginal stages of *Cryptonevra flavitarsis* (Meigen, 1830) (Diptera: Chloropidae) – an inquiline in galls formed by *Lipara* flies on common reed (*Phragmites australis*), *Entomologica Fennica*, **19**: 18–24.
- GROCHOWSKA, M., 2008b. Morphology of preimaginal stages of *Cryptonevra diadema* (Meigen, 1830) (Diptera: Chloropidae) – an inquiline in galls formed by *Lipara* flies on common reed (*Phragmites australis*), *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **55**: 129–135.
- GROCHOWSKA, M., 2008c. Morphology of preimaginal stages of *Incertella zuercheri* Duda 1933 (Diptera: Chloropidae) – an inquiline in galls formed by *Lipara* flies on common reed (*Phragmites australis* (Cav.) Trin.), *Annales de la Société de Entomologique de France (n. s.)*, **44**(2): 181–186.
- GROCHOWSKA, M., 2011. A study of the biology of *Lipara* Meigen, 1830 (Diptera, Chloropidae) flies inhabiting the apical part of stems of *Phragmites australis*

- (Canvanilles) Trinius ex Steudel, 1841, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 124 pp.
- GROCHOWSKA, M., 2013. Morphology of preimaginal stages of *Lipara lucens* (Diptera, Chloropidae) – a gall-forming fly in the common reed (*Phragmites australis*), *Acta Zoologica*, **94**(1): 94–100.
- GRODNER, J., K. ŚWIECH, E. ROZPARA, W. DANIELSKI, 2016. Food attractant to control the population of *Rhagoletis cerasi* L. (Diptera: Tephritidae) and its use in organic sweet cherry orchard in Poland, *Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering*, **61**(3): 167–172.
- GRODZKI, W., 1997. Parazytoidy, drapieżce i komensale kambiofagów świerka w warunkach zubożenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych Sudetów [Parasitoids, predators and commensals of the cambiophagous insects on Norway spruce in the conditions of reduced biodiversity of forest ecosystems in the Sudety Mountains], *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **841**: 193–213.
- GROGAN, W. L., Jr., R. SZADZIEWSKI, 1988. A new biting midge from Upper Cretaceous (Cenomanian) amber of New Jersey (Diptera: Ceratopogonidae), *Journal of Paleontology*, **62**: 808–812.
- GROMYSZ-KAŁKOWSKA, K., M. GROCHOWSKA, 1992. Respiration rates of some developmental stages of *Polemochartus liparae* (Gir.) (Hymenoptera) and its host *Lipara similis* Schin. (Diptera), *Comparative Biochemistry and Physiology. A, Comparative Physiology*, **102**(3): 473–476.
- GROMYSZ-KAŁKOWSKA, K., M. GROCHOWSKA, 1996. Oxygen consumption by *Lipara pullitarsis* Dosk. et Chv. (Diptera, Chloropidae) during development, *Comparative Biochemistry and Physiology. A, Physiology*, **115**(4): 329–333.
- GROMYSZ-KAŁKOWSKA, K., J. HUBICKA, 1978. Oxygen consumption during postembryonic development in *Lipara lucens* Mg. (Diptera: Chloropidae), *Folia Biologica*, **26**(2): 109–118.
- GROMYSZ-KAŁKOWSKA, K., J. HUBICKA, 1988. Changes in oxygen consumption of the fly, *Lipara similis* Schin. (Diptera), during various stages of its life, *Comparative Biochemistry and Physiology, Part A*, **91**(1): 91–95.
- GROMYSZ-KAŁKOWSKA, K., J. HUBICKA, 1981. Metabolizm oddechowy *Polemochartus liparae* (Gir.) (Hymenoptera) i jego żywiciela *Lipara lucens* Mg. (Diptera) [Respiration metabolism of *Polemochartus liparae* (Gir.) (Hymenoptera) and its host *Lipara lucens* Mg. (Diptera)], *Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Biologia*, **23**(1): 37–44.
- GROSSER, W., 1905a. Wann können wir in diesem Herbst das Ende der Schwärmzeit der Getreidenfliegen erwarten?, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **9**: 1301–1304.
- GROSSER, W., 1905b. Die Schwärmdauer der Fritfliege im Herbst 1905, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **9**(49): 1583–1585.

- GROSSER, W., 1911. Beschädigungen und Krankheiten der Kulturgewächse Schlesiens im Jahre 1909, Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur. II. Abteilung: Naturwissenschaften. (b.) Zoologisch-Botanische Sektion, **88**[1910]: 14–18.
- GROSSER, W., 1912. Weizenmaden [in Schlesien], Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien, **16**: 941–942.
- GROSSER, W., O. OBERSTEIN, 1912. Die Schädigungen der landwirtschaftlichen Kulturgewächse in Schlesien im Jahre 1910, Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur. II. Abteilung: Naturwissenschaften. (b.) Zoologisch-Botanische Sektion, **89**(1)[1911]: 14–23.
- GROSSER, W., O. OBERSTEIN, 1913. Die Schädigungen der landwirtschaftlichen Kulturgewächse in Schlesien im Jahre 1911, Jahres-Bericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. II. Abteilung: Naturwissenschaften. (b.) Zoologisch-Botanische Sektion, **90**(1)[1912]: 34–42.
- GRUBEL, P., L. HUANG, N. MASUBUCHI, F. J. STUTZENBERGER, D. R. CAVE, 1998. Detection of *Helicobacter pylori* DNA in houseflies (*Musca domestica*) on three continents, Lancet British edition, **352**(9130): 788–789.
- GRUHL, K., 1916. Dipterentänze, Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, **12**: 133–137, 158–163.
- GRUHL, K., 1924. Paarungsgewohnheiten der Dipteren, Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie, **72**: 205–280.
- GRUHL, K., 1927. Neue Beiträge zum Problem der Lufttänze, Zeitschrift für Entomologie (Breslau), N. F., **15**(3): 1–13.
- GRYGOŃ, B., 1977. Heterosis in fertility as effect of crossing different stocks of *Drosophila melanogaster* Meig., Zoologica Poloniae, **26**: 51–75.
- GRYGOŃ, M., 1971. The number of ovarioles in the ovaries of females of reciprocal crosses of the types wild of torun and vg/vg *D. melanogaster*, Drosophila Information Service, **47**: 60.
- GRZEGORZEK, W., 1872a. Wykaz much (Diptera) okolicy Sądeckiej, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **6**: (28)–(52).
- GRZEGORZEK, W., 1872b. Sprostowanie do wykazu much (Diptera) okolicy Sądeckiej, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **6**: (143)–(144).
- GRZEGORZEK, W., 1873. Uebersicht der bis jetzt in der Sandezer Gegend West-Galiziens gesammelten Dipteren, Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **23**: 25–36.
- GRZEGORZEK, W., 1876. Neue Pilzmücken aus der Sandezer Gegend, Verhandlungen von Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **25**: 1–8.
- GRZEGORZEK, A., 1884. Beitrag zur Dipteren-Fauna Galiziens, Kaiserthum Oesterreich, Berliner Entomologische Zeitschrift, **28**: 245–264.
- GRZEGORZEK, A., 1885. Neue Mycetophiliden, Berliner Entomologische Zeitschrift, **29**(2): 199–206.

- GRZYBKOWSKA, M., 1980. *Stylocystis praecox* Léger, 1899, nowy dla fauny Polski gatunek eugregaryny i jej żywicieli [*Stylocystis praecox* Léger, 1899 a new species of eugregarine for the fauna of Poland and its hosts], *Przegląd Zoologiczny*, **24**: 91–95.
- GRZYBKOWSKA, M., 1981a. Zmienność morfologiczna *Xenopelopia nigricans* Fitt. (Chironomidae, Tanypodinae) [Morphological variation of *Xenopelopia nigricans* Fitt. (Chironomidae, Tanypodinae)], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II*, **1**: 43–65.
- GRZYBKOWSKA, M., 1981b. Uwagi o *Macropelopia nebulosa* (Meigen, 1804) (Chironomidae, Tanypodinae) [Notes on *Macropelopia nebulosa* (Meigen, 1804) (Chironomidae, Tanypodinae)], *Przegląd Zoologiczny*, **25**: 127–129.
- GRZYBKOWSKA, M., 1981c. Budowa przewodu pokarmowego larw niektórych Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) [Alimentary tract in some Tanypodinae larvae (Diptera, Chironomidae)], *Annales Zoologici*, **36**: 1–15.
- GRZYBKOWSKA, M., 1982a. Charakterystyka biometryczna wybranych gatunków rodzaju *Procladius* Skuse (Chironomidae, Diptera) [Biometric characteristics of selected species of the genus *Procladius* Skuse (Chironomidae, Diptera)], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II*, **2**: 45–68.
- GRZYBKOWSKA, M., 1982b. Anomalie w budowie ciała ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) [Body build anomalies in Chironomidae (Diptera)], *Przegląd Zoologiczny*, **26**(3-4): 483–486.
- GRZYBKOWSKA, M., 1984. Description of fourth instar larva of *Ablabesmyia phatta* (Egger, 1863) (Diptera, Chironomidae), *Annales Zoologici*, **37**: 341–347.
- GRZYBKOWSKA, M., 1985a. Struńce (Nematoda, Mermithidae) – pasożyty larw *Glyptotendipes gripekoveni* Kieff. (Diptera, Chironomidae) [Mermithidae (Nematoda) – parasites of the larvae of *Glyptotendipes gripekoveni* Kieff. (Diptera, Chironomidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **29**: 75–77.
- GRZYBKOWSKA, M., 1985b. The growth of *Procladius cinereus* Goetghebuer, 1936 (Diptera, Chironomidae) larva, *Acta Hydrobiologica*, **27**: 83–91.
- GRZYBKOWSKA, M., 1986. Struktura korelacyjna charakterystyk metrycznych wybranych gatunków z podrodziny Tanypodinae (Diptera Chironomidae) [Correlative structure of metric characters of chosen species from subfamily Tanypodinae (Diptera, Chironomidae)], *Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica et Anthropologica*, **4**: 3–23.
- GRZYBKOWSKA, M., 1988. Selektywne oddziaływanie drapieżnika *Hydra sp.* na larwy Chironomidae [Selective predation by *Hydra sp.* on the larvae of Chironomidae], *Przegląd Zoologiczny*, **32**(4): 605–609.
- GRZYBKOWSKA, M., 1989a. Production estimates of the dominant taxa of Chironomidae (Diptera) in the modified, River Widawka and the natural, River Grabia, Central Poland, *Hydrobiologia*, **179**: 245–259.

- GRZYBKOWSKA, M., 1989b. Diversity and number of bottom macroinvertebrates and size of larvae of three species of Chironomidae collected from the bottom and artificial substrata in the River Widawka (Central Poland), *Acta Hydrobiologica*, **31**: 78–91.
- GRZYBKOWSKA, M., 1990. Orzęski epizoiczne na larwach *Glyptotendipes gripekoveni* K. (Diptera, Chironomidae) [Epizoic ciliates on the larvae of *Glyptotendipes gripekoveni* K. (Diptera, Chironomidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **34**(2-3): 387–390.
- GRZYBKOWSKA, M., 1991. Development and habitat selection of chironomid communities at long- and short-term water discharge fluctuation. *Regulated Rivers: Research and Management*, **6**: 257–264.
- GRZYBKOWSKA, M., 1992. Diel drift of Chironomidae in a large lowland river (Central Poland), *Netherlands Journal of Aquatic Ecology*, **26**: 355–360.
- GRZYBKOWSKA, M., 1993. Chironomidae w bentosie i dryfie rzek nizinnych o różnej rzędowości [Chironomidae in the benthos and the drift of lowland rivers of various orders], *Acta Universitatis Lodzianensis. Rozprawy habilitacyjne*, **142**: 1–120.
- GRZYBKOWSKA, M., 1994a. Impact of human-induced flow perturbation on the chironomid communities in the first order stream section of the Bzura River (Central Poland), pp. 247–253. In: P. CRANSTON (ed.), *Chironomids – from genes to ecosystems*, CSIRO Publications, Victoria, Australia.
- GRZYBKOWSKA, M., 1994b. 12 międzynarodowe sympozjum na temat Chironomidae (Canberra, 22-27.01.1994 r.) [12 International Symposium on Chironomidae (Canberra, 22-27.01.1994)], *Wiadomości Ekologiczne*, **40**: 173–175.
- GRZYBKOWSKA, M., 1997a. Owady ochotkowate (Chironomidae) jako czynnik alergizujący [Chironomid midges (Chironomidae) as an allergenic factor], *Wszechświat*, **98**(7-8): 176–178.
- GRZYBKOWSKA, M., 1997b. II brazylijskie sympozjum na temat Chironomidae (Sao Carlos, 27-29. XI. 1996 r.) [2nd Brazilian Symposium on Chironomidae (Sao Carlos, 27-29. XI. 1996)], *Wiadomości Ekologiczne*, **43**(3): 266–267.
- GRZYBKOWSKA, M., 2005. Jak przeżyć w trudnych warunkach – strategie ochotek [How to survive in hard conditions – the chironomids strategies], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 14–16.
- GRZYBKOWSKA, M., 2006. Jak przetrwać w skrajnie trudnych warunkach? Adaptacje ochotek [How to survive in hard conditions? The chironomids strategies], *Kosmos*, **55**(2–3): 197–207.
- GRZYBKOWSKA, M., 2007. No i doczekaliśmy się! (masowe rójki Chironomidae: Diptera) [We wish it never happened! (swarming of adult of Chironomidae: Diptera in huge numbers)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 46–49.
- GRZYBKOWSKA, M., 2008. Poczwaraki Chironomidae (Diptera). Adaptacje morfologiczne, behawioralne i fizjologiczne [Chironomid (Diptera) pupae. Morphological, behavioral and physiological adaptations], *Kosmos*, **57**(1–2): 135–141.

- GRZYBKOWSKA, M., 2011. Adaptacje owadów (Chironomidae) do anoksji i hypoksji [Adaptations of insects (Chironomidae) to anoxia and hypoxia], *Kosmos*, **60**: (1–2): 53–60.
- GRZYBKOWSKA, M., M. DUKOWSKA, 2002. Communities of Chironomidae (Diptera) above and below a reservoir on a lowland river: long-term study, *Annales Zoologici*, **52**: 235–247.
- GRZYBKOWSKA, M., M. DUKOWSKA, 2004, Response of chironomids (Chironomidae, Diptera) to damming. Production, *Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego*, **1**: 71–82.
- GRZYBKOWSKA, M., M. DUKOWSKA, L. KUCHARSKI, 1998. Wpływ ekotonowej strefy na zgrupowanie zoobentosu w odcinku rzeki o zmienionym reżimie hydrologicznym [The impact of the ecotone zone on the grouping of zoobenthos in the section of river with altered hydrologic regime], pp. 235–246. In: S. RADWAN (ed.), *Ekotony słodkowodne – struktura, rodzaje i funkcjonowanie* [Freshwater ecotones – structure, types and functioning], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 284 pp.
- GRZYBKOWSKA, M., J. HEJDUK, P. ZIELIŃSKI, 1990. Seasonal dynamic and production of Chironomidae in a large lowland river upstream and downstream from a new reservoir in Central Poland, *Archiv für Hydrobiologie*, **119**: 439–455.
- GRZYBKOWSKA, M., L. KUCHARSKI, M. DUKOWSKA, A. MICHYIO TAKEDA, J. LIKA, J. LESZCZYŃSKA, 2017. Submersed aquatic macrophytes and associated fauna as an effect of dam operation on a large lowland river, *Ecological Engineering*, **99**[2017]: 256–264.
- GRZYBKOWSKA, M., M. KURZAWSKI, M. DUKOWSKA, 2012. Response of Chironomidae (Diptera) to impoundments in lowland streams, *Fauna Norvegica*, **31**: 25–33.
- GRZYBKOWSKA, M., J. LESZCZYŃSKA, Ł. GŁOWACKI, E. SZCZERKOWSKA-MAJCHRZAK, M. DUKOWSKA, E. SZELĄG-WASIELEWSKA, 2020. Some aspects of the ecological niche of chironomids associated with submersed aquatic macrophytes in a tailwater, *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, **421**(22), 9 pp.
- GRZYBKOWSKA, M., E. OLSZEWSKA, 1994. Dryf wylinek poczwarkowych Chironomidae w rzece [Drift of chironomid pupal exuvia in running water], *Przegląd Zoologiczny*, **38**: 295–300.
- GRZYBKOWSKA, M., D. PAKULSKA, H. JAKUBOWSKI, 1987. Benthos and drift of invertebrates, particularly Chironomidae, in a selected cross-section profile of the River Widawka (Central Poland), *Acta Hydrobiologica*, **29**: 87–107.
- GRZYBKOWSKA, M., D. PAKULSKA, H. JAKUBOWSKI, 1991. Drift of coarse particulate organic matter (CPOM) in the lower course of two lowland rivers of central Poland: Widawka and Grabia, *Ekologia Polska*, **38**(3-4): 303–322.
- GRZYBKOWSKA, M., K. POLAŃSKI, W. GRZYBKOWSKI, M. DUKOWSKA, 2009. Muchówki Chironomidae głównym ogniwem w sieciach troficznych wód słodkich [Chironomid larvae as the main element in energy flow through freshwater ecosystems], *Kosmos*, **58**(1–2): 153–160.

- GRZYBKOWSKA, M., M. PRZYBYLSKI, 1999. Muchówki ochotkowate (Chironomidae, Diptera) w pokarmie bezkręgowców i kręgowców. Jak nie dać się zjeść będąc głównym daniem? [Chironomids as a food of invertebrates and vertebrates. How to survive being the main dish?], *Kosmos*, **48**(1): 1–8.
- GRZYBKOWSKA, M., K. SZCZEPKO, A. TEMECH, 1993. Macroinvertebrate drift in a large lowland river, *Acta Hydrobiologica*, **35**: 357–366.
- GRZYBKOWSKA, M., E. SZCZERKOWSKA-MAJCHRZAK, M. DUKOWSKA, 2008. Życ wygodnie – Strategia komensala [Comfortable life – Commensal strategy], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **24**: 16–20.
- GRZYBKOWSKA, M., E. SZCZERKOWSKA-MAJCHRZAK, M. DUKOWSKA, J. LESZCZYŃSKA, M. PRZYBYLSKI, 2016. *Ephemera danica* (Ephemeroptera: Ephemeridae) as a resource for two commensals: Ciliated Protozoans (Sessilida) and Chironomids (Diptera), *Journal of Insect Science*, **16**(1; 67): 1–6.
- GRZYBKOWSKA, M., A. M. TAKEDA, M. MICHAŁOWSKA, M. DUKOWSKA, 1999. Oddziaływanie zbiornika Jeziorsko na biocenozę Warty – aspekt wieloletni [Impact of the Jeziorsko reservoir on the biocenosis of the Warta River – long-term study], pp. 329–344. In: *Eksploracja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych (na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko)* [Exploitation and impact of big plain water reservoirs on the case of Jeziorsko Reservoir], Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
- GRZYBKOWSKA, M., A. TEMECH, M. DUKOWSKA, 1996a. Impact of long-term alternations of discharge and spate on chironomid community in the lowland Widawka River (Central Poland). *Hydrobiologia*, **324**: 107–115.
- GRZYBKOWSKA, M., A. TEMECH, M. DUKOWSKA, 1996b. Chironomid production in four lowland rivers (Central Poland), *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **43**: 245–256.
- GRZYBKOWSKA, M., J. WIEDEŃSKA, 1995. Ochotki – "natrętne" owady [Non-biting midges – "obsessive" insects], *Wszechświat*, **96**(9): 227–230.
- GRZYBKOWSKA, M., J. WIEDEŃSKA, 1996. Ochotkowate (Chironomidae) w systemach wodociągowych [Non-biting midges (Chironomidae) in water supply systems], *Gospodarka Wodna*, **10**(574): 309–311.
- GRZYBKOWSKA, M., J. WITCZAK, 1990. Distribution and production of Chironomidae (Diptera) in the lower course of the Grabia River (Central Poland), *Freshwater Biology*, **24**(3): 519–531.
- GRZYBKOWSKA, B., 1957a. Fauna denna zbiornika zaporowego w Rożnowie [The bottom fauna of the barrage reservoir at Rożnów], *Biuletyn Zakładu Biologii Stawów PAN*, **5**: 97–117.
- GRZYBKOWSKA, B., 1957b. The innervation and sense organs in the wing of *Ornithomyia biloba* Dufour (Diptera, Hippoboscidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **26**[1956]: 175–190.
- GRZYWACZ, A., 2007. *Macronychia dolini* (Verves i Khrokalo 2006) (Diptera: Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski [*Macronychia dolini* (Verves and Khrokalo 2006) (Diptera: Sarcophagidae) a new species to the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 18–20.

- GRZYWACZ, A., 2009. *Graphomya minor* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Muscidae) gatunek nowy dla fauny Polski [*Graphomya minor* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Muscidae) a new species to the fauna of Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **25**: 14–19.
- GRZYWACZ, A., 2012. Pierwsze stwierdzenie *Helina deleta* (Stein, 1914) (Diptera: Muscidae) na obszarze Polski [*Helina deleta* (Stein, 1914) (Diptera: Muscidae) a species newly recorded from Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **28**: 13–16.
- GRZYWACZ, A., 2013. Third instar larva morphology of *Hydrotaea cyrtoneurina* (Zetterstedt, 1845) (Diptera: Muscidae) – a species of forensic interest, Polskie Pismo Entomologiczne, **82**(4): 303–316.
- GRZYWACZ, A., 2016. Cztery gatunki Azeliini (Diptera: Muscidae) nienotowane dotychczas w faunie Polski [Four species of Azeliini (Diptera: Muscidae) not reported from the Polish fauna so far], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **32**: 27–31.
- GRZYWACZ, A., 2019. Thermal requirements for the development of immature stages of *Fannia canicularis* (Linnaeus) (Diptera: Fanniidae), Forensic Science International, **297**: 16–26.
- GRZYWACZ, A., J. AMENDT, H. FREMDT, 2016. Seek, and ye shall find – the example of *Neohydrotaea lundbecki* (Michelsen) (Diptera: Muscidae), a rare muscid species or just ignored so far in forensic entomology?, North-Western Journal of Zoology, **12**(1): 196–198. Article No.: e152201.
- GRZYWACZ, A., T. GÓRAL, K. SZPILA, M. J. R. HALL, 2014a. Confocal laser scanning microscopy as a valuable tool in Diptera larval morphology studies, Parasitology Research, **113**: 4297–4302.
- GRZYWACZ, A., T. GÓRAL, K. SZPILA, M. J. R. HALL, 2014b. Confocal laser scanning microscopy as a valuable tool in Diptera larval morphology studies, p. 125. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- GRZYWACZ, A., M. J. R. HALL, T. PAPE, 2015. Morphology successfully separates third instar larvae of *Muscina*, Medical and Veterinary Entomology, **29**(3): 314–329.
- GRZYWACZ, A., M. J. R. HALL, T. PAPE, K. SZPILA, 2017. Muscidae (Diptera) of forensic importance – an identification key to third instar larvae of the western Palaearctic region and a catalogue of the muscid carrion community, International Journal of Legal Medicine, **131**(3): 855–866.
- GRZYWACZ, A., A. JANKOWSKI, 2014. Stwierdzenie muchówki *Hydrophoria ruralis* (Meigen, 1826) (Diptera: Anthomyiidae) w Polsce [The report of *Hydrophoria ruralis* (Meigen, 1826) (Diptera: Anthomyiidae) in Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **30**: 19–23.

- GRZYWACZ, A., M. JARMUSZ, K. SZPILA, 2018. New and noteworthy records of carrion-visiting *Fannia* Robineau-Desvoidy (Diptera: Fanniidae) of Poland, *Entomologica Fennica*, **29**(4): 169–174.
- GRZYWACZ, A., M. KHOOBDEL, K. AKBARZADEH, 2014. First Palaearctic record of the bird parasite *Passeromyia heterochaeta* (Villeneuve, 1915) (Diptera: Muscidae) from the Iranian Persian Gulf islands, *Journal of Arthropod-Borne Diseases*, **8**(2): 224–227.
- GRZYWACZ, A., A. LINDSTRÖM, M. J. R. HALL, 2014. *Hydrotaea similis* Meade (Diptera: Muscidae) newly reported from a human cadaver: A case report and larval morphology, *Forensic Science International* 242: e34–e43.
- GRZYWACZ, A., J. OGIELA, A. TOFILSKI, 2017. Identification of Muscidae (Diptera) of medico-legal importance by means of wing measurements, *Parasitological Research*, **116**(5): 1495–1504.
- GRZYWACZ, A., T. PAPE, 2010. Egg morphology of *Mydaea lateritia* (Rondani, 1866) (Diptera: Muscidae), *Entomologica Fennica*, **21**(3): 187–192.
- GRZYWACZ, A., T. PAPE, 2014. Larval morphology of *Atherigona orientalis* (Schiner) (Diptera: Muscidae) ? A species of sanitary and forensic importance, *Acta Tropica*, **137**: 174–184.
- GRZYWACZ, A., T. PAPE, W. HUDSON, S. GOMEZ, 2013. Morphology of immature stages of *Atherigona reversura* (Diptera: Muscidae), with notes on the recent invasion of North America, *Journal of Natural History*, **47**: 1055–1067.
- GRZYWACZ, A., T. PAPE, K. SZPILA, 2012. Larval morphology of the lesser house fly *Fannia canicularis*. *Medical and Veterinary Entomology*, **26**: 70–82.
- GRZYWACZ, A., A. C. PONT, T. PAPE, 2014. The morphology of immature stages and the systematics of Muscidae, p. 123. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- GRZYWACZ, A., C. PRADO E CASTRO, 2012. New records of *Fannia* Robineau-Desvoidy (Diptera: Fanniidae) collected on pig carrion in Portugal with additional data on the distribution of *F. conspecta* Rudzinski, 2003, *Entomologica Fennica*, **23**: 169–176.
- GRZYWACZ, A., K. SZPILA, T. PAPE, 2012. Egg morphology of nine species of *Pollenia* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Calliphoridae), *Microscopy Research and Technique*, **75**: 955–967.
- GRZYWACZ, A., J. F. WALLMAN, M. PIWCZYŃSKI, 2017. To be or not to be a valid genus: the systematic position of *Ophyra* R.-D. revised (Diptera: Muscidae), *Systematic Entomology*, **42**: 714–723.
- GRZYWACZ, A., J. WALLMAN, T. PAPE, 2014. The application of immature stages of Fanniidae in forensic entomology: prospects and caveats, p. 124. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.

- GRZYWACZ, A., D. WYBORSKA, C. BYSTROWSKI, 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju *Polietes* Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce [New data on the distribution of *Polietes* Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 21–26.
- GRZYWACZ, A., D. WYBORSKA, M. PIWCZYŃSKI, 2017. DNA barcoding allows identification of European Fanniidae (Diptera) of forensic interest, *Forensic Science International*, **278**: 106–114.
- GRZYWIŃSKI, L., 1972. Występowanie *Melophagus ovinus* (Linne 1761) u owiec województwa wrocławskiego [The occurrence of *Melophagus ovinus* (Linne 1761) on sheep in Wrocław voivodeship], *Wiadomości Parazytologiczne*, **18**(4-6): 541–542.
- GRZYWIŃSKI, L., E. KLISZEWSKI, 1984. Zwalczanie much w cielętniku preparatem Larvadex podawanym zwierzętom wraz z paszą [Fly control in calf houses by the preparation Larvadex administered in food], *Wiadomości Parazytologiczne*, **30**(1): 57–60.
- GRZYWIŃSKI, L., M. KOCOT, Z. BIŁOŃSKI, 1969. Masowa inwazja muchy *Piophilina casei* L. w magazynach zakładów mięsnych [Mass invasion of *Piophilina casei* L. in meat storage facilities], *Medycyna Weterynaryjna*, **25**(2): 106–107.
- GRZYWIŃSKI, L., Z. MADEJ, 1955. Estroza owiec [Oestrosis in sheep], *Medycyna Weterynaryjna*, **10**: 593–597.
- GRZYWIŃSKI, L., K. ROMANIUK, A. SIEWIŃSKI, 1984. Wpływ preparatu Dimilin na larwy muchy domowej [Effect of Dimilin on house-fly larvae], *Wiadomości Parazytologiczne*, **30**(3): 375–383.
- GRZYWIŃSKI, L., T. STADNICKI, 1986. Ekonomiczne korzyści zwalczania plagi much w oborach bydła mlecznego [Economic advantages of fly control on dairy cattle farms], *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 591–594.
- GUNAROVA, V., 1990. K sezonnej a dennej dynamice dominantniejszych i subdominantnych druhov ovadov (Tabanidae, Diptera) juhovijchodného Pol'ska [Observations of seasonal and daily dynamics of dominant and subdominant Tabanidae in the southeast Poland], *Informator Regionalny Zakładu Upowszechniania Postępu Akademii Rolniczej w Krakowie*, pp. 89–110.
- GUNAROVA, V., A. PETRYSZAK, M. ROŚCISZEWSKA, 1985a. Gadflies (Tabanidae, Diptera) from the grasslands of Wola Libertowska (Poland), *Agriculture (Pol'nohospodarstvo)*, **31**(6): 554–560.
- GUNAROVA, V., A. PETRYSZAK, M. ROŚCISZEWSKA, 1985b. Gadflies (Tabanidae, Diptera) of pasture lands from the environs of Cracow, *Agriculture (Pol'nohospodarstvo)*, **31**(7): 645–652.
- GUNAROVA, V., A. PETRYSZAK, M. ROŚCISZEWSKA, 1991. Ovady (Tabanidae, Diptera) juhovijchodného Pol'ska [Horseflies (Tabanidae, Diptera) of south-east Poland], *Acta Zootechnica Universitatis Agriculturae Nitra*, **47**: 141–158.
- GUNAROVA, V., M. ROŚCISZEWSKA, A. PETRYSZAK, J. ŁĄCZYŃSKI, 1988. Ovady (Tabanidae, Diptera) na pasienkoch v okolí Katowíc [Horse flies in pastures in the environs of

- Katowice], Medzinárodnij vedecky seminár Ekto a Endoparazity hospodárskych zvierat, Zbor. ref., 14.-16. Sept 1988, Nitra, pp. 37-E0.
- GUNDŁACH, J. L., A. B. SADZIKOWSKI, K. TOMCZUK, M. B. STUDZIŃSKA, 2004. Pasożyty przewodu pokarmowego koni z terenu Lubelszczyzny w świetle badań koproskopowych i sekcyjnych [Parasites of the alimentary tract of horses from the Lublin district in the light of coproscopic and gross anatomopathological examinations], *Medycyna Weterynaryjna*, **60**: 1089–1092.
- GUTOWSKI, J. M., S. CZACHOROWSKI, P. GÓRSKI, M. WANAT, 2009. XI Bezkřęgowce, pp. 161-176, In: Cz. OKOŁÓW, M. KARASŃ, A. BOŁBOT (eds.) *Białowiecki Park Narodowy*. Poznań, zrozumieć, zachować. Wyd. Białowiecki Park Narodowy, Białowieża, 240 pp.
- GUTOWSKI, J. M., L. KRZYSZTOFIK, 1988. Materiały do poznania składu pokarmu płazów bezogonowych (Anura) z północno-wschodniej Polski [Materials for the investigation of food composition of anurous amphibians (Anura) in north-eastern Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **32**(2): 225–235.
- GUTOWSKI, J. M., L. KRZYSZTOFIK, 1995. Zmiany fauny bezkręgowców środowiska leśnego jako element monitoringu ekologicznego na terenie północno-wschodniej Polski [Changes of invertebrate fauna of forest environment as an element of ecological monitoring in the territory of north-eastern Poland], [Special issue: ecological monitoring in north-eastern Poland], *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **790**: 7–44.
- GUTOWSKI, J. M., D. KUBISZ, 1995. Entomofauna drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Białowieckiej [Entomofauna of windfall stands in the Białowieża Primeval Forest], *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **A, 788**: 91–129.
- GWIAZDA, M., 1968. Badania nad własnościami sterylizującymi sześćo-(aziridynylo)-fosfonitrylu na musze domowej – *Musca domestica* L. (Dipt., Muscidae) [Investigations on the sterilizing properties of hexa-(aziridinile)-phosphonitrile carried out on house fly – *Musca domestica* L. (Dipt., Muscidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **38**(3): 633–637.
- GWIAZDA, M., 1972. Studia nad przyczynami odporności na fenitroton u muchy domowej – *Musca domestica* L. (Dipt., Muscidae) [Studies on the causes of resistance to fenithotriion in the house fly – *Musca domestica* L. (Dipt., Muscidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **42**(2): 461–482.
- GWIZDALSKA-KENTZER, M., 2011. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) rezerwatu Łęg nad Sweliną [Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) of the Łęg nad Sweliną reserve], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 32–39.
- GWIZDALSKA-KENTZER, M., 2019. Nowe stwierdzenie borealno-górskiego gatunku, *Forcipomyia altaica* (Remm, 1972) (Diptera: Ceratopogonidae) z rezerwatu "Łęg nad Swielinią" w północnej Polsce [A new record of the boreo-montane species, *Forcipomyia altaica* (Remm 1972) (Diptera: Ceratopogonidae) from the "Łęg nad Swielinią" reserve in northern Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 185–190.
- HAASE, E., 1884. [*Chionea araneoides*, eine für Schlesien neue Diptere], *Zeitschrift für Entomologie (Breslau)*, N. F., **9**: 39.

- HAASE, E., 1885. [Auffindung der Diptere *Miastor metraloas* in Moysdorf, Kr. Jauer], Zeitschrift für Entomologie (Breslau), N. F., **10**: 10.
- HAENNI, J. P., 2006. Faunistic and taxonomic notes on European Anisopodidae (Diptera), *Studia Dipterologica*, **13**(1): 27–28, 43–44.
- HAENNI, J. P. 2013. A revision of the West Palaearctic species of *Colobostema* Enderlein, 1926 (Diptera, Scatopsidae). Part. I. European subregion, *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **86**: 199–242.
- HAGAN, D. V., E. HASSOLD, B. KYNDE, R. SZADZIEWSKI, K. H. THUNES, J. SKARTVEIT, W. L. GROGAN, Jr., 2000. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from forest habitats in Norway, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**: 465–476.
- HAGEN, H., 1849. Preussische Diptera, *Neue Preussische Provinzblatt*, **8**: 231–236.
- HAGEN, H., 1859. Ueber *Cecidomyia secalina* in Preussen, *Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga*, **11**: 147.
- HÄGVAR, S., E. KRZEMIŃSKA, 2008. Contribution to the winter phenology of Trichoceridae (Diptera) in snow-covered southern Norway, *Studia Dipterologica*, **14**(2): 271–283.
- HAJDUK, Z., A. OGORZAŁEK, 1970. Wyniki badań faunistycznych Jaskini Niedźwiedziej [Results of faunistic studies of Jaskinia Niedźwiedzia], *Acta Universitatis Wratislaviensis* (127), *Studia Geograficzne*, **XIV**: 79–84.
- HALFER, C., 1981. Interstrain heterochromatin polymorphisms in *Drosophila melanogaster*, *Chromosoma*, **84**: 195–206.
- HALKIEWICZ, A., 2005. Subfossil remains of Chironomidae from two shallow lakes representing extreme alternative states. *Studia Quaternaria*, **22**: 45–49.
- HALKIEWICZ, A., 2008. New and rare subfossil records of Chironomidae (Diptera) in Poland, *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia*, **63**(2): 37–44.
- HAILLINGER, R., 1978. Pasożyty zewnętrzne nietoperzy Dolnego Śląska II. Nycteribiidae (Diptera) [External parasites of the Lower Silesian bats II. Nycteribiidae (Diptera)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **24**: 467–474.
- HAILLINGER, R., 1979. Pasożyty zewnętrzne nietoperzy Dolnego Śląska. VI. Acarina, Siphonaptera, Diptera (Nycteribiidae) [External parasites of the Lower Silesian bats VI. Acarina, Siphonaptera, Diptera (Nycteribiidae)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **25**: 119–140.
- HAILLINGER, R., 1991. List of mites occurring on insects in Poland, *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(1): 85–90.
- HAILLINGER, R., D. ŁUPICKI, 2012. Mites (Acari) occurring on some Coleoptera and Diptera in Poland, *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt*, **65**: 17–48.
- HAILLINGER, R., A. L. RUPRECHT, 1992. Parasitic arthropods (Siphonaptera, Diptera, Acari) of bats from western part of the Białowieża Primeval Forest, *Nyctalus* (N.F.), **4**(3): 315–319.

- HALFTER, M., 1913. Zur Fliegenplage, Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien, **17**(19): 673–674.
- HAMERLIK, L., F. L. DA SILVA, D. JACOBSEN, 2018, Chironomidae (Insecta: Diptera) of Ecuadorian high-altitude streams: A survey and illustrated key, Florida Entomologist, **101**(4): 663–676.
- HAMERLIK, L., F. L. da SILVA, M. WOJEWÓDKA, 2018. Sub-fossil Chironomidae (Diptera) from lake sediments in Central America: a preliminary inventory, Zootaxa, **4497**(4): 559–572.
- HAMERLIK, L., M. WOJEWÓDKA, E. ZAWISZA, S. C. DURAN, L. MACARIO-GONZALEZ, L. PÉREZ, K. SZEROCZYŃSKA, 2018. Subfossil Chironomidae (Diptera) in surface sediments of the sinkholes (cenotes) of the Yucatan Peninsula: Diversity and distribution, Journal of Limnology, **77**(1s): 213–219.
- HAN, H.-Y., X.-J. WANG, K. C. KIM, 1993. Revision of *Cornutrypeta* Han and Wang, a new tephritid genus proposed for Oriental and Palaearctic species (Diptera: Tephritidae), Entomologica Scandinavica, **24**: 167–184.
- HANCOCK, E. G., I. KANIA, 2019. A new name for a fossil species of *Sylvicola* (Diptera: Anisopodidae), Entomologist's Monthly Magazine, **155**(4): 275–276.
- HARDY, D. E., M. R. WHEELER, 1960. *Paracacoxenus*, new genus, with notes on *Cacoxenus indagator* Loew (Diptera: Drosophilidae), Annals of the Entomological Society of America, **53**: 356–359.
- HARNISCH, O., 1922a. Zur Kenntnis der Chironomidenfauna austrocknender Gewässer der schlesischen Ebene, Archiv für Hydrobiologie, **14**: 89–96.
- HARNISCH, O., 1922b. Zur Kenntnis der Chironomidenfauna der Brassenregion schlesischer Flüsse, Archiv für Hydrobiologie, **14**: 125–143.
- HARNISCH, O., 1925. Studien zur Ökologie und Tiergeographie der Moore, Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere, **51**: 1–166.
- HASE, A., 1929. Weitere Fälle von Massenaufreten der Fliege *Chloropica notata flavifrons* Macq. (Chloropidae) und nahe verwandter Arten, Anzeiger für Schädlingskunde, **5**(12): 159–160.
- HAVELKA, J., R. ZEMEK, 1999. Life table parameters and oviposition dynamics of various populations of the predacious gall-midge *Aphidoletes aphidimyza*, Entomologia Experimentalis et Applicata, **91**(3): 481–484.
- HEBDA, G., 2010. *Xylomyia maculata* (Meigen, 1804) (Xylomyiidae) and *Ctenophora ornata* Meigen, 1818 (Tipulidae) – new records of rare saproxylic flies (Diptera) from tree holes in Poland, Nature Journal, **43**: 101–104.
- HEDICKE, H. 1918. Beiträge zur Deutschen Gallenfauna. I. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gallenfauna Pommerns, Stettiner Entomologische Zeitung, **78**: 246–259.
- HEDICKE, H. 1927. Die Tierwelt. p. 63–82. In: F. SOLGER., K. HUECK, H. HEDICKE, H. KLOSE (eds), Das von Keudell'sche Naturschutzgebiet Bellinchen a. d. Oder. Neudamm, 88 pp.
- HELLÉN, W., 1960. Die Eucoilinen Finnlands (Hym. Cyn.), Fauna Fennica, **9**: 1–31.

- HELLWIG, T. 1897. Beiträge zur Florenkenntnis der Provinz Posen. II. Zoocecidien (Gallen) und andere Bildungsabweichungen aus Umgebung von Wengierki, Zeitschrift der Botanischen Abteilung, **4**(2): 41–50.
- HEMPEL-ZAWITKOWSKA, J., 1994. Fauna towarzysząca wermikulturom i jej znaczenie [Faunal populations in vermicultures], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa, **41**: 109–119.
- HENDEL, F., 1900. Untersuchungen über die europäischen Arten der Gattung *Tetanocera* im Sinne Schiner's, Verhandlungen von Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **50**: 319–358.
- HENDEL, F., 1902. Revision der paläarktischen Sciomyziden. Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **2**(1): 1–92.
- HENDEL, F., 1920. Die paläarktischen Agromyziden (Prodomus einer Monographie), Archiv für Naturgeschichte, **84A**(7)[1918]: 109–174.
- HENDEL, F., 1922. Blattminirenden Fliegen (Musciden), Wiener Entomologische Zeitung, **39**: 65–72.
- HENDEL, F., 1923. Blattminierende Fliegen. (4. Beitrag zur Blattminenkunde Europas), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1923**(4): 386–400.
- HENDEL, F., 1925. Neue europäische Minirfliegen (8. Beitrag zur Blattminenkunde Europas), Konowia. Zeitschrift für Systematische Insektenkunde, **4**: 301–309.
- HENDEL, F., 1927. Beiträge zur Systematik der Agromyziden. 10. Beitrag zur Blattminenkunde Europas, Zoologischer Anzeiger, **69**(9-10): 248–271.
- HENDEL, F., 1931-1936. 59. Agromyzidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band **VI** **2**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 570 pp.
- HENNIG, W., 1936. 46./47. Otitidae (46. Pterocallidae und 47. Ortalidae). In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der Paläarktischen Region. Band **V**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 77 pp.
- HENNIG, W., 1941. 41. Psilidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band **V**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 38 pp.
- HENNIG, W., 1943a. 40. Piophilidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band **V**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 52 pp.
- HENNIG, W., 1943b. Die Larve von *Haplegis nigratarsis* Duda (Diptera: Chloropidae), Arbeiten über Physiologische und Angewandte Entomologie aus Berlin-Dahlem, **10**(2/3): 117–123.
- HERING, M., 1921a. Minenstudien II. Neue Blattminen, Neubeschreibung von *Rhamphus oxyacanthae* Marsh. und eine Bestimmungstabelle der Blattminen an *Crataegus* L., Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1921**: 123–147, Tafel 2.
- HERING, M., 1921b. 25 Kleinschmetterlinge und Fliegen neu für die Mark Brandenburg, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1921**: 273–277.
- HERING, M., 1922. Drei neue Arten der blattminierenden Agromyziden (Dipt.), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1922**: 423–426.

- HERING, M., 1923. Minenstudien III, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1923**(2): 188–200.
- HERING, M., 1924. Minenstudien IV, Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, **2**(1-2): 217–250.
- HERING, M., 1925a. Minenstudien V, Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, **20**(5/6, 7): 125–136, 161–174.
- HERING, E. M., 1925b. Minenstudien VI, Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, **4**: 502–539.
- HERING, M., 1926a. Bemerkungen zu einigen Agromyziden der Loewischen Sammlung, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1925**(5): 376–380.
- HERING, M., 1926b. Zwei neue Agromyziden aus dem Naturschutzgebiet von Bellinchen a. Oder (Dipt.), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1926**(4): 331–334.
- HERING, M., 1927. Beiträge zur Kenntnis der Oekologie und Systematik blattminierender Insekten. (Minenstudien VIII.), Zeitschrift für Angewandte Entomologie, **13**(1): 156–198.
- HERING, M., 1930. Beiträge zur Kenntnis der Oekologie und Systematik blattminierenden Insekten, Zeitschrift für Angewandte Entomologie, **17**: 431–471.
- HERING, M., 1931a. Minenstudien 12, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten (Pflanzenpathologie) und Pflanzenschutz, **41**(11): 529–551.
- HERING, M., 1931b. Beiträge zur Kenntnis der Ökologie und Systematik blattminierender Insekten. (Minenstudien X.), Zeitschrift für Angewandte Entomologie, **17**(2)[1930]: 431–471.
- HERING, M., 1932a. Beitrag zur Kenntnis der Minenfauna der Riviera, Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, **3**(9): 137–143.
- HERING, M., 1932b. Minenstudien XI, Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie (2. Folge), **26**: 93–108, 157–182.
- HERING, M., 1932c. Minenstudien 13, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten (Pflanzenpathologie) und Pflanzenschutz, **42**(12): 567–579.
- HERING, M., 1933. Neue Agromyziden (Dipt.), Konowia. Zeitschrift für Systematische Insektenkunde, **12**(1-2): 33–40.
- HERING, M., 1934a. Die an *Melampyrum* lebenden *Phytomyza*-Arten der Mark Brandenburg (Dipt.). (Mit Beschreibung von drei neuen Arten.), Märkische Tierwelt, **1**(1): 17–21.
- HERING, M., 1934b. Drei für die Mark neue Minierinsekten, Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, **4**: 146–147.
- HERING, M., 1934c. Neue märkische Insekten (Dipt., Lep.), Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, **5**: 67–68.
- HERING, M., 1935a. Geäder-Mutationen bei Minierfliegen (Dipt.), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1934**: 317–323.
- HERING, M., 1935b. Drei neue Bohrfliegen-Arten aus der Mark Brandenburg (Dipt. Tephritidae). 6. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae, Märkische Tierwelt, **1**(4): 169–174.

- HERING, M., 1935c. Dualspecies und Unterart-Entstehung. *Ceriocera ceratocera* (Hend.) u. subsp. *microceras* nov. (Dipt.) (7. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae.), Deutsche Entomologische Zeitschrift: **1935**: 207–212.
- HERING, M., 1935-1937. Die Blattminen Mittel- und Nord-Europas einschliesslich Englands. Bestimmungstabellen aller von Insektenlarven der verschiedenen Ordnungen erzeugten Minen, Gustav Feller, Neubrandenburg, XII + 631 pp., VII plates.
- HERING, M., 1936a. Agromyziden-Nachlese (Dipt.). Neue *Liriomyza*- und *Phytomyza*-Arten. I, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1936**(1-2): 73–80.
- HERING, M., 1936b. Zur Systematik und Biologie palaearktischer Bohrfliegen. 10. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae (Dipt.), Konowia. Zeitschrift für Systematische Insektenkunde, **15**(1): 54–64.
- HERING, M., 1937a. Bohrfliegen von Podolien mit Beschreibung je einer neuen Art und Unterart, Polskie Pismo Entomologiczne, **14-15**: 107–113.
- HERING, M., 1937b. Agromyziden-Nachlese (Dipt.) II, Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, **8**(6-7): 76–77.
- HERING, M., 1937c. Neue altweltliche Bohrfliegen 17. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae (Dipt.). Konowia, Zeitschrift für Systematische Insektenkunde, **6**: 243–251.
- HERING, E. M., 1941. Minenstudien 16, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1941**(I-II): 10–23.
- HERING, E. M., 1956. Die Larven der Agromyziden (Diptera). II, Tijdschrift voor Entomologie, **98**[1955] (4): 257–281.
- HERING, E. M., 1957. Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln. Band **3**: Neubeschreibungen von Minen-Erzeugern. Systematische Übersicht der Wirtspflanzen und der Minen-Erzeuger. Abbildungen, Dr. W. Junk 's-Gravenhage, 121 pp.
- HERING, E. M., 1963. Neue Blattminen-Studien III (Dipt., Lep.), Deutsche Entomologische Zeitschrift (neue Folge), **10**(III/V): 221–250.
- HERNES, J., 1967. Wstępne badania nad rodzajem *Ornithomyia* Latreille (Diptera: Hippoboscidae – Pupipara) w Polsce [Preliminary studies on the genus *Ornithomyia* Latreille (Diptera: Hippoboscidae – Pupipara) in Poland], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, **20**: 113–121.
- HERTING, B., 2017. A critical revision of host records of Palearctic Tachinidae (Diptera) until 1937, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, **10**: 41–173.
- HIERONYMUS, G., 1890. Beiträge zur Kenntnis der europäischen Zooecidien und der Verbreitung derselben. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, Ergänzungsheft, **68**: 49–272.
- HOCHAPFEL, H., 1937. Stärkeres Auftreten von *Phytomyza rufipes* in Schlesien, Anzeiger für Schädlingskunde **13**(9): 114–115.

- HOFFEINS, Ch., A. J. WOŹNICA, 2013. Description of a new species *Eopseudopomyza szadziewskii* sp. n. and redescription of *E. kuehnei* Hennig, 1971 from Eocene Baltic amber (Diptera: Pseudopomyzidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 317–326.
- HOLDHAUS, K. 1912. Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glacialrelikte) des mittel- und südeuropäischen Hochgebirge, *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*, **26**: 399–440.
- HOLLMANN-SCHIRRMACHER, V., 1998. Phylogeny of the subfamily Ilytheinae (Diptera, Ephydriidae) with special reference to the genus *Philygria*, *Studia Dipterologica. Supplement* **5**, 144 pp.
- HOLLMANN-SCHIRRMACHER, V., T. ZATWARNICKI, 1995. A new species of *Limnellia* from the Azores Islands (Diptera, Ephydriidae), *Aquatic Insects*, **17**(2): 77–82.
- HOLLMANN-SCHIRRMACHER, V., T. ZATWARNICKI, 1997. Neue Ephydriden (Diptera: Ephydriidae) aus der Schweiz, *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **70**(1-2): 187–189.
- HOLLMANN-SCHIRRMACHER, V., T. ZATWARNICKI, 1999. Canacidae, p. 138, Ephydriidae, pp. 149–152. In: H. SCHUMANN, R. BÄHRMANN, A. STARK (eds.), *Entomofauna Germanica 2. Checkliste der Dipteren Deutschlands. Studia Dipterologica. Supplement* **2**, 354 pp.
- HUBICKA, J., 1965. Pokolenia ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* (L.) – Chloropidae) w cyklu rocznym w okolicach podmiejskich Lublina [Generations of the frit-fly (*Oscinella frit* (L.) – Chloropidae) recorded in the yearly cycle of their development in the suburbs of Lublin], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **20**(6): 73–103.
- HUBICKA, J., 1966. New species of the genus *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae) from Poland, *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **21**(2): 13–26.
- HUBICKA, J., 1967. A new species of the genus *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae) from Poland, *Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **15**(12): 753–756.
- HUBICKA, J., 1969a. Krajowe gatunki rodzaju *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae). II. Środowisko występowania i rośliny żywicielskie [Especies du genre *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae). II. Milieu d' apparition et plantes nourricieres], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **23**(15)[1968]: 239–268.
- HUBICKA, J., 1969b. A new species of the genus *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae) from Poland, *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **24**(16): 255–257.
- HUBICKA, J., 1970. Krajowe gatunki rodzaju *Meromyza* Mg. (Diptera Chloropidae) [Native species of the genus *Meromyza* Mg. (Diptera Chloropidae)], *Rozprawa habilitacyjna: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Lublin*, 142 pp.

- HUBICKA, J., 1979. Uwagi o determinowaniu gatunków z rodzaju *Lipara* Mg. (Diptera, Chloropidae) [Notes on the identification of the species of the genus *Lipara* Mg. (Diptera, Chloropidae)], *Prace Slovenskej Entomologickej Spoločnosti pri SAV*, **1**: 111–116.
- HUBICKA, J., A. BUCHALCZYK, 1963. Badania porównawcze nad morfologią *Oscinella pusilla* Meig. i *Oscinella frit* (L.) okolic Lublina [Comparative investigations on the morphology of *Oscinella pusilla* Meig. and *Oscinella frit* (L.) in the environs of Lublin], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **17**(3): 109–163.
- HUBICKA, J., W. WAŁKOWSKI, 1976. Nowy gatunek rodzaju *Dicraeus* Lw. (Diptera, Chloropidae) z Polski [A new species of the genus *Dicraeus* Lw. (Diptera, Chloropidae) from Poland], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **31**: 221–226.
- HUBICKA, J., N. ŻUKOWSKA, 1969. Materiały do poznania Syrphidae (Diptera) okolic Chełma [Materiaux pour la connaissance des Syrphidae (Diptera) des environs de Chełm], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **24**(20): 289–305.
- HUMIŃSKI, S., L. WOLAŃSKA, W. STROJNY, 1974. *Oestromyia leporina* (Pallas, 1778), (Diptera, Hypodermatidae), nowy dla Polski gatunek gza pasożytniczego na norniku zwyczajnym *Microtus arvalis* (Pallas 1779) [*Oestromyia leporina* (Pallas, 1778), (Diptera, Hypodermatidae) a gadfly species new for Poland, parasitic on common field-vole – *Microtus arvalis* (Pallas 1779)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **44**(3): 673–679.
- HUREJ, M., 1978. The development rate of beet fly – *Pegomyia hyoscyami* Panz. on sugar beet elites and stecklings, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(3): 489–497.
- HUREJ, M., 1982. Naturalna redukcja liczebności populacji mszycy trzmielinowo-burakowej: *Aphis fabae* Scop. przez Syrphidae (Diptera) w uprawie buraka cukrowego [Natural control of *Aphis fabae* Scop. population by Syrphidae (Diptera) on sugar beet crop], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **52**(3-4): 287–294.
- HUREJ, M., 1986. The species composition and biology of anthomyiid flies (Diptera, Anthomyiidae) occurring on sugar beet crop, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**: 193–207.
- HUREJ, M., J. KROL, R. J. POMORSKI, 1994. Effects of granular insecticides or sugar-beet dressing on some sugar-beet pests and soil fauna of mites and springtails, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **63**(1-2): 183–196.
- HUREJ, M., J. NAWROT, M. MRÓWCZYŃSKI, R. PARADOWSKA, 2012. Nowe szkodniki zagrażające uprawom rolniczym [New pests threat to agricultural plants], *Progress in Plant Protection*, **52**(4): 826–830.
- IGNASZAK, H., 1991. Skuteczność działania insektycydów granulowanych w ochronie buraka [Effectiveness of three granular insecticides in the protection of beet], *Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin*, **178**: 89–98.
- IGNATOWICZ, S., 1998. Nowoczesny program zwalczania much, pleśniakowca lśniącego i innych szkodliwych owadów w zabudowaniach inwentarskich [Control of flies and other insects in animal housing], *Życie Weterynaryjne*, **73**(8): 304–306.

- IGNATOWICZ, S., M. LEWANDOWSKI, 2000. Muchówki w pieczarkarniach, ich szkodliwość i zwalczanie [Flies in mushroom farms, their harmfulness and control], *Ochrona Roślin*, **44**(10): 11–12.
- ILKOVA, J., P. MICHAILOVA, E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, D. CISZEWSKI, 2017. The response of genome of the Chironomidae (Diptera) to heavy metal pollution in two rivers of southern Poland, *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. **8**: 9–15.
- ILKOVA, J., P. MICHAILOVA, E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, D. CISZEWSKI, 2018. *Prodiamesa olivacea* Meigen and *Prodiamesa bureshi* Michailova (Diptera, Chironomidae, Prodiamesinae) as a candidate for assessing the genotoxicity of trace metals in fluvial sediments, *Environmental Monitoring and Assessment*, **190**(542): 12 pp. <https://doi.org/10.1007/s10661-018-6928-4>.
- IZDEBSKA, J. N., 2001. European bison arthropod parasites from closed Polish breeding facilities, *Acta Parasitologica*, **46**(2): 135–137.
- JABŁOŃSKA, A., S. M. BILIŃSKI, 1998. Structure of ovaries and oogenesis in *Tachypeza nubila* (Diptera, Empidoidea: Hybotidae), *Folia Morphologica*, **57**(1): 26.
- JABŁOŃSKA-BARNA, I., P. MICHAILOVA, 2006. *Chironomus usenicus* Loginova, Belyanina, 1994 (Diptera, Chironomidae) a species cytotoxoinomically identified from Kortowskie Lake, Poland, *Polish Journal of Natural Sciences*, **21**: 959–969.
- JABŁOŃSKA-BARNA, I., P. MICHAILOVA, 2009. Cytogenetic characteristics of species of the *Chironomus* genus (Diptera, Chironomidae) from Lake Łuknajno Biosphere Reserve (northwest Poland), *International Journal of Oceanography and Hydrobiology*, **38**(2): 77–81.
- JABŁOŃSKA-BARNA, I., P. MICHAILOVA, P. H. LANGTON, J. KOBAK, T. KAKAREKO, M. POZNAŃSKA, 2017. The karyotype and external morphology of *Stictochironomus sticticus* (Fabricius, 1781) (Diptera: Chironomidae) from Poland, *Annales Zoologici*, **67**(1): 29–40.
- JABŁOŃSKA-BARNA, I., A. KOWNACKI, P. LANGTON, P. MICHAILOVA, 2012. The external morphology of *Chironomus* (s. str.) *scerbiphilus* Tokunaga, 1939 a senior synonym of *C. crassimanus* Strenzke (Diptera, Chironomidae) from Poland, *Annales Zoologici*, **62**(4): 633–638.
- JABŁOŃSKA-BARNA, I., P. MICHAILOVA, A. KOWNACKI, P. H. LANGTON, 2010. The karyotype of *Chironomus acerbiphilus* Tokunaga, 1939 (Diptera: Chironomidae) from Poland, *Zootaxa*, **2359**: 65–67.
- JABŁOŃSKA-BARNA, I., E. SZAREK-GWIAZDA, P. MICHAILOVA, 2013. Environmental agents in Lake Łuknajno (Poland) affecting the genome of *Chironomus melanotus* Keyl, 1961 (Diptera, Chironomidae) – a new species of Polish fauna, *Oceanological and Hydrobiological Studies*, **42**(2): 164–172.
- JACENTOVSKÝ, D., 1944. Další příspěvek k zviřeně kuklic (Tachinoidea, Dipt.) Moravy [Weiterer Beitrag zur Fauna der Raupenfliegen (Tachinoidea, Dipt.) Mährens], *Entomologicke Listy*, Brno, **7**: 45–49.

- JACOBSON, G. [Якобсон, Г.], 1912. Памяти Ивана Андреевича Шнабля (Съ портретомъ.) (Jan Sznabl, Johann Schnabl) 1838† 31.V./13.XI. 1912 (Avec portrait.), Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie/Revue Russe d'Entomologie, **12**: C–CVI.
- JADWISZCZAK, A., 1996. List of the insect specimens collected by the "Deutsche Sudpolar Expedition" preserved in the collection of the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences in Warsaw, Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, Supplement to Annales Zoologici, **1**: 125–133.
- JAGLARZ, M. K., S. M. BILINSKI, 2008. Diversification of the ovarian follicular epithelium in the horse fly, *Haematopota italica* (Diptera, Tabanidae), Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, **50**. Supplement 1: 23.
- JAGLARZ, M. K., A. JABŁOŃSKA, E. KISIEL, S. M. BILIŃSKI, 2009. Diversification of follicular cells in the ovaries of the horse fly *Haematopota italica* (Diptera: Tabanidae). similarities and differences with the *Drosophila* Model System, Folia Biologica, **57**(1-2): 1-12.
- JAGLARZ, M. K., W. KRZEMIŃSKI, S. M. BILIŃSKI, 2008. Structure of the ovaries and follicular epithelium morphogenesis in *Drosophila* and its kin, Development Genes and Evolution. **218**(8): 399–411.
- JAGLARZ, M. K., J. KUBRAKIEWICZ, S. M. BILIŃSKI, 2010. A novel pattern of follicular epithelium morphogenesis in higher dipterans, Zoology (Jena), **113**(2): 91–99.
- JAGLARZ, M. K., A. JABŁOŃSKA, E. KISIEL, S. M. BILIŃSKI, 2009. Diversification of follicular cells in the ovaries of the horse fly *Haematopota italica* (Diptera: Tabanidae). Similarities and differences with the *Drosophila* model system, Folia Biologica, **57**(1-2): 1–12.
- JAKUBCZYK, J., 2010. Nowe stanowisko *Phasia aurigera* (Egger, 1860) w Północnej Polsce (UTM XA 25) [A new locality of *Phasia aurigera* (Egger, 1860) in northern Poland (UTM XA 25)], Przegląd Przyrodniczy, **21**(1): 85–86.
- JANEBA, M., 1912. Beschädigung des Weizens durch die Halmfliege, Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien, **16**(46): 1458–1459.
- JANICKA, A., M. GROCHOWSKA, 2016. Characteristics of galls formed by *Lipara pullitarsis* Doskočil & Chvála, 1971 (Diptera, Chloropidae) on common reed (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. Ex Steud, 1841), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia, Sectio C, **70**: 7–18.
- JANKOWSKA, A., E. KACZOROWSKA, W. GIŁKA, 2019. Wpływ leku Thiocodin na czas rozwoju i tempo przeobrażeń *Lucilia sericata* (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) - wstępne wyniki badań [Effects of Thiocodin drug on development time and growth rate of *Lucilia sericata* (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) - preliminary results], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **35**: 89–96.
- JANKOWSKA, B., 2004. Parasitoids of aphidophagous *Syrphidae* occurring in cabbage aphid (*Brevicoryne brassicae* L.) colonies on cabbage vegetables, Journal of Plant Protection Research, **44**(4): 299–305.
- JANKOWSKA, B., 2005a. Predatory syrphids (Diptera, Syrphidae) occurring in the cabbage aphid (*Brevicoryne brassicae* L.) colonies on different cabbage vegetables, Journal of Plant Protection Research, **45**(1): 9–16.

- JANKOWSKA, B., 2005b. The effect of cruciferous vegetables on occurrence of Cecidomyiidae, Coccinellidae and Chrysopidae predators in colonies of cabbage aphid (*Brevicoryne brassicae* L.), *Journal of Plant Protection Research*, **45**(4): 301–308.
- JANKOWSKA, B., A. FILIPOWICZ, 1995. Występowanie mszycy kapuścianej oraz jej wrogów naturalnych na różnych warzywach kapustnych [Occurrence of the cabbage aphid and its natural enemies on different types of cabbage], pp. 367–370, *Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauka Praktyce Ogrodniczej z okazji XXV-lecia Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie* [Materials of the national scientific conference Science of Gardening Practice on the occasion of the 25th anniversary of the Faculty of Horticulture of the Agricultural University of Lublin], *Wydział Ogrodniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin*.
- JANKOWSKI, K., W. BUDZYŃSKI, 1997. Nawożenie azotem a stopień uszkodzeń rzepaku ozimego przez szkodniki [Nitrogen fertilizer application and the degree of damage to winter rape caused by insect pests], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **439**: 273–280.
- JARCZYK, G., M. JACKOWSKI, K. SZPIŁA, G. BOSZEK, S. KAPELATY, 2008. Use of *Lucilia sericata* blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation, *Acta Angiologica*, **14**(2): 42–55.
- JARCZYK, G., M. JACKOWSKI, K. SZPIŁA, G. BOSZEK, S. KAPELATY, E. SKWAREK, M. MICHALAK, 2007. Leczenie przewlekłych owrzodzeń podudzi larwami muchy plujki *Lucilia sericata* [*Lucilia sericata* larvae in the treatment of chronic crural ulcerations], *Przegląd Flebologiczny*, **15**(6): 179–186.
- JARCZYK, G., M. JACKOWSKI, K. SZPIŁA, G. BOSZEK, S. KAPELATY, E. SKWAREK, M. MICHALAK, 2008. Biosurgical treatment results in patients with chronic crural and foot ulcerations, *Polski Przegląd Chirurgiczny*, **80**(4): 190–201.
- JARMUSZ, M., A. GRZYWACZ, D. BAJERLEIN, 2020. A comparative study of the entomofauna (Coleoptera, Diptera) associated with hanging and ground pig carcasses in a forest habitat of Poland, *Forensic Science International*, **309**, 110212, 13 pp., <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110212>.
- JARNICKA, H., 1959. On the structure of the brain in some Diptera, *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C*, **14**: 161–167.
- JAROCKI, F. P., 1838. *Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne podług najnowszego systematu ułożone*, Tom szósty. Owadów część pierwsza, Drukarnia Łątkiewicza, Warszawa, 699 pp. + XXVII plates
- JAROSZEWICZ, B., J. T. NOWAKOWSKI, 2001. Micropezidae, p. 293; Psilidae, p. 294; Dryomyzidae, Sepsidae, p. 295; Lauxaniidae, Piophilidae, 296; Lonchaeidae, Agromyzidae, p. 296–298; Opomyzidae-Sphaeroceridae, p. 299; Drosophilidae, p. 300. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest*, IBL, 403 pp.
- JASIOŁEK, Z., Cz. KANIA, G. SOBOTA, 1974. Bzygowate (Syrphidae, Diptera) niszczące mszyce na kukurydzy [Hover-flies (Syrphidae, Diptera) destroying aphids on corn], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **44**: 425–430.

- JASKUŁA, R., 2003. A tiger beetle eaten by fly: predation of *Dasypogon diadema* Fabr. (Diptera: Asilidae) on *Cicindela hybrida* L. (Coleoptera: Cicindelidae), *Baltic Journal of Coleopterology*, **3**(1): 19–24.
- JASCHHOF, M., 1998. Revision der «Lestremiinae» (Diptera, Cecidomyiidae) der Holarktis, *Studia Dipterologica - Supplement* **4**: 1–552.
- JASNOWSKI, S., 1938. Badania nad dziedziczeniem odporności pszenic jarych *Tr. vulgare* L. na niezmiarkę *Chlorops pumilionis* Bjerk. [On the inheritance of resistance of wheat to *Chlorops pumilionis* Bjerk.], *Archiwum Nauk Biologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego*, **8**(3): 1–60.
- JAWORSKA, M., 1988. Możliwości wykorzystania parazytoidów do zwalczania niektórych szkodliwych muchówek [The possibility of using parasitoids to control some dipterous pests], *Ochrona Roślin*, **32**(9): 11–12.
- JAWORSKA, M., 1993. Wpływ owadobójczych nicieni z rodzin Heterorhadtidae i Steinernematidae na śmietkę kapuścianą, *Delia brassicae* Hoffmannsegg (Diptera, Anthomyiidae) i jej wrogów naturalnych [The effect of entomopathogenic nematodes from the families of the Heterorhadtidae and Steinernematidae on *Delia brassicae* Hoffmannsegg (Diptera, Anthomyiidae) and its natural enemies], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**: 243–254.
- JAWORSKA, M., 1998. Susceptibility of carrot fly (*Psila rosae* F.) to entomopathogenic nematodes, p. 267. In: N. SIMOES, N. BOEMARE, R. U. EHLERS (eds.), *Pathogenicity of entomopathogenic nematodes versus insect defence mechanisms: impact on selection of virulent strains. Proceedings held at Universidade dos Acres, Ponta Delgada, Acores, Portugal, 17 to 20 March 1996*. Brussels: European Commission Publication COST819.
- JAWORSKA, M., 1999. Porównanie efektywności ochrony pieczarek metodą biologiczną i chemiczną [Comparison between effectiveness of biological and chemical methods in mushrooms protection], *Progress in Plant Protection*, **39**(1): 180–186.
- JAWORSKA, M., J. GOSPODAREK, 1999. Wpływ zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na wrogów naturalnych mszycy trzmielinowo-burakowej (*Aphis fabae* Scop.) [Effect of soil contamination on natural enemies of *Aphis fabae* (Scop.)], *Chemia i Inżynieria Ekologiczna*, **6**(5-6): 459–467.
- JAWORSKA, M., A. SZMIGIEL, A. GORCZYCA, A. OLEKSY, M. KOŁODZIEJCZYK, 2006. Podatność form pszenicy na choroby i szkodniki w zależności od poziomu agrotechniki w sezonie wegetacyjnym 2004-2005 [Susceptibility of wheat forms to diseases and pests agrotechnical measures-dependent in growing season 2004-2005], *Progress in Plant Protection*, **46**(2): 38–41.
- JAZDOWSKA-ZAGRODZIŃSKA, B., R. DALLAI, C. A. REDI, 1992. Changes in DNA content and chromosome number during spermatogenesis in the gall midge *Monarthropalpus buxi* (Cecidomyiidae, Diptera), *Genome*, **35**(2): 244–250.
- JAŹDZEWSKA, T., 1987. Materials to the knowledge of hydrofauna of the Widawka river, *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Limnologica*, **2**: 27–47.
- JELSKI, W., 1924. Czas siewu pszenicy wobec niezmiarki [Sowing times of wheat in response to the gout-fly], *Gazeta Rolnicza*, **64**(37): 911–912.

- JEZIEWSKI, W., 1912, Jan Sznabl, Ziemia, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, **3**(49): 786–787.
- JEZIORAŃSKA, A., 1954. Rozmieszczenie muchy domowej na terenie Warszawy w 1949-1950 r. [Distribution of houseflies in Warsaw in 1949-1950], *Acta Parasitologica Polonica*, **2**(1): 1–15.
- JEŽEK, J., 2007. New records of moth flies (Diptera, Psychodidae) from Poland with description of *Apsycha* gen. nov., *Acta Zoologica Universitatis Comenianae*, **47**(2): 145–160.
- JOHNSTON, N. P., J. F. WALLMAN, M. DOWTON, K. SZPILA, T. PAPE, 2020. Integrated taxonomic revision of the Australian Amobia (Sarcophagidae: Miltogramminae) finds new species and tackles old problems. *European Journal of Taxonomy*. 722: 75–96.
- JOHNSTON, N. P., J. F. WALLMAN, K. SZPILA, T. PAPE, 2020. An enigma no more: an integrated taxonomic revision of *Aenigmatopia* Malloch reveals novel phylogenetic placement and four new species (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae), *Invertebrate Systematics*, **34**(5): 519–534.
- JUCHNOWICZ, I., W. ROMANKOW, 1958. Wyniki badań nad biologią i znaczeniem gospodarczym paciornicy lucernianki *Contarinia medicaginis* Kieff. (Diptera, Cecidomyiidae) [The results of the studies on the biology and economic importance of *Contarinia medicaginis* Kieff. (Diptera, Cecidomyiidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **28**: 35–58.
- JURCZYSZYN, M., A. NOWOSAD, 2006. Nietoperze i ich pasożyty z Ojcowskiego Parku Narodowego i okolic w badaniach studentów Biologii Koła Naukowego Przyrodników UAM w Poznaniu [Bats and their ectoparasites found in the Ojców National Park and in its surroundings – results of studies of the Scientific Circle of Student Naturalists, Adam Mickiewicz University, Poznań], *Prądnik Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, **16**: 209–214.
- KACZMAREK, A., A. K. WRÓŃSKA, M. KAZEK, I. BOGUŚ, 2020. Metamorphosis-related changes in the free fatty acid profiles of *Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma* (Robineau-Desvoidy, 1830), *Scientific Reports*, **10**, Article 17337, 13 p, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-74475-1>.
- KACZMAREK, S., 1977. Stawonogi (Arthropoda) zasiedlające gniazda ptaków w skrzynkach lęgowych rozmieszczonych w drzewostanach leśnych [Arthropods (Arthropoda) inhabiting bird boxes placed in forest], *WSP Słupsk*, 152 pp.
- KACZMAREK, S., 1982. Pasożyty zewnętrzne z gniazd jaskółek *Hirundo rustica* L. i *Delichon urbica* (L.) [Ectoparasites from the nests of the swallows *Hirundo rustica* L. i *Delichon urbica* (L.)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **28**(1-2): 169–171.
- KACZMARZYK, K., 1962. Materiały do znajomości fauny łowików (Diptera, Asilidae) Puszczy Kampinowskiej [Beitrag zur Kenntnis der Raubfliegenfauna (Diptera, Asilidae) von Kampinos-Wädern], *Fragmenta Faunistica*, **10**(11): 163–170.
- KACZOROWSKA, E., 1996. *Dasyhelea* (s. str.) *versicolor* (Winnertz, 1852) from Poland (Diptera: Ceratopogonidae), *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **6-7**: 49–57.

- KACZOROWSKA, E., 2000. The thoracic morphology of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(1): 87–131.
- KACZOROWSKA, E., 2002a. The first record of *Pegomyia cunicularia* (Rondani, 1866) (Diptera: Anthomyiidae) in Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **71**(3): 293–296.
- KACZOROWSKA, E., 2002b. Nowe stanowisko *Telmatogeton japonicus* Tokunaga, 1933 (Diptera: Chironomidae) w Polsce [New locality of *Telmatogeton japonicus* Tokunaga, 1933 (Diptera: Chironomidae) in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **21**(3): 190.
- KACZOROWSKA, E., 2003. Estimation of the time of death of the corpse found in a well based on the flies fauna (Diptera), p. 56. In: *Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite znaczenie medyczne i sanitarne* [The 5th International Symposium. Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance], V Międzyn. Sympozjum (AM-Lublin, Kom. Zool. PAN). Kazimierz Dolny 12-15 V 2003.
- KACZOROWSKA, E., 2004a. Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the coastal and marine habitats of Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **73**: 111–143.
- KACZOROWSKA, E., 2004b. Hemaetofagiczne i synantropijne muchówki (Diptera) notowane w nadmorskich siedliskach zasolonych [Faunistic analysis of hematophagous and synantropic flies (Diptera) occurring in seaside saline habitats], pp. 75–80. In: A. BUCZEK (ed.), *Stawonogi. Interakcje pasożyt – żywiciel* [Arthropods. Host-Parasite Interactions], Liber, Lublin.
- KACZOROWSKA, E., 2004c. Stan zbadania muchówek (Diptera) Wolińskiego Parku Narodowego [State of knowledge of the flies (Diptera) of Wolin National Park], *Wiadomości Entomologiczne*, **23**(Supplement 2): 148–149.
- KACZOROWSKA, E., 2005a. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae) morskich i przymorskich siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej [Non-biting midges (Diptera: Chironomidae) of the marine and coastal saline habitats of the Gulf of Gdańsk], *Wiadomości Entomologiczne*, **24**(2): 113–119.
- KACZOROWSKA, E., 2005b. Genus *Fucellia* (Diptera: Anthomyiidae) in the saline habitats of the Polish coast, *Fragmenta Faunistica*, **48**(1): 73–77.
- KACZOROWSKA, E., 2005c. The root-maggot flies (Diptera: Anthomyiidae) of the saline habitat of the Gulf of Gdański – the preliminary results of the research, pp. 129–133. In: A. BUCZEK, C. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Różnorodność form i oddziaływań* [Arthropods. A variety of forms and interactions], Koliber, Lublin, 374 pp.
- KACZOROWSKA, E., 2005d. The flies (Diptera) of the saline habitat of the Polish coast, pp. 135–139. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Różnorodność form i oddziaływań* [Arthropods. A variety of forms and interactions], Koliber, Lublin, 374 pp.
- KACZOROWSKA, E., 2005e. Nowe stwierdzenie *Coelopa (Fucomyia) frigida* (Fabricius, 1805) (Diptera: Coelopidae) na Pobrzeżu Bałtyku [New record of *Coelopa (Fucomyia) frigida* (Fabricius, 1805) (Diptera: Coelopidae) from the Baltic Coast], *Wiadomości Entomologiczne*, **24** (1): 56.
- KACZOROWSKA, E., 2006a. Blowflies (Diptera: Calliphoridae) in the saline habitats of the Polish Baltic coast, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **75**: 11–27.

- KACZOROWSKA, E., 2006b. Communities of synantropic species in blowfly (Diptera: Calliphoridae) and fleshfly (Diptera: Sarcophagidae) fauna of the beaches and brackish areas of the coastal type in Poland, pp. 133–138. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne [Arthropods. Epidemiological importance]*, Koliber, Lublin, 345 pp.
- KACZOROWSKA, E., 2006c. The trophic communities of blowfly (Diptera: Sarcophagidae) fauna of the beach and brackish areas of the coastal type of Poland, pp. 139–143. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne [Arthropods. Epidemiological importance]*, Koliber, Lublin, 345 pp.
- KACZOROWSKA, E., 2006d. Muchówki (Diptera) plaż i słonawisk przymorskich polskiego wybrzeża – podsumowanie badań [Flies (Diptera) of beaches and brackish area of the Polish coast – the research summarize], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 13–15.
- KACZOROWSKA, E., 2006e. Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the coastal and marine habitats of Poland. Part II – ecological characteristics, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **75**: 471–489.
- KACZOROWSKA, E., 2007a. The seasonal dynamics and abundance of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in saline habitats of the Polish Baltic coast, pp. 57–60. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Środowisko, patogeny i żywiciele [Arthropods. Environment, pathogens and hosts]*, Liber, Lublin, 248 pp.
- KACZOROWSKA, E., 2007b. Faunistic and ecological characteristics of Sciomyzidae in saline habitats of the Polish Baltic coast, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **76**: 183–197.
- KACZOROWSKA, E., 2007c. Diptera: Śmietkowate Anthomyiidae, pp. 137–139, 222–225. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski. Tom II [Fauna of Poland – characteristics and checklist of species. Vol. II]*, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- KACZOROWSKA, E., 2007d. Trophic structure of dipterous assemblages (Insecta: Diptera) in saline habitats of the Baltic coasts, *Fragmenta Faunistica*, **50**: 149–158.
- KACZOROWSKA, E., 2008a. Materiały do znajomości lwinkowatych (Diptera: Stratiomyidae) siedlisk zasolonych polskiego wybrzeża Bałtyku [Contribution to the knowledge of soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) of saline habitats of the Polish Baltic coast], *Wiadomości Entomologiczne*, **27**(2): 97–103.
- KACZOROWSKA, E., 2008b. Uwagi o Therevidae i Asilidae (Diptera) siedlisk piaszczystych i bagnistych polskiego wybrzeża Bałtyku [Remarks on Therevidae and Asilidae (Diptera) from sandy and marshy habitats on the Polish Baltic coast], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society* **24**: 21–27.
- KACZOROWSKA, E., 2009. Flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) of sandy and marshy habitats of the Polish Baltic coast, *Entomologica Fennica*, **20**: 61–64.
- KACZOROWSKA, E., 2013. Professor Ryszard Szadziwski, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 241–255.

- KACZOROWSKA, E., A. DRABER-MOŃKO, 2009. Wprowadzenie do entomologii sądowej [An introduction to forensic entomology], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 292 pp.
- KACZOROWSKA, E., W. GIŁKA, 2002. The first record of *Bryophaenocladus vernalis* (Goetghebuer, 1921) (Diptera: Chironomidae) in Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **71**(4): 355–358.
- KACZOROWSKA, E., W. GIŁKA, 2005. Sprawozdanie z XXII Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – Złoty Potok 14-16 maja 2004 [Report of the XXIII Symposium of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society Złoty Potok near Częstochowa, 14-16 May 2004], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 45–47.
- KACZOROWSKA, E., A. LEWAŃCZYK, K. SUCHAŃSKA, 2009. Remarks on root flies (Diptera: Anthomyiidae) from sandy and marshy habitats of the Polish coast, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 20–26.
- KACZOROWSKA, E., D. PIEŚNIAK, Z. SZCZERKOWSKA, 2003. The use of blowfly larvae (Diptera: Calliphoridae) in attempt at determination of the human body drowning time – a case history from Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **72**: 343–348.
- KACZOROWSKA, E., A. WOŹNICA, 2007. Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz I Konferencji Tematycznej “Biologia i systematyka muchówek” Przedbórz, 2007 [Report of the XXVI Symposium of Dipterological Section of Polish Entomological Society and Ith Thematically Conference “Biology and Systematics of Diptera” Przedbórz, 2007], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 72–75.
- KACZOROWSKI, G., 1993. Wstępne obserwacje wrogów naturalnych śmietki kapuścianej (*Delia brassicae* Hoffmannsegg) (Diptera, Anthomyiidae) na brukwi (*Brassica napus rapifera* L.) [Preliminary observations on natural enemies of *Delia brassicae* Hoffmannsegg (Diptera, Anthomyiidae) – the pest of turnip-rooted cabbage (*Brassica napus rapifera* L.)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**: 255–258.
- KACZOROWSKI, G., J. BENNEWICZ, S. PRUSZYŃSKI, 1995. Siedliska brzegowe jako element ochrony plantacji buraka cukrowego przed szkodnikami [Margin habitats as an element of protection of sugarbeet plantations], *Proceedings of the XXXV Scientific Meeting of the Institute of Plant Protection. Part II – posters. Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **35**(2): 403–407.
- KACZOROWSKI, G., A. DEBEK-JANKOWSKA, 1997. Bzygowate (Syrphidae) różnych typów zarośli śródpolnych [Hoverflies (Syrphidae) in different types of thickets in central Poland], *Progress in Plant Protection*, **37**(2): 85–87.
- KADEJ, M., Ł. SZLESZKOWSKI, A. THANNHÄUSER, T. JUREK, 2020. A mummified human corpse and associated insects of forensic importance in indoor conditions. *International Journal of Legal Medicine*, **134**: 1963–1971.
- KADŁUBOWSKI, W., D. LUTEREK, 1983. Występowanie *Phytobia cambii* (Hendel), (Diptera, Agromyzidae) w uprawach wikliny szlachetnej w Wielkopolsce [The occurrence of

- Phytobia cambii* (Hendel), (Diptera, Agromyzidae) in plantations of willow in Wielkopolska], Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, **54**: 31–37.
- KADULSKI, S., 1970. Materiały do znajomości Hippoboscidae (Diptera – Pupipara) ssaków użytkowych Polski [Notes on Hippoboscidae (Diptera – Pupipara) in using mammals in Poland], Wiadomości Parazytologiczne, **16**(4): 473–477.
- KADULSKI, S., 1974. Dynamika infestacji *Lipoptena cervi* L. (Diptera, Hippoboscidae) u Cervidae na terenie Polski [The dynamic of infestation of the cervidae with *Lipoptena cervi* L. (Diptera, Hippoboscidae) on the territory of Poland], Wiadomości Parazytologiczne, **20**(5): 703–707.
- KADULSKI, S., 1989a. Dobowa aktywność ruchowa *Lipoptena cervi* (L.) (Hippoboscidae: Diptera) [Daily motor activity of *Lipoptena cervi* (L.) (Hippoboscidae: Diptera)], Wiadomości Parazytologiczne, **35**(6): 603–605.
- KADULSKI, S., 1989b. Występowanie stawonogów pasożytniczych na łownych Lagomorpha i Artiodactyla Polski – próba syntezy [The occurrence of parasitic arthropods on the game Lagomorpha and Artiodactyla of Poland – a trial synthesis], Uniwersytet Gdański, Zeszyty Naukowe Rozpr. i monogr. **132**, 35 pp.
- KADULSKI, S., 1996a. Dalsze badania nad stawonogami pasożytniczymi łośia *Alces alces* w Polsce [Further studies on parasitic arthropods of elk *Alces alces* from Poland], Wiadomości Parazytologiczne, **42**: 349–355.
- KADULSKI, S., 1996b. Ectoparasites of Cervidae in north-east Poland, Acta Parasitologica, **41**(4): 204–210.
- KADULSKI, S., 1998. *Lipoptena* Nitsch, 1818 in Poland, Wiadomości Parazytologiczne, **44**: 462.
- KAGAN, F., 1960. Obserwacje nad występowaniem paciornicy lucernianki (*Contarinia medicaginis* Kief.) w wojew. Poznańskim w latach 1958 i 1959 [Observations on the occurrence of the lucerne flower gall-midge (*Contarinia medicaginis* Kief.) in Poznań voiv. in 1958 and 1959], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, **6**: 79–96.
- KAGAN, F., 1985a. Szkodniki żerujące na różnych gatunkach roślin warzywnych [Pests feeding on various vegetable species], pp. 43–85. In: J. NARKIEWICZ-JODKO (ed.) Szkodniki i choroby roślin warzywnych [Pests and diseases of vegetable plants], PWRiL, Warszawa, 416 pp.
- KAGAN, F., 1985b. Szkodniki szparaga [Pests of asparagus], pp. 153–157. In: J. NARKIEWICZ-JODKO (ed.), Szkodniki i choroby roślin warzywnych [Pests and diseases of vegetable plants], PWRiL, Warszawa, 416 pp.
- KAGAN, F., K. PIEKARCZYK, A. STUDZIŃSKI, 1962. Charakterystyka rozwoju i sygnalizacja najważniejszych chorób i szkodników roślin uprawnych w Polsce w 1961 roku oraz prognozy ich wystąpienia w 1962 roku [Characteristics of the development and signalization of the most important diseases and insect pests of cultivated plants in Poland in 1961 and forecasting of their appearance in 1962], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, **15**: 3–82.

- KAGAN, F., K. PIEKARCZYK, A. STUDZIŃSKI, 1963. Charakterystyka najważniejszych chorób i szkodników roślin uprawnych w Polsce w roku 1962 oraz prognozy ich występowania w roku 1963 [Characteristics of the development and signalization of the most important diseases and insect pests of cultivated plants in Poland in 1962 and forecasting of their appearance in 1963], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **20**: 1–131.
- KAGAN, F., K. PIEKARCZYK, A. STUDZIŃSKI, 1964. Charakterystyka najważniejszych chorób i szkodników roślin uprawnych w Polsce w roku 1963 oraz prognozy ich wystąpienia w roku 1964 [Characteristics of the development of the most important diseases and insect pests of cultivated plants in Poland in 1963 and forecasting of their appearance in 1964], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **25**: 1–137.
- KAGAN, F., K. PIEKARCZYK, A. STUDZIŃSKI, 1965. Charakterystyka rozwoju najważniejszych chorób i szkodników roślin uprawnych w Polsce w roku 1964 oraz prognozy ich wystąpienia w roku 1965 [Characteristics of the development of the most important diseases and insect pests of cultivated plants in Poland in 1964 and forecasting of their appearance in 1965], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **29**: 1–115.
- KAGAN, F., K. PIEKARCZYK, A. STUDZIŃSKI, 1966. Charakterystyka rozwoju najważniejszych chorób i szkodników roślin uprawnych w Polsce w roku 1965 oraz prognozy ich występowania w roku 1966 [Characteristics of the development of the most important diseases and insect pests of cultivated plants in Poland in 1965 and forecasting of their appearance in 1966], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **33**: 1–146.
- KAHANPÄÄ, J., T. ZATWARNICKI, 2015. Notes on shore flies (Diptera: Ephydriidae) from Finland and north-western Russia, *Biodiversity Data Journal*, **3**: e4701. doi: 10.3897/BDJ.3.e4701.
- KAJAK, Z., 1960. Quantitative dynamics of benthic Tendipedidae in the muddy sections of the Konfederatka (old branch cut off from the Vistula), *Ekologia Polska, Seria A*, **8**: 229–230.
- KAJAK, Z., 1963. The effect of experimentally induced variations in the abundance of *Tendipes plumosus* L. larvae on intraspecific and interspecific relations, *Ekologia Polska (Series A)*, **11**: 355–367.
- KAJAK, Z., 1964. Experimental investigations of benthos abundance on the bottom of Lake Sniardwy, *Ekologia Polska (Series A)*, **12**: 11–31.
- KAJAK, Z., 1965. Remarks on the causes of the scarcity of benthos in Lake Lisunie, *Ekologia Polska (Series A)*, **13**: 23–32.
- KAJAK, Z., 1966. Fish experiment in studies on benthos density of some Mazurian lakes, *Gewässer Abwasser*, **41/42**: 150–158.
- KAJAK, Z., 1967. Uwagi w sprawie metod badania produkcji bentosu [Remarks on methods of investigating benthos production], *Ekologia Polska, Seria B*, **15**: 172–195.
- KAJAK, Z., 1977. Factors influencing benthos biomass in shallow lake environments, *Ekologia Polska*, **25**: 421–429.
- KAJAK, Z., 1980. Role of invertebrate predators (mainly *Procladius* sp.) in benthos, pp. 339–348. In: D. A. MURRAY (ed.), *Chironomidae: Ecology, Systematics, Cytology and Physiology*, Pergamon Press, Oxford.

- KAJAK, Z., 1987. Determinants of maximum biomass of benthic Chironomidae (Diptera), *Entomologica Scandinavica*. Suppl. **29**: 303–308.
- KAJAK, Z., 1988. Considerations of benthos abundance in freshwaters, its factors and mechanisms, *Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie*, **73**(1): 5–19.
- KAJAK, Z., 1997. *Chironomus plumosus* – what regulates its abundance in a shallow reservoir?, *Hydrobiologia*, **342-343**: 133–142.
- KAJAK, A., K. CHMIELEWSKI, M. KACZMAREK, E. REMBIAŁKOWSKA, 1991. Experimental studies on the effect of epigeic predators on matter decomposition processes in managed peat grasslands, *Polish Ecological Studies*, **17**(3-4): 289–310.
- KAJAK, Z., K. DUSOGE, 1967. Influence of artificially increased abundance of *Chironomus plumosus* on the benthos, *Bulletin de l' Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques*, **15**(1): 27–33.
- KAJAK, Z., K. DUSOGE, 1970. Production efficiency of *Procladius choreus* Mg. (Chironomidae, Diptera) and its dependence on the trophic conditions, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **17**(1-2): 217–224.
- KAJAK, Z., K. DUSOGE, 1971. The regularities of vertical distribution of benthos in bottom sediments of three Masurian Lakes, *Ekologia Polska*, **19**(32): 1–49.
- KAJAK, Z., K. DUSOGE, 1975. Macrobenthos of lake Tałtowisko, *Ekologia Polska*, **23**(2): 295–316.
- KAJAK, Z., K. DUSOGE, 1976. Benthos of Lake Sniardwy as compared to benthos of Mikolajskie Lake and Lake Tałtowisko, *Ekologia Polska*, **24**: 77–101.
- KAJAK, Z., K. DUSOGE, A. STAŃCZYKOWSKA, 1968. Influence of mutual relations of organisms, especially Chironomidae, in natural benthic communities, on their abundance, *Annales Zoologici Fennici*, **5**: 49–56.
- KAJAK, Z., E. PIECZYŃSKI, 1966. Wpływ drapieżców bezkręgowych na liczebność organizmów bentosowych (głównie Chironomidae) [The influence of invertebrate predators on the abundance of benthic organisms (chiefly Chironomidae)], *Ekologia Polska, Seria B*, **12**(2): 175–179.
- KAJAK, Z., P. PRUS, 2000. Factors influencing *Chironomus plumosus* (L.) abundance. Simple experimental techniques in intact cores, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **47**(2): 157–169.
- KAJAK, Z., P. PRUS, 2001a. Effects of the density of larvae and type of substrate on *Chironomus plumosus* L. (Diptera: Chironomidae) population. Laboratory experiments, *Polish Journal of Ecology*, **49**: 369–378.
- KAJAK, Z., P. PRUS, 2001b. What makes *Chironomus* more abundant above the bottom. Field experiments in mesocosms, *Ecohydrology and Hydrobiology*, **1**(4): 423–434.
- KAJAK, Z., P. PRUS, 2003. Seasonal and year-to-year variation of numbers of *Chironomus plumosus* L. and Tubificidae in a lowland reservoir: regularities, causes, mechanisms, *Polish Journal of Ecology*, **51**(3): 339–351.

- KAJAK, Z., P. PRUS, 2004. Time of *Chironomus plumosus* (L.) generations in natural conditions of lowland reservoir, Polish Journal of Ecology, **52**: 211–222.
- KAJAK, Z., B. RANKE-RYBICKA, 1970. Feeding and production efficiency of *Chaoborus flavicans* Meigen (Diptera, Culicidae) larvae in eutrophic and dystrophic lake, Polskie Archiwum Hydrobiologii, **17**: 225–232.
- KAJAK, Z., J. I. RYBAK, 1966. Production and some trophic dependences in benthos against primary production and zooplankton production of several Masurian lakes, Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie, **16**: 441–451.
- KAJAK, Z., J. RYBAK, 1970. Food conditions for larvae of Chironomidae in various layers of bottom sediments, Bulletin de l' Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, **18**(4): 193–196.
- KAJAK, Z., J. RYBAK, B. RANKE-RYBICKA, 1978. Fluctuations in numbers and changes in the distribution of *Chaoborus flavicans* (Meigen) (Diptera, Chaoboridae) in the eutrophic Mikołajskie Lake and dystrophic Lake Flosek, Ekologia Polska, Seria A, **26**(2): 259–272.
- KAJAK, Z., J. WARDA, 1968. Feeding of benthic non-predatory Chironomidae in lakes, Annales Zoologici Fennici, **5**: 57–64.
- KAMENEVA, E. P., 2008. New and little-known Ulidiidae (Diptera, Tephritoidea) from Europe, Vestnik Zoologii, **42**(5): 427–454.
- KAMIŃSKA, D., 1990. Występowanie larw muchówek (Diptera) i chrząszczy (Coleoptera) w glebie pod uprawą rzepaku i lucerny [Numbers and biomass of Diptera and Coleoptera larvae in the soil under rape and alfalfa fields crop], Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, **37**: 49–56.
- KAMLER, E., K. SROKOSZ, 1973. Calorific values and metabolism of *Glyptotendipes polytomus* Kieff. (Chironomidae) in early spring, Polskie Archiwum Hydrobiologii, **20**: 489–506.
- KAMYSZEK, F., 1967a. Z badań nad rolą wpleszcza owczego (*Melophagus ovinus*) w przenoszeniu grzybów chorobotwórczych [Studies on the role of sheep ked (*Melophagus ovinus*) in transmitting pathogenic fungi], Medycyna Weterynaryjna, **23**(3): 139–141.
- KAMYSZEK, F., 1967b. Doświadczalne przenoszenie chorobotwórczych grzybów przez muchy domowe na tle wskaźników fizycznych mikroklimatu [Experimental transfer of pathogenic fungi by houseflies on the ground of physical indices of the microclimate], Medycyna Weterynaryjna, **23**(12): 727–728.
- KAMYSZEK, F., 1969. Przeżywalność spor *Trichophyton mentagrophytes* w przewodzie muchy domowej (*Musca domestica*) [The viability of spores of *Trichophyton mentagrophytes* in the alimentary tract of the housefly (*Musca domestica* L.)], Medycyna Weterynaryjna, **25**(3): 163–165.
- KANIA, CZ., 1962a. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Część I [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part I], Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, **25-26**: 53–69.

- KANIA, CZ., 1962b. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Część II [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part II], Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, **27-28**: 183–216.
- KANIA, CZ., 1980. Ekologiczne podstawy zwalczania ploniarki zbożówki w uprawach kukurydzy [Ecological basics of controlling the gout-fly in corn crops], Ochrona Roślin, **24(5)**: 14–16.
- KANIA, CZ., K. MISZKIEWICZ, 1993. Entomophagous insects limiting the development of Coccinellidae in areas under recultivation within a zone of copper foundry emissions, Acta Entomologica Lituanica, **11**: 183–186.
- KANIA, I., 2014a. Subfamily Limoniinae Speiser, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene): the genus *Helius* Lepeletier & Serville, 1828, Zootaxa, **3814(3)**: 333–352.
- KANIA, I., 2014b. Subfamily Limoniinae Speiser, 1909 (Diptera: Limoniidae) from Baltic amber (Eocene): the genus *Elephantomyia* Osten Sacken, 1860, p. 159. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- KANIA, I., 2014c. Subfamily Limoniinae Speiser, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene): the genus *Dicranomyia* Stephens, 1829, Zoological Journal of the Linnean Society, **170(4)**: 748–778
- KANIA, I., 2015a. The taxonomy of selected genera of the subfamily Limoniinae (Diptera: Limoniidae) from Baltic amber (Eocene), with notes on their phylogeny, Annales Zoologici, **65**: 71–100.
- KANIA, I., 2015b. Subfamily Limoniinae Speiser, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene): the genus *Trichoneura* Loew, 1850, Acta Zoologica Cracoviensia, **58(1)**: 1–19.
- KANIA, I., 2015c. Subfamily Limoniinae Speiser, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene): The genus *Elephantomyia* Osten Sacken, 1860, PLoS ONE, **10(2)**, art. no. e0117434.
- KANIA, I., W. JORDAN, K. KOPEĆ, W. KRZEMIŃSKI, M. WOJTOŃ, 2016. Data on the genus *Helius* Lepeletier et Serville, 1828 (Diptera, Limoniidae), Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, **39**: 21–25.
- KANIA, I., K. KOPEĆ, W. KRZEMIŃSKI, 2014. *Pilaria sarawakiensis* n. sp. (Diptera, Limoniidae) from Borneo (Malaysia, Sarawak), Acta Zoologica Cracoviensia, **57(1)**: 21–27.
- KANIA, I., K. KOPEĆ, K. SKIBIŃSKA, W. KRZEMIŃSKI, 2015. New and little known species of Tipulomorpha (Diptera) from Dominican amber (Early Miocene), Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, **37**: 30.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, 2012. A new species of *Palaeopoecilostola* Meunier, 1899 (Diptera: Limoniidae) from the Eocene Baltic amber, Zootaxa, **3495**: 42–56.

- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, 2015. A new species of *Dactylolabis* (*Idiolabis*) Alexander, 1931 from the Eocene Baltic amber and its relationships among Dactylolabinae (Diptera: Limoniidae), *Palaeontologia Electronica*, Article 18.1.4A, 15 p, DOI:10.26879/468.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, A. ARILLO, 2016. First representative of the genus *Helius* Lepeletier and Serville, 1828 (Diptera, Limoniidae) from the Lower Cretaceous Álava amber (Spain), *Cretaceous Research*, **63**: 33–38.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, A. ARILLO, 2018. A new peculiar species of the genus *Helius* Lepeletier & Serville, 1828 (Diptera, Limoniidae) from Cretaceous Álava amber (Spain), *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, **107**(2-3): 231–237.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, D. AZAR, 2013. The oldest representative of *Helius* Lepeletier & Serville 1828 (Diptera: Limoniidae) from Lebanese amber (Early Cretaceous), *Insect Systematics & Evolution*, **44**(2): 231–238.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, A. GIL, 2011. Revision of the genus *Palaeopoecilostola* Meunier, 1899 (Diptera: Limoniidae) from Baltic amber (Upper Eocene), *Polskie Pismo Entomologiczne/Polish Journal of Entomology*, **80**(4): 747–764.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, E. KRZEMIŃSKA, 2015. The oldest representative of the genus *Gonomyia* (Diptera, Limoniidae) from Lebanese amber (Lower Cretaceous): New subgenus and species, *Cretaceous Research*, **52**, Part B: 516–521.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, A. SOSZYŃSKA-MAJ, 2014. Similarities and dissimilarities of selected genera of Limoniidae from Baltic amber, Bitterfeld amber and Ukrainian amber, p. 160. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- KANIA, I., W. KRZEMIŃSKI, F. STEBNER, H. SINGH, 2018. The first representative of Tipulomorpha (Diptera) from Early Eocene Cambay amber (India), *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, **107**(2-3): 263–269.
- KANIA, I., A. NEL, 2013. New fossil Tipulidae from the volcano-sedimentary Latest Oligocene of Bes-Konak (Turkey), *Polskie Pismo Entomologiczne/Polish Journal of Entomology*, **82**(4): 327–338.
- KANIA, I., A. NEL, W. JORDAN-STASIŁO, K. SKIBIŃSKA, 2018. A new species of *Tipula* Linnaeus, 1758 (Diptera: Tipulidae) from Green River Formation, USA, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **61**(1-2): 31–38.
- KANIA, I., A. PENAR, W. KRZEMIŃSKI, 2013. A new species of *Dicranomyia* Stephens, 1829 from Baltic amber (Diptera: Limoniidae), *Annales Zoologici*, **63**(1): 143–148.
- KANIA, I., B. WANG, J. SZWEDO, 2015. *Dicranoptycha* Osten Sacken, 1860 (Diptera, Limoniidae) from the earliest Cenomanian Burmese amber, *Cretaceous Research*, **52**, Part B: 522–530.

- KANIA, I., M. WOJTOŃ, K. KOPEĆ, W. KRZEMIŃSKI, W. JORDAN, 2016. Data on the genus *Dicranomyia* Stephens, 1829 in the Eocene (Diptera, Limoniidae), Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, **39**: 25–27.
- KANIA, I., M. WOJTOŃ, W. KRZEMIŃSKI, 2019. The oldest *Mycetobia* Meigen, 1818 (Diptera, Anisopodoidea) from Upper Cretaceous amber of northern Myanmar, Cretaceous Research, **95**: 302–309.
- KANIA, I., M. WOJTOŃ, E. LUKASHEVICH, J. STANEK-TARKOWSKA, B. WANG, W. KRZEMIŃSKI, 2019, Anisopodidae (Insecta: Diptera) from Upper Cretaceous amber of Northern Myanmar, Cretaceous Research, **94**: 190–206.
- KANIUCZAK, Z., 2003. Niezmiarka paskowana - zagrożeniem plonów pszenicy jarej na Podkarpaciu [Gout fly - a risk to spring wheat yields in Podkarpacie region], Ochrona Roślin, **47**(5): 22–23.
- KANIUCZAK, Z., 2005. Występowanie szkodników pszenicy ozimej w gospodarstwie ekologicznym w rejonie Sanoka [Occurrence of pests of winter wheat in ecological farm in Sanok Region], Progress in Plant Protection, **45**(1): 210–217.
- KANIUCZAK, Z., 2007. Efekty chemicznego zwalczania niezmiarki paskowanej (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) w pszenicy jarej na Podkarpaciu [Effects of chemical control of gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) on spring wheat in Podkarpacie], Progress in Plant Protection, **47** (1): 249–252.
- KANIUCZAK, Z., 2008. Distribution and effects of chemical control of gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) on spring wheat in south-eastern Poland, Journal of Plant Protection Research, **48**(4): 453–460.
- KANIUCZAK, Z., 2009. Efektywność ekonomiczna chemicznych zabiegów zwalczania szkodników i chorób zbóż [The economic efficiency of diseases and pest control in cereals], Progress in Plant Protection, **49**(1): 40–50.
- KANIUCZAK, Z., 2011a. Występowanie oraz szkodliwość niezmiarki paskowanej (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) (Diptera, Chloropidae) na różnych odmianach pszenicy jarej [Occurrence and harmfulness gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) (Diptera, Chloropidae) of different cultivars in spring wheat], Progress in Plant Protection, **51**(2): 599–603.
- KANIUCZAK, Z., 2011b. Occurrence and range of damage on spring wheat and triticales cultivars caused by gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) in south-eastern Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura, **10**(4), 97–106.
- KANIUCZAK, Z., 2013. Effects of the economical profitability of chemical control of leaf beetles (*Oulema spp.*) in spring wheat, Progress in Plant Protection, **53**(3): 443–448.
- KANIUCZAK, Z., P. K. BEREŚ, 2008. Najważniejsze szkodniki zbóż w gospodarstwach ekologicznych Polski południowo-wschodniej [The most harmful cereals pests in ecological farms of South-East Poland], Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, **53**(3): 128–132.
- KANIUCZAK, Z., P. K. BEREŚ, 2011. Występowanie oraz szkodliwość ważnych gospodarczo szkodników zbóż w gospodarstwach ekologicznych na Podkarpaciu w latach 2008-2010

- [Occurrence and harmfulness of economically important cereal pests in ecological farms in Podkarpackie province in 2008-2010], *Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering*, **56**(3): 189–195.
- KANIUCZAK, Z., I. MATŁOSZ, 2003. Niezmiarka paskowana (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) (Diptera, Chloropidae) – znaczne zagrożenie plonów pszenicy jarej różnych odmian w okolicach Rzeszowa [Gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) (Diptera, Chloropidae) – a significant danger to the yields of spring wheat in the vicinities of Rzeszów], *Progress in Plant Protection*, **43**(2): 714–717.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1936. Die Pflanzengallen (Cecidien) der Tannenreservate Jata und Topór in der staatlichen Oberförsterei Łuków mit Berücksichtigung der Waldtypologie. Instytut Badawczy Lasów Państwowych, Rozprawy i sprawozdania (Seria A), **20**: 7–86.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1947a. Materiały do zoocecidologii Mazowsza [Materials to the knowledge of the fauna of plant galls of Masovia], *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici*, **5**: 37–94.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1947b. Nowe dla fauny Polski muchówki i błonkówki szkodniki owoców i nasion drzew i krzewów [New for the Polish fauna Diptera and Hymenoptera, destructive insects of fruits and seeds of trees and bushes], *Kosmos, Seria A*, **65**: 159–168.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1966. Szkodniki owadzie nasion drzew leśnych. PWRiL [Insect pests of forest tree seeds], Warszawa, 156 pp.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1967. Nowe dla fauny Polski muchówki i błonkówki, szkodniki owoców i nasion drzew i krzewów [New Polish fauna flies and wasps, pests of fruit and seeds of trees and shrubs], *Kosmos Seria A*, **65**(4): 1–10.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1982. Wyrośla (zooecidia) Beskidu Wysokiego z Pasma Babiogórskiego [Plant galls of the High Beskid Mts. of Babia Góra Path], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków*, **172**: 55–73.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1984. Materiały do znajomości wyrośli (zooecidia) Wysoczyzny Tarnowskiej w Kotlinie Sandomierskiej [Materials to the knowledge of the fauna of plant galls of Tarnowska Upland in Sandomierska Basin], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków*, **184**: 31–47.
- KAPUŚCIŃSKI, S., 1988. Rastlinske šiške (Zooecidiji) Ciechocinka in Okolice (Polska) [Plant galls of Ciechocinek and vicinity (Poland)], *Zbornik Biotehniske Fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani*, **51**: 229–256.
- KAPUŚCIŃSKI, S., J. CZECHOWICZ, 1985. Materiały do znajomości wyrośli (zooecidia) występujących w Krakowie-Nowej Hucie [Materials to the knowledge of the fauna of plant galls occurring in Kraków-Nowa Huta], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków*, **197**: 39–58.
- KAPUŚCIŃSKI, S., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1971a. Zooecidia Parku Miejskiego w Wadowicach w Województwie Krakowskim [Plant galls of the town park in Wadowice, voivodeship of Krakow], *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej, Kraków*, **64**: 5–17.
- KAPUŚCIŃSKI, S., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1971b. Materiały do znajomości wyrośli (zooecidiów) drzew i krzewów Beskidów Zachodnich [Materials to the knowledge of

- plant galls of trees and shrubs in the Western Beskid Mts.], *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej, Kraków*, **64**: 19–43.
- KAPUŚCIŃSKI, S., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1975. Zooecidia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [Plant galls of the Botanical Garden of the Jagiellonian University in Kraków], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków*, **91**: 97–113.
- KAPUŚCIŃSKI, S., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1977a. Wyrośla występujące w Puszczy Dulowskiej I. [Plant galls in Dulowa Forest. Part I.], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków*, **122**: 187–201.
- KAPUŚCIŃSKI, S., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1977b. Wyrośla występujące w Puszczy Dulowskiej II. [Plant galls in Dulowa Forest. Part II.], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków*, **122**: 203–219.
- KARCZEWSKI, J., 1957. Kruszyna (*Rhamnus frangula* L.) i rączyce (Tachinidae, Dipt.) [Buckthorn (*Rhamnus frangula* L.) and tachinids (Tachinidae, Dipt.)], *Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B*, **5/8**: 5–12.
- KARCZEWSKI, J., 1961a. Przyczynek do znajomości fauny rączykowatych (Tachinidae, Dipt.) odwiedzających kwiaty goryszów (*Peucedanum oreoselinum* L., *P. palustre* Mich., Umbelliferae) [A contribution to the knowledge of tachinids (Tachinidae, Dipt.) fauna visiting flowers of *Peucedanum oreoselinum* L., *P. palustre* Mich., Umbelliferae], *Sylwan*, **105**(2): 27–38.
- KARCZEWSKI, J., 1961b. Kilka uwag nad przebiegiem łańcucha pokarmowego *Actia tibialis* R.-D. (Tachinidae, Dip.) [Remarks concerning the course of alimentary chain in *Actia tibialis* R.-D. (Tachinidae, Dip.)], *Sylwan*, **105**(3): 37–38.
- KARCZEWSKI, J., 1961c. Przyczynek do poznania fauny rączykowatych (Tachinidae, Dipt.) odżywiających się spadzią [Contribution to the knowledge of fauna Tachinid fly (Tachinidae, Dipt.) feed on honeydew], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **6**: 85–108.
- KARCZEWSKI, J., 1962a. Znaczenie borówki czernicy (*Vaccinium myrtillus* L.) dla entomocenozy leśnej [The importance of bilberry (*Vaccinium myrtillus* L.) for forest entomocenosis], *Folia Forestalia Polonica, (Seria A)*, **9**: 1–200.
- KARCZEWSKI, J., 1962b. Związek pasożytów z rodziny rączykowatych (Diptera, Tachinidae) z żywicielami występującymi na borówce czernicy (*Vaccinium myrtillus* L.) i wrzosie (*Calluna vulgaris* Salisb.) [The connection between parasites from the family Tachinidae (Diptera) with its hosts occurring on bilberry (*Vaccinium myrtillus* L.) and heather (*Calluna vulgaris* Salisb.)], *Ekologia Polska, B*, **8**: 327–334.
- KARCZEWSKI, J., 1963. Kilka spostrzeżeń nad biologią *Actia pilipennis* Fall. (Tachinidae, Dipt.) [A few observations made on biology of *Actia pilipennis* Fall. (Tachinidae, Dipt.)], *Sylwan*, **107**(1): 31–33.
- KARCZEWSKI, J., 1965. Przyczynek do poznania pupariów muchówek z rodziny rączykowatych (Tachinidae, Diptera) zimujących pod ściółką w drzewostanach sosnowych [The contribution to knowledge of puparia of flies from the family Tachinidae, Diptera, which hibernate under a litter pine stands], *Sylwan*, **109**(6): 37–46.

- KARCZEWSKI, J., 1967a. Znaczenie wrzosu (*Calluna vulgaris* L.) dla entomocenozy leśnej oraz porównanie zespołu owadów związanych z tą krzewinką z entomofauną borówki czernicy (*Vaccinium myrtillus* L.) [The importance of heather (*Calluna vulgaris* L.) for forest entomocenosis and comparing of insects community connected with the shrub with the entomofauna of bilberry (*Vaccinium myrtillus* L.)], Wyd. SGGW, 174 pp.
- KARCZEWSKI, J., 1967b. Obserwacje nad muchówkami (Diptera) z rodziny Tachinidae i Calliphoridae odwiedzającymi kwiaty [The observations on flower-visiting species of Tachinidae and Calliphoridae (Diptera)], *Fragmenta Faunistica*, **13**(23): 407–484.
- KARCZEWSKI, J., 1968a. Przyczynek do poznania entomofagów związanych ze zwójką sosnówką (*Archips piceana* (L.), Tortricidae, Lep.) jako żywicielem [Contribution of the knowledge of entomophags connected with the pine moth (*Archips piceana* (L.), Tortricidae, Lep.) as a host], *Sylvan*, **112**(2): 35–40.
- KARCZEWSKI, J., 1968b. Obserwacje nad biologią *Parasetigena agilis* R.-D. (Tachinidae, Dipt.) i *Pseudosarcophaga affinis* Fall. (Calliphoridae, Dipt.) oraz ich śmiertelności podczas chemicznego zwalczania brudnicy mniszki (*Lymantria monacha* L.) w roku 1967 w nadleśnictwie Jędrzejów [Observations on the biology of *Parasetigena agilis* R.-D. (Tachinidae, Dipt.) and *Pseudosarcophaga affinis* Fall. (Calliphoridae, Dipt.) and on their mortality during the chemical control of *Lymantria monacha* L. in 1967 in the forest-district Jędrzejów], *Sylvan*, **112**(4): 15–24.
- KARCZEWSKI, J., 1969. Przyczynek do poznania biologii *Bessa selecta* Meig. (Tachinidae, Dipt.) [Contribution to the knowledge of the biology of *Bessa selecta* Meig. (Tachinidae, Dipt.)], *Sylvan*, **113**(8): 43–49.
- KARCZEWSKI, J., 1972. Rączyce (Tachinidae, Dipt.) boru wilgotnego mające żywicieli na borówce bagiennej (*Vaccinium uliginosum* L.) [Tachinids (Tachinidae, Dipt.) of the moist coniferous forest having hosts on the bog bilberry (*Vaccinium uliginosum* L.)], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **19**: 98–120.
- KARCZEWSKI, J., 1973. Przyczynek do poznania fauny sustynentów borówki bagiennej (*Vaccinium uliginosum* L.) [Contribution to the knowledge of sustinent fauna of bog blueberry (*Vaccinium uliginosum* L.)], *Sylvan*, **117**(10): 26–34.
- KARCZEWSKI, J., 1975. *Actia maksymovi* Mesn. (Tachinidae, Dipt.) nowy dla fauny polski pasożyt zwójek modrzewiowych (Tortricidae, Lep.) [*Actia maksymovi* Mesn. (Tachinidae, Dipt.), new for the fauna of Poland parasite of larch moths (Tortricidae, Lep.)], *Sylvan*, **119**(4): 9–13.
- KARCZEWSKI, J., 1978. Przyczynek do poznania bleskotek (Chalcidoidea, Hym.) boru wilgotnego mających żywicieli na borówce bagiennej (*Vaccinium uliginosum* L.) [Contribution to the knowledge of chalcidids (Chalcidoidea, Hym.) with hosts on the bog bilberry (*Vaccinium uliginosum* L.) in a moist coniferous forest], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **23**: 123–134.
- KARCZEWSKI, J., 1979a. Tachinid flies (Diptera, Tachinidae) in the Jędrzejów District. *Memorabilia Zoologica*, **31**: 3–28.
- KARCZEWSKI, J., 1979b. Przyczynek do poznania muchówek Krymu (Diptera: Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae) [Contribution to the knowledge of flies of Crimea (Diptera:

- Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae)], Polskie Pismo Entomologiczne, **49**: 167–173.
- KARCZEWSKI, J., 1980. Przyczynek do poznania fauny melitofagów korzystających z nektaru wydzielanego przez pączki piwonii (*Paeonia* L., Ranunculaceae) [Contribution to the knowledge of melitophagous fauna used the nectar secreted by the buds of peony (*Paeonia* L., Ranunculaceae)], *Studia Kieleckie*, **27**(3): 95–105.
- KARCZEWSKI, J., 1983a. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) rezerwatów ścisłych Świętokrzyskiego Parku Narodowego [Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) of the Natural Monument Reservations of Holy Cross National Park], *Fragmenta Faunistica*, **28**: 39–72.
- KARCZEWSKI, J., 1983b. Plujkowate (Diptera, Calliphoridae) lasów jędrzejowskich [Calliphoridae (Diptera) in the Jedrzejow Forest], *Sylvan*, **127**(11): 41–52.
- KARCZEWSKI, J., 1984. Ścierwicowate (Diptera, Sarcophagidae) lasów jędrzejowskich [Sarcophagidae (Diptera) in the Jedrzejow Forest], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **27**: 59–73.
- KARCZEWSKI, J., 1985a. Rhinophoridae (Diptera) lasów jędrzejowskich [Rhinophoridae (Diptera) in the Jedrzejow Forest], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **26**: 127–135.
- KARCZEWSKI, J., 1985b. Muchówki z rodziny Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae (Diptera) występujące na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego [Flies of the family Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) occurring in the Holy Cross National Park], *Rocznik Świętokrzyski, Warszawa-Kraków*, **12**: 151–159.
- KARCZEWSKI, J., 1987. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae (Diptera) na tle zbiorowisk roślinnych rezerwatu 'Milechowy' w Górach Świętokrzyskich [Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) of plant associations of the Milechowy reserve, Swietokrzyskie Mountains (Poland)], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **29**: 105–134.
- KARCZEWSKI, J., 1990. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae (Diptera) "stepów kwiatnych" (*Inuletum ensifoliae*, *Thalictro-Salvietum pratensis*) rezerwatu Góry Pińczowskie (woj. kieleckie) [Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) of the 'flower steppes' (*Inuletum ensifoliae*, *Thalictro-Salvietum pratensis*) of the Gory Pinczowskie Reserve (Kielce district)], *Fragmenta Faunistica*, **33**(1-11): 83–99.
- KARCZEWSKI, J., 1991a. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae (Diptera) rezerwatu Grabowiec koło Pińczowa [Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) of the Grabowiec nature reserve near Pinczow], *Ochrona Przyrody*, **47**[1990]: 235–257.
- KARCZEWSKI, J., 1991b. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae i Tachinidae (Diptera) zbiorowisk leśnych rezerwatu geologicznego Góra Zelejowa koło Chęcina [Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae and Tachinidae (Diptera) of the plant communities in the

- Zelejowa Gora geological nature reserve near Checiny], *Ochrona Przyrody*, **47**[1990]: 257–276.
- KARCZEWSKI, J., J. S. DĄBROWSKI, 1973. Wrogowie naturalni motyli z rodziny Zygaenidae (Lepidoptera). I. Przyczynek do poznania rączycowatych (Diptera, Larvaevoridae) pasożytujących u kraśników [Natural enemies of burnets (Lepidoptera, Zygaenidae). I. Contribution to the knowledge of flies (Diptera, Larvaevoridae) parasitizing the burnets], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **43**(3): 561–572.
- KARCZEWSKI, J., A. DRABER-MOŃKO, 1978. Beitrag zur Kenntnis der Biologie und Morphologie von *Rhacodinella apicata* (Pandelle, 1896) (Diptera, Larvaevoridae) [Contribution on the knowledge of the biology and morphology of *Rhacodinella apicata* (Pandelle, 1896)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(8): 97–103.
- KARCZEWSKI, J., J. K. KRZEMIŃSKI, 1965. Badania nad komarami kłującymi (Diptera, Culicinae) Parku Pałacowego w Jabłonie pod Warszawą [Investigations on the biting mosquitoes (Diptera, Culicinae) of the Park Pałacowy in Jabłonna near Warszawa], *Fragmenta Faunistica*, **12**(10): 153–163.
- KARG, J., 1980. Differentiation of insect biomass in agricultural landscape, *Polish Ecological Studies*, **6**(2): 317–328.
- KARG, J., 1989. Comparison of insect biomass in maize crops with biomass in other agricultural ecosystems, *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **24**(1-2): 129–133.
- KARKOWSKI, P., 1911. Zur Beurteilung des Schadens bei unseren Getreidearten durch Hagelschlag und Larven der Getreidefliegen, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien*, **15**(21): 653–656.
- KARL, O., 1917a. Die von mir in der Umgebung Stolps gefangenen Anthomyiden, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **78**: 98–109.
- KARL, O., 1917b. *Chortophila sepia* Mg. und ihr Verwandtschaftskreis, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **78**: 292–302.
- KARL, O., 1921a. Zwei neue Dipteren aus dem Kösliner Bezirk, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **82**: 125–126.
- KARL, O., 1921b. Ein merkwürdiger Fliegenfund, *Entomologisches Jahrbuch* (Hrsg. O. Krancher). Kalender für alle Insekten-Sammler, **1921**: 189.
- KARL, O., 1922a. Neue pommersche Dipteren aus der Umgebung von Stolp, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **83**: 89–94.
- KARL, O., 1922b. Dipteren aus der Umgebung von Stolp, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **83**: 95–100.
- KARL, O., 1926. Minenzuchtergebnisse. I., *Stettiner Entomologische Zeitung*, **87**: 136–138.
- KARL, O., 1928. Zweiflügler (Dipfera). III. Muscidae, F. DAHL (ed.), *Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile*, **13**. Teil, IV + 232 pp.

- KARL, O., 1929. Ergänzungen und Berichtungen zu meiner Arbeit über die Musciden (Prof. Dr. Fr. Dahl, Die Tierwelt Deutschlands, Teil 13). Teil I, Zoologischer Anzeiger, **80**: 273–279.
- KARL, O., 1930a. Thalassobionte und thalassophile Diptera Brachycera. Tierwelt der Nord- und Ostsee, **19**: 33–84.
- KARL, O., 1930b. Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit über die Musciden (Prof. Dr. F. Dahl, Die Tierwelt Deutschlands, Teil 13). Teil II, Zoologischer Anzeiger, **86**: 161–174.
- KARL, O., 1932a. Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit über die Musciden (Prof. Dr. F. Dahl, Die Tierwelt Deutschlands, Teil 13). Teil III, Zoologischer Anzeiger, **98**: 299–306.
- KARL, O., 1932b. Eine neue Muscide aus der Umgebung von Stolp. (Dipt.), Stettiner Entomologische Zeitung, **93**: 304 – 305.
- KARL, O., 1933. Seltenheiten aus meiner Fliegenausbeuten in der letzten Jahren, Dohrniana, **12**: 89–93.
- KARL, O., 1934. Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit über die Musciden (Prof. Dr. F. Dahl, Die Tierwelt Deutschlands, Teil 13). Teil IV, Zoologischer Anzeiger, **107**: 90–93.
- KARL, O., 1935. Die Fliegenfauna Pommerns, Diptera, Brachycera, Stettiner Entomologische Zeitung, **96**: 106–130, 242–261.
- KARL, O., 1936. Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera, Stettiner Entomologische Zeitung, **97**: 108–136, 318–330.
- KARL, O., 1937. Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera. (Fortsetzung und Schlus.), Stettiner Entomologische Zeitung, **98**: 125–159.
- KARL, O., 1938. Beiträge zur Kenntnis der Mückenfauna Pommerns (Diptera, Nematocera), Dohrniana, **19**: 29–36.
- KARL, O., 1940. Neue paläarktische Musciden (Anthomyiden), Stettiner Entomologische Zeitung, **101**(3): 41–47.
- KARL, O., 1943. Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit über die Musciden (Prof. Dr. F. Dahl, Die Tierwelt Deutschlands, Teil 13). Teil VI, Stettiner Entomologische Zeitung, **104**: 64–77.
- KARL, O., 1944. Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit: Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera, Stettiner Entomologische Zeitung, **105**: 82–84.
- KARNKOWSKI, W., 1994. Nowe miniarki, potencjalne zagrożenie upraw szklarniowych w Polsce [New leafminers, potential threat to greenhouse crops in Poland], Hasło Ogrodnicze, **61**(8): 69–70.
- KARNKOWSKI, W., T. KONEFAL, M. RASZKIEWICZ, M. ŚMIERZYŃSKA-ŚWIĄTKIEWICZ, P. WOJCIECHOWSKI, 2003. Kwarantannowe gatunki muchówek z rodziny nasionnicowatych (Diptera: Tephritidae) w przesyłkach owoców i warzyw importowanych do Polski

- [Quarantine species of the fruit flies (Diptera: Tephritidae) in shipments of fruit and vegetables imported to Poland], *Ochrona Roślin*, **47**(9): 14–16.
- KARNKOWSKI, W., T. KONEFAL, M. RASZKIEWICZ, M. ŚWIERZYŃSKA-ŚWIĄTKIEWICZ, 2003, *Bactrocera latifrans* (Hendel) (Diptera: Tephritidae) w papryce importowanej do Polski z Tajlandii [*Bactrocera latifrans* (Hendel) (Diptera: Tephritidae) in paprika imported to Poland from Thailand], *Wszechświat*, **104**(07-09): 190–192.
- KARNKOWSKI, W., G. ŁABANOWSKI, 1999. Miniarka szklarniowka (*Liriomyza huidobrensis*) – groźny kwarantannowy szkodnik szklarniowych roślin ozdobnych i warzyw [The greenhouse leaf miner (*Liriomyza huidobrensis*) – a serious quarantine pest of greenhouse ornamentals and vegetables], *Ochrona Roślin*, **43**(9): 35–37.
- KARNOWSKI, W., G. ŁABANOWSKI, 1998. *Cacyreus marshalli* – potencjalny szkodnik pelargonii w Polsce [*Cacyreus marshalli* – a potential pest of Pelargonium in Poland], *Ochrona Roślin*, **42**: 12–13.
- KARPIŃSKI, J. J., 1935. Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy (*Ips typographus* L. i *Ips duplicatus* Sahlb.) w lesie pierwotnym [The causes reduced breeding of bark beetles (*Ips typographus* L. i *Ips duplicatus* Sahlb.) in the primeval forest], Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Rozprawy i sprawozdania, A, **15**: 1–86 + 8 tablic.
- KARPIŃSKI, J. J., 1967. Owady i pajęczaki przechodzące rozwój bądź zimujące w szyszkach modrzewi: polskiego (*Larix polonica* Rac.) i europejskiego (*L. europaea* Mill.) [Insects and spider developing and hibernating in cones of the Polish larch (*Larix polonica* Rac.) and the European larch (*L. decidua* Mill.)], *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **314-319**: 81–96, 109–112.
- KASZA, H., E. KRZYŻANEK, 1993. Directional changes in communities of the bottom macrofauna against the background of changing hydrochemical parameters of the River Vistula, above the Goczalkowice Reservoir (southern Poland), *Acta Hydrobiologica*, **35**(3): 213–220.
- KATA, K., 2004. Spotkanie z pleniem [Meeting with army worm], *Przyroda Polska*, **2004**(8): 28–29.
- KAWECKA, B., M. KOWNACKA, A. KOWNACKI, 1971. General characteristics of the biocenosis in the streams of the Polish High Tatras, *Acta Hydrobiologica*, **13**: 465–476.
- KAWECKA, B., A. KOWNACKI, 1974. Food conditions of Chironomidae in the River Raba, *Entomologisk Tidskrift*, **95** Suppl., 120–128.
- KAWECKA, B., A. KOWNACKI, M. KOWNACKA, 1978. Food relation between algae and bottom fauna communities in glacial streams, *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, **20**: 1527–1530.
- KAZIMIERCZAK, K., P. GÓRSKI, 2006. Gzy występujące w Polsce - biologia i znaczenie w weterynarii [Gad flies living in Poland - their biology and importance in veterinary medicine], *Życie Weterynaryjne*, **81**(4): 270–272.
- KAZIMIERCZAK, K., P. GÓRSKI, 2007. Narzępikowate w Polsce – biologia i znaczenie [Louse-flies (Hippoboscidae, Diptera) in Poland – their biology and importance], *Życie Weterynaryjne*, **82**: 51–52.

- KEDRA, K., T. SZKLARZEWICZ, 2004. Oogenesis and organization of the ovariole in *Xylophagus compeditus* (Insecta, Diptera, Brachycera: Xylophagidae), *Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. Supplement*, **46**(1): 36.
- KEHLMAIER, C. 2005. Taxonomic revision of European Eudorylini (Insecta, Diptera, Pipunculidae), *Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (Neue Folge)*, **41**: 45–353.
- KEHLMAIER, C., T. ASSMANN, 2008. The European species of *Chalarus* Walker, 1834 revisited (Diptera: Pipunculidae), *Zootaxa*, **1936**(1): 1–39.
- KEHLMAIER, C., A. FLOREN, 2009. Pipunculidae (Diptera) collected by canopy-fogging in the Białowieża Forest (Poland), including first host records and larval descriptions of two Palearctic *Nephrocerus* Zetterstedt, *Studia Dipterologica*, **16**(1/2): 169–181.
- KEISER, F., 1933. Die Bekämpfung der Dasselplae beim Rinde, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für der Provinz Oberschlesien*, **7**(12): 164–165.
- KÉLER, S., 1932a. Przyczynek do znajomości pasożytów muchy szwedzkiej [A contribution towards the knowledge of the parasites of *Oscinis frit* L.], *Prace Wydziału Chorób i Szkodników Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy*, **11**: 87–89.
- KÉLER, S., 1932b. Szkodniki roślin rolniczych i ogrodniczych w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1926, 1927 i 1928 [Pests of field and market-garden crops in Western Poland in the years 1926, 1927 and 1928], *Prace Wydziału Chorób i Szkodników Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy*, **12**: 1–22.
- KÉLER, S., 1935. Przyczynek do znajomości muchy szwedzkiej (*Oscinis frit* L.) [A Contribution towards the knowledge of the frit fly (*Oscinis frit* L.)], *Prace Wydziału Chorób i Szkodników Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy*, **14**: 79–86.
- KELM, M., A. BIESIADA, M. KRAWCZYK, M. CIOŁEK, 2009. Atrakcyjność kwiatów wybranych roślin zielarskich dla mszycożernych bzygowatych (Syrphidae) [Attractiveness of the flowers of selected herbal plants to the aphidivorous hoverflies (Diptera, Syrphinae)], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **539**(1): 307–311.
- KELM, M., A. W. FERGUSON, I. H. WILLIAMS, M. G. KENWARD, S. J. CLARK, 1994. Wzajemne zależności pomiędzy chowaczem podobnikiem *Ceutorhynchus assimilis* Payk. i przyszczarkiem kapustnikiem *Dasineura brassicae* Winn. jako szkodnikami łuszczyn rzepaku [Interaction between cabbage seed weevil *Ceutorhynchus assimilis* Payk. and pod midge *Dasineura brassicae* Winn. in oilseed rape pods], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **34**(1): 258–262.
- KELM, M., M. KOTLARZ, K. STEPANIAK, A. BIESIADA, 2007. Entomofauna występująca na kwiatkach nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis* L.) [Entomofauna visiting flowers of marigold (*Calendula officinalis* L.)], *Progress in Plant Protection*, **47**(4): 154–157.
- KENTZER, B., 2011. Wyjątkowa inkluzja samicy komara (Diptera: Culicidae) w bursztynie bałtyckim [A unique inclusion of female of the mosquito in Baltic amber], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 40–42.

- KĘSIK-MALISZEWSKA, J., M. K. KRZYSIAK, M. GROCHOWSKA, L. LECHOWSKI, C. CHASE, M. LARSKA, 2018, Epidemiology of Schmallenberg virus in European bison (*Bison bonasus*) in Poland, *Journal of Wildlife Diseases*, **54**(2): 272–282.
- KIDWELL, M. G., T. FRYDRYK, J. B. NOVY, 1983. The hybrid dysgenesis potential of *Drosophila melanogaster* strains of diverse temporal and geographical natural origins, *Drosophila Information Service*, **59**: 63–69.
- KIEFFER, J. J., 1918. Beschreibung neuer, auf Lazarettsschiffen des östlichen Kriegsschauplatzes und bei Ignalino in Litauen von Dr. Horn gesammelten Chironomiden, mit Uebersichtstabellen einiger Gruppen von paläarktischen Arten, *Entomologische Mitteilungen*, **7**(11/12): 35–188.
- KIEFFER, J. J., 1921. Chironomides nouveaux ou peu connus de la région paléarctiques, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle*, **29**: 51–109.
- KIEFFER, J. J., 1922. Nouveaux Chironomides a larves aquatiques, *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, **41**(3/4): 353–367.
- KIEFFER, J. J., 1924. Chironomides nouveaux ou rares de l'Europe centrale, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle*, **30**: 10–110.
- KILINSKA, B., 2018. Pierwsze stwierdzenie *Pocota personata* (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) na Pojezierzu Pomorskim [The first record of *Pocota personata* (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) in Pomeranian Lakeland], *Fragmenta Naturae*, **51**: 90–94.
- KIM, W., J. YUKAWA, K. M. HARRIS, T. MINAMI, K. MATSUO, M. SKRZYPCZYŃSKA, 2014. Description, host range and distribution of a new *Macrodiplosis* species (Diptera: Cecidomyiidae) that induces leaf-margin fold galls on deciduous *Quercus* (Fagaceae) with comparative notes on Palaearctic congeners, *Zootaxa*, **3821**(2): 222–238.
- KINEL, J., A. KRASUCKI, J. NOSKIEWICZ, 1927. Owady krajowe. Przewodnik do określania rzędów, rodzin i rodzajów [Native insects. A guide to the determination of orders, families and genera], Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich, Lwów, Warszawa, Kraków, Zeszyt. 1 - Text [Issue 1 – text], 326 pp., Zeszyt 2 - Tablice [Issue 2 – tables], LXXVII tabs.
- KIRKEBY, C., P. DOMINIAK, 2014. *Culicoides (Avaritia) gornostaevae* Mirzaeva, 1984 (Diptera: Ceratopogonidae) a possible vector species of the *Obsoletus* group new to the European fauna, *Parasites & Vectors*, **7**: 445.
- KISS, J., K. OLASZ, 1907. Adatok Arva-Polhora és a Babiagura rovarfaunájához [Notes on the insect fauna of Oravská Podhora and Babiagóra], *Rovartani Lapok*, **14**: 71–76.
- KITTEL, W., S. NIESIOŁOWSKI, J. WIEDEŃSKA, 1980. Widelnice, meszki i pijawki (Plecoptera, Simuliidae, Hirudinea) wybranego potoku Łysogór [Stoneflies, black flies and leeches (Plecoptera, Simuliidae, Hirudinea) of the selected stream of Łysogóry], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria 2, mat.-przyr.*, **33**: 155–158.
- KLASA, A., 1990. Stan poznania muchówek (Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego [The state of knowledge on Diptera of Ojców National Park], *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera*, **1**: 95–99.

- KLASA, A., 1991a. *Hyperoscelis eximia* (Boheman) (Diptera, Canthyloscelidae) a representative of the new to the Polish fauna family of nematocerous flies. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology, **2**: 217–220.
- KLASA, A., 1991b. Canthyloscelidae, p. 130. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- KLASA, A., 1993. Pallopteridae (Diptera) of the Babia Góra range (Polish Western Carpathians), Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, **4**: 173–178.
- KLASA, A., 1998. A first record of *Gampsocera numerata* (Heeger, 1858) from Poland (Diptera: Chloropidae), Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, **8-9**: 201–203.
- KLASA, A., 1999. Stan badań nad muchówkami z rodziny Platystomatidae, Otitidae, Tephritidae i Pallopteridae Puszczy Białowieskiej [State of research on flies from *Platystomatidae*, *Otitidae*, *Tephritidae* and *Pallopteridae* families in the Białowieża Forest], Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, **18**(3): 123–126.
- KLASA, A., 2000. Pallopteridae (Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego [Pallopteridae (Diptera) of the Ojców National Park], Wiadomości Entomologiczne, **19**(2): 109–117.
- KLASA, A., 2001a. Ochrona łąk i związanej z nimi entomofauny w Dolinie Prądnika na przykładzie muchówek z rodziny Tephritidae i Pallopteridae [Protecting grasslands and associated with them entomofauna in the Prądnik Valley on the example of flies from the family of Tephritidae and Pallopteridae], pp. 489–492. In: J. PARTYKA (ed.), Badania Naukowe w Południowej Części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Scientific Studies in the Southern Part of Krakowsko-Częstochowska Upland], Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców 10-11 maja 2001 r., 535 pp.
- KLASA, A., 2001b. *Platyparea carpathica* sp. n., a new fruit-fly from Poland (Diptera: Tephritidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **70**(1): 59–64.
- KLASA, A., 2001c. Platystomatidae-Tephritidae, p. 294; Pallopteridae, p. 296. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, IBL, 403 pp.
- KLASA, A., 2001d. New for the Polish fauna and rare fruit-flies (Diptera: Tephritidae) with annotated check-list of this family, Polskie Pismo Entomologiczne, **70**(4): 293–305.
- KLASA, A., 2002. Tephritoidea (Platystomatidae, Ulidiidae, Tephritidae, Pallopteridae) (Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienin i Babiej Góry [Tephritoidea (Platystomatidae, Ulidiidae, Tephritidae, Pallopteridae) (Diptera) of Ojcowski National Park, Pieniny and Babia Góra], Roczniki Muzeum Górnośląskiego, (Przyr.) **16**: 1–142.
- KLASA, A., 2004a. Materiały do poznania nasionnicowatych (Diptera: Tephritidae) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Materials to knowledge of the fruit flies (Diptera, Tephritidae) of Kraków-Częstochowa Upland (S Poland)], pp. 339–350. In: J. PARTYKA (ed.). Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom 1, Przyroda [Diversity and changes of the natural and

cultural environment of Krakowsko-Częstochowska Upland, Part 1, Nature], Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

- KLASA, A., 2004b. *Hyperoscelis eximia* (Boheman, 1858), pp. 292–293. In: Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWAKOWSKI (eds.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata], Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 447 pp.
- KLASA, A., 2005. Rodzaj *Homalocephala* w Polsce (Diptera: Ulidiidae) [Genus *Homalocephala* in Poland (Diptera: Ulidiidae)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **21**: 17–18.
- KLASA, A., 2007. Nasionnicowate (Tephritidae), pp. 109–111, 199–201. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- KLASA, A., 2013. Nasionnicowate (Diptera; Tephritidae) polskiej części Puszczy Białowieskiej [Fruit flies (Diptera; Tephritidae) of the Polish part of Białowieża Primeval Forest], Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, **32**(2): 31–44.
- KLASA, A., 2015. Sprawozdanie z XXXIV Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego [Report of the XXXIV Conference of the Dipterological Section of the Polish Entomological], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **31**: 72–76.
- KLASA, A., 2018. Wspomnienie o Bogusławie „Bogusiu” Soszyńskim (1947–2018) [Memory on Bogusław „Bogusiu” Soszyński (1947–2018)], Wiadomości Entomologiczne, **37**(3): 180–185.
- KLASA, A., C. BYSTROWSKI, 2008. Remarks on biology and distribution of *Myopites inulaedyssentericae* Blot, 1827 (Diptera; Tephritidae) in Poland, *Studia Dipterologica*, **15**(1/2): 231–237.
- KLASA, A., E. KACZOROWSKA, B. SOSZYŃSKI, 2011. Fruit flies (Diptera: Tephritidae) on the Polish Baltic Coast, *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **80**(3): 555–578.
- KLASA, A., E. KRZEMIŃSKA, 2013a. Wiesław Krzemiński, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 215–226.
- KLASA, A., E. KRZEMIŃSKA, 2013b. Bogusław Soszyński, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 233–240.
- KLASA, A., A. KRZYSZTOFIAK, A. PALACZYK, 2013. *Adapsilia coarctata* – gatunek owada uznany za wymarły w Polsce i Europie żyje w Wigierskim Parku Narodowym [*Adapsilia coarctata* – an insect species considered extinct in Poland and Europe is alive in Wigry National Park], *Wigry*, **4**: 8.
- KLASA, A., P. JAŁOSZYŃSKI, 2018. Pierwsze notowanie pawiej muchy *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855) (Diptera: Ulidiidae) w Polsce [First record of the peacock fly *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855) (Diptera: Ulidiidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 22–29.

- KLASA, A., A. PALACZYK, 2004. Ocena zagrożenia ostrożenia siedmiogrodzkiego *Cirsium decussatum* Janka (Asteraceae) przez nasionnicę *Terellia longicauda* (Diptera; Tephritidae) i inne owady [Fruitfly *Terellia longicauda* (Diptera; Tephritidae) and other insects living in the flowerheads of *Cirsium decussatum*], *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, **60**(3): 13–24.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2005a. Nasionnicowate (Tephritidae, Diptera) polskich Karpat – stan poznania [Fruitflies (Tephritidae, Diptera) of the Polish Carpathians – a state of knowledge], *Biuletyn Muzeum Przyrodniczego w Krakowie*, **3**: 54.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2005b. Zapiski dipterologiczne z Ojcowskiego Parku Narodowego [Dipterological records from the Ojców National Park], *Prądnik. Prace Muzeum im. Szafera*, **15**: 283–310.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2006. Materiały do poznania nasionnicowatych (Tephritidae, Diptera) polskich parków narodowych [Contribution to the knowledge of fruitflies (Tephritidae, Diptera) of Polish national parks], *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, **25**(1): 65–84.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2007. Pallopteridae, pp. 115–117, 202, Ulidiidae = Otitidae, pp. 111–112, 201. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2013. Pierwsze stwierdzenie *Stratiomys ruficornis* (Macquart, 1838) (Stratiomyidae) w Pieninach (Polska) [First record of soldier fly *Stratiomys ruficornis* (Macquart, 1838) (Stratiomyidae) in Pieniny Mts. (Poland)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **29**: 6–9.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2014. Zapiski dipterologiczne z Ojcowskiego Parku Narodowego – część II [Dipterological notes from the Ojców National Park – part II], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **30**: 24–35.
- KLASA, A., A. PALACZYK, B. SOSZYŃSKI, 2000. Muchówki (Diptera) Bieszczadów [Diptera of the Bieszczady Mts], *Monografie Bieszczadzkie*, **8**: 305–369.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2016. Pallopteridae (Diptera) of the Bieszczady Mountains, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 32–43.
- KLASA, A., A. PALACZYK, 2020. Turoń w Tatrach [Turoń in the Tatras], *Tatry*, **73**(lato 2020): 83.
- KLASA, A., B. SOSZYŃSKI, 2010. Dziewięć nowych dla Polski gatunków muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae) z Ojcowskiego Parku Narodowego i innych regionów kraju [Nine fly species from the family hoverflies (Diptera: Syrphidae) new to Poland from the Ojców National Park (S Poland) and other localities], *Wiadomości Entomologiczne*, **29**(4): 302–304.
- KLASA, A., B. SOSZYŃSKI, 2011. Bzygowate (Syrphidae, Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego [Hoverflies (Syrphidae, Diptera) of the Ojców National Park], *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, **30**(1-2): 61–102.

- KLASA, A., A. J. WOŹNICA, 2016. 80-lecie doktora Waldemara Mikołajczyka [Doctor Waldemar Mikołajczyk's 80th anniversary], *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **32**: 3–10.
- KLIMONT, A., E. KRZEMIŃSKA, 2016. A new species of *Ectrepesthoneura* from Baltic amber (Diptera: Mycetophilidae), *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **32**: 44–49.
- KLUK, K., 1780. Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo. Potrzebnych i pożytecznych domowych chowanie, rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, oswojenie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie. T. 4. O owadzie i robakach. Warszawa, 499 pp.
- KLUK, K., P. CZEMPIŃSKI, 1789. Zoologia czyli zwierzętopismo, dla szkół narodowych pierwszy raz wydanych, Drukarnia Nadworna J. K. Mci i P. Kom: E. N., Warszawa, 420 pp.
- KLUKOWSKA, M., 2000. Chironomidae (Diptera, Insecta) of the Niebieskie Źródła nature reserve near Tomaszów Mazowiecki (Central Poland), *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Limnologica*, **7**: 107–119.
- KLUKOWSKA, M., 2002. Epibiontyczna forma ochotki *Epoicocladius flavens* na larwach jętki *Ephemera danica* [An epibiotic form *Epoicocladius flavens* on the mayfly larvae *Ephemera danica*], pp. 451–458. In: M. ŁAWRYNOWICZ, B. RÓZGA (eds.), *Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2002. Stan poznania* [Tuchola Landscape Park 1985–2002. State of knowledge], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
- KLUKOWSKA, M., G. TOŃCZYK, 2002. Materiały do znajomości bezkręgowców wodnych Tucholskiego Parku Krajobrazowego [To the knowledge of aquatic invertebrates of Tucholsky Landscape Park], pp. 441–450. In: M. ŁAWRYNOWICZ, B. RÓZGA (eds.), *Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2002, stan poznania* [Tuchola Landscape Park 1985–2002. State of knowledge], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
- KLUKOWSKI, Z., 1993. Factors limiting the population of the antler moth, *Cerapteryx graminis* (L.) (Lepidoptera, Noctuidae) in the area of ecological devastation in the Sudety Mts, *Acta Entomologica Lituanica*, **11**: 187–192.
- KLUKOWSKI, Z., M. KELM, B. WYCHOWALEK, 1998. Aktywność semiozwiązków dla fitofagów i parazytoidów w uprawie rzepaku jarego [Activity of semiochemicals for phytophagous insects and parasitoids in spring rape crops], *Progress in Plant Protection*, **38**(2): 398–400.
- KMIEĆ, K., M. POGORZELEC, B. HAWRYLAK-NOWAK, B. BANACH-ALBIŃSKA, 2018. *Salix lapponum* L. vs. phytophagous insects – an assessment of the risks and the reaction of plants, *Dendrobiology*, **79**: 131–139.
- KNUTSON, L. V., 1964. Biology and immature stages of snail-killing flies: the genus *Elgiva* (Diptera: Sciomyzidae), *Annales of the Entomological Society of America*, **57**: 173–192.
- KNUTSON, L. V., 1966. Biology and immature stages of malacophagous flies *Antichaeta analis*, *A. atriseta*, *A. brevipennis* and *A. obliviosa*, *Transactions of the American Entomological Society*, **91**: 67–101.

- KNUTSON, L. V., R. ROZKOŠNY, C. O. BERG, 1975. Biology and immature stages of *Pherbina* and *Psacadina* (Diptera, Sciomyzidae), *Acta Scientiarum Naturalium Brno*, **9**(1): 1–38.
- KOCHMAN, J., W. WĘGOREK, 1963. Ochrona roślin [Plant protection], PWRiL, Warszawa. 1139 pp.
- KOCKA, M., 1976. Przewód pokarmowy larw *Glyptotendipes gripekoveni* Kieff. (Tendipedidae, Diptera) [The alimentary tract of larvae *Glyptotendipes gripekoveni* Kieff. (Tendipedidae, Diptera)], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria 2*, **3**: 79–93.
- KOCKA-GRZYBKOWSKA, M., 1979. Metamorfoza przewodu pokarmowego *Glyptotendipes gripekoveni* Kieff. (Chironomidae, Diptera) [The metamorphosis of the alimentary tract *Glyptotendipes gripekoveni* Kieff. (Chironomidae, Diptera)], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria 2*, **18**: 119–139.
- KOCOT-ZALEWSKA, J., 2012. Fleas (Siphonaptera) and flies (Nycteribiidae) on bats, *Studia Chiropterologica*, **7**: 35–42.
- KOCOT-ZALEWSKA, J., A. J. WOŹNICA, 2020. Heleomyzidae (Diptera) in the caves of Poland. Historical overview and new data, *ARPHA Conference Abstracts*, **3**: e52665, 3 pp.
- KOLK, A., A. LEŚNIAK, S. WIĄCKOWSKI, 1977. Zagęszczenie populacji krobika modrzewiowca (*Coleophora laricella* Hb.) w zależności od pochodzenia modrzewia i jego stanu fizjologicznego [Density of *Coleophora laricella* Hb. population in relation to the origin and physiological status of larch], *Sylwan*, **121**(7): 47–55.
- KOŁACZ, J. W., 1975. Wyniki zwalczania hypodermatozy bydła w Polsce [The problem of hypodermatosis in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **21**(1): 137–139.
- KOŁECZEK, D., G. TOŃCZYK, 2010. *Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) ofiara *Machimus* sp. (Diptera: Asilidae), *Odonatrix*, **6** (1): 3.
- KOMAŚ, S., B. NOWOSAD, 2000. Gzawice zwierząt gospodarskich. Trzy rodzaje gżów - trzy sposoby na życie [Gasterophilosis of livestock. Three types of bot flies - three ways to live], *Wszechświat*, **101**(4-6): 132–135.
- KONOPACKA, W., 1920. Narośle (zooecidia) zebrane w okolicach Warszawy i Kieleckiem [Plant galls collected in the environs of Warsaw and Kelce voivodeship], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy*, **1**: 225–242.
- KONOPKA, J., 1867. O owadach szkodliwych zasiewom, a w szczególności o niezmiarce [*Chlorops taeniopus*], *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego*, **1867**: 19 pp.
- KONOPKA, J., 1868. Wiadomostki fauniczne: Nowy niszczytel pszenicy, *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego*, **1867**: 158–160.
- KOPEĆ, K., 2018. A new species of *Mesotipula* (Limoniidae, Diptera) from the Lower Jurassic of England, *Annales Zoologici*, **68**(1): 93–96.
- KOPEĆ, K., J. ANSORGE, A. SOSZYŃSKA-MAJ, W. KRZEMIŃSKI, 2018. Revision of the genus *Mesotipula* Handlirsch, 1920 (Diptera, Limoniidae, Archtipulinae) from the Lower Jurassic of Northeast Germany, *Historical Biology*, **8** pp., DOI: 10.1080/08912963.2018.1503257.

- KOPEĆ, K., I. KANIA, 2013. A new species of *Cheilotrichia* Rossi, 1848 (Diptera: Limoniidae) from Bitterfeld amber, *Annales Zoologici*, **63**(4): 537–540.
- KOPEĆ, K., I. KANIA, W. KRZEMIŃSKI, 2016. New and little known crane-fly species of the genera *Helius*, *Elephantomyia* and *Toxorhina* (Diptera, Limoniidae) from Dominican and Mexican amber. *Palaeontologia Electronica*, **19.2.25A**: 1–14.
- KOPEĆ, K., W. KRZEMIŃSKI, M. ALBRYCHT. in press (2020). The oldest representatives of the *Pilaria* (Diptera, Limoniidae) genus from mid-Cretaceous Burmese amber, northern Myanmar, *Cretaceous Research*, Article 104671. <https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104671>.
- KOPEĆ, K., W. KRZEMIŃSKI, K. SKOWRON, R. CORAM, 2017. The genera *Architipula* Handlirsch, 1906 and *Grimmenia* Krzemiński and Zessin, 1990 (Diptera: Limoniidae) from the Lower Jurassic of England, *Palaeontologia Electronica*, **20.1.16A**: 1–7.
- KOPEĆ, K., E. PERKOVSKY, K. SKIBIŃSKA, 2019. A new species of a genus *Cheilotrichia* (Diptera: Limoniidae) from Baltic and Ukrainian amber, *Annales Zoologici*, **69**(2): 423–426.
- KOPEĆ, K., K. SKIBIŃSKA, A. SOSZYŃSKA-MAJ, 2020. Two new Mesozoic species of Tipulomorpha (Diptera) from the Teete locality, Russia, *Palaeoentomology*, **3**(5): 466–472.
- KOPEĆ, K., A. SOSZYŃSKA-MAJ, A. GEHLER, J. ANSORGE, W. KRZEMIŃSKI, 2018. Mecoptera and Diptera from the early Toarcian (Early Jurassic) deposits of Wolfsburg-Große Kley (Lower Saxony, Germany), *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, **107**(2-3): 163–171.
- KOPEĆ, K., A. SOSZYŃSKA-MAJ, E. LUKASHEVICH, W. KRZEMIŃSKI, 2020. Revision of the Mesozoic genus *Mesotipula* Handlirsch (Limoniidae, Diptera) from Asia extending its evolutionary history up to the Cretaceous, *Cretaceous Research*, **114**, Article 104504. <https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104504>.
- KOPERSKI, P., 1998a. Predator-prey interactions between larval damselflies and mining larvae of *Glyptotendipes gripekoveni* (Chironomidae): reduction in feeding activity as an induced defence, *Freshwater Biology*, **39**(2): 317–324.
- KOPERSKI, P., 1998b. Feeding in epiphytic, carnivorous insects: resource partitioning and the avoidance of intraguild predation, *Archiv für Hydrobiologie*, **142**(4): 467–483.
- KOPERSKI, P., 2009. Reduced diversity and stability of chironomid assemblages (Chironomidae, Diptera) as the effect of moderate stream degradation, *Polish Journal of Ecology*, **57**(1): 125–138.
- KOPERSKI, P., 2010. Diversity of macrobenthos in lowland streams: ecological determinants and taxonomic specificity, *Journal of Limnology*, **69**(1): 88–101.
- KOPERSKI, P., 2019. Phylogenetic diversity of larval Chironomidae (Diptera) in lowland rivers as a potential tool in assessment of environmental quality, *Hydrobiologia*, **836**(1): 83–96.
- KORBAS, M., M. MRÓWCZYŃSKI, A. PARADOWSKI, J. HOROSZKIEWICZ-JANKA, E. JAJOR, G. PRUSZYŃSKI, 2008. Ochrona roślin w integrowanej produkcji pszenicy [Plant Production in integrated wheat production], *Progress in Plant Protection*, **48**(4): 1502–1515.

- KORCZYK, A. F., A. KAWECKA, V. V. MARTYSEVICH, A. Z. STRELKOV, 1997. Naturalne stanowisko jodły pospolitej *Abies alba* Mill. w Puszczy Białowieskiej [Natural stand of silver fir *Abies alba* Mill. in the Białowieża Forest], *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, A, **837**: 27–62.
- KORNAŚ, S., 2011. Charakterystyka parazytofauny przewodu pokarmowego koni z terenu południowej Polski [Characteristics of parasitofauna of the gastrointestinal tract of horses from southern Poland], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy*, **359**, 143 pp.
- KORNAŚ, S., J. GAWOR, M. SKALSKA, B. NOWOSAD, 2006. Występowanie gza końskiego u koni w gospodarstwach drobnotowarowych [Occurrence of botfly in horses from small farms], *Medycyna Weterynaryjna*, **62**(4): 452–454.
- KORNAŚ, S., J. KOWAL, M. WAJZIK, P. NOSAL, M. WOJTASZEK, M. BASIAGA, 2016. *Cephenemyia stimulator* (Diptera) infection in roe deer (*Capreolus capreolus*) from Kraków area, southern Poland, *Annals of Parasitology*, **62**(2): 115–118.
- KORNAŚ, S., M. SKALSKA, B. NOWOSAD, J. GAWOR, I. ŁABAZIEWICZ, A. BABIUCH, 2007. Występowanie tasiemca, glisty i larwy gzów u koni w Polsce południowej [Occurrence of tapeworm, roundworm and botfly larvae in horses from southern Poland], *Medycyna Weterynaryjna*, **63**(11): 1373–1376.
- KORNEYEV, S. V., 2016. On the taxonomic revision of the genus *Tephritis* (Diptera, Tephritidae): New synonyms, *Vestnik Zoologii*, **50**(1): 31–38.
- KORNEYEV, S. V., D. A. EVSTIGNEEV, 2020. Review of the *Tephritis hyoscyami–conura* group of species (Diptera: Tephritidae) with description of a new species, *Annales Zoologici*, **69**(4): 719–736.
- KORNEYEV, S. V., A. KLASA, 2016. New records and a revised checklist of fruit flies of the genus *Tephritis* (Diptera, Tephritidae) from Ukraine, *Vestnik Zoologii*, **50**(3): 219–224.
- KORNEYEV, S. V., V. A. KORNEYEV, 2019. Revision of the Old World species of the genus *Tephritis* (Diptera, Tephritidae) with a pair of isolated apical spots, *Zootaxa*, **4584**(1): 1–73.
- KORNIJÓW, R., 1982. Nowe rzadkie dla Polski gatunki Chironomidae (Diptera) [New and rare species of Chironomidae (Diptera) in Poland], *Sectio C*, **37**(11): 133–136.
- KORNIJÓW, R., 1992. Seasonal migration by larvae of an epiphytic chironomid, *Freshwater Biology*, **27**(1): 85–89.
- KORNIJÓW, R., A. HALKIEWICZ, 2007. Are the larvae of *Prosilocerus lacustris* Kieffer 1923 (Diptera: Chironomidae) favoured by nutrient-rich lakes?, *Aquatic Insects*, **29**(3): 187–194.
- KORNIJÓW, R., G. LACHOWSKA, 2002. Effect of treated sewage on benthic invertebrates communities in the upland Bystrzyca River (eastern Poland), pp. 46–52. In: A. KOWNACKI, H. SOSZKA, T. FLEITUCH, D. KUDELSKA (eds.): *River Biomonitoring and Benthic Invertebrate Communities* (Monograph). Institute of Environmental Protection, Warsaw, Karol Starmach Institute of Freshwater Biology, Polish Academy of Sciences, Kraków, Kraków, Warszawa.

- KORNIJÓW, R., M. MARKIYANOVA, E. LANGE, 2019. Feeding by two closely related species of *Chironomus* (Diptera: Chironomidae) in south Baltic lagoons, with implications for competitive interactions and resource partitioning, *Aquatic Ecology*, **53**(3): 315–324.
- KORNIJÓW, R., K. PAWLIKOWSKI, 2015. Three-dimensional microdistribution of *Chironomus balatonicus* larvae (Chironomidae, Diptera) in soft sediments from the Vistula Lagoon (South Baltic Sea), *Annales de Limnologie – International Journal of Limnology*, **51**(4): 343–349.
- KOSIK-BOGACKA, B. BUKOWSKA, B., W. KUŹNA-GRYGIEL, 2002. Detection of *Borrelia burgdorferi* sensu lato in mosquitoes (Culicidae) in recreational areas of the city of Szczecin, *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, **9**: 55–57.
- KOSIK-BOGACKA, D., W. KUŹNIA-GRYGIEL, K. BUKOWSKA, 2004. The prevalence of spirochete *Borrelia burgdorferi* sensu lato in ticks *Ixodes ricinus* and mosquitoes *Aedes* spp. within a selected recreational area in the city of Szczecin, *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, **11**: 105–108.
- KOSIK-BOGACKA, D., W. KUŹNIA-GRYGIEL, M. JABOROWSKA, 2007. Ticks and mosquitoes as vectors of *Borrelia burgdorferi* s. l. in the forested areas of Szczecin, *Folia Biologica*, **55**(3-4): 143–146.
- KOSTRO-AMBROZIAK, A., A. MIECZKOWSKA, 2017. Pierwsze stwierdzenie pryszczarka robiniego *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) w północno-wschodniej Polsce [The first record of the black locust gall midge *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) from northeastern Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **36**(2): 126–127.
- KOSZAŁKA, J., 2009. Chironomidae (Diptera) community response to improved oxygen conditions in a naturally recovering lake (Lekuk Wielki, Northeast Poland), *Oceanological and Hydrobiological Studies*, **38**(2): 83–89.
- KOŚLA, B., 1995. Śleپaki Puszczy Boreckiej w północno-wschodniej Polsce (Diptera, Tabanidae) [Horse-flies (Diptera, Tabanidae) of the Borecka Forest in the NE Poland], *Fragmenta Faunistica*, **37**(14): 439–450.
- KOŚLIŃSKA, M., B. MICZULSKI, 1983. Owady pasożytnicze wyhodowane z gąsienic i poczwerek z wójki truskaweczki *Acleris comariana* (Zell.) i z wójki poziomeczki *Ancylis comptana* (Fröl.) (Lepidoptera, Tortricidae) [Parasitic insects reared from larvae and pupae of *Acleris comariana* (Zell.) and *Ancylis comptana* (Fröl.) (Lepidoptera, Tortricidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**(4): 615–622.
- KOŠEL, V., A. J. WOŹNICA, 2019. First record of *Oecothoa praecox* (Loew, 1862) (Diptera, Heleomyzidae) from Slovakia, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 72–79.
- KOWAL, J., P. NOSAL, S. KORNAŚ, M. WAJZIK, M. MATYSEK, M. BASIAGA, 2016. Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych – pasożytów jeleniowatych [Biodiversity and importance of hippoboscids infection in cervids], *Medycyna Weterynaryjna*, **72**(12): 745–749.
- KOWAL, J., P. NOSAL, M. ROŚCISZEWSKA, M. MATYSEK, 2009. Nowe stanowiska *Lipoptena fortisetosa* Maa, 1965 (Diptera: Hippoboscidae) w Polsce [New records of *Lipoptena*

- fortisetosa* Maa, 1965 (Diptera: Hippoboscidae) in Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **25**: 27–29.
- KOWALCZYK, J. K., 1996. Bezkręgowce lądowe Ogrodu Botanicznego w Łodzi [Terrestrial invertebrates of the Botanical Garden in Łódź], pp. 141–157, In: T. KURZAC (ed.), Przyroda Ogrodu Botanicznego w Łodzi [The nature of the Botanical Garden in Łódź], Sagalara, Łódź, 195 pp.
- KOWALCZYK, J. K., 1997. 156. Nowe stanowiska interesujących gatunków muchówek (Diptera) w Polsce [New localities of interesting species of flies (Diptera) in Poland], Wiadomości Entomologiczne, **15**(2)[1996]: 125–127.
- KOWALCZYK, J. K. 2004a. Urbanizacja polany Bernardowo zagrożeniem dla interesujących owadów [Urbanization of the Bernardowo meadow as a threat to interesting insects], Gawron, **2**(31): 7–12.
- KOWALCZYK, J. K. 2004b. Aktualny stan poznania bzygowatych (Diptera, Syrphidae) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego [The current state of knowledge of the hoverflies (Diptera, Syrphidae) of the Tricity Landscape Park], Gawron, **4**(33): 12–13.
- KOWALCZYK, J. K., 2004c. Polana Krykulec w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) ważną ostoją rzadkich gatunków owadów [Polana Krykulec in Tricity Landscape Park (TLP) an important refuge for rare species of insects], Gawron, **1**(30): 24–28.
- KOWALCZYK, J. K., 2006. Łysa Polana w Sopocie [Łysa Polana in Sopot], Gawron, **1**(38): 26–29.
- KOWALCZYK, J. K., M. KRZEPTOWSKI, 1996. *Berkshiria hungarica* (Kertész, 1921) i *Neopachygaster meromelaena* (Dufour, 1841) (Diptera, Stratiomyidae, Pachygasterinae) w Polsce [*Berkshiria hungarica* (Kertész, 1921) and *Neopachygaster meromelaena* (Dufour, 1841) (Diptera, Stratiomyidae, Pachygasterinae) in Poland], Przegląd Zoologiczny, **40**(1/2): 79–81.
- KOWALCZYK, J. K., M. KRZEPTOWSKI, 2003. Łowiki (Diptera, Asilidae) Świętokrzyskiego Parku Narodowego [Robber-flies (Diptera, Asilidae) Świętokrzyski National Park], Kulon, **8**(1): 97–99.
- KOWALCZYK, J. K., M. KRZEPTOWSKI, T. LENKOWSKI, J. MAJECKI, B. MARCINIAK, M. MASTALERZ, Z. MYŚLICKA, J. NADOLSKI, M. WANAT, 2002. Aktualny stan poznania entomofauny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem doliny rzeki Rawki [The present state of knowledge of the insect fauna of the Bolimów Landscape Park, with particular reference to the river Rawka's valley], Acta Universitatis Lodzensis. Folia Biologica et Oecologica, **1**: 190–207.
- KOWALCZYK, J. K., M. KRZEPTOWSKI, S. NIESIOŁOWSKI, 1996. Aktualny stan poznania wybranych rodzin muchówek (Diptera – Asilidae, Empididae, Hybotidae, Syrphidae) w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie [The present state of knowledge of some flies families (Diptera) – Asilidae, Empididae, Hybotidae, Syrphidae from Tatra National Park and its protection zone], pp. 85–87. In: A. KOWNACKI (ed.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, t. 2, Biologia [Nature of Tatra National Park and Man, v. 2, Biology], Kraków – Zakopane, 124 pp.

- KOWALCZYK, J. K., T. KURZAC, 2002. Wstępna lista wybranych rodzin błonkówek Hymenoptera i muchówek Diptera Załęczańskiego Parku Krajobrazowego [Tentative list of selected families of hymenopterans Hymenoptera and dipterans Diptera of the Załęcze Landscape Park], pp. 147–151. In: J. K. KUROWSKI, P. WITOSŁAWSKI (eds), Funkcjonowanie parków krajobrazowych [Functioning of landscape parks], Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 201 pp.
- KOWALCZYK, J. K., T. KURZAC, 2003. Autostrada zagrożeniem dla rzadkich owadów. Przyroda Polski Środkowej [The highway is a threat to rare insects], **6**: 23–25.
- KOWALCZYK, J. K., T. KURZAC, 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie ogrodu botanicznego w Łodzi [Protected, threatened and rare insects of the botanical garden in Łódź], Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, **12**: 207–217.
- KOWALCZYK, J. K., T. KURZAC, 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich [Endangered, rare and protected species of insects of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park], Przyroda Polski Środkowej, **8**: 32–39.
- KOWALCZYK, J. K., T. KURZAC, 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym [Protected, threatened and rare species of insects in the „Polana Siwica” nature reserve in the Bolimów Landscape Park (C. Poland)], Chrońmy Przyrodę Ojczyzną, **63**(4): 60–69.
- KOWALCZYK, J. K., T. KURZAC, B. SOSZYŃSKI, 2009. Porobnica paskowana *Amegilla quadrifasciata* (Villers, 1789) (Hymenoptera, Apoidea) – nowe stanowisko rzadkiej polilektycznej pszczoły w Polsce [*Amegilla quadrifasciata* (Villers, 1789) (Hymenoptera, Apoidea) – a new locality of a rare polilectic bee in Poland], Chrońmy Przyrodę Ojczyzną, **65**(3): 231–233.
- KOWALCZYK, J. K., J. MAJECKI, B. SOSZYŃSKI, Z. ŚLIWIŃSKI, 1998. Fauna bezkręgowców [Fauna of invertebrates], pp. 81–88. In: J. K. KUROWSKI (ed.). Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich [Łódź Elevations Landscape Park], Eko-Wynik, Łódź.
- KOWALCZYK, J. K., P. SENN, 2017. Interesujące gatunki muchówek (Diptera) stwierdzone w Gdyni [Interesting species of flies (Diptera) recorded in Gdynia (N. Poland)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **33**: 1–13.
- KOWALCZYK, J. K., B. SOSZYŃSKI, J. MAJECKI, M. GRZYBKOWSKA, 2002. Propozycja kompleksowej metody waloryzacji entomofauny w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich [Proposition of an assessment of the insect fauna of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park], pp. 134–140. In: J. K. KUROWSKI, P. WITOSŁAWSKI (eds), Funkcjonowanie Parków Krajobrazowych [Functioning of landscape parks], Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 201 pp.
- KOWALCZYK, J. K., K. SZCZEPKO, 2004. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego i potrzeba zachowania ich siedlisk [Protected, threatened and rare species of Hymenoptera and Diptera of the western part of the Kampinos National Park and the need of preservation of their habitats], Wiadomości Entomologiczne, **23**(Supplement 2): 155–158.

- KOWALCZYK, J. K., Z. ŚLIWIŃSKI, 1988. Uwagi o entomofaunie lądowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego [Remarks on terrestrial entomofauna of the Świętokrzyski National Park], *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody*, **8**(2): 33–39.
- KOWALCZYK, J. K., C. WATAŁA, 1990. Przyczynek do poznania entomofauny projektowanego Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego [A contribution to knowledge of the entomofauna of the planned Suchedniowsko-Oblęgorski Landscape Park], *Rocznik Świętokrzyski*, **17**: 173–180.
- KOWALCZYK, J. K., C. WATAŁA, 1991. Interesujące muchówki (Diptera: Syrphidae, Conopidae) Łodzi i okolic [Interesting flies (Diptera: Syrphidae, Conopidae) Łódź and environs], *Przegląd Zoologiczny*, **35**: 295–297.
- KOWALCZYK, J. K., S. ZIELIŃSKI, 1998a. Interesująca entomofauna rezerwatu „Kępa Redłowska” [Interesting entomofauna of the "Kępa Redłowska" reserve], *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, **54**(5): 67–69.
- KOWALCZYK, J. K., S. ZIELIŃSKI, 1998b. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ostoją interesującej entomofauny [The forests of the Tricity Landscape Park are a refuge of interesting entomofauna], *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, **54**(5): 94–97.
- KOWALSKA, J., A. KOMOSA, 2006. Ocena skuteczności *Steinernema feltiae* w zwalczaniu ziemiówek (Diptera, Sciaridae) w podłożu z włókna drzewnego w uprawie pomidora szklarniowego [Efficacy of entomopathogenic nematodes in control of sciarids in the fiber wood with growing of greenhouse tomato], *Progress in Plant Protection*, **46**(2): 476–479.
- KOWALSKA-ULCZYŃSKA, B., W. GIŁKA, 2003. Komary (Diptera: Culicidae) miejscowości Wyskok na Mazurach [Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of the vicinity of Wyskok in the Masuria], *Wiadomości Entomologiczne*, **22**(2): 91–100.
- KOWALSKI, K., 1955. Fauna jaskiń Tatr polskich [The cave fauna of the Polish Tatra Mountains], *Ochrona Przyrody*, **23**: 283–333.
- KOWARZ, F., 1874. Die Dipteren-Gattung *Chrysotus* Meig., *Verhandlungen von Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **24**: 453–478.
- KOWARZ, F., 1877. Die Dipteren-Gattung *Medeterus* Fischer, *Verhandlungen von Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **27**: 39–76.
- KOWARZ, F., 1889. Die europäischen Arten Dipteren-Gattung *Sympycnus* Lw, *Wiener Entomologische Zeitung*, **8**: 175–185.
- KOWNACKA, M., A. KOWNACKI, 1965a. Fresh water invertebrates of Stawki Mnichowe pools in the Tatra mountains, *Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziemi Górskich PAN*, **11**: 81–90.
- KOWNACKA, M., A. KOWNACKI, 1965b. The bottom fauna of the river Białka and of its Tatra tributaries, the Rybi Potok and Potok Roztoka, *Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziemi Górskich PAN*, **11**: 129–151.
- KOWNACKA, M., A. KOWNACKI, 1967. *Parametriocnemus boreoalpinus* Gowin, Thienemann 1942 (Tendipedidae, Diptera) nowy gatunek dla Tatr [*Parametriocnemus boreoalpinus* Gowin, Thienemann 1942 (Tendipedidae, Diptera) new species to the Tatra Mts], *Acta Hydrobiologica*, **9**: 187–191.

- KOWNACKA, M., A. KOWNACKI, 1968. Wpływ pokrywy lodowej na faunę denną potoków tatrzańskich [The influence of ice cover on bottom fauna in the Tatra streams], *Acta Hydrobiologica*, **10**: 95–102.
- KOWNACKA, M., A. KOWNACKI, 1972. Vertical distribution of zoocenoses in the streams of the Tatra, Caucasus and Balkans Mts., *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, **18**: 742–750.
- KOWNACKI, A., 1963. Fauna denna zbiornika zaporowego w Porąbce na rzece Soła [The bottom fauna of the dam reservoir in Porąbka of the Soła River], *Acta Hydrobiologica*, **5**(2-3): 159–172.
- KOWNACKI, A., 1971. Taxocens of Chironomidae in streams of the Polish High Tatra Mts, *Acta Hydrobiologica*, **13**: 439–464.
- KOWNACKI, A., 1977. Biocenoza potoku górskiego pozostającego pod wpływem turystyki. 4. Fauna denna Rybiego Potoku (Tatry Wysokie) [Biocenosis of high mountain stream under the influence of tourism. 4. The bottom fauna of the stream Rybi Potok (the High Tatra Mts)], *Acta Hydrobiologica*, **19**: 293–312.
- KOWNACKI, A., 1980. Ecology and biogeography of the *Diamesa stainboecki* group, *Acta Universitatis Carolinae - Biologica*, **1978**(1-2): 95–102.
- KOWNACKI, A., 1981. Genus *Syndiamesa* Kieffer, 1918 (Diamesinae, Chironomidae, Diptera) and description of two species: *Syndiamesa serratosioi* sp. n. and *Syndiamesa vaillanti* sp. n., *Acta Hydrobiologica*, **23**: 381–398.
- KOWNACKI, A., 1982. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpatians). 8. Benthic invertebrates, *Acta Hydrobiologica*, **24**: 375–390.
- KOWNACKI, A., 1985a. Effect of droughts on the invertebrate communities of high mountain streams, *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, **22**: 2069–2072.
- KOWNACKI, A., 1985b. Spring benthic macroinvertebrate communities of selected streams in High Caucasus (Azerbaijan SSR), *Hydrobiologia*, **123**: 137–144.
- KOWNACKI, A., 1987. Ecology and biogeography of Diamesinae (Chironomidae, Diptera) in Poland, *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Limnologica*, **2**: 3–25.
- KOWNACKI, A., 1988. A regulated river ecosystem in a polluted section of the Upper Vistula. 10. General considerations, *Acta Hydrobiologica*, **30**: 113–123.
- KOWNACKI, A., 1989. Taxocens of Chironomidae as an indicator for assessing the pollution of rivers and streams, *Acta Biologica Debrecina Oecologica Hungarica*, **3**: 219–230.
- KOWNACKI, A., 1991a. Chironomidae, pp. 90–103. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- KOWNACKI, A., 1991b. Zonal distribution and classification of the invertebrate communities in high mountain streams in South Tirol (Italy), *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, **24**: 2010–2014.

- KOWNACKI, A., 1994. Diurnal periodicity in the drift of high mountain stream invertebrates (South Tirol, Italy), *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, **25**: 1768–1772.
- KOWNACKI, A., 1995a. The use of chironomid pupal exuviae for ecological characterization of the Upper Vistula (southern Poland), *Acta Hydrobiologica*, **37**(1): 41–50.
- KOWNACKI, A., 1995b. Muchówki Diptera. In: B. SZCZĘSNY (ed.), *Degradacja fauny bezkręgowych Dunajca w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego [Degradation of the benthic invertebrate fauna of the Dunajec River in the neighbourhood of Pieniny National Park (Southern Poland)]*, *Ochrona Przyrody*, **52**: 207–224.
- KOWNACKI, A., 1996a. Życie w wodach tatrzańskich – stan aktualny i zagrożenia [Life in the Tatra waters – present state and threat], pp. 33–45. In: A. KOWNACKI (ed.) *Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek [Nature of Tatra National Park and Man]*, Tom II. *Biologia*. Kraków-Zakopane, TPN, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie, Kraków.
- KOWNACKI, A., 1996b. Fauna potoków [Fauna of streams], pp. 555–573. In: Z. MIREK, Z. GŁOWACIŃSKI, K. KLIMEK, H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (eds.), *Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego [Nature of Tatra National Park]*, 3, TPN, Kraków-Zakopane.
- KOWNACKI, A., 1999. Checklist of macroinvertebrates in the River Vistula, *Acta Hydrobiologica*, **41**(1): 45–75.
- KOWNACKI, A., 2000a. The use of benthic macroinvertebrates in the biomonitoring of river water quality – how do we interpret faunistic data?, *Acta Hydrobiologica*, **42**(3/4): 187–206.
- KOWNACKI, A., 2000b. Diversity of benthic macroinvertebrates as a monitoring method for polluted rivers, *Acta Hydrobiologica*, **42**(3/4): 207–214.
- KOWNACKI, A., 2003. Rozdział 4. Wykaz ważniejszych organizmów zamieszkujących stawy rybne. 4. Bezkręgowce [List of major organisms living in fish ponds. 4. Invertebrates], pp. 233–287. In: K. BIENIARZ, A. KOWNACKI, P. EPLER (eds.) *Biologia stawów rybnych [Fish pond biology]*, Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, 356 pp.
- KOWNACKI, A., 2005. Changes in biodiversity in River Vistula near Cracow in relation to pollution over 150 years, *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, **29**: 204–207.
- KOWNACKI, A. 2008. Kryon – communities of high mountain streams, *Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, Sectio C – Biologia*, **63**(2): 59–70.
- KOWNACKI, A. 2010. Chironomidae (Diptera, Insecta) Tatrzańskiego Parku Narodowego – rozmieszczenie, ekologia, zoogeografia [Chironomidae (Diptera, Insecta) of the Tatra National Park – distribution, ecology, zoogeography], pp. 113–118. In: Z. MIREK (ed.), *Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczenia. Tom II. Nauki biologiczne [Science and management of the Tatra Mountains and their surroundings. Volume II. Biological sciences]*, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.

- KOWNACKI, A., 2011. Znaczenie i ochrona Chironomidae (Diptera, Insecta) w ekosystemach wodnych Polski [Significance and Conservation of Chironomidae (Diptera, Insecta) in aquatic ecosystems of Poland], *Forum Faunistyczne*, **1**(1): 4–11.
- KOWNACKI, A., E. DUMNICKA, J. GALAS, B. KAWECKA, K. WOJTAN, 1997. Ecological characteristics of a high mountain lake-outlet stream (Tatra Mts, Poland), *Archiv für Hydrobiologie*, **139**(1): 113–128.
- KOWNACKI, A., E. DUMNICKA, J. KWANDRANS, J. GALAS, M. OLLIK, 2006. Benthic communities in relations to environmental factors in small high mountain ponds threatened by air pollutants. *Boreal Environment Research*, **11**: 481–492.
- KOWNACKI, A., T. FLEITUCH, E. DUMNICKA, 2002. Effect of treated wastes on benthic invertebrates communities in the mountain Dunajec River (southern Poland), pp. 29–43. In: A. KOWNACKI, H. SOSZKA, T. FLEITUCH, D. KUDELSKA (eds.), *River biomonitoring and benthic invertebrate communities (monograph)*. Institute of Environmental Protection, Warsaw, Karol Starmach Institute of Freshwater Biology, Polish Academy of Sciences, Kraków.
- KOWNACKI, A., J. GALAS, E. DUMNICKA, S. MIELEWCZYK, 2000. Invertebrate communities in permanent and temporary high mountain lakes (Tatra Mts), *Annales de Limnologie*, **36**(3): 181–188.
- KOWNACKI, A., J. GALAS, B. KAWECKA, E. SZAREK, K. WOJTAN, 1993. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów potokowych w Tatrzańskim Parku Narodowym [Structure and function of stream ecosystems in the Tatra National Park], pp. 40–43. In: S. RADWAN, Z. KARBOWSKI, M. SOŁTYS (eds.) *Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych [Aquatic and wetland ecosystems in the protected areas]*, Lublin.
- KOWNACKI, A., Z. KAJAK, A. ŁAJCZAK, J. M. WŁODEK, 1994. Natural science bibliography of the River Vistula (Poland), *Acta Hydrobiologica*, **36**: 409–465.
- KOWNACKI, A., B. KAWECKA, M. KOT, K. WOJTAN, R. ŻUREK, 1996. Wpływ człowieka na ekosystemy wodne [The human impact on aquatic ecosystems], pp. 655–674. In: Z. MIREK (ed.), *Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego [Nature of Tatra National Park]*, Wydawnictwo TPN, Kraków-Zakopane.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1965. The bottom fauna of the lakes Morskie Oko and Wielki Staw in the Polish Tatra Mts., *Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziemi Górskich PAN*, **11**: 33–38.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1968. Larwy *Nilotanytus dubius* (Meigen) 1804 (Diptera, Chironomidae) [Die Larven des *Nilotanytus dubius* (Meigen) 1804 (Diptera, Chironomidae)], *Acta Hydrobiologica*, **10**: 343–347.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1970. *Diamesa starmachii* sp. n. (Diptera, Chironomidae), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **18**(12): 777–780.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1971. The significance of Chironomidae in the ecological characteristics of streams in the High Tatra, *Limnologia (Berlin)*, **8**(1): 53–59.

- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1973a. Chironomidae (Diptera) from the Caucasus. *Diamesa* Waltl group *steinboeckii*, Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **21**: 27–37.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1973b. Chironomidae (Diptera) from the Caucasus. *Diamesa* Waltl group *latitarsis*, Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **21**: 131–138.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1973c. The distribution of the bottom fauna in several streams of the Middle Balkan in the summer period, Acta Hydrobiologica, **15**: 295–310.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1974a. *Diamesa nowickiana* sp. n. (Diptera, Chironomidae), Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, **22**(12): 845–846.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1974b. Relation of Chironomidae from Tatra and the Caucasus Mts, Entomologisk Tidskrift, **95** Suppl., 129–138.
- KOWNACKI, A., KOWNACKA, M., 1975. Gletscherbach-Zuckmucken der Otztaler Alpen in Tirol (Diptera: Chironomidae: Diamesinae), Entomologia Germanica, **2**: 35–43.
- KOWNACKI, A., M. KOWNACKA, 1980. *Diamesa martae* sp. n. (Diptera, Chironomidae) and geographical distribution of the species of *Diamesa latitarsis* group, Acta Hydrobiologica, **22**(3): 313–326.
- KOWNACKI, A., E. KRZYŻANEK, 1987. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. XVII. General regularities, Ekologia Polska, **34**(3): 537–558.
- KOWNACKI, A., M. MARGRAITER, B. KAWECKA, J. KWANDRANS, 2000. Effect of wastes on cyanobacteria, algae, and macroinvertebrate communities in an alpine stream, Acta Hydrobiologica, **42**(3/4): 215–230.
- KOWNACKI, A., M. MARGREITER-KOWNACKA, 1993. Diptera - Chironomidae, pp. 22–28. In: M. MARGREITER-KOWNACKA (ed.). Die Makrozoobenthos - Gemeinschaften der Oberen Alz - Bestandsaufnahme. Institut für Oekometrie - Wien, Druk. „Secesja”, Kraków.
- KOWNACKI, A., J. STARMACH, 1989. Ocena jakości wód górnego Dunajca i kierunki zmian pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej [Evaluation of water quality of the upper Dunajec and trends towards changes brought about by hydrotechnical construction], pp. 96–108. In: Materiały z Sympozjum "Dunajec wczoraj-dziś-jutro" [The Dunajec yesterday-today-tomorrow], Niedzica, 15 czerwca 1989. Zeszyty CPBP 04.10, 11, SGGW-AR, Warszawa.
- KOWNACKI, A., E. SZAREK-GWIAZDA, M. DYKAS, I. JABŁOŃSKA-BARNA, P. MICHAILOVA, 2018. Comparison of selected parts of larval morphology in some species of the genus *Chironomus* (Diptera: Chironomidae) using scanning electron microscope, Journal of Limnology, **77**(s1): 25–30.
- KOWNACKI, A., E. SZAREK-GWIAZDA, M. LIGASZEWSKI, J. URBAN, 2019. Communities of freshwater macroinvertebrates and fish in mountain streams and rivers of the upper Dunajec river (Western Carpathians) including long-term human impact, pp. 269–294. In: E. KORZENIEWSKA, M. HARNISZ (eds.), Polish River Basin and Lakes – Part II. Biological

- status and water management. The handbook of environmental chemistry **87**, Springer International Publishing.
- KOWNACKI, A. E. SZAREK-GWIAZDA, O. WOŹNICKA, 2015. The importance of scanning electron microscopy (SEM) in taxonomy and morphology of Chironomidae (Diptera), *European Journal of Environmental Sciences*, **5**(1): 41–44.
- KOWNACKI, A., J. WOJTUSIAK, R. ŹUREK, 1976. Nowe i rzadkie gatunki Rotatoria, Cladocera i Chironomidae (Diptera) dla fauny wodnej Afganistanu [New and rare species of Rotatoria, Cladocera, and Chironomidae (Diptera) for the aquatic fauna of Afghanistan], *Acta Hydrobiologica*, **18**(3): 291–304.
- KOWNACKI, A., O. WOŹNICKA, E. SZAREK-GWIAZDA, P. MICHAİLOVA, 2016. Larva of *Glyptotendipes (Glyptotendipes) glaucus* (Meigen, 1818) (Chironomidae, Diptera) – morphology by scanning electron microscope (SEM), karyotype, and biology in laboratory conditions, *Zootaxa*, **4169**(3): 555–570.
- KOWNACKI, A., O. WOŹNICKA, E. SZAREK-GWIAZDA, P. MICHAİLOVA, A. CZAPLICKA, 2017. Morphology of the adult male and pupal exuviae of *Glyptotendipes (Glyptotendipes) glaucus* (Meigen 1818) (Diptera, Chironomidae) using scanning electron microscope (SEM), *Zootaxa*, **4237**(2): 383–392.
- KOWNACKI, A., R. ZOSIDZE, 1973. *Parametriocnemus stylatus adzharicus* n. ssp. (Chironomidae, Diptera), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **21**: 127–130.
- KOWNACKI, A., R. S. ZOSIDZE, 1980. Taksoceny Chironomidae (Diptera) niektórych rzek i potoków Adżarskiej ASRR (Mały Kaukaz) [Taxocens of Chironomidae (Diptera) in some rivers and streams of the Adzhar ASSR (Little Caucasus Mts)], *Acta Hydrobiologica*, **22**(1): 67–87.
- KOWNACKI, A., R. ŹUREK, 1996. Fauna jezior [Fauna of lakes], pp. 535–553. In: Z. MIREK, Z. GŁOWACIŃSKI, K. KLIMEK, H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (eds.). *Przyroda Tatrzańskiego parku Narodowego. Tatry i Podtatrze, Tom 3* [Nature of Tatra National Park. Tatra Mts. and their foothills. Vol. 3], Kraków–Zakopane, 786 pp.
- KOZIKOWSKI, A., 1925. Pryszczarek sosnowiec (*Thecodiplosis brachyntera* Schwäger.) [Needle shortening gall midge (*Thecodiplosis brachyntera* Schwäger.)], *Przegląd Leśnictwa*, **6**: 188–195.
- KOZIKOWSKI, A., R. KUNTZE, 1936. Szkodniki nasion jodły występujące w południowej Polsce [Insect pests of silver fir seeds in southern Poland], *Sylwan, Seria A.*, **54**(1): 93–112.
- KOZIOŁ, M., 1989. Zdobniczka bukowa (*Phyllaphis fagi* L.) – niedoceniany szkodnik buka [*Phyllaphis fagi* – an underrated pest of beech], *Las Polski*, **5**: 16–17.
- KOZIOŁ, M., 1998. Influence of altitude on adult emergence and dynamics of *Kaltenbachiola strobi* (Winnertz) (Diptera: Cecidomyiidae) populations and its parasites in the Tatra National Park, Poland, *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, **71**(7): 121–127.

- KOZIOŁ, M., 2000. Cono- and seminiphagous insects of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. and their parasitoids in lower and upper montane zone of the Tatra National Park in Poland, *Journal of Applied Entomology*, **124**: 259–266.
- KOZIOŁ, M., 2007a. Zróżnicowanie entomofauny szyszek świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. w aspekcie zmiennego obradzania drzewostanów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym [Diversification of entomofauna of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. cones in the aspect of variable spruce stands masting in the Tatra National Park], *Leśne Prace Badawcze*, **4**: 29–46.
- KOZIOŁ, M., 2007b. Cone entomofauna of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. in selected stands of the Tatra National Park in Poland, *EJPAU* 10(4), #18, 17 pp., <http://www.ejpau.media.pl/volume10/issue4/art-18.html>.
- KOZIOŁ, M., 2010. Variability of Norway spruce (*Picea abies* [L.] Karst.) cone entomofauna in the Tatra National Park in association with the development of cones, *Journal of Forest Science*, **56**(4): 154–164.
- KOZŁOWSKA, A., 1978a. Pasożyty drapieżnych Syrphidae (Diptera) zebranych w koloniach mszyc na drzewach i krzewach owocowych okolic Lublina [Insects parasitizing predaceous larvae of hover flies (Diptera, Syrphidae) feeding on aphids associated with fruit trees and berry shrubs in the environs of Lublin], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(1): 81–88.
- KOZŁOWSKA, A., 1978b. Występowanie drapieżnych Syrphidae (Diptera) w koloniach mszyc na drzewach i krzewach owocowych okolic Lublina [Hover flies feeding on aphids associated with fruit trees and berry shrubs in the environs of Lublin, Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**: 677–686.
- KOZŁOWSKI, J., 1994. Prognozowanie pojawu i ustalenie terminu zwalczania nasionnicy trześniówki (*Rhagoletis cerasi* L.) w latach 1981-1992 [Forecasting the occurrence and establishing the control date of the cherry fruit fly (*Rhagoletis cerasi* L.) in 1981-1992], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **35**(1-2): 53–56.
- KOZŁOWSKI, M. W., 1999. Zdziwiająca różnorodność - bzygowate [Amazing variety - hoverflies], *Parki Narodowe*, **1**: 22–23.
- KOZŁOWSKI, P., A. TOMCZYK, 2016. Zagrożenie uprawy fasoli szparagowej przez śmietkę kiełkówkę (*Hylemyia florilega* Zett.) w województwie mazowieckim [Bean seed maggot (*Hylemyia florilega* Zett.) a threat to green bean production in Masovian voivodeship], *Progress in Plant Protection*, **56**(1): 96–99.
- KOZŁOWSKI, S., 1956. Hippoboscidae i Nycterybidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **77** i **78**, PWN, Warszawa-Wrocław, 30 pp.
- KÖNIGSMANN, E., 1959. Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Dapsilarthra*. 1. Beitrag zur systematischen Bearbeitung der Alysiniinae (Hymenoptera: Braconidae), *Beiträge zur Entomologie*, **9**: 580–608.
- KRAMARZ, P., R. LASKOWSKI, 1999. Toxicity and possible food-chain effects of copper, dimethoate and a detergent (LAS) on a centipede (*Lithobius mutabilis*) and its prey (*Musca domestica*), *Applied Soil Ecology*, **13**(3): 177–185.

- KRAMER, H., 1908a. *Sarcophaga*-Arten der Oberlausitz, Entomologisches Wochenblatt, **25**(37): 152–153.
- KRAMER, H., 1908b. *Sarcophaga affinis* Fll. und Verwandte. Entomologisches Wochenblatt, **25**(49): 200–201.
- KRAMER, H., 1911. Die Tachiniden der Oberlausitz, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, **27**: 117–166.
- KRAMER, H., 1917. Musciden der Oberlausitz, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, **28**: 257–352.
- KRATANOV, B., P. MICHAILOVA, 2008. Cytotaxonomic characteristic of four species of *plumosus*-group in genus *Chironomus* Meigen 1803 (Diptera: Chironomidae) from Bulgaria and Poland, Acta Zoologica Bulgarica – Supplementum **2**: 49–60.
- KRASUCKI, A., 1924. Niezmiarka - życie, uszkodzenia, zwalczanie [The gout-fly - life history, damages, control], Rolnik, **26**: 361–363.
- KRASUCKI, A., 1925. Klęski rolnicze w Małopolsce a ochrona roślin [Agricultural pests in Małopolska Region and the protection of plants], Choroby i Szkodniki Roślin, **1**(1): 23–31.
- KRASUCKI, A., 1926. Muchy zbożowe, horoskopy i przestrogi na rok 1926 [Cereal flies, forecastings and warnings for the year 1926], Państwowa Stacja Botaniczno-Rolnicza we Lwowie, Lwów.
- KRASUCKI, A., 1927a. *Oscinis frit* L. (Ploniarka, zbożówka, niezmiarka czarna, mucha szwedzka), w połud.-wsch. Polsce w latach 1923-1925 [*Oscinella frit* L.(frit fly) in south-eastern Poland in years 1923-1925], Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, **17**(1-2): 158–168.
- KRASUCKI, A., 1927b. Spostrzeżenia nad szkodnikami i chorobami roślin hodowanych w południowo-wschodniej Polsce w r. 1926 [Observations on pests and diseases of plants cultivated in south-east Poland in the year 1926], Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, **17**: 223–235.
- KRASUCKI, A. 1929a. Szkodniki owadzie na plantacjach buraków cukrowych w połud.-wsch. Polsce w latach 1921-1928, [Insect pests on sugar beet plantations in the South-East Poland in the years 1921-1928], Polskie Pismo Entomologiczne, **7**(1-4)[1928]: 201–206.
- KRASUCKI, A. 1929b. Szkodniki owadzie na plantacjach buraków cukrowych w połud.-wsch. Polsce w roku 1929 [Insect pests on sugar beet plantations in the South-East Poland in the year 1929], Polskie Pismo Entomologiczne, **8**(1-4): 207–210.
- KRASUCKI, A., 1929c. Spostrzeżenia nad szkodnikami roślin hodowanych w południowo-wschodniej Polsce w r. 1928 [Observations on pests of agricultural plants in southeast Poland in the year 1928], Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, **10**(1): 216–223.
- KRASUCKI, A., 1930. Spostrzeżenia nad szkodnikami roślin hodowanych w południowo-wschodniej Polsce w r. 1929 [Observations on pests of agricultural plants in southeast Poland in the year 1929], Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, **10**(2): 588–595.

- KRASUCKI, A. 1931. O pryszczarku zbożowym (*Mayetiola destructor* Say), siodłowce (*Clinodiplosis equestris* Wagn.) i pryszczarku pszenicznym (*Contarinia tritici* Kirby) w połudn.-wsch. Polsce [On hessian fly (*Mayetiola destructor* Say), saddle gall midge (*Clinodiplosis equestris* Wagn.), and wheat fly (*Contarinia tritici* Kirby) in south-east Poland], *Choroby Roślin*, **1**(3-4): 72–75.
- KRASUCKI, A., 1933. Studja nad niezmiarką - *Chlorops pumilionis* Bjerck. [Studies about the gout fly - *Chlorops pumilionis* Bjerck.], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach*, **14**(211): 1–86.
- KRASUCKI, A., S. MURYN, 1928. Spostrzeżenia nad szkodnikami i chorobami roślin hodowanych w Południowo-Wschodniej Polsce w r. 1927 [Observations on pests and diseases of plants cultivated in south-east Poland in the year 1927], *Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych*, **20**: 25–34.
- KRAWCZYK, A., M. HUREJ, J. JACKOWSKI, 2011. Bzygowate oraz ich parazytoidy występujące w uprawie kukurydzy [Syrphids and their parasitoids from maize crop], *Journal of Plant Protection Research*, **51**(1): 93–97.
- KREMER, M., J. M. DOBY, B. SKIERSKA, 1965. Captures de *Culicoides* (Diptères, Nematocères, Cératopogonidés) dans le Nord et l'Est de la Pologne, *Acta Parasitologica Polonica*, **13**: 109–116.
- KRIVOSHEINA, M., T. ZATWARNICKI, 1998. Some notes on the Old World *Allotrichoma* (Diptera: Ephydriidae) with description of three new species, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **66**(3-4)[1997]: 291–310.
- KRIVOSHEINA, N. P., 2006a. The results of studying type species of the genus *Chrysopilus* (Diptera, Rhagionidae) from the collection of the Humboldt Natural History Museum (Berlin, Germany). Report 1, *Zoologicheskii Zhurnal*, **85**(1): 54–72.
- KRIVOSHEINA, N. P., 2006b. The results of studying type species of the genus *Chrysopilus* (Diptera, Rhagionidae) from the collection of the Humboldt Natural History Museum (Berlin, Germany). Report 2, *Zoologicheskii Zhurnal*, **85**(5): 586–601.
- KRIVOSHEINA, N. P., 2006c. The results of studying type specimens of the genus *Chrysopilus* (Diptera, Rhagionidae) from the collection of the Humboldt Natural History Museum (Berlin, Germany). Report 3, *Zoologicheskii Zhurnal*, **85**(6): 712–724.
- KROCZYŃSKI, J., H. MALINOWSKI, E. SZCZĘSNA, 1986. Skuteczność mieszanin bromfenwinfosu i fotostabilnych pyretroidów w zwalczaniu szkodników sanitarnych [Effect of mixtures of bromfeninfos and photostable pyrethroids against pests of hygienic importance]; In: *Materiały V Sympozjum Akarontomologii Medycznej i Weterynaryjnej*, Gdansk, 19-21 September 1985, *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 527–530.
- KROGULSKI, A., M. BORKOWSKA, A. STRUSIŃSKI, 1998. Oznaczanie aktywności mutagennej ekstraktu cykloheksanowego pyłu powietrza atmosferycznego i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) przy użyciu różnych szczepów *Drosophila melanogaster* [Determination of the mutagenic activity of cyclohexane extract of atmospheric air dust and polycyclic aromatic hydrocarbons on various strains of *Drosophila melanogaster*], *Roczniki Państwowego Zakładu Higieny*, **49**(3): 279–283.

- KRÖBER, O., 1930. Familie Conopidae (Blasenkopffliegen), In: F. DAHL (ed.), weitergef. von M. DAHL u. H. BISCHOFF, Die Tierwelt Deutschlands, **20**: 119–142.
- KRÖBER, O., 1932a. Familie Tabanidae (Bremsen), In: F. DAHL (ed.), weitergef. von M. DAHL u. H. BISCHOFF, Die Tierwelt Deutschlands, **26**: 55–99.
- KRÖBER, O., 1932b. Familie Therevidae (Stiletfliegen), In: F. DAHL (ed.), weitergef. von M. DAHL u. H. BISCHOFF, Die Tierwelt Deutschlands, **26**: 100–122.
- KRÓL, A., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1974. Opanowanie modrzewi różnych gatunków i pochodzeń europejskich przez owady – szkodniki fizjologiczne pierwotne na plantacji w Kolanowie [Invasion of insect primary physiological pests on larches of various species and European origin in plantation at Kolanowo], Sylwan, **118**(10): 45–53.
- KRÓL, A., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1987. Damage to European larch *Larix decidua* Mill. of various provinces in Poland caused by *Coleophora laricella* Hb. (Lep., Coleophoridae), Zeitschrift für Angewandte Entomologie, **103**: 253–257.
- KRÓL, J., 1997. Próby przywabiania owadów pożytecznych w okolice pól buraków cukrowych, [Attempts to attract beneficial insects to areas surrounding sugarbeet fields], Burak cukrowy i pastewny, Bydgoszcz, Poland, 20-22 September 1995, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, **202**: 239–242.
- KRUCZEK, A., 1983. Wpływ nawożenia azotem na plony ziarna kukurydzy w zależności od gęstości siewu [Impact of nitrogen fertilization on corn grain yield depending on sowing density], Pamiętnik Puławski, **81**: 105–118.
- KRUCZEK, A., 1997. Wpływ czynników meteorologicznych i nawożenia azotowego na porażenie przez choroby i szkodniki oraz wyleganie kukurydzy (*Zea mays* L.) [Influence of meteorological factors and nitrogen fertilization on damage by diseases, insects and lodging of maize (*Zea mays* L.)], Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rolnictwo, **50**: 63–71.
- KRUCZEK, A., 2005. Wpływ sposobu nawożenia fosforem na porażenie kukurydzy przez choroby i uszkodzenie przez szkodniki [The effect of method of the phosphorus fertilisation on the maizes infestation by diseases and pests], Progress in Plant Protection, **45**(2): 817–820.
- KRUCZEK, A., 2009a. Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia NP część 1. Mieszance średnio wczesne [Plant health of maize depending on NP fertilization method part 1. Medium early hybrids], Progress in Plant Protection, **49**(1): 397–401.
- KRUCZEK, A., 2009b. Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia NP. Część 2. Mieszance wczesne [Plant health of maize depending on NP fertilization method. Part 2. Early hybrids], Progress in Plant Protection, **49**(1): 402–406.
- KRUCZEK, A., 2010. Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia. Część 1. Siew bezpośredni po pszenicy ozimej [Healthiness of maize in dependence on mode of fertilization. Part 1. Direct sowing after winter wheat], Progress in Plant Protection, **50**(1): 429–433.
- KRUCZEK, A., 2011. Wpływ terminu siewu kukurydzy cukrowej oraz sposobu nawożenia azotem i fosforem na wybrane agrofagi [Influence of the sugar maize sowing date and

- methods of fertilizing with nitrogen and phosphorus on selected agrophages], *Progress in Plant Protection*, **51**(3): 1314–1318.
- KRUCZEK, A., W. SKRZYPCZAK, 2010. Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia. Część 2. Siew bezpośredni po gorczycy białej [Healthiness of maize in dependence on mode of fertilization. Part 2. Direct sowing after white mustard], *Progress in Plant Protection*, **50**(1): 434–436.
- KRUCZEK, A., P. SZULC, 2004. Występowanie chorób i szkodników na kukurydzy w zależności od nowożenia fosforem [Occurrence of diseases and insects on maize as influenced by phosphorus fertilization], *Progress in Plant Protection*, **44**(2): 873–876.
- KRUCZEK, A., T. MICHALSKI, M. BARTOS, 2007. Wpływ sposobu nawożenia azotem na zdrowotność kukurydzy [An influence of method of fertilization with nitrogen on the health condition of maize], *Progress in Plant Protection*, **47**(1): 56–60.
- KRYSIAK, I., 2004a. Wodne wujkowate (Diptera: Empididae) Pienin [Aquatic dance flies (Diptera: Empididae) of the Pieniny Mountains], *Wiadomości Entomologiczne*, **23** (Suplement 2): 161–162.
- KRYSIAK, I., 2004b. Phenology of aquatic dance flies (Diptera, Empididae) of the Pieniny Mts. (N. Carpathians), pp. 26–27. In: E. STLOUKAL, S. KALÚZ (eds.), *Book of abstracts, Fauna Carpathica*, Congress Centre of the Slovak Academy of Sciences.
- KRYSIAK, I., 2005. *Wiedemannia jakubi*, a new species of aquatic empidid (Diptera: Empididae) from Poland, *Annales Zoologici*, **55**(1): 75–76.
- KRYSIAK, I., 2006a. Nowe dla nauki gatunki wodnych Empididae (Diptera, Empididae: Clinocerinae) wykazane z Pienin [New for science species of aquatic dance flies (Diptera, Empididae: Clinocerinae) recorded from the Pieniny Mountains], *Pieniny Przyroda i Człowiek*, **9**: 107–109.
- KRYSIAK, I., 2006b. Wpływ ekspozycji stoków na rozmieszczenie fauny Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera: Empididae) w polskich Pieninach [The influence of slope exposition on the fauna of Hemerodromiinae and Clinocerinae (Diptera: Empididae) in the Pieniny Mountains (Poland)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 26–27.
- KRYSIAK, I., 2012. New records of an extremely rare aquatic Empidid fly *Chelifera polonica* Wagner and Niesiolowski, 1987 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Poland, *Journal of the Entomological Research Society*, **14**(2): 99–103.
- KRYSIAK, I., S. NIESIOŁOWSKI, 2004. *Wiedemannia pieninensis*, a new species of aquatic Empidid (Diptera, Empididae) from Poland, *Aquatic Insects*, **26**(3): 143–146.
- KRYSIAK, I., A. PALACZYK, D. WANAT, 2010. Empidoidea (Diptera: Brachycera), pp. 159–163. In: R. JASKUŁA, G. TOŃCZYK (eds.) *Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich [Insects (Insecta) of Łódź Elevations Landscape Park]*, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.

- KRZEMIŃSKA, A., A. GLINIEWICZ, B. SAWICKA, 1998a. Mosquito management in Poland. Mosquito control in the areas affected by flood in July-August 1997, *Wiadomości Parazytologiczne*, **44**(4): 752.
- KRZEMIŃSKA, A., A. GLINIEWICZ, B. SAWICKA, 1998b. Indoor control of mosquitoes and personal protection against them, *Wiadomości Parazytologiczne*, **44**(4): 758.
- KRZEMIŃSKA, A., A. GLINIEWICZ, B. STYCYŃSKA, 1988. The assessment of resistance to permethrin of *Musca domestica* L. in Poland, pp. 266–269, *Medical and Veterinary Dipterology. Proceedings of the International Conference, November 30-December 4, 1987, České Budějovice, Czechoslovakia*, 305 pp.
- KRZEMIŃSKA, E., 1991. Trichoceridae, p. 78. In: J. RAZOWSKI (ed.), *Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków*, 342 pp.
- KRZEMIŃSKA, E., 1992a. Paracladurinae – new subfamily (Diptera, Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(1): 73–78.
- KRZEMIŃSKA, E., 1992b. Description of *Trichocera (Metatrachocera) kotejai* n. sp. and new information on Trichoceridae of Poland (Diptera, Nematocera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **61**: 57–63.
- KRZEMIŃSKA, E., 1996. The *hiemalis* species group *Trichocera* Meigen (Diptera: Trichoceridae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **65**(3/4): 279–289.
- KRZEMIŃSKA, E., 1999. Three species with clear wings of the *relegationis* group: *Trichocera (Metatrachocera) annulata*, *T. (M.) rufescens* and a new species from Poland (Diptera, Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **42**(2): 251–258.
- KRZEMIŃSKA, E., 2000a. *Trichocera* Meigen: characteristics of the *mutica* group, with a new species described (Diptera: Trichoceridae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(4): 441–450.
- KRZEMIŃSKA, E., 2000b. 5.3.1. Trichoceridae, pp. 26–27. In: J. ZIEGLER, F. MENZEL (eds.), *Die historische Dipteren-Sammlung Carl Friedrich Ketel. Revision einer zwischen 1884 und 1903 angelegten Sammlung von Zweiflüglern (Diptera) aus Mecklenburg-Vorpommern*, *Nova Supplementa Entomologica*, **14**, 266 pp.
- KRZEMIŃSKA, E., 2000c. *Trichocera (Metatrachocera) relegationis* (Linnaeus, 1758) intraspecific variability in European populations (Diptera, Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **43**: 217–232.
- KRZEMIŃSKA, E., 2001a. *Trichocera major* Edwards: clinal variation in Europe; *Trichocera setosivena* Alexander restored from synonymy (Diptera, Trichoceridae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(2): 131–139.
- KRZEMIŃSKA, E., 2001b. New additions to the subgenus *Trichocera (Trichocera)* Meigen (Diptera: Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **44**(4): 391–399.
- KRZEMIŃSKA, E., 2001c. *Nothotrachocera* Alexander (Diptera: Trichoceridae): new species, redescriptions and phylogenetic relationships within the genus, *Invertebrate Taxonomy*, **15**: 205–216.

- KRZEMIŃSKA, E., 2001d. New additions to the subgenus *Trichocera* (*Trichocera*) Meigen (Diptera: Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **44**(4): 391–399.
- KRZEMIŃSKA, E., 2001e. Genus *Paracladura* Brunetti of the Australian Region. I. Characteristics of the *antipoda* group of species; a new species described (Diptera: Trichoceridae), *New Zealand Journal of Zoology*, **28**: 373–385.
- KRZEMIŃSKA, E., 2001f. New records of Trichoceridae from Hungary (Diptera), *Folia Entomologica Hungarica*, **62**: 205–208.
- KRZEMIŃSKA, E., 2002a. A new subgenus and two new species of the genus *Trichocera* Meigen, 1803 (Diptera: Trichoceridae), *Annales Zoologici*, **52**(2): 201–205.
- KRZEMIŃSKA, E., 2002b. A new species closely related to *Trichocera* (*Saltrichocera*) *saltator* (Harris, 1776) (Diptera: Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **45**(4): 341–345.
- KRZEMIŃSKA, E., 2003a. Genus *Paracladura* Brunetti of the Australian Region. II. Characteristics of the *lobifera* and *curtisi* groups of species; two new species described, *New Zealand Journal of Zoology*, **30**: 127–139.
- KRZEMIŃSKA, E., 2003b. A new species of *Trichocera* Meigen from Hungary and further remarks on the Hungarian Trichoceridae (Diptera: Trichoceridae), *Folia Entomologica Hungarica*, **64**: 227–284.
- KRZEMIŃSKA, E., 2004. Fauna Europaea: Trichoceridae. Fauna Europaea version 1.1. <http://www.faunaeur.org>
- KRZEMIŃSKA, E., 2005. Subfamily Paracladurinae. III. Phylogenetic biogeography; two new genera and three species described (Diptera, Trichoceridae), *New Zealand Journal of Zoology*, **32**: 317–352.
- KRZEMIŃSKA, E., 2006. A new species of *Nothotrichocera* from New Zealand, and a replacement name for the genus *Aura* (Diptera: Trichoceridae), *New Zealand Journal of Zoology*, **33**: 229–231.
- KRZEMIŃSKA, E., 2007. Ziemienie (Trichoceridae), pp. 49–50, 78. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- KRZEMIŃSKA, E., 2009. Trichoceridae (winter crane flies), pp. 337–340. In: B. V. BROWN et al. (ed.), *Manual of Central American Diptera*, NRC Research Press, Ottawa, Ontario, Canada. Volume 1, 714 pp
- KRZEMIŃSKA, E., 2013. Notatka o 7-mej Środkowo-europejskiej Konferencji Dipterologicznej [Note on the 7th Central European Dipterological Conference], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **29**: 35–35.
- KRZEMIŃSKA, E., 2020. Two species with ventral receptacles in *Trichocera* Meigen (Diptera: Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **63**(1): 1–7.
- KRZEMIŃSKA, E., P. T. BEUK, 2002. Family Trichoceridae. p. 89. In: P. L. Th. BEUK (ed.), *Checklist of the Diptera of Netherlands*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

- KRZEMIŃSKA, E., V. BLAGODEROV, W. KRZEMIŃSKI, 1993. Elliidae, a new fossil family of the infraorder Axymyiomorpha (Diptera), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(3): 581–591.
- KRZEMIŃSKA, E., R. A. CORAM, W. KRZEMIŃSKI, 2010. A new species of *Megarhyphus*, an interesting discovery from the Lower Jurassic of England (Diptera, Anisopodidae), *Acta Geologica Sinica - English Edition*, **84**(4): 693–695.
- KRZEMIŃSKA, E., D. GORZKA, 2014. From three spermathecae to seminal receptacle in the genus *Trichocera* (Trichoceridae): stages of evolution documented by five species, p. 184. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- KRZEMIŃSKA, E., D. GORZKA, 2016. Ventral receptacle in the genus *Trichocera*: a case of parallel evolution between remote lineages of the Diptera (Diptera Nematocera: Trichoceridae), *Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology*, **263**: 6–15.
- KRZEMIŃSKA, E., A. KLIMONT, 2011. A new species of *Mycomya* Rondani from Siberia (Diptera: Mycetophilidae), *Acta Zoologica Cracoviensia - Series B: Invertebrata*, **54**(1-2): 17–21.
- KRZEMIŃSKA, E., A. KLIMONT, 2014. Genus *Ectrepesthoneura* (Mycetophilidae) in Baltic amber: biogeographical implications, p. 185. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- KRZEMIŃSKA, E., W. KRZEMIŃSKI, C. DAHL, 2009. Monograph of Fossil Trichoceridae (Diptera): Over 180 Million Years of Evolution. Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Kraków, 171 pp.
- KRZEMIŃSKA, E., E. LUKASHEVICH, 2018. The oldest Trichoceridae (Diptera) from the Lower Jurassic of Kyrgyzstan: implications of the biomechanical properties of their wings, *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, **107**(2-3): 173–176.
- KRZEMIŃSKA, E., L. PAPP, 2001. Trichoceridae. pp. 32–34. In: L. PAPP et al. (ed.), *Checklist of the Diptera of Hungary*, Hungarian Natural History Museum, Budapest.
- KRZEMIŃSKI, J. K., 1972. Próba zastosowania niektórych entomologicznych metod terenowych w badaniu nad Ceratopogonidae (Diptera) nizinnych obszarów leśnych [The tentative application of some entomological in field investigation on the Ceratopogonidae (Diptera) in lowland forest areas], *Wiadomości Parazytologiczne*, **18**: 819–827.
- KRZEMIŃSKI, K., A. BRODNIWICZ, 1973. Wstępne badania nad ssącymi krew muchówkami (Diptera-haematophaga) uzdrowiska Kołobrzeg i jego okolic [Preliminary investigations on blood-sucking dipterous insects (Diptera – Haematophaga) in the health-resort Kołobrzeg and its environments], *Wiadomości Parazytologiczne*, **19**(5): 747–753.
- KRZEMIŃSKI, W., 1978. Rodzaje *Chionea* Dalm. i *Niphadobata* Enderl. (Diptera, Limoniidae) z terenu Polski [Genera *Chionea* Dalm. and *Niphadobata* Enderl. (Diptera, Limoniidae) from Poland], *Zeszyty Naukowe UJ, Prace Zoologiczne*, **24**: 109–127.

- KRZEMIŃSKI, W., 1982. Contributions to the taxonomy of the European species of *Chionea* Dalman (Diptera: Limoniidae), *Entomologica Scandinavica*, **13**: 193–200.
- KRZEMIŃSKI, W., 1983. Trichoceridae of Poland (Diptera, Nematocera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**: 129–138.
- KRZEMIŃSKI, W., 1984a. Limoniidae of Bulgaria (Diptera, Nematocera). I., *Acta Zoologica Bulgarica*, **24**: 27–34.
- KRZEMIŃSKI, W., 1984b. Limoniidae of Poland (Diptera, Nematocera). Part I: subfamily Eriopterinae, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **27**(20): 437–518.
- KRZEMIŃSKI, W., 1985a. A representative of Trichoceridae (Diptera Nematocera) from Baltic amber (in the collection of the Museum of the Earth in Warsaw), *Prace Muzeum Ziemi*, **37**: 119–121.
- KRZEMIŃSKI, W., 1985b. Limoniidae (Diptera Nematocera) from Baltic amber (in the collection of the Museum of the Earth in Warsaw). Part I. Subfamily Limoniinae, *Prace Muzeum Ziemi*, **37**: 113–117.
- KRZEMIŃSKI, W., 1986. Ptychopteridae of Poland (Diptera, Nematocera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**: 105–131.
- KRZEMIŃSKI, W., 1990a. Fossil Tipulomorpha (Diptera, Nematocera) from Baltic amber (Upper Eocene). – Introductory part. Subfamily Lechriinae (Limoniidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **60**: 177–194.
- KRZEMIŃSKI, W., 1990b. Fossil Tipulomorpha (Diptera, Nematocera) from Baltic amber (Upper Eocene). Systematic position of *Pseudolimnophila* (*Baltilimnophila*) subgen. n. (Limoniidae, Hexatominae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **60**: 51–58.
- KRZEMIŃSKI, W., 1991a. Revision of the fossil Cylindrotomidae (Diptera, Nematocera) from Florissant and White River, USA, *Paläontologische Zeitschrift*, **65**(3/4): 333–338.
- KRZEMIŃSKI, W., 1991b. A first fossil *Helius* (Diptera, Limoniidae) from North America, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **34**(1): 311–313.
- KRZEMIŃSKI, W., 1991c. Limoniidae, pp. 78–83; Limoniidae, pp. 78–83; Cylindritomidae, p. 84; Tipulidae, pp. 84–86; Ptychopteridae, p. 86; Anisopodidae, p. 132. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. **II**. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom **II**, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- KRZEMIŃSKI, W., 1992a. *Tipula* (s. lato) *eva* n. sp. from Cretaceous (East Asia) – the oldest representative of the family Tipulidae (Diptera, Polyneura), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(1): 43–44.
- KRZEMIŃSKI, W., 1992b. The oldest Polyneura and their importance to the phylogeny of the group, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(1): 45–52.
- KRZEMIŃSKI, W., 1992c. Limoniidae (Diptera, Nematocera) from Dominican amber. I. Genus *Molophilus* Curtis, 1833, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(1): 107–111.
- KRZEMIŃSKI, W., 1992d. Triassic and Lower Jurassic stage of Diptera evolution, *Bulletin de la Société Entomologique Suisse*, **65**: 39–59.

- KRZEMIŃSKI, W., 1993a. Fossil Tipulomorpha (Diptera, Nematocera) from Baltic amber (Upper Eocene). – Revision of the genus *Helius* Lepeletier et Serville (Limoniidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(3): 597–601.
- KRZEMIŃSKI, W., 1993b. The systematic position of *Stibadocerites europaeus* Zeuner from the Upper Cretaceous of Scotland (Diptera: Tipulomorpha), *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, Suppl. 1*: 77–80.
- KRZEMIŃSKI, W., 1996. A revision of fossil *Megistocera* and *Brachypremna* (Diptera: Tipulidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **65**: 275–278.
- KRZEMIŃSKI, W., 1998a. *Limonia* (s. str.) *skalskii*, a new species of Limoniidae (Diptera) from the Baltic amber (Eocene), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**: 299–301.
- KRZEMIŃSKI, W., 1998b. *Cyttaromyia frelloi*, sp. nov., first representative of the family Cylindrotomidae in Baltic amber (Diptera, Tipulomorpha), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**: 303–308.
- KRZEMIŃSKI, W., 1998c. *Hexatoma (Eriocera) serafini*, sp. nov., from Baltic amber (Diptera, Limoniidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**: 309–310.
- KRZEMIŃSKI, W., 2000a. The Oligocene Tipulomorpha (Diptera) from Bolshaya Svetlovodnaya (Eastern Asia, Russia), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(2): 239–245.
- KRZEMIŃSKI, W., 2000b. Fossil Tipulomorpha from Baltic amber (Upper Eocene): a new species of *Dactylolabis (Idiolabis)* (Diptera: Limoniidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(2): 247–250.
- KRZEMIŃSKI, W., 2000c. A new species and other representatives of the genus *Dicranomyia* (Diptera: Limoniidae) in the collection of the Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(3): 347–353.
- KRZEMIŃSKI, W., 2000d. New information on Limoniidae (Diptera: Tipulomorpha) from the Lower Cretaceous Santana Formation (northeastern Brazil), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**: 451–457.
- KRZEMIŃSKI, W., 2001a. *Praemacrochile chinensis* sp. n. from the Middle Jurassic of China (Diptera: Tanyderidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**: 127–129.
- KRZEMIŃSKI, W., 2001b. First record of the genus *Lipsothrix* Loew (Diptera: Limoniidae) in Baltic amber (Upper Eocene), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(4): 329–331.
- KRZEMIŃSKI, W., 2001c. New fossil Tipuloidea (Diptera) from the Fur Formation of Denmark in the collection of the Natural History Museum in London, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(4): 333–339.
- KRZEMIŃSKI, W., 2001d. A new species of Cylindrotomidae from Tasmania (Diptera, Nematocera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(2): 121–125.
- KRZEMIŃSKI, W., 2002. Three new species of the genus *Helius* Lepeletier et Serville (Diptera, Limoniidae) from the Middle Caucasus of Stavropol (northern Caucasus, Russia), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **45**(4): 317–320.
- KRZEMIŃSKI, W., 2004a. Fossil Limoniidae (Diptera, Tipulomorpha) from Lower Cretaceous Burmese amber of Myanmar, *Journal of Systematic Palaeontology* **2**(2): 123–125.

- KRZEMIŃSKI, W., 2004b. *Yalea*, a replacement generic name for *Yala* Krzemiński, 1992 (Diptera: Procrampptomomyiidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **47**(3-4): 229.
- KRZEMIŃSKI, W., 2007. Anisopodidae, pp. 41–42, 72; Blephariceridae, pp. 27–28, 62; Mycetobiidae, pp. 42, 72. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- KRZEMIŃSKI, W., J. ANSORGE, 1995. New Upper Jurassic Diptera (Limoniidae, Eoptychopteridae) from the Solnhofen Lithographic Limestone (Bavaria, Germany), *Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde, Ser. B.* (**221**), 7 pp.
- KRZEMIŃSKI, W., J. ANSORGE, 2000. On *Protobrachyceron* Handlirsch, 1920 (Diptera: Brachycera) from the Lower Jurassic of Germany, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(2): 231–237.
- KRZEMIŃSKI, W., J. ANSORGE, 2005. A new rhagionid fly from the Lower Jurassic of Germany, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **74**: 369–372.
- KRZEMIŃSKI, W., A. ARILLO, 2007. *Alavia neli* n. gen. and n. sp. – the first Limoniidae (Diptera) from the Lower Cretaceous amber of Álava (Spain), *Alavesia*, **1**: 11–13.
- KRZEMIŃSKI, W., A. ARILLO, 2008. A new species, *Symplecta (Psiloconopa) penalveri* n. sp. (Diptera, Limoniidae) from the Miocene of Spain. *Alavesia*, **2**: 211–213.
- KRZEMIŃSKI, W., D. AZAR, K. SKIBIŃSKA, 2013. *Nannotanyderus ansorgei* sp. n., the first member of the family Tanyderidae from Lebanese amber (Lower Cretaceous), pp. 131–143. In: D. AZAR, M. ENGEL, E. JARZEMBOWSKI, L. KROGMANN, J. SANTIAGO-BLAY, *Insect evolution in an amberiferous and stone alphabet: Proceedings of the 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber*, Brill, 210 pp.
- KRZEMIŃSKI, W., V. BLAGODEROV, D. AZAR, E. LUKASHEVICH, R. SZADZIEWSKI, S. WEDMANN, A. NEL, F.-M. COLLOMB, A. WALLER, D. B. NICHOLSON, 2019. True flies (Insecta: Diptera) from the late Eocene insect limestone (Bembridge Marls) of the Isle of Wight, England, UK, *Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh*, **110**(3-4): 495–554.
- KRZEMIŃSKI, W., N. EVENHUIS, 2000. Review of Diptera palaeontological records: pp. 535–564. In: L. PAPP, B. DARVAS (eds.) *Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance), Volume 1 General and Applied Dipterology*, Science Herald, Budapest, 978 pp.
- KRZEMIŃSKI, W., A. FREIWALD, 1991. *Toxorhina (Ceratocheilus) caucasiensis*, a new species from the Middle Miocene of Stavropol (northern Caucasus, USSR) (Diptera, Limoniidae). *Paläontologische Zeitschrift*, **65**(1/2): 153–155.
- KRZEMIŃSKI, W., G. GENTILINI, 1992. New information on Limoniidae from Monte Castellaro, Italy (Upper Miocene), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(1): 87–95.
- KRZEMIŃSKI, W., D. JUDD, 1997. Family: Tanyderidae, pp. 281–290. In: L. PAPP, B. DARVAS (eds.), *Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera*, vol. 2. Eds. Science Herald, Budapest.

- KRZEMIŃSKI, W., E. JARZEMBOWSKI, 1999. *Aenne triassica* sp. n., the oldest representative of the family Chironomidae (Insecta: Diptera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **68**(4): 445–449.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, D. AZAR, 2014. The Early Cretaceous evidence of rapid evolution of the genus *Helius* Lepeletier and Serville, 1828 (Limoniidae, Diptera), *Cretaceous Research*, **48**: 96–101.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, R. DURAK, 2015. A new species of *Dicranomyia* Stephens, 1829 (Diptera: Limoniidae) from Baltic amber (Eocene), *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie*, **277**(2): 167–174.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, W. JORDAN-STASIŁO, H. De JONG, E. KRZEMIŃSKA, K. SKIBIŃSKA, in press (2020). The discovery of two new peculiar subgenera and two new species of the genus *Tipula* Linnaeus, 1758 (Diptera, Tipulidae) from Baltic amber, *Acta Geologica Sinica - English Edition*. <https://doi.org/10.1111/1755-6724.14423>.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, K. KOPEĆ, M. OKOŃ, 2018. First *Dicranomyia* Stephens, 1829 (Diptera, Limoniidae) in Colombian copal, *Palaeoentomology*, **1**(1): 65–79.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, E. KRZEMIŃSKA, 2010. A new species of *Dactylolabis* (*Eobothrophorus*) from Baltic amber (Diptera: Limoniidae), *Acta Geologica Sinica - English Edition*, **84**(4): 768–771.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, E. LUKASHEVICH, 2015. The first South American record of fossil Eoptychopterinae (Ptychopteridae, Diptera) from Lower Cretaceous Santana Formation, *Cretaceous Research*, **52B**: 548–555.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, A. NEL, 2012. *Probittacomorpha brisaci* n. sp. (Ptychopteridae, Bittacomorphinae) from the Late Miocene of Montagne d'Andance, Saint Bazile, Ardèche (France), *Zootaxa*, **3521**: 80–88.
- KRZEMIŃSKI, W., I. KANIA, M. WOJTOŃ, 2018. A new Eocene *Dicranomyia* Stephens, 1829 (Diptera: Limoniidae) from Baltic amber. *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, **107**(2-3): 271–277.
- KRZEMIŃSKI, W., K. KOPEĆ, I. KANIA, 2017. New and little known species from the genus *Leptotarsus* Guerin-Meneville, 1831 (Diptera: Tipulidae) from the Lower Cretaceous of Northern Brazil, *Cretaceous Research*, **78**: 103–108.
- KRZEMIŃSKI, W., V. KOVALEV, 1988. The taxonomic status of *Architipula fragmentosa* (Bode) and the family Eosilidae (Diptera) from the Lower Jurassic, *Systematic Entomology*, **13**: 55–56.
- KRZEMIŃSKI, W., A. KOWNACKI, 1991. Blephariceridae, p. 88. In: J. RAZOWSKI (ed.), *Checklist of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.*
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, 1990. Tipulomorpha (Diptera) of the Middle Eocene deposits from Pesciara di Bolca near Verona (Italy), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **33**(22): 495–499.

- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, 1994a. *Procramptonomyia marianna*, a new species from the Upper Jurassic of Great Britain (Diptera, Anisopodomorpha, Procramptonomyiidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **37**(2): 101–105.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, 1994b. A new species of *Cheilotrichia (Empeda)* from the Sakhalin amber (Diptera, Limoniidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **37**(2): 91–93.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, 1996a. Revision of *Laurentiptera gallica* from the Lower/Middle Triassic of France (Mecoptera: Liassophilidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **65**: 267–274.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, 1996b. Historia muchy [The story of the fly], *Kosmos*, **45**(4): 701–714.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, 2002. Rhaetaniidae, a new family of the Diptera from the Upper Triassic of Great Britain (Diptera: Nematocera), *Annales Zoologici*, **52**(2): 211–213.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, 2003. Triassic Diptera: review, revisions and descriptions, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **46**(suppl.-Fossil Insects): 153–184.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, I. KANIA, 2014. The oldest representative of the genus *Gonomyia* (Diptera, Limoniidae) from Lebanese amber (Early Cretaceous): new subgenus and species, p. 186. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, I. KANIA, A. J. ROSS, 2013. New taxa of Tanyderidae (Diptera) from Eocene Baltic amber, *Zootaxa*, **3599**(1): 59–66.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, D. KUBISZ, M. MAZUR, J. PAWŁOWSKI, 1997. Preliminary report on a Pliocene fauna from western Hungary, *Studia Naturalia*, **10**: 177–191.
- KRZEMIŃSKI, W., E. KRZEMIŃSKA, F. PAPIER, 1994. *Grauvogelia arzvilleriana* sp. n. – the oldest Diptera species (Lower/Middle Triassic of France), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **37**(2): 95–99.
- KRZEMIŃSKI, W., L. LUKASCHEVITCH, 1993. Ansorgiidae, a new family from the Upper Jurassic of Kazakhstan (Diptera, Ptychopteromorpha), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(3): 593–596.
- KRZEMIŃSKI, W., J. PROKOP, 2011. *Ptychoptera deleta* Novák, 1877 from the Early Miocene of the Czech Republic: redescription of the first fossil attributed to Ptychopteridae (Diptera), *ZooKeys*, **130**: 299–305.
- KRZEMIŃSKI, W., D. REN, 2001. *Praemacrochile chinensis* sp. n. from the Middle Jurassic of China (Diptera, Tanyderidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(2): 127–129.
- KRZEMIŃSKI, W., A. SKALSKI, 1983. *Pseudolimnophila siciliana* sp. n. from Sicilian amber (Diptera, Limoniidae), *Animalia*, **10**(1/3): 303–307.
- KRZEMIŃSKI, W., A. SOSZYŃSKA-MAJ, K. KOPEĆ, 2014. Homology of wing venation of Mecoptera and Diptera in subcubital and radial sectors, p. 187. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology,

- Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- KRZEMIŃSKI, W., J. STARÝ, 1984. A new species of *Baeoura* Alexander, 1924 (Diptera, Limoniidae) from Algeria, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **54**: 359–361.
- KRZEMIŃSKI, W., J. STARÝ, 1989. Limoniidae of Bulgaria. II. (Diptera, Nematocera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **59**: 253–279.
- KRZEMIŃSKI, W., H. J. TESKEY, 1987. New taxa of Limoniidae (Diptera: Nematocera) from Canadian amber, *The Canadian Entomologist*, **119**: 887–892.
- KRZEMIŃSKI, W., J. WIEDEŃSKA, 1982. Nowe gatunki muchówek z rodziny Limoniidae (Diptera, Nematocera) dla fauny Polski [Species of Diptera, family Limoniidae new for Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **26**(2): 173–176.
- KRZEMIŃSKI, W., W. ZESSIN, 1990. The Lower Jurassic Limoniidae from Grimmen (GDR), *Deutsche Entomologische Zeitschrift, N. F.*, **37**(1-3): 39–43.
- KRZEMIŃSKI, W., P. ZWICK, 1993. New and Little Known Ptychopteridae (Diptera) from the Palearctic Region. *Aquatic Insects*, **15**(2): 65–87.
- KRZEPTOWSKI, W., J. GÓRSKA-ANDRZEJAK, E. KIJAK, A. GÖRLICH, E. GUZIK, G. MOORE, E. M. PYZA, 2014. External and circadian inputs modulate synaptic protein expression in the visual system of *Drosophila melanogaster*, *Frontiers in Physiology*, **5**: 102.
- KRZYWIŃSKI, J., 1987. Nowe dla Polski gatunki kuczmanów (Diptera, Ceratopogonidae) [Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) new to the Polish fauna], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **57**(4): 791–795.
- KRZYWIŃSKI, J., 1993a. Development of two *Muscina* species (Diptera, Muscidae) at constant temperature, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**(1-4): 125–132.
- KRZYWIŃSKI, J., 1993b. New records of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) from Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**(1-4): 285–288.
- KRZYWIŃSKI, J., 1994. Notes on predaceous biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) from Poland, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **37**(2): 33–38.
- KRZYWIŃSKI, J., 1996. Notes on some Scandinavian Palpomyiini (Diptera: Ceratopogonidae), *Entomologisk Tidskrift*, **117**(3): 113–119.
- KRZYWIŃSKI, J., 1997a. *Palpomyia remmi* Havelka, 1974 (Diptera, Ceratopogonidae) new to Norway, *Fauna Norvegica. Serie B, Norwegian Journal of Entomology*, **44**(1): 83–84.
- KRZYWIŃSKI, J., 1997b. Contribution to the taxonomy of European *Bezzia* (Diptera, Ceratopogonidae), *Bulletin et Annales de la Société Royale Belge d'Entomologie*, **133**(3): 345–355.
- KRZYŻANEK, E., 1977. Bottom macrofauna of the dam reservoir at Goczalkowice in the years 1970-1975, *Acta Hydrobiologica*, **19**(1): 51–67.
- KRZYŻYŃSKI, M., K. SZPILA, 2016. The faunistic study on robber flies (Diptera: Asilidae) of Toruń, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 50–59.

- KUBICA-BIERNAT, B., 1993. Badania faunistyczno-ekologiczne nad hematofagicznymi muchówkami prowadzone w okolicach Jeziora Żarnowieckiego w latach 1988-1991. Część II. Kuczmany (Diptera, Ceratopogonidae) [Faunistic-ecological investigations on hematophagous flies conducted on Żarnowieckie Lake. Part II. Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae)], *Biuletyn Metodyczny Organizacyjny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej*, **26**(2-4): 73–80.
- KUBICA-BIERNAT, B., 1999. Distribution of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Poland, *European Mosquito Bulletin*, **5**: 1–17.
- KUBICA-BIERNAT, B., 2000. Biologia i znaczenie medyczne komarów w Polsce [Biology and medical importance of mosquitoes in Poland], *Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD*, **4**(23): 6–7.
- KUBICA-BIERNAT, B., 2004. Identification and distribution of sibling species of the *Anopheles maculipennis* complex (Diptera: Culicidae) in the selected areas of northern Poland, p. 66. In: *Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne* [The 6th International Symposium. Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance], VI Międzynarodowe Sympozjum (AM-Lublin, Kom. Zool. PAN). Kazimierz Dolny 10-13 V 2004.
- KUBICA-BIERNAT, B., 2006. Komary w Polsce [Mosquitoes in Poland], *Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD*, **44**(1): 25–29.
- KUBICA-BIERNAT, B., 2007. Biologia i występowanie *Anopheles claviger* s. l. (Diptera: Culicidae) w Polsce [The biology and occurrence of *Anopheles claviger* s. l. (Diptera: Culicidae) in Poland], pp. 67–70; In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Środowisko, patogeny i żywiciele* [Arthropods. Environment, pathogens and hosts], Liber, Lublin, 248 pp.
- KUBICA-BIERNAT, B., B. KOWALSKA-ULCZYŃSKA, 2004. Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of the Vistula-split. – XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (abstr.) Warszawa 2-4 IX 2004, *Wiadomości Parazytologiczne*, **50** (Suplement): 62.
- KUBICA-BIERNAT, B., B. KOWALSKA-ULCZYŃSKA, 2006. Fauna komarów (Diptera: Culicidae) Mierzei Wiślanej [Mosquito fauna (Diptera: Culicidae) of the Vistula Spit], pp. 145–151. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne* [Arthropods. Epidemiological importance], Koliber, Lublin, 345 pp.
- KUBICA-BIERNAT, B., B. KOWALSKA-ULCZYŃSKA, 2011. Identification and distribution of sibling species of *Anopheles maculipennis* complex (Diptera: Culicidae) in north-eastern Poland, *Fragmenta Faunistica*, **54**(1): 17–27.
- KUBICA-BIERNAT, B., B. KOWALSKA-ULCZYŃSKA, J. STAŃCZAK, 2003. Komary (Diptera: Culicidae) jako potencjalne zagrożenie zdrowia mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej [Mosquitoes (Diptera: Culicidae) as a potential threat of health of Gdansk agglomeration inhabitants], pp. 83–84. In: *Sympozjum “Parazytozy-problemy kliniczne”* [Parasitosis-diagnostic problems], Białystok, 6 VI 2003 (plakat D20).
- KUBICA-BIERNAT, B., B. KOWALSKA-ULCZYŃSKA, J. STAŃCZAK, 2007. Komary (Diptera: Culicidae) Trójmiasta [Mosquito fauna (Diptera: Culicidae) of the Gdansk agglomeration], pp. 61–66. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), *Stawonogi. Środowisko*,

- patogeny i żywiciela [Arthropods Environment, pathogens and hosts], Liber, Lublin, 248 pp.
- KUBICA-BIERNAT, B., W. KRUMINIS-ŁOZOWSKA, A. CHRZANOWSKA, B. KOWALSKA-ULCZYŃSKA, J. STAŃCZAK, M. RACEWICZ, 2008. Badania nad występowaniem arbowirusów z rodziny Flaviviridae u komarów (Diptera: Culicidae) z terenu woj. pomorskiego [The occurrence of arbovirus from the family Flaviviridae in native mosquito population (Diptera: Culicidae) from the Pomorskie district], pp. 125–135. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), Stawonogi. Oddziaływanie na żywiciela [Arthropods. Influence on host], Akapit, Lublin, 305 pp.
- KUBICA-BIERNAT, B., W. KRUMINIS-ŁOZOWSKA, J. STAŃCZAK, S. CIENIUCH, 2009. Badania nad występowaniem wirusa Zachodniego Nilu u komarów (Diptera: Culicidae) na wybranych terenach Polski [A study on the occurrence of West Nile virus in mosquitoes (Diptera: Culicidae) on the selected areas in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **55**(3): 259–263.
- KUBICA-BIERNAT, B., J. STAŃCZAK, 1998. Studies on mosquitoes (Diptera: Culicidae) in the northern, western and south-western Poland, *Wiadomości Parazytologiczne*, **44**(4): 744–746.
- KUBICA-BIERNAT, B., J. STAŃCZAK, B. KOWALSKA, 2001. Identification of sibling species of *Anopheles meculipennis* complex (Diptera: Culicidae) from north-eastern Poland using polymerase chain reaction (PCR). Preliminary results, *Cellular and Molecular Biology Letters*, **6**(3A): 804.
- KUBICA-BIERNAT, B., J. STAŃCZAK, M. RACEWICZ, W. KRUMINIS-ŁOZOWSKA, 1998. Detection of etiological agent of Lyme borreliosis in native mosquitoes (Diptera: Culicidae) population, *Wiadomości Parazytologiczne*, **44**(4): 756–757.
- KUBOVČÍK, V., 2005. Environmental history of an alpine lake: a palaeolimnological study of Zmarzły Staw lake (High Tatra Mts, Poland), *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 19–20.
- KUBRAKIEWICZ, J., SZ. BILIŃSKI, M. MAZURKIEWICZ, 1998. Diptera: ovary structure and oogenesis in midges and flies. *Folia Histochemica et Cytobiologica*, **36**(4): 197–203.
- KUBRAKIEWICZ, J., A. JABŁOŃSKA, M. MAZURKIEWICZ, S. M. BILIŃSKI, 2003. Differentiation and diversification of the follicular cells in flies: insight from the studies of the lower Brachycerans' ovaries, *Genesis*, **36**: 214–224.
- KUBSKA, J., 1959. Kilka rzadszych gatunków muchówek minujących z rodz. Agromyzidae zebranych w Wielkopolsce [Some interesting species of leaf-miners from the family Agromyzidae (Diptera) gathered in Wielkopolska region], *Przyroda Polski Zachodniej*, **3**(3-4): 283–285.
- KUBSKA, J., 1961. Owady minujące runa lasów olchowych w okolicach Poznania [Insects mining the herb layer plants in alder forests near Poznań], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, **8**(2): 23–55.
- KUCHARCZYK, H., 1999. Thysanoptera and other insects collected in differently coloured traps in the Polesie National Park (eastern Poland), *Proceedings: Sixth International*

- Symposium on Thysanoptera, Akdeniz University, Antalya, Turkey, 27 April-1 May, 1998, 81–87.
- KUKLIŃSKA, B., 1989. Zoobenthos communities of near-shore zone in the Zegrzyński Reservoir, *Ekologia Polska*, **37**(3-4): 299–318.
- KUKLIŃSKA, B., 1992. Chironomidae communities of the near-shore zone in Zegrzyński Reservoir, Poland, *Netherlands Journal of Aquatic Ecology*, **26**: 2–4.
- KULCZYŃSKI, W., 1902. Kazimierz Bobek. Wspomnienie pośmiertne, *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej*, **36**: XXXVI-XXXVIII.
- KULEZA, J., E. KRZYSTANEK, 1956. Przyczynek do selektywnego tępienia muchy domowej w środowiskach wiejskich [A contribution to the selective control of the house fly in rural environment], *Roczniki Państwowego Zakładu Higieny*, **7**: 543–553.
- KULICKA, R., 1993. Uwagi o kolekcji inkluzji zwierzęcych w bursztynie bałtyckim ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie [Remarks about collection of animal inclusions in Baltic amber from the collections of the Museum of the Earth, PAS in Warsaw], *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **13**: 49–56.
- KULICKA, R., W. KRZEMIŃSKI, R. SZADZIEWSKI, 1985. Kolekcja muchówek (Diptera Nematocera) w bursztynie bałtyckim ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie [A collection of Diptera Nematocera in Baltic amber at the Museum of the Earth in Warsaw], *Prace Muzeum Ziemi*, **37**: 105–111.
- KUNDERAK, K., D. ŁUPICKI, R. GOCHA, 2004. Preliminary studies on flies Diptera in selected stock-farm in Lower Silesia, *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zootechnika*, **488**: 253–267.
- KUNICKI, E., S. CEBULA, A. LIBIK, P. SIWEK, 1996. The influence of row cover on the development and yield of broccoli in spring production, *International symposium on brassicas. Ninth crucifer genetics workshop, 15-18 Nov. 1994, Lisbon, Portugal, Acta Horticulturae*, **407**: 377–383.
- KUNTZE, R., 1934. Problemy zoogeograficzne Pienin [Zoogeographic problems of the Pieniny], *Kosmos, Seria B*, **59**(4): 217–242.
- KUNTZE, R., 1936b. Zapiski entomologiczne z wycieczek w Pieninach [Entomological records of trips in the Pieniny], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **13**: 190–193.
- KUNTZE, R., J. NOSKIEWICZ. 1934. Charakterystyka faunistyczna dwu rezerwatów stepowych w południowo-wschodniej Polsce [Faunistic characteristics of two steppe reserves in south-eastern Poland], *Ochrona Przyrody*, **13**: 125–139.
- KUNTZE, R., J. NOSKIEWICZ. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Versuch einer Zoogeographie des polnischen Podoliens [An outline of the zoogeography of Polish Podolia], *Prace Naukowe Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział II.*, **4**: VII + 538 pp.
- KURINA, O., J. ŠEVČÍK, 2006. Contribution to the knowledge of fungus gnats (Diptera: Sciaroidea excl. Sciaridae) in the Białowieża Primeval Forest including seven species new to Poland, *Fragmenta Faunistica*, **49**(2): 99–104.

- KURZEJA, M., 2002. O wędrujących larwach muchówek z rodziny Sciaridae [=Lycoriidae] (Diptera) w Gorcach [Migrating larvae of the family Sciaridae [=Lycoriidae] (Diptera) in Gorce Mts], *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **21**(2): 225 – 228.
- KUSIAK, T., 2001. Obserwacje ziemiórki pleniówki *Sciara militaris* Nowicki 1868 (Diptera: Sciaridae) w Karkonoszach [Beobachtungen an der Heerwurm-Trauermücke *Sciara militaris* Nowicki 1868 (Diptera: Sciaridae) im Riesengebirge], *Przyroda Sudetów Zachodnich*, **4**: 99–100.
- KUZNETZOV, S. Y., 1995. *Neodorylas* gen. n., with a key to the world genera, new synonymy and notes on the higher classification of the Pipunculidae (Diptera), *International Journal of Dipterological Research*, **6**: 321–333.
- KUŹMA, H., 1995. Uwaga! Nowy szkodnik porów [Attention! A new pest of leek], *Hasło Ogrodnicze*, **62**(4): 7.
- KÜHN, J. 1870. Lupinenfliege. *Anthomyia funesta* Jul. Kühn. *Zeitschrift des Landwirtschaftlichen Zentralvereins der Provinz Sachsen*, **27**: 169.
- KWIATOWSKI, J., F. J. AYALA, 1999. Phylogeny of *Drosophila* and related genera: conflict between molecular and anatomical analyses, *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **13**(2): 319–328.
- KWIATOWSKI, J., M. KRAWCZYK, M. JAWORSKI, D. SKARECKY, F. J. AYALA, 1997. Erratic evolution of glycerol-3-phosphate dehydrogenase in *Drosophila*, *Chymomyza*, and *Ceratitis*, *Journal of Molecular Evolution*, **44**: 9–22.
- KWIATOWSKI, J., M. KRAWCZYK, M. KORNACKI, K. BAILEY, F. J. AYALA, 1995. Evidence against the exon theory of genes derived from the triose-phosphate isomerase gene, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **92**(18): 8503–8506.
- KWIATOWSKI, J., A. LATORRE, D. SKARECKY, F. J. AYALA, 1994. Characterization of a Cu/Zn superoxide dismutase-encoding gene region in *Drosophila willistoni*, *Gene*, **147**(2): 295–296.
- KWIATOWSKI, J., D. SKARECKY, K. BAILEY, F. J. AYALA, 1994. Phylogeny of *Drosophila* and related genera inferred from the nucleotide sequence of the Cu, Zn Sod gene, *Journal of Molecular Evolution*, **38**: 443–454.
- KWIATOWSKI, J., D. SKARECKY, F. J. AYALA, 1992. Structure and sequence of the Cu, Zn Sod gene in the mediterranean fruit-fly *Ceratitis capitata*: intron insertion and deletion in the evolution of the SOD gene, *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **1**(1): 72–82.
- KWIATOWSKI, J., D. SKARECKY, M. BURGOS, F. J. AYALA, 1992. Structure and sequence of the Cu,Zn superoxide dismutase gene of *Chymomyza amoena*: phylogeny of the genus and codon-use evolution. *Insect Molecular Biology*, **1**(1): 3–13.
- LACHMAJER, J., 1949a. Studies on the ecology of mosquitoes of the genus *Anopheles* in Szczecin, *Bulletin of the State Institute of Marine and Tropical Medicine in Gdansk*, **2**: 3–10.
- LACHMAJER, J., 1949b. Badania nad ekologią komarów rodzaju *Anopheles* w Szczecinie [The fauna of stinging mosquitoes in Szczecin], *Przegląd Epidemiologiczny*, **3**: 1–16.

- LACHMAJER, J., 1949c. Species and races of malaria mosquitoes occurring on the coast of the Gulf of Gdansk, Bulletin of the State Institute of Marine and Tropical Medicine in Gdansk, **2**: 91–94.
- LACHMAJER, J., 1950. Biologia *Anopheles maculipennis atroparvus* van Thiel na Wybrzeżu (1949/1950r.) [Biology of *Anopheles maculipennis atroparvus* van Thiel on the Coast (1949/1950)], Przegląd Epidemiologiczny **4**: 1–37.
- LACHMAJER, J., 1952. Wiek populacji i ilość pokoleń *Anopheles maculipennis atroparvus* v. Thiel w okolicy Gdańska w r. 1949/50 [Age and number of generations of *Anopheles maculipennis atroparvus* v. Thiel populations in the Gdańsk region in 1949-50], Bulletin of the State Institute of Marine and Tropical Medicine in Gdansk, **4**(2): 209–210
- LACHMAJER, J., 1953. O faunie komarów kłujących w Szczecinie [Stinging mosquitoes in Szczecin], Bulletin of the State Institute of Marine and Tropical Medicine in Gdansk, **4**(4)[1952]: 423–426.
- LACHMAJER, J., 1954a. O faunie komarów kłujących w Szczecinie [Notes on the fauna of the stinging mosquitoes in Szczecin], Acta Parasitologica Polonica, **2**(3): 39–51.
- LACHMAJER, J., 1954b. O faunie komarów kłujących w Szczecinie [Stinging mosquitoes in Szczecin], Przegląd Epidemiologiczny, **3**: 1–16.
- LACHMAJER, J., 1962. Oporność na DDT u zimujących samic *Culex pipiens pipiens* L., pochodzących z kilku miejscowości na Wybrzeżu w r. 1961 [Resistance to DDT of hibernating females of the species *Culex pipiens pipiens* L. originating from several regions of the coastal area (1961)], Bulletin of the Institute of Marine Medicine in Gdansk, **13**: 161–170.
- LACHMAJER, J., 1966. Wrażliwość na DDT larw rodzaju *Anopheles* Meigen pochodzących z kilku miejscowości nadmorskich w latach 1961–1965 [Susceptibility to DDT of larvae of the genus *Anopheles* Meigen originating from some seacoast locations in the years 1961-1965], Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej, **17**(1,2): 35–42.
- LACHMAJER, J., 1971a. Host selection by *Anopheles labranchiae atroparvus* van Thiel 1927 (Diptera, familia Culicidae) in Gdansk environment, Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej, **22**: 41–48.
- LACHMAJER, J., 1971b. Biology of *Anopheles claviger* (Meigen, 1804) populations (Diptera, Culicinae) in the Gdansk environment, Acta Parasitologica Polonica, **14**: 163–184.
- LACHMAJER, J., 1972. Investigation on changes in tolerance to DDT and dieldrin of female *Anopheles labranchiae atroparvus* v. Thiel, 1927 (Diptera Culicidae) in the Gdańsk region, Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej, **23**(3): 171–181.
- LACHMAJER, J., 1975. Sezonowe zmiany w dynamice populacji larw *Anopheles labranchiae atroparvus* v. Thiel, 1927 w okolicach Gdańska [Seasonal changes in the dynamics of the larva population of *Anopheles labranchiae atroparvus* v. Thiel, 1927, in the vicinity of Gdańsk], Wiadomości Parazytologiczne, **21**(2): 175–189.
- LACHMAJER, J., 1977. Wiek fizjologiczny samic *Anopheles labranchiae atroparvus* van Thiel w okolicy Gdańska [Physiological age of *Anopheles labranchiae atroparvus* van Thiel in the Gdańsk Region], Wiadomości Parazytologiczne, **23**(1-3): 69–72.

- LACHMAJER, J., 1982. Trophic connections of the *Anopheles* genus females in the vicinities of Gdansk, Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia, **33**: 72–80.
- LACHMAJER, J., W. ANTONOWICZ, 1983. Experimental blood feeding of mosquito females of some *Anopheles*, *Aedes* and *Culex* species: taking of blood meal by starving and glucose-fed insects, Acta Parasitologica Polonica, **28**(25-37): 285–304.
- LACHMAJER, J., D. S. HIEN, 1975. Effect of the environmental conditions on eggs and water living stages of *Aedes aegypti* (Linn.) and *Aedes albopictus* (Skuse), vectors of dengue haemorrhagic fever in Viet-Nam, Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia, **26**(3-4): 353–367.
- LACHMAJER, J., T. LESZCZYŃSKI, B. SKIERSKA, 1970. Komary zachodnich terenów Polski [Mosquitoes in the western territories in Poland], Bulletin of the Institute of Marine and Tropical Medicine, Medical Academy, Gdańsk, **21**(1,2): 67–82.
- LACHMAJER, J., B. SKIERSKA, 1959. Characteristics of a natural focus of encephalitis viruses in the neighborhood of Kartuzy (Gdańsk Province) 1957. 1. Fauna Ixodidae and Culicidae from the Kartuzy Region. Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku, **10**(3-4): 165–173.
- LACHMAJER, J., B. SKIERSKA, 1968. Biting mosquitoes (Diptera, Culicinae) found in the Baltic Coastal Area between the Vistula and Odra mouths in the years 1963-1965. Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku, **19**: 7–20.
- LACHMAJER, J., B. SKIERSKA, Z. WEGNER, 1958. Wstępne dane o roli stawonogów pasożytniczych w ognisku kleszczowego zapalenia mózgu w Białowieży w latach 1955-1956 [Preliminary data on the role of arthropod parasites in the center of tick encephalitis in Białowieża, 1955-1956], Przegląd Epidemiologiczny, **12**(4): 355–362.
- LACHMAJER, J., Z. WEGNER, 1958a. Niektóre dane o *Anopheles maculipennis* Meig. w Białowieży [Some data concerning *Anopheles maculipennis* Meig. in Białowieża], Przegląd Epidemiologiczny, **12**(2): 185–192.
- LACHMAJER, J., Z. WEGNER, 1958b. Niektóre dane o *Anopheles maculipennis* Meig. w Białowieży [Some particulars concerning *Anopheles maculipennis* Meig. in Białowieża], Wiadomości Parazytologiczne, **4**: 759–761.
- LACHMAJEROWA, J., 1948. Rasy gatunku *Anopheles maculipennis* Mg. występujące na wybrzeżu (rok 1947/48) [Rases of *Anopheles maculipennis* Mg. occurring on the Coast (year 1947/48)], Przegląd Epidemiologiczny, **2**(1/2): 133–136.
- LACHMAJEROWA, J., 1949. Species and races of malaria mosquitoes occurring on the Coast of the Gulf of Gdańsk, Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine, **2**(1/2): 91–94.
- LACKSCHEWITZ, P., 1935. Neue Eriopterinen (Dipt. Nematoc.) aus dem Deutschen Entomologischen Institut, Naturhistorisch Maandblad, **24**: 9–14.
- LACKSCHEWITZ, P., 1940. Die paläarktischen Limnophilinen, Anisomerinen und Pediciinen des Wiener Naturhistorischen Museums, Annalen des *Naturhistorischen* Museums in Wien, **50**: 68–122.

- LAMENTOWICZ, M., Z. BALWIERZ, J. FORYSIAK, M. PŁÓCIENNIK, P. KITTEL, M. KLOSS, J. TWARDY, S. ŻUREK, J. PAWLYTA, 2009. Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland. *Hydrobiologia*, **631**: 213–230.
- LAROCQUE-TOBLER, I., J. FILIPIAK, W. TYLMANN, A. BONK, M. GROSJEAN, 2015. Comparison between chironomid-inferred mean-August temperature from varved Lake Żabińskie (Poland) and instrumental data since 1896 AD, *Quaternary Science Reviews*, **111**: 35–50.
- LARSKA, M., M. GROCHOWSKA, L. LECHOWSKI, J. F. ŻMUDZIŃSKI, 2017. Abundance and species composition of *Culicoides* spp. biting midges near cattle and horse in South-Eastern Poland, *Acta Parasitologica*, **62**(4): 739–747.
- LARSKA, M., L. LECHOWSKI, M. GROCHOWSKA, J. F. ŻMUDZIŃSKI, 2013. Detection of the Schmallerberg virus in nulliparous *Culicoides obsoletus/scoticus* complex and *C. punctatus* – The possibility of transovarial virus transmission in the midge population and of a new vector, *Veterinary Microbiology*, **166**(3-4): 467–473.
- LARSKA, M., M. P. POLAK, M. GROCHOWSKA, L. LECHOWSKI, J. S. ZWIĄZEK, J. F. ŻMUDZIŃSKI, 2013, First report of Schmallerberg virus infection in cattle and midges in Poland, *Transboundary and Emerging Diseases*, **60**: 97–101.
- LARYSZ, A., 2019. Kolekcja entomologiczna ks. Pawła Wycisło w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu [Entomological collection of Fr. Paweł Wycisło in the collections of the Upper Silesian Museum, Bytom], *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **25**(online 003): 1–116.
- LASKE, C., 1927a. Zur Bekämpfung der Rübenfliege, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer Niederschlesien*, **31**(21): 652–653.
- LASKE, C., 1927b. Vorsicht bei der Verwendung von gesüßten Fluornatrium – Ködern zur Bekämpfung der Rübenfliege, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **31**(24): 736.
- LASKE, C., 1930. Die Wiesenschnake, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Niederschlesien*, **34**: 754–755.
- LAŠTOVKA, P., J. MÁCA, 1982. European and North American species of the genus *Stegana* (Diptera, Drosophilidae). *Annotations Zoologicae et Botanicae*, **149**: 1–38.
- LAVČIEV, V., 1974. Materiały do znajomości muchowatych (Diptera, Muscidae) Bieszczadów [Materialien zur Kenntnis der Musciden (Diptera) aus Bieszczady-Gebirge], *Fragmenta Faunistica*, **19**(15): 421–432.
- LEGUTOWSKA, H., 1988. Dynamics of appearance of the carrot rust fly *Psila rosae* Fabr. (Diptera: Psilidae) on carrot plants in Poland, *Acta Horticulturae*, **219**: 53–58.
- LEGUTOWSKA, H., K. KLEPACKA, 2001. Współrzędna uprawa pora z różnymi gatunkami roślin a występowanie szkodliwej fauny [Leek intercropped with different plant varieties and occurrence of injurious fauna], *Progress in Plant Protection*, **41**(2): 544–547.

- LEMBICZ, M., L. FREY, 1999. The coexistence of *Epichloe typhina* (Ascomycetes), *Phorbia phrenione* (Diptera) and members of the Poaceae: a review of phylogenetic, mutualistic and demographic relations, *Fragmenta Floristica et Geobotanica*, **7**(Suppl.): 155–163.
- LEMBICZ, M., K. GÓRZYŃSKA, E. OLSZANOWSKI, V. MICHELESEN, A. LEUCHTMANN, 2013. The occurrence and preference of *Botanophila* flies (Diptera: Anthomyiidae) for particular species of *Epichloë* fungi infecting wild grasses. *European Journal of Entomology*, **110**(1): 129–134.
- LENGERSDORF, F., 1929. Die Revision der Sciariden-Sammlung des Pfarrers Dr. W. Grzegorzek, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Ser. Zool.)* Nr. **1929**: 105–112.
- LENGERSDORF, F., 1934. 2 neue Sciaaraarten aus einem Keller in 1400 m Höhe aus Schlesien, *Mitteilungen über Höhlen und Karstforschung*, **1934**(4): 23–26.
- LESZCZYŃSKA, J., M. GRZYBKOWSKA, Ł. GŁOWACKI, M. DUKOWSKA, 2019. Environmental variables influencing Chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) in lowland rivers of Central Poland, *Environmental Entomology*, **48**(4): 988–997.
- LETZNER, K., 1854. Über *Thereva subfasciata* Schum., *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **32**: 99.
- LETZNER, K., 1855. Über *Cecidomyia salicina*, *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **33**: 129.
- LETZNER, K., 1856. Über *Eristalis tenax* und ihre Stände, *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **34**: 117–119.
- LETZNER, K., 1857. Zwei Nekrologe schlesischer Entomologen, II. Joh. Christian Gottlieb Köhler, *Zeitschrift für Entomologie (Breslau)*, **11**: 15–24.
- LETZNER, K., 1873. Schwärme der *Chlorops ornata* Meig, *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **50**: 193–199.
- LETZNER, K., 1883. Über eine den Garten-Astern schädliche *Cecidomyia*, *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **60**: 309–310.
- LEWANDOWSKI, M., 1999. Muchówki (Diptera) [Flies (Diptera)], pp. 111–123. In: J. MASZKIEWICZ (ed.). *Ochrona pieczarki [Mushroom protection]*, Hortpress, Warszawa.
- LEWANDOWSKI, M., 2002. Mikroorganizmy w walce z muchówkami w pieczarkarni [Microorganisms as a biological agents for mushroom flies control], *Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki"*, **3**: 28–33.
- LEWANDOWSKI, M., E. DMOWSKA, S. IGNATOWICZ, 1999. Fauna upraw boczniaka ostrygowatego [Fauna of the oyster mushroom houses], *Progress in Plant Protection*, **39**(2): 463–466.
- LEWANDOWSKI, M., S. IGNATOWICZ, 1999. Możliwości stosowania granulowanego chlorfenwinfosu w ochronie upraw pieczarek przed muchówkami [Possibility of use of granulated formulation of chlorfencinphos in protection of cultivated mushroom against flies], *Pestycydy*, **1-2**: 29–43.

- LEWANDOWSKI, M., A. SZNYK, A. BEDNAREK, 2004. Biology and morphometry of *Lycoriella ingenua* (Diptera: Sciaridae), *Biological Letters*, **41**(1): 41–50.
- LEWARTOWSKI, F., F. KAGAN, W. BABILAS, K. PIEKARCZYK, 1976. Ocena szkód spowodowanych przez ważniejsze choroby i szkodniki w 1974 roku oraz prognoza ich występowania w 1975 roku choroby i szkodniki zbóż [The estimation of losses caused by more important diseases and pests in 1974 and forecast of their appearance in 1975], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **59**[1975]: 369–392.
- LIANA, A., 1997. Świat zwierząt [World of animals], pp. 65–122. In: A. LIANA (ed.), *Na pograniczu regionów. Monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce* [On the border of regions. Nature monograph on the Modliborzyce commune], Towarzystwo Fizjograficzne, Warszawa, 192 pp.
- LINDNER, E., 1930a. 3. Thaumaleidae (Orphnephilidae). In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band **II 1**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 16 pp.
- LINDNER, E., 1930b. 2. Blepharoceridae und Deuterophlebiidae. In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band **II 1**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 36 pp.
- LINDNER, E., 1930c. 1a. Phryneidae und 1b Petauristidae In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band **II 1**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 22 pp.
- LINDNER, E., 1942. Beitrag zur Kenntnis der europäischen *Ptiolina* – Arten. (Diptera: Rhagionidae), *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, **9**(4): 230–241.
- LIPA, J. J., 1991. Biologiczne zwalczanie pasożytów i szkodników a środowisko [Implications of biological pest and parasite control for the environment], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(4): 461–470.
- LIPA, J. J., 2001. Krótka historia ochrony roślin w Polsce w latach 1836-1950 [Short history of plant protection in Poland 1836-1950], *Progress in Plant Protection*, **41**(1): 32–38.
- LIPA, J. J., C. SANTIAGO-ALVAREZ, E. VARGAS-OSUNA, H. K. ALDEBIS, P. CABALLERO, P. HERNANDEZ-CRESPO, 1993. Microorganisms, nematodes and parasitoids of *Ocnogyna baetica* (Rambur) (Lep.: Arctiidae) in southern Spain with potential for use in biological control, *Biocontrol Science and Technology*, **3**(3): 347–353.
- LIPA, J. J., A. STUDZIŃSKI, D. MAŁACHOWSKA, 1977. Insects and mites associated with cultivated and weedy cruciferous plants (Cruciferae) in Poland and central Europe, PWN, Warszawa-Poznań, 355+4 pp.
- LIPIŃSKA-SKAWIŃSKA, B., J. A. CHMURZYŃSKI, 1963 Phototactic choice between two white light sources of various intensity in blowfly, *Calliphora erythrocephala* Meig., *Experientia*, **24**(3): 283–284.
- LISOWICZ, F., 1977. Niektóre problemy ochrony kukurydzy w Polsce południowo-wschodniej [Some problems of maize protection in southeastern Poland], *Ochrona Roślin*, **21**(4): 4–7.
- LISOWICZ, F., 1977. Ploniarka zbożówka - groźny szkodnik kukurydzy [Frit fly - a dangerous pest of maize], *Ochrona Roślin*, **21**(12): 3–5.

- LISOWICZ, F., 1978a. Metody rejestracji, prognozowania i sygnalizacji ploniarki zbożówki na kukurydzy [Methods of registration, prognostication and warnings for the frit fly on maize], *Ochrona Roślin*, **22**(12): 4–7.
- LISOWICZ, F., 1978b. Occurrence of *Pegomyia hyoscyami* Panz. in the region of Rzeszow in 1962-1975, *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **20**(2): 23–35.
- LISOWICZ, F., 1980. Ploniarka zbożówka (*Oscinella frit* L.) jako szkodnik kukurydzy [Frit fly (*Oscinella frit* L.) as a pest of maize], pp. 315–333. In: W. WĘGOREK, J. J. LIPA (eds): *Materiały XIX Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin Proceedings of the 19th Conference of the Scientific Institute of Plant Protection* [1979], Poznań, 598 pp.
- LISOWICZ, F., 1982. Ploniarka zbożówka na kukurydzy. Część 1. Rozwój szkodnika [Frit fly on maize. Part 1. Life cycle of the pest], *Ochrona Roślin*, **26**: 3–7.
- LISOWICZ, F., 1983. Wpływ terminu zaprawiania nasion preparatem Seedox na skuteczność zabiegu zwalczania ploniarki zbożówki na kukurydzy [Effect of the date of seed treatment with the preparation Seedox on the effectiveness of control measures against the frit fly on maize], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **25**(2): 203–206.
- LISOWICZ, F., 1984a. Ploniarka zbożówka - *Oscinella frit* L. (Diptera, Chloropidae) jako szkodnik kukurydzy. Wybrane zagadnienia z biologii, ekologii i zwalczania [The frit fly (*Oscinella frit* L.) (Diptera, Chloropidae) the pest of maize. Selected aspects of its biology, ecology and control], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, Poznań, **24**(2)[1983]: 69–151.
- LISOWICZ, F., 1984b. Noxiousness of frit fly (*Oscinella frit* L.) to corn in Poland, *Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz*, Stuttgart, **91**(4): 431–437.
- LISOWICZ, F., 1985a. Przyczynę do problemu szkodliwości ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) dla kukurydzy [Contribution to the problem of the harmfulness of the frit fly (*Oscinella frit* L.) to maize], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **26**(2): 33–34.
- LISOWICZ, F., 1985b. Wpływ terminu zaprawiania nasion preparatem Seedox na skuteczność zabiegu zwalczania ploniarki zbożówki na kukurydzy [The influence of seeding date on the degree of plant damage from the frit fly (*Oscinella frit* L.) and on maize yield], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **27**(1): 107–114.
- LISOWICZ, F., 1985c. Efekty chemicznego zwalczania ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) na kukurydzy [Effects of chemical control of the frit fly (*Oscinella frit* L.) on maize], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **27**(2): 45–50.
- LISOWICZ, F., 1986. Zasiadanie kukurydzy przez ploniarkę zbożówkę na plantacjach wielkoobszarowych [Frit fly attack of maize in large-scale plantations], *Ochrona Roślin*, **30**(7): 3–4.
- LISOWICZ, F., 1993a. Szkodliwość ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) dla wybranych mieszańców kukurydzy (*Zea mays* L.) [Harmfulness of the frit fly (*Oscinella frit* L.) for selected hybrids of maize (*Zea mays* L.)], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **34**(1-2): 106–110.
- LISOWICZ, F., 1993b. Opłacalność zaprawiania nasion insektycydem Promet 400 CS w zwalczaniu ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) na kukurydzy [Profitability of seed

- dressing with Promet 400 CS to control frit fly (*Oscinella frit* L.) on maize], pp. 20–23 In: Materiały XXXIII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. Część II, 327 pp.
- LISOWICZ, F., 1994a. Występowanie, szkodliwość oraz metody zwalczania ploniarkei zbożówki (*Oscinella frit* L.) na kukurydzy [Occurrence, harmfulness and methods of control of the frit fly (*Oscinella frit* L.) on maize], Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, **191**: 59–62.
- LISOWICZ, F., 1994b. Zaprawianie nasion kukurydzy insektycydem Promet 400 CS przeciwko ploniarce zbożówce [Maize seed dressing with insecticide Promet 400 CS against frit fly], Ochrona Roślin, **38**(5): 7–10.
- LISOWICZ, F., 1995. Skuteczność zapraw owadobójczych Promet 400 CS i Gaucho 350 FS w zwalczaniu szkodników owsa w warunkach górskich [Effectiveness of seed treatment with Promet 400 CS and Gaucho 350 FS in the control of pests of oats in montane conditions], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin. Proceedings of the XXXV Scientific Meeting of the Institute of Plant Protection. Part II - posters **35**(2): 33–35.
- LISOWICZ, F., 1998. Niezmiarka paskowana (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) – zapomniany szkodnik zbóż [Gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) – a forgotten cereal pest], Progress in Plant Protection, **38**(1): 156–159.
- LISOWICZ, F., 2000. Występowanie i znaczenie gospodarcze niezmiarki paskowanej na zbożach uprawianych na Podkarpaciu [Occurrence and economic importance of the gout fly on cereals in the Podkarpacie region], Ochrona Roślin, **40**(4): 12.
- LISOWICZ, F., 2001. The occurrence of economically important maize pests in South-Eastern Poland, Journal of Plant Protection Research, **41**(3): 250–255.
- LISOWICZ, F., M. KOZIOŁ, 2002. Podatność odmian jęczmienia jarego na niezmiarkę paskowaną (*Chlorops pumilionis* Bjerk.) [Susceptibility of spring barley cultivars to the gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerk.)], Progress in Plant Protection, **42**(2): 619–621.
- LISOWICZ, F., S. PRUSZYŃSKI, 1995. Skuteczność zapraw owadobójczych Promet 400 CS i Gaucho 350 FS w zwalczaniu szkodników owsa w warunkach górskich [Effectiveness of seed treatment with Promet 400 CS and Gaucho 350 FS in the control of pests of oats in montane conditions], Proceedings of the XXXV Scientific Meeting of the Institute of Plant Protection. Part II – posters. Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **35**(2): 33–35.
- LO GIUDICE, G., A. J. WOŹNICA, 2013. An updated checklist of the Italian Heleomyzidae (Diptera: Sphaeroceroidea), Genus, **24**(3-4): 439–458.
- LO GIUDICE, G., A. J. WOŹNICA, 2020. Revision of the genus *Tephrochlaena*, with a key to genera of Palaearctic Heteromyzinae (Diptera: Heleomyzidae), Zootaxa, **4820**(1): 165–176.
- LOEW, H., 1840a. Bemerkungen über in der Posener Gegend einheimischen Gattungen mehrerer Zweiflügler-Gattungen, Programm des Friedrich Wilhelms-Gymnasium in Posen, **4**: 1–40.
- LOEW, H., 1840b. Ueber die im Grossherzogthum Posen aufgefundenen Zweiflügler, Isis, **1840**(VII-VIII): 512–584.

- LOEW, H., 1841. Ueber die Gattung *Chrysotoxum*, Stettiner Entomologische Zeitung, **2**: 136–141, 155–160.
- LOEW, H., 1843. Bemerkungen über die bekannten europäischen Arten der Gattung *Chrysogaster* Meig, Stettiner Entomologische Zeitung, **4**(7): 204–212, **4**(8): 240–255, **4**(9): 258–281.
- LOEW, H., 1844a. Beschreibung einiger neuen Gattungen der europäischen Dipterenfauna, Stettiner Entomologische Zeitung, **5**: 114–130, 154–173.
- LOEW, H., 1844b. Zur Kenntnis der *Ocyptera*-Arten, Stettiner Entomologische Zeitung, **5**: 226–240, 266–269.
- LOEW, H., 1844c. Beschreibung zweier merkwürdigen neuen Dipteren, Stettiner Entomologische Zeitung, **5**: 321–326.
- LOEW, H., 1845. Dipterologische Beiträge, K. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Posen, 50 pp.
- LOEW, H., 1846. Fragmente zur Kenntniss der europäischen Arten einiger Dipteren-gattungen, Linnaea Entomologica, **1**: 319–530.
- LOEW, H., 1847a. Dipterologische Beiträge. Zweiter Theil, Offentlichungen des K. Friedrich-Wilhelms Gymnasium zu Posen, 50 pp.
- LOEW, H., 1847b. Dipterologische Beiträge. Dritter Theil [with 2 chapters: Ueber die italienischen Arten der Gattung *Conops*, pp. 1–24; Ueber die europäischen Arten der Gattung *Sapromyza*, pp. 25–44], Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Posen, **1846**, 44 pp.
- LOEW, H., 1847c. Mittheilungen über die Verweandlungsgschichte einiger Insekten und über ihren Haushalt auf Pflanzen. Allgemeine Deutsche Naturhistorische Zeitung, **2**: 287–301.
- LOEW, H., 1847d. Über *Tetanocera stictica* und ihre nächsten Verwandten, nebst der Beschreibung zweier anderen neuen *Tetanocera*-Arten, Stettiner Entomologische Zeitung, **8**: 114–124.
- LOEW, H., 1847e. Über *Tetanocera ferruginea* und die ihr verwandten Arten, Stettiner Entomologische Zeitung, **8**: 194–202.
- LOEW, H., 1847f. Einige neue Tachinarien, Stettiner Entomologische Zeitung, **8**: 259–276.
- LOEW, H., 1848. Dipterologisches, Stettiner Entomologische Zeitung, **8**: 246–254, 368–376, **9**: 329–332.
- LOEW, H., 1849. Über *Sciomyza glabricula* Fall. und ihre nächsten Verwandten, Stettiner Entomologische Zeitung, **10**: 337–341.
- LOEW, H., 1850a. Beitrag zur Kenntniss der *Rhaphium*-Arten, Stettiner Entomologische Zeitung, **11**(3): 85–95, **11**(4): 101–133.
- LOEW, H., 1850b. Zwei neue Fliegen und zwei systematische Bedenken, Stettiner Entomologische Zeitung, **11**: 378–382.

- LOEW, H., 1850c. Dipterologische Beiträge. Vierter Theil. [Die Gallmücken], Programm des Königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums zu Posen für das Schuljahr von Ostern 1849 bis dahin 1850. W. Decker & Comp., Posen [= Poznań], 40 pp.
- LOEW, H., 1851a. Bemerkungen über die Familie der Asiliden, Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz, 1851.
- LOEW, H., 1851b. Zur Kenntniss der Gallmücken, *Linnaea Entomologica*, **5**: 370–384.
- LOEW, H., 1853. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren. Erster Beitrag, Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz, Berlin, 37 pp.
- LOEW, H., 1854a. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren. Zweiter Beitrag. Neue Dipteren, Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz, Berlin, 24 pp.
- LOEW, H., 1854b. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren. Dritter Beitrag. *Bombylius*, Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz, Berlin, 52 pp.
- LOEW, H., 1856. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren. Vierter Beitrag, Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz, Berlin, 57 pp.
- LOEW, H., 1857a. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren. Fünfter Beitrag. Die Familie der Dolichopoden, Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz, Berlin, 56 pp.
- LOEW, H., 1857b. Die europäischen Arten der Gattung *Cheilosia*, Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **7**: 576–616.
- LOEW, H., 1857c. Dipterologische Notizen, Wiener Entomologische Monatschrift, **1**(1): 1–10.
- LOEW, H., 1858a. Ueber schlesische Dipteren [with 4 chapters: Ueber schlesische Dipteren, pp. 3–6; Ueber die bisher in Schlesien aufgefundenen *Sapromyza*-Arten, pp. 7–9; Die schlesischen Arten der Gattung *Palloptra*, pp. 9–18; Die in Schlesien einheimischen Arten der Gattung *Loxocera*, pp. 19–24], Zeitschrift für Entomologie (Breslau), **11**: 1–24.
- LOEW, H., 1858b. Zehn neue Dipteren, Wiener Entomologische Monatschrift, **2**: 7–15.
- LOEW, H., 1858c. Zwanzig neue Dipteren, Wiener Entomologische Monatschrift, **2**: 57–62, **3**: 65–79.
- LOEW, H., 1858d. Zur Kenntniss der europäischen Tabanusarten, Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **8**: 573–612.
- LOEW, H., 1858e. Über *Cacoxenus indigator* nov. spec. und seine Verwandten, Wiener Entomologische Zeitung, **2**: 213–222.
- LOEW, H., 1858f. Über die Arten der Gattung *Clinocera* Meig., Wiener Entomologische Zeitung, **2**: 238–254, 257–262.
- LOEW, H., 1858g. Über einige neue Fliegengattungen, Berliner Entomologische Zeitschrift, **2**: 101–122.
- LOEW, H., 1859a. Ueber die den Roggen in der Provinzen Schlesien und Posen verwüstende Fliegenmade, Zeitschrift für Entomologie (Breslau), **12**: 3–8.
- LOEW, H., 1859b. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren. Sechster Beitrag. Europäische Dolichopodiden, Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz, Berlin, 50 pp.

- LOEW, H., 1860. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren. Siebenter Beitrag. Die Europäischen Ephydrinidae und die bisher in Schlesien beobachteten Arten derselben, Berlin, 46 pp.
- LOEW, H., 1861a. Ueber die schlesischen Arten der Gattungen *Tachypeza* Meig. (*Tachypeza*, *Tachista*, *Dasyttria*) und *Microphorus* Macq. (*Trichina* und *Microphorus*) [with 2 chapters: Ueber die schlesischen Arten der Gattung *Tachypeza* Meig., pp. 3–32; Ueber die schlesischen Arten der Gattung *Microphorus* Macq., pp. 33–49], Zeitschrift für Entomologie (Breslau), **14**: 1–50.
- LOEW, H., 1861b. Die europäischen Arten der Gattung *Stenopogon*, Wiener Entomologische Monatschrift, **5**: 8–13.
- LOEW, H., 1861c. *Gymnopternus principalis*, eine neue Art, Wiener Entomologische Monatschrift, **5**(5): 166–168.
- LOEW, H., 1861d. Beschreibung einiger neuer europäischen Dipteren. Wiener Entomologische Monatschrift, **5**(11): 348–353.
- LOEW, H., 1862a. Ueber die europäischen Helomyzidae und die in Schlesien vorkommenden Arten derselben, Zeitschrift für Entomologie (Breslau), **13**[1859]: 3–80.
- LOEW, H., 1862b. Die europäischen Bohrfliegen. Erläutert durch photographische Flügel-Abbildungen auf 26 Tafeln, W. Jung, Wien, 128 pp.
- LOEW, H., 1862c. Sechs neue europäische Dipteren, Wiener Entomologische Monatschrift, **6**(9): 294–300.
- LOEW, H., 1864a. Die europäischen *Tipula*-Arten, deren Weibchen verkümmerte Flügel haben, Wiener Entomologische Monatschrift, **8**: 120–128.
- LOEW, H., 1864b. Die Österreichischen *Hemerodromia*-Arten, Wiener Entomologische Monatschrift, **8**: 237–255.
- LOEW, H., 1864c. *Gitona formosa*, eine neue deutsche Art, Wiener Entomologische Monatschrift, **8**: 366–368.
- Loew, H., 1864d. Ueber die europäischen Arten der Gattung *Diastata*, Berliner Entomologische Zeitschrift, **8**: 357–368.
- LOEW, H., 1865a. Ueber die europäischen Arten der Gattung *Geomyza*, Berliner Entomologische Zeitschrift, **9**: 14–25.
- LOEW, H., 1865b. Ueber die europäischen *Opomyza*-Arten, Berliner Entomologische Zeitschrift, **9**: 26–33.
- LOEW, H., 1865c. Ueber die bisher beschriebenen europäischen *Anisomera*-Arten, Zeitschrift für die Gesamten Naturwissenschaften, **26**: 395–426.
- LOEW, H., 1865d. Ueber die europäischen Arten der Gattung *Rhinoessa*, Berliner Entomologische Zeitschrift, **9**: 34–39.
- LOEW, H., 1866a. Ueber die bisher in Schlesien aufgefundenen Arten der Gattung *Chlorops* Macq., Zeitschrift für Entomologie (Breslau), **15**[1861]: 1–96.

- LOEW, H., 1866b. Ueber einige bei Danzig defangene Dipteren, bei denen die Flügel verkümmert sind oder ganz fehlen, Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig. Neue Folge, **1**(3-4), 8 pp.
- LOEW, H., 1868a. Die europäischen Ortalidae, Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften, **32**: 1–11.
- LOEW, H., 1868b. Die europäischen Arten der Gattung *Micropeza*, Berliner Entomologische Zeitschrift, **12**: 161–167.
- LOEW, H., 1869a. Ueber Dipteren der Augsburger Umgegend, Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg, **20**: 39–59.
- LOEW, H., 1869b. Ueber einige *Empis*-Arten, welche zu den im XI. Bande besprochenen Verwandtschaftskreisen gehören. (*Empis ciliata*, *stercorea* und *chioptera*), Berliner Entomologische Zeitschrift, **13**: 65–94.
- LOEW, H., 1869c. Beschreibungen europäischer Dipteren. Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insecten, von Johann Wilhelm Meigen. Erster Band, Halle, XVI + 310 pp.
- LOEW, H., 1870a. Bemerkungen über einige *Scatopse*-Arten, Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften, **35**(1): 1–8.
- LOEW, H., 1870b. Ueber die bisher auf der galizischen Seite des Tatragebirges beobachteten Dipteren, Jahrbuche der K.K. Gelehrten Gesellschaft in Krakau, **41**: 1–19.
- LOEW, H., 1871a. O Dypterach dotąd na galicyjskich stokach spostrzeżonych, Rocznik c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, **42** (Poczet 3, tom 19): 155–183.
- LOEW, H., 1871b. Beschreibungen europäischer Dipteren. Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insecten, von Johann Wilhelm Meigen. Zweiter Band, Halle, VIII+319 pp.
- LOEW, H. 1873a. Diptera nova in Pannonia inferiori et in confinibus Daciae a Ferd. Kowarzio capta. Berliner Entomologische Zeitschrift, **17**: 33–52.
- LOEW, H., 1873b. Beschreibung europäischer Dipteren. 3 Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insecten. Von Johann Wilhelm Meigen, Zehnter Theil oder vierter Supplementband, H. W. Schmidt, Halle, VIII+320 pp.
- LOEW, H., 1874. Die deutschen Arten der Gattung *Azelia*, Entomologische Miscellen. Herausgegeben von dem Verein für Schlesische Insektenkunde. Breslau, **1874**: 5–41.
- LOEW, H., 1876. *Spathiogaster ambulans* Fabr. und *Schummelii*, Zeitschrift für Entomologie (Breslau), N. F., **5**: 11–19.
- LOEW, H., 1877. Revision der Blepharoceridae, Zeitschrift für Entomologie (Breslau), N. F., **6**: 54–98.
- LONC, E., D. KIEWRA, K. RYDZANICZ, 2007. Czasoprzestrzenna analiza występowania dolnośląskich gatunków komarów i kleszczy z zastosowaniem GIS [Geospatial analysis of mosquitoes and ticks from the Lower Silesia with applications of GIS], Wiadomości Parazytologiczne. **53** (Supplement): 147.

- LONC, E., J. KUCIŃSKA, K. RYDZANICZ, 2003. Comparative delta-endotoxins of *Bacillus thuringiensis* against mosquito vectors (*Aedes aegypti* and *Culex pipiens*), *Acta Microbiologica Polonica*, **52**(3): 293–300.
- LONC, E., T. M. LACHOWICZ, U. JEDRYKA, 1991. Insektobójcza aktywność niektórych szczepów *Bacillus* wobec larw muchy domowej (*Musca domestica*) [Insecticidal activity of some *Bacillus* strains against larvae of house flies (*Musca domestica*)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(3): 357–365.
- LONC, E., A. OKULEWICZ, K. BUCZAK, 1998. Introduction to mosquito biology and control, *Wiadomości Parazytologiczne*, **44**(4): 747–748.
- LONC, E., K. RYDZANICZ, 1999. Wprowadzenie do biologii warunkującej środowiskowe zwalczanie komarów [Introduction to biology and control of mosquitoes], *Wiadomości Parazytologiczne*, **45**(4): 431–448.
- LONC, E., K. RYDZANICZ, 2003. Mosquito larvae (Diptera: Culicinae) collected from water bodies in the Wrocław area. – XIV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna pt. "Parazytologia na przełomie XX/XXI wieku". Wrocław 18 X 2002 r., *Wiadomości Parazytologiczne*, **49**(1): 93.
- LONC, E., K. RYDZANICZ, B. GOMUŁKIEWICZ, 2004. Monitoring środowiskowy i zwalczanie miejskich populacji komarów Culicinae (Diptera: Culicidae) we Wrocławiu [Environmental monitoring and control of urban population culicinae mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Wrocław], *Wiadomości Parazytologiczne*, **50**(3): 571–578.
- LORENZ, O., 1884. [Schädigung der Astern durch eine *Trypeta* Larve], *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **61**: 316–317.
- LUOTO, T. P., B. KOTRYS, M. PŁÓCIENNIK, 2019. East European chironomid-based calibration model for past summer temperature reconstructions, *Climate Research*, **77**(1): 63–76.
- LUTEREK, D., 1967. *Mycetophila blanda* Winn. (Dipt., Mycetophilidae), groźny szkodnik rydza mleczaja – *Lactarius deliciosus* (L.) Fr. (Fungi, Lactariaceae) [*Mycetophila blanda* Winn. (Dipt., Mycetophilidae), a dangerous pest of saffron milk cup – *Lactarius deliciosus* (L.) Fr. (Fungi, Lactariaceae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **37**(2): 351–356.
- LUTEREK, D., 1969. Entomofauna owocników niektórych gatunków leśnych grzybów kapeluszowych [Entomofauna of the pericarps of some species of forest cap mushrooms], *Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **28**: 185–230.
- LUTZ, L., K. A. WILLIAMS, M. H. VILLET, M. EKANEM, K. SZPILA, 2018. Species identification of adult African blowflies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance. *International Journal of Legal Medicine*, **132**: 831–842.
- LÜTTSCHWAGER, H., 1917a. Beitrag zur Tonerzeugung der Syrphiden, *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie*, **13**: 207–208.
- LÜTTSCHWAGER, H., 1917b. Bemerkungen zur Tonerzeugung der Schwebfliegen, *Naturwissenschaftliche Wochenschrift, N. F.*, **16**(29): 397–398.

- LUKASHEVICH, E., W. KRZEMIŃSKI, J. ANSORGE, E. KRZEMIŃSKA, 1998. Revision of Eoptychopterinae (Insecta: Diptera, Eoptychopteridae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**: 311–343.
- LYNEBORG, L., 1965. The *Fucellia maritima*-group in North Europe, with description of a new species (Dipt., Anthomyiidae), *Entomologiske Meddelelser*, **34**: 19–29.
- ŁABANOWSKA, B. H., 1983a. Biologia i zwalczanie przyszczarka porzeczkowiaka liściowego *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Cz.1: Rozwój osobniczy [The biology and control of the black currant leaf midge *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Part 1: Individual development], *Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Seria A*, **24**: 197–210.
- ŁABANOWSKA, B. H., 1983b. Biologia i zwalczanie przyszczarka porzeczkowiaka liściowego *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Cz.2: Rozwój populacji w okresie wegetacyjnym [The biology and control of the black currant leaf midge *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Part 2: Population development during the growing season], *Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Seria A*, **24**: 211–224.
- ŁABANOWSKA, B. H., 1997. Dynamika składania jaj i efektywność zwalczania przyszczarka porzeczkowca pędowego – *Resseliella ribis* (Marik.) (Diptera, Cecidomyiidae) [Egg-laying and effectiveness of control of the black currant stem midge – *Resseliella ribis* (Marik.) (Diptera, Cecidomyiidae)], *Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa w Skierniewicach*, **4**: 135–148.
- ŁABANOWSKA, B. H., B. BERA, Z. W. SUSKI, 1984. Biologia i zwalczanie przyszczarka porzeczkowiaka liściowego *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Cz. 4: Skuteczność niektórych insektycydów stosowanych techniką opryskiwania małowoluminowego [The biology and control of the black currant leaf midge *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Part 4: Effectiveness of some insecticides used with low-volume spraying technique], *Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Seria A*, **25**: 99–109.
- ŁABANOWSKA, B. H., S. CZUBA, 1989. Black currant pests and diseases control using low volume (spray) technique, *Fruit Science Reports*. **16**(2): 87–98.
- ŁABANOWSKA, B. H., D. GAJEK, 1999. Monitoring i zwalczanie najważniejszych szkodników porzeczeki czarnej [Monitoring and control of the main pests of blackcurrant], *Progress in Plant Protection*, **39**(1): 305–311.
- ŁABANOWSKA, B. H., B. IWANEK, 1983. Biologia i zwalczanie przyszczarka porzeczkowiaka liściowego *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Cz. 3: Skuteczność insektycydów w zwalczaniu przyszczarka porzeczkowiaka liściowego na owocującej plantacji porzeczeki czarnej [The biology and control of the black currant leaf midge *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Part 3: Efficacy of insecticides in control of the black currant leaf midge in fruiting black currant plantation], *Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Seria A*, **24**: 225–234.
- ŁABANOWSKA, B. H., W. PIOTROWSKI, 2015. The spotted wing drosophila *Drosophila suzukii* (Matsumura, 1931) – Monitoring and first records in Poland, *Journal of Horticultural Research*, **23**(2): 49–57.

- ŁABANOWSKA, B. H., S. PRĘDKI, R. KARŁOWSKI, B. KOBIELA, Z. W. SUSKI, 1984. Biologia i zwalczanie przyszcarka porzeczkowiaka liściowego, *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Cz. 5: Zwalczanie *Dasyneura tetensi* (Rubs.) w szkółkach i matecznikach porzeczek czarnej oraz jego wpływ na plon sadzonek [The biology and control of the black currant leaf midge *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Part 5: Control of *Dasyneura tetensi* (Rubs.) in nurseries of blackcurrant and its effect on seedling yield], Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Seria A, **25**: 111–125.
- ŁABANOWSKA, B. H., S. WŁODYKA, Z. W. SUSKI, 1984. Biologia i zwalczanie przyszcarka porzeczkowiaka liściowego *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Cz.6: Zwalczanie przyszcarka przy użyciu preparatów doglebowych [The biology and control of the black currant leaf midge *Dasyneura tetensi* (Rubs.) (Diptera: Itonididae-Cecidomyiidae). Part 6: Control of the midge using soil preparations], Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Seria A, **25**: 127–138.
- ŁABANOWSKI, G., 1988. Miniarka ciepłolubka - *Liriomyza trifolii* (Burgess) syn. *Oscinis trifolii* Burgess, *Liriomyza alliovora* Frick [Serpentine leafminer - *Liriomyza trifolii* (Burgess) syn. *Oscinis trifolii* Burgess, *Liriomyza alliovora* Frick], Ochrona Roślin, **32**(3): 24.
- ŁABANOWSKI, G., 1992. Chemiczne zwalczanie szkodników roślin ozdobnych w szklarniach [Chemical treatment of pests of ornamental plants in greenhouses], Ochrona Roślin, **36**(1): 6.
- ŁABANOWSKI, G., 1994. Możliwości ograniczenia zabiegów chemicznych w ochronie roślin ozdobnych przed szkodnikami [Possibilities of reduction of chemical treatments on ornamental crops against pests], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **34**(1): 164–169.
- ŁABANOWSKI, G., 1995. Czy czarne "muchy" to tylko ziemiórki? [Are black "flies" fungus gnats only?], Hasło Ogrodnicze, **62**(10): 35–36.
- ŁABANOWSKI, G. S., 1999. Occurrence and chemical control of introduced ornamental glasshouse pests in Poland, Bulletin of the European Plant Protection Organisation, **29**(1-2): 73–76.
- ŁABANOWSKI, G., G. SOIKA, 1997a. Nowe i mniej znane szkodniki występujące na drzewach i krzewach ozdobnych, [New and lesser known pests occurring on ornamental trees and shrubs], XXXVII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, Progress in Plant Protection, **37**(1): 218–223.
- ŁABANOWSKI, G., G. SOIKA, 1997b. Pryszczarek iglicznik – nowy szkodnik w warunkach Polski [Honey locust pod gall-maker (*Dasineura gleditchiae*) – a new pest in Poland], Ochrona Roślin, **41**(11): 4–5.
- ŁABANOWSKI, G., G. SOIKA, 2002. Aktualne problemy w ochronie roślin ozdobnych przed szkodnikami [The present problems in ornamental plant protection against pests], Progress in Plant Protection, **42**(1): 188–195.
- ŁABĘDZKI, A., 1987. Wpływ promieniowania gamma na *Zenillia libatrix* Pans. (Diptera, Larvaevoridae), pasożyta brudnicy mniszki (*Lymantria monacha* L.) (Lepidoptera,

- Lymantriidae) [The influence of gamma radiation on *Zenillia libatrix* Panz. (Diptera, Larvaevoridae), the parasite of nun moth (*Lymantria monacha* L.) (Lepidoptera, Lymantriidae)], Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Leśnictwo, **22**: 69–75.
- ŁASTOWSKI, W., 1925. O występowaniu niezmiarki i muchy szwedzkiej [On occurrence of goat fly and frit fly], Tygodnik Rolniczy, **9**(1-2): 2–3.
- ŁĘGOWSKI, D., J. ŁOZIŃSKI, 1995. A contribution to the study of spiders and epigeic insects present in five forest ranges during winter and early spring, Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Forestry and Wood Technology, **46**: 31–39.
- ŁĘSKI, R., 1963. Studia nad biologią i ekologią nasionnicy trześniówki *Rhagoletis cerasi* L. (Diptera, Trypetidae) [Studies on the biology and ecology of cherry fruit fly *Rhagoletis cerasi* L. (Diptera, Trypetidae)], Polskie Pismo Entomologiczne, seria B, **31-32**: 153–240.
- ŁOMNICKI, M. A., 1870. Zapiski z wycieczki podolskiej odbytej w roku 1869 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem, Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej, **4**: (41)–(85).
- ŁUCZAK, I., 1987. Dane o składaniu jaj przez śmietkę ćwiklankę – *Pegomyia hyoscyami* (Panz.) (Diptera, Anthomyiidae) – na różnych odmianach buraka pastewnego [Data on oviposition by the beet fly – *Pegomyia hyoscyami* (Panz.) (Diptera, Anthomyiidae) on various cultivars of fodder beet], Polskie Pismo Entomologiczne, **57**(3): 569–579.
- ŁUCZAK, I., 1990. Development of the anthomyiid fly *Pegomyia hyoscyami* (Panz.) (Diptera, Anthomyiidae) on different cultivars of fodder beet, Polskie Pismo Entomologiczne, **60**(3-4): 227–236.
- ŁUCZAK, I., 1993. The influence of *Pegomyia betae* (Curt) attack on the content of phenolic compounds in the leaves of mangold cultivars of different susceptibility to the pest, Acta Physiologiae Plantarum, **15**(1): 11–17.
- ŁUCZAK, I., 1996. Mechanisms of resistance to the beet fly *Pegomyia betae* Curt in sugar beet, Plant Breeding and Seed Science, **40**(1-2): 109–116.
- ŁUCZAK, I., M. GAWĘDA, 1990. Relation between the feeding of *Pegomyia hyoscyami* (Panz.) larvae on fodder beet and the content of sugars and nitrogen compounds in leaves, Polskie Pismo Entomologiczne, **60**(3-4): 219–226.
- ŁUCZAK, I., H. PUSTKOWIAK, 1991. Relation between the feeding of *Pegomyia hyoscyami*, (Panz.) larvae on mangold and the content of phenol compounds in leaves, Polskie Pismo Entomologiczne, **62**(1): 145–152.
- ŁUCZAK, I., I. WIEWIÓRA, 2002. Podatność różnych odmian cebuli uprawianej z dymki na opanowanie przez szkodniki owadzie [Susceptibility of different cultivars of onion grown from sets to insect pest infestations], Progress in Plant Protection, **42**(2): 672–674.
- ŁUCZAK, J., 1968. Próba ilościowej oceny wpływu niektórych czynników na układ drapieżca-ofiara [An attempt at quantitative estimation of the effect of some factors on the predator – prey system], Ekologia Polska, B, **14**(4): 343–350.
- ŁUCZAK, J., 1970. Behaviour of spider populations in the presence of mosquitoes, Ekologia Polska, **18**(31): 625–634.
- ŁUCZAK, J., E. DĄBROWSKA-PROT, 1966. Experimental studies on the reduction of the abundance of mosquitoes by spiders. I. Intensity of spider predation on mosquitoes,

- Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, **14**(5): 315–320.
- ŁUCZAK, J., E. DABROWSKA-PROT, 1986. Problem of predation and the effect of ecological conditions on food consumption in spiders (Araneae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**(3): 649–665.
- ŁUKASIAK, J., 1955. Najczęściej spotykane komary w Kudowie w woj. wrocławskim [The commonest mosquitoes in Kudowa in the Wrocław province], *Przegląd Epidemiologiczny*, **9**(4): 291–302.
- ŁUKASIAK, J., 1956a. Badania nad indywidualną zmiennością form *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 [Research on the variability of *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 forms], *Wiadomości Parazytologiczne*, **2** Supplement: 101–102.
- ŁUKASIAK, J., 1956b. Występowanie ras gatunku *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i okolic [Occurrence of races of *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 in Poland with special reference to Warsaw and its vicinity], *Przegląd Epidemiologiczny*, **10**: 357–367.
- ŁUKASIAK, J., 1956c. Występowanie widliszka dziuplowego – *Anopheles plumbeus* Stephens, 1828 (= *nigripes* Staeger, 1939) na ziemiach Polski [Appearance of *Anopheles plumbeus* Stephens, 1828 (= *nigripes* Staeger, 1939) in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **2**(4): 227–230.
- ŁUKASIAK, J., 1956d. Ekologia i biologia postaci dojrzałej *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 na obszarze Warszawy [Ecology and biology of adult *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 in the territory of Warsaw], *Acta Parasitologica Polonica*, **4**: 561–581.
- ŁUKASIAK, J., 1957a. Przyczynek do poznania fauny komarów kłujących na terenie Dolnego Śląska [Contribution to the knowledge of the fauna of biting mosquitoes at Nether-Silesia], *Wiadomości Parazytologiczne*, **3**(4): 419–420.
- ŁUKASIAK, J., 1957b. Występowanie *Anopheles bifurcatus* Meigen, 1818, = *Anopheles claviger* Meig., 1804 na obszarze Warszawy [Appearance of *Anopheles bifurcatus* Meigen, 1818, = *Anopheles claviger* Meig., 1804 in the territory of Warsaw], *Przegląd Epidemiologiczny*, **11**: 123–130.
- ŁUKASIAK, J., 1958a. Występowanie rozwojowych form *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 w wodach Warszawy i okolic [Appearance of *Anopheles maculipennis* Meig., 1818 in the water of Warsaw and surroundings], *Przegląd Epidemiologiczny*, **12**: 73–82.
- ŁUKASIAK, J., 1958b. Występowanie *Aedes (Finlaya) geniculatus* Oliv., 1791 (= *A. ornatus* Meigen-Eckstein) w polskich Karkonoszach (Sudety) [Appearance of *Aedes (Finlaya) geniculatus* Oliv., 1791 (= *Ae. ornatus* Meigen-Eckstein) in the Polish Mountains Karkonosze (Sudets)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **4**(5-6): 771–772.
- ŁUKASIAK, J., 1959a. Występowanie komarów kłujących we wschodniej części Puszczy Kampinowskiej [Appearance of biting mosquitoes in eastern part of Kampinos Forest], *Acta Parasitologica Polonica*, **7**: 307–314.

- ŁUKASIAK, J., 1959b. Agresywne komary z terenu Krynicy Morskiej woj. Gdańskiego [Aggressive mosquitoes of the Krynica Morska area], *Wiadomości Parazytologiczne*, **5**(1): 25–27.
- ŁUKASIAK, J., 1960. Zarejestrowane latem 1959 r. gatunki komarów kłujących w Międzyzdrojach, woj. szczecińskiego [Biting mosquito species recorded in summer 1959 in Międzyzdroje (Szczecin Province)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **6**(2-3): 225–226.
- ŁUKASIAK, J., 1961a. Skład gatunkowy postaci dojrzałej komarów kłujących, spotykanych w wolnej przyrodzie na terenie Warszawy i okolic [Specific composition of the adult forms of mosquitoes found at large in Warsaw and its neighbourhood], *Wiadomości Parazytologiczne*, **7**, Supplement 2: 387–388.
- ŁUKASIAK, J., 1961b. Występowanie form larwalnych komarów kłujących w zbiornikach wodnych na terenie Warszawy i okolicy [Appearance of larval forms of mosquitoes in water basins in the area of Warsaw and its vicinity], *Wiadomości Parazytologiczne*, **7**, Supplement 2: 403–405.
- ŁUKASIAK, J., 1965. Badania nad występowaniem Culicinae (Diptera, Culicidae) w Warszawie i okolicy [The studies on the occurrence of Culicinae (Diptera, Culicidae) in Warszawa and its surroundings], *Fragmenta Faunistica*, **12**(1): 1–13.
- ŁUKASIAK, J., 1967a. Fauna poczwerek niektórych gatunków Culicinae, wykrytych w podwarszawskich zbiornikach wodnych [The fauna of the pupae of some species of Culicinae in some sub-Warsaw water reservoirs], *Wiadomości Parazytologiczne*, **10**(1): 79–87.
- ŁUKASIAK, J., 1967b. Masowy pojaw Culicinae w Świnoujściu w sierpniu 1965 roku (Notatka faunistyczna) [Mass occurrence of Culicinae in Świnoujście in August 1965], *Wiadomości Parazytologiczne*, **13**: 113–115.
- ŁUKASIAK, J., 1969. Obserwacje ekologiczno-biologiczne nad występowaniem larwalnych postaci komarów kłujących (Culicinae) na terenach podwarszawskich [Ecolo-biologic studies on the occurrence of Culicinae larvae in Warsaw regions], *Wiadomości Parazytologiczne*, **15**(2): 189–196.
- ŁUKASIAK, J., T. ZAWIŚLAK, 1958. Najczęściej spotykane komary w zabudowaniach na terenie Warszawy [Mosquitoes encountered most frequently in the area of Warsaw and its suburbs], *Wiadomości Parazytologiczne*, **4**(5-6): 767–768.
- MACA, J., 1995. Comparison of old and recent collections of Drosophilidae in the surroundings of the Orlicke hory Mts., *Dipterologica Bohemoslovaca*, **7**: 119–122.
- MACA, J., G. BÄCHLI, 1994. On the distribution of *Chymomyza amoena* (Loew), a species recently introduced into Europe, *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **67**: 183–188.
- MACIEJEWSKA, A., 1977. Uwagi na temat gzwawicy u koni [Comments on gasterophilosis in horses]. *Koń Polski*, **12**(3): 47.
- MACKO, S., J. NOSKIEWICZ, 1954. Stanowisko rozchodnika białego (*Sedum album* L.) na Górze Wapiennej koło Stolca pod Ząbkowicami. Próba charakterystyki florystycznej i faunistycznej [A station of *Sedum album* L. on Góra Wapienna near Stolec in the vicinity

- of Zabkowice (Lower Silesia). A characteristics of the flora and fauna], *Ochrona Przyrody*, **22**: 167–194.
- MADZIARA-BORUSIEWICZ, K., 1961. Masowy pojaw przyszczarka *Plemeliella abietina* Seitn. (Cecidomyiidae, Dipt.) szkodnika nasion świerka pospolitego (*Picea excelsa* Lk.) oraz wystąpienie jego nowego pasożyta *Anogmus hohenheimensis* Ratz. (Pteromalidae, Hym.) [Massenerscheinung des Fichtensamenschädling *Plemeliella abietina* Seitn. (Dipt., Cecidomyiidae) und Auftreten dessen neuen Schmarotzers *Anogmus hohenheimensis* Ratz. (Hym, Pteromalidae)], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **6**: 141–147.
- MADZIARA-BORUSIEWICZ, K., 1965. *Anogmus hohenheimensis* Ratzb. (Pteromalidae, Hym.) jego morfologia, biologia i znaczenie gospodarcze [*Anogmus hohenheimensis* Ratzb. (Pteromalidae, Hym.) its morphology, biology and economic importance], *Folia Forestalia Polonica. Seria A, Leśnictwo*, **11**: 333–368.
- MAJCHROWICZ, I., T. J. POPRAWSKI, P. H ROBERT, N. K. MANIANA, 1990. Effects of entomopathogenic and opportunistic fungi on *Delia antiqua* (Diptera: Anthomyiidae) at low relative humidity, *Environmental Entomology*, **19**: 1163–1167.
- MAJEWSKI, T., 1972. Rare and new Laboulbeniales from Poland II, *Acta Mycologica*, **8**(2): 229–237.
- MAJEWSKI, T., 1981. Rare and new Laboulbeniales from Poland VII, *Acta Mycologica*, **17**(1-2): 53–62.
- MAJEWSKI, T., 1994a. The Laboulbeniales of Poland, *Polish Botanical Studies*, **7**: 3–466.
- MAJEWSKI, T., 1994b. The occurrence of the Laboulbeniales (Fungi, Ascomycetes) in natural forest communities in the Białowieża National Park, NE Poland, *Fragmenta Floristica et Geobotanica*, **39**(2): 479–501.
- MAJEWSKI, T., 1996. Insects parasites, pp. 66–68. In: J. B. FALIŃSKI, W. MUŁENKO (eds.), *Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. General problems and taxonomic groups analysis (Project CRYPTO)*, *Phytocenosis*, **7** (N. S.), *Archivum Geobotanicum*, **6**: 1-176.
- MAJEWSKI, T., 1999. New and rare Laboulbeniales from Białowieża Forest, *Acta Mycologica*, **34**: 7–39.
- MALEWSKI, T., W. BOGDANOWICZ, E. DURSKA, M. ŁOŚ, M. KAMIŃSKI, K. KOWALEWSKA, 2015. Expression profiling of heat shock genes in a scuttle fly *Megaselia scalaris* (Diptera, Phoridae), *Journal of Experimental Zoology*, **323A**: 704–713.
- MALEWSKI, T., A. DRABER-MOŃKO, J. POMORSKI, M. ŁOŚ, W. BOGDANOWICZ, 2010. Identification of forensically important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high-resolution melting PCR analysis. *International Journal of Legal Medicine*, **124**(4): 277–285.
- MALINOWSKA, D., 1973a. Larwy bzygowatych (Diptera) w koloniach mszyc na niektórych roślinach uprawnych [Larvae of hover-flies (Syrphidae) in aphid colonies on some of the cultivated plants], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **43**(3): 607–619.

- MALINOWSKA, D., 1973b. Zimowanie drapieżnych gatunków Syrphidae w sadzie jabłoniowym w Samokleskach [Wintering of predatory species of Syrphidae in an apple orchard in Samokleski], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **144**: 271–276.
- MALINOWSKA, D., 1979. Communities of aphidophagous syrphids (Diptera, Syrphidae) in the Lublin region, *Memorabilia Zoologica*, **30**: 37–62.
- MALINOWSKA, D., 1982. Mszyczożerne bzygowate i ich pasożyty w agrocenozach województwa lubelskiego [Aphidophagous hoverflies and their parasites in the Lublin province agrocenosis], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **251**: 89–100.
- MALINOWSKI, H., 1986. Rozwój oporności i oporność krzyżowa much domowych (*Musca domestica* L.) selekcjonowanych deltametryną [Development of resistance and cross-resistance in deltamethrin-selected houseflies (*Musca domestica* L.)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 535–537.
- MALINOWSKI, H., 1993. Badania nad odpornością owadów na insektycydy z grupy pyretroidów stosowane w ochronie lasu [Studies on insect resistance to pyrethroid insecticides used in forest protection], *Sylwan*, **137**(3): 45–54.
- MALINOWSKI, H., P. GARBALIŃSKI, M. CHMIELIŃSKA, 1994. Porównanie wrażliwości szeliniaka sosnowca (*Hylobius abietis* L.) i innych szkodliwych owadów na insektycydy z grupy pyretroidów [Comparison of the susceptibility of *Hylobius abietis* and other insect pests to pyrethroid insecticides], *Sylwan*, **138**(6): 53–60.
- MALKIEWICZ, A., E. MYŚKÓW, M. BĄKOWSKI, 2012. Nowe stanowiska *Ctenophora* (*Cnemoncosis*) *festiva* Meigen, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) w Polsce [New localities of *Ctenophora* (*Cnemoncosis*) *festiva* Meigen, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **31**(2): 116–120.
- MALKIEWICZ, A., J. NALEWALSKA, 2011. Stanowiska *Ctenophora* (*Cnemoncosis*) *ornata* Meigen 1818 i *Tanyptera atrata* (Linnaeus, 1785) (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) na Dolnym Śląsku [The new localizations of *Ctenophora* (*Cnemoncosis*) *ornata* Meigen 1818 and *Tanyptera atrata* (Linnaeus, 1785) (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) in Lower Silesia], *Wiadomości Entomologiczne*, **30**(4): 269–271.
- MALSKI, K., 1957. Śląskie gatunki rodzaju *Chilosia* Meig. (Diptera, Syrphidae) [Silesian species of the genus *Chilosia* Meig. (Diptera, Syrphidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **26**: 233–248.
- MALSKI, K., 1959. The Syrphidae of the Polish Tatra Mts. (Diptera), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **4**(8): 447–510.
- MALSKI, K., 1962. A new *Chilosia* Meig. from Algeria (Diptera, Syrphidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **32**: 81–83.
- MANIAS, S., 2019. Inwazja muchówek z rodzaju *Lipoptena* jako potencjalna przyczyna świądu i stanu zapalnego skóry u psów - przypadek kliniczny [Invasion of dipterans of genus *Lipoptena* as a potential triggering factor of pruritus and inflammation in dogs - a case study], *Weterynaria w Praktyce*, **16**(3): 28–30.
- MANKOWSKA, H., B. STYCZYŃSKA, 1977. Rozwój i spadek oporności na Lindan u szczepów muchy domowej *Musca domestica* L. odławianych na terenach Warszawy [Development

- and fall of resistance to lindane in fly strains (*Musca domestica* L) caught in Warsaw], *Roczniki Państwowego Zakładu Higieny*, **28**(4): 391–395.
- MANNHEIMS, B., J., 1937. Zur Synonymie der europäischen Blepharoceriden, *Mitteilungen Deutsche Entomologische Gesellschaft*, **7**(8/9): 90–96.
- MANNHEIMS, B., 1951-1952. 15. Tipulidae. In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region, Band III*, E. Schweizerbart, Stuttgart, 112 pp.
- MARAŃSKI, Cz., 1963. The effect of the control action of cattle grub on the intensity of infection in the following years, *Acta Parasitologica Polonica*, **11**: 265–280.
- MARAŃSKI, Cz., 1967. Badania nad występowaniem larw gza bydłęcego *Hypoderma bovis* w kanale kręgowym bydła [Studies on the incidence of the larvae of *Hypoderma bovis* in the spinal canal of cattle], *Acta Neuroveg (Wien)*, **30**(1): 585–590.
- MARAŃSKI, Cz., 1975. Zwalczenie hypodermatozy u bydła [Control of hypodermiasis in cattle], *Wiadomości Parazytologiczne*, **21**(1): 125–136.
- MARKIYANOVA, M. F., 2018. Species composition and distribution of sibling species of the genus *Chironomus* Meigen (Diptera: Chironomidae) in the Curonian and Vistula Lagoons, Baltic Sea, *Okeanologiya*, **58**(5): 710–716.
- MARKOWSKI, J., 1974. Materiały do znajomości larw wodzieni (Chaoboridae, Diptera) występujących na terenie przyszłego zbiornika retencyjnego na Pilicy [Materials to the knowledge of glassworms (Chaoboridae, Diptera) occurring at the site of the future storage reservoir on the Pilica River], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Mat. – Przynr., II*, **56**: 23–28.
- MARKOWSKI, J., Z. WOJCIECHOWSKI, J. K. KOWALCZYK, E. TRANDA, Z. E. ŚLIWIŃSKI, B. SOSZYŃSKI, 1998. Fauna Łodzi [Fauna of Łódź], Fundacja „Człowiek i Środowisko”, Łódź. 110 pp.
- MARSZAŁ, Ł., M. GRZYBKOWSKA, T. PENCZAK, W. GALICKA, 1996. Diet and feeding of dominant fish populations in the impounded Warta River, Poland, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **43**: 185–202.
- MARSZAŁ, L., M. GRZYBKOWSKA, J. KOSTRZEWA, A. KRUK, 1998. Podział zasobów pokarmowych między kozą (*Cobitis taenia* L.) i kozą złotawą (*Sabanejewia aurata* (Fil.)) w rzece nizinnej [Food resource partitioning between spined loach (*Cobitis taenia* L.) and golden loach (*Sabanejewia aurata* (Fil.)) in a lowland stream], *Roczniki Naukowe PZW*, **11**: 5–18.
- MARTINEK, V., 1977. Druhy čeledi Lauxanidae (Diptera) zastoupené ve sbirkách Moravského Muzea v Brně, *Acta Musei Moraviae*, **62**: 71–86.
- MARTINEK, V., 1978a. Teilrevision der Dipteren – Sammlung von H. Kramer im Museum für Naturkunde Görlitz, *Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz*, **62**(4): 1–20.
- MARTINEK, V., 1978b. Druhy čeledi Otitidae, Pallopteridae a Neottiophilidae (Diptera) zastoupené ve sbirkách Moravského Muzea v Brně, *Acta Musei Moraviae*, **68**: 123–133.
- MARTINEK, V., 1979. Druhy čeledi Psilidae a Megamerinidae (Diptera) zastoupené ve sbirkách Moravského Muzea v Brně, *Acta Musei Moraviae*, **64**: 103–113.

- MARTINEK, V., 1987a. Přehled druhů čeledi Heleomyzidae (Diptera-Acalyptrata) ve sbírce hmyzu Národního muzea v Praze. Survey of species of the family Heleomyzidae (Diptera-Acalyptrata) in collections of the Entomological Department of the National Museum in Prague. Časopis Národního Muzea Řada Přírodovědna, **156**: 36–42.
- MARTINEK, V., 1987b. Přehled dnuhu čeledi Lauxaniidae (Diptera-Acalyptrata) ve sbírce hmyzu Národního muzea v Praze. Survey of species of the family Lauxanidae (Diptera, Acalyptrata) in collections of the Entomological Department of the National Museum in Prague, Časopis Národního Muzea Řada Přírodovědna, **156**: 67–78.
- MARTINEK, V., 1988. Přehled druhů čeledí Opomyzidae, Otitidae a Pallopteridae (Diptera-Acalyptrata), ve sbírce hmyzu Národního muzea v Praze. Survey of species of the families, Opomyzidae, Otitidae and Pallopteridae (Diptera-Acalyptrata) in collections of the Entomological Department of the National Museum in Prague. Časopis Národního Muzea Řada Přírodovědna, **157**: 121–132.
- MARTINI, E., 1920. Über Stechmücken besonders deren europäische Arten und ihre Bekämpfung, Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene, **24**(Beiheft): 1–267.
- MARTINI, E., 1931. 11-12. Dixidae und Culicidae. In: E. LINDNER (ed.), Die Fliegen der paläarktischen Region, Band **III**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 398 pp.
- MARTYNIAK, A., D. KUCHARCZYK, P. HLIWA, S. BORON, U. SZYMANSKA, P. CZERKIES, 1999. The diet of white bream, *Blicca bjoerkna* (L.), from Lake Wirbel, Polskie Archiwum Hydrobiologii, **46**(2): 185–192.
- MARTYNOWICZ, T., 1975. *Hypoderma bovis*, giez bydłocy (morfologia i biologia) [*Hypoderma bovis*, ox warble fly (morphology and biology)], Wiadomości Parazytologiczne, **21**(1): 113–116.
- MARUSZEWSKA, U., 1976. Wpływ opryskiwania ziemniaków przeciw stonce ziemniaczanej – *Leptinotarsa decemlineata* Say (Col. Chrysomelidae) na niektóre Diptera [The effect of spraying against Colorado beetle-*Leptinotarsa decemlineata* Say (Col., Chrysomelidae) on some Diptera], Polskie Pismo Entomologiczne, **46**: 607–612.
- MASŁOWSKI, J., 1992. Bottom macrofauna of the Szczecin Lagoon (north-western Poland), Acta Hydrobiologica, **34**(3): 253–274.
- MASŁOWSKI, J., 1993. Long-term changes in the bottom macrofauna of the Szczecin Lagoon (north-western Poland), Acta Hydrobiologica, **35**(4): 341–355.
- MAŚLANKO, W., K. BARTOSIK, M. RASZEWSKA-FAMIELEC, E. SZWAJ, M. ASMAN, 2020. Exposure of humans to attacks by deer keds and consequences of their bites - a case report with environmental background, Insects, **11**, 859; 9 pp. doi: 10.3390/insects11120859.
- MATHIS, W. N., B. A. CASTRO, M. O. WAY, T. ZATWARNICKI, 2006. Discovery of the South American rice miner (*Hydrellia wirthi* Korytkowski) (Diptera: Ephydriidae) in Southeastern United States, Annals of the Entomological Society of America, **99**(6): 999–1005.
- MATHIS, W. N., A. FREIDBERG, 1994. A revision of the Nearctic *Aulacigaster* Macquart with notes on *A. leucopeza* (Meigen) from the Palearctic Region (Diptera: Aulacigastridae), Proceedings of the Entomological Society of Washington, **96**: 583–598.

- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1988. Studies on the systematics of the shore fly tribe Dagini (Diptera: Ephydriidae), *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, **90**(1): 106–121.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1990a. A review of the Western Palearctic species of *Athyroglossa* (Diptera: Ephydriidae), *Transactions of the American Entomological Society*, **106**: 1–32.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1990b. Taxonomic notes on Ephydriidae (Diptera), *Proceedings of the Biological Society of Washington*, **103**(4): 891–906.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1992. Case 2706 Ephydriidae Zetterstedt, 1837 (Insecta, Diptera): proposed precedence over Gymnomyzidae Latreille, 1829, *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **49**(2): 133–136.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1993. A revision of the shore-fly genus *Chlorichaeta* Becker (Ephydriidae: Diptera), *Tijdschrift voor Entomologie*, **136**(1): 55–76.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1995. World catalog of shore flies (Diptera: Ephydriidae), *International Memoirs of Entomology*, **4**: vi+1–423.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1998a. A review of the West Indian species of *Mimapsilopa* Cresson (Diptera: Ephydriidae), *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, **100**(1): 7–24.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 1998b. 3.49. Family Ephydriidae, pp. 537–570. In: L. PAPP, B. DARVAS (eds.) *Contributions to a Manual of Palearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance)*, Volume **3** Higher Brachycera, Science Herald, Budapest, 880 pp.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2002. A phylogenetic study of the tribe Dryxini Zetwarnicki (Diptera: Ephydriidae), *Smithsonian Contributions to Zoology*, **617**, iv+101 pp.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2003. Shore flies of the Republic of Seychelles (Diptera: Ephydriidae), *Annales Zoologici*, **53**(4): 585–650.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2004a. A revision of the shore-fly genus *Trimerogastra* Hendel (Diptera: Ephydriidae), *Bishop Museum Bulletin in Entomology* (N. L. EVENHUIS and K. Y. KANESHIRO (eds.), D. Elmo Hardy Memorial Volume. Contributions to the Systematics and Evolution of Diptera), **12**: 89–108.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2004b. *Tronamyia*, a new genus of shore-flies and a phylogenetic reassessment of the tribe Lipochaetini Becker (Diptera: Ephydriidae), *Annals of the Entomological Society of America*, **79**(2): 259–270.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2004c. A review of shore-fly genus *Cressonomyia* Arnaud with comments on species that have been excluded (Diptera: Ephydriidae), *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, **106**(2): 249–279.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2004d. A review of the Israel species of the shore-fly genus *Hyadina* Haliday (Diptera: Ephydriidae), *Israel Journal of Entomology* **34**: 35–57.

- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2004e. A review of two Nearctic shore-fly species in the genus *Psilopa* Fallén that were included in the genus *Cressonomyia* Arnaud (Diptera: Ephydriidae), Proceedings of the Entomological Society of Washington, **106**(3): 639–648.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2004f. Description of a new species of *Hyadina* Haliday (Diptera: Ephydriidae) from Southern California, Proceedings of the Entomological Society of Washington, **106**: 705–716.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2005. A revision of the New World species of the shore-fly genus *Discomyza* Meigen (Diptera: Ephydriidae), Annales of the Entomological Society of America, **98**(4): 431–443.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2006. A review of the New World Species of the shore-fly genus *Leptopsilopa* Cresson (Diptera: Ephydriidae), Annales Zoologici, **56**(1): 85–138.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2007. A revision of the shore-fly genus *Dichaeta* Meigen (Diptera: Ephydriidae), Annales Zoologici, **57**(4): 783–822.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2008. A revision of the Nearctic species of *Hecamedoides* Hendel (Diptera: Ephydriidae), Proceedings of the Entomological Society of Washington, **110**(4): 1012–1027.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2010. New species and other taxonomic modifications for shore flies from the Delmarva States (Diptera: Ephydriidae), Proceedings of the Entomological Society of Washington, **112**(1): 97–128.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2012a. Revision of New World species of the shore-fly subgenus *Allotrichoma* Becker of the genus *Allotrichoma* with description of the subgenus *Neotrichoma* (Diptera, Ephydriidae, Hecamedini), ZooKeys, **161**: 1–101.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2012b. A revision of the shore-fly genus *Oedenopiforma* Cogan (Diptera: Ephydriidae), Canadian Entomologist, **144**(1): 81–92.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2012c. A revision of the New World species of *Polytrichophora* Cresson and *Facitrichophora* new genus (Diptera: Ephydriidae), ZooKeys, **231**: 1–116.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2012d. A revision of the New World species of the genus *Gymnoclasiopa* (Diptera: Ephydriidae), Zookeys, **248**: 1–69.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2013. A revision of the shore-fly genus *Hydrochasma* Hendel (Diptera: Ephydriidae), ZooKeys Monograph, **363**: 1–161.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2019a. Revision of the shore-fly genera *Parahyadina* Tonnoir and Malloch and New Zealand *Hyadina* Haliday (Diptera: Ephydriidae), Zootaxa, **4623**(3): 401–440.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, 2019b. New taxonomic twists in shore flies as revealed in discovery of *Neozealides*, a new genus from New Zealand (Diptera: Ephydriidae), Zootaxa, **4656**(3): 487–500.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, M. KRIVOSHEINA, 1993. Studies of Gymnomyzinae (Diptera: Ephydriidae), V: A revision of the shore-fly genus *Mosillus* Latreille, Smithsonian Contribution to Zoology, **548**: iii+38 pp.

- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, H. KUBÁTOVÁ-HIRŠOVÁ, 2009. A revision of the shore-fly genus *Philotelma* Becker (Diptera: Ephydriidae), *Insect Systematics and Evolution*, **40**: 121–158.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, J. W. M. MARRIS, 2004. Review of unreported shore-fly genera of the tribe Scatellini from New Zealand subregion (Diptera: Ephydriidae), *Zootaxa*, **622**: 1–27.
- MATHIS, W. N., T. ZATWARNICKI, J.-H. STUKE, J. C. DEEMING, 2017 Order Diptera, family Ephydriidae. A conspectus on the shore flies from the United Arab Emirates. pp. 636–761, 160 figs, 40 plates. In: H. H. Sheikh TAHNOON BIN ZAYED AL NAHYAN (patron), A. van HARTEN (editor), *Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, Volume 6*. Department of the President's Affairs, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 775 pp.
- MATUSZEWSKI, B., B. JAZDOWSKA-ZAGRODZIŃSKA, 1994. Variation of nuclear number in nurse chambers of egg follicles in gall midges (Cecidomyiidae, Diptera), *Invertebrate Reproduction and Development*, **25**(1): 33–41.
- MATUSZEWSKI, S., D. BAJERLEIN, S. KONWERSKI, K. SZPILA, 2008. An initial study of insect succession and carrion decomposition in various forest habitats of Central Europe. *Forensic Science International*, **180**: 61–69.
- MATUSZEWSKI, S., D. BAJERLEIN, S. KONWERSKI, K. SZPILA, 2010a. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 1: pattern and rate of decomposition. *Forensic Science International*, **194**: 85–93.
- MATUSZEWSKI, S., D. BAJERLEIN, S. KONWERSKI, K. SZPILA, 2010b. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 2: composition and residency patterns of carrion fauna. *Forensic Science International*, **195**: 42–51.
- MATUSZEWSKI, S., D. BAJERLEIN, S. KONWERSKI, K. SZPILA, 2011. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 3: Succession of carrion fauna. *Forensic Science International*, **207**: 150–163.
- MATUSZEWSKI, S., K. FRĄCZAK, S. KONWERSKI, D. BAJERLEIN, K. SZPILA, M. JARMUSZ, M. SZAFALOWICZ, A. GRZYWACZ, A. MAĐRA, 2016. Effect of body mass and clothing on carrion entomofauna. *International Journal of Legal Medicine*, **130**: 221–232.
- MATUSZEWSKI, S., M. SZAFALOWICZ, A. GRZYWACZ, 2014. Temperature-dependent appearance of forensically useful flies on carcasses, *International Journal of Legal Medicine*, **128**: 1013–1020.
- MATUSZEWSKI, S., K. SZPILA, 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki (Insecta: Diptera) [The catalog of insects which are useful for postmortem interval estimations in forests of Poland. Part 2: Flies (Insecta: Diptera)], *Problemy Kryminalistyki*, **268**: 26–38.
- MATYJASZCZYK, E., J. SOBCZAK, M. SZULC, 2015. Is the possibility of replacing seed dressings containing neonicotinoids with other means of protection viable in major Polish agricultural crops, *Journal of Plant Protection Research*, **55**(4): 329–335.
- MATZEK, C. A. E., 1838. [In Schlesien seltene, *Chrysotoxum hortense* Meigen], *Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **1837**: 110.

- MAZGAJSKI, T. D., A. H. KEDRA, 1997. Are nestlings of hole-nesting birds affected by ectoparasites? A review, *Wiadomości Parazytologiczne*, **43**(4): 347–355.
- MCALPINE, J. F., 1968. An annotated key to Drosophilid genera with bare or micropubescent arista and a revision of *Paracacoxenus* (Diptera, Drosophilidae), *Canadian Entomologist*, **100**: 514–532.
- MAZUR, J., 1969. Owady minujące lasu bukowego w okolicach Łagowa na Ziemi Lubuskiej [Mining insects of beech woods in the region of Łagów territory Ziemia Lubuska], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Biologia*, **23**: 47–60.
- MAZUR, M., D. KUBISZ, A. PALACZYK, 1998. Entomofauna siedlisk kserotermicznych środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i problemy jej ochrony [The insect fauna of xerothermic habitats of Krakowsko-Wieluńska Upland], pp. 109–115. In: K. BĄK, M. BRODA, G. MORCINEK (eds.), 8 Sympozjum Jurajskie – Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej [Men and natural environment of Krakowsko-Wieluńska Upland], Wydawnictwo Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza, 114 pp.
- MAZURKIEWICZ, M., J. KUBRAKIEWICZ, 1997. Ontogenesis of the ovary in a sandfly, *Lutzomyia longipalpis* (Diptera; Phlebotomidae), *Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica et Zoologia. Supplement*, **39**(1): 42.
- MAZURKIEWICZ, M., J. KUBRAKIEWICZ, 1998. Ontogenesis of the ovary in a moth midge *Tinearia alternata* Say (Diptera: Psychodidae), *Journal of Morphology*, **236**(3): 167–177.
- MAZURKIEWICZ, M., J. KUBRAKIEWICZ, 2001. Intercellular cytoplasm transport during oogenesis of the moth midge, *Tinearia alternata* Say (Diptera: Psychodidae), *Folia Biologica*, **49**(3-4): 205–213.
- MAZURKIEWICZ, M., J. KUBRAKIEWICZ, 2002. Nucleolar activity of germ cells in polytrophic ovaries of crane flies [Diptera: Tipulidae], *Ultrastructural and cytochemical studies, Folia Histochemica et Cytobiologica*, **40**(1): 47–50.
- MAZURKIEWICZ, M., J. KUBRAKIEWICZ, 2005. Differentiation and diversification of the follicular cells in the polytrophic ovaries of nematoceros flies (Diptera: Nematocera), *Tissue & Cell*, **37**: 367–377.
- MAZURKIEWICZ, Z., 1924. Podorywka ściernisk a niezmiarka [Ploughing the stubbles and the goat fly], *Gazeta Rolnicza*, **64**(47): 1163–1164.
- MAZURKIEWICZ-KANIA, M., 2016. Diptera follicular cells differentiation in a comparative lens. Professor Kubrakiewicz's interest in flies oogenesis, *Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica*, **58**, suppl. 1: 19.
- MAĐRA, A., K. FRĄTCZAK, A. GRZYWACZ, S. MATUSZEWSKI, 2015. Long-term study of pig carrion entomofauna, *Forensic Science International*, **252**: 1–10.
- MCALPINE, J. F., V. N. TANASIJTSHUK, 1972. Identity of *Leucopis argenticollis* and description of a new species (Diptera, Chamaemyiidae), *Canadian Entomologist*, **104**: 1865–1875.

- MCALPINE, J. F., G. MORGE, 1970. The identity distribution and biology of *Lonchea zetterstedti* with notes on related species (Diptera, Loncheidae), Canadian Entomologist, **102**: 1556–1566.
- MELANDER, A. L., 1928. Diptera. Fam. Empididae. In: P. WYTSMAN (ed.), Genera Insectorum, Louis Desmet-Verteneuil, Bruxelles, **185**, 434 pp.
- MENZEL, F., W. MOHRIG, 1997. Revision der paläarktischen Arten von *Trichosia* Winnertz sensu Tuomikoski, 1960 (Diptera: Sciaridae).- Teil I. Gattung *Trichosia* Winnertz, 1867, Studia Dipterologica, **4**(1): 3–40.
- MENZEL, F., W. MOHRIG, 2000. Revision der paläarktischen Trauermücken (Diptera: Sciaridae), Studia Dipterologica, Supplement **6**, 761 pp.
- MESNIL, L. P., 1970. Descriptions de nouveaux Tachinaires de l'ancien monde, et notes synonymiques (Diptera, Tachinidae), Mushi, **44**(10): 89–123.
- MICHAILOVA, P., J. ILKOVA, E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, D. CISZEWSKI, 2018. Genome instability in *Chironomus annularius* sensu Strenzke (Diptera, Chironomidae): A biomarker for assessment of the heavy metal contaminants in Poland, Journal of Limnology, **77**(s1): 15–24.
- MICHAILOVA, P., A. KOWNACKI, P. H. LANGTON, 2013. *Chironomus polonicus* sp. n. (Diptera: Chironomidae) from southern Poland, Zootaxa, **3599**(6): 564–576.
- MICHAILOVA, P., A. KOWNACKI, O. WOŹNICKA, K. WHITE, A. DEAN, E. SZAREK-GWIAZDA, 2014. *Macropelopia nebulosa* group (Diptera, Chironomidae, Tanypodinae) – karyotype and morphology of larvae and pupae, Zootaxa, **3852**(1): 83–100.
- MICHAILOVA, P., A. KOWNACKI, E. WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA, E. SZAREK-GWIAZDA, 2005. Two cytotypes of *Kiefferulus tendipediformis* (Goetghebuer, 1921) (Diptera, Chironomidae). Caryologia, **58**(1): 62–69.
- MICHAILOVA, P., B. KRASTANOV, A. KOWNACKI, 2002. Cytotaxonomical characteristics of the genus *Chironomus* Meigen (Diptera: Chironomidae) from different localities of Poland, Annales Zoologici, **52**(2): 215–225.
- MICHAILOVA, P., E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, 2009. Effect of contaminants on the genome of some species of genus *Chironomus* (Chironomidae, Diptera) live in sediments of Dunajec River and Czorsztyn Reservoir, Water Air and Soil Pollution, **202**(1): 245–258.
- MICHAILOVA, P., E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, 2012. Does biodiversity of macroinvertebrates and genome response of Chironomidae larvae (Diptera) reflect heavy metal pollution in a small pond?, Environmental Monitoring and Assessment, **184**(1): 1–14.
- MICHAILOVA, P., E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, in press (2020). Physicochemical characteristics of the Dombrovska pit lake (Ukraine) formed in an opencast potassium salt mine and the genome response of *Chironomus salinarius* Kieffer (Chironomidae, Diptera) to these conditions. Environmental Science and Pollution Research, <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10465-0>.

- MICHAILOVA, P., E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, E. WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA, 2012a. Biodiversity of Chironomidae (Diptera) and genome response to stress agents in the environment, *Pestycydy/Pesticides* **2012**(1-4): 41–48.
- MICHAILOVA, P., E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, E. WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA, 2012b. Genomic alterations recorded in two species of Chironomidae (Diptera) in the Upper Jurassic limestone area of the Ojców National Park in Poland attributable to natural and anthropogenic factors, *European Journal of Entomology*, **109**(4): 479–490.
- MICHAILOVA, P., E. WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA, 2001. Karyotype orthoselection in species of two phylogenetically distant groups of insects – Diptera: Chironomidae and Orthoptera: Tettigoniidae, *Acta Zoologica Bulgarica*, **53**: 79–90.
- MICHAILOVA, P., E. WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA, A. KOWNACKI, 2001. Cytotaxonomic characteristics of the genus *Glyptotendipes* Kieffer (Chironomidae, Diptera) from fish and retention ponds (Silesia, southern Poland), *Folia Biologica*, **49**(3/4): 163–174.
- MICHAILOVA, P., E. WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA, B. KRASTANOV, A. KOWNACKI, 2005. Cytogenetic variability in species of genus *Chironomus* (Diptera, Chironomidae) from Poland, *Caryologia*, **58**: 345–358.
- MICHAILOVA, P., E. WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA, E. SZAREK-GWIAZDA, A. KOWNACKI, 2012. Does biodiversity of macroinvertebrates and genome response of Chironomidae larvae (Diptera) reflect heavy metal pollution in a small pond?, *Environmental Monitoring and Assessment*, **184**(1): 1–14.
- MICHALIK, B., K. WIECH, 2000. Differences in the resistance of carrot lines and cultivars to carrot fly [*Psila rosae* (Fabr.)] attac, *Folia Horticulturae*, **12**(2): 43–51.
- MICHALK, O., 1935. Neue Beobachtungen über Wanzenfliegen und über das Eindringen der Fliegenlarven in den Wirt (Dipt. Tachin.), *Märkische Tierwelt*, **1**: 129–140.
- MICHALSKA, Z., 1970a. Owady minujące okolic Suwałk [Mining insects from the surrounding of Suwałki], *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **33**(8): 17–32.
- MICHALSKA, Z., 1970b. Pasożytnicze błonkówki owadów minujących. 1. Pasożyty (Braconidae, Alysiinae) muchówek z rodzaju *Agromyza* Fll. (Agromyzidae) [Parasitic Hymenoptera of mining insects. 1. Braconidae (Alysiinae) of Diptera from the genus *Agromyza* Fll. (Agromyzidae)], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **3**(86): 309–310.
- MICHALSKA, Z., 1973a. Materiały do znajomości owadów minujących niektórych biotopów w Mierzwicach nad Bugiem [Contribution to the knowledge of the leaf-mining insects of some biotopes at Mierzvice on the Bug, Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **43**(4): 743–759.
- MICHALSKA, Z., 1973b. Pasożytnicze błonkówki owadów minujących. Cz. I. Alysiinae (Braconidae) pasożyty muchówek z rodzaju *Agromyza* Fll. i *Phytomyza* Fll. (Agromyzidae) [Parasitic Hymenoptera of mining insects. I. The Alysiinae (Braconidae) parasites of Diptera from the genus *Agromyza* Fll. and *Phytomyza* Fll. (Agromyzidae)], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B*, **24**: 89–96.

- MICHALSKA, Z., 1973c. Pasożytnicze błonkówki owadów minujących. Cz. II. Alysiinae (Braconidae) pasożyty muchówek rodzaju *Cerodontha* Rond. s. 1., *Liriomyza* Mik i *Trilobomyza* Hd. (Agromyzidae) [Parasitic Hymenoptera of mining insects. II. The Alysiinae (Braconidae) parasites of Diptera from the genus *Cerodontha* Rond. s. 1., *Liriomyza* Mik and *Trilobomyza* Hd. (Agromyzidae)], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B*, **26**: 97–105.
- MICHALSKA, Z., 1976a. Owady minujące Białowieskiego Parku Narodowego [Mining insects of the National Park of Białowieża], *Prace Komisji Biologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **44**: 1–81.
- MICHALSKA, Z., 1976b. Wyniki badań nad minowcami Białowieskiego Parku Narodowego [Results of studies on mining insects of the National Park of Białowieża], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **92**[1974]: 3–6.
- MICHALSKA, Z., 1981a. Badania nad fauną owadów minujących Polski północno-wschodniej. IV [Investigations on the fauna of mining insects in north-eastern Poland. IV], *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **57**: 69–88.
- MICHALSKA, Z., 1981b. Materiały do znajomości owadów minujących Górnego Śląska [Contribution to the knowledge of mining Insects in Upper Silesia], *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **57**: 89–110.
- MICHALSKA, Z., 1982. Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) nowe dla fauny Bułgarii i Jugosławii [Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) unrecorded for the fauna of Bulgaria and Jugoslavia], *Przegląd Zoologiczny*, **26**(3–4): 413–415.
- MICHALSKA, Z., 1983a. *Dapsilarthra florimella* (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) pasożyt *Pegomya nigratarsis* Ztt. (Diptera, Muscidae) w Polsce [*Dapsilarthra florimella* (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) parasite of *Pegomya nigratarsis* Ztt. (Diptera, Muscidae) in Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **27**(3): 333–337.
- MICHALSKA, Z., 1983b. Materiały do znajomości owadów minujących Polski [To the knowledge of Polish mining insects], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **97-99**[1979-1981]: 3–5.
- MICHALSKA, Z., 1983c. Badania nad Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) pasożytami muchówek minujących z rodziny Agromyzidae (Diptera) w Wielkopolsce [Investigations on Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) parasites of mining Diptera of the family Agromyzidae (Diptera) in Wielkopolska], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **97-99**[1979-1981]: 7.
- MICHALSKA, Z., 1984a. Stan badań nad fauną Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) w Polsce [Present state of studies on the fauna of Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **4**(1–2)[1983]: 1–6.
- MICHALSKA, Z., 1984b. Materiały do znajomości Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) pasożytów muchówek minujących w Polsce [Contribution to the knowledge of the Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae), parasites of mining Diptera in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **54**(2): 367–376.
- MICHALSKA, Z., 1987a. Badania nad Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) pasożytami muchówek z rodziny Agromyzidae (Diptera) w Wielkopolsce [Studies on Alysiinae

- (Hymenoptera, Braconidae) parasites of mining Agromyzidae (Diptera) in Wielkopolska Region], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia*, **35**: 25–32.
- MICHALSKA, Z., 1987b. Materiały do znajomości owadów minujących Beskidu Śląskiego [Materials to the knowledge of mining insects of Silesian Beskid], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia*, **36**: 91–119.
- MICHALSKA, Z., 1988. Badania nad owadami minującymi Gór Świętokrzyskich [Studies on mining insects of Holy Cross Mountains], *Wyd. Nauk. UAM, Poznań, Seria Zoologia*, **13**: 1–231.
- MICHALSKA, Z., 1996. Pasożytnicze stawonogi liści drzew *Alnus glutinosa*, (L.) Gaertn. w Wielkopolskim Parku Narodowym [Arthropods parasitising leaves of alder trees *Alnus glutinosa*, (L.) Gaertn. in the Wielkopolski National Park], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **43**: 19–36.
- MICHALSKA, Z., 1997. Chrząszcze, błonkówki i muchówki (Coleoptera, Hymenoptera, Diptera) minujące liście drzew i krzewów Wielkopolskiego Parku Narodowego [Coleopterans, Hymenopterans and Dipterans mining the leaves of trees and shrubs in the Wielkopolski National Park], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*, **44**: 41–48.
- MICHALSKA, Z., 1998a. Muchówki minujące (Diptera) Poznania [Mining dipterans of the city of Poznań], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **45**: 45–54.
- MICHALSKA, Z., 1998b. Owady minujące [Mining insects], pp. 141–155. In: J. BANASZAK (ed.) *Ekologia wysp leśnych [Ecology of forest islands]*, *Wyd. Uczeln. WSP, Bydgoszcz*.
- MICHALSKA, Z., 1999. Rozmieszczenie, specjalizacja troficzna i preferencja siedliskowa muchówek minujących z rodzaju *Agromyza* Fallén, 1810 (Diptera: Agromyzidae) w zachodniej Polsce na tle krajowej fauny tych muchówek [Distribution, trophic specialization and habitat preferences of mining dipterans of the genus *Agromyza* Fallén, 1810 (Diptera: Agromyzidae) in western Poland against the background of the Polish fauna of these dipterans], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **46**: 49–68.
- MICHALSKA, Z., 2000a. *Cerodontha* Rondani, 1861 (Diptera: Agromyzidae) Wielkopolski na tle krajowej fauny tych muchówek [*Cerodontha* Rondani, 1861 (Diptera: Agromyzidae) of Poland with particular reference to Wielkopolska], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **47**: 49–71.
- MICHALSKA, Z., 2000b. Mining insects, pp. 135–148. In: J. BANASZAK (ed.), *Ecology of forest islands*. Bydgoszcz University Press, Bydgoszcz, 313 pp.
- MICHALSKA, Z., 2000c. *Dacnusa* ssp. (Hymenoptera: Braconidae: Alysiniinae) parasites of mining insects (Diptera: Agromyzidae) in Poland, *Acta Parasit. Abstracts: VIII European Multicolloquium of Parasitology*, **45**(3): 177.
- MICHALSKA, Z., 2001. Owady minujące rezerwatu "Puszczykowskie Góry" (Wielkopolski Park Narodowy) [Mining insects of the forest reserve "Puszczykowskie Góry" in the Wielkopolska National Park], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **48**: 55–64.

- MICHALSKA, Z., 2003a. The *Agromyza*, *Liriomyza* and *Phytomyza* species (Diptera, Agromyzidae) mining crop plants, ornamentals and weeds in gardens in Poland, *Acta Universitatis Carolinae, Biologica [Dipterologica Bohemoslovaca]*, **47**: 155–162.
- MICHALSKA, Z., 2003b. Agromyzidae (Diptera) in urban green areas in Poland, *Fragmenta Faunistica*, **46**: 93–107.
- MICHALSKA, Z., 2005. Specjalizacja pokarmowa miniarek z rodzaju *Phytomyza* Fallén (Diptera: Agromyzidae) w lasach olszowych Wielkopolski [Food specialization of leaf miner flies of the genus *Phytomyza* Fallén (Diptera: Agromyzidae) in alder woods in Wielkopolska], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 23–24.
- MICHALSKA, Z., 2006. Muchówki wytwarzające galasy (dipterocecidia) w Wielkopolsce [Dipterans forming galls (dipterocecidia) in the Wielkopolska region, Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 32–33.
- MICHALSKA, Z., 2007. Miniarki (Agromyzidae), pp. 117–119, 202–208. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- MICHALSKA, Z., M. DREGER, M. MYSSURA, 2004. Agromyzidae (Diptera) of alien shrubs in Poland, *Acta Facultatis Ecologiae [Dipterologica Bohemoslovaca]*, **12**, Suppl. 1: 103–106.
- MICHALSKA, Z., M. MYSSURA, 2000. 15. Seminarium Dipterologiczne, Republika Czeska, Białe Karpaty, Mikulcin Vrch, 6-8 września 2000 [15. Dipterological Seminar, Czech Republic, The White Carpathians, Mikulcin Vrch, 6-8 September 2000], *Notatki Entomologiczne*, **1**(4): 128.
- MICHALSKA, Z., M. MYSSURA, 2001a. *Agromyza alnibetulae* Hendel, 1931 (Diptera: Agromyzidae), muchówka minująca liście brzozy (*Betula pendula* Roth), w wybranych miastach województwa wielkopolskiego [*Agromyza alnibetulae* Hendel, 1931 (Diptera: Agromyzidae), a dipteran mining leaves of silver birch (*Betula pendula* Roth), in selected towns and cities of the Wielkopolska Province], pp. 102–104. In: P. INDYKIEWICZ, T. BARCZAK, G. KACZOROWSKI, (eds.), *Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych* [Biodiversity and ecology of animal populations in urban environments], Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz, 297 pp.
- MICHALSKA, Z., M. MYSSURA, 2001b. Mining Diptera of the genus *Cerodontha* Rondani (Diptera: Agromyzidae) in Poland, *Acta Universitatis Carolinae-Biologica [Dipterologica Bohemoslovaca]* **10**, **45**(1-2): 129–138.
- MICHALSKA, Z., M. MYSSURA, 2007a. Damages caused by leaf-mining flies (Diptera: Agromyzidae, Anthomyiidae), *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 21–25.
- MICHALSKA, Z., M. MYSSURA, 2007b. Szkodliwość muchówek minujących (Diptera: Agromyzidae, Anthomyiidae, Scathophagidae) [Harmfulness of mining dipterans (Diptera: Agromyzidae, Anthomyiidae, Scathophagidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 55–57.

- MICHALSKA, Z., M. MYSSURA, U. WALCZAK, 2010. Owady minujące gór Polski [Mining insects of Polish Mountains], *Wiadomości Entomologiczne*, **29**, Supplement 1: 73–82.
- MICHALSKA, Z., Z. NOWAK, 1965. Owady minujące runa lasów olchowych okolic Poznania [Mining insects of aldes forest herb layer in the Poznań region], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **16**: 47–75.
- MICHALSKA, Z., M. WIRKOWSKA, 1998. Agromyzidae (Diptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego [Agromyzidae (Diptera) of the Wielkopolski National Park], *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (Suplement): 176–177.
- MICHALSKI, J., R. BANASZAK, 1994. Muchówki z rodzaju *Medetera* Fischer (Diptera, Dolichopodidae) występujące w żerowiskach niektórych gatunków korników [Flies of the genus *Medetera* Fischer (Diptera, Dolichopodidae) occurring in feeding grounds of some species of bark beetles], *Prace Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **78**: 131–134.
- MICHALSKI, M. M., K. ROMANIUK, 2007. Dynamika wypadania larw gza *Hypoderma bovis* z guzów na grzbiecie młodego bydła [Dynamics of *Hypoderma bovis* larvae prolapse from warbles on the back of young cattle], *Wiadomości Parazytologiczne*, **53** (Suplement): 149.
- MICHALSKI, M., K. SZPILA, 2016. Nowe dane o występowaniu *Chrysomya albiceps* (Wiedemann, 1819) (Diptera: Calliphoridae) w Polsce [New data about distribution of *Chrysomya albiceps* (Wiedemann, 1819) (Diptera: Calliphoridae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 60–66.
- MICHL, E., 1911. Beitrag zur Kenntnis des Genus *Chilosia* Meigen (Dipt.), *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **61**(7-8): 287–293.
- MICHNA, J., 1975. Owady minujące dwóch biotopów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego [Mining insects of two forest associations of the Wielkopolski National Park], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **45**(1): 33–50.
- MICHNO-ZATORSKA, Z., 1966. Materiały do znajomości wyrosli (zoocecidów) Pomorza. I [The galls of Pomerania. Part I], *Studia Societatis Scientitatis Torunensis*, **7**: 1–132.
- MICZULSKI, B., 1958a. Materiały do znajomości pasożytów niestrzępa głogowca *Aporia crataegi* (L.) [Contributions of the knowledge of insects parasitizing pupae of *Aporia crataegi* (L.)], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **18**: 131–141.
- MICZULSKI, B., 1958b. Obserwacje nad pryszczarkiem kapustnikiem, *Dasyneura brassicae* Winn. [Observations on the bladder pod midge, *Dasyneura brassicae* Winn.], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **77**: 555–576.
- MICZULSKI, B., 1967. Błonkówki (Hymenoptera) w biocenozie upraw rzepaku. Część III. Męszelkowate (Braconidae) i mszycarzowate (Aphidiidae) [Community studies on Hymenoptera found on *Brassica napus* L. Part III. Braconidae and Aphidiidae], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **37**(1): 167–191.
- MICZULSKI, B., 1968. Błonkówki (Hymenoptera) w biocenozie upraw rzepaku. Część VI. Bleskotkowate (Chalcidoidea) [Community studies on Hymenoptera found on *Brassica napus* L. Part VI. Chalcidoidea], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **38**(2): 341–382.

- MICZULSKI, B., 1987. Owady pasożytnicze wyhodowane z oprzędów namiotnika owocowego – *Yponomeuta padellus* (L.) (Lep., Yponomeutidae) zebranych na terenie podmiejskim Lublina [Parasitic insects reared from larvae of the small ermine moth – *Yponomeuta padellus* (L.) (Lep., Yponomeutidae) collected in the suburban area of Lublin], Polskie Pismo Entomologiczne, **57**: 399–402.
- MICZULSKI, B., A. ANASIEWICZ, 1972. Materiały do znajomości pasożytniczej entomofauny kompleksu motyli zwójkowatych (Tortricidae) występujących na porzeczce czarnej *Ribes nigrum* L. i czerwonej *R. rubrum* L. oraz na agrestie *R. grossularia* L. w okolicach Lublina [Contribution of the knowledge of insects parasitizing a complex of the leaf rollers (Tortricidae) associated with black currant *Ribes nigrum* L. and red currant *R. rubrum* L. and gooseberry shrubs *R. grossularia* L. in the environs of Lublin], Polskie Pismo Entomologiczne, **42**(1): 211–222.
- MICZULSKI, B., M. KOŚLIŃSKA, 1976. Pasożytnicza entomofauna motyli zwójkowatych (Tortricidae) występujących w sadach jabłoniowych w niektórych rejonach Polski [Parasites of the leaf rollers (Tortricidae) occurring in some regions of Poland], Polskie Pismo Entomologiczne, **46**: 165–178.
- MICZULSKI, B., T. LIPIŃSKA, G. SOCZYŃSKI, 1987. Występowanie drapieżnych owadów mszycożernych w łąkach pszenicy ozimej i jęczmienia jarego [Occurrence of predatory coccinellids in fields of winter wheat and spring barley], Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin, **17**(2): 181–188.
- MICZULSKI, B., T. LIPIŃSKA, G. SOCZYŃSKI, 1993. Badania nad występowaniem i biologią owężnicy lucernianki *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (L.) w rejonie Lublina [Investigations on the occurrence and biology of the alfalfa ladybird *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (L.) in the region of Lublin], Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin, **22**: 53–60.
- MICZULSKI, B., K. PAWELSKA, 1967. Przyczynek do znajomości pasożytów śmietki ćwikłanki – *Pegomyia hyoscyami* (Panzer) (Diptera, Muscidae) [Contribution to the knowledge of parasites of the beet fly – *Pegomyia hyoscyami* (Panzer) (Diptera, Muscidae)], Polskie Pismo Entomologiczne, B, **33-34**: 71–77.
- MICZYŃSKI, K. jun., 1924a. *Chlorops taeniopus* Meig. auf *Aegilops*-Arten, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Gallenkunde, **34**(3-4): 108.
- MICZYŃSKI, K., jun., 1924b. Ze spostrzeżeń nad niezmiarką paskowaną (*Chlorops taeniopus* Meig.) [From observations on gout fly (*Chlorops taeniopus* Meig.)], Gazeta Rolnicza, **64**(14): 351–352.
- MICZYŃSKI, K., jun., 1929. Wyniki doświadczenia odmianowego z pszenicami jaremi [Results of the experiments with varieties of spring wheat], Gazeta Rolnicza, **69**(42): 1383–1386.
- MICZYŃSKI, K., sen., 1911. Szkodniki i choroby ziemiopłodów w r. 1910 w Galicji [Die 1910 in Galizien aufgetretenen Schädlinge und Krankheiten der Feldfrüchte], Kraków.
- MIELCZAREK, Ł., 2007. Entomofauna Ziemi Włoszczowskiej [Entomofauna of Włoszczowa District], p. 210–213. In: M. PIORUN (ed.), Powiat Włoszczowski. Cz. 1 [Włoszczowa County. Part 1], Adrex. 225 pp.

- MIELCZAREK, Ł., 2010. *Melanogaster curvistylus* Vujić & Stuke, 1998 (Diptera: Syrphidae) – nowy gatunek dla fauny Polski [*Melanogaster curvistylus* Vujić & Stuke, 1998 (Diptera: Syrphidae) – first record of the species in the Polish fauna], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **26**: 27–29.
- MIELCZAREK, Ł., 2011. Pierwsze stwierdzenie *Melangyna pavlovskyi* (Violovitsh, 1956) (Diptera: Syrphidae) w Europie [First record of *Melangyna pavlovskyi* (Violovitsh, 1956) (Diptera: Syrphidae) in Europe], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **27**: 43–47.
- MIELCZAREK, Ł. E., 2013a. *Melangyna soszynskii* sp. n. (Diptera: Syrphidae) from the Sayan Mountains, Polskie Pismo Entomologiczne, **82**(4): 339–352.
- MIELCZAREK, Ł., 2013b. *Cheilosia kuznetzovae* Skuffin, 1977 (Diptera: Syrphidae) – nowy gatunek dla Polski [*Cheilosia kuznetzovae* Skuffin, 1977 (Diptera: Syrphidae) – a new species for Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **29**: 10–14.
- MIELCZAREK, Ł. E., 2014a. The first records of *Temnostoma angustistriatum* Krivosheina, 2002 in Poland, Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **30**: 36–42.
- MIELCZAREK, Ł. E., 2014b. Flies recorded in Rakowicki Cemetery in Krakow, Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **30**: 43–49.
- MIELCZAREK, Ł. E., 2014c. The first records of *Chalcosyrphus pannonicus* (Oldenberg, 1916) (Diptera: Syrphidae) in Poland and Slovakia, Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **30**: 50–54.
- MIELCZAREK, Ł. E., 2018. Nowe dane o muchówkach z rodziny Mythicomyiidae i Bombyliidae (Usiinae) dla Polski, Bułgarii, Ukrainy i Iranu [New records of Mythicomyiidae and Bombyliidae (Usiinae) for Poland, Bulgaria, Ukraine and Iran], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **34**: 68–79.
- MIELCZAREK, Ł. E., A. KLASA, 2017. Nowe dane o bzygowatych (Syrphidae) Ojcowskiego Parku Narodowego [New data on the hoverflies (Syrphidae) of the Ojców National Park], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **33**: 107–120.
- MIELCZAREK, L. E., A. OLEKSA, K. MEYZA, A. TOFILSKI, 2016. Seasonal polyphenism in *Eristalis pertinax* (Diptera: Syrphidae), European Journal of Entomology, **113**: 489–496.
- MIELCZAREK, Ł., G. V. POPOV, I. P. LEZHENINA, 2010. New records of the hover-flies (Diptera, Syrphidae) from Crimea and Ukraine, Vestnik Zoologii, **44**(6): 494.
- MIELCZAREK, Ł. E., A. TOFILSKI, 2014a. Comparison of wing venation of five species of *Dasysyrphus* including recently described *D. neovenustus*, p. 223. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.

- MIELCZAREK, Ł. E., A. TOFILSKI, 2014b. Identification of hoverflies of the genus *Eristalis* based on the wing venation, p. 224. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- MIELCZAREK, Ł. E., A. TOFILSKI, 2018. Semiautomated identification of a large number of hoverfly (Diptera: Syrphidae) species based on wing measurements, *Oriental Insects*, **52**(3): 245–258.
- MIELCZAREK, Ł., R. ŻÓRALSKI, P. TRZCIŃSKI, 2019. Przegląd rodzajów *Brachyopa* Meigen, 1822 i *Hammerschmidtia* Schummel, 1834 (Diptera: Syrphidae) w Polsce [Review of the genera *Brachyopa* Meigen, 1822 and *Hammerschmidtia* Schummel, 1834 (Diptera: Syrphidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 140–177.
- MIELEWCZYK, S., 1967. O pożywieniu gąsiora, *Lanius collurio* L., w okolicy Gniezna (woj. Poznańskie) [On the food of the red-backed shrike, *Lanius collurio* L., near Gniezno (prov. of Poznań)], *Acta Ornithologica*, **10**(5): 157–175.
- MIGNOR, M. O., 1999. Zwalczenie plagi much krwio pijnych u bydła w okresie pastwiskowym [Eradication of flies in cattle during pasture season], *Życie Weterynaryjne*, **74**(9): 454–445.
- MIK, J., 1864. Dipterologische Beiträge. Mit einem Vorworte von Dr. J. SCHINER, *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **14**: 785–798.
- MIK, J., 1890. [Adalbert Grzegorzek]. *Wiener Entomologische Zeitung*, **9**: 160.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1962a. Bibionidae (Diptera) Doliny Nidy [Bibionidae (Diptera) des Nida-Tales], *Fragmenta Faunistica*, **9**(19): 275–279.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1962b. Bibionidae (Diptera) okolic Warszawy [Bibionidae (Diptera) of the surroundings of Warszawa], *Fragmenta Faunistica*, **10**(15): 223–225.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1963. Review of the Polish species of the genus *Chrysozona* Meigen (Diptera, Tabanidae), *Annales Zoologici*, **21**(10): 93–105.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1965. *Brachypeza obscura* Winn. – a rare, new to the Polish fauna, species of Fungivoridae (Diptera), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **13**(2): 91–94.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1967. Mycetophilidae (Diptera) Doliny Nidy [Mycetophilidae (Diptera) des Nida-Tales], *Fragmenta Faunistica*, **14**(2): 17–43.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1970. Systematische Stellung von *Trichonta mediastinalis* Lunds. (Diptera, Mycetophilidae), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques*, **18**(12): 781–783.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1971. Materiały do znajomości bedliszkowatych (Diptera, Mycetophilidae) Bieszczadów [Materialien zur Kenntnis der Pilzmücken (Diptera, Mycetophilidae) vom Bieszczady-Gebirge], *Fragmenta Faunistica*, **17**(15): 365–394.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1976. Leniowate - Bibionidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, *Zeszyt 10*, PWN, Warszawa, 20 pp.

- MIKOŁAJCZYK, W., 1980. Stopień poznania entomofauny Warszawy i Mazowsza [The present state of knowledge of the insect fauna of Warsaw and Masovia], *Wiadomości Entomologiczne*, **1**(1): 15–22.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1981a. Bibionidae i Mycetophilidae (Diptera) Białowieżskiego Parku Narodowego [Bibionidae and Mycetophilidae of the Białowieża National Park], pp. 79–81, In: S. SIERPIŃSKI (ed.), *Entomologia a gospodarka narodowa [Entomology and the national economy]*, PWN, Warszawa-Wrocław, 320 pp.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1981b. Stan zbadania fauny Polski: Muchówki (Diptera) [The state of investigations of fauna of Poland. Diptera], *Przegląd Zoologiczny*, **25**(2): 248–251.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1982. Leniowate (Bibionidae, Diptera) [March flies (Bibionidae: Diptera)]. In: *Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białółka Dworska w Warszawie. Cz. I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego [Zoocenological basis for shaping the natural environment of the “Białółka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate]*, *Fragmenta Faunistica*, **26**(23): 393–397.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1986. Mycetophilidae of some biotopes in National Parks in Poland, p. 156. In: *First International Congress of Dipterology, Abstract vol.*, Budapest.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1987. Dziejicki Henryk (1847-1921), pp. 148–149. In: S. FELIKSIĄK (ed.), *Słownik Biologów Polskich [Dictionary of Polish biologists]*, PWN, Warszawa, 618 pp.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1988. New site of *Manota unifurcata* Lundstr. (Diptera, Mycetophilidae) in Europe, *Kurzfassung der Vorträge XII. Internationales Symposium Über Entomofaunistik Mitteleuropa Verhandlungen*, Kiew, p. 110.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1991a. Bolitophilidae, p. 111; Ditomyiidae, p. 111; Keroplatidae, p. 112; Diadocidiidae, p. 112; Mycetophilidae, pp. 112–118; Sciaridae, pp. 119–122; Scathopsidae, pp. 130–131; Bibionidae, pp. 131–132; Athericidae, p. 133; Rhagionidae, p. 133–134; Coenomyiidae, p. 134; Xylophagidae, p. 134; Xylomyiidae, pp. 134–135; Stratiomyidae, pp. 135–136; Tabanidae, pp. 136–137; Acroceridae, p. 137; Asilidae, pp. 138–139; Scenopinidae, pp. 140–141; Bombyliidae, pp. 141–142. In: J. RAZOWSKI (ed.), *Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II*], ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1991b. Rhagionidae (Diptera) Gór Świętokrzyskich [Rhagionidae (Diptera) of the Swietokrzyskie Mountains], *Fragmenta Faunistica*, **35**: 83–87.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1993a. Bibionidae (Diptera) Gór Świętokrzyskich [The March flies (Diptera, Bibionidae) of the Swietokrzyskie Mountains], *Fragmenta Faunistica*, **36**: 333–337.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1993b. *Hyperoscelis eximia* (Bohem.) (Diptera, Canthyloscelidae), its new localities in Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**: 289–290.

- MIKOŁAJCZYK, W., 1995. Nowe stanowisko *Hyperoscelis eximia* (Bohem.) (Diptera, Canthyloscelidae) w Polsce [A new locality of *Hyperoscelis eximia* (Bohem.) (Diptera, Canthyloscelidae) in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **14**(4): 255.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1996. Mycetophilidae (Diptera) Roztocza. I. Wybrane Mycetophilidae Roztoczańskiego Parku Narodowego [Mycetophilidae (Diptera) of Roztocze. I. Some Mycetophilidae of the Roztoczański National Park], *Fragmenta Faunistica*, **39**: 103–112.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1997. Diptera – muchówki. Bolitophilidae – Rhagionidae, p. 177. In: J. RAZOWSKI (ed.), *Check-list of animals of Poland. Vol. V. Part XXXII/24. Hymenoptera-Supplements [Wykaz zwierząt Polski. Tom V]*, Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków.
- MIKOŁAJCZYK, W., 1999. Stan poznania Mycetophilidae s. l. (Diptera) Białowieskiego Parku Narodowego [State of Knowledge of Fungus-Gnats Mycetophilidae s. l. (Diptera) in the Białowieża National Park], *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody*, **18**: 109–116.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2000. *Keroplatus tipuloides* Bosc (Diptera: Keroplatidae) w Polsce i propozycja jego ochrony [*Keroplatus tipuloides* Bosc (Diptera: Keroplatidae) in Poland, and a proposal of its protection], *Wiadomości Entomologiczne*, **19**(1): 25–27.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2001a. Mycetophilidae s. l., Sciaridae, p. 274–277; Pleciidae-Anisopodidae, p. 278. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest*, IBL, 403 pp.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2001b. Mycetophilidae s. l. (Diptera) of linden-oak-hornbeam woods in the Białowieża National Park, *Fragmenta Faunistica*, **44**: 341–351.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2001c. *Keroplatus tipuloides* Bosc (Diptera: Keroplatidae), *Notatki Entomologiczne*, **2**(1): 3.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2002. Nowe dla nauki gatunki Mycetophilidae (Diptera) opisane w Pamiętniku Fizjograficznym [Mycetophilidae (Diptera) species new to science described in Pamiętnik Fizjograficzny], *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny*, **1**(1): 41–43.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2004. *Keroplatus tipuloides* Bosc, 1782. Hubowiec osowaty, pp. 314–315. In: Z. GŁOWAŃSKI, J. NOWAKOWSKI (eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata]*, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 447 pp.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2007. Długorogie, nitkorogie, długoczułkie (Nematocera), pp. 12–13; Leniowate (Bibionidae), pp. 14–16, 50; Grzybolubkowate (Bolitophilidae), pp. 16–17, 50–51; Diadocidiidae, pp. 19–20, 56; Ditomyiidae, pp. 20–21, 56; Płaskorożkowate (Keroplatidae), pp. 21–22, 56–57; Bedliskowate, grzybiarkowate (Mycetophilidae), pp. 22–25, 57–61; Ziemiórkowate (Sciaridae), pp. 25–27, 61–62; Canthyloscelidae, pp. 43–44, 73; Scatopsidae, pp. 44–46, 73. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II]*, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.

- MIKOŁAJCZYK, W., 2015. Wspomnienia o profesorze Przemysławie Trojanie (1929-2015) [Memories on professor Przemysław Trojan (1929-2015)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 82–84.
- MIKOŁAJCZYK, W., 2018. Professor Agnieszka Draber-Mońko 1931-2018, *Fragmenta Faunistica*, **61**(1): 1–10.
- MIKOŁAJEWICZ, M., G. FILODA, 1997. Ocena biologicznej skuteczności dimetoatu w zwalczaniu szkodników na plantacjach roślin leczniczych i przyprawowych [Evaluation of biological effectiveness of dimethoate in the control of pests on medicinal plant plantations], *Herba Polonica*, **43**(3): 199–201.
- MIKOŁAJEWICZ, M., B. GNUSOWSKI, G. FILODA, 1996. Badania nad przydatnością fenitrothionu do ochrony upraw zielarskich [Studies on usefulness of fenitrothion for the protection of medicinal plants], *Herba Polonica*, **42**(2): 104–109.
- MIKOŁAJEWICZ, M., B. GNUSOWSKI, G. FILODA, 1997. Przydatność dimetoatu do ochrony roślin zielarskich [The suitability of dimethoate for the protection of medicinal plants], *Progress in Plant Protection*, **37**(2): 228–230.
- MILER, K., B. E. YAHYA, M. CZARNOLESKI, 2019. Substrate moisture, particle size and temperature preferences of trap-building larvae of sympatric antlions and wormlions from the rainforest of Borneo, *Ecological Entomology*, **44**(4): 488–493.
- MINKIEWICZ, S., 1921. Szkodniki pól i ogrodów, obserwowane w Puławach i okolicy w ciągu 1919 r. [Field and garden pests observed in Pulawy and its surroundings over the year 1919], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach*, **1**, A(2): 141–157.
- MINKIEWICZ, S. W., 1924. W sprawie walki z niezmiarką paskowaną [In case of control of the gout-fly], *Gazeta Rolnicza*, **64**(33/34): 826–828.
- MINKIEWICZ, S., 1926. Wykaz ważniejszych szkodników, występujących w Polsce na roślinach uprawnych [List of the most important injurious animals of cultivated plants in Poland], *Choroby i szkodniki Roślin*, **2**(1): 24–32.
- MINKIEWICZ, R., 1931. Gniazda i zwierzyna łowna grzebaczowatych w Polsce. I [Nids et proies des Sphegiens de Pologne. I], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **10**(3-4): 196–218.
- MINKIEWICZ, R., 1933. Gniazda i zwierzyna łowna grzebaczowatych w Polsce. II [Nids et proies des Sphegiens de Pologne. II], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **11**[1932]: 98–112, Tabl. 6.
- MINKIEWICZ, R., 1934. Gniazda i zwierzyna łowna grzebaczowatych w Polsce. III [Nids et proies des Sphegiens de Pologne. III], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **12**(1-4)[1933]: 181–260, Tabl. 11–15.
- MINTUS, H., I. SIWEK, 1979. Owady minujące liście drzew i krzewów lasu dębowo-grabowego rezerwatu "Dębina" pod Wągrowcem [Insects mining the leaves of trees and bushes of an oak-hornbeam forest of the "Dębina" reservation near Wągrowiec], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia*, **32**: 7–18.
- MOESZ, G., 1919. Pflanzengallen aus Polen. *Magyar Botanikai Lapok*, **12**: 26–39.

- MOKRZECKI, S., 1903. *Thryptocera (Gymnopareia) pomonellae* Schnabl & Mokr. sp. nov. (Diptera, Muscidae), Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie / Revue Russe d'Entomologie, **3**: 211–214.
- MOKRZECKI, Z., 1923. Ueber den Parasitismus von Fliegen (Diptera) im Körper von Land-Schnecken, Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, **18**: 135–137.
- MOKRZECKI, Z., 1928. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ochrony lasu i Entomologii w Skierniewicach, 1924-1927 [Report of the Institute of Forest Protection and Entomology, College of Agriculture (Skierniewice - Warsaw - Poland)], Polskie Pismo Entomologiczne, **6**(3-4)[1927]: 265–325.
- MOKRZECKI, Z., 1934. Raub- und Schmarotzer-Insekten des Buchdruckers *Ips typographus* L. in Polen, Polskie Pismo Entomologiczne, **12**: 275–289.
- MOŃKO, A., 1957. Phasiinae (Diptera) okolic Warszawy z uwagami o niektórych ciekawszych gatunkach z innych okolic Polski [Phasiinae (Diptera) aus der Umgebung von Warszawa, nebst Bemerkungen über interessantere Arten aus anderen Gegenden von Polen], Fragmenta Faunistica, **7**(14): 353–378.
- MOŃKO-DRABER, A., 1959. Notes on the Polish species of the genus *Weberia* Robineau-Desvoidy (Diptera, Phasiidae), Annales Zoologici, **18**(11): 169–176, tab. IV-V.
- MORGE, G., 1959. Monographie der palaarktischen Lonchaeidae (Diptera), Beiträge zur Entomologie, **9**(1/2): 1–92, **9**(3/4): 323–371.
- MORGE, G., 1962. Monographie der palaarktischen Lonchaeidae (Diptera) (Fortsetzung aus Band 9, Nr. 7/8, p. 909–945), Beiträge zur Entomologie, **12**(3/4): 381–434.
- MORGE, G., 1974. Diptera Collectionis P. Gabriel Strobl - V (Die "Typensammlung"), Beiträge zur Entomologie, **24** Sonderheft: 161–431.
- MORGE, G., 1976. Beiträge zur Kenntnis von Typen-Exemplaren und wenig bekannten Dipteren-Arten - II, Beiträge zur Entomologie, **26**: 489–530.
- MORYTZ, B., E. PRZYBYSZ, J. KROCZYŃSKI, 1997. Reakcje owadów na działanie niektórych insektydów w zakresie temperatur 15-35°C [Insect response to toxicity of some insecticides in the temperature range 15-35°C], Progress in Plant Protection, **37**(2): 77–80.
- MOSTOVSKI, M., A. ROSS, R. SZADZIEWSKI, W. KRZEMIŃSKI, 2003. Redescription of *Simulidium priscum* Westwood and *Pseudosimulium humidum* (Brodie) (Insecta: Diptera: Rhagionidae) from the Purbeck Limestone Group (Lower Cretaceous) of England, Journal of Systematic Palaeontology, **1**(1): 59–64.
- MOSZYŃSKA, M., 1930. Galasy (zooecidia) drzew i krzewów Półwyspu Helskiego [Les zooecidies des arbres et arbustes de la presquile de Hel], Kosmos, **55**: 273–292.
- MOŚCICKI, M., 1938. Badania nad występowaniem i zwalczaniem larw *Hypoderma bovis* [Research on the occurrence and control of *Hypoderma bovis* larvae], Weterynaria Współczesna, **4**: 176–197.
- MOUCHA, J., M. HRADSKY, 1966. Die Gattung *Antipalus* (Diptera, Asilidae). Reichenbachia, **6**(24): 191–198.

- MOWSZOWICZ, J., 1961. Wyrośle (zooecidia) pospolicie występujące w województwie łódzkim [The galls commonly occurring in Lodz voivodeship], *Łódzkie Towarzystwo Naukowe*, III, **70**: 3–30.
- MOWSZOWICZ, J., 1972. Spis zooecydiió zbranych przez Prof. Dr. Józefa Trzebińskiego w okolicach Krakowa i w Tatrach [Les zoocécidies trouvées par prof. dr. Józef Trzebinski dans les environs de Kraków et de monts Tatra], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II*, **51**: 13–16.
- MOWSZOWICZ, J., 1973. Wybrane materiały do historii zooecydologii Polski i ziem ościennych [Selected materials to the history of zooecidiology of Poland and the adjoining lands], *Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria A*, **24**: 79–88.
- MRÓWCZYŃSKI, M., 1987. Podatność nowych odmian rzepaku ozimego na porażenie przez szkodniki [Susceptibility of new cultivars of winter rape to pest infestation], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **27**(2): 7–10.
- MRÓWCZYŃSKI, M., 1992. Uszkodzenie typów i odmian rzepaku ozimego przez szkodniki. Część I. Szkodniki jesienne [Damage to winter rape cultivar types by pests. Part I. Autumn pests], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **34**(1-2): 5–31.
- MRÓWCZYŃSKI, M., 1993. Uszkodzenie typów i odmian rzepaku ozimego przez szkodniki. Część III. Szkodniki kwiatostanów i łuszczyn [Damage to winter rape cultivar types by pests. Part III. Inflorescence and siliquae pests], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **34**(1-2): 45–62.
- MRÓWCZYŃSKI, M., 1997. Uszkodzenie odmian i rodów rzepaku ozimego przez szkodniki [Studies on damage of cultivars and lines of winter oilseed rape], *Rośliny Oleiste*, **18**(2): 339–342.
- MRÓWCZYŃSKI, M., 1998. Studies on pest damage of cultivars and lines of winter oilseed rape, *Integrated Control in Oilseed Crops. Proceedings of a meeting held at Poznan, Poland, 10-12, April 1997*, *Bulletin OILB-SROP (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palaearctic Regional Section)*, **21**(5): 153–154.
- MRÓWCZYŃSKI, M., M. BOROŃ, F. LISOWICZ, 2004. Nowe zagrożenia i tendencje w ochronie kukurydzy przed szkodnikami [New endangerment new tendencies in protection of maize against pests], *Ochrona Roślin*, **48**(5): 18–21.
- MRÓWCZYŃSKI, M., E. CZAPLICKI, K. WIDERSKI, T. PALOSZ, M. DROBNIK, 1994. Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami w Polsce i innych krajach Europy [Protection of winter oilseed rape against pests in Poland and some other European countries], *Rośliny Oleiste*, **15**(2): 57–65.
- MRÓWCZYŃSKI, M., K. NIJAK, G. PRUSZYŃSKI, H. WACHOWIAK, 2007. Zagrożenie roślin energetycznych przez szkodniki [Threat to energy crops caused by plant pests], *Progress in Plant Protection*, **47**(4): 347–350.
- MRÓWCZYŃSKI, M., S. PRUSZYŃSKI, 1992. Trial results of zetacypermethrin for pest control in agricultural crops in Poland, pp. 597–602. In: *Proceedings, Brighton Crop Protection Conference, Pests and Diseases, 1992 Brighton, November 23-26, 1992*.

- MRÓWCZYŃSKI, M., G. PRUSZYŃSKI, 2007. Ploniarka zbożówka ponownie uszkadza zboża ozime [Frit fly damages winter cereals again], *Ochrona Roślin*, **52**(1): 13–14.
- MRÓWCZYŃSKI, M., G. PRUSZYŃSKI, H. WACHOWIAK, P. BERES, 2007. Nowe zagrożenia upraw rolniczych przez szkodniki ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy [New endangerment of agricultural crops by pests with specially consideration of maize], *Progress in Plant Protection*, **47**(1): 323–330.
- MRÓWCZYŃSKI, M., H. WACHOWIAK, 1999. Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami w Polsce i w innych krajach Europy [Protection of winter oilseed rape against pests in Poland and some European countries], *Progress in Plant Protection*, **39**(2): 917–922.
- MRÓWCZYŃSKI, M., H. WACHOWIAK, H. BANASZAK, 2000. Zwalczenie szkodników buraków w Polsce i w Europie [Protection against sugarbeet pathogens in Poland and Europe], *Gazeta Cukrownicza*, **108**(2): 30–34.
- MRÓWCZYŃSKI, M., H. WACHOWIAK, M. BOROŃ, 2004. Szkodniki zbóż - nowe tendencje i zmiany w ochronie [Pests of cereals - new tendencies and changes in control], *Ochrona Roślin*, **49**(3): 12–15.
- MRÓWCZYŃSKI, M., H. WACHOWIAK, H. CICHY, G. BUDZIANOWSKI, H. WOŚ, 2011. Badania nad przydatnością nowych zapraw nasiennych w zwalczaniu jesiennych szkodników rzepaku ozimego [Studies on usefulness of some seed treatment products in controlling autumn pests of winter oilseed rape], *Progress in Plant Protection*, **51**(1): 191–195.
- MRÓWCZYŃSKI, M., H. WACHOWIAK, G. PRUSZYŃSKI, 2004. Nowe zagrożenia upraw rolniczych w Polsce przez szkodniki [New endangerment of agricultural crops by pests in Poland], *Progress in Plant Protection*, **44**(1): 248–253.
- MUONA, O., J. LUMME, 1981. Geographical variation in the reproductive cycle and photoperiodic diapause of *Drosophila phalerata* and *D. transversa* (Drosophilidae: Diptera), *Evolution*, **35**: 158–167.
- MURAWA, D., D. CIEPIELEWSKA, W. SADEJ, B. MAJCHRZAK, 1996. Agrofagi rzepaku jarego [Pests of spring oilseed rape], *Rośliny Oleiste*, **17**(2): 361–366.
- MYSSURA, M., 1999. Owady minujące wybranych zbiorowisk roślinnych Konina [Mining insects of selected plant communities of the city of Konin], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia*, **46**: 69–87.
- MYSSURA, M., 2000. Wstępne badania ilościowe owadów minujących liście olszy czarnej *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. w Koninie (Wielkopolska) [A preliminary quantitative study of mining insects on leaves of *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. in Konin (Wielkopolska)], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia*, **47**: 73–84.
- MYSSURA, M., 2002. Owady minujące rezerwatów „Puszczy Bieniszewskiej” koło Konina [Mining insects in the reserves of Bieniszew Forest near Konin], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **49**: 1–118.
- MYŚLIĆKA, Z., 1968. Muchówki podrodziny Calliphorinae (Diptera) Gór Świętokrzyskich [Flies of the subfamily Calliphorinae (Diptera) of Świętokrzyskie Mountains], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II*, **28**: 125–136.

- NABAGLO, L., 1973. Participation of invertebrates in decomposition of rodent carcasses in forest ecosystems, *Ekologia Polska*, **21**(18): 251–270.
- NAGEL, P., 1905. [Fang von *Rhamphomyia platyptera* in Silsterwitz bei Zobten], *Zeitschrift für Entomologie* (Breslau), N. F., **30**: 12.
- NAPIÓRKOWSKA, J., 1991a. Owady pasożytnicze wyhodowane z larw i poczwerek zwójki różoweczki – *Archips rosanus* L. (Lepidoptera, Tortricidae) zebranych na krzewach ozdobnych w Lublinie [Parasitic insects reared from larvae and pupae of *Archips rosanus* L. (Lepidoptera, Tortricidae) collected on ornamental shrubs of Lublin], *Wiadomości Entomologiczne*, **10**: 163–167.
- NAPIÓRKOWSKA, J., 1991b. Uwagi o występowaniu sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) w sadach Lublina [Observations of noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae) in orchards of Lublin], *Wiadomości Entomologiczne*, **10**(4): 233–237.
- NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, J., 1996. Complex of parasitoids reared from cabbage moth caterpillars, *Mamestra brassicae* (L.), (Lepidoptera, Noctuidae), *Biuletyn Warzywniczy*, **47**: 79–83.
- NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, J., W. WINIARSKA, M. GANTNER, 1998a. Entomofagi zimujące na korze drzew i krzewów owocowych – część I: Entomofagi zimujące na pniach drzew owocowych na terenach zielonych Lublina [Entomophages wintering on the bark of fruit trees and shrubs. Part I: Entomophages wintering on fruit tree trunks in green areas of Lublin], *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (Suplement): 179.
- NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, J., W. WINIARSKA, M. GANTNER, 1998b. Entomofagi zimujące na korze drzew i krzewów owocowych – część II: *Triarthria setipennis* (Fall.) (Diptera: Tachinidae) – specyficzny parazytoid *Forficula auricularia* L. [Entomophages wintering on the bark of fruit trees and shrubs. Part II: *Triarthria setipennis* (Fall.) (Diptera: Tachinidae) – a specific parasitoid of *Forficula auricularia* L.], *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (Suplement): 179–180.
- NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, J., T. ZIARKIEWICZ, 1978. Znaczenie muchówek (Dipt., Chloropidae) występujących na kukurydzy w okolicach Lublina [The role of chloropid flies occurring in maize (*Zea mays*) in the area of Lublin], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(3), 479–488.
- NARKIEWICZ-JODKO, J., 1990. Skuteczność zaprawiania nasion w zwalczaniu polysnicy marchwianki (*Psila rosae* Fabr.) [Effect of seed dressings in control of carrot fly (*Psila rosae* Fabr.)], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **30**(1): 217–228.
- NARKIEWICZ-JODKO, J., 1991. Effect of Marshal 25 ST carbosulfan in control of onion fly *Hylemya antiqua* Meig. and carrot fly *Psila rosae* Fabr., *Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent*, **56**(3b): 1143–1150.
- NARKIEWICZ-JODKO, J., 1992. The effectiveness of Marshall 25EC carbosulfan in control of some vegetable pests, *International Symposium on Crop Protection. Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent*, **57**(3A): 801–806.
- NARKIEWICZ-JODKO, J., 1994. Połyśnica marchwianka (*Psila rosae*) [The carrot fly (*Psila rosae*)], *Ochrona Roślin*, **38**(6): 4–6.

- NARKIEWICZ-JODKO, J., J. SZWEJDA, 1973. Wyniki doświadczeń nad zwalczaniem śmietki kapuścianej (*Hylemyia brassicae* (Bouche)) z uwzględnieniem roli drapieżnych owadów [Results of experiments of control of cabbage root fly (*Hylemyia brassicae* (Bouche)) including the role of predatory insects], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, **56**: 211–220.
- NARTSHUK, E. P., 1980. Eine neue *Gaurax*-Art (Diptera, Chloropidae) aus Polen, Annales Zoologici, **35**(17): 243–246.
- NARTSHUK, E. P., 2000. European grassflies of the genus *Meromyza* Meigen (Diptera: Chloropidae), Entomologica Basiliensia, **22**: 309–314.
- NARTSHUK, E. P., 2002. New data on Chloropidae (Diptera) of Poland with a new synonym, some notes on distribution of the species and corrections to the Checklist, Annales Zoologici, **52**(2): 319–325.
- NARTSHUK, E. P., 2003. The type-specimens of Palaearctic Chloropidae (Diptera: Cyclorrhapha) described by van der Wulp and O. Duda in the Zoological Museum in Amsterdam, International Journal of Dipterological Research, **14**(1): 29–33.
- NARTSHUK, E. P., M. von TSCHIRNHAUS, 2017. Leafminer flies (Diptera: Agromyzidae) of the fauna of Russia and adjacent countries: The genus *Agromyza* Fallén, Studia Dipterologica, **22**(2)[2015]: 215–232.
- NAVAI, S., P. DOMINIAK, R. SZADZIEWSKI, 2017. Vertebrate blood-feeding biting midges of the subgenus *Lasiohelea* Kieffer of *Forcipomyia* Meigen in Europe (Diptera: Ceratopogonidae) with new synonyms, Annales Zoologici, **67**(4): 823–835.
- NAWOJSKA, H., 1957. Materiały do zoocecidologii Torunia i jego okolic [Les matériaux pour la connaissance des zoocécidies des environs de Toruń, Pologne], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Seria D, **2** (2): 1–52.
- NAWROCKA, B., 1987. Szkodliwość i zwalczanie ploniarki zbożówki (*Oscinella frit* L.) na kukurydzy cukrowej [Harmfulness and control of frit flies (*Oscinella frit* L.) on sweet maize], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **27**(2): 131–135.
- NAWROCKA, B., 1996. The use of non-woven polypropylene fleece and polythene nets for protecting cabbage and carrot crop from attacks by pest Diptera. In: S. FINCH, E. BRUNEL (eds.), Integrated control in field vegetable crops. Proceedings of the meeting, held Guitte, France, 6-8 November, 1995, Bulletin OILB-SROP (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palaearctic Regional Section), **19**(11): 195–199.
- NAWROCKA, B., 1999. Pests of winter radish (*Raphanus sativus* L.) and their control. In: S. FINCH, C. HARTFIELD, E. BRUNEL (eds.), Integrated control in field vegetable crops. Proceedings of the meeting at Chania, Crete, 6-8 October, 1997, Bulletin OILB-SROP (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palaearctic Regional Section), **22**(5): 223–227.
- NEF, L., R. PERRIN, 1999. Damaging agents in European forest nurseries. Practical handbook. European Union, Air 2-CT93-1694 Project. 352 pp.
- NEGROBOV, O., Z. CAPECKI, 1977. A new species of *Medetera* Fisher genus (Dolichopodidae, Diptera) from Poland, Polskie Pismo Entomologiczne, **47**(2): 191–194.

- NIEDEREGGER, S., K. AKBARZADEH, K. SZPILA, 2019. Muscle attachment site patterns for species determination in West Palaearctic *Wohlfahrtia* (Diptera: Sarcophagidae) of medical and veterinary importance, *Scientific Reports*, **9**(19151), 11 pp., doi:10.1038/s41598-019-55127-5.
- NIEDEREGGER, S., K. SZPILA, G. MALL, 2015. Muscle attachment site (MAS) patterns for species determination in European species of *Lucilia* (Diptera: Calliphoridae). *Parasitology Research*, **114**: 851–859.
- NIEDEREGGER, S., K. SZPILA, G. MALL, 2016. Muscle attachment site (MAS) patterns for species determination in five species of *Sarcophaga* (Diptera: Sarcophagidae). *Parasitology Research*, **115**: 241–247.
- NIEDEREGGER, S., K. SZPILA, R. SPIEB, 2014. Cuticular muscle attachment sites in forensically important blowflies, p. 245. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- NIEDZIELA-MAJKA, A., M. KOCHMAN, A. OZYHAR, 2000. Polarity of the ecdysone receptor complex interaction with the palindromic response element from the hsp27 gene promoter, *European Journal of Biochemistry*. **267**(2): 507–519.
- NIEDŹWIEDZKI, E., 1969. *Diamesa campestris* Edw. (Chironomidae, Diptera) rzeki Supraśl [*Diamesa campestris* Edw. (Chironomidae, Diptera) of the River Supraśl], *Przegląd Zoologiczny*, **13**(3): 206–208.
- NIEDŹWIEDŹ, A., H. BOROWICZ, J. M. NICPOŃ, 2013. Prevalence study in horses infected by *Gasterophilus* sp. in an eastern region of Poland, *Veterinary Parasitology*, **191**(1–2): 94–96.
- NIELSEN, E., 1934. *Menoziola camponoti*, a phorid from the Riesengebirge, *Brotéria, Ciências Naturais*, **3**(4): 149–150.
- NIEOCZYM, M., R. MENCHEL, M. GORZEL, J. KLOSKOWSKI, 2000. Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds, *Limnologia*, **82**: Article 125778, <https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125778>.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1968. Hodowla larw i poczwerek meszek Simuliidae (Diptera, Nematocera) w laboratorium [Breeding of larvae and pupae of black-flies (Simuliidae) in laboratory conditions], *Przegląd Zoologiczny*, **12**(1): 106–108.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1969a. Uwagi o meszkach Simuliidae (Diptera, Nematocera) okolic Kościerzyny [Remarks on black-flies Simuliidae (Diptera, Nematocera) of Kościerzyna vicinity], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria II*, **33**: 37–40.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1969b. Nowe stanowiska meszki – *Simulium ibariense* Živković et Grenier, 1959 (Diptera, Simuliidae) w okolicach Wielunia w Polsce [New records of the black-fly *Simulium ibariense* Živković et Grenier, 1959 (Diptera, Simuliidae) in the region of Wieluń in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39**(2): 381–384.

- NIESIOŁOWSKI, S., 1971. Biologia meszki *Eusimulium costatum* (Friederichs) (Simuliidae, Diptera) [Biology of black-fly *Eusimulium costatum* (Friederichs) (Simuliidae, Diptera)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **41**(1): 161–168.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1978a. Nowy dla Tatr gatunek meszki *Eusimulium codreani* Serban, 1958 (Simuliidae, Diptera) [The blackfly *Eusimulium codreani* Serban, 1958 (Simuliidae, Diptera) the new species for Tatra Mountains], *Przegląd Zoologiczny*, **22**(2): 147–152.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1978b. Meszki (Simuliidae) Gór Świętokrzyskich [Black-flies (Simuliidae) of the Świętokrzyskie Mountains], *Wiadomości Parazytologiczne*, **24**(5): 597–608.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1980a. Meszki (Simuliidae, Diptera) rzek Widawki i Grabi [Black-flies (Simuliidae, Diptera) of Widawka and Grabia Rivers], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **80**: 413–462.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1980b. Skład gatunkowy i fenologia meszek (Simuliidae, Diptera) w rezerwacie Niebieskie Źródła [The species composition and phenology of Black-flies (Simuliidae, Diptera) in the Niebieskie Źródła Nature Reservation], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II*, **33**: 249–266.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1980c. Studies on the abundance, biomass and vertical distribution of larvae and pupae of black flies (Simuliidae, Diptera) on plants of the Grabia River, Poland, *Hydrobiologia*, **75**: 149–156.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1980d. Rozmieszczenie meszek (Simuliidae, Diptera) w Beskidzie Niskim i polskiej części Bieszczadów Zachodnich przedstawione metoda dendrytów [Distribution of black flies (Simuliidae, Diptera) in the Beskid and Polish parts of West Bieszczady presented by dendrites' method], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II*, **33**: 233–248.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1980e. Beziehungen zwischen aquatischen Entwicklungsstadien der Kriebelmücken (Simuliidae), Zuckmücken (Chironomidae) und Köcherfliegen (Trichoptera), *Entomologische Zeitung*, **12**: 137–143.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1980f. Znaczenie zdrowotne i gospodarcze meszek (Simuliidae, Diptera), z uwzględnieniem aktualnego stanu badań nad tym zagadnieniem w Polsce [Sanitary and economic importance of blackflies (Simuliidae, Diptera) with regard to the current state of research on these problems in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **26**(6): 663–677.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1983a. Uwagi o występowaniu meszek (Simuliidae, Diptera) w rzece Lubrzance w Górach Świętokrzyskich [Remarks on the occurrence of black-flies (Simuliidae, Diptera) in the Lubrzanka river, Świętokrzyskie Mountains], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Folia Limnologica*, **1**[1982]: 81–98.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1983b. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians). 10. Simuliidae and Empididae (Diptera), *Acta Hydrobiologica*, **24**(4)[1982]: 399–403.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1983c. A new species *Hilara sanctaerucis* sp. n. (Empididae, Diptera) from Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**: 139–142.

- NIESIOŁOWSKI, S., 1986a. Three new species of the genus *Hilara* Meigen (Diptera, Empididae) from the Kampinoski National Park and its surroundings, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**: 317–322.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1986b. Diptera of the genus *Hilara* Meigen (Empididae, Brachycera) occurring in the Świętokrzyskie Mountains in Central Poland, *Fragmenta Faunistica*, **30**(6): 63–97.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1986. Two new species of Hemerodromiinae (Empididae, Diptera) from Poland, *Entomofauna*, **7**, 24: 349–356.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1987a. The variability and anomalies in black flies (Simuliidae, Diptera), *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Limnologica*, **2**: 81–95.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1987b. *Wiedemannia jazdzewski* sp. n. and *Hemerodromia mazoviensis* sp. n., new species of Empididae (Diptera, Brachycera) from Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **57**(3): 519–522.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1988. *Wiedemannia escheri* (Zetterstedt, 1838) and *W. hirtiloba* (Speiser, 1924), new synonyms of *W. zetterstedti* (Fallén, 1826), *Aquatic Insects*, **10**(3): 185–187.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1990. Morfologia, biologia i występowanie w Polsce wodnych Empididae (Diptera, Brachycera) [Morphology, biology and distribution in Poland of aquatic Empididae (Diptera, Brachycera)], *Rozpr. habilitacyjna, Acta Universitatis Lodzianensis*, 169 pp.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1991a. The new species of the genus *Hilara* Meigen (Diptera, Empididae) from Poland, *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Limnologica*, **4**: 77–90.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1991b. Simuliidae, pp. 109–111. In: J. RAZOWSKI (ed.), *Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków*, 342 pp.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1992a. Notes on the synonyms in genera *Wiedemannia* and *Clinocera* (Diptera, Empididae, Clinocerinae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **61**: 131–136.
- NIESIOŁOWSKI, S., 1992b. *Empididae Aquatica. Wodne wujkowate (Insecta: Diptera)*, Warszawa, 128 pp.
- NIESIOŁOWSKI, S., 2006a. Morphology, biology, phenology and occurrence of the genus *Empis* Linnaeus (Empididae, Diptera) in Poland, *Fragmenta Faunistica*, **49**(1): 1–39.
- NIESIOŁOWSKI, S., 2006b. Muchówki (Diptera) Wujkowate (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) [Flies (Diptera) Dagger flies (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae)], *Fauna Ślaskowa Polski [Freshwater Fauna of Poland]*. 11B, *Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego*. 200 pp.
- NIESIOŁOWSKI, S., 2007. Wujkowate (Empididae), pp. 94–97, 184–187; Meszki (Simuliidae), pp. 32–35, 70–71. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II]*, *Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa*, 505 pp.

- NIESIOŁOWSKI, S., E. BOKŁAK, 2001. Meszki (Simuliidae, Diptera) [Black flies (Simuliidae, Diptera)], Fauna słodkowodna Polski [Freshwater Fauna of Poland], Zeszyt 11A, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 200 pp.
- NIESIOŁOWSKI, S., I. KRYSIAK, 1996. Genus *Hilara* Meigen, 1822 (Empididae, Diptera) in Poland, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Limnologica, **6**: 77–251.
- NIESIOŁOWSKI, S., A. PALACZYK, 1991. Empididae, pp. 142–147. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. **II**. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom **II**, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- NIESIOŁOWSKI, S., A. PIECHOCKI, J. WIEDEŃSKA, 1985. Hydrobiologiczna charakterystyka rzeki Lubrzanki na podstawie badań bentosu [Hydrobiological description of the Lubrzanka River based on studies of benthos], pp. 49–55. In: M. ZALEWSKI (ed.), Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek [Protection and management of small rivers], Uniwersytet Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa.
- NIESIOŁOWSKI, S., J. SICIŃSKI, 1983. Uwagi o larwach muchówek (Diptera) rzeki Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich [Remarks on Diptera larvae of the Lubrzanka river in the Świętokrzyskie Mountains], Acta Universitatis Lodziensis. Folia Limnologica, **1**[1982]: 61–79.
- NIESIOŁOWSKI, S., B. SOSZYŃSKI, 2005. Potwierdzenie występowania *Syneches muscarius* (Fabricius, 1794) (Diptera: Hybotidae) w Polsce [Confirmation of the occurrence of *Syneches muscarius* (Fabricius, 1794) (Diptera: Hybotidae) in Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **21**: 28–29.
- NIESIOŁOWSKI, S., R. WAGNER, 1991. Psychodidae [by mistake as Bolitophilidae], pp. 86–87. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. **II**. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom **II**, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- NIEZABITOWSKI, E., 1902. Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Leichenfauna. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen, **1**: 44–50.
- NIEZABITOWSKI, E. L., 1905. Materyały do zooecidiologii Galicyi, Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej, Kraków, **38**: 1–16, 126–141.
- NIEZBORAŁA, E., 1971. Badania nad skutecznością kilku insektycydów fosforoorganicznych do zwalczania przyszczarka namaliniaka (*Thomasiniana theobaldi* Barnes) [The field experiment on the effect of some preparations against the raspberry cane midge (*Thomasiniana theobaldi* Barnes)], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, **48**: 269–276.
- NIEZGODZIŃSKI, P., 1961. Obserwacje nad biologią i zwalczaniem wszolinki pszczelej-*Braula coeca* Nitsch (Dipt., Braulidae) [Observations on the biology and control of *Braula coeca* Nitsch (Dipt., Braulidae)], Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, **3-4**(24): 203–208.
- NIEZGODZIŃSKI, P., 1982. Badania entomofauny w uprawach z zastosowaniem gnojowicy [Studies on insect fauna in fields fertilized with slurry manure], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, **39**(138): 189–199.

- NOHEL, J., 1980. Simuliaza – choroba spowodowana ukłuciami owadów z rodziny mustykowatych (Simuliidae) [Simuliasis – a disease caused by insect stings of black-flies (Simuliidae)], *Wiadomości Entomologiczne*, **1**(4): 271–273.
- NOSAL, P., J. KOWAL, A. WĘGLARZ, A. WYROBISZ-PAPIEWSKA, 2019. The occurrence and diversity of flies (Diptera) related to ruminant farming in southern Poland, *Annals of Parasitology*, **65**(4), 357–363.
- NOSKIEWICZ, J., 1948a. Opis samicy *Lampetia crymensis* Param. (Diptera) [La description de la femelle de *Lampetia crymensis* Param. (Dipt.)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **18**(1): 95–98.
- NOSKIEWICZ, J., 1948b. Dodatki i uzupełnienia do "Zarysu zoogeografii polskiego Podola" R. KUNTZE i J. NOSKIEWICZ [Additions and supplements to "An outline of the zoogeography of Polish Podolia" R. KUNTZE i J. NOSKIEWICZ], *Kosmos, A*, **65**(1/4): 117–149.
- NOSKIEWICZ, J., 1949a. Obserwacje entomologiczne w Pradolinie Baryczy [The entomological observations in the valey of Barycz], *Czasopismo Geograficzne*, **19**[1948]: 31–59.
- NOSKIEWICZ, J., 1949b. Kilka uwag o *Machimus rusticus* Meig. i *M. gonatistes* Zeller. (Dipt.) [Quelques remarques sur *Machimus rusticus* Meig. et *M. gonatistes* Zeller.(Dipt.)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **19**(1/2): 92–96.
- NOSKIEWICZ, J., 1953. Fauna łowikowatych (Asilidae, Diptera) Gór Pieprzowych pod Sandomierzem [Le faune des Asilides (Asilidae, Diptera) des Montagnes de Poivre pres Sandomierz], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **23**(11): 145–164.
- NOSKIEWICZ, J., 1959. Nowe dla fauny Polski gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) i nowe stanowiska gatunków rzadko obserwowanych [Neue für die Fauna Polens Arten der Hymenopteren und der Dipteren und neue Standorte der Seltener Arten], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **29**(1): 201–214.
- NOWAK, G., 2003. Gzawice koni [Gastrophilosis in horses], *Magazyn Weterynaryjny*, **12**(10): 25–28.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1954. Owady minujące Wyspy Wolina i Półwyspu Dziwnowskiego [Mining insects of the Isle of Wolin and the Dziwnów Peninsula], *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **15**(1): 1–118.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1958a. Studies on mining flies (Diptera, Agromyzidae). 1. A new species of *Phytomyza* Fall. on *Pulsatilla* Mill., *Annales Zoologici*, **17**: 11–28.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1958b. Studies on mining flies (Diptera, Agromyzidae). 2. Some new cases of bifurcation of vein r 2+3, interpreted as atavistic phenomena, *Annales Zoologici*, **17**: 29–38.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1959. Studien über Minierfliegen (Diptera, Agromyzidae). 3. Revision der in Labiaten und Borginaceen minierenden Arten aus der Gruppe der *Phytomyza obscura* Hend. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, Berlin, N. F., **6**(1-3): 185–229.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1960a. Studies on mining flies (Diptera, Agromyzidae). 4. A new Palaearctic genus on Leguminosae, *Annales Zoologici*, **18**(23): 421–433.

- NOWAKOWSKI, J. T., 1960b. Studien über Minierfliegen (Diptera, Agromyzidae). 5. Eine neue Art von *Agromyza* Fall. aus Jugoslawien, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **30**(19): 367–379.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1961. Studien über Minierfliegen (Dipt. Agromyzidae). 6. Eine neue Art von *Liriomyza* Mik nebst einem Beitrag zur Kenntnis des männlichen Genitalapparats bei dieser Gattung. *Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.)*, **8**: 140–146.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1962. Introduction to a systematic revision of the family Agromyzidae (Diptera) with some remarks on host plant selection by these flies, *Annales Zoologici*, **20**(8): 67–183.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1963a. Studien über Minierfliegen (Diptera, Agromyzidae). 7. Eine neue Art von *Phytomyza* Fall. aus dem Tatra-Gebirge, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **32**(17): 225–234.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1963b. Studien über Minierfliegen (Diptera, Agromyzidae). 8. Eine neue Art von *Phytomyza* Fall. aus dem Pieninen Gebirge, *Annales Zoologici*, **21**(6): 43–52.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1964. Studien über Minierfliegen (Diptera Agromyzidae), 9. Revision der Artengruppe *Agromyza reptans* Fall.-*A. rufipes* Meig., *Deutsche Entomologische Zeitschrift, N. F.* **11**(1-2): 175–212.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1967. Vorläufige Mitteilung zu einer Monographie der europäischen Arten der Gattung *Cerodontha* Rond. (Diptera, Agromyzidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **37**(4): 634–661.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1972. Zweite vorläufige Mitteilung zu einer Monographie der europäischen Arten der Gattung *Cerodontha* Rond. (Diptera, Agromyzidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **42**(4): 735–765.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1973. Monographie der europäischen Arten der Gattung *Cerodontha* Rond. (Diptera, Agromyzidae), *Annales Zoologici*, **31**: 1–328.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1975. Drei neue Arten von Agromyzidae (Diptera) aus dem Pieninen-Nationalpark, *Annales Zoologici*, **32**(18): 407–429.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1982a. Acalyprata (Diptera). In: *Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego [Zoocoenological basis for shaping the natural environment of the “Białołęka Dworska” housing estate. Part 1. Species composition and structure of the fauna in the planned housing estate]*, *Fragmenta Faunistica*, **26**(26): 421–452.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1982b. Influence of urban pressure on communities of Diptera – Acalyprata, pp. 91–102. In: M. LUNIAK, B. PISARSKI (eds.), *Animals in Urban Environment*, Warszawa, 175 p.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1989. Diptera Acalyprata (excluding Chloropidae) of moist meadows on the Mazovian Lowland. In: *Fauna composition and structure of moist meadows on the Mazovian Lowland*, *Memorabilia Zoologica*, **34**: 371–413.
- NOWAKOWSKI, J. T., 1991. Micropezidae (Calobatidae, Tylidae), pp. 170–171; Megamerinidae (Megameridae), p. 171; Tanypezidae (Strongylophthalmidae), p. 172;

- Psilidae, pp. 172–173; Pyrgotidae, 173–174; Platystomatidae (Platystomidae), p. 174; Otitidae (Ortalidae), 174–176; Ulidiidae, p. 176; Tephritidae (Trypetidae), p. 176–179; Helcomyzidae, p. 179; Coelopidae, p. 180; Dryomyzidae, p. 180; Sepsidae, pp. 180–181, Lauxaniidae (Sapromyzidae), pp. 183–186; Chamaemyiidae (Ochtiphilidae), pp. 186–187; Periscelididae (Periscelidae), p. 187; Piophilidae, pp. 187–188; (Thyreophoridae), p. 188; Neottiophilidae, p. 188; Pallopteridae, p. 189; Lonchaeidae, pp. 189–191; Odiniidae, pp. 191–192; Agromyzidae, pp. 192–208; Acarophthalmidae, p. 208; Pseudopomyzidae, p. 210–211; Anthomyzidae, p. 211; Opomyzidae, pp. 211–212; Chyromyidae, p. 212; Aulacigastridae, p. 212–213; Asteiidae (Astiidae), p. 213; Sphaeroceridae (Borboridae, Cypselidae), pp. 214–217; Tethinidae, pp. 217–218; Milichidae, p. 218–219; Carnidae, p. 219; Braulidae, p. 224; Camillidae, p. 224; Diastatidae, pp. 224–225; Drosophilidae, pp. 225–227; Curtonotidae, pp. 227–228. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- NOWICKI, J., 1963. Owady minujące runa lasów olchowych okolic Ostrowa Wlkp. [Mining insects of alder forest herb layer in the vicinity of Ostrów Wlkp.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biologia, **4**: 86–101.
- NOWICKI, M., 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. VI Diptera, Kraków, pp. 72–87.
- NOWICKI, M., 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani, VI Diptera, Cracoviae, Typis Universitatis Jagellonicae, 87 pp.
- NOWICKI, M., 1867a. 4. Sprawozdanie sekcji zoologicznej, Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej, **1**: 27–30.
- NOWICKI, M., 1867b. Zapiski z fauny tatrzańskiej, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **1**(9): (179)–(206).
- NOWICKI, M., 1867c. Der Heerwurm, Zipser Anzeiger, **5**(29): 114–115; **5**(30): 118–119; **5**(32): 126–127; **5**(34): 134–135.
- NOWICKI, M., 1867d. Ueber den Heerwurm in den Karpathen und der Tatra, Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **17**: 23–36.
- NOWICKI, M., 1867e. Beschreibung neuer Dipteren, Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **17**: 337–354.
- NOWICKI, M., 1868a. Der kopaliner Heerwurm und die aus ihm hervorgehende *Sciara militaris* n. sp. (Mit 1 Taf.), Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn, **6**: 3–69.
- NOWICKI, M., 1868b. Beschreibung neuer Dipteren, Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn, **6**[1867]: 70–97.
- NOWICKI, M., 1868c. Nowe owady, Rocznik c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, **37** (poczet 3, tom 14): 99–150.
- NOWICKI, M., 1868d. O pleniu kopalimskim i lęgnącej się z niego pleniówce (*Sciara militaris* n. sp.), Rocznik c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, **37** (poczet 3, tom 14): 217–325.

- NOWICKI, M., 1868e. Zapiski z fauny tatrzańskiej, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **2**: 77–91.
- NOWICKI, M., 1868f. Wiadomości fauniczne, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **2**: 155–166.
- NOWICKI, M., 1869a. Zapiski fauniczne, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **3**: 145–150.
- NOWICKI, M., 1869b. Muchy z okolic Rzeszowa, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **3**: 153–154.
- NOWICKI, M., 1870a. O szkodach wyrządzonych w 1869 r. w plonach polnych przez zwierzęta szkodliwe, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **1869**: 86–163
- NOWICKI, M., 1870b. Zapiski fauniczne, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **4**: 1–20.
- NOWICKI, M., 1870c. Wiadomości z Pienin, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **4**: 20–23.
- NOWICKI, M., 1870d. Wiadomości z Babiej Góry, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **4**: 23–28.
- NOWICKI, M., 1870e. Wiadomości fauniczne, Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, **4**: 28–30.
- NOWICKI, M., 1870f. Beschreibung neuer Arthropoden, Jahrbuch der k. k. Gelehrten Gesellschaft in Krakau, **41**: 57–58.
- NOWICKI, M., 1871a. Über der Weizenverwusterin *Chlorops taeniopus* Meig. und die Mittel zu ihrer Bekämpfung. Selbstverlag von Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien, 58 pp.
- NOWICKI, M., 1871b. Opis nowych członkonogów (Arthropoda). Rocznik c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, **42**(poczet 3, tom 14): 69–74.
- NOWICKI, M., 1873a. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Galiziens, Selbstverlag von Jagellonische Universität-Buchdruckerei, Krakau: 1–35.
- NOWICKI, M., 1873b. Szkodniki gospodarcze postrzegane w. r. 1872, Biblioteka Umiejętności Przyrodniczych, **2**, 15 pp.
- NOWICKI, M., 1873c. Spostrzeżenia nad szkodnikami zbożowymi i stanem plonów, Czas, Kraków. 27 pp.
- NOWICKI, M., 1874. Beobachtungen über der Landwirtschaft schädliche Thiere in Galizien im Jahre 1873, Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, Wien, **24**: 355–376.
- NOWICKI, M. 1875a. Beitrag zur Kenntniss der Dipterenfauna Neu-Seelands. Kraków, 29 pp.
- NOWICKI, M. S., 1875b. Dodatek do fauny much Nowej Zelandye, Memoir der Krakauer k.-k. Akademie der Wissenschaften, **2**: 1–29.
- NOWICKI, M., 1886a. O niezmiarce, Rolnik, **39**(7-8): 58–60.
- NOWICKI, M., 1886b. O niezmiarce, Czas, Kraków, **171**: 8 pp.

- NOWOSAD, A., 1974. *Nycteribia kolenatii* Theodor et *Moscona* i *Penicillidia monoceros* Speiser (Nycteribiidae, Diptera) w Polsce [*Nycteribia kolenatii* Theodor et *Moscona* and *Penicillidia monoceros* Speiser (Nycteribiidae, Diptera) in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **44**(3): 559–569.
- NOWOSAD, A., 1975. Badania nad zmiennością morfologiczną *Nycteribia kolenatii* Theodor et *Moscona* (Nycteribiidae, Diptera) w Polsce [On the morphological variation of *Nycteribia kolenatii* Theodor et *Moscona* (Nycteribiidae, Diptera) in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **45**: 239–249.
- NOWOSAD, A., 1987. Materiały do znajomości Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) Polski zachodniej i północno-zachodniej [Contribution to the knowledge of Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) from western and north-western Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **57**: 263–276.
- NOWOSAD, A., 1990. Stan badań nad mrokawkowatymi-Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) w Polsce, z przeglądem gatunków i stanowisk ich występowania [The state of research on batflies – Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) in Poland, with a survey of species and their localities], *Wiadomości Entomologiczne*, **9**(3-4): 77–85.
- NOWOSAD, A., 1993a. Muchówki mrokawkowate (Nycteribiidae) – pasożyty zewnętrzne nietoperzy [Bat flies (Nycteribiidae) – bat ectoparasites], *Wszechświat*, **94**(6): 150–152.
- NOWOSAD, A., 1993b. Mrokawkowate (Nycteribiidae) – zewnętrzne pasożyty nietoperzy [Bat flies (Nycteribiidae) – bat ectoparasites], *Biuletyn Centrum Informacji Chiropterologicznej (VII OKC)*, **2**(15): 18.
- NOWOSAD, A., 2003a. The body of knowledge about bat flies Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) in Poland, *Wiadomości Parazytologiczne*, **49**(1): 94.
- NOWOSAD, A., 2003b. Nowe stanowiska *Nycteribia (N.) kolenatii* Theodor et *Moscona*, 1954 (Diptera, Pupipara: Nycteribiidae) w Polsce [New localities *Nycteribia (N.) kolenatii* Theodor et *Moscona*, 1954 (Diptera, Pupipara: Nycteribiidae) in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **22**(3): 190.
- NOWOSAD, A., 2007. Muchówki mrokawkowate Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) – pasożyty zewnętrzne nietoperzy [Bat flies Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) – bat ectoparasites], *Wiadomości Parazytologiczne*, **53** (Suplement): 150.
- NOWOSAD, A., G. BATCHVAROV, P. PETROV, 1987. Bat flies (Nycteribiidae, Diptera) of bats collected in Bulgaria, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **57**: 673–694.
- NOWOSAD, A., K. SACHANOWICZ, 2003. Nowe stanowiska muchówek mrokawkowatych – Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) w Puszczy Kozienickiej [New localities of bat flies – Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) in Puszcza Kozienicka Forest], *Wiadomości Entomologiczne*, **22**(2): 121–122.
- NUNBERG, M., 1947a. *Dasyneura laricis* F. Lw. (Diptera, Cecidomyiidae) w Polsce [*Dasyneura laricis* F. Lw. (Diptera, Cecidomyiidae) in Poland], *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici*, **5**(4): 33–35.

- NUNBERG, M., 1947b. Pierwszy przyczynek do znajomości krajowej fauny owadów minujących liście [First contribution to the knowledge of the native insects, mining the leaves], *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici*, **5**(6): 95–121.
- NUNBERG, M., 1948. Drugi przyczynek do znajomości krajowej fauny owadów minujących liście [Second contribution to the knowledge of the native insects, mining the leaves], *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici*, **5**(12): 185–197.
- NUNBERG, M., 1964. Uszkodzenia drzew i krzewów leśnych wywołane przez owady [Damages of trees and forest shrubs caused by insects], PWN, Warszawa, 574 pp.
- OBARSKI, J., 1931. Spostrzeżenia nad szkodnikami roślin uprawnych i ozdobnych w latach 1928-1930 na terenach Szkoły Głównej Gosp. Wiejsk. w Skierniewicach [Pests of cultivated and ornamental plants observed in the years 1928-1930 in the grounds of the College of Agriculture in Skierniewice, Poland], *Choroby Roślin*, **1**(2): 14–23.
- OBERSTEIN, O., 1910. Über Schädigungen von Frifliegenlarven an Jungen Maisstauden, *Centralblatt für Bakteriologie, Abt. II*, **28**(1/3): 159–160.
- OBERSTEIN, O., 1912a. Frühe oder späte Aussaat des Winterweizens gegen Chloropsbefall?, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **16**(36): 1134–1135.
- OBERSTEIN, O., 1912b. Voller Körnerertrag bei Weizen trotz starken Befalls durch stengelmande [*Chlorops taeniopus*], *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **16**(34): 1070–1071.
- OBERSTEIN, O., 1913a. *Sciara nitidicollis* Meig.-Larven als Schädiger junger Kulturen von *Mesembrianthemum pseudo-truncatellum* Berger, *Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, Abt. II*, **36**(15/18): 409–418.
- OBERSTEIN, O., 1913b. Zur Literatur über Birntrauermücken, *Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten*, **37**(22/25): 563.
- OBERSTEIN, O., 1914. *Chortophila trichodactyla* Rond., ein bisher unbekannter Schädling der Gurkenkeimpflanzen in Niederschlesien, *Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten*, **24**(7): 385–388.
- OBERSTEIN, O., 1916a. Über ein beobachtens Massenaufreten von *Phora rufipes*-Larven bei Einkeimung von Woll-Luzerne, *Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten*, **26**: 104–105.
- OBERSTEIN, O., 1916b. *Chorophila cilicrura* Rond. und *Thereva* spec., zwei neue Roggenschädlinge in Schlesien, *Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten*, **26**(5): 277–280.
- OBITZ, K. 1935. Nasilenie i rozmieszczenie gza bydłowego (*Hypoderma* sp.) w Polsce. Wyniki ankiety Ministerstwa Rolnictwa i R. R. z 1935 r. [The abundance and distribution of the cattle grubs (*Hypoderma* sp.) in Poland. Results of an inquiry of the Ministry of Agriculture in 1935], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Wydział Weterynaryjny*, **14**: 415–426.
- OBITZ, K. 1937. Giez bydłocy w Polsce, jego rozmieszczenie i zwalczanie [The cattle grubs in Poland, their distribution and control], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Wydział Weterynaryjny*, **16**(1): 100–106.
- OBOŃA, J., P. DOMINIĄK, 2014. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) in tree hole habitats in Slovakia, *Oceanological and Hydrobiological Studies*, **43**(1): 61–65.

- OBOŃA, J., P. DOMINIAK, Z. MATUŠOVÁ, S. ŠČERBÁKOVÁ, M. SVITOK, 2014. Invertebrate fauna of small temporary rain pools of village Diviacka Nová Ves (Upper Nitra region – Slovakia), *Acta Universitatis Prešovensis, Folia Oecologica*, **2**: 23–30.
- OBOŃA, J., L. DVOŘÁK, K. DVOŘÁKOVÁ, J. JEŽEK, T. KOVÁCS, D. MURÁNYI, I. SŁOWIŃSKA, J. STARÝ, R. van der WEELE, P. MANKO, 2019. Faunistic records of some Diptera families from the Babia Góra Massif in Poland, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 118–131.
- OBOŃA, J., L. DVOŘÁK, J.-P. HAENNI, L. HRIVNIAK, B. JAPOSHVILI, J. JEŽEK, I. KERIMOVA, J. MACA, D. MURANYI, M. RENDOŠ, I. SŁOWIŃSKA, N. SNEGOVAYA, J. STARY, P. MANKO, 2019. New and interesting records of Diptera from Azerbaijan and Georgia, *Zoosystematica Rossica*, **28**(2): 277–295.
- OBERPRIELER, S. K., W. KRZEMIŃSKI, 2015. First crane fly from the Upper Jurassic of Australia (Diptera: Limoniidae), *Zootaxa*, **4021**(1): 178–186.
- OBERSTEIN, O., 1918. *Coclinius niger* Nees als Schmarotzer der Weizenhalmfliege, *Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten*, **48**(10/15): 286–290.
- OCHMAN, K., 2004. Fauna jaskiń rezerwatu „Sokole Góry” – koncepcja jej ochrony w świetle dotychczasowych badań [Caves fauna of reserve „Sokole Góry” - concept of their protection in the light of recent research], pp. 89–95. In: J. PARTYKA (ed.). *Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom 1, Przyroda* [Diversity and changes of the natural and cultural environment of Krakowsko-Częstochowska Upland, Part 1, Nature], Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
- OETTINGEN, H., 1927. Schädlinge des Grassamenbaues. *Illustrierte Landwirtschaftliche Zeitung*, **47**: 659–660.
- OGJEWICZ, B., 1929. Szkodniki drzew owocowych, warzyw i zbóż, zaobserwowane w okolicach Wilna w r. 1928 [Insect pests of fruit trees, garden plants and cereal crops observed in the environs of Wilno during the year 1928], *Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych*, **5**: 143–158.
- OGJEWICZ, B., 1930. Szkodniki drzew owocowych, warzyw i zbóż, zaobserwowane na Wileńszczyźnie w r. 1929 [Insect pests of fruit trees, garden plants and cereal crops observed in the region of Wilno during the year 1929], *Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych*, **6**: 117–131.
- OGJEWICZ, B., 1932. Szkodniki ogrodów i pól, zaobserwowane w woj. wileńskim w r. 1930 [Insect pests of orchards and fields observed in the region of Wilno during the year 1930], *Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie*, **7**: 289–301.
- OKOŁÓW, Cz., 1968a. Stawonogi i inne bezkręgowce [Arthropods and other invertebrates], pp. 153–161. In: J. B. FALIŃSKI (ed), *Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej* [National Park in the Białowieza Forest], Warszawa.
- OKOŁÓW, Cz., 1970b. Stan badań nad entomofauną Puszczy Białowieskiej [The state of research on the entomofauna of the Białowieza Forest], *Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B*, **40**: 479–489.

- OKOŃ, D., A. BŁOŃSKA, J. RÓŻKOWSKI, A. Z. WOJTAL, 2020. Natural and anthropogenic factors controlling the calcareous springs biodiversity (Cracow-Częstochowa Upland, Poland), *Ecohydrology & Hydrobiology*, **20**(4): 644–659.
- OKRÓY-RYSOP, G., 1988. Mosquitoes (Culicidae, Diptera) found in northern Poland, pp. 73–76. In: J. OLEJNICZEK (ed.), *Medical and Veterinary Dipterology, Proceedings of the International Conference, November 30-December 4, 1987, České Budějovice*, 305 pp.
- OKRÓY-RYSOP, G., 1991. Culicidae, pp. 89–90. In: J. RAZOWSKI (ed.) *Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków*, 342 pp.
- OKRÓY-RYSOP, G., Z. WEGNER, J. STAŃCZAK, 1991. Komary (Diptera, Culicidae) znalezione w pasie przymorskim od Wejherowa do Darłowa [Mosquitoes (Diptera: Culicidae) found in the coastal region from Wejherowo to Darlowo], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**: 45–51.
- OLBRYCHT T., 2003. Bzygowate (Diptera, Syrphidae) - wrogowie naturalni mszycy grochowej (*Acyrtosiphon pisum* Harris) w okolicach Rzeszowa [Hoverflies (Diptera, Syrphidae) - natural enemies of the pea aphid (*Acyrtosiphon pisum* Harris) in the vicinity of Rzeszów], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa*, **89**: 139–142.
- OLDENBERG, L., 1910. Vier neue paläarktische Akalypteren (Dipt.), *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **1910**: 284–287.
- OLDENBERG, L., 1914. Beitrag zur Kenntnis der europäischen Drosophiliden (Dipt.), *Archiv für Naturgeschichte*, **80A**(2): 1–42.
- OLDENBERG, L., 1927. Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Rhamphomyien (Dipt.), Konowia. *Zeitschrift für Systematische Insektenkunde*, **6**(1): 1–29.
- OLDENBERG, L., 1928. Zwei neue *Agathomyia*-Arten (Dipt.), Konowia. *Zeitschrift für Systematische Insektenkunde*, **7**: 311–313.
- OLECHOWICZ, E., 1971. Productivity investigation of two types of the Vistula Valley. VIII. The number of emerged Diptera and their elimination, *Ekologia Polska*, **19**: 183–195.
- OLECHOWICZ, E., 1977. Changes in the composition and numbers of Diptera under the influence of mineral fertilization of meadows, *Ekologia Polska*, **25**: 467–490.
- OLECHOWICZ, E., 1984. Herb layer entomofauna of different forest ecosystems in the Kampinos Forest and its participation in cycling of elements, *Ekologia Polska*, **32**(1): 43–60.
- OLECHOWICZ, E., 1988. The structure of community of Diptera imagines of different forest ecosystems in the Kampinos Forest, *Ekologia Polska*, **36**(3-4): 509–529.
- OLECHOWICZ, E., 2003. Entomofauna gleby i runa różnych ekosystemów Puszczy Kampinoskiej [Entomofauna of soil and herb layer in different ecosystems of Kampinos Forest], pp. 511–524. In: R. ANDRZEJEWSKI (ed), *Kampinoski Park Narodowy, T. 1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego [Kampinos National Park, Vol. 1. Nature of Kampinos National Park]*, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 728 pp.

- OLSZAK, R., 1979. Występowanie drapieżnych przyszczarków (Diptera, Cecidomyiidae) w koloniach mszyc na jabłoniach [Occurrence of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) in aphid colonies on apple trees], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **49**(1): 185–195.
- OLSZANOWSKA-KUŃKA, K., 2008. The gall midge *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847) (Diptera: Cecidomyiidae) – The new invasive species in the Opole province, *Opole Scientific Society Nature Journal*, **41**: 59–62.
- OLSZEWSKI, P., 2010. Nowe dane na temat występowania bujanek (Diptera: Bombyliidae) w północnej Polsce [New data on distribution of Bombyliidae (Diptera: Bombyliidae) in North Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **26**: 30–33.
- OLZSHA, R., 1943. Mitteilung über das Vorkommen v. *Anopheles maculipennis* im Wathegau, *Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde und Infektionskrankheiten*, **150**: 215–217.
- OPALIŃSKI, K. W., 1971. Macrofauna communities of the littoral of Mikołajskie lake, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **18**(3): 275–285.
- ORZECZOWSKI, R., H. WASIELEWSKI, 2016. Owady Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – pozostałe grupy [Insects of Gryżyński Landscape Park – remaining groups], pp. 180–195. In: M. MACIANTOWICZ (ed.), 20 lat – Gryżyński Park Krajobrazowy – Monografia przyrodnicza [20 years – Gryżyński Landscape Park – Monograph of the Nature], Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
- OSTERBROEK, P., H. REUSCH, 2008, Review of the European species of the genus *Chionea* (Dalman, 1816) (Diptera, Limoniidae), *Braunschweiger Naturkundliche Schriften*, **8**(1): 173–220.
- OSTROWIECKA, B., I. TAŁAJ, E. BRZOSKO, E. JERMAKOWICZ, P. MIRSKI, A. KOSTRO-AMBROZIAK, Ł. MIELCZAREK, A. LASON, J. KUPRYJANOWICZ, J. KOTOWICZ, A. WRÓBLEWSKA, 2019. Pollinators and visitors of the generalized food-deceptive orchid *Dactylorhiza majalis* in North-Eastern Poland, *Biologia*, 11 pp. <https://doi.org/10.2478/s11756-019-00285-0>.
- OTTEN, E., 1942. Beitrag zur Systematik und Biologie der Gattung *Stictomischus* Thoms. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Miscogasteridae), *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, **9**(4): 225–229.
- OVCHARENKO, M. O., I. WITA, 2003. Ultrastructural study of *Microsporidium kosewiense* sp. n. (Microspora, Thelohaniidae) a microsporidian parasite of *Psectrotanipus* larvae (Diptera, Chironomidae). *Vestnik Zoologii*, **37**(6): 39–48.
- OVCHARENKO, M., I. WITA, 2001. *Helmichia anomala* sp. nov. (Microspora, Striatosporidae) a new microsporidian parasite of *Microtendipes pedellus* (Diptera, Chironomidae) in Poland, *Acta Parasitologica*, **46**(4): 242–249.
- OWIEŚNY, M., 2009. Informacje o nowych stanowiskach *Phasia aurigera* (Egger, 1860) (Diptera: Tachinidae) w Polsce [Informations about new localities of *Phasia aurigera* (Egger, 1860) (Diptera: Tachinidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 46–49.

- OWIEŚNY, M., 2010. Żywiciele z rodzaju *Gymnosoma* Meigen, 1803 (Diptera: Tachinidae) na terenie Polski [Hosts of the genus *Gymnosoma* Meigen, 1803 (Diptera: Tachinidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **26**: 34–37.
- OWIEŚNY, M., 2011. Krajowe muchówki a prawo ochrony przyrody [Dipterans and protection law in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 48–50.
- OWIEŚNY, M., 2017. Rączycowate (Diptera: Tachinidae) doliny Wisły w rejonie Torunia [Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Vistula Valley near Toruń], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 94–106.
- OWIEŚNY, M., M. GWARDJAN, W. KUDŁA, J. BURY, 2010. Nowe dane o rączycy wielkiej *Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) w Polsce [New data on *Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) from Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **26**: 38–42.
- OWIEŚNY, M., K. SZPIŁA, 2007. Rączyce (Diptera: Tachinidae) Torunia – wstępne wyniki badań [Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Toruń – preliminary results], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 58–59.
- OWIEŚNY, M., E. SZAŁASZEWICZ, 2008. Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego [Contribution to the knowledge of Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Suwałki Landscape Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **24**: 28–32.
- OZEROV, A. L., 2014. The primary types of Scathophagidae (Diptera) in the Museum für Naturkunde Berlin, and Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Germany, *Zoosystematics and Evolution*, **90**(1): 33–43.
- PACOŃ, J., 1994. Pasożyty muflonów, jeleni i sarn z terenu Dolnego Śląska [Parasites of mouflons, stags and roe-deer from the Lower Silesia region], *Wiadomości Parazytologiczne* **40**(3): 279–292.
- PACUK, B., 2020. Nowe stanowiska *Solva marginata* (Meigen, 1820) (Diptera: Xylomyiidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej [New localities of *Solva marginata* (Meigen, 1820) (Diptera: Xylomyiidae) in Wielkopolska-Kujawy Lowland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **36**: 1–11.
- PALACZYK, A., 1991. Therevidae, pp. 139–140; Hilarimorphidae, p. 141; Hybotidae, pp. 147–149; Microphoridae, pp. 149–150; Dolichopodidae, pp. 150–155; Atelestidae, p. 155; Lonchopteridae, p. 156; Opetiidae, p. 156; Platypezidae, pp. 156–157; Pipunculidae, pp. 160–162; Uwagi do Diptera/Comments to Diptera, pp. 268–269. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- PALACZYK, A., 2001. Trichoceridae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Tipulidae, Ptychopteridae, Psychodidae, p. 269–270; Chironomidae, p. 272; Simuliidae, p. 273–274; Cecidomyiidae, p. 277; Therevidae, p. 281–282; Empididae, Hybotidae, Microphoridae, p. 282–284; Lonchopteridae, Platypezidae, p. 285–286; Megamerinidae, Tanypezidae, p. 293;

- Sciomyzidae, p. 295; Clusiidae, Heleomyzidae, Trixoscelididae, p. 298; Ephydriidae, p. 299–300; Nycteribidae, p. 307; Diptera – general comments. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, IBL, 403 pp.
- PALACZYK, A., 2004. *Ctenophora ornata* Meigen, 1818, pp. 291–292; *Pangonius pyritosus* (Loew, 1859), pp. 294–295; *Xylomyia maculata* (Meigen, 1804), pp. 295–296; *Stratiomys ruficornis* (Macquart, 1838), pp. 296–298; *Stenopogon callosus* (Pallas in Wiedemann, 1818), pp. 298–299; *Antipalus sinuatus* (Loew, 1854), pp. 299–300; *Exoprosopa cleomene* Egger, 1859, pp. 301–302. In: Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWAKOWSKI (eds.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata], Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 447 pp.
- PALACZYK, A., 2005. Rhagionidae (Diptera) polskich Karpat [Rhagionidae (Diptera) of the Polish part of the Carpathian Mountains], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **21**: 30–31.
- PALACZYK, A., 2007. Atelestidae, pp. 92–93, 181; Hilarimorphidae, pp. 92, 181; Lonchopteridae, pp. 99, 188; Microphoridae, p. 98, 188; Opetiidae, pp. 98–99, 188. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- PALACZYK, A., 2008. Muchówki Ojcowskiego Parku Narodowego [Flies of the Ojców National Park], pp. 589–616. In: A. KLASA, J. PARTYKA (eds.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego [Monograph of the Ojców National Park], Przyroda. Ojców, 766 pp.
- PALACZYK, A., 2020. *Phasia aurigera* (Egger, 1860) (Diptera: Tachinidae) – gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt stwierdzony w Ojcowskim Parku Narodowym [*Phasia aurigera* (Egger, 1860) (Diptera: Tachinidae) – a dipteran species from the Polish Red Book of Animals found in the Ojców National Park (S Poland)], Acta Entomologica Silesiana, **28** (online 030): 1–7.
- PALACZYK, A., A. KLASA, 2000. Muchówki (Diptera) [Flies (Diptera)]. In: J. RAZOWSKI (ed.), Flora i fauna Pienin. – Monografie Pienińskie [Flora and Fauna of the Pieniny Mountains. – Monographs of the Pieniny National Park], **1**: 223–231.
- PALACZYK, A., A. KLASA, 2003. Muchówki (Diptera) Masywu Babiej Góry [Diptera of the Babia Góra Massif], pp. 305–357. In: B. W. WOŁOZYN, D. WOŁOZYN, W. CELARY (eds.), Monografia Fauny Babiej Góry [Fauna of Mt. Babia Góra, Poland], Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 489 pp.
- PALACZYK, A., A. KLASA, 2004. *Adapsilia coarctata* Waga, 1842, pp. 308–309. In: Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWAKOWSKI (eds.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata], Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 447 pp.
- PALACZYK, A., A. KLASA, 2007. Platystomatidae, p. 107–108, 199; Pyrgotidae, pp. 108–109, 199. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.

- PALACZYK, A., A. KLASA, 2017. Muchówki (Diptera) rezerwatu halofitów Owczary w Dolinie Nidy [Flies (Diptera) of the Owczary halophyte reserve in the Nida Valley], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 127–135.
- PALACZYK, A., A. KLASA, I. SŁOWIŃSKA, 2018. Rhagionidae (Diptera) Pienińskiego Parku Narodowego [Rhagionidae (Diptera) of the Pieniny National Park], *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **24**(online 007): 109–127.
- PALACZYK, A., A. KLASA, I. SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, 2013. The family Strongylophthalmyiidae of Poland with catalog of European species (Insecta: Diptera). *Genus*, **24**(3-4): 425–438.
- PALACZYK, A., A. KLASA, A. SZLACHETKA, 2019, First record in Poland and remarks on the origin of the northern populations of *Goniglossum wiedemanni* Meigen, 1826 (Diptera: Tephritidae), *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*, **28**(online 008): 1–9.
- PALACZYK, A., L. KRZYSZTOFIK, A. KRZYSZTOFIK, A. KLASA, 2015. Muchówki z rodzin Xylomyidae i Stratiomyidae (Diptera) ze zbiorów Wigierskiego Parku Narodowego [Flies of the families Xylomyidae and Stratiomyidae (Diptera) from the collection of the Wigry National Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 27–31.
- PALACZYK, A., I. SŁOWIŃSKA, A. KLASA, 2015. The genus *Bergenstammia* Mik, 1881 (Diptera: Empididae: Clinocerinae) in Poland with description of *Bergenstammia glacialis* sp. nov. from the Tatra Mts., *Annales Zoologici*, **65**(1): 53–64.
- PALACZYK, A., I. SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, 2013. The genus *Phaeobalia* Mik, 1881 in Poland (Diptera: Empididae: Clinocerinae), *Genus*, **24**(3-4): 415–424.
- PALACZYK, A., I. SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, 2014. Nowe dane o Thaumaleidae Tatr polskich [New records of the family Thaumaleidae from the Polish Tatra Mountains], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **30**: 55–62.
- PALACZYK, A., B. SOSZYŃSKI, A. KLASA, C. BYSTROWSKI, W. MIKOŁAJCZYK, W. KRZEMIŃSKI, 2002. Diptera Muchówki, pp. 38–44. In: Z. GŁOWACIŃSKI (ed.) *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce / Red list of threatened animals in Poland*, Kraków, 155 pp.
- PALEOLOG, J., 1990a. Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w pracach nad doskonaleniem zwierząt gospodarskich [The value of research on laboratory animals for the genetic improvement of farm animals], *Zwierzęta Laboratoryjne*, **27**(2): 89–102.
- PALEOLOG, J., 1990b. Badania nad genetycznym wpływem partnera na płenność kojarzonej z nim samicy [The effect of environment and genotype of mating partner on female fecundity], *Zwierzęta Laboratoryjne*, **27**(2): 109–118.
- PALEOLOG, J., M. LORKIEWICZ, 1991. Selection for female fecundity in *Drosophila* test crosses and lines selected in different environments. II Response to heat stress and top-crossing, *Journal of Animal Breeding and Genetics*, **108**(5): 363–368.

- PALEOLOG, J., J. MACIEJOWSKI, 1991. Selection for female fecundity in *Drosophila* test crosses and lines selected in different environments. I Response to selection, *Journal of Animal Breeding and Genetics*, **108**(5): 355–362.
- PAŁOSZ, T., SIENKOWSKI, A., 1992. Wyniki zastosowania rośliny pułapkowej w ochronie rzepaku ozimego przed szkodnikami [Results of trap plant application in winter rape protection against insect pests], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **32**(2): 188–194
- PAŁOSZ, T., SIENKOWSKI, A., 1993. Atrakcyjność roślin pułapkowych dla niektórych fitofagów występujących w uprawach rzepaku ozimego [Attractiveness of trap plants for phytophagous insects occurring in winter rape crops], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**(1-4): 259–265.
- PANDELLE, L., 1895. Études sur les Muscides de France IIe partie, *Revue d'Entomologie*, **14**: 287–351.
- PANDELLE, L., 1896. Études sur les Muscides de France IIe partie, *Revue d'Entomologie*, **15**: 1–230.
- PANDELLE, L., 1900. Études sur les Muscides de France IIIe partie (Part.), *Revue d'Entomologie*, **19**(Suppl.): 221–292.
- PANKANIN-FRANCZYK, M., T. BILEWICZ-PAWIŃSKA, 2000. Drapieżne owady (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych [Predatory insects (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) in midfield grasslands], *Wiadomości Entomologiczne*, **19**(1): 29–36.
- PANNEWITZ, J. von, 1856. [Über *Cecydomyia saliciperda* L.; Larven der *Sciara Thomae*], *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **34**: 119.
- PANZER, G. W. F., 1798. *Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten*. Fünfter Jahrgang. Felsecker, Nürnberg, Heft LVIII, 24 pp., Heft LIX, 24 pp.
- PAPE, T., P. BEUK, A. PONT, A. SHATALKIN, A. OZEROV, A. WOŹNICA, B. MERZ, C. BYSTROWSKI, C. RAPER, C. BERGSTRÖM, C. KEHLMAIER, D. CLEMENTS, D. GREATHEAD, E. KAMENEVA, E. NARTSHUK, F. PETERSEN, G. WEBER, G. BÄCHLI, F. GELLER-GRIMM, G. Van de WEYER, H. TSCHORSNIG, H. de JONG, J. van ZUIJLEN, J. VAŇHARA, J. ROHÁČEK, J. ZIEGLER, J. MAJER, K. HŮRKA, K. HOLSTON, K. ROGNES, L. GREVE-JENSEN, L. MUNARI, M. de MEYER, M. POLLET, M. SPEIGHT, M. EBEJER, M. MARTINEZ, M. CARLES-TOLRÁ, M. FÖLDVÁRI, M. CHVÁLA, M. BARTÁK, N. EVENHUIS, P. CHANDLER, P. CERRETTI, R. MEIER, R. ROZKOŠNY, S. PRESCHER, S. GAIMARI, T. ZATWARNICKI, T. ZEEGERS, T. DIKOW, V. KORNEYEV, V. RICHTER, V. MICHELSEN, V. TANASIJTSHUK, W. MATHIS, Z. HUBENOV, Y. de JONG, 2015. *Fauna Europaea: Diptera – Brachycera*. *Biodiversity Data Journal*, **3**: e4187. doi: 10.3897/BDJ.3.e4187.
- PAPE, T., M. PIWCZYŃSKI, D. WYBORSKA, K. AKBARZADEH, K. SZPILA, 2016. A new genus and species of hypodermatine bot flies (Diptera: Oestridae). *Systematic Entomology*, **42**(2): 387–398.
- PAPE, T., N. K. SUJATHA, K. SZPILA, R. MEIER, M. GIROUX, 2006. *Flesh fly phylogeny – more meat to the bone*, p. 190. In: M. SUWA (ed.), *VIth International Congress of Dipterology*, Fukuoka, Japan, abstracts volume, 355 pp.

- PAPE, T., K. SZPILA, 2012. Taxonomy and nomenclature of *Eremasiomyia macularis* and *Miltogramma maroccana* (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae), Canadian Entomologist, **144**: 169–181.
- PAPE, T., K. SZPILA, F. C. THOMPSON, 2008. What's in a frog stomach? Solving a 155 year old mystery (Diptera: Calliphoridae), Systematic Entomology, **33**: 548–551.
- PAPLIŃSKA, E., 1980. Preliminary analysis of communities of soil Diptera larvae in forest ecosystems from variously utilized areas, Polish Ecological Studies, **6**(4): 625–643.
- PAPLIŃSKA, E., 1983. Udział larw muchówek w procesach glebowych [Share of Diptera larvae in soil processes], Wiadomości Entomologiczne, **3**(3-4): 127–142.
- PAPLIŃSKA, E., 1984. Density, biomass and qualitative structure of soil Diptera larvae communities in industrial areas, Polish Ecological Studies, **10**: 93–110.
- PAPLIŃSKA, E., 1987. Settlement of Diptera larvae in organic matter (*Carex brizoides* L. *Betula verrucosa* Ehrh.) experimentally introduced into the soil, Polish Ecological Studies, **13**(1): 53–71.
- PAPP, L., 1975. Four new species of Ephydriidae (Diptera) from Hungary, Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, **67**: 213–217.
- PAPP, L., 1978. Sphaeroceridae (Diptera) in the collection of the Hungarian Natural History Museum. IV. Sphaerocerinae, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, **24**(3-4): 371–395.
- PAPP, L., 1979. A contribution to the revision of the Palearctic Ephydriidae (Diptera), Folia Entomologica Hungarica (Ser. nova), **32**(1): 97–104.
- PAPP, L., P. WITHERS, 2011. A revision of the Palaeartic Periscelidinae with notes on some New World species (Diptera: Periscelididae), Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, **103**: 345–371.
- PAPP, L., A. WOŹNICA, 1993. A revision of the Palaeartic species of *Gymnomus* Loew (Diptera: Heleomyzidae), Acta Zoologica Hungarica, **39**(1-4): 175–210.
- PARENT, O., 1926. Sept especes nouvelles de Dolichopodides europeens, Encyclopedie Entomologique (B II) Diptera, **3**: 23–40.
- PAWLAS, M., Z. SOTYSIAK, J. NICPOŃ, J. NICPOŃ, 2007. Występowanie i obraz patomorfologiczny gasterofilozy koni z północno-wschodniej Polski [Existence and pathomorphological picture of gasterophilosis in horses from north-east Poland], Medycyna Weterynaryjna, **63**(11): 1377–1380.
- PAWLAS-OPIELA, M., Z. SOŁTYSIAK, 2007. Ekstensywność i intensywność inwazji larw gzów *Gasterophilus sp.* u koni z północno-wschodniej Polski [Prevalence and intensity of *Gasterophilus sp.* Larvae in horses from North-East Poland], Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria, **6**(3): 29–36.
- PAWŁOWICZ, J., 1936. Beobachtungen über einige in *Portheria dispar* L., *Malacosoma neustria* L. und *Stilpnotia salzcis* L. (Lep.) schmarotzende Hymenopteren und Dipteren, Zoologica Poloniae, **1**: 99–118.

- PAWŁOWICZ, J., 1939. Über die Raupenfliegen (Tachinarien) des Tatra-Gebirges, pp. 332–341. In: K. JORDAN, E. M. HERING (eds.), VII. Internationaler Kongress für Entomologie. Verhandlungen. Band I, Weimar.
- PAWŁOWSKI, J., 1977, Rozwój badań faunistycznych [Progress of faunistic studies]. In: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego [Nature of Ojców National Park], *Studia Naturae*, B, **28**: 237–244.
- PAWŁOWSKI, J., D. KMIECIAK, R. SZADZIEWSKI, A. BURKIEWICZ, 1996. Próba izolacji DNA owadów z bursztynu bałtyckiego [Attempted isolation of DNA from insects embedded in the Baltic amber], *Prace Muzeum Ziemi*, **44**: 45–46.
- PAWŁOWSKI, J., M. STERZYŃSKA 1994. Waloryzacja i ochrona bezkręgowców bieszczadzkich [Valorisation and protection of the Bieszczady invertebrates], *Roczniki Bieszczadzkie*, **2**[1993]: 147–156.
- PAWŁOWSKI, J., M. STERZYŃSKA. 1995. Cenne gatunki i zagrożone nisze lądowych bezkręgowców w polskiej części MRB "Karpaty Wschodnie" [Valuable species and endangered niches of terrestrial invertebrates in the Polish part of the IBR "Eastern Carpathians"], *Roczniki Bieszczadzkie*, **3**: 57–74.
- PAWŁOWSKI, J., R. SZADZIEWSKI, D. KMIECIAK, J. FAHRNI, G. BITTAR, 1996. Phylogeny of the infraorder Culicomorpha (Diptera: Nematocera) based on 28S rRNA gene sequences, *Systematic Entomology*, **21**: 167–178.
- PAWŁOWSKI, J., K. WALASZ, P. SURĄ, J. WYTWER, M. STERZYŃSKA, A. PALACZYK, A. DYDUCH, 1995. VIII. Część Pierwsza Fauna [Part one. Fauna]. In: Turnicki Park Narodowy w polskich Karpatach Wschodnich Dokumentacja projektowa [Turnicki National Park in Polish Eastern Carpathians], Wydawca: Fundacja Na Rzecz Parków Krajobrazowych, Narodowych i Lasów Polskich Terra Sana, Warszawa 1995 [na stronie tytułowej 1993], 222 pp.
- PAX, F., 1915. Über die Gefährdung entomologischer Naturdenkmäler in Schlesien, *Zeitschrift für Entomologie Breslau*, **8**: 1–12.
- PAX, F., 1916. [In Schlesien beobachtete Fälle von Myasis externa beim Menschen], *Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde*, **9**: 11.
- PAX, F., 1921. *Die Tierwelt Schlesiens*, Fischer, Jena, 342 pp.
- PAX, F., 1936. Die Reyersdorfer Tropfsteinhöhle und ihre Tierbevölkerung (Die rezente Metazoenfauna des Reyersdorfer Höhle), *Mitteilungen über Höhlen und Karstforschung*, **3**: 97–122.
- PAX, F., 1937. Die Moorfauna des Glatzer Schneeberges. 2. Allgemeine Charakteristik der Hochmoore. *Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges*, **3**: 237–266
- PAX, F., 1944. *Alter und Herkunft der Tierbevölkerung im Glatzer Schneegebirge*. F. Hirt Breslau, 25 pp.
- PAX, F., K. MASCHKE, 1935. Höhlenfauna des Glatzer Schneeberges. Die rezente Metazoenfauna, *Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges*, **1**: 4–72.
- PAX, F., H. TISCHBIERECK, 1940. Die Fauna deutscher Thermen nach Untersuchungen in Bad Blauda, *Der Balneologe*, **7**: 281–303.

- PENCZAK, T., M. GRZYBKOWSKA, 1990. Fish and invertebrates vs. riparian ecotones in a large river (the River Warta, Central Poland), pp. 41–44. In: M. ZALEWSKI, J. E. THORPE, P. GAUDIN (eds.), Fish and land/inland – water ecotones. UNESCO MaB.
- PENCZAK, T., M. GRZYBKOWSKA, W. GALICKA, 1996. Fish-benthos production relationships in large alluvial rivers: Allen paradox, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **43**: 257–272.
- PERIQUET, G., S. RONSSERAY, M. H. HAMELIN, 1989. Are *Drosophila melanogaster* populations under a stable geographical differentiation due to the presence of P elements?, *Heredity*, **63**: 47–58.
- PERRICHOT, V., A. NEL, W. KRZEMIŃSKI, 2007. A new crane fly (Diptera: Limoniidae) from the Cretaceous amber of France, *Alavesia*, **1**: 75–80.
- PETRYSZAK, A., W. FUDALEWICZ-NIEMCZYK, 1994. External proprioceptors on the legs of insects of higher orders, *Acta Biologica Cracoviensia. Series Zoologia*, **36**: 13–22.
- PEUS, F., 1929, Beitrage z. Faunistik u. Ökologie der einheimischen Culiciden, *Zeitschrift für Desinfektion*, **3**: 1–12, 76–81.
- PEUS, F., 1930. Beiträge zur Faunistik und ökologie der einheimischen Stechmücken. II., *Zeitschrift für Desinfektion*, **22**: 667–674.
- PEUS, F., 1934a. Die Dixiden- und Culiciden-fauna des Odergebietes bei Bellinchen, *Märkische Tierwelt*, **1**: 35–40.
- PEUS, F., 1934b. Über einige bisher nicht oder wenig bekannte *Dixa*- Arten der palaearktischen Fauna, *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, **1**(3): 195–204.
- PEUS, F., 1972. Über das subgenus *Aedes* sensu stricto in Deutschland (Diptera, Culicidae), *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, **72**: 177–194.
- PIĄTKOWSKA, W., B. SKIERSKA, 1953. Skład jakościowy oraz ilościowe wahania sezonowe muchówek na terenie Gdańska w roku 1951 [Qualitative and quantitative seasonal variations of flies in Gdańsk in 1951], *Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku/Bulletin of the State Institute of Marine and Tropical Medicine in Gdańsk*, **5**: 237–253.
- PIĄTKOWSKI, J., 1997. Biological control of sciarid flies (*Bradysia* spp.) with predatory mites *Hypoaspis aculeifer* on poinsettia crops in greenhouses. In: R. ALBAJES, A. CARNERO (eds.), Integrated control in protected crops, Mediterranean climate. Proceedings of the meeting at Tenerife, Canary Islands, 3-6 November 1997, Bulletin OILB-SROP (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palearctic Regional Section), **20**(4): 221–224.
- PIĄTKOWSKI, J., 2000. Perspektywy wykorzystania drapieżnej muchówki *Therodiplosis persicae* w zwalczaniu przędziorków w szklarniach [Prospects of using the predatory fly *Therodiplosis persicae* in the control of mites in the greenhouse], *Ochrona Roślin*, **44**(7): 9–10.
- PIĄTKOWSKI, J., R. K. LINDQUIST, 1993. Stosowanie drapieżcy *Geolaelaps* sp. (Acarina: Laelapidae) i entomofilnych nicieni w zwalczaniu ziemiórek w uprawach roślin ozdobnych [Using a predatory mite *Geolaelaps* sp. (Acarina: Laelapidae) and nematodes

- for control of sciarid flies on ornamental crops], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **33**(1): 136–139.
- PIĄTKOWSKI, S., 1972. Synantropijne Calliphoridae (Diptera) portu rybackiego w Gdyni [Synanthropic Calliphoridae in the fishery harbor of Gdynia], *Wiadomości Parazytologiczne*, **18**(4-6): 805–806.
- PIĄTKOWSKI, S., 1980a. Problem muchówek oborowych i pastwiskowych. pp. 23–26. In: F. PIOTROWSKI (ed.), *Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych [Ectoparasites of domestic and wild ruminants]*, *Monografie Parazytologiczne* **9**. PWN, Warszawa, 142 pp.
- PIĄTKOWSKI, S., 1980b. Muscidae, pp. 55–60. In: F. PIOTROWSKI (ed.), *Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych [Ectoparasites of domestic and wild ruminants]*, *Monografie Parazytologiczne* **9**. PWN, Warszawa, 142 pp.
- PIĄTKOWSKI, S., 1982a. Muchówki (Diptera) występujące w wielkostadnej hodowli bydła [Diptera occurring in a large-head cattle breeding farm], *Wiadomości Parazytologiczne*, **28**(1-2): 125–128.
- PIĄTKOWSKI, S., 1982b. Muchówki występujące w fermie tuczu przemysłowego trzody chlewnej [Diptera occurring in an industrial pig breeding farm], *Wiadomości Parazytologiczne*, **28**(1-2): 129–131.
- PIĄTKOWSKI, S., 1986. Wstępne badania nad muchówkami z rodzaju *Hydrotaea* występującymi w pomieszczeniach hodowlanych dla bydła [Preliminary studies on *Hydrotaea* (Diptera) occurring in cattle breeding sheds], *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 419–420.
- PIĄTKOWSKI, S., 1991. Muchówki synantropijne występujące w jedenastopiętrowym budynku mieszkalnym w Gdańsku [Synanthropic flies occurring in an eleven-storey block of flats in Gdansk], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(1): 115–117.
- PIEKARCZYK, J., 1997. Occurrence and harmfulness of cabbage root fly in Poland, *Biuletyn Warzywniczy*, **47**: 71–78.
- PIEKARSKA, H., B. KUŚMIERCZAK, 1990. przyczynek do poznania fauny gasieniczników (Hymenoptera, Ichneumonidae) pasożytujących na zwójkówkach "liściowych" jabłoni w sadach okolic Poznania [Contribution to knowledge of the fauna of ichneumonids (Hymenoptera, Ichneumonidae) parasitising apple leaf-rollers in orchards in the vicinity of Poznan], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo*, **18**: 53–64.
- PIEKARSKA-BONIECKA, H., 1994. przyczynek do poznania zwojkówek (Lepidoptera, Tortricidae) i ich parazytoidów (Hymenoptera, Ichneumonidae), występujących na porzecze czerwonej w okolicach Poznania [Contribution to knowledge of the leaf-rollers (Lepidoptera, Tortricidae) and their parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring on red currant in the environs of Poznan], *Wiadomości Entomologiczne*, **13**: 185–190.
- PIEKARSKA-BONIECKA, H., 1997. Zwójkówki (Lepidoptera, Tortricidae) i ich parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące na plantacjach porzeczek czarnej (*Ribes nigrum* L.) w okolicach Poznania [The leaf-rollers (Lepidoptera, Tortricidae) and their parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in plantations of black currant

- (*Ribes nigrum* L.) in the environs of Poznan], *Wiadomości Entomologiczne*, **15**[1996]: 241–247.
- PIEKARSKA-BONIECKA, H., J. SAWONIEWICZ, 1994. Przyczynek do poznania Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujących w basenie dolnym Biebrzy [Contribution to the knowledge of Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in the Biebrza Valley Lower Basin], *Wiadomości Entomologiczne*, **13**(1): 41–53.
- PIEKARSKA-BONIECKA, H., I. SIATKOWSKI, P. TRZCIŃSKI, 2013. The occurrence frequency of Syrphidae (Diptera) species in apple orchards and on their edges, *Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus*, **12**(5): 143–154.
- PIEKARSKA-BONIECKA, H., M. SIATKOWSKI, P. TRZCIŃSKI, I. SIATKOWSKI, 2015. The impact of the vegetation of apple orchard edges on quantity and quality structure of predatory hoverflies (Diptera: Syrphidae) communities, *Turkiye Entomoloji Dergisi*, **39**(4): 333–343.
- PIEKARSKA-BONIECKA, A., I. SIATKOWSKI, J. ZYPRYCH-WALCZAK, P. TRZCIŃSKI, M. RZAŃSKA-WIECZOREK, 2017. The phenology of occurrence of dominant predatory Syrphidae (Diptera) species in apple orchards and on their edges, *Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus*, **16**(1): 23–38.
- PIEKARSKA-BONIECKA, H., B. WILKANIEC, P. TRZCIŃSKI, M. ZAWIEJA, 1999. Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwerek zwójkówek występujących w sadzie jabłoniowym okolic Gostynia [Parasitoids of Ichneumonidae family bred from larvae and pupae of leaf-rollers occurring in an apple orchard in the environs of Gostyn], *Progress in Plant Protection*, **39**(2): 452–454.
- PIELOWSKA, A., E. SONTAG, R. SZADZIEWSKI, 2018. Haematophagous arthropods in Baltic amber, *Annales Zoologici*, **68**(2): 237–249.
- PIELOWSKA-CERANOWSKA, A., J. SZWEDO, 2020. Wing interference patterns in patterned wings of *Culicoides* Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) – exploring potential identification tool, *Zootaxa*, **4868**(3): 389–407.
- PIESIK, D., 2002. *Pegomya nigratarsis* Ztt. (Diptera, Anthomyiidae) as an interesting option for biological control of *Rumex confertus* Willd, *Journal of Plant Protection Research*, **42**(1): 43–51.
- PIESIK, D., 2006. Impact of herbicide on mossy sorrel (*Rumex confertus*), and phytophagous *Hypera rumicis*, *Apion miniatum* and *Pegomya nigratarsis*, *Electronic Journal of Polish Agricultural Universities*, **9**(2), #23. <http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-23.html>.
- PILICHOWSKI, S., M. J. GIERTYCH, 2018. Does *Hartigiola annulipes* (Diptera: Cecidomyiidae) distribute its galls randomly?, *European Journal of Entomology*, **115**: 504–511.
- PILICHOWSKI, S., M. J. GIERTYCH, 2020. Two galling insects (*Hartigiola annulipes* and *Mikiola fagi*), one host plant (*Fagus sylvatica*) – differences between leaf and gall chemical composition, *Baltic Forestry*, **26**(2), doi: <https://doi.org/10.46490/474>.

- PILICHOWSKI, S., M. R. ULITZKA, R. JAGIELŁO, M. J. GIERTYCH, 2019, Plant-mediated interaction: a first record of thrips feeding on *Hartigiola annulipes* (Diptera: Cecidomyiidae) galls, *Polish Journal of Ecology*, **67**: 168–173.
- PINOWSKI, J., K.-H. HAHM, M. BARKOWSKA, 1997. The effect of ectoparasitism by the blowfly *Protocalliphora azurea* (Diptera, Calliphoridae) on nestling tree sparrows (*Passer montanus*). *International Studies in Sparrows*. **22-23**: 11–21.
- PIOTROWICZ, M., 2012. Sprawozdanie z XXXI Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Ojców 2012 [Report of the XXXI Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, Ojców 2012], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **28**: 29–32.
- PIOTROWSKA, B., M. GRZYBKOWSKA, E. OLSZEWSKA, 1998. Wybrane aspekty biologii narybku karpia w amatorskim stawie hodowlanym [Selected aspects of the biology of the carp fry in amateur breeding pond], *Komunikaty Rybackie*, **1**: 14–20.
- PIOTROWSKI, F., 1984. Wiek ekologiczny wpleszcza owczego, *Melophagus ovinus* (L.) (Diptera: Hippoboscidae) [The ecological age of the sheep ked, *Melophagus ovinus* (L.) (Diptera: Hippoboscidae)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **30**(4): 493–498.
- PIOTROWSKI, F., 1986. The biology and epidemiological role of arthropod's in biotopes at various stages of anthropogenization. B. Investigations on mites, lice, Brachycera and other arthropods which are parasitic or noxious to humans and domestic animals, *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 397–406.
- PIOTROWSKI, F., 1991. The biology and epidemiological role of arthropods in environments at various stages of anthropogenization, *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(1): 77–84.
- PIOTROWSKI, F., K. SZCZUKOCKA, 1972. Gzy (*Hypoderma bovis* de Geer i *Hypoderma lineatum* de Vill) u bydła rzeźnego w Gdańsku [Grubs of *Hypoderma bovis* de Geer and *H. ineatum* de Vill. in slaughter cattle in Gdańsk], *Wiadomości Parazytologiczne*, **18**(4-6): 547–549.
- PISARSKA, R., 2001. Dolichopodidae, p. 285; Pipunculidae, p. 289, Conopidae, p. 292–293. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest*, IBL, 403 pp.
- PISARSKA, R., B. SOSZYŃSKI, 2001. Syrphidae, p. 290–292. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest*, IBL, 403 pp.
- PIWCZYŃSKI, M., T. PAPE, E. DEJA-SIKORA, M. SIKORA, K. AKBARZADEH, K. SZPILA, 2017. Molecular phylogeny of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae): implications for classification, systematics and evolution of larval feeding strategies, *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **116**: 49–60.
- PIWCZYŃSKI, M., K., SZPILA, A. GRZYWACZ, T. PAPE, 2014. A large-scale molecular phylogeny of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae), *Systematic Entomology*, **39**: 738–799.
- PIWOWARCZYK, R., Ł. MIELCZAREK, 2018. First report of *Eumerus mucidus* (Diptera: Syrphidae) on *Cistanche armena* (Orobanchaceae) and from Armenia, *Florida Entomologist*, **101**(3): 519–521.

- PIWOWARCZYK, R., Ł. MIELCZAREK, S. GUZIKOWSKI, 2018. First report of *Phytomyza orobanchia* (Diptera: Agromyzidae) from Poland and *Chymomyza amoena* (Diptera: Drosophilidae) on *Phelipanche ramosa* (Orobanchaceae), *Florida Entomologist*, **101**(3): 540–542.
- PIWOWARCZYK, R., Ł. MIELCZAREK, M. PANEK-WÓJCICKA, K. RURAŻ, 2020. First report of *Melanagromyza cuscatae* (Diptera: Agromyzidae) from Poland, *Florida Entomologist*, **103**(1): 124–126.
- PLESKOT, K., M. TÓTH, K. APOLINARSKA, 2019. Distribution of subfossil chironomids (Diptera, Chironomidae) along a water depth gradient in the shallow Lake Spore, northern Poland, *Journal of Limnology*, **78**(3): 336–347.
- PLEWKA, T., M. PANKANIN-FRANCZYK, 1989. Aphids and aphidophages on maize in central Poland, *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, **24**(1-2): 169–171.
- PŁÓCIENNIK, M., 2005. Zastosowanie subfosylnych szczątków ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) w badaniach nad paleoklimatem i rekonstrukcją zmian w środowisku [Thanatocenoses of non-biting midges (Diptera: Chironomidae) in paleoclimatic and environmental researches], *Kosmos*, **54**(4 (269)): 401–406.
- PŁÓCIENNIK, M., 2006. Zgrupowania Tanypodinae w rzekach Polski Środkowej o różnym stopniu zanieczyszczenia (Diptera: Chironomidae) [Tanypodinae communities in rivers with various pollution levels in Central Poland (Diptera: Chironomidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 36–37.
- PŁÓCIENNIK, M., 2007. Klink A. G., Moller Pillot H. K M. 2003. Chironomidae. Larvae. Key to the higher taxa and species of the lowlands of northwestern Europe – recenzja klucza do oznaczania larw [review], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 76–78.
- PŁÓCIENNIK, M., 2008. New records of Chironomidae (Diptera) from Albania, Lauterbornia, **63**: 101–108.
- PŁÓCIENNIK, M., 2009. Three species of Chironomidae (Diptera) new for the Polish fauna, Lauterbornia, **67**: 107–111.
- PŁÓCIENNIK, M., 2010. Sukcesja zgrupowań Chironomidae torfowiska Żabieniec w późnym wistulianie i holocenie [Succession of Chironomidae communities in Żabieniec bog through the Late Weichselian and Holocene], pp. 141–150. In: J. TWARDY, S. ŻUREK, J. FORYSIAK (eds.) Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach [Żabieniec peatland: natural conditions, development and paleoecological record in their sediments], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 214 pp.
- PŁÓCIENNIK, M., O. ANTCZAK, S. BOULAABA, M. SKONIECZKA, 2015. First record of *Chironomus longistylus* (Diptera, Chironomidae) from Poland, Lauterbornia, **79**: 37–41.
- PŁÓCIENNIK, M., D. DMITROVIĆ, V. PEŠIĆ, P. GADAWSKI, 2016. Ecological patterns of Chironomidae assemblages in Dinaric karst springs, *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems*, **417**(11): 1–19.

- PŁÓCIENNIK, M., P. GADAWSKI, D. TEMPELMAN, H. W. RISS, 2013. First records from Poland of *Glyptotendipes ospeli* Contreras-Lichtenberg & Kiknadze, 1999 and *G. signatus* (Kieffer, 1909) (Diptera, Chironomidae), *Spixiana*, **36**(1): 93–96.
- PŁÓCIENNIK, M., P. GADAWSKI, J. KAZIMIERCZAK, 2014. New records of non-biting midges (Diptera, Chironomidae) from coastal regions of Croatia and Montenegro, *Spixiana*, **37**(1): 89–92.
- PŁÓCIENNIK, M., I. KARAOUZAS, 2014. The Chironomidae (Diptera) fauna of Greece: ecological distributions and patterns, taxalist and new records, *Annales de Limnologie*, **50**(1): 19–34.
- PŁÓCIENNIK, M., M. KLUKOWSKA, 2010. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae), pp. 139–145. In: R. JASKUŁA, G. TOŃCZYK (eds.) *Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich [Insects (Insecta) of Łódź Elevations Landscape Park]*, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.
- PŁÓCIENNIK, M., A. MROCZKOWSKA, O. ANTCZAK-ORLEWSKA, R. JASKUŁA, S. BOULAABA, B. ROSSARO, 2018. The first records of three non-biting midge species in Tunisia (Diptera: Chironomidae), *African Entomology*, **26**(2): 487–494.
- PŁÓCIENNIK, M., N. PAVLOVIĆ, P. GADAWSKI, 2012. First record of *Glyptotendipes barbipes* from Serbia, *Lauterbornia*, **74**: 29–32.
- PŁÓCIENNIK, M., D. PAWŁOWSKI, L. VILIZZI, O. ANTCZAK-ORLEWSKA, 2020. From oxbow to mire: Chironomidae and Cladocera as habitat palaeoindicators. *Hydrobiologia*, **847**(15): 3257–3275.
- PŁÓCIENNIK, M., B. ROSSARO, J. KAZIMIERCZAK, 2010. Four species of non-biting midges (Chironomidae) new for Cyprus. *Lauterbornia*, **70**: 137–139.
- PŁÓCIENNIK, M., J. SICIŃSKI, 2009. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae) [Non-biting midges (Diptera: Chironomidae)], pp. 99–104. In: R. JASKUŁA, G. TOŃCZYK (eds.) *Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego. Część I [Insects (Insecta) of Spała Landscape Park. Part I]*, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała, 119 pp.
- PŁÓCIENNIK, M., M. SKONIECZKA, O. ANTCZAK, J. SICIŃSKI, 2018. Phenology of non-biting midges (Diptera: Chironomidae) in peatland ponds, Central Poland, *Entomologica Fennica*, **29**: 61–74.
- PŁUŻANSKI, A., T. PÓLTORAK, J. TOMASZEK, N. GRANOPS, R. ŻUREK, E. DUMNICKA, 1990. Charakterystyka limnologiczna zbiorników kaskady górnego Sanu (Solina Myczkowce) [Limnological characteristics of the upper river San cascade reservoirs (Solina Myczkowce)], pp. 264–281. In: Z. KAJAK (ed.) *Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. 1. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek [Functioning of aquatic ecosystems, protection and recultivation. Part 1. Ecology of dam reservoirs and rivers]*, SGGW-AR, Warszawa.
- POGORZELSKA-LIPNICKA, I., 1957. Materiały do znajomości wyrosli z okolic Lublina [Beiträge zur Kenntnis der Zooecidien der Umgebung von Lublin], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Sectio. C. Biologia*, **12**(5): 45–55.

- POINAR, G. O., R. SZADZIEWSKI, 2007. *Corethrella andersoni* (Diptera: Corethrellidae), a new species from lower cretaceous burmese amber, *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, **109**(1): 155–159.
- POLUSZYŃSKI, G., 1928a. Cytologiczne badania nad gametogeneza owadów I. Spermatogeneza muchówek z rodziny Ephydriidae (Diptera) [Cytological observations on gametogenesis in insects. Spermatogenesis of flies of the family Ephydriidae (Diptera)], *Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie*, **8**: 118–120.
- POLUSZYŃSKI, G., 1928a. Cytologiczne badania nad gametogeneza owadów I. Spermatogeneza muchówek z rodziny Ephydriidae (Diptera) [Cytological observations on gametogenesis in insects. Spermatogenesis of flies of the family Ephydriidae (Diptera)], *Kosmos, Ser. A*, **33**: 15.
- POLUSZYŃSKI, G., 1931. Cytologiczne badania nad gametogeneza owadów I. Spermatogeneza muchówek z rodziny Ephydriidae (Diptera) [Cytological observations on gametogenesis in insects. Spermatogenesis of flies of the family Ephydriidae (Diptera)], *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dział III*, **5**: 127–221.
- POŁCIK, B., J. ROLA, 1980. Zmiany ilościowe entomofauny w łąkach roślin uprawnych odchwaszczonych herbicydami [Quantitative changes in entomofauna in cultivated plants fields], pp. 169–179. In: H. SANDNER (ed.), *Entomologia a intensyfikacja rolnictwa* [Entomology and Intensification of Agriculture], PWN, Warszawa, 243 pp.
- POMORSKA-MÓL, M., 2018. Muchy jako wektor patogenów niebezpiecznych dla świń [Flies as the important vector of pathogens dangerous for swine], *Życie Weterynaryjne*, **93**(10): 679–682.
- POPRAWSKI, T. J., P. H. ROBERT, I. MAJCHROWICZ, C. BOVIN, 1985. Susceptibility of *Delia antiqua* (Diptera: Anthomyiidae) to eleven isolates of entomopathogenic hyphomycetes. *Environmental Entomology*, **14**: 557–561.
- POSTNER, M., 1982. Cecidomyiidae (Itonididae), Gallmücken, pp. 291–357. In: W. SCHWENKE (ed.), *Die Forstschädlinge Europas. Bd. 4: Hautflügler and Zweiflügler*. P. Parey, Hamburg u. Berlin, VIII+392 pp.
- POTOCKA, M., E. KRZEMIŃSKA, 2018. *Trichocera maculipennis* (Diptera) – an invasive species in Maritime Antarctica, *PeerJ, Biodiversity and Conservation section*, 6:e5408; DOI 10.7717/peerj.5408.
- POTOCKA, M., E. KRZEMIŃSKA, R. GROMADKA, J. GAWOR, J. KOCOT-ZALEWSKA, 2020. Molecular identification of *Trichocera maculipennis*, an invasive fly species in the Maritime Antarctic. *Molecular Biology Reports*, **47**: 6379–6384, <https://doi.org/10.1007/s11033-020-05566-5>.
- POZNAŃSKA, M., D. WERNER, I. JABŁOŃSKA-BARNA, T. KAKAREKO, K. UNG DUONG, A. DZIERŻYŃSKA-BIAŁOŃCZYK, J. KOBAK, 2017. The survival and behavioural responses of a near-shore chironomid and oligochaete to declining water levels and sandy substratum drying, *Hydrobiologia*, **788**(1): 231–244.
- PRADO E CASTRO, C., K. SZPILA, A. MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, C. REGO, I. SILVA, A. R. M. SERRANO, M. BOIEIRO, 2016. The blowflies of the Madeira Archipelago: species diversity, distribution and identification (Diptera, Calliphoridae s. l.), *ZooKeys*, **634**: 101–123.

- PRADO E CASTRO, C., K. SZPILA, C. REGO, M. BOEIRO, A. R. M. SERRANO, 2016. First finding of larviposition in *Calliphora loewi* from an island relict forest, *Entomological Science*, **19**(1): 77–81.
- PROKOPY, R. J., 1969. Visual responses of European cherry fruit flies – *Rhagoletis cerasi* L. (Diptera, Trypetidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39**(3): 539–566.
- PRUS, P., 2006. Wyżerowywanie larw ochotki *Chironomus* f. l. *plumosus* przez ryby w Zbiorniku Zegrzyńskim [Exploitation of *Chironomus* f. l. *plumosus* larvae by fish in the Zegrzyński Reservoir], pp. 101–116. In: M. MICKIEWICZ (ed.), *Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku* [Fishery in lakes, rivers and dam-reservoirs in 2005], Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, 122 pp.
- PRUS, T., M. PRUS, P. BIJOK, 1999. Diversity of invertebrate fauna in littoral of shallow Myczkowce dam reservoir in comparison with a deep Solina dam reservoir, *Hydrobiologia*, **408-409**: 203–210.
- PRUSZYŃSKA-GONDEK, M., 1973. *Puccinia coronata* Corda żywicielem muchówek z rodziny Cecidomyiidae [*Puccinia coronata* Corda as a host of flies of the family Cecidomyiidae], *Acta Mycologica*, **9**: 131.
- PRUSZYŃSKI, S., M. MRÓWCZYŃSKI, 1990. Trial results on the use of lambda-cyhalothrin for pest control in agricultural crops in Poland, pp. 715–720. In: *Proceedings of the Brighton Crop Protection Conference, Pests and Diseases. Volume 2*. Thornton Heath, British Crop Protection Council Publications, 1418 pp.
- PRZYBYLSKI, M., J. BAŃBURA, 1989. Feeding relations between the gudgeon *Gobio gobio* L. and stone loach *Noemacheilus barbatulus* L., *Acta Hydrobiologica*, **31**(1-2): 109–120.
- PRZYBYSZ, E., B. MORYTZ, J. KROCZYŃSKI, 1998. Reakcje owadów na działanie niektórych pyretroidów w zależności od temperatury [Insect reaction to some pyrethroids in relation to temperature], *Progress in Plant Protection*, **38**(2): 430–432.
- PUCHALSKI, M., W. GIŁKA, 2017a. *Cladotanytarsus* Kieffer (Diptera: Chironomidae): several distinctive species reviewed on the basis of records from Canada and USA, *Zootaxa*, **4242**(2): 344–358.
- PUCHALSKI, M., W. GIŁKA, 2017b. A new species of *Cladotanytarsus* (*Lenziella*) from Oregon supports the systematic concept of the subgenus (Diptera: Chironomidae), *Zootaxa*, **4268**(4): 573–580.
- PUCHALSKI, M., L. PAASIVIRTA, W. GIŁKA, 2018. *Cladotanytarsus saetheri* sp. nov. and *C. gedanicus* Gilka: Holarctic sibling species (Diptera: Chironomidae), *Zootaxa*, **4394**(3): 428–436.
- PUCHALSKI, M., F. ZIMNY, W. GIŁKA, 2016. *Cladotanytarsus molestus* Hirvenoja, 1962 in Poland: toward the identification of bioindicative Tanytarsini (Diptera: Chironomidae), *Oceanological and Hydrobiological Studies*, **45**(3): 316–323.
- PUSTKOWIAK, S., W. BANASZAK-CIBICKA, Ł. E. MIELCZAREK, P. TRYJANOWSKI, P. SKÓRKA, 2018. The association of windmills with conservation of pollinating insects and wild

- plants in homogeneous farmland of western Poland, *Environmental Science and Pollution Research*, **25**(7): 6273–6284.
- PUSZKAR, L., A. JASTRZĘBSKI, 1999. Biologiczna ochrona chmielu przed mszycą śliwowo-chmielową i przędziorkiem chmielowcem [The biological protection of hops against damson-hop aphid and two spotted spider mite], *Progress in Plant Protection*, **39**(2): 439–443.
- PYKA, J., 1996. Feeding of the tench, *Tinca tinca* (L.), larvae and fry under pond rearing conditions, *Archiwum Rybactwa Polskiego*, **4**(1) 69–84.
- PYZA, E., J. GÓRSKA-ANDRZEJAK, 2004. Involvement of glial cells in rhythmic size changes in neurons of the housefly's visual system, *Journal of Neurobiology*, **59**(2): 205–215.
- PYZA, E., J. GÓRSKA-ANDRZEJAK, 2008. External and internal inputs affecting plasticity of dendrites and axons of the fly's neurons, *Acta Neurobiologiae Experimentalis*, **68**(2): 322–333.
- PYZA, E., I. A. MEINERTZHAGEN, 1998. Neurotransmitters alter the numbers of synapses and organelles in photoreceptor terminals in the lamina of the housefly, *Musca domestica*, *Journal of Comparative Physiology. A, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology*, **183**(6): 719–727.
- RACEWICZ, M., 2007. Występowanie *Cryptosporidium* spp. i *Giardia* spp. u muchówek synantropijnych z mieszkań i obiektów użyteczności publicznej Trójmiasta [Prevalence of *Cryptosporidium* spp. and *Giardia* spp. in synanthropic flies from flats and public institutions in Tri-City], *Wiadomości Parazytologiczne*, **53** (Suplement): 152
- RACEWICZ, M., B. KUBICA-BIERNAT, 2003. Potencjalna rola muchówek synantropijnych (Diptera: Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae) jako przenosicieli *Cryptosporidium* spp. [A potential role of synanthropic flies (Diptera: Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae) as vectors of *Cryptosporidium* spp.], pp. 89–90. In: Sympozjum „Parazytozy-problemy kliniczne”. Białystok, 6 VI 2003 (plakat D25).
- RADZIKOWSKI, P., M. MATYKA, A. K. BERBEĆ, 2020. Biodiversity of weeds and Arthropods in five different perennial industrial crops in Eastern Poland, *Agriculture*, **10**(12), 636, 27 pp. doi: 10.3390/agriculture10120636.
- RAFA, J., T. PAWLIKOWSKI, 1998. Structure of anthophilous hover fly communities (Diptera: Syrphidae) in the agricultural landscape, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**(1/2): 143–150.
- RAMISZ, A., B. NOWOSAD, S. SUCHECKI, A. BALICKA-LAURANS, 1991. Przydatność preparatu Thuridan do zwalczania larw much w pomieszczeniach gospodarskich [Usefulness of Thuridan for the control of fly larvae in animal housing], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(1): 189–191.
- RASZKA, A., 1998. Evaluation of mosquito deterring preparations, *Wiadomości Parazytologiczne*, **44**(4): 760.
- REMER, W., 1902a. Wann endet im Herbst die Schwärmzeit der Getreidenfliegen?, *Landwirtschaftliche Presse*, **29**(94): 760.

- REMER, W., 1902b. Die Halmfliege (*Chlorops taeniopus*), Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien, **6**(30): 901–902.
- REN, D., W. KRZEMIŃSKI, 2002. Eoptychopteridae (Diptera) from the Middle Jurassic of China, *Annales Zoologici*, **52**(2): 207–210.
- RENDSCHMIDT, F., 1836. [Am Schneeberge seltene Arten gefunden], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1835**: 81.
- RIABININ, S., 1958. Obserwacje nad fenologią owadów występujących na drzewach i krzewach w Wielkopolskim Parku Narodowym [Observations on the phenology of insects found on trees and shrubs in the Wielkopolski National Park], *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem*, **3**(4): 173–195.
- RIABININ, S., 1965. Materiały do fenologii owadów dendrofilnych [A contribution to the phenology of dendrophilous insects], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C. Biologia*, **14**(10): 151–175.
- RIBEIRO, G. C., W. KRZEMIŃSKI, 2000. New information on Limoniidae (Diptera: Tipulomorpha) from the Lower Cretaceous Santana Formation (northeastern Brazil), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(4): 451–457.
- RIEDEL, M. P., 1899. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Hinterpommerns, *Illustrierte Zeitschrift für Entomologie (Breslau)*, **3**: 276–278.
- RIEDEL, M. P., 1901. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Hinterpommerns, *Allgemeine Zeitschrift für Entomologie (Breslau)*, **6**: 151–153.
- RIEDEL, M. P., 1906. Über Blüten besuchende Zweiflügler, *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie*, **2**: 102–104.
- RIEDEL, M. P., 1913. Die paläarktischen Arten der Dipteren-Gattung *Tipula* L., *Abhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Erforschung des Niederrheins (Bezirksgruppe des Lehrervereins für Naturkunde)*, Krefeld, **1**: 1–122.
- RIEDEL, M. P., 1919. Die bei Frankfurt (Oder) vorkommenden Arten der Dipteren-(Nematocera Polyneura) Gattungen der Limnobiidae, Tipulidae und Cylindrotomidae. *Entomologische Rundschau*, **36**: 1–2, 8, 12–13, 17–18, 21–22, 24–25, 30, 36, 40–41.
- RIEDEL, M. P., 1929. Zahlreiches Auftreten seltener Fliegen, *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie*, **24**: 10–14.
- RIEDEL, M. P., 1930. Die subalpine Fliegenfauna von Reinerz (Glatzer Gebirge, Schlesien), *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie*, **25**(3/5): 71–81.
- RIEDEL, M. P., 1934. Die bei Frankfurt (Oder) vorkommenden Arten der Dipteren-Familie Tachinidae (einschl. Sarcophagidae), *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **1934**(4): 252–272.
- RIEDEL, M. P., 1935. Bemerkungen über Tachiniden (Diptera), *Bemerkungen über Tachiniden (Diptera) aus dem Deutschen Entomologischen Institut, Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, **2**(2): 106–109.
- ROBAKOWSKI, P., 1992. Zmienność fauny stawonogów glebowych w drzewostanach pozostających pod presją emisji Zakładów Chemicznych "Police" [Variation in the soil

- arthropod fauna of stands affected by emissions from the "Police" chemical works], Sylwan, **136**(10): 73–82.
- ROCHA PITE, M. T., L. TSACAS, 1980. Catalogue of the European species of the genus *Drosophila*, Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, **19**[1979]: 37–47.
- ROGALSKA, S. M., R. D. BARNETT, A. R. SOFFES-BLOUNT, 1999. A mechanism for the transfer of resistance to *Bipolaris sorokiniana* (Sacc. in Sorok.) and *Mayetiola destructor* (Say) from tetraploid wheat (*Triticum durum* L.) to triticale (x triticosecale Wittmack), Prace z Zakresu Nauk Rolniczych, **87**: 221–228.
- ROGOWSKA, M., J. SZWEJDA, 1998. Dynamika występowania niektórych szkodników chrzanu, z uwzględnieniem zwalczania śmietki kapuścianej (*Delia radicum* L.) [Occurrence dynamics of some pests and control of cabbage root fly (*Delia radicum* L.) on horseradish], Progress in Plant Protection, **38**(1): 180–185.
- ROHÁČEK, J., 1977. Revision of the *Limosina fucata* species-group, with descriptions of four new species (Diptera, Sphaeroceridae), Acta Entomologica Bohemoslovaca, **74**(6): 398–418.
- ROHÁČEK, J., 1982. Revision of the subgenus *Leptocera* (s. str.) of Europe (Diptera, Sphaeroceridae), Entomologische Abhandlungen aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden, **46**(1): 1–44.
- ROHÁČEK, J., 1983. A monograph and re-classification of the previous genus *Limosina* Macquart (Diptera, Sphaeroceridae) of Europe. Part II, Beiträge zur Entomologie, **33**: 3–195.
- ROHÁČEK, J., 1991. A monograph of *Leptocera* (*Rachispoda* Lioy) of the West Palaearctic area (Diptera, Sphaeroceridae), Časopis Slezského Muzea Opava (A), **40**: 97–288.
- ROHÁČEK, J., 1992. *Typhamyza* gen. n. for *Anthomyza bifasciata* Wood, with description of immature stages (Diptera, Anthomyzidae), Bolletino del Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino, **10**(1): 187–207.
- ROHÁČEK, J. 1996. Revision of Palaearctic *Stiphrosoma*, including the *Anthomyza laeta*-group (Diptera: Anthomyzidae), European Journal of Entomology, **93**: 89–120.
- ROHÁČEK, J., 1999. A revision and re-classification of the genus *Paranthomyza* Czerny, with description of a new genus of Anthomyzidae (Diptera), Studia Dipterologica, **6**(2): 239–270.
- ROHÁČEK, J., 2006. A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) Part 1, Časopis Slezského Muzea. Série A, Vědy Přírodní, **55** (supplement 1): 1–328.
- ROHÁČEK, J., M. ČERNÝ, M. J. EBEJER, Š. KUBÍK, 2020. New and interesting records of Diptera on glacial sand deposits in Silesia (NE Czech Republic). Part 1 – Acalyptratae, Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, **69**: 1–19.
- ROHÁČEK, J., S. A. MARSHALL, 2000. A world revision of the seaweed fly genus *Thoracochoeta* Duda (Diptera: Sphaeroceridae: Limosiniinae). Part 2: Palaearctic species, Studia Dipterologica, **7**: 313–372.
- ROHÁČEK, J., J. W. VAN ZUIJLEN, P. VONIČKA, 2017. Opomyzoid families – Clusiidae, Opomyzidae, Anthomyzidae, Aulacigastridae, Periscelididae, Stenomicrodidae and Asteiidae

- (Diptera: Acalyptrata) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic), *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec*, **35**: 121–154.
- ROIK, K., A. BANDYK, B. WIELKOPOLAN, J. BOCIANOWSKI, 2013. Występowanie, szkodliwość i dynamika lotu miniarek (Agromyzidae) występujących w uprawie pszenicy ozimej na terenie Wielkopolski [Occurrence, harmfulness and dynamic of cereal leaf miners (Agromyzidae) flight on winter wheat in Wielkopolska region], *Progress in Plant Protection*, **53**(4): 704–708.
- ROIK, K., A. BANDYK, B. WIELKOPOLAN, K. KUBSIK, J. BOCIANOWSKI, 2012. Skład gatunkowy i dynamika występowania muchówek z rodziny miniarkowatych (Agromyzidae) w uprawie pszenicy ozimej [Species composition and dynamics of cereal leaf miners (Agromyzidae) flies on winter wheat], *Progress in Plant Protection*, **52**(3): 541–545.
- ROIK, K., A. TRATWAL, 2016. Badania skuteczności dimetoatu w zwalczaniu muchówek z rodziny miniarkowatych (Agromyzidae) na pszenicy ozimej [Study the effectiveness of dimethoate in the leaf miners (Agromyzidae) control on winter wheat], *Przemysł Chemiczny*, **95**(11): 2186–2189.
- ROIK, K., F. WALCZAK, 2012. Harmfulness of leaf miners (Agromyzidae) on winter wheat plantations in Poland, *Journal of Agricultural Science and Technology, Seria A*, **2**: 417–422.
- ROIK, K., F. WALCZAK, A. BANDYK, K. KUBSIK, 2011. Uszkodzenia powodowane przez muchówki u rodziny Agromyzidae na wybranych plantacjach pszenicy ozimej w Wielkopolsce [Damages caused by leaf miners flies (Agromyzidae) on winter wheat plantations in Wielkopolska], *Progress in Plant Protection*, **51**(2): 609–613.
- ROIK, K., B. WIELKOPOLAN, 2011. Monitoring of leaf miners (Agromyzidae) on winter wheat plantations in Wielkopolska as part of integrated pest management, pp. 123–126. In: V International Scientific Symposium "Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture", Lublin, Poland, 23-24 November 2011.
- ROIK, K., B. WIELKOPOLAN, K. KUBSIK, 2015. Monitoring and control possibilities of leaf miners (Agromyzidae) in winter wheat in Poland, *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, **7**: 229–235.
- ROLAND, E., D. IAKUSHENKO, G. GABRYŚ, 2020. New record of the alien Nearctic species *Callopietromyia annulipes* (Macquart, 1885) (Diptera: Ulidiidae) from Poland, *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*, **29**(online 003): 1–6.
- ROMANISZYN, W., 1950. Sezonowe zmiany w jakościowym i ilościowym rozmieszczeniu chironomidów jeziora Charzykowo [Seasonal variation in the qualitative and quantitative distribution of the chironomid larvae in the Charzykowo Lake], pp. 99–157. In: M. STANGENBERG (ed.). *Jezioro Charzykowo [Lake-Charzykowo], Cz. 1. Warszawa, PWRiL*.
- ROMANISZYN, W., 1953. Analiza ilościowa fauny ochotkowatych (Tendipedidae, Diptera) w strefie brzeżnej jeziora Charzykowo [Quantitative analysis of the Tendipedid fauna (Tendipedidae, Diptera) in the littoral zone of lake Charzykowo], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **23**(1): 1–51.

- ROMANISZYN, W., 1958. Ochotkowate - Tendipedidae. Larwy. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **14a**, PWN, Warszawa, 137 pp.
- ROMANISZYN, W., 1961a. Asilidae (Diptera) z Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych [Asilidae (Diptera) of the Lodz Upland and adjacent region], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria **2**(10): 157–173.
- ROMANISZYN, W., 1961b. Contributions to the knowledge of Asilidae (Diptera) of the Lodz Upland and adjacent region (Poland), Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, **12**(12): 1–8.
- ROMANISZYN, W., 1962. *Machimus strandi* Duda (Asilidae, Diptera) na Wyżynie Łódzkiej [*Machimus strandi* Duda (Asilidae, Diptera) on the Lodz Upland], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria **2**(12): 137–139.
- ROMANISZYN, W., 1965. Materiały do znajomości Asilidae (Diptera) Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Gór Świętokrzyskich [The contributions to the knowledge of Asilidae (Diptera) of Poland, mainly from Góry Świętokrzyskie Mts], Przegląd Zoologiczny, **9**(1): 39–46.
- ROMANIUK, K., 1999. Wpływ inwazji muchówek na zwierzęta gospodarskie [The influence of Diptera on domestic animals], Wiadomości Parazytologiczne, **45**(3): 323–326.
- ROMANIUK, K., K. GAD, W. KISZKA, 2008a. Ocena inwazji much u jałówek w okresie pastwiskowym [Estimating fly invasions in heifers during grazing periods], Medycyna Weterynaryjna, **64**(1): 95–96.
- ROMANIUK, K., K. GAD, W. KISZKA, 2008b. Występowanie *Hippobosca equina* u koników polskich w okresie pastwiskowym [Occurrence of *Hippobosca equina* invasion in primitive Polish horses during the grazing period], Medycyna Weterynaryjna, **64**: 1155–1156.
- ROMANIUK, K., A. SNARSKA, 2001. Gasterofiloza koni [Gasterophilosis in horses], Magazyn Weterynaryjny, **57**(10): 8–10.
- ROMANIUK, K., A. SNARSKA, 2002. Występowanie jaj gza *Gasterophilus intestinalis* na sierści u kłacz, źrebiąt ssących oraz kłaczek i ogierków koników polskich [Existence of horse botfly *Gasterophilus intestinalis* eggs on coats of mares, suckling colts and young mares and colts of primitive Polish horses], Medycyna Weterynaryjna, **58**(8): 641–643.
- ROMANIUK, K., R. SZYMBORSKA, J. KAL, A. KARPIŃSKA, 2005. Występowanie muchówek u krów i koników polskich przebywających na pastwisku [Outbreaks of Diptera in cows and primitive Polish horses maintained in pastures], Medycyna Weterynaryjna, **61**(3): 332–334
- ROMANKOW, W., 1960. Przegląd szkodliwej fauny owadów występujących na roślinach motylkowych pastewnych w Polsce [A review of harmful fauna of insects occurring on fodder legume plants in Poland], Polskie Pismo Entomologiczne, **30**: 41–51.
- ROMANKOW, W., 1961. Wyniki badań nad zwalczaniem paciornicy lucernianki (*Contarinia medicaginis* Kieffer, Diptera, Cecidomyiidae) przy pomocy opylania gleby preparatami chemicznymi [The results of the investigations on chemical control of the lucerne flower

- midge (*Contarinia medicaginis* Kieffer, Diptera, Cecidomyiidae) by soil treatment with insecticides], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, **3**(1): 161–185.
- ROMANKOW, W., 1963. Szkodliwa entomofauna lucerny w Polsce [Harmful entomofauna of alfalfa in Poland], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, **5**: 89–207.
- ROMANKOW, W., 1968. Wyniki badań nad szkodliwością paciornicy lucernianki – *Contarinia medicaginis* Kieff. (Diptera, Itonididae) [Investigations on the noxiousness of the lucerne flower gall-midge – *Contarinia medicaginis* Kieff. (Diptera, Itonididae)], Polskie Pismo Entomologiczne, **38**(1): 209–224.
- ROMANKOW, W., 1973. Wyniki badań nad biologią i szkodliwością pryszczarka przylistkowiaka – *Dasyneura ignorata* Wachtl (Diptera, Cecidomyiidae) [Results of studies on biology and noxiousness of the alfalfa sprout midge – *Dasyneura ignorata* Wachtl (Diptera, Cecidomyiidae)], Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, **15**: 11–57.
- ROMANKOW, W., 1993. Podatność polskich i zagranicznych odmian lucerny na uszkodzenia powodowane przez muchówki pryszczarkowate (Diptera, Cecidomyiidae) [Susceptibility of Polish and foreign varieties of alfalfa to damage caused by gall midges (Diptera, Cecidomyiidae)], Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rolnictwo, **42**: 187–196.
- ROMANKOW, W., T. BARANOWSKI, K. ZARZYCKA, 1981. Przydatność polskich insektycydów do ochrony cebuli przed śmietką cebulanką (*Hylemyia antiqua* Meig.) [The effectiveness of Polish insecticides to control of the onion against the onion maggot (*Hylemyia antiqua* Meig.)], Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, **11**: 1–2.
- ROMANKOW, W., E. DANKOWSKA, 1993. Pasożyty larw paciornicy lucernianki (*Contarinia medicaginis* Kieff., Diptera Cecidomyiidae) w okolicach Poznania [The parasitoids of the lucerne flower gall midge *Contarinia medicaginis* Kieff. (Diptera, Cecidomyiidae) in the region of Poznań], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **33**(1): 140–145.
- ROMANKOW, W., E. DANKOWSKA, 1994. Pasożyty larw pryszczarka przylistkowiaka (*Dasyneura ignorata* Wachtl, Diptera, Cecidomyiidae) w okolicach Poznania [The parasitoids of the alfalfa sprout midge *Dasyneura ignorata* Wachtl (Diptera, Cecidomyiidae) in the region of Poznań], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **34**(1): 222–228.
- ROMANKOW, W., P. GÓRSKI, 1974. Zarys biologii i zwalczania paciornicy grochowiarki [Outline of biology and control of pea midge], Ochrona Roślin, **18**: 5–7.
- ROMANKOW, W., M. PIEGAT, 1989. Wyniki badań nad podatnością polskich odmian lucerny na porażenie i uszkodzenie powodowane przez paciornicę lucerniankę (*Contarinia medicaginis* Kieff., Diptera, Cecidomyiidae) [The results of investigations on the susceptibility of Polish alfalfa varieties to infestation and injury by the lucerne flower gall midge (*Contarinia medicaginis* Kieff., Diptera, Cecidomyiidae)], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **29**(1): 223–241.
- ROMANKOW, W., J. W. RUSZKOWSKI, 1953. Szkodniki roślin motylkowych obserwowane na Dolnym Śląsku w latach 1951-1952 [Pests of the papilionaceous crops observed in Lower Silesia (Poland) during the years 1951-1952], Polskie Pismo Entomologiczne, **23**(12): 165–178.

- ROMANKOW, W., W. WYSOCKI, 1987. Wyniki doświadczeń nad przydatnością pyretroidów do zwalczania paciornicy lucernianki (*Contarinia medicaginis* Kieff.) na lucernie nasiennej [Results of field experiments on the effectiveness of some synthetic pyrethroids in the control of the alfalfa gall midge (*Contarinia medicaginis* Kieff.) on seed lucerne], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **27**(1): 235–247.
- ROPEK, D., K. FRĄCZEK, 2016. Entomofauna wierzby wiciowej uprawianej na cele energetyczne [Entomofauna of willow cultivated for energy purposes], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **587**: 125–133.
- ROPEK, D., W. SZAFRAŃSKI, 2005. Występowanie i szkodliwość wybranych agrofagów pszenicy jarej [Occurrence and harmfulness of spring wheat pests], *Progress in Plant Protection*, **45**(2): 1035–1038.
- ROSS, H., 1914. Über verpiltzte Tiergallen, *Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft*, **14**: 574–597.
- ROTERMUND, W., 1826. [Eine seltene Fliege der Gattung *Xylophagus*, *X. ater*], *Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **1825**: 43.
- ROTERMUND, W., 1836. [Seltene Zweiflügler bei Silberberg und Wartha gefangen], *Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **1835**: 81.
- ROTERMUND, W., 1837. [Eine entdeckte neue Art, *Trixa Schummelii*], *Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **1836**: 86.
- ROZKOŠNY, R., 1979. Additional notes on the Stratiomyidae of Poland with a check-list of the Polish species (Diptera), *Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis J. E. Purkynianae Brunensis. Biologia*, **1**(9): 43–48.
- ROZKOŠNY, R., L. KNUTSON, 1970. Taxonomy, biology, and immature stages of Palearctic *Pteromicra*, snail-killing Diptera (Sciomyzidae), *Annals of the Entomological Society of America*, **63**: 1434–1459.
- RÖDER, V. von, 1891a. Ueber das ♂ von *Thereva (Dialineura) microcephala* Lw., *Zeitschrift für Entomologie (Breslau)*, N. F., **16**: 17–19.
- RÖDER, V. von, 1891b. Ueber *Syrphus tarsalis* Schummel, *Zeitschrift für Entomologie (Breslau)*, N. F., **16**: 20.
- RUDZIŃSKA, M., 1998. Life history of the phoretic predatory mite *Arctoseius semiscissus* (Acari: Ascidae) on a diet of sciarid fly eggs, *Experimental and Applied Acarology*, **22**(11): 643–648.
- RUDZIŃSKA, M., J. DMOCH, 1997. Population dynamic of predatory mites associated with *Lycoriella auripila* Winn. (Diptera: Sciaridae) in mushroom houses, *Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Horticulture*, **18**: 53–58.
- RUMPEL, J., K. GRUDZIEŃ, Z. FIEDOROW, 1998. Wpływ osłon z siatki i włókniny na warunki wzrostu, plonowanie i ochronę rzodkwi (*Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Verner) przed śmietką kapuścianą [Effect of net and non-woven plant covers on growing conditions, yield and cabbage root fly control of winter radish (*Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Verner)], *Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej [Ecological aspects*

- of horticultural production], Poznań, Poland, 17-18 listopada 1998, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo, **27**: 267–276.
- RUNG, A., W. N. MATHIS, 2011. A revision of the genus *Aulacigaster* Macquart (Diptera: Aulacigastridae), Smithsonian Contributions to Zoology, **633**: 1–143.
- RUSE, L., 2015, Even more chironomid species for classifying lake nutrient status, European Journal of Environmental Sciences, **5**(1): 80–85.
- RUSINEK, A., K. SZPILA, 2006. Mikromorfologia larw pierwszego stadium *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy, *Phormia regina* (Meigen) i *Lucilia illustris* (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) [Micromorphology of the first instar larvae of *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy, *Phormia regina* (Meigen) and *Lucilia illustris* (Meigen) (Diptera: Calliphoridae)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 38–39.
- RUSS, K., 1864. Die Gallmücken und ihre Genossen. Der Weizenverwüster. Die Weizengallmücke. Der Getreidechänder. Die Roggen- und Gerstenfliege. Die Birn-, Erbsen- und Kiefern gallmücke und die grünägige, Fliege, *Schlesische Landwirtschaftliche Zeitung*, **5**: 127–128.
- RUSZKOWSKA, I., 1930. Śmietka cebulanka (*Hylemyia antiqua* M. E. J G.) [The onion fly (*Hylemyia antiqua* Meig.)], Przegląd Rolniczo-Ogrodniczy, **4**(9): 1387–1388.
- RUSZKOWSKA, I., 1938. Śmietka kapuściana [Cabbage root fly], Rocznik Ochrony Roślin, **5**(4): 32–35.
- RUSZKOWSKA, I., R. ŁĘSKI, 1971. Osiągnięcia entomologii rolniczej [Achievements of agricultural entomology], Polskie Pismo Entomologiczne, **41**: 775–802.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1922. Owady szkodliwe dla pól i ogrodów warzywnych, obserwowane w r. 1921 [Insects harmful for vegetable fields and gardens observed in the year 1921], Ziemiańin, **73**(5): 193–196.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1927a. Z obserwacji nad niezmiarką paskowaną (*Chlorops taeniopus* Meig.) oraz jej pasożytami [The observations on the barley gout fly (*Chlorops taeniopus* Meig.) and its parasites], Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, Poznań, **17**(3): 406–426.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1927b. Ploniarka, czyli mucha szwedzka (*Oscinis frit*) obserwowana w okolicach Poznania w latach 1921-1926 [The swedish fly *Oscinis frit* observed in the surroundings of Poznań in the years 1921-1926], Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, Poznań, **18**(1): 38–49.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1928. Z badań nad muchami zbożowymi w Poznaniu w latach 1921-1927 [Observations on the grain flies in Poznań during 1921-1927], Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, Poznań, **19**(2): 1–8.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1933. Wyniki badań nad szkodliwą entomofauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919-1930 [The results of the studies on of harmful entomofauna in Poland based on materials from the years 1919-1930], Rocznik Ochrony Roślin **1**: 1–567.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1935a. Szkodniki sadów obserwowane w Polsce w roku 1931 [Pests of orchards observed in Poland in 1931], Rocznik Ochrony Roślin, **2**: 81–96.

- RUSZKOWSKI, J. W., 1935b, Ważniejsze szkodniki roślin uprawnych obserwowane w Polsce w okresie zimy i wczesnej wiosny 1935 r. [The most important pests of crops observed in Poland in the winter and early spring 1935], *Gazeta Rolnicza*, **86**: 779–780.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1937a. Szkodniki pól i warzywników obserwowane w Polsce w roku 1934 [Pests of fields and vegetable gardens observed in Poland in 1934], *Rocznik Ochrony Roślin*, **3**(3): 1–24.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1937b. Wpływ czasu siewu zbóż na stopień zarażenia ich przez muchy zbożowe [Influence of sowing times of crops on the damage level by grain flies], *Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych*, **41**: 453–457.
- RUSZKOWSKI, J. W., 1950. Fauna roślinożerna łąnów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1939 [Herbivorous fauna examined on cereals in Poland in the years 1919-1939], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Sectio E). Supplementum* **2**: 1–95.
- RUSZKOWSKI, J., J. PRÜFFER, A. KRASUCKI, S. MINKIEWICZ, S. KELER, K. STRAWIŃSKI, J. PRONIN, 1935. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski [The results of research on the harmful fauna of Poland], *Rocznik Ochrony Roślin, Część B. Szkodniki Roślin*, **2**(2-3): 1–232.
- RUSZKOWSKI, J. W., K. STRAWIŃSKI, 1935. Rośliny ozdobne i lekarskie obserwowane w Polsce w latach 1931-1933 [Ornamental and medical plants observed in Poland in the years 1931-1933], *Rocznik Ochrony Roślin*, **2**: 161–176.
- RÜBSAAMEN, E. H., 1892. Die Gallmücken des Königl. Museums für Naturkunde zu Berlin, *Berliner Entomologische Zeitschrift*, **37**: 319–411.
- RÜBSAAMEN, E. H., 1895. Über Grassgallen, *Entomologische Nachrichten*, **21**: 177–194.
- RÜBSAAMEN, E. H., 1901. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897, *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig*, **10**: 79–148.
- RÜBSAAMEN, E. H., 1912. Ueber deutsche Gallmücken und Gallen, *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie*, **8**: 48–51, 97–102, 157–162, 214–218, 284–289, 354–357, 376–380.
- RÜBSAAMEN, E. H., 1914. Cecidomyidenstudien III, *Marcellia*, **14**: 88–114.
- RÜBSAMMEN, E. H., 1917. Cecidomyidenstudien VI, *Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin*, **1917**: 36–99.
- RÜBSAAMEN, E. H., 1921. Cecidomyiden-Studien VII, *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **1921**: 33–52.
- RYBCZYŃSKI, D., M. ROGOWSKA, 2015. Wpływ ustawienia żółtych tablic lepowych pod różnym kątem na efektywność odłowu połyśnicy marchwianki – *Chamaepsila rosae* (Fabr.) na plantacjach marchwi [The impact of different positions of yellow sticky traps on the effectiveness of carrot fly – *Chamaepsila rosae* (Fabr.) sampling in carrot crops], *Progress in Plant Protection*, **55**(3): 312–315.
- RYDZANICZ, K., A. CZUŁOWSKA, CH. MANZ, P. JAWIEŃ, 2017. First record of *Anopheles daciae* (Linton, Nicolescu & Harbach, 2004) in Poland, *Journal of Vector Ecology*, **42**(1): 196–199.

- RYDZANICZ, K., E. GOŁĄB, W. ROZEJ-BIELICKA, A. MASNY, 2019. Screening of mosquitoes for filarioid helminths in urban areas in south western Poland – common patterns in European *Setaria tundra* xenomonitoring studies, *Parasitology Research*, **118**(1): 127–138.
- RYDZANICZ, K., K. HOFFMAN, P. JAWIEŃ, D. KIEWRA, N. BECKER, 2011. Implementation of Geographic Information System (GIS) in an environment friendly mosquito control programme in irrigation fields in Wrocław (Poland), *European Mosquito Bulletin*, **29**: 1–12.
- RYDZANICZ, K., P. JAWIEŃ, M. KALIWODA, E. LONC, 2013. Seasonal abundance of mosquito larvae (Diptera: Culicidae) in stormwater catch basins in the center of Wrocław (Poland), *Annals of Parasitology*, **59**, Supplement: 186.
- RYDZANICZ, K., P. JAWIEŃ, E. LONC, M. MODELSKA, 2016. Assessment of productivity of *Culex* spp. larvae (Diptera: Culicidae) in urban storm water catch basin system in Wrocław (SW Poland), *Parasitology Research*, **115**(4): 1711–1720.
- RYDZANICZ, K., M. KALIWODA, P. JAWIEŃ, 2010. Assessment of productivity of the floodwater mosquito-breeding sites in Wrocław area (Poland), pp. 33–40. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.). *Stawonogi. Ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt-żywciciel* [Arthropods. Ecological and pathological aspects of parasite – host relationships]. Akapit, Lublin, 295 pp.
- RYDZANICZ, K., J. KOSIERB, E. LONC, M. MARKIEWICZ, A. PUZIO, E. WEGNER, 1999. Integrated methods of mosquito control in Wrocław area. In: *Materiały z XII Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej „Biologia i ekologia wektorów w zwalczaniu chorób”* [Materials from the 12th Wrocław Parasitological Conference "Biology and ecology of vectors in diseases control"], Wrocław-Karpacz 1-2 czerwca 1999, *Wiadomości Parazytologiczne*, **45**(4): 537–538.
- RYDZANICZ, K., E. LONC, 2003. Species composition and seasonal dynamics of mosquito larvae in the Wrocław area, Poland, *Journal of Vector Ecology*, **28**: 255–266.
- RYDZANICZ, K., E. LONC, D. KIEWRA, 2008. Organizacja integrowanego programu zwalczania komarów na terenie wrocławskich pól irygowanych [Organization of integrated mosquito control programme in sewage purification systems in Wrocław area], pp. 281–288. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.). *Stawonogi. Oddziaływanie na żywiciela* [Arthropods. Influence on host], Akapit, Lublin, 305 pp.
- RYDZANICZ, K., E. LONC, D. KIEWRA, P. DECHANT, S. KRAUSE, N. BECKER, 2009. Evaluation of three microbial formulations against *Culex pipiens pipiens* larvae in irrigation fields in Wrocław, Poland, *Journal of the American Mosquito Control Association*, **25**(2): 140–148.
- RYDZANICZ, K., E. LONC, D. KIEWRA, P. DE-CHANT, N. BECKER, 2008. Biorational control of mosquitoes in sewage purification systems in Poland. The XVI Conference of European Society For Vector Ecology, 25-28 March, 2008. Cambridge, UK.
- RYDZANICZ, K., M. SOBCZYŃSKI, 2007. Szacowanie wpływu środowiska na efektywność działania mikrobiologicznych larwicydów wobec larw *Culex pipiens molestus* [Estimation of the environmental impact on the effectiveness of microbiological larvicides against

- larvae of *Culex pipiens molestus*], pp. 71–77. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.) Stawonogi. Środowisko, patogeny i żywiciiele [Arthropods Environment, pathogens and hosts], Liber, Lublin, 248 pp.
- RZĄCZYŃSKI, P. G., 1731. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae, annexarumq; provinciarum in tractatus XX divisa, Sandomiria, 456 pp.
- RZĄCZYŃSKI, P. G., 1745. Auctuarium historiae naturalis Regni Poloniae Magnique Ducatus Lituaniae annexarumque provinciarum, Gedani, 504 pp.
- RZÓSKA, J., 1931. Bemerkungen über die quantative Erfassung der Litoralfauna, Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, **5**: 261–269.
- RZÓSKA, J., 1935. Badania nad ekologią i rozmieszczeniem fauny brzeżnej dwu jezior polskich (jez. Kierskie i jez. Wigierskie) [Oecologische Untersuchungen über die Verbreitung der Littoralfauna zweier Polnischer Seen (Kiersksee, Wigrysee)], Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Seria B, **7(6)**: 1–152.
- SABROSKY, C. W., 1956. Additions to the knowledge of Old World Asteiidae. Revue Française d'Entomologie, **23**: 216–243.
- SACK, P., 1913. Die Gattung *Merodon* Meigen (*Lampetia* Meig. olim), Abhandlungen der Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, **31(4)**: 427–462.
- SACK, P., 1925. Die Zweiflügler des Urwaldes von Bialowies, Ein Beitrag zur Dipterenfauna von Lithauen, Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Suppl.-Band, **6-9**: 259–277.
- SAKWA, S., 1962. Tipulidae (Diptera) Wyzyny Łódzkiej [Tipulidae (Diptera) of the Łódź Upland], Fragmenta Faunistica, **9(21)**: 308–329.
- SAFONKIN, A. F., T. A. TRISELEVA, N. A. AKENT'EVA, 2013a. Distribution of frit flies (Chloropidae: *Meromyza* Mg.) in Vologda Oblast and East Poland, Biology Bulletin, **40(5)**: 479–487.
- SAFONKIN, A. F., T. A. TRISELEVA, N. A. AKENT'EVA, 2013b. Raspredelenie zlakovykh much (Chloropidae: *Meromyza* Mg.) v Vologodskoj oblasti i Vostožnoj Pol'she [Distribution of Frit Flies (Chloropidae: *Meromyza* Mg.) in Vologda Oblast and East Poland], Izvestija Rossijskoj Akademii Nauk. Serija Biologicheskaja, **2013(5)**: 614–623.
- SAFONKIN, A. F., T. A. TRISELEVA, A. A. YATSUK, V. G. PETROSYAN, 2018. Morphometric and molecular diversity of the Holarctic *Meromyza saltatrix* (L., 1761) (Diptera, Chloropidae) in Eurasia, Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya, **45(4)**: 310–319.
- SALHOFF, S., 1940. Beobachtungen über Endoparasitismus im Entwicklungsgange der kleinen Stubenfliege (*Homalomyia canicularis* L.), Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, **33(2)**: 118–119.
- SALMELA, J., S. SIIVONEN, P. DOMINIAK, A. HAARTO, K. HELLER, J. KANERVO, P. MARTIKAINEN, M. MÄKILÄ, L. PAASIVIRTA, A. RINNE, J. SALOKANNEL, G. SÖDERMAN, P. VILKAMAA, 2015. Malaise-hyönteispyynti Lapin suojelualueilla 2012-2014. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisu, Sarja A 221, Vantaa, 141 pp.

- SALAŁA, D., W. CZARNIAWSKI, 2012a. Nowe stanowiska rzadkich gatunków bzygowatych (Diptera: Syrphidae) we wschodniej Polsce [New localities of rare species of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in eastern Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **31**(1): 45–46.
- SALAŁA, D., W. CZARNIAWSKI, 2012b. Materiały do znajomości bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Lubelszczyzny [The materials to knowledge about hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Lublin region], *Wiadomości Entomologiczne*, **31**(2): 130–131.
- SAMIN, N., J. BENNEWICZ, H. FARZANEH, S. BEHNOOD, 2016. A contribution to the study of the Syrphidae (Diptera) fauna of Guilan Province, northern Iran, *Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno)*, **101**(1): 69–81.
- SANDNER, H., 1955. *Lucilia bufonivora* Moniez, 1876 (Diptera) w Polsce [*Lucilia bufonivora* Moniez, 1876 (Diptera) in Poland], *Acta Parasitologica Polonica*, **16**: 319–329.
- SATO, S., K. M. HARRIS, D. M. COLLET, W. KIM, J. YUKAWA, 2020. Genetic variation in intraspecific populations of *Rabdophaga rosaria* (Diptera: Cecidomyiidae) indicating possible diversification scenarios into sibling species along with host range expansion on willows (Salicaceae: *Salix*), *Zoological Journal of the Linnean Society*, **189**(4): 1426–1437.
- SAUNDERS, D., 1991. Diapauza a zegar fotoperiodyczny u trzech gatunków muchówek [Diapause and the photoperiod clock in three species of flies], *Kosmos*, **40**(1): 73–92.
- SAVICKIJ, B. P., 1999. Krovososushchie komary (Diptera, Culicidae) Belovezhskoj Pushchi [Blood-sucking mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the Białowieża Forest], *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **18**(3): 105–122.
- SAWICKA, B., 1993. Owady – szkodniki sanitarne jako przenosiciele patogennych mikroorganizmów w obiektach służby zdrowia [Insects vector diseases in hospitals], *Przegląd Epidemiologiczny*, **47**(4): 451–457.
- SĄDEJ, W., D. CIEPIELEWSKA, 1996. Occurrence of the black bean aphid (*Aphis fabae* Scop.) and its predators on broad bean (*Vicia faba* L. major). Aphids and Other Homopterous Insects, PAS, Skierniewice, **5**: 165–170.
- SĄDEJ, W., D. CIEPIELEWSKA, E. POMIANOWSKA, 1997. Entomofauna wiesiołka dwuletniego (*Oenothera biennis* L.) i jego rola w agrocenozie [The entomofauna of evening primrose (*Oenothera biennis* L.) and its role in the agrocoenosis], *Rośliny Oleiste*, **18**(2): 365–370.
- SĄDEJ, W., M. NIETUPSKI, B. MARKUSZEWSKI, 2012. Entomofauna leszczyny uprawianej w północno-wschodniej Polsce [Entomofauna of hazelnut plantation in the north-eastern regions of Poland], *Progress in Plant Protection*, **52**(4): 854–858.
- SĄDEJ, W., R. ROZMYŚLOWICZ, 2002. Ważne gospodarczo szkodniki trzciny pospolitej *Phragmites australis* Cav. Trin. ex Steud Zalewu Wiślanego [Economically important pests of the common reed *Phragmites australis* Cav. Trin. ex Steud of the Vistula Delta], *Progress in Plant Protection*, **42**(2): 689–691.
- SCHILLING, S., 1838. [Eine neue Pilzmückenart], *Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **1837**: 106–107.
- SCHIMITSCHEK, E., 1935. Forstschädlingsauftreten in Osterreich 1927 bis 1933. *Centralblatt für das Gesamte Forstwesen*, **61**: 208–221.

- SCHINER, J. R., 1862. Fauna Austriaca. Die Fliegen (Diptera). Wien, Carl Gerold's Sohn, Theil 1, XII + 674 pp.
- SCHINER, J. R., 1864. Fauna Austriaca. Die Fliegen (Diptera). Wien, Carl Gerold's Sohn, Theil 2, XXXII+ 658 pp.
- SCHINER, J. R., 1872. Ueber massenhaftes Auftreten einer *Chlorops*-Art, Verhandlungen der Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien, **22**: 61–73.
- SCHLOTTERER, C., H. NEUMEIER, C. SOUSA, V. NOLTE, 2006. Highly structured Asian *Drosophila melanogaster* populations: a new tool for hitchhiking mapping?, Genetics, **172**: 287–292.
- SCHMIDT, H., 1911. Neue Gallenstandorte und Gallen aus der Gegend von Steinau a. Oder. Deutsche Botanische Monatschrift, **4**: 61–64, **5**: 75–79.
- SCHMIDT, H., 1913a. Einige weitere Zooecidien aus der Umgebung von Grünberg i. Schlesien, Societas Entomologica, **28**: 103–104.
- SCHMIDT, H., 1913b. Neue Notizen zur Besiedlung einheimischer Pflanzen durch gallbildende Insekten, Societas Entomologica, **28**: 59–60, 63–64, 67–68, 69–70, 86, 91.
- SCHMIDT, H., 1914. Weitere cecidologische Beobachtungen aus der Umgebung von Grünberg, Societas Entomologica, **29**: 56–57.
- SCHMITZ, H., 1918a. Die Phoriden von hollandisch Limburg. Mit Bestimmungstabellen aller bisher kenntlich beschriebenen europäischen Phoriden. I and II. Jaarboek van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, **1917**: 79–150.
- SCHMITZ, H., 1918b. Sechs neue *Trupheoneura*-Arten aus Deutschland und Hollandisch-Limburg, Entomologische Berichten, Amsterdam, **5**: 25–35.
- SCHMITZ, H., 1918c. Neue europäische *Aphiochaeta*-Arten I., Entomologische Berichten, Amsterdam, **5**: 57–62.
- SCHMITZ, H., 1919a. Neue europäische *Aphiochaeta*-Arten. II., Entomologische Berichten, Amsterdam, **5**: 110–119.
- SCHMITZ, H., 1919b. Neue europäische *Aphiochaeta*-Arten. III., Entomologische Berichten, Amsterdam, **5**: 139–146.
- SCHMITZ, H., 1920. Die Phoriden von hollandisch Limburg. IV, Teil. Jaarboek van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, **1919**: 91–153.
- SCHMITZ, H., 1921. Neue europäische *Aphiochaeta*-Arten. IV, Entomologische Berichten, Amsterdam, **5**: 319–327.
- SCHMITZ, H., 1926a. Untersuchungen an Phoridentypen. Natuurhistorisch Maandblad, **15**: 19–24, 35–36, 43–48, 55–57.
- SCHMITZ, H., 1926b. Hundert für die schweizerische Dipterenfauna neue Phoriden grosstenteils in Freiburgs Umgebung gesammelt, Memoires de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles, **1**: 117–136.

- SCHMITZ, H., 1927. Revision der Phoridengattungen mit Beschreibung neuer Gattungen und Arten. *Naturhistorisch Maandblad*, **16**: 30–40, 45–50, 59–68, 72–79, 92–100, 110–116, 128–132, 142–148, 164–176.
- SCHMITZ, H., 1928. Zwei neue Phoriden aus Deutschland, *Wiener Entomologische Zeitung*, **45**(4): 132–135.
- SCHMITZ, H., 1929. Neue *Megaselia*-Arten I, II, *Naturhistorisch Maandblad*, **18**: 115–116, 124–127.
- SCHMITZ, H., 1934. Eine neue Schmarotzerfliege von *Camponotus herculeanus* in Schlesien: *Menoziola camponoti* n. sp., *Brotéria, Ciências Naturais*, **3**(4): 145–148.
- SCHMITZ, H., 1935a. Die Höhlenfauna des Glatzer Schneeberges. 3. Neue Phoriden aus der Tropfsteinhöhle und dem Stollen in Neu-Klessengrund, *Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges*, **1**: 75–79.
- SCHMITZ, H., 1935b. Neue europäische Phoriden, *Tijdschrift voor Entomologie*, **78**: 79–94.
- SCHMITZ, H., 1936. Vier neue europäische Phoriden, *Konowia. Zeitschrift für Systematische Insektenkunde*, **15**: 190–195.
- SCHMITZ, H., 1938-1958. 33. Phoridae, In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band **IV**, E. Schweizerbart, Stuttgart, 512 pp.
- SCHMITZ, H., E. BEYER, 1965, 1974. 33. Phoridae, In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band **IV**, E. Schweizerbart, Stuttgart, pp. 513-637.
- SCHMITZ, H., A. DELAGE, 1974, 1981. 33. Phoridae, In: E. LINDNER (ed.), *Die Fliegen der paläarktischen Region*, Band **IV**, E. Schweizerbart, Stuttgart, pp. 638-712.
- SCHNABL, J., 1876a. *Sapromyza obsoletoides* nov. sp. ♂ u. ♀, *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **20**(2): 215–216.
- SCHNABL, J., 1876b. Verwandlungsgeschichte der *Phora rufipes* Meig, *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **20**(2): 217–220.
- SCHNABL, J., 1877. *Microcephalus*, nov. gen. Oestridarum, *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **21**(1): 49–55.
- SCHNABL, J., 1880. *Helophilus Henricii* nov. spec. ♂, *Wiadomości z Nauk Przyrodzonych*, **1**: 13–17.
- SCHNABL, J., 1882a. *Stichopogon Dziedzickii* nov. spec., *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **26**(2): 9–12.
- SCHNABL, J., 1882b. *Lipoptena cervi*, var. *alcis* ♀, *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **26**(2): 13.
- SCHNABL, J. A., 1882c. Berichtigung wegen *Microcephalus Loewii* Schn., *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **26**(2): 13–14.
- SCHNABL, J., 1887a. *Hera*, nov. gen. Anthomyidarum (Hpa, Mutter der Gracien), [*Aricia*, pt. auctt. *Yetodesia*, pt. auctt., *Hyetodesia*, pt. auctt., *Lasiops*, pt. Mg. *Trichophthithicus*, pt. *Mydaea*, pt.], *Entomologische Nachrichten*, **13**: 113–120.

- SCHNABL, J., 1887b. Entgegnung auf Herrn Prof. Jos. Mik's Kritik meiner Arbeit "Contributions a la faune dipterologique.", *Entomologische Nachrichten*, **13**: 343–349.
- SCHNABL, J., 1887c. Contributions a la faune dipterologique, Genre *Aricia*, *Horae Societas Entomologicae Rossiae*, **20**(1885-1887): 271–440.
- SCHNABL, J., 1888a. *Alleostylus* nov. gen. Anthomyidarum, *Entomologische Nachrichten*, **14**: 49–50.
- SCHNABL, J., 1888b. Nachtrag zur Gattung *Alleostylus* Schnabl, *Entomologische Nachrichten*, **14**: 82–83.
- SCHNABL, J., 1888c. Berichtigung wegen des *Stichopogon Dziedzicki* Schn., *Entomologische Nachrichten*, **14**: 100–103.
- SCHNABL, J., 1888d. *Aricia vagans* Fall, nec Schiner, *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva / Horae Societas Entomologicae*, **21**[1887]: 458–466.
- SCHNABL, J., 1888e. Additions et corrections a l'opuscule de J. Schnabl "Contributions à la faune diptérologique" insérées dans H. S. E. R. XX, *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae*, **21**[1887]: I–II.
- SCHNABL, J., 1888f. Quelques mots sur l'utilité de l'extirpation de l'organe copulateur dans la famille des Anthomyides pour la diagnostique, *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae*, **22**: 181–186.
- SCHNABL, J., 1888g. Contributions à la faune dipterologique. Additions aux descriptions precedentes des *Aricia*, *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae*, **22**: 378–486.
- SCHNABL, J., 1889a. Contributions à la faune diptérologique. Genus *Aricia* (sensu latiori) Schin., *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae*, **23**: 313–347.
- SCHNABL, J., 1889b. Addition à mes travaux sur le genre *Aricia* s. lat., *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae*, **24**: 263–277.
- SCHNABL, J., 1890a. Ein merkwürdiger Dipteren-Zwitter. (Hermaphroditismus verus?), *Wiener Entomologische Zeitung*, **9**: 177–181.
- SCHNABL, J., 1890b. Caracteres essentielles nonnullorum generum subgenerumque Anthomyidarum, *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae*, **24**: 493–501.
- SCHNABL, J., 1902a. Dipterologische Bemerkungen. [I. Ueber *Lispe flavicincta* Lw. ♂ und *L. Schnablii* Lw. in litt.], *Wiener Entomologische Zeitung*, **21**: 66–72.
- SCHNABL, J., 1902b. *Limnospila*, nov. gen. Anthomyidarum, *Wiener Entomologische Zeitung*, **21**: 111–114.
- SCHNABL, J., 1902c. Dipterologische Bemerkungen II, *Wiener Entomologische Zeitung*, **21**: 127–135, Tafel II.
- SCHNABL, J., 1902d. Dipterologische Bemerkungen III. *Atherigona* Rond., die nächste Verwandte der Thryptocerinen, Br. B., *Wiener Entomologische Zeitung*, **21**: 199–202.

- SCHNABL, J., 1902e. Ein neues Diptera-Genus. (Dipt.), Zeitschrift für Systematische Hymenopterologie und Dipterologie, **2**: 94–95.
- SCHNABL, J., 1902f. Eine neue Gattung der Muscaria schizometopa (Diptera), Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie / Revue Russe d'Entomologie, **2**: 79–83.
- SCHNABL, J., 1902g. Eine neue *Coelomyia* (Diptera, Muscidae) vom Cap Horn, Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie / Revue Russe d'Entomologie, **2**: 160–162.
- SCHNABL, J., 1903a. Ein weiteres Beitrag zur Gattung *Alloeostylis* Schn., Zeitschrift für Systematische Hymenopterologie und Dipterologie, **2**: 94–95.
- SCHNABL, J., 1903b. Zur Gattung *Alloeostylis*, Zeitschrift für Systematische Hymenopterologie und Dipterologie, **2**: 110.
- SCHNABL, J., 1903c. Ueber den variablen Werth eines und desselben Charakters in verschiedenen systematischen Categorien; auch manche dipterologische „pia desideria“, Trudy Russkago Entomologicheskago Obshestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae, **36**: 164–175.
- SCHNABL, J., 1906a. Über die systematische Stellung einiger Anthomyiden-Gattungen, Wiener Entomologische Zeitung, **25**: 267–269.
- SCHNABL, J., 1906b. Einige Worte über die Terminologie der Beborstung der Dipteren-Beine, Wiener Entomologische Zeitung, **25**: 269–272.
- SCHNABL, J., 1910. Ueber die Gattungsrechte der Gattung *Pegomyia* Rob.-Dsv., Trudy Russkago Entomologicheskago Obshestva / Horae Societas Entomologicae Rossiae, **39**: 105–114, tab VII-IX.
- SCHNABL, J., 1911a. Dipterologische Sammelreise nach Korsika. (Dipt.). Ausgeführt im Mai und Juni 1907 von Th. Becker, A. Kuntze, J. Schnabl und E. Villeneuve. (1. Fortsetzung.) Anthomyidae, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1911**: 62–100.
- SCHNABL, J., 1911b. Berichtigung, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1911**: 130.
- SCHNABL, J., 1915. Anthomyiidae. In: T. BECKER, H. DZIEDZICKI, J. SCHNABL, J. VILLENEUVE, Résultats scientifiques de l'expédition des frères Kuznecov (Kuznetzov) à l'Oural Arctique en 1909, sous la direction de H. Backlund. 7. Diptera, Zapiski Imperatorskoi Akademii Nauk (VIII), Fiziko-Matematicheskoe Otdeleniye, **28**(7): 2–51.
- SCHNABL, J., H. DZIEDZICKI, 1911. Die Anthomyiden, Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae, **95**(2): 53–358.
- SCHNAIDER, Z., 1974. Szkodniki drzew i krzewów liściastych zarejestrowane w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w latach 1965-1971 [The pests of deciduous trees and shrubs observed during the years 1965-1971 in the Upper Silesian industrial zone], Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, **463-467**: 61–95.
- SCHNAIDER, Z., 1976. Spostrzeżenia nad występowaniem rączycy *Leskia aurea* Fall. (Diptera, Tachinidae) w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym [Observation on the occurrence of the tachina-fly *Leskia aurea* Fall. (Diptera, Tachinidae) in the Upper Silesia Industrial District], Polskie Pismo Entomologiczne, **46**: 155–164.

- SCHNAUER, W., 1930. Das Schadgebiet der Tipuliden in Deutschland, Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, **25**(6/7): 113–129.
- SCHNEIDER, W. G., 1852. Die in Schlesien einheimischen Gattungen und Arten der Dipteren-Familie Asilica, Jahresbericht der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1852**: 95–97.
- SCHNEIDER, W. G., 1853. Die schlesische Arten der Dipteren-Familie Asilica, Jahresbericht der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **31**: 178–180.
- SCHNEIDER, W. G., 1854. Über die Dipteren-Gattung *Tabanus* Linné, Meig, Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **32**: 99–100.
- SCHOLTZ, H., 1847a. Zur Entwicklungsgeschichte von *Xylophagus marginatus*, Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1846**: 165–166.
- SCHOLTZ, H., 1847b. [*Tetanops myopina*], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1846**: 166.
- SCHOLTZ, H., 1848-50. Über den Aufenthalt der Dipteren während ihrer ersten Stände, Zeitschrift für Entomologie (Breslau), **2**(8): 1–8; **3**(9): 9–20; **3**(10): 21–24; **4**(15): 25–34.
- SCHOLTZ, H., 1850. Über die bisher in Schlesien aufgefundenen, beschriebenen und zusammengestellten Arten der Zweiflügler=Gattung *Tetanocera* Latr., Jahresbericht der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **28**: 78–83.
- SCHOLTZ, H., 1850-51. Beiträge zur Kunde der schlesischen Zweiflügler, Zeitschrift für Entomologie (Breslau), **4**(16): 35–40; **5**(17): 41–48; **5**(19): 49–60.
- SCHOLZ, J. C. H., 1859. Über einen neuen Birkenfeind, Verhandlungen des Schlesischen Forstvereins, **1859**: 71–73.
- SCHROEDER, C., 1901. Wie lassen sich die Schäden durch Getreidefliegen mindern?, Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien (neue Folge), **5**(48): 1702–1704.
- SCHROEDER, G., 1909. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns, Stettiner Entomologische Zeitung, **70**: 353–367.
- SCHROEDER, G., 1910. Beiträge zur Dipteren-Fauna Pommerns. II, Stettiner Entomologische Zeitung, **71**: 383–96.
- SCHROEDER, G., 1911. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns. III, Stettiner Entomologische Zeitung, **72**: 343–368.
- SCHROEDER, G., 1912. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns. IV, Stettiner Entomologische Zeitung, **73**: 179–205.
- SCHROEDER, G., 1913a. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns. V, Stettiner Entomologische Zeitung, **74**: 156–173.
- SCHROEDER, G., 1913b. *Scoliocentra latimanus*, eine neue Helomyzide aus Pommern, Stettiner Entomologische Zeitung, **74**: 174–176.
- SCHROEDER, G., 1913c. *Spilograpta spinifrons*, eine neue Trypetide aus dem Riesengebirge, Stettiner Entomologische Zeitung, **74**: 177–179.

- SCHROEDER, G., 1913d. *Scoliocentra latimanus* Schroeder (1913) = *Blepharoptera iners* Meig. (1830), Eine Berichtigung, Stettiner Entomologische Zeitung, **74**: 335–336.
- SCHROEDER, G., 1922. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns, VI, Stettiner Entomologische Zeitung, **83**: 173–176.
- SCHROEDER, G., 1924. Beiträge zur Dipterenfauna Pommerns, VII, Stettiner Entomologische Zeitung, **84**: 187–189.
- SCHUBERT, K., 1933. Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt des Moosebruches im Altvatergebirge (Ostsudeten), Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, **27**(2): 325–372.
- SCHULZE, P., 1918. Massenaufreten einer Chloropide in einem Hause in Haynau (Schlesien), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1918**(3/4): 423.
- SCHUMANN, H., 1974. Revision der palaearktischen *Bellardia*-Arten (Diptera, Calliphoridae), Deutsche Entomologische Zeitschrift (Neue Folge), **21**: 231–299.
- SCHUMMEL, T. E., 1829. Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten einigen Dipteren-Gattungen. 1. *Limnobia* Meigen, Beiträge zur Entomologie, Breslau, **1**: 97–201.
- SCHUMMEL, T. E., 1832. [Die Ordnung der Zweiflügler], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1831**: 74.
- SCHUMMEL, T. E., 1833a. [Zweiflügler], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1832**: 70–71.
- SCHUMMEL, T. E., 1833b. Versuch einer genauen Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten der Gattung *Tipula* Meig. 3. Heft der Beiträge zur Entomologie, besonders in Bezug auf Schlesien von T. E. Schummel und Fr. Herrn. Stannius. Mit 3 Kupfertafeln. Breslau, 128 pp.
- SCHUMMEL, T. E., 1834a. Bericht über die elfte Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Breslau, 1833. Oken's Isis, **1834**(6): 545–760.
- SCHUMMEL, T. E., 1834b. *Dryomyza Zawadzki* n. sp., Isis, **1834**: 739–740.
- SCHUMMEL, T. E., 1835. Diptera, Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1834**: 89–90.
- SCHUMMEL, T. E., 1836a. [Einige neue Arten in Diptera entdeckt], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1835**: 81.
- SCHUMMEL, T. E., 1836b. [Einige in der Grafschaft Glatz gefangene Dipteren], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1835**: 81.
- SCHUMMEL, T. E., 1837a. [Über die Meigensche Gattung *Syrphus*], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1836**: 84–85.
- SCHUMMEL, T. E., 1837b. [Vier neue Dipteren-Arten], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1836**: 85–86.
- SCHUMMEL, T. E., 1837c. [In diesem Jahre in Schlesien gesammelten Dipteren], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1836**: 85–86.

- SCHUMMEL, T. E., 1838. [Über einige in Schlesien gefangene, neue oder in Schlesien noch nicht aufgefundene, oder wenigstens seltene Arten aus den Megenschen Familien: Tabani und Leptides], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1837**: 107–110.
- SCHUMMEL, T. E., 1839a. Fortsetzung der Zusätze zur schlessichen Fauna aus der Ordnung der Dipteren in Meigens Tom. II. und VI. beschrieben, Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1838**: 57–59.
- SCHUMMEL, T. E., 1839b. [*Syrphus conopseus* und *Stratyomys Hydrodromia*], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1838**: 64.
- SCHUMMEL, T. E., 1840. [Für Schlesiens Fauna neue *Thereva eximia* Meig.], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1839**: 124.
- SCHUMMEL, T. E., 1841. Ueber *Stratyomis paludosa*, n. sp., Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1840**: 93–94.
- SCHUMMEL, T. E., 1842. Verzeichniss und Beschreibung der vom Verfasser bis jetzt in Schlesien gefangenen Zweiflügler der Syrphenfamilie, Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1841**: 112–126.
- SCHUMMEL, T. E., 1843. Verzeichniss und Beschreibung der vom Verfasser bis jetzt in Schlesien gefangenen Zweiflügler der Syrphenfamilie. Fortsetzung, Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1842**: 163–170.
- SCHUMMEL, T. E., 1844. [Zweiflügler], Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1843**: 189–193.
- SCHUMMEL, T. E., 1847. Bemerkungen über einige neue oder seltene Zweiflügler Schlesiens, Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1846**: 166–167.
- SCHUMMEL, T. E., 1849. [Über eine ungeheure Menge des *Chironomus virescens* Meig.], Uebersicht der Arbeiten der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur, **1848**: 109.
- SCHWENCKFELD, C., 1603. Theriotropeum Silesiae, in quo animalium hoc est Quadrupedum, Reptilium, Avium, Piscum, Insectorum natura, vis et usus sex libris perstriguntur, Lignicii, 603 pp.
- SCHWIPPEL, C., 1864. [Über das Auftreten von *Chlorops lineata* Fabr. bei Grotz-Ullersdorf], Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn, **3**: 74.
- SEGUY, E., 1934. Faune de France. 28. Diptères (Brachyceres) (Muscidae, Acalypterae et Scatophagidae). Paul lechevalier et fils, Paris, 832 pp.
- SEIDEL, J., 1924. Zur Kenntnis der Blattminen der Kreise Reichenbach und Frankenstein in Schlesien, Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde zu Breslau, **14**: 62–85.
- SEIDEL, J., 1926. Beobachtungen an Blattminen, Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, **21**: 33–39, 84–91.
- SEIDEL, J., 1931. Blattminierer der Oberglogauer Gegend, Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins, **13/14**: 102–148.

- SEIDEL, J., 1932. Stubenfliegen als vermeintliche Saatgutverderber, *Mitteilungen der Gesellschaft für Vorratsschutz*, **8**(5): 61–62.
- SEIDEL, J., 1935. Schlesische Lausfliegen, *Der Oberschlesier*, **17**(9): 524–528.
- SEIDEL, J., 1942. [Eine Anzahl Minen auf dem Glatzer Scheeberge], *Zeitschrift für Entomologie* **19**(1): 3.
- SEIDEL, J., 1957. Pflanzengallen und Blattminen aus dem Gebiete des Glatzer Schneeberges, *Prirodovedecký Sborník Ostravského Kraje*, **18**: 247–270.
- SEITNER, M., 1906. *Resselzella piceae*, die Tannensamen-Gallmücke, *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **56**: 174–186.
- SEITNER, M., 1916. Über Nadelholzsaamen zerstorende Chalcididen, *Centralblatt für das Gesamte Forstwesen*, **42**: 307–324.
- SEITNER, M., 1929. *Chortophila laricola* Karl, die Larchenzapfen- und Samenfliege und ihre Feinde, *Centralblatt für das Gesamte Forstwesen*, **55**(5-6): 153–167.
- SEKUŁA, J., CZ. KANIA, D. MIKUŚ, F. DZIĘGIELEWSKI, 1965. Badania nad szkodliwością niezmiarki paskowanej – *Chlorops pumilionis* Bjerk. (Dipt., Chloropidae) na pszenicy jarej [Investigations on noxiousness of gout fly – *Chlorops pumilionis* Bjerk. (Dipt., Chloropidae) on spring wheat], *Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B*, **1-2**(37-38): 181–192.
- SELIGO, A., 1931. Zur Kenntnis der Bodentierwelt des Mariensees, *Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins*, **53**(9): 1–33.
- SHAMSHEV, I., P. GROOTAERT, S. KUSTOV, 2015. New data on the genus *Hybos* Meigen (Diptera: Hybotidae) from the Palaearctic Region, *Zootaxa*, **3936**(4): 451–484.
- SHIH, Ch., F. DONG, I. KANIA, L. LIU, W. KRZEMIŃSKI, D. REN, 2015. A new species of Tipulidae (Diptera) from the Lower Cretaceous Yixian Formation of Liaoning, China: evolutionary implications, *Cretaceous Research*, **54**: 98–105.
- SHIREMAN, J. V., K. OPUSZYŃSKI, G. OKONIEWSKA, 1989. Food and growth of hybrid bass fry *Morone saxatilis* x *Morone chrysops* under intensive culture conditions, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **35**(1): 109–118.
- SICIŃSKI, J., 1976. Zasiadlanie wybranych typów siedlisk rzeki Pilicy przez larwy ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) [Chironomidae (Diptera) of some habitats of the Pilica River], *Acta Universitatis Lodzianensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria II, Nauki Matematyczno-przyrodnicze*, **9**: 155–168.
- SICIŃSKI, J., 1982. Charakterystyka ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) rzeki Lubrzanki na podstawie badań imaginek [A study of the chironomid fauna of the Lubrzanka river in Central Poland], *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Limnologica*, **1**: 99–129.
- SICIŃSKI, J., 1988. New data on the rare species *Pseudodiamesa nivosa* (Goetghebuer) (Diptera, Chironomidae), *Aquatic Insects*, **10**(2): 73–76.
- SICIŃSKI, J., 1990. Chironomid taxocens of the muddy bottom of the River Pilica (central Poland), *Acta Hydrobiologica*, **32**(3-4): 377–390.

- SICIŃSKI, J., 2007. Ochotkowate (Chironomidae), pp. 30–31, 65–70. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- SICIŃSKI, J., 2013. Professor Stefan Niesiołowski – entomologist, hydrobiologist and politician, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 227–232.
- SIEBOLD, v. C. Th. E., 1838. Die Kolumbatzer Fliege (*Simulia reptans*) in Preussen, *Preussische Provinzblatt*, **19**: 432–442.
- SIEBOLD, v. C. Th., 1850a. [Naturgeschichte der Hirsch=Lausfliege *Lipoptena Cervi* Nitzsch], *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **28**: 83–84.
- SIEBOLD, v. C. Th., 1850b. [Heerwurm *Sciara Thomae* Meig.], *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, **28**: 84.
- SIEBOLD, v. C. Th., 1852. Über der *Cecidomyia saliciperda*, eine den Weidenbäumen nachteilige Gallmücke, *Verhandlungen des Schlesischen Forstvereins*, **1852**: 148–155.
- SIEDLAR, E., 1989. Chloropidae (Diptera) of moist meadows on the Mazovian Lowland, *Memorabilia Zoologica*, **43**: 353–370.
- SIEDLAR, E., 1991. Chloropidae, pp. 228–230. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25–XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- SIEDLAR, E., 1996. The type material of family Agromyzidae (Diptera) in the Museum and Institute of Zoology, PAS, Warsaw, *Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, Supplement to Annales Zoologici*, **1**: 101–124.
- SIEDLAR, E., 2001. Niezmiarkowate (Chloropidae), pp. 300–301. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest*, IBL, 403 pp.
- SIEDLAR, E., 2007. Chloropidae, pp. 132–133, 219–222. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- SIEDLAR, E., T. HUFLEJT, 1999. The type material of family Platystomatidae (Diptera) in the Museum and Institute of Zoology PAS, Warsaw, *Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, Supplement to Annales Zoologici*, **2**: 13–62.
- SIEMIŃSKA, A., J. SIEMIŃSKA, 1967. Flora i fauna w rejonie zespołu Gospodarstw Doświadczalnych PAN i Zbiornika Goczałkowskiego na Śląsku [Flora and fauna in the region of the Experimental Farms of the Polish Academy of Sciences and of Goczałkowice Reservoir, Silesia], *Acta Hydrobiologica*, **9**(1-2): 1–109.
- SIEREDZIŃSKI, E., 2011. Zanik skrzydeł u muchówek (Diptera) i jego przyczyny [Loss of wing in flies (Diptera) and its reasons], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 51–55.

- SIEREDZIŃSKI, E., 2013. Parazytoidalne muchówki jako czynniki biologicznej kontroli [Parasitoid flies as biological control agents], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **29**: 15–21.
- SIERPIŃSKI, Z., 1968. Materiały do poznania pasożytów niektórych szkodliwych owadów leśnych [Materials for knowledge of parasites of some noxious forest insects], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **38**(2): 429–439.
- SIKOROWA, A., 1967a. Occurrence of *Chaoborus alpinus* Peus (Diptera, Culicidae), a new species in Poland, *Folskie Archiwum Hydrobiologii*, **14**(27): 87–90.
- SIKOROWA, A., 1967b. Beitrag zur Systematik und Ökologie der Chaoboridae, *Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie*, **16**: 1709–1715.
- SIKOROWA, A., 1970. Discovery of a new systematical feature in larvae of the genus *Chaoborus* Licht. (Diptera, Culicidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **40**(1): 79–81.
- SIKOROWA, A., 1973. Morfologia, biologia i ekologia gatunków rodzaju *Chaoborus* Lichtenstein (Diptera, Chaoboridae) występujących w Polsce [Morphology, biology, and ecology of species belonging to the genus *Chaoborus* Lichtenstein (Diptera, Chaoboridae) occurring in Poland], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Ochrona Wód i Rybactwo Śródlądowe*, **1**: 1–120.
- SIMKA, M., 2005. Biochirurgiczne leczenie ran za pomocą larw much *Lucilia sericata* [Biosurgical wound cleansing with *Lucilia sericata* maggots], *Leczenie Ran*, **2**(2): 55–58.
- SIMLAT, M., 2002. Ocena wrażliwości marchwi na połyśnicę marchwiankę (*Psila rosae* Fabr.) [Evaluation of carrot root susceptibility to damage caused by carrot fly (*Psila rosae* Fabr.)], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **488**: 347–354.
- SIMM, K., 1926. Wykaz ważniejszych szkodników zwierzęcych, zaobserwowanych w ciągu roku 1925 w Śląskiej Stacji Ochrony Roślin w Cieszynie [Statement of the more important animal pests observed in the Silesian Plant Protection Station in the year 1925], *Choroby i Szkodniki Roślin*, **1**(4): 36–42.
- SIMM, K., 1934. Kilka spostrzeżeń nad niezmiarką (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) [Some remarks on barley gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerck.)], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach*, **15**(1): 59–77.
- SIMM, K., 1937. Przyczynek do znajomości niezmiarki (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) [Contribution to the knowledge of barley gout fly (*Chlorops pumilionis* Bjerck.)], *Rocznik Ochrony Roślin*, **4**(4): 9–11.
- SIONEK, R., 1998. *Napomyza gymnostoma* Loew (Diptera, Agromyzidae) and *Oprohinus suturalis* F. (Coleoptera, Curculionidae) the important pest of onion in south-eastern Poland, *Annals of Agricultural Sciences, Series E, Plant Protection*, **27**(1-2): 73–80.
- SIONEK, R., 1999. Wpływ terminów sadzenia pora na uszkodzenia roślin przez wiosenne pokolenie miniarki porówki (*Napomyza gymnostoma* Loew) [Effect of leek planting dates on damage to plants by spring generation of the leek leaf miner (*Napomyza gymnostoma* Loew)], *Progress in Plant Protection*, **39**(2): 500–502.

- SIONEK, R., K. WIECH, 2002. Metody zwalczania miniarki porówki (*Napomyza gymnostoma* Loew) (Diptera, Agromyzidae) w uprawie pora (*Allium porum* L.) w XXI wieku [Methods of controlling the leek miner (*Napomyza gymnostoma* Loew) (Diptera, Agromyzidae) in leek (*Allium porum* L.) in the 21st century], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Sesja Naukowa*, **387**(82): 277–286.
- SIONEK, R. WIECH, K., 2004. Pasożytnicze błonkówki wyhodowane z bobówek miniarki porówki (*Napomyza gymnostoma* Loew.) (Diptera, Agromyzidae) [Parasitoids Hymenoptera reared out from pupae of leek miner (*Napomyza gymnostoma* Loew.) (Diptera, Agromyzidae)], *Progress in Plant Protection*, **44** (2): 1089–1091.
- SITOWSKI, L., 1924. *Panolis flammea* Schiff. and its parasites observed in Poland. II, *Roczniki Nauk Rolniczych*, **12**: 279–296.
- SITOWSKI, L., 1925. On the biology of the parasites of *Lophyrus* Latr., *Roczniki Nauk Rolniczych*, **14**: 1–25.
- SKALSKI, W. A., 1967. Charakterystyka współczesnej fauny Szczeliny Chochołowskiej w Tatrach [Characteristics of the recent fauna from the Szczelina Chochołowska cave in the Tatra Mts], *Prace Muzeum Ziemi*, **11**: 281–287.
- SKALSKI, W. A., 1973. Materiały do znajomości bezkręgowców jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Materials to the knowledge of cave invertebrates of the Kraków-Częstochowa Upland], *Roczniki Muzeum Częstochowskiego, Seria Przyroda*, **3**: 161–200.
- SKALSKI, W. A., 1981. Charakterystyka fauny podziemnej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Characteristics of the underground fauna of the Krakow-Częstochowa Upland], *Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie, Przyroda*, **5**(2): 51–60.
- SKALSKI, W. A., Z. WÓJCIK, 1968. Jaskinie rezerwatu Sokole Góry w okolicy Częstochowy [Caves of the Sokole Góry Mts. Reserve near Częstochowa], *Ochrona Przyrody*, **33**: 237–279.
- SKIBIŃSKA, E., E. CHUDZICKA, 2007. Carnidae, pp. 120–121, 209; Cylindrotomidae, p. 74, Diastatidae, p. 216; Dryomyzidae, p. 210; Heterocheilidae, p. 210; Megamerinidae, p. 198; Micropezidae, p. 198; Odiniidae, p. 209; Opomyzidae, p. 209; Periscelididae, p. 210; Piophilidae, p. 202; Pseudopomyzidae, p. 198; Ptychopteridae, pp. 73–74; Sepsidae, p. 211; Strongylophthalmyiidae, p. 199; Tanypezidae, p. 199; Tethinidae, p. 222; Tipulidae, pp. 77–78. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- SKIBIŃSKA, K., 2015. A new genus and species of Tanyderidae (Diptera) from Eocene Baltic amber, Bursztynisko. *Bilingual Newsletter of the International Amber Association*, **37**: 32.
- SKIBIŃSKA, K., 2019. Rodzina Tanyderidae (Diptera) w czasie i przestrzeni [Family Tanyderidae (Diptera) in time and space], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 8–21.
- SKIBIŃSKA, K., W. KRZEMIŃSKI, 2013. *Nannotanyderus kubekovens* sp. nov. (Diptera: Tanyderidae) from the Middle Jurassic of Kubekovo (Russia), *Annales Zoologici*, **63**(3): 409–412.

- SKIBIŃSKA, K., W. KRZEMIŃSKI, 2014. Evolution of the family Tanyderidae in the Jurassic period, p. 331. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- SKIBIŃSKA, K., W. KRZEMIŃSKI, 2018a. New species of the genus *Similinannotanyderus* (Tanyderidae, Diptera) from the Myanmar amber, *Cretaceous Research*, **90**: 56–59.
- SKIBIŃSKA, K., W. KRZEMIŃSKI, 2018b. Two new species of the genus *Dacochile* (Diptera, Tanyderidae) from Burmese amber, *Historical Biology*, **32**(3)[2020]: 356–361.
- SKIBIŃSKA, K., W. KRZEMIŃSKI, A. ARILLO, 2017. The first Tanyderidae (Diptera) from Lower Cretaceous Álava amber (Spain), *Historical Biology*, **31**(7)[2019]: 872–878.
- SKIBIŃSKA, K., W. KRZEMIŃSKI, R. A. CORAM, 2014. Discovery of the most ancient member of family Tanyderidae (Diptera) from the Lower Jurassic (Sinemurian) of England, *Zootaxa*, **3857**(1): 125–130.
- SKIBIŃSKA, K., W. KRZEMIŃSKI, Q. ZHANG, 2019. A revised diagnosis of *Palaeoglaesum* Wagner (Diptera, Psychodidae, Bruchomyiinae) with description of two new species from Cretaceous Myanmar amber, *Historical Biology*, 1029–2381, 7 pp., DOI: 10.1080/08912963.2019.1607321.
- SKIBIŃSKA, K., R. SZADZIEWSKI, I. KANIA, W. KRZEMIŃSKI, 2020. A new species of Bruchomyiinae (Diptera: Psychodidae) from Baltic amber, *Zootaxa*, **4838**(1): 147–150.
- SKIERSKA, B., 1955a. Mosquitoes in the northern part of Szczecin region and their role in epidemiology of tularemia, *Biuletyn Państwowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku*, **6**: 267–275
- SKIERSKA, B., 1955b. Komary północnej części woj. szczecińskiego złowione na terenach występowania tularemii [Mosquitoes in the northern part of Szczecin region and their role in epidemiology of tularemia], *Przegląd Epidemiologiczny*, **9**: 225–234.
- SKIERSKA, B., 1956. Komary Białowieskiego Parku Narodowego [The gnats of the Białowieża National Park], *Wiadomości Parazytologiczne*, **2**, Supplement: 95–96.
- SKIERSKA, B., 1958. Komary złowione w okolicy Kartuz (woj. gdańskie) w r. 1957 [Mosquitoes caught in the environs of Kartuzy (Gdańsk Province) in 1957], *Wiadomości Parazytologiczne*, **4**(5-6): 763–765.
- SKIERSKA, B., 1959. Culicidae in a focus of tick-born encephalitis in the Puszcza Białowieska (National Park), *Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku*, **10**(1-2): 15–22.
- SKIERSKA, B., 1960. Badania nad fauna komarów w Białowieży [Investigation into the fauna of Białowieża gnats], *Acta Parasitologica Polonica*, **8**: 67–83.
- SKIERSKA, B., 1961. Gatunki komarów (Culicidae) złowione na terenie przymorskiego lasu w Sztutowie (woj. gdańskie) [Mosquito (Culicidae) species caught in a wood situated near the sea in Sztutow (Gdańsk Province)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **7** (Suplement **2**): 383–386.
- SKIERSKA, B., 1962. Discovery of the subarctic mosquito species *Aedes (Ochlerotatus) nigripes* Zetterstedt (Culicidae) in Poland, *Bulletin of the Institute of Marine Medicine in Gdansk*, **13**: 59–67.

- SKIERSKA, B., 1963a. Species of biting mosquitoes (Culicinae) found hitherto in Poland, *Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku*, **14**: 279–283
- SKIERSKA, B., 1963b. Przegląd piśmiennictwa dotyczącego komarów (Culicidae) z obszarów Polski oraz rejestracja i rejonizacja tych owadów na terenie naszego kraju [A review of the literature on Culicidae on the terrains of Poland and the registration and regionization of the insects of the area of our country], *Wiadomości Parazytologiczne*, **9**(6): 579–597.
- SKIERSKA, B., 1964. Studia ekologiczne nad występowaniem i rozmieszczeniem fauny Culicinae w przymorskim pasie leśnym [Ecologic studies on the incidence and distribution of culicinae fauna in the sea-side wood belt], *Wiadomości Parazytologiczne*, **10**(4-5): 613–614.
- SKIERSKA, B., 1965. Ecological studies of the occurrence and distribution of Culicinae fauna in coastal forest belt, *Ekologia Polska, seria A*, **3**: 527–573.
- SKIERSKA, B., 1967a. Komary (Culicinae, Diptera) Polski [Mosquitoes (Culicinae, Diptera) de la Pologne], *Wiadomości Parazytologiczne*, **13**(4-5): 555–558.
- SKIERSKA, B., 1967b. Studies of mosquitoes and an outline of malaria eradication in Poland. I. Review of studies on mosquitoes (Culicinae) in Poland, *World Health Organization*, **67**, 616, p. 1–12.
- SKIERSKA, B., 1969a. Larvae Chaoborinae (Diptera; Culicidae) occurring in small water reservoirs. I. Some observations on larvae of *Chaoborus crystallinus* (de Geer, 1776) and on the possibility of their predacity in relation to larvae of biting mosquitoes (Diptera; Culicidae, Culicinae), *Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku*, **20**(1/2): 101–108.
- SKIERSKA, B., 1969b. Przypadek gynandromorfizmu u *Aedes (Ochlerotatus) excrucians* (Walker, 1856) (Diptera, Culicidae) [Case of gynandromorphism in *Aedes (Ochlerotatus) excrucians* (Walker, 1856) (Diptera, Culicidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39**(2): 401–406.
- SKIERSKA, B., 1970. *Aedes (Aedes) rossicus* D. G. M. oraz *Aedes (Ochlerotatus) beklemishevi* Den. – dwa gatunki komarów kłujących (Diptera, Culicinae) nowe dla Polski [*Aedes (Aedes) rossicus* D. G. M. und *Aedes (Ochlerotatus) beklemishevi* Den. – zwei neue für Polen Stechmückenarten (Diptera, Culicinae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **40**(3): 611–616.
- SKIERSKA, B., 1971. Komary – Culicidae. Larwy i poczwarki (z uwzględnieniem jaj niektórych gatunków) [Mosquitoes - Culicidae. Larvae and pupae (including eggs of some species)], *Klucze do Oznaczenia Owadów Polski* [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **9a**, PWN, Warszawa, 138 pp.
- SKIERSKA, B., 1972. Pijące krew kuczmany (Ceratopogonidae, Diptera) północno-zachodnich terenów Polski [The biting midges (Diptera, Ceratopogonidae), of the west-northern territories of Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **18**(4-6): 815–818.
- SKIERSKA, B., 1973a. Badania faunistyczno-ekologiczne nad pijącymi krew kuczmanami (Diptera: Ceratopogonidae = Heleidae) Wybrzeża Polski [Faunistic-ecological investigations on blood-sucking midges (Diptera: Ceratopogonidae = Heleidae) of the Polish coastal area], *UMK, Toruń*, 84 pp.

- SKIERSKA, B., 1973b. Faunistic-ecological investigations on blood-sucking midges (Diptera: Ceratopogonidae = Heleidae) of the Polish coastal area, *Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej*, **24**(1): 113–133.
- SKIERSKA, B., 1973c. The effect of larval density on the fertility of female *Culex pipiens molestus* Forsk., (Diptera, Culicidae), *Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej*, **24**(1): 135–141.
- SKIERSKA, B., 1973d. Une nouvelle espece du genre *Culicoides* Latr. (Diptera, Ceratopogonidae) – *Culicoides vistulensis* sp. n. trouvee dane les terrains sales de la Cote de Pologne, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **43**: 289–294.
- SKIERSKA, B., 1974a. Ceratopogonides de la cote de Pologne, *Annales de Parasitologie Humaine et Comparée*, **49**: 641–643.
- SKIERSKA, B., 1974b. Komary (Diptera, Culicidae) zachodniej części Wyspy Wolina i południowo – zachodniej części Uznamu [Mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the west part of the Wolin Island and south-east part of the Uznam Island], *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk*, **36**: 1–80.
- SKIERSKA, B., 1975. The behaviour of a population of mosquitoes *Culex pipiens* complex L. (Diptera: Culicidae) in human settlements in the conditions of the Baltic coastal area near Gdańsk, *Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia*, **26**(3-4): 369–380.
- SKIERSKA, B., 1976. The anthropophilism rate of mosquito *Culex pipiens pipiens* L., 1758 (Diptera, Culicidae) in the area of human settlements on the Gdańsk Coast, *Wiadomości Parazytologiczne*, **22**(4-5): 489–494.
- SKIERSKA, B., 1977. Komary - Culicidae. Postacie dojrzałe. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, *Zeszyt 9b*, PWN, Warszawa, 120 pp.
- SKIERSKA, B., 1978. Pest occurrence of malaria vectors in the Polish coastal areas, *Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia*, **29**(3-4): 245–248.
- SKIERSKA, B., 1979. Zróżnicowanie genetyczne komarów a malaria [The genetic differentiation of mosquitoes and malaria], *Wiadomości Parazytologiczne*, **25**(2): 221–228.
- SKIERSKA, B., J. LACHMAJER, 1960. The fauna of Culicidae in the city of Gdansk and the environs, *Bulletin of the Institute of Marine Medicine of Gdansk*, **11**: 157–163.
- SKIERSKA, B., M. SZADZIEWSKA, 1977. Zdolność porażania larw komarów *Culex pipiens molestus* Forsk. (Diptera, Culicidae) przez entomofilne nicienie *Neoaplectana feltiae carpocapsae* Stan., 1974 (= szczep DD 136) (Rhabditoidea, Steinernematidae) [Ability to infect larvae of *Culex pipiens molestus* Forsk. (Diptera, Culicidae) by means of entomophilic nematodes, *Neoaplectana feltiae carpocapsae* Stan., 1974 (DD 136 strain) (Rhabditoidea, Steinernematidae)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **23**(1-3): 279–281.
- SKIERSKA, B., M. SZADZIEWSKA, 1978a. Drugi w Polsce przypadek znalezienia gatunku *Aedes (Aedes) rossicus* D. G. M. (Diptera, Culicidae) [A second record of the species *Aedes (Aedes) rossicus* D.G.M. in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(2): 177–179.

- SKIERSKA, B., M. SZADZIEWSKA, 1978b. Yearly changes of density and specific structure of mosquitoes (Diptera; Culicidae) found in buildings in riverside villages situated near the mouth of the Vistula, *Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia*, **29**: 99–113.
- SKIERSKA, B., M. SZADZIEWSKA, 1978c. Biology of mosquitoes (Diptera; Culicidae) a pest in the lower Vistula flood-area, *Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia*, **29**: 81–97.
- SKIERSKA, B., M. SZADZIEWSKA, E. GRABLIS, 1982. Komary (Culicidae) portu i miasta Szczecina [Mosquitoes of the port and city Szczecin], *Wiadomości Parazytologiczne*, **28**(1-2): 69–72.
- SKITEK, A., 2015. Pierwsze stwierdzenie *Xylomya maculata* (Meigen, 1804) oraz nowe stanowiska *Solva marginata* (Meigen, 1820) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Diptera: Xylomyidae) [First record of *Xylomya maculata* (Meigen, 1804) and new localities of *Solva marginata* (Meigen, 1820) in Wielkopolska-Kujawy Lowland (Diptera: Xylomyidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 32–36.
- SKOWRONEK, R., 2011. Sprawozdanie z 4th „Forensically important Diptera identification workshop”, Toruń, 11-15 kwietnia 2011 [Report from the 4th „Forensically important Diptera identification workshop”, Toruń, April 11-15, 2011], *Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii*, **61**: 196–197.
- SKOWRONEK, R., M. TOMSIA, K. SZPILA, K. DROŹDZIOK, J. KABIESZ, 2015. The presence of Diptera larvae in human bones, *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, **5**: e235–e237.
- SKROCKI, C., 1978. Porównanie preparatów chemicznych w zwalczaniu przyszczarka kapustnika (*Dasyneura brassicae* Winn.) i chowacza podobnika (*Ceutorrhynchus assimilis* Payk.) na rzepaku ozimym [The chemical control of *Dasyneura brassicae* Winn. and *Ceutorrhynchus assimilis* Payk. on the winter raps seed], *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E*, **8**: 57–66.
- SKROCKI, C., 1979. Zależność składania jaj przyszczarka kapustnika (*Dasyneura brassicae* Winn.) od występowania chowacza podobnika (*Ceutorrhynchus assimilis* Payk.) na rzepaku ozimym [Dependence of oviposition by the brassica pod midge (*Dasyneura brassicae* Winn.) on the occurrence of the cabbage seed weevil (*Ceutorrhynchus assimilis* Payk.) in winter rape], *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E*, **9**: 149–157.
- SKRZECZ, I., M. BULKA, J. UKALSKA, 2019. Effects of location of Norway spruce (*Picea abies*) stumps on their colonisation by insects in the mountains, *Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry*, **61**(1): 64–77.
- SKRZECZ, I., J. UKALSKA, D. TUMIALIS, 2016. Effects of Norway spruce (*Picea abies*) stump debarking on insect colonization in the Polish Sudety Mountains, *Mountain Research and Development*, **36**(2): 203–212.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1969. Materiały do znajomości zoocecidii Lasku Wolskiego pod Krakowem [Materials to the knowledge of plant galls of Forest Wolski near Kraków], *Acta Zoologica Cracoviensia*, **14**(15): 375–391.

- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1971. Nowa dla fauny Bieszczadów wyrośl (cecidium) *Agatomyia wankowiczi* (Schnabl) (Diptera, Clythidae) na grzybie *Ganoderma applanatum* (pers. Ex Wallr.) Pat. [New to the fauna of the Bieszczady plant gall *Agatomyia wankowiczi* (Schnabl) (Diptera, Clythidae) on the fungus *Ganoderma applanatum* (Pers. Ex Wallr.) Pat.], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, 64, Rolnictwo, **6**: 45–49.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1973a. Uszkodzenia szyszek modrzewiowych przez śmietkę modrzewiową – *Hylemyia laricicola* (Karl) w Polsce [Damages to cones larch by *Hylemyia laricicola* (Karl) in Poland], Polskie Pismo Entomologiczne, **43**: 383–394.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1973b. Nowe stanowiska interesującej wyrośli (cecidium) *Agatomyia wankowiczi* (Schnabl) (Diptera, Clythidae) na owocnikach grzyba *Ganoderma applanatum* (Pers. ex Wallr.) Pat. [New localities of an interesting plant-gall (cecidium) *Agatomyia wankowiczi* (Schnabl) (Diptera, Clythidae) on the fructification of the fungus *Ganoderma applanatum* (Pers. ex Wallr.) Pat.], Przegląd Zoologiczny, **17**(4): 439–440.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1974. Materiały do znajomości entomofauny szyszek modrzewi europejskiego (*Larix decidua* Mill.) i polskiego (*Larix polonica* Rac.) [Materials for becoming acquainted with the entomofauna of cones of the European larch (*Larix decidua* Mill.) and the Polish larch (*Larix polonica* Rac.)], Acta Zoologica Cracoviensia, **19**(15): 327–336.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1975a. Owady z rodziny Sciaridae (= Lycoriidae, Diptera) wyhodowane z szyszek modrzewi [Insects of the family Sciaridae (= Lycoriidae, Diptera) reared from cones of larch], Przegląd Zoologiczny, **19**(2): 217–218.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1975b. *Resseliella skuhravyorum* n. sp. (Diptera, Cecidomyiidae) reared from larch cones, Polskie Pismo Entomologiczne, **45**(1): 147–150.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1976a. O występowaniu i biologii przyszczarka *Asynapta strobi* (Kieff.) (Diptera: Cecidomyiidae) wyhodowanego z szyszek modrzewi [On the occurrence and the biology of gall midge *Asynapta strobi* (Kieff.) (Diptera: Cecidomyiidae) reared from cones of larch], Przegląd Zoologiczny, **20**: 92–94.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1976b. O interesującym przyszczarku *Clinodiplosis cilicrus* (Kieffer, 1889) (Diptera, Cecidomyiidae) [On interesting gall-midge *Clinodiplosis cilicrus* (Kieffer, 1889) (Diptera, Cecidomyiidae)], Przegląd Zoologiczny, **20**(4): 438–439.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1977a. *Asynapta laricis* n. sp. (Diptera, Cecidomyiidae) reared from larch cones, Polskie Pismo Entomologiczne, **47**: 185–188.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1977b. Zooecidia zespołów zaroślowych i leśnych w dolinie rzeki Skawy w okolicy Wadowic (Województwo Bielskie) [Plant galls of scrub and forest communities in the valley of the river Skawa near Wadowice (Bielsko Voivodeship)], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków, **10**(122): 3–11.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1977c. Reseliówka modrzewiówka *Resseliella skuhravyorum* Skrzypcz. (Diptera, Cecidomyiidae), jej stadia rozwojowe, biologia i znaczenie gospodarcze [*Resseliella skuhravyorum* Skrzypcz. (Diptera, Cecidomyiidae), its immatural stages, biology and economic importance], Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, **17**: 97–115.

- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1977d. Entomofauna of the cones of the European larch (*Larix decidua* Mill.) and Polish larch (*Larix polonica* Rac.) in Poland, *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, **83**: 238–247.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1978a. Wyrośla (zoocecidia) występujące w lasku Mogilskim pod Krakowem [Plant galls occurring in the Mogilski forest near Kraków], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków*, **11**(144): 67–78.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1978b. Parasites of insects damaging seeds and cones of the European (*Larix decidua*) and Polish larches (*L. polonica*) in Poland, *Entomophaga*, **23**(3): 303–307.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1978c. Przegląd owadów znalezionych w szyszkach modrzewi: europejskiego – *Larix decidua* Mill. i polskiego *L. polonica* Rac. w Polsce [A review of the insects found in the cones of the European larch, *Larix decidua* Mill. and Polish larch, *L. polonica* Rac. in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **48**(4): 543–563.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1980a. Zmienność morfologiczna łopatki piersiowej u larw *Roseliella piceae* Seinter, 1906 (Diptera, Cecidomyiidae) [The morphological variability of larval sternal spatula of *Roseliella piceae* Seinter, 1906 (Diptera, Cecidomyiidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **24**(4): 535–537.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1980b. Contribution to the knowledge of the spruce-cone gall midge *Kaltenbachiola strobi* (Winn.) (Diptera, Cecidomyiidae) and its parasites in Wienerwald, *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, **90**(1): 90–98.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1981a. O występowaniu reseliówki jodłówki (*Resseliella picea* Seitner) w południowej Polsce [On the occurrence of *Resseliella picea* Seitner in southern Poland], *Sylvan*, **125**(3): 47–52.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1981b. Przegląd pryszczarkowatych (Diptera, Cecidomyiidae) znalezionych na terenie doliny Popradu i Leśnego Zakładu Doświadczalnego AR w Krynicy [A review of gall-midges (Diptera: Cecidomyiidae), found in the Poprad Valley and the Forest Experimental Station at Krynica], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie*, 164, *Leśnictwo*, **13**: 137–149.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1981c. The entomofauna of the cones of fir (*Abies alba*) in Poland, *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **54**: 191–195.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1981d. Próba znalezienia zależności pomiędzy entomofauną szyszek modrzewi: europejskiego (*Larix decidua* Mill) i polskiego (*L. polonica* Rac.) a niektórymi elementami siedliska [An attempt to finding of the relationship between the larch cones entomofauna: European larch (*Larix decidua* Mill) and Polish larch (*L. polonica* Rac.) and certain elements of the habitat], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **30**: 59–70.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1982a. The entomofauna of the cones of spruce, *Picea abies* (L.) Karst. in Poland, *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, **94**: 21–32.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1982b. Szkodniki nasion i szyszek jodły pospolitej *Abies alba* Mill. na wybranych stanowiskach w Beskidzie Sądeckim w latach 1976-1980 [Pests of seeds and cones of fir *Abies alba* Mill. at selected sites in the Beskid Sadecki in years 1976-1980], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **31**: 79–97.

- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1982c. Zmienność morfologiczna łopatki piersiowej u larw *Plemeliella abietina* Seitner, 1908 (Diptera, Cecidomyiidae) [The morphological variability of larval sternal spatula of *Plemeliella abietina* Seitner, 1908 (Diptera, Cecidomyiidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **26**(3-4): 479–482.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1983a. Skład gatunkowy i rola owadów znalezionych w szyszkach modrzewia europejskiego *Larix decidua* Mill. na obszarze nadleśnictwa Piwniczna oraz lasów LZD w Krynicy [Species composition and significance of insects found in cones of European larch *Larix decidua* Mill. in the regions of the forest inspectorate at Piwniczna and forest experimental station at Krynica], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **32**: 55–69.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1983b. Wstępne badania gęstości populacji gatunków wywołujących wyrośla i miny na liściach buka pospolitego – *Fagus sylvatica* L. w Polsce [Preliminary studies on population density of the gall- and mine-inducing species on the leaves of *Fagus sylvatica* L. in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**(3): 425–429.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1984a. Insects of cones and seeds of the European larch *Larix decidua* Mill., and *L. polonica* Rac. in Poland, pp. 6–14. In: H. O. YATES (ed.), *Proceedings of the Cone and Seed Insects Working Party Conference, Working Party S2. 07-01, Asheville*.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1984b. Próba ustalenia zależności pomiędzy entomofauną szyszek świerka pospolitego *Picea abies* (Karst.) a typem siedliskowym lasu, wystawą i zwarcie drzewostanu [An attempt of establishing a correlation between the entomofauna of cones in Norway spruce *Picea abies* (Karst.) and habitat, direction of slope and stand density], *Sylvan*, **128**(6): 39–49.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1984c. Preliminary studies on entomofauna of cones *Abies alba* in Ojcowski and Tatrzański National Parks in Poland, *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, **98**: 375–379.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1985a. *Gaurax strobilum* Karpis (Diptera, Chloropidae) nowy gatunek dla fauny Polski, [*Gaurax strobilum* Karpis (Diptera, Chloropidae), a new species for the fauna of Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **55**(3): 609–610.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1985b. The entomofauna of cones of fir (*Abies alba* Mill.) in Poland, *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie*, **4**: 409–411.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1985c. Reseliówka wierzbowka, *Resseliella dizygomyzae* (Barnes, 1933) (Diptera, Cecidomyiidae) – nowy gatunek dla fauny Polski [Gall midge *Resseliella dizygomyzae* (Barnes, 1933) (Diptera, Cecidomyiidae) a new species in the fauna of Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **29**(4): 511–513.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1986a. Gall-midge (Cecidomyiidae, Diptera) pests in seeds and cones of coniferous trees in Poland, *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, **100**(5): 448–450.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1986b. Insects of cones and seeds of Norway spruce, *Picea abies* (L.) Karst. in Poland, pp. 27–38. In: *Proceedings of the Cone and Seed Insects Working Party Conf. Briançon, France, 3-5 Sept. 1986*.

- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1987a. Šiške (zoocedidiji) na zelnatih rastlinah v gozdu Wolski pri Krakowu (Poljska) [Galls on herbaceous plants in the Wolski forest near Krakow (Poland)], Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze E. K. v Ljubljani, **49**: 237–243.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1987b. Owady zasiedlające szyszki i nasiona jodły pospolitej, *Abies alba* Mill. na wybranych stanowiskach w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy w latach 1983-1985 [Insects infesting the cones and seeds of the fir, *Abies alba* Mill., in selected localities of the Forest Experiment Station at Krynica, in the years 1983-1985], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa, **17**: 261–276.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1988. Entomofauna of cones of fir (*Abies alba* Mill.) in the Tatra National Park in Poland, Journal of Applied Entomology, **105**: 217–222.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1989a. Studies on the occurrence and parasitization of the spruce seed pests, *Megastigmus strobilobiys* Ratz. (Hym., Torymidae) and *Plemeliella abietina* Seit. (Dipt., Cecidomyiidae) in Poland during a poor seed year, Journal of Applied Entomology, **108**: 138–143.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1989b. Review of insects found in cones of *Abies alba* Mill in Poland, pp. 42–49. In: Proceedings of the 3rd Cone and Seed Insects Working Party Conference, held in Victoria, British Columbia, Canada, on 26-30 June 1988, 242 pp.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1989c. Znamionek jałowiec *Megastigmus suspectus* Borr. (Hym., Torymidae) i reseliówka jodłówka *Resseliella piceae* Seitn. (Dip., Cecidomyiidae) w zasięgu jodły (*Abies alba* Mill.) w Polsce w 1986 r. [*Megastigmus suspectus* Borr. (Hym., Torymidae) and *Resseliella piceae* Seitn. (Dipt., Cecidomyiidae) in fir (*Abies alba* Mill.) stands in Poland in 1986], Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, **28**: 3–16.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1990a. Wstępne badania muchówek przyszczarkowatych (Diptera, Cecidomyiidae) w Ojcowskim Parku Narodowym [Preliminary studies on Gall-Midges (Diptera, Cecidomyiidae) in the Ojców National Park], Prądnik. Prace Muzeum im. Szafera, **1**: 87–94.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1990b. *Inostemma melicerta* Walker, 1835 (Hym., Platygasteridae), a new parasitoid of *Resseliella piceae* Seitner, 1906 (Dipt., Cecidomyiidae) in seeds of white fir, Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz, **63**(7): 124–125.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1991a. Masowy pojaw korzenicy dębowej *Biorhiza pallida* (Oliv.) w Lasku Mogilskim [Mass occurrence of gall wasp *Biorhiza pallida* (Oliv.) in Mogilski Forest], Wszechświat, **92**(12): 280–281.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1991b. Die Samen- und Zapfenschädlinge der Weisstanne *Abies alba* Mill. in den Althölzern des Roztocze Nationalparks in Polen, Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz, **64**: 14–16.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1991. Muchówki przyszczarkowate - sprawcy uszkodzeń pędów wierzb [Gall midges - the cause of damage to willow shoots], Wszechświat, **92**(10): 226–227.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1992. Study on the association of insects causing galls on leaves of *Quercus robur* L. in Mogilski Forest under the effect of industrial emissions, pp. 94–99. In: Konferencja IUFRO, Zakopane, 16-21.09.1991, IBL Warszawa.

- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1993a. Badania owadów i pajęczaków powodujących wyrośla na liściach buka pospolitego *Fagus sylvatica* L. w Ojcowskim Parku Narodowym [Studies on insects and mites causing galls on the leaves of *Fagus sylvatica* L. in the Ojców National Park], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**(1-4): 133–138.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1993b. Differentiation between the larvae of *Resseliella piceae* and *R. skuhravyorum* (Diptera, Cecidomyiidae). *Entomologische Berichten*, **53**: 176–179.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1994a. Über die in Zapfen und Samen der Fichte *Picea abies* (L.) Karst. fressenden Insekten und ihre Parasitoiden in Nordost-Polen [Insects feeding in the cones and seeds of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. and their parasitoids in north-eastern Poland], *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, **67**: 45–46.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1994b. Uszkodzenia krótkopędów modrzewia europejskiego *Larix decidua* Mill. powodowane przez owady na wybranych stanowiskach Ojcowskiego Parku Narodowego [Damage to European larch *Larix decidua* Mill. dwarf shoots caused by insects in selected localities in the Ojców National Park], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **32**: 61–68.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1994c. *Rhoptromeris strobigena* Nordlander & Grijpma, 1991 (Hymenoptera: Cynipoidea: Eucoilidae) - nowy gatunek dla fauny Polski [*Rhoptromeris strobigena* Nordlander & Grijpma, 1991 (Hymenoptera: Cynipoidea: Eucoilidae) - a new species for the fauna of Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **38**(1-2): 87–88.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1995a. Owady – szkodniki nasion, szyszek i owoców drzew oraz krzewów w Ojcowskim Parku Narodowym [Insects damaging seeds, cones and fruits of trees and shrubs in the Ojców National Park], *Prądnik. Prace Muzeum im. Szafera*, **9**(1994/95): 217–224.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1995b. Badania zespołu owadów wywołujących wyrośla na liściach debu *Quercus Robur* L. w Ojcowskim Parku Narodowym [Study of insects association causing galls on the leaves of *Quercus robur* L. in the Ojców National Park], *Prądnik. Prace Muzeum Szafera*, **9**(1994/95): 225–230.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1996a. Owady – szkodniki nasion i szyszek drzew iglastych [Insects – pests of seeds and cones of coniferous trees], *Kraków, Gutenberg*, 155 pp.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1996b. Szkodniki owoców i nasion jarzębiny *Sorbus aucuparia* L. na wybranych stanowiskach Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1994-1995 [Pests of fruit and seeds of rowan *Sorbus aucuparia* L. at selected sites of Ojcowski National Park in 1994-1995], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **34**: 93–104.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1996c. Studies of insects and mites causing galls on the leaves of sycamore maple *Acer pseudoplatanus* L., in Ojców National Park in Poland, *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, **69**: 54–55.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1997a. Insect pests and their parasitoids inhabiting cones of fir *Abies alba* Mill. in Poland, *Proceedings of the XI World Forestry Congress 13-22 October 1997, Antalya, Turkey, Vol. 1, Forest and Tree Resources, A*: 185.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1997b. Zależności pomiędzy liczebnością nasion w szyszkach jodły pospolitej *Abies alba* Mill. a uszkodzeniem ich przez reseliówkę jodłówkę *Resseliella*

- piceae* Seitn. (Diptera, Cecidomyiidae) [Relationships between the number of seeds in the cones of fir *Abies alba* Mill. and their damage by *Resseliella piceae* Seitn. (Diptera, Cecidomyiidae)], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **35**: 53–60.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1997c. Studies on insects and mites causing galls on the leaves of hornbeam *Carpinus betulus* L. in the Ojców National Park in Poland, *Anzeiger für Schädlingkunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, **70**: 73–74.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1998a. Insects pests and their parasitoids inhabiting cones of fir *Abies alba* Mill. in Poland. *Anzeiger für Schädlingkunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, **71**: 50–52.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1998b. Szkodliwe owady i ich parazytoidy zasiedlające szyszki świerka *Picea abies* (L.) Karst w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim [Pest insects and their parasitoids inhabiting spruce cones (*Picea abies* (L.) Karst. in the Beskid Śląski Mts. and Beskid Żywiecki Mts)], *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (Suplement): 186.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1998c. Stan poznania entomofauny szyszek i nasion drzew iglastych Puszczy Białowieskiej [State of knowledge of the entomofauna of the cones and seeds of coniferous trees in Białowieża Forest], *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **17** (3, Supplement): 101–106.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1999a. Studies on insects and mites causing galls on the leaves of lime tree *Tilia cordata* Mill in the Ojców National Park in Poland, *Anzeiger für Schädlingkunde*, **72**: 12–14.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1999b. Studies on insects and mites causing galls on the leaves of European aspen *Populus tremula* L. in the Ojców National Park in Poland, *Anzeiger für Schädlingkunde*, **72**: 164–165.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 1999c. O parazytoidach (Hymenoptera: Eulophidae) wyhodowane z wyrosli i min na liściach grabu *Carpinus betulus* L. [On parasitoids (Hymenoptera: Eulophidae) reared from plant-galls and mines on *Carpinus betulus* L. leaves], *Wiadomości Entomologiczne*, **18**(1): 54.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2000a. Cono- and spermatophagous insects of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst., XXI IUFRO World Congress 7-12 August 2000, Kuala Lumpur, Malaysia, Poster Abstracts, Vol. **111**: 396–397.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2000b. Owady zasiedlające owoce jarzębiny *Sorbus aucuparia* L. w różnych częściach kory drzew na wybranych stanowiskach Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1996-1997 [Insects inhabiting rowan-tree *Sorbus aucuparia* L. fruits in different parts of crown trees on the selected localities of the Ojców National Park in 1996-1997], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **38**: 61–73.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2000c. Śmietka modrzewiówka – szkodnik szyszek i nasion modrzewia [*Strobilomyia laricicola* – pest of cones and seeds of larch], *Głos Lasu*, **10**: 21.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2001a. Zasiedlenie owoców jarzębiny *Sorbus aucuparia* L przez owady w Ojcowskim Parku Narodowym [Inhabiting of fruits of rowan *Sorbus aucuparia* L by insects in the Ojców National Park], pp. 302–303. In: J. PARTYKA (ed.), *Badania Naukowe w Południowej Części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej* [Scientific research in the

- southern part of the Kraków-Częstochowa Upland], Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 535 pp.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2001b. Studies on insects and mites causing galls on the leaves of purple willow *Salix purpurea* L. in the Ojców National Park, *Anzeiger für Schädlingkunde*, **74**: 11–12.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2001c. Studies on insects causing galls on the leaves of pedunculate oak *Quercus robur* L. in southern Poland, *Anzeiger für Schädlingkunde*, **74**: 40–42.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2001d. Wzrost znaczenia garnusznicy bukowej [Significance of *Mikiola fagi*], *Głos Lasu*, **3**: 9.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2001e. Wpływ paciornicy jesionanki *Contarinia marchali* Kieffer (Diptera: Cecidomyiidae) na zdrowotność nasion jesionu wyniosłego *Fraxinus excelsior* L. w Ojcowskim Parku Narodowym [Impact of *Contarinia marchali* Kieffer (Diptera: Cecidomyiidae) on health of seeds of *Fraxinus excelsior* L. in the Ojców National Park], *Sylvan*, **145**(10): 103–108.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2002a. Studies on insects and mites causing galls on the leaves of common ash *Fraxinus excelsior* L. in the Ojców National Park in Poland, *Journal of Pest Science*, **75**: 11–12.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2002b. Studies on insects and mites causing galls on the leaves of elm *Ulmus laevis* Pall. in the Mogilski Forest in southern Poland, *Journal of Pest Sciences*, **75**: 150–151.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2002c. Studies on the occurrence frequency of insects and mites causing galls on leaves of hornbeam *Carpinus betulus* L. in southern Poland, *Fragmenta Faunistica*, **45**: 163–167.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2003. Wstępne badania liczebności przyszczarka *Mayetiola poae* (Bosc, 1817) (Diptera, Cecidomyiidae) w Ojcowskim Parku Narodowym [Preliminary studies on gall-midge *Mayetiola poae* (Bosc, 1817) (Diptera, Cecidomyiidae) in the Ojców National Park], *Prądnik. Prace Muzeum im. Szafera*, **13**(2002/2003): 229–234.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2004a. Studies on the population frequency of insects and mites causing galls on the leaves of the sycamore maple *Acer pseudoplatanus* L. in southern Poland, *Journal of Pest Science*, **77**: 49–51.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2004b. Studies on population of insects and mites causing galls on the leaves of the European aspen *Populus tremula* L. in southern Poland, *Journal of Pest Science*, **77**: 119–122.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2004c. Skuteczność wybranych insektycydów przeciw śmietce modrzewiówce *Strobilomyia laricicola* (Karl.) (Diptera: Anthomyiidae) i innym owadom na plantacji nasiennej modrzewia europejskiego *Larix decidua* Mill. [Effectiveness of selected insecticides against *Strobilomyia laricicola* (Karl.) (Diptera: Anthomyiidae) and other insects on the seed plantation of the European larch *Larix decidua* Mill.], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **42**: 57–75.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2004d. Wpływ owadów na zdrowotność nasion jodły pospolitej *Abies alba* Mill. na przykładzie Nadleśnictwa Łosie (RDLP Kraków) [Impact of insects on the

- health of silver fir seeds *Abies alba* Mill. on the example of the Łosie forest district (RDNF Kraków)], *Sylwan*, **148**(9): 29–33.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2005. The relationships between the number of seeds in the cones of *Abies alba* Mill. and their damage by spermatophagous insects, *Journal of Pest Science*, **78**: 213–216.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2006. Szkodniki nasion i szyszek drzew iglastych [pests of seeds and cones of coniferous trees], pp. 515–527. In: J. SABOR (ed.), *Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych* [Elements of genetics and forest tree breeding], Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 672 pp.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2007a. The infestation of the European larch *Larix decidua* Mill. shoots by *Dasineura kellneri* (Henschel) (Diptera: Cecidomyiidae) in the Ojców National Park in southern Poland. *Electronic Journal of Polish Agricultural Universities*, **10**: 1–8.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2007b. Muchówki pryszczarkowate (Diptera: Cecidomyiidae) na wybranych stanowiskach w południowej Polsce [Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) on the selected localities in southern Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 26–33.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2008a. Masowy pojaw hartigiolówki bukowej *Hartigiola annulipes* (Hartig) (Diptera: Cecidomyiidae) na liściach buka zwyczajnego *Fagus sylvatica* L. w Ojcowskim Parku Narodowym, *Sylwan* [The mass appearance of *Hartigiola annulipes* (Hartig) (Diptera: Cecidomyiidae) on the leaves of beech *Fagus sylvatica* L. in the Ojców National Park], *Sylwan*, **152**(2): 26–29.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2008b. Pryszczarek *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847) – nowy szkodnik liści robinii białej *Robinia pseudoacacia* L. w Polsce [Gall midge *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847) – the new pest of *Robinia pseudoacacia* L. leaves in Poland], *Sylwan*, **152**(10): 14–16.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., 2017. Jubileusz RNDr. Marceli Skuhrava CSc. [Jubilee of RNDr. Marcela Skuhrava CSc.], *Wiadomości Entomologiczne*, **36**(1): 62–64.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., K. BARAN, 2011. Częstość występowania wyrosłospawców na liściach jesionu wyniosłego *Fraxinus excelsior* L. na wybranych stanowiskach w południowej Polsce [The occurrence frequency of gall-makers on the leaves of common ash *Fraxinus excelsior* L. in the selected localities in southern Poland], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **49**: 63–71.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., G. BYSKO, 1997. Owady zasiedlające szyszki świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. w wybranych drzewostanach Beskidu Śląskiego [Insects inhabiting cones of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. in selected stands of the Beskid Śląski Mts.], *Sylwan*, **141**(6): 27–34.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., A. DRAMÉ, 1987. Próba ustalenia gęstości populacji owadów powodujących wyrosła i miny na liściach dębów *Quercus* spp. w Polsce [An attempt of establishing the population density of insects causing galls and mines on the leaves of *Quercus* spp. in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**(4): 901–909.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., J. GOŁĄB, W. KOSMAN, 1991. Owady zasiedlające szyszki jodły pospolitej *Abies alba* Mill. na wybranych stanowiskach Beskidu Sądeckiego w latach

- 1986-1990 [Insects inhabiting cones of fir *Abies alba* Mill. at selected sites in the Beskid Sadecki in years 1986-1990], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie Nr. 254, Leśnictwo, **20**: 459–485.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., M. GONTARZ, 2012. Uszkodzenia krótkopędów modrzewia europejskiego *Larix decidua* Mill. przez owady na wybranych stanowiskach w południowej Polsce [Damage to dwarf shoots of European larch *Larix decidua* Mill. by insects on the selected localities in southern Poland], Sylwan, **156**(11): 812–818.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., M. KOZIOŁ, F. DEMBIŃSKA, B. WIŚNIEWSKI, 1987. Preliminary studies on the entomofauna of cones of *Abies alba* Mill. in the Roztocze National Park in Poland, Journal of Applied Entomology, **104**: 39–46.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., M. KOZIOŁ, M. KOSIBOWICZ, 1998. Zależność pomiędzy liczebnością nasion w szyszkach świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. a uszkodzeniem ich przez owady w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim [Relationships between the number of seeds in the cones of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. and their damage by insects in the Beskid Slaski Mountains and the Beskid Zywiecki Mountains], Sylwan, **142**(9): 33–41.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., M. KOZIOŁ, M. KOSIBOWICZ, 1999a. Owady uszkadzające szyszki i nasiona świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. w wybranych drzewostanach Beskidu śląskiego i Beskidu Żywieckiego w różnym stopniu skażonych emisjami przemysłowymi [Insects damaging cones and seeds of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. in the selected stands of the Beskid Śląski Mts. and the Beskid Żywiecki Mts. polluted at various degree by industrial emissions], Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, **37**: 65–78.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., M. KOZIOŁ, M. KOSIBOWICZ, 1999b. Study on the effect of industrial emissions on the population of seed and cone pests of spruce *Picea abies* (L.) Karst. and their parasitoids, p. 254, In: Proceedings of the Second Workshop of the IUFRO Working Party 7. 03. 10, April 20-23, 1999, Sion-Châteauneuf, Switzerland.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., J. KOŻUCH, S. GIBAS, 1994. Conophagous and seminiphagous insects of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. in the Babia Góra National Park and its surroundings, Journal of Applied Entomology, **118**: 321–326.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., A. KRÓL, 1985. Owady zasiedlające szyszki modrzewi euroazjatyckich na plantacji IUFRO w Kolanowie pod Krakowem [Insects infesting the cones of Euro-Asiatic larches on the IUFRO plantation at Kolanów near Kraków], Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, **24**: 97–109.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., R. KRÓLIK, H. PIĄTEK, G. LUKACIJEWSKI, R. KURZEJA, 1990. Cone entomofauna of fir (*Abies alba* Mill.) of Beskid Sadecki Mts. in Poland in 1986-1988, Journal of Applied Entomology, **110**: 82–91.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., A. KRUPA, R. ROMANEK, 1997. Cono- and spermatophagous insects of *Abies alba* in the Gorce National Park, in Poland, p. 13–20. In: A. BATISTI, J. J. TURGEON (eds.), Proceedings of the 5th. Cone and Seed Insects Working Party Conference (IUFRO), Sept. 1996, Monte Bondone, Italy. Padova: Institute of Agricultural Entomology, University of Padova.

- SKRZYPCZYŃSKA, M., T. KUPCZAK, 2012. Owady zasiedlające szyszki świerka pospolitego *Picea abies* (L.) H. Karst. w wybranych drzewostanach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego w latach 2011-2012 [Insects inhabiting cones of Norway spruce *Picea abies* (L.) H. Karst. in the selected stands of the Beskid Slaski Mts. and the Beskid Zywiecki Mts. in the years 2011-2012], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **50**: 23–44.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., K. LIPIŃSKI, 2010. Owady uszkadzające szyszki i nasiona jodły pospolitej *Abies alba* Mill. w wybranych drzewostanach Puszczy Solskiej [Insects damaging cones and seeds of silver fir *Abies alba* Mill. in the selected stands of the Solska Forest], *Sylwan*, **154**(10): 676–683.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., M. LORENC, 2005. Wstępne badania liczebności wyrośli na liściach buka *Fagus sylvatica* L. w Bieszczadzkim Parku Narodowym [Preliminary study on abundance of galls on beech leaves *Fagus sylvatica* L. in the Bieszczady National Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 32–32.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., W. C. NIJVELDT, P. GRIPMA, 1993. Differentiation between the larvae of *Resseliella piceae* and *R. skuhravyorum* (Diptera: Cecidomyiidae), *Entomologische Berichten*, **53**(12): 176–179.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., Z. SIKORA, 2013. Owady zasiedlające szyszki modrzewia europejskiego *Larix decidua* Mill. w rezerwacie "Modrzewie" i jego otoczeniu (południowa Polska) [Insects inhabiting cones of European larch *Larix decidua* Mill. in the protected forest reserve "Modrzewie" and its surrounding (southern Poland)], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **51**: 45–58.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., Z. SIKORA, R. GUZEK, 1995. Cono- and seminiphagous insects of fir *Abies alba* Mill. in the Babia Gora National Park and its surroundings in southern Poland. *Anzeiger für Schädlingskunde. Pflanzenschutz, Umweltschutz*, **68**: 34–36.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., A. SUDOŁ-KORNALEWICZ, A. KORNALEWICZ, J. BICZAK, S. RODKIEWICZ, 2001. Cono- and seminiphagous insects of *Abies alba* Mill. in the Gorce National Park in Poland during 1996-1998, *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, **74**(5): 138–143.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., T. SZTUBA, 2014. Owady zasiedlające szyszki jodły pospolitej *Abies alba* Mill. w wybranym drzewostanie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (Karpaty) w roku 2012 [Insects inhabiting cones of fir *Abies alba* Mill. in the selected stand of the Ustrzyki Dolne Forest District (Carpathians) in 2012], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **52**: 15–26.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., E. SZYMCAK, 2012. Częstość występowania wyrośli powodowanych przez pryszczarki (Diptera: Cecidomyiidae) na liściach buka zwyczajnego *Fagus sylvatica* L. [The occurrence frequency of plant galls caused by gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) on the leaves of beech *Fagus sylvatica* L.], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **28**: 17–22.
- SKRZYPCZYŃSKA, M., B. WIŚNIEWSKI, F. DEMBIŃSKA, M. KOZIOŁ, 1988. Kono- i seminifagy jodły pospolitej *Abies alba* Mill. na wybranych stanowiskach w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 1982-1986 [Cono- and seminiphagous insects of fir *Abies alba* Mill. in the Roztoczański National Park in the years 1982-1986], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **36**: 1–10.

- at selected localities of Roztoczański National Park in the years 1982-1986], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **27**: 3–15.
- SKUHRVÁ, M., M. SKRZYPCZYŃSKA, 1983. Przegląd pryszczarków (Cecidomyiidae, Diptera) Polski [A review of gall-midges (Cecidomyiidae, Diptera) of Poland], *Acta Zoologica Cracoviensia*, **26**(12): 387–420.
- SKUHRVÁ, M., V. SKUHRVY, M. SKRZYPCZYŃSKA, 1977. Muchówki pryszczarkowate (Diptera, Cecidomyiidae) szkodniki roślin uprawnych i sadów w Polsce [Gall-midges causing damage of cultivated plants and of orchard trees in Poland], *Roczniki Nauk Rolniczych, (E)*, **7**: 11–31.
- SKUHRVÁ, M., V. SKUHRVY, M. SKRZYPCZYŃSKA, R. SZADZIEWSKI, 2008. Gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of Poland – Pryszczarki (Cecidomyiidae, Diptera) Polski, *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)*, **16**: 5–160.
- SKURATOWICZ, W., 1962. Przyczynek do znajomości Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) Polski [Contribution to the knowledge of the Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) of Poland], *Fragmenta Faunistica*, **10**(14): 215–221.
- SKURATOWICZ, W., 1968. Przyczynek do znajomości Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) Polski. II [Contribution to the knowledge of the Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) of Poland. II], *Fragmenta Faunistica*, **15**(6): 51–56.
- SKURATOWICZ, W., 1970. Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) w zbiorach Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie [Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) in the collection of the Institute of Zoology of Polish Academy of Sciences in Warsaw], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **40**(4): 745–748.
- SLIVINSKA, K., G. KARBOWIAK, J. GAWOR, Z. WRÓBLEWSKI, Z. JAWORSKI, E. JASTRZEBSKA, V. DEMESHKANT, 2018. Parasitic fauna of Polish konik horses (*Equus caballus gmelini* Antonius) and their impact on breeding: A review, *Animal Health Research Reviews*, **19**(2): 162–165.
- SLIVINSKA, K., V. KHARCHENKO, Z. WRÓBLEWSKI, J. GAWOR, T. KUZMINA, 2016. Parasitological survey of Polish primitive horses (*Equus caballus gmelini* Ant.): influence of age, sex and management strategies on the parasite community, *Helminthologia*, **53**(3): 233–242.
- SŁOWIŃSKA, I., 2017a. New records of the rare species *Chelifera aperticauda* Collin, 1927 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Poland, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 121–126.
- SŁOWIŃSKA, I., 2017b. Hemerodromiinae i Clinocerinae (Diptera: Empididae) Małych Pienin [Subfamilies Hemerodromiinae and Clinocerinae (Diptera: Empididae) of the Małe Pieniny Mountains], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 143–156.
- SŁOWIŃSKA, I., 2018. Rodzaje *Empis* Linnaeus, 1758 i *Rhamphomyia* Meigen, 1822 (Diptera: Empididae: Empidinae) Pienin [*Empis* Linnaeus, 1758 and *Rhamphomyia* Meigen, 1822 (Diptera: Empididae: Empidinae) of the Pieniny Mountains], *Pieniny – Przyroda i Człowiek*, **15**: 53–64.

- SŁOWIŃSKA, I., 2019. First record of the rare species *Wiedemannia pieninensis* Krysiak et Niesiołowski, 2004 (Diptera: Empididae: Clinocerinae) from the Polish Tatra Mountains, Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **35**: 178–184.
- SŁOWIŃSKA, I., A. PALACZYK, 2015. Nowe dane o Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) Tatr polskich [New records of the subfamily Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) from the Polish Tatra Mountains], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **31**: 37–49.
- SŁOWIŃSKA, I., A. PALACZYK, 2016. Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) Gorców [Subfamily Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) of the Gorce Mountains], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **32**: 67–76.
- SŁOWIŃSKA, I., A. ZAWAL, R. STRYJECKI, G. MICHÓŃSKI, 2020. First detailed records of water mite larvae (Hydrachnidia: Hydrovolzidae, Hydryphantidae) parasitizing empidid flies (Diptera: Empididae: Clinocerinae), International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, **12**: 165–171.
- SŁOWIŃSKA, I., R. JASKUŁA, 2020. First record of *Wiedemannia ljerkae* Ivković et Sinclair, 2017 (Diptera: Empididae) from Albania with an updated checklist of aquatic dance flies occurring in the country, Oceanological and Hydrobiological Studies, **49**(4): 421–427.
- SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, I., 2012. New records of an extremely rare aquatic empidid fly *Chelifera polonica* Wagner and Niesiołowski, 1987 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Poland, Journal of the Entomological Research Society, **14**(2): 99–103.
- SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, I., 2013. *Chelifera pectinicauda* Collin, 1927 i *Chelifera subangusta* Collin, 1961 – nowe dla Bieszczadów gatunki Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) [*Chelifera pectinicauda* Collin, 1927 and *Chelifera subangusta* Collin, 1961 – two species of Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) new to the Bieszczady Mountains], Wiadomości Entomologiczne, **32**(2): 147–150.
- SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, I., 2014a. New distributional data for the rare Polish empidid flies (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) in the Pieniny Mountains with notes on ecology and phenology, Journal of the Entomological Research Society, **16**(2): 127–140.
- SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, I., 2014b. Nowe stanowisko *Wiedemannia pieninensis* Krysiak et Niesiołowski, 2004 (Empididae: Clinocerinae) w Pieninach [New record of *Wiedemannia pieninensis* Krysiak and Niesiołowski, 2004 (Empididae: Clinocerinae) from the Pieniny Mountains], Pieniny – Przyroda i Człowiek, **13**: 63–66.
- SŁOWIŃSKA-KRYSIAK, I., A. PALACZYK, 2014. Empidoidea (Diptera: Brachycera) Spalskiego Parku Krajobrazowego [Empidoidea (Diptera: Brachycera) of the Spała Landscape Park], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **30**: 63–75.
- SMITH, I. M., 1999. Review of the status of glasshouse quarantine pests in EPPO countries, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, **29**(1-2): 91–93.
- SMOLIŃSKA, B., 1998. Mosquitoes in Wrocław after flood '97, Wiadomości Parazytologiczne, **44**(4): 751.

- SMÓLSKI, S., 1960. Pieniński Park Narodowy [Pieniny National Park], Wydawnictwa Popularnonaukowe Nr 18, Zakład Ochrony Przyrody, Kraków, 272 pp.
- SNARSKA, A., K. ROMANIUK, 2005a. Zmiany biochemiczne krwi koników polskich w przebiegu gasterofilozy [Biochemical changes in the blood of primitive Polish horses during the course of gasterophilosis], *Medycyna Weterynaryjna*, **61**(4): 455–457.
- SNARSKA, A., K. ROMANIUK, 2005b. Zmiany hematologiczne krwi koników polskich zarażonych gzem *Gasterophilus intestinalis* [Hematological changes in primitive Polish horses infected with *Gasterophilus intestinalis* horsefly], *Medycyna Weterynaryjna*, **61**(5): 514–517.
- SOBIEPANEK, E., 1978. Nowe stanowisko muchy, *Speolepta leptogaster* Winnertz (Diptera, Mycetophilidae) [A new station of *Speolepta leptogaster* Winnertz (Diptera, Mycetophilidae) in Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **22**(4): 325–326.
- SOBOTA, G., B. GABRYŚ, 2001. Hoverflies (Diptera, Syrphidae) on selected field crops, Aphids and other homopterous insects, **8**: 403–410.
- SOBOTA, G., J. TWARDOWSKI, 2004. Variation in species spectrum of hoverflies (Diptera, Syrphidae) in arable crops depending on the collection method, *Electronic Journal of Polish Agricultural Universities*, **7** (2)#08. <http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue2/biology/art-08.html>.
- SOBOTTA, H., 1912. Hackkultur und Stickstoffdüngung in ihren Beziehungen zur Halmfliegenbeschädigung des Weizens, *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **16**(45): 1434–1436.
- SOCHA, G., 2008. Materials to knowledge of robber flies (Diptera: Asilidae) in the Spała Landscape Park with regard to Natura 2000 Sites, *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **27**(2): 107–115.
- SOCHA, S., J. MACIEJOWSKI, J. DEMBOWSKI, 1994. Krzyżowanie linii wsobnych *Drosophila melanogaster* i jego wpływ na heterozję niektórych cech [Crossing of inbred lines of *Drosophila melanogaster* and its effect on heterosis of certain features], *Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. Zootechnika*, **38**: 227–234.
- SOCHA, S., J. MACIEJOWSKI, J. DEMBOWSKI, 1991. Inbreeding effects on the body weight and fecundity of *Drosophila melanogaster*, *Genetica Polonica*, **32**(3): 103–111.
- SOCZYŃSKI, G., 1984. Badania nad szkodliwością larw muchówek miniarkowatych (Diptera, Agromyzidae) żerujących na liściach pszenicy ozimej i jęczmienia jarego [Studies on the harmfulness of larval feeding of leaf miners (Diptera, Agromyzidae) on winter wheat and spring barley in 1976-1980], *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E (Ochrona Roślin)*, **14**(1-2): 89–101.
- SOCZYŃSKI, G., 1986. Wpływ sztucznej defoliacji na plon ziarna pszenicy ozimej i jęczmienia jarego [An influence of artificial defoliation of winter wheat and spring barley on grain yield], *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A*, **16**(2): 125–131.
- SOIKA, G., G. ŁABANOWSKI, 1998. Nowe dla fauny Polski gatunki owadów występujące na drzewach i krzewach ozdobnych w Polsce [Insects of ornamental trees and shrubs of Poland, new to the Polish fauna], *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (Supplement): 187.

- SOIKA, G., G. ŁABANOWSKI, J. BRZozowska-MICHALAK, 2004. Occurrence of phytophagous mites and insects on perennials in botanical garden and urban areas in Poland, pp. 27–35. In: K. WIECH, B. ZEMANEK (eds), Protection of Plant Collections against Pests and Diseases, Vol. 2, Kraków, 141 pp.
- SOKOŁOWSKA-RUTKOWSKA, I., 1936. Przyczynek do znajomości występowania galasówek w Polsce. Galasówki zebrane w latach 1931-1933- powiat mławski gmina Tusza (województwo warszawskie). Powiat Działdowski osada kolejowa Iłowo i Dwukołów (województwo pomorskie) [Ein Beitrag zur Kenntnis der polnischen Zoocecidien. Die in den Jahren 1831-1833 im Kreis Mława (Wojewodschaft: Warszawa) und im Kreis Działdowo (Woj. Pomorze) gesammelten Zoocecidien], Kosmos, **61**(2-3): 335–353.
- SOKOŁOWSKA-RUTKOWSKA, I., 1938. Przyczynek do znajomości występowania galasówek w Polsce. Galasówki zebrane w 1935 r. w majątku Głuzek, powiat mławski (województwo warszawskie) [Ein Beitrag zur Kenntnis des Auftretens des Zoocecidien in Polen. Die Zoocecidien, welche im Jahre 1935 im Gute Głuzek, Bezirk: Mława, Wojewodschaft: Warszawa, gesammelt wurden], Kosmos, **63**(3): 417–421.
- SOKÓŁ, R., R. GAŁĘCKI, 2017. Prevalence of keds on city dogs in central Poland, Medical and Veterinary Entomology, **31**(1): 114–116.
- SOKÓŁ, R., M. M. MICHALSKI, 2015, Occurrence of *Hippobosca equina* in Polish primitive horses during the grazing season. Annals of Parasitology, **61**: 119–124.
- SOLARSKA, E., 2004. The use of *Aphidius colemani* and *Aphidoletes aphidimyza* to control damson-hop aphid (*Phorodon humuli* Schrank) on hop, Journal of Plant Protection, **44**: 85–90.
- SOLTYK, D., B. PIERONEK, E. WANDZIK, 1988. Z badań nad owadami minującymi liście topoli (*Populus* L.) w wybranych stanowiskach Krakowa [Observations on insects mining the leaves of poplar (*Populus* L.) at selected localities in Cracow], Polskie Pismo Entomologiczne, **58**(3): 703–709.
- SONTAG, E., 2001a. First record of Corethrellidae (Diptera) in Baltic amber, Polskie Pismo Entomologiczne, **70**(4): 341–342.
- SONTAG, E., 2001b. Biting midges of the genus *Eohelea* Petrunkevitch (Diptera: Ceratopogonidae) in Baltic and Bitterfeld amber, Polskie Pismo Entomologiczne, **70**(4): 343–346.
- SONTAG, E., A. PIEŁOWSKA-CERANOWSKA, B. KENTZER, M. GWIZDALSKA-KENTZER, J. SZWEDO, 2020. The biting midges rule(s) – Professor Ryszard Szadziewski, Palaeoentomology, **3**(5): 445–460.
- SONTAG, E., R. SZADZIEWSKI, 2011. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) in Eocene Baltic amber from the Rovno region (Ukraine), Polskie Pismo Entomologiczne, **80**: 779–800.
- SONTAG, E., R. SZADZIEWSKI, J. SZWEDO, 2015. Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim – promocja i nauka / Museum of Amber Inclusion, University of Gdańsk – exhibition and science. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, **37**: 38–39.

- SOÓS, A., 1958. Ist das Insektenmaterial der Museen für ethologische und ökologische Untersuchungen verwendbar?, *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, **32**: 101–150.
- SØRENSEN, K. L., F. S. GILBERT, 1996. The Hoverflies (Diptera Syrphidae) of Białowieża Primeval Forest, *Dipterist Digest*, **2**: 92–94.
- SOSZYŃSKA, A., 2004. The influence of environmental factors on the supranivean activity of flies (Diptera) in Central Poland, *European Journal of Entomology*, **101**: 481–489.
- SOSZYŃSKA, A., E. DURSKA 2002. Cold-adapted scuttle – flies species of *Triphleba* Rondani (Diptera: Phoridae), *Annales Zoologici*, **52**(2): 279–283.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., 2005. Zimowa strategia muchówek saprofagicznych [Overwintering strategy of saprophagic flies], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 33–34.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., 2008. Znaczenie kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej fauny naśnieżnej miasta Łodzi [The significance of forest complexes for preservation of snow fauna species diversity of Lodz], pp. 78–82. In: P. INDYKIEWICZ, L. JERZYK, T. BARCZAK (eds.) *Fauna miast. Ochronić różnorodność biologiczną w miastach* [Fauna of cities. Preservation of biodiversity in cities], SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, 634 pp.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., 2010. Nowe dane o chionobiontach Polski z Beskidu Sądeckiego [New records of chionobionts of Poland from the Beskid Sądecki Mountains], *Wiadomości Entomologiczne*, **29** (Suplement): 147–150.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., A. KLASA, 2009. Records of fruit flies (Diptera: Tephritidae) on snow in Poland, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 50–56
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., M. NOWICKI, A. RICHTER, E. KRZEMIŃSKA, 2014. Reproductive strategy of snow recorded winter crane flies (Diptera: Trichoceridae), p. 340. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., L. PAASIVIRTA, W. GIŁKA, 2015. Why on the snow? Winter emergence strategies of snow-active Chironomidae (Diptera) in Poland, *Insect Science*, **23**(5): 754–770.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., K. SKIBIŃSKA, K. KOPEĆ, 2020. Wiesław Krzemiński – a man of a great passion for fossil flies, *Palaeoentomology*, **3**(5): 434–444.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., B. SOSZYŃSKI, A. KLASA, 2010. Distribution and ecology of the saproxylic hoverfly *Chalcosyrphus eunotus* (Loew, 1873) (Diptera: Syrphidae) in Poland, *Fragmenta Faunistica*, **52**(2): 191–195.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., A. J. WOŹNICA, 2012. Uwagi na temat biologii, systematyki i rozmieszczenia *Scoliocentra (Leriola) nigrinervis* (Wahlgren, 1918) w Polsce i Europie (Diptera: Heleomyzidae) [Comments on the biology, systematics and distribution of *Scoliocentra (Leriola) nigrinervis* (Wahlgren, 1918) in Poland and Europe (Diptera:

- Heleomyzidae)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **28**: 23–28.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., A. J. WOŹNICA, 2014. Snow active Heleomyzidae – a case study in lowland and mountain areas of Poland, p. 341. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- SOSZYŃSKA-MAJ, A., A. J. WOŹNICA, 2016. A case study of Heleomyzidae (Diptera) recorded on snow in Poland with a review of their winter activity in Europe, European Journal of Entomology, **113**: 279–294.
- SOSZYŃSKI, B., 1981. Uwagi na temat fauny Syrphidae (Diptera) Puszczy Augustowskiej [Remarks on the fauna of the Augustów Forest], pp. 119–123, In: S. SIERPIŃSKI (ed.), Entomologia a gospodarka narodowa [Entomology and the national economy], PWN, Warszawa-Wrocław, 320 pp.
- SOSZYŃSKI, B., 1985a. Spostrzeżenia fenologiczne nad Syrphidae (Diptera) Wyżyny Łódzkiej. XXXVIII Zjazd PTE (streszczenia referatów) [Fenological observations on Syrphidae of (Diptera) of Lodz Upland], Wiadomości Entomologiczne, **6**: 72–74.
- SOSZYŃSKI, B., 1985b. III Sympozjum Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Łodzi (15-16 III 1984) [III Entomological Symposium of Dipterological Section of Polish Entomological Society, Łódź (15-16 III 1984)], Wiadomości Entomologiczne, **6**: 233–235.
- SOSZYŃSKI, B., 1987. IV Sympozjum Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Spała (14-15 III 1985) [IV Entomological Symposium of Dipterological Section of Polish Entomological Society, Spała (14-15 III 1985)], Wiadomości Entomologiczne, **7**: 116–117.
- SOSZYŃSKI, B., 1988. V Sympozjum Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Mogilanach koło Krakowa (6-7 III 1986) [III Entomological Symposium of Dipterological Section of Polish Entomological Society, Mogilany near Kraków (6-7 III 1986)], Wiadomości Entomologiczne, **8**: 96–97.
- SOSZYŃSKI, B., 1991. Syrphidae, pp. 162–169; Conopidae, pp. 169–170. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- SOSZYŃSKI, B., 1995a. *Scenopinus niger* (de Geer, 1776) (Scenopinidae, Diptera) z Lasu Łagiewnickiego w Łodzi [*Scenopinus niger* (de Geer, 1776) (Scenopinidae, Diptera) from Las Łagiewnicki in Łódź], Biuletyn Entomologiczny, **3/2**: 1.
- SOSZYŃSKI, B., 1995b. *Orthonevra plumbago* (Loew, 1840) (Syrphidae, Diptera) z rezerwatu "Piskorzeniec" w Przedborskim Parku Krajobrazowym [*Orthonevra plumbago* (Loew, 1840) (Syrphidae, Diptera) from reserve "Piskorzeniec" in Przedborski Landscape Park], Biuletyn Entomologiczny, **3/3**: 3.
- SOSZYŃSKI, B., 1995c. *Coenomyia ferruginea* (Scopoli, 1763) (Coenomyiidae, Diptera) w Lesie Łagiewnickim w Łodzi [*Coenomyia ferruginea* (Scopoli, 1763) (Coenomyiidae, Diptera) in Las Łagiewnicki of Łódź], Biuletyn Entomologiczny, **3/5**: 2.

- SOSZYŃSKI, B., 1996. Syrphidae Aquatica – wodne bzygowate (Syrphidae: Diptera) Polski [Syrphidae Aquatica – aquatic hover flies (Syrphidae: Diptera) of Poland], *Biuletyn Entomologiczny*, **4**, 1(13): 1–5.
- SOSZYŃSKI, B., 1999. Nowe dla Puszczy Białowieskiej gatunki Syrphidae (Diptera) [New species of *Syrphidae* (Diptera) reported in the Białowieża Forest], *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **18**(3): 117–122.
- SOSZYŃSKI, B., 2004. *Brachomyia floccosa* (Meigen, 1822), pp. 302–303; *Caliprobola speciosa* (Rossi, 1790), pp. 303–304; *Criorhina pachymera* Egger, 1858, pp. 304–305; *Pocota personata* (Harris, 1780), pp. 306–307; *Sphecomyia vittata* (Wiedemann, 1830), pp. 307–308. In: Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWAKOWSKI (eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce* [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata], Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 447 pp.
- SOSZYŃSKI, B., 2005. Syrphidae (Diptera) Biebrzańskiego Parku Narodowego – aktualny stan badań [Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the Biebrza National Park – actual state of studies], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 35–36.
- SOSZYŃSKI, B., 2007. Wyślepkowate (Conopidae), pp. 105–106, 197–198; Bzygowate (Syrphidae), pp. 102–105, 193–197. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- SOSZYŃSKI, B., J. K. KOWALCZYK, Ł. MIELCZAREK, Z. MOCARSKI, T. OSICKI, S. SOBCZYK, 2008. Świat zwierząt. Owady [World of animals. Insects], pp. 140–153. In: Z. WNUK (ed.): *Przedborski Park Krajobrazowy. 20 lat istnienia PPK (1988-2008)* [Przedborski Landscape Park. 20 years of existence of PLK (1988-2008)], Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 247 pp.
- SOSZYŃSKI, B., L. E. MIELCZAREK, A. TOFILSKI, 2013. *Dasysyrphus neovenustus* sp. n. (Diptera: Syrphidae) a new species in the *venustus* species group, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 353–364.
- SOSZYŃSKI, B., A. PALACZYK, W. KRZEMIŃSKI, 2000. Zagrożenia i perspektywy ochrony muchówek (Diptera) w Polsce [Threats and perspectives of Diptera protection in Poland]. In: *Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską* [Threats and perspectives of Diptera protection in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (Suplement 2): 165–176.
- SOSZYŃSKI, B., A. SOSZYŃSKA-MAJ, 2011a. The significance of the Lublinek Range for preserving diversity of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Łódź (Poland), pp. 277–286. In: P. INDYKIEWICZ, L. JERZAK, J. BÖHNER, B. KAVANAGH (eds.) *Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities*. UTP Bydgoszcz, 575 pp.
- SOSZYŃSKI, B., A. SOSZYŃSKA-MAJ, 2011b. Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Polesie Konstantynowskie Nature Reserve with reference to the Syrphidae fauna in Łódź (Poland), pp. 287–295. In: P. INDYKIEWICZ, L. JERZAK, J. BÖHNER, B. KAVANAGH (eds.) *Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities*. UTP Bydgoszcz, 575 pp.

- SOSZYŃSKI, B., A. SOSZYŃSKA-MAJ, A. KLASA, 2007. Zmiana statusu *Chalcosyrphus eunotus* (Loew, 1873) (Diptera: Syrphidae) w Polsce [Status change in *Chalcosyrphus eunotus* (Loew, 1873) (Diptera: Syrphidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 60–61.
- SOSZYŃSKI, B., A. SOSZYŃSKA-MAJ, J. K. KOWALCZYK, 2010. Bzygowate – Syrphidae [Hoverflies – Syrphidae], pp. 147–158. In: R. JASKUŁA, G. TOŃCZYK (eds.), *Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich [Insects (Insecta) of Łódź Elevations Landscape Park]*, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.
- SOSZYŃSKI, B., A. SOSZYŃSKA-MAJ, A. PALACZYK, J. K. KOWALCZYK, C. BYSTROWSKI, E. DURSKA, A. J. WOŹNICA, 2010. Wybrane rodziny muchówek (Diptera) za wyjątkiem Limonidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea i Syrphidae [Selected families of flies (Diptera) other than Limonidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea and Syrphidae], pp. 165–185. In: R. JASKUŁA, G. TOŃCZYK (ed.) *Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich [Insects (Insecta) of Łódź Elevations Landscape Park]*, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.
- SOSZYŃSKI, B., M. SOSZYŃSKI, 1975. Wyniki badań nad muchówkami Bombyliidae, Syrphidae i Conopidae (Diptera) doliny Warty w rejonie Jeziorska [The results of research on the Bombyliidae, Syrphidae and Conopidae (Diptera) flies in the Warta valley in the Jeziorsko region], *Rozprawy Akademii Rolniczej w Poznaniu, "Jeziorsko 74" – Zeszyt 2, część II*, **46**: 75–80.
- SOSZYŃSKI, B., Z. ŚLIWIŃSKI, 1980. Uwagi o entomofaunie rezerwatu Polesie Konstantynowskie [Remarks on entomofauna of Polesie Konstantynowskie reserve], *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, **36**: 37–42.
- SOSZYŃSKI, B., Z. ŚLIWIŃSKI, 1998. Świat zwierząt – Owady [World of animals. Insects], pp. 111–119. In: Z. WNUK (ed.), *Przedborski Park Krajobrazowy [Przedborski Landscape Park]*, Wydawnictwo Zespołu Nadpilicznych PK, Moszczenica. 207 pp.
- SOSZYŃSKI, B., Z. ŚLIWIŃSKI, J. KURZAWA, 1998. Fauna – Bezkręgowce [Fauna – Invertebrates], pp. 83–90. In: J. K. KUROWSKI (ed.), *Sulejowski Park Krajobrazowy [Sulejowski Landscape Park]*, Wydawnictwo Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Moszczenica, 176 pp.
- SOWA, R., 1961. Fauna denna rzeki Bajerki [The bottom fauna of the river Bajerka], *Acta Hydrobiologica*, **3**: 1–32.
- SOWA, R., 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream, *Acta Hydrobiologica, supplement 7*: 61–92.
- SOYKA, W., 1939. Beiträge zur Klärung der europäischen Arten der Mymariden, *Naturhistorisch Maandblad*, **26**(6): 74–76, **28**(2): 17–20, **28**(3): 27–31.
- SPEISER, P., 1900. Ergänzungen zu Czwalinas "Neuem Verzeichniss der Fliegen Ost- und Westpreussens", *Illustrierte Zeitschrift für Entomologie*, **5**: 276–279.
- SPEISER, P., 1903. Ergänzungen zu Czwalinas "Neuem Verzeichniss der Fliegen Ost- und Westpreussens", *Allgemeine Zeitschrift für Entomologie*, **8**: 161–165.

- SPEISER, P. 1905a. Einen für unsere Fauna neu gefundenen *Tabanus* und die Familie der Tabaniden im allgemeinen. Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preussen, **46**: 161–164.
- SPEISER, P., 1905b. Ergänzungen zu Czwalinas "Neuem Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens". IV (Schluß), Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, **1**: 405–409, 461–467.
- SPEISER, P., 1906a. Westpreussen Insekten, Verwaltungsbericht des Westpreussischen Provinzial-Museums, **27**: 20–21.
- SPEISER, P., 1906b. Über eine Sammelreise im Kreise Oletzko, Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preussen, **47**: 71–78.
- SPEISER, P., 1908a. Notizen über Hymenopteren, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (neue Folge), **12**(2): 31–57.
- SPEISER, P., 1908b. Stechmücken. Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gessellschaft zu Konigsberg, **49**: 389–397.
- SPEISER, P., 1909. Die Dipterenfamilie Conopidae. Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preussen, **50**: 177–183.
- SPEISER, P., 1924. Vorarbeiten zu einer Dipteren fauna der Provinz Ostpreussen, Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preussen, **64**: 7–18.
- SPEISER, P., 1925. Ergänzungen zu Czwalina's "Neuem Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens", V. (Phoridae), Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, **20**: 265–270.
- SPENCER, K. A., 1963. The *Agromyza rufipes* Mg. group of leaf-miners on Boraginaceae (Diptera), Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, **115**: 1–6.
- SPENCER, K. A., 1966a. A revision of European species of the genera *Melanagromyza* Hendel and *Hexomyza* Enderlein, with a supplement on the genus *Ophiomyia* Braschnikov (Diptera: Agromyzidae), Beiträge zur Entomologie, **16**(1-2): 3–60.
- SPENCER, K. A., 1966b. A clarification of the genus *Napomyza* Westwood (Diptera: Agromyzidae), Proceedings of the Royal Entomological Society of London (Series B), **35**(3-4): 29–40.
- SPENCER, K. A., 1966c. Notes on European Agromyzidae (Diptera) – 1, Beiträge zur Entomologie, **16**: 285–309.
- SPENCER, K. A., 1972. Notes on European Agromyzidae (Diptera) - 3, Beiträge zur Entomologie, **21**[1971](3-6): 249–265.
- SPENCER, K. A., 1977. Notes on world Agromyzidae, with the description of 16 new species (Diptera: Agromyzidae), Beiträge zur Entomologie, **27**(2): 233–254.
- SPUNGIS, V. V., 1989. Revizija evropejskich vidov gallic roda *Cramptomysia* Kieffer (Diptera, Cecidomyiidae) [A revision of the European gall midge species of the genus *Cramptomysia* (Diptera, Cecidomyiidae)], Latvijas Entomologs, **32**: 54–74.
- SPUNGIS, V., 1991. Review of European species of gall midges of the subtribe Asynaptini (Diptera, Cecidomyiidae), Entomologicheskoe Obozrenie, **70**: 196–203.

- SPUNGIS, V. V., 1992. A revision of the European gall midges of the tribe Winnertiini, *Latvijas Entomologs*, Suppl. V, 38 pp.
- SPUNGIS, V., 2002. A check-list of Latvian Porricondylinae (Diptera, Cecidomyiidae) with notes on new records. *Latvijas Entomologs*, **39**: 56–60.
- SROKOSZ, K., 1977. Phytophilous fauna in ponds fertilized with sugar factory wastes, *Acta Hydrobiologica*, **19**: 233–342.
- SROKOSZ, K., 1980. Chironomidae communities of the River Nida and its tributaries, *Acta Hydrobiologica*, **22**(2): 191–215.
- STACH, J., 1924. Charakterystyka fauny okolic Ojcowa [Characteristics of the fauna in the environs of Ojców], *Ochrona Przyrody*, **4**: 82–85.
- STACHOWIAK, P., 1991. Liczebność i szkodliwość foliofagicznych chrząszczy (Coleoptera) w różnowiekowych uprawach i młodnikach sosnowych [Number and harmfulness of foliophage beetles (Coleoptera) in pine cultivations of varying age and on young trees], *Trudy Zoologicheskii Institut, Akademii Nauk SSSR*, **221**: 173–183.
- STACHOWIAK, P., 1992. Badania nad metodami oceny szkód wyrządzonych przez foliofagiczne owady w młodnikach sosnowych [Studies on methods of evaluation of the damage by foliophagous insects in young Scots pine stands], *Sylvan*, **1369**(2): 33–39.
- STACHURSKA-SWAKOŃ, A., B. BARABASZ-KRASNY, A. KLASA, A. PALACZYK, 2018. Reduced plant fitness by pre-dispersal seed predation in the threatened plant species *Cirsium decussatum*, *Seed Science Research*, 8 pp. <https://doi.org/10.1017/S0960258518000107>.
- STACHYRA, T., 1976. Wycena strat powodowanych przez agrofagi jako podstawa planowania, kierowania i bilansowania akcji ochrony roślin [Estimation of losses caused by diseases, pests and weeds as the basis of planning, managing and balancing control measures of the ground of researches carried out during 30 years], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **59**[1975]: 355–367.
- STAEGER, R. C., 1844. Bemerkungen über *Musca hypoleon* Lin., *Stettiner Entomologische Zeitung*, **5**: 403–410.
- STAMER, H.-J., 1929. Die Bakteriensymbiose der Trypetiden (Diptera), *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere*, **15**(3): 481–523.
- STAMMER, H.-J., 1933. Die Metamorphose der Syrphide *Temnostoma vespiforme* (L.) und die eigenartigen Anpassungen der Larve dieses Tieres an das Bohren im Holz (Dipt.), *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere*, **26**(3): 437–446.
- STANKIEWICZ, A., 2002. Hoverfly *Microdon myrmicae* Schonrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae) in Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **72**(2): 145–151.
- STANKIEWICZ, M., A. HAMON, R. BENKHALIFA, W. KADZIELA, B. HUE, S. LUCAS, D. MEBS, M. PELHATE, 1999. Effects of a centipede venom fraction on insect nervous system, a native *Xenopus* oocyte receptor and on an expressed *Drosophila* muscarinic receptor, *Toxicon Oxford*, **37**(10): 1431–1445.
- STANNIUS, F. H., 1831. Observationes de speciebus nonnullis generis *Mycetophila* vel novis, vel minus cognitis. Vratislaviae [= Wrocław], 30 pp.

- STARKE, H., 1942. Die Minierfliegen (Agromyziden) und deren Substrate, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, **33**(3): 74–80.
- STARKE, H., 1954. Beitrag zur Dipterenfauna der Oberlausitz, Familien: Syrphidae, Tabanidae, Asilidae, Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, **34**: 85–100.
- STARÝ, J., 1997. *Trichocera* (s. str.) *rufulenta* Edwards, 1938, a valid species (Diptera, Trichoceridae), *Studia Dipterologica*, **3**(2)[1996]: 357–364.
- STARÝ, J., 1998. New species of *Trichocera* Meigen, 1803 with a re-assessment of the subgenera *Trichocera* s. str. and *Metatrachocera* Dahl, 1966 (Diptera, Trichoceridae), *Studia Dipterologica*, **5**(2): 175–186.
- STARÝ, J., 1999. New species of *Trichocera* (*Metatrachocera*) *saltator* species group (Diptera, Trichoceridae), *Entomological Problems*, **30**: 1–10.
- STARÝ, J., 2004. Revision of European species of the genus *Rhabdomastix* (Diptera: Limoniidae). Part 2: Subgenus *Rhabdomastix* s. str., *European Journal of Entomology*, **101**: 657–687.
- STARÝ, J., 2019. *Neolimnophila alaskana* (Alexander, 1924) stat. nov., a species new to the Palearctic Region (Diptera: Limoniidae), *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, **59**(1): 53–58.
- STARÝ, J., E. KRZEMIŃSKA, 1998. Trichoceridae, pp. 61–62. In: B. MERZ, G. BÄCHLI, J.-P. HAENNI, Y. GONSETH (eds.). *Diptera – Checklist. Fauna Helvetica* **1**, 369 pp.
- STARÝ, J., E. KRZEMIŃSKA, 2000. A new *Trichocera* from Switzerland and the Czech Republic (Diptera, Trichoceridae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **43**(3-4): 281–283.
- STARÝ, J., W. KRZEMIŃSKI, 1984. A new species of *Idiocera* from Algeria (Diptera, Limoniidae), *Annotationes Zoologicae et Botanicae*, **159**: 1–3.
- STARÝ, J., W. KRZEMIŃSKI, 1993a. A new *Dicranota* from Bulgaria (Diptera, Pediciidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(3): 565–567.
- STARÝ, J., W. KRZEMIŃSKI, 1993b. Additions to the list of Bulgarian Limoniidae and Pediciidae (Diptera), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(3): 569–572.
- STARÝ, J., J. MARTINOWSKY, 1996. Little known and new *Trichocera* s. str., related to *T. implicita* and revised checklist of Czech and Slovak Trichoceridae (Diptera), *Entomological Problems*, **27**: 151–166.
- STARZYK, J. R., 1973. Strzyżak jeleni, *Lipoptena cervi* (L.) (Diptera, Hippoboscidae) – pasożyt zewnętrzny parzystokopytnych [Deer's fly, *Lipoptena cervi* (L.) (Diptera, Hippoboscidae) and ectoparasite of Artiodactyla], *Przegląd Zoologiczny*, **17**(4): 446–448.
- STEBNER, F., V. BARANOV, M. ZAKRZEWSKA, H. SINGHE, W. GIŁKA, 2017. The Chironomidae diversity based on records from early Eocene Cambay amber, India, with implications on habitats of fossil Diptera, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **475**: 154–161.

- STEBNER, F., R. SZADZIEWSKI, P. T. RÜHR, H. SINGH, J. U. HAMMEL, G. M. KVIFTE, J. RUST, 2016. A fossil biting midge (Diptera: Ceratopogonidae) from early Eocene Indian amber with a complex pheromone evaporator, *Scientific Reports*, **6**(34352): 1–6.
- STEBNER, F., R. SZADZIEWSKI, B. WANG, 2016. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) in Fushun amber reveal further biotic links between Asia and Europe during the Eocene, *Palaeontologia Electronica*, **19.3.31A**: 1–9.
- STEBNER, F., R. SZADZIEWSKI, H. SINGH, S. GUNKEL, J. RUST, 2017. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Cambay amber indicate that the Eocene fauna of the Indian Subcontinent was not isolated, *PLoS ONE*, **12**(1): e0169144. doi: 10.1371/journal.pone.0169144.
- STEFAŃSKI, W., 1948. Walka z gzem bydlęcym [*Hypoderma* sp.] w Polsce [Fight with the cattle grub in Poland], *Medycyna Weterynaryjna*, **4**(7): 413-417.
- STEFAŃSKI, W., 1949. Rozmieszczenie gza bydlęcego (*Hypoderma* sp.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [The distribution of the cattle grub (*Hypoderma* sp.) on the Polish territories. Results of Ministry of Agriculture and Agricultural Reforms inquiry], *Medycyna Weterynaryjna*, **5**(6): 427–431.
- STEFAŃSKI, W., K. OBITZ, 1935a. W sprawie częstości występowania i rozmieszczenia gza bydlęcego (*Hypoderma* sp.) na terytorium Rzplitej Polskiej. Wyniki ankiety Ministerstwa Rolnictwa i R. R [About occurrence frequency and distribution of the cattle grub (*Hypoderma* sp.) on the Polish territories. Results of an inquiry of the Ministry of Agriculture], *Wiadomości Weterynaryjne*, **14**: 89-97.
- STEFAŃSKI, W., K. OBITZ, 1935b. O rozmieszczeniu „małego gza bydlęcego” (*Hypoderma lineatum* De Viliers) w Polsce [About distribution of common cattle grub (*Hypoderma lineatum* De Viliers) in Poland], *Wiadomości Weterynaryjne*, **14**: 98–105.
- STEFAŃSKI, W., K. OBITZ, 1936. Przyczynek do zagadnienia organizacji zwalczania gza bydlęcego w Polsce [A contribution to the issue of organization of the cattle grub control in Poland], *Wiadomości Weterynaryjne*, **196**: 427–432.
- STEIN, P., 1895. Die Anthomyidengruppe *Homalomyia* nebst ihren Gattungen und Arten, *Berliner Entomologische Zeitschrift*, **40**: 1–141.
- STEIN, P., 1900. Einige neue Anthomyiden, *Entomologische Nachrichten*, **26**: 305–324.
- STEIN, P., 1906. Die mir bekannten europäischen *Pegomyia*-Arten, *Wiener Entomologische Zeitung*, **25**: 47–107.
- STEIN, P., 1914. Versuch, die Gattungen und Arten unserer Anthomyiiden nur nach dem weiblichen Geschlecht zu bestimmen, nebst Beschreibung einiger neuen Arten, *Archiv für Naturgeschichte*, **79A**(8)(1913): 4–55.
- STEIN, P., 1916. Die Anthomyiden Europas. Tabellen zur Bestimmung der Gattungen und aller mir bekannten Arten, nebst mehr oder weniger ausführlichen Beschreibungen, *Archiv für Naturgeschichte*, **81A**(10)[1915]: 1–224.
- STEIN, P., 1924. Die verbreitetsten Tachiniden Mitteleuropas nach ihren Gattungen und Arten, *Archiv für Naturgeschichte*, **90A**(6): 1–271.

- STOBBE, R., 1913. *Mallota tricolor* Loew in West-Preussen. (Dipt.), Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1913**: 190.
- STRAWIŃSKI, K., J. DASZKIEWICZ, 1956. Muchówki (Diptera) występujące na zbożach lubelszczyzny i próba ustalenia ich gospodarczego znaczenia [An attempt of determining the economic significance of Diptera infesting cereals in the province Lublin], Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agronomia, **10**(12)[1955]: 357–425.
- STROBL, G., 1892. Die österreichischen Arten der Gattung *Hilara* Meig. (Mit Berücksichtigung der Arten Deutschlands und der Schweiz), Verhandlungen der k.k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, **42**: 85–182.
- STROBL, G., 1901. Tiefs dipterologischer Nachlass aus Kärnten und Oester.-Schlesien, bestimmt von Pr. Gabriel Strobl, nebst eigenen Funden aus Kärnten, Jahrbuch des Naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten, **26**: 171–246.
- STROJNOWSKI, R., 1973. Pryszczarek złocieniak – *Diarthronomyia chrysanthemi* Ahlberg (Diptera, Itonididae) nowy dla Polski szkodnik złocieni [Chrysanthemum gall midge – *Diarthronomyia chrysanthemi* Ahlberg (Diptera, Itonididae) a new for Poland pest of chrysanthemum], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, **80**: 163–164.
- STROJNOWSKI, R., A. WNUK, 1976. Obserwacje nad *Lamprotatus splendens* West. i *Dacnusa semirugosa* Hal. pasożytami kłóśnic – *Amaurosoma* Beck. (Diptera, Cordyluridae) [Observations on *Lamprotatus splendens* Westw. and *Dacnusa semirugosa* Hal., parasites of *Amaurosoma* Beck. (Diptera, Cordyluridae)], Polskie Pismo Entomologiczne, **46**: 377–385.
- STROJNOWSKI, R., A. WNUK, I. ŁUCZAK, M. JAWORSKA, E. ZAGÓRSKA-MŁODKOWSKA, K. WIECH, 1977. Szkodniki plantacji nasiennych esparcety siewnej (*Onobrychis viciaefolia* Scop.) [Pests of seed plantation of sainfoin (*Onobrychis viciaefolia* Scop.)], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Rolnictwo, **17**: 57–71.
- STROJNOWSKI, R., A. WNUK, B. NOWAK, 1973. Ocena szkód wywołanych przez kłóśnicę *Amaurosoma* Beck. (Diptera, Cordyluridae) na plantacjach nasiennych tymotki łąkowej [Assessment of the damage caused by timothy fly *Amaurosoma* Beck. (Diptera, Cordyluridae) on timothy grass seed plantations], Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, **13**: 95–104.
- STROJNOWSKI, R., A. WNUK, K. WIECH, 1981. Wyniki badań nad szkodliwą entomofauną plantacji nasiennych komonicy zwyczajnej (*Lotus corniculatus* L.) [The results of studies of harmful entomofauna of birdsfoot trefoil seed (*Lotus corniculatus* L.) plantations], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Rolnictwo, **21**: 293–313.
- STROJNY, W., 1954. *Billaea irrorata* Meig. (Diptera, Tachinidae) – pasożyt larw *Saperda populnea* L. (Coleoptera, Cerambycidae) [*Billaea irrorata* Meig. (Diptera, Tachinidae) – parasite of the larva of *Saperda populnea* L. (Coleoptera, Cerambycidae)], Acta Parasitologica Polonica, **2**(7): 129–169.
- STROJNY, W., 1959. Gzy *Hypoderma actaeon* (Brauer) i *Hypoderma diana* (Brauer), Diptera, Oestridae, pasożyty jeleniowatych [*Hypoderma actaeon* (Brauer) i *Hypoderma diana* (Brauer), Diptera, Oestridae, Parasites of Deer], Przegląd Zoologiczny, **3**(4): 278–279.

- STROJNY, W., 1961. *Acanthocryptus afflictor* (Grav.) (Hym., Ichneumonidae) – pasożyt *Billaea irrorata* (Meig.) (Dipt., Tachinidae) [*Acanthocryptus afflictor* (Grav.) (Hym., Ichneumonidae) – parasite of *Billaea irrorata* (Meig.) (Dipt., Tachinidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B*, **1-2(21-22)**: 79–84.
- STROJNY, W., 1963. *Chalicodoma muraria* (Fab.) (Hymenoptera, Apidae) in nature preservation "Skałki Stołeckie" near Ząbkowice Śląskie, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **33(10)**: 199–220.
- STROJNY, W., 1966. Obserwacje biologiczne w faunistycznym rezerwacie przyrody Skałki Stołeckie pod Ząbkowicami Śląskimi [Biological observations in faunistic nature reserve "Skałki Stołeckie" near Ząbkowice Śląskie], *Chrońmy Przyrodę Ojczyzną*, **4(VII-VIII)**: 36–41, 1 fot.
- STROJNY, W., 1988. O wędrujących larwach muchówek z rodziny Sciaridae (Diptera) w Polsce [On migrating larvae of the family Sciaridae (Diptera) in Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **32(4)**: 517–528.
- STROJNY, W., 1989. Faunistyczny rezerwat Skałki Stołeckie koło Ząbkowic Śląskich w województwie wałbrzyskim [The „Skałki Stołeckie” faunistic nature reserve near Ząbkowice Śląskie in the Wałbrzych voievodeship], *Chrońmy Przyrodę Ojczyzną*, **45(3)**: 30–46.
- STROJNY, W., 1992a. Wędrujący pleń (robak hufcowy) na ziemiach Polski [Wandering column of army worm larvae in Poland], *Wszechświat*, **93(3)**: 65–69.
- STROJNY, W., 1992b. Dalsze wiadomości o wędrujących larwach muchówek z rodziny Sciaridae (Diptera) w Polsce [Further data on migratory larvae of the family Sciaridae (Diptera) in Poland], *Przegląd Zoologiczny*, **36(1-4)**: 161–165.
- STROJNY, W., L. WOLAŃSKA, 1978. Nowe polskie stanowiska *Oestromyia leporina* (Pallas, 1778) (Diptera, Hypodermatidae), gza pasożytnego na norniku zwyczajnym, *Microtus arvalis* (Pallas, 1779) [New Polish records of gadflies *Oestromyia leporina* (Pallas, 1778) (Diptera, Hypodermatidae), parasiting on *Microtus arvalis* (Pallas, 1779)], *Przegląd Zoologiczny*, **22(1)**: 42–45.
- STRYJECKI, R., A. ZAWAL, P. GADAWSKI, E. BUCZYŃSKA, P. BUCZYŃSKI, 2015. New host-parasite associations of Hydrachnidia (Acari) on Chironomidae (Diptera) from Poland, *Biologia, Section Zoology*, **70(9)**: 1210–1214.
- STRYZ, K., 1993. Owady minujące liście drzew owocowych sadu w Pobiedziskach koło Poznania [Insects mining the leaves of fruit trees in the orchard at Pobiedziska near Poznań], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia*, **39[1991]**: 21–47.
- STUDZIŃSKA, M. B., K. WOJCIESZAK, 2009. *Gasterophilus sp.* botfly larvae in horses from the south-eastern part of Poland, *Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy*, **53**: 651–655.
- STUDZIŃSKI, A., 1968a. Straty powodowane przez niezmiarkę paskowaną (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) w latach 1961-1967 [Losses due to the gout-fly (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) in the years 1961-1967], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **40**: 101–131.

- STUDZIŃSKI, A., 1968b. Występowanie i gospodarcze znaczenie ważniejszych chorób i szkodników roślin w 1967 roku na terenie Polski [The incidence and importance of some of the more common plant diseases and pests in 1967 in Poland], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **40**: 461–503.
- STUDZIŃSKI, A., 1969. Ocena nasilenia występowania i szkodliwości niektórych ważniejszych chorób i szkodników roślin zbożowych w Polsce w 1968 roku [Estimation of appearance and noxiousness of some more important diseases and pests of cereals in Poland in 1968], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **43**: 253–279.
- STUDZIŃSKI, A., 1970. Nasilenie występowania ważniejszych chorób i szkodników roślin w roku 1969 na terenie Polski i ich znaczenie gospodarcze [Occurrence rate of cultured plant main diseases and pests in 1969 and their economical importance], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **47**: 381–400.
- STUDZIŃSKI, A., 1971a. Nasilenie występowania ważniejszych chorób i szkodników roślin w roku 1970 na terenie Polski i ich znaczenie gospodarcze [The occurrence rate of the main diseases and pests of plants in 1970 on the territory of Poland and their economical importance], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **50**: 407–430.
- STUDZIŃSKI, A., 1971b. Występowanie niezmiarki paskowanej (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) na dokłosiach pszenic oraz powodowane przez nią straty w Polsce w latach 1961-1968 [Occurrence of (*Chlorops pumilionis* Bjerck.) on last stems internodes of wheats and the resulting losses in Poland during 1961-1968], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **12**(2): 117–149.
- STUDZIŃSKI, A., K. PIEKARCZYK, R. LEWARTOWSKI, 1973. Charakterystyka pojawu, rozwoju i szkodliwości ważniejszych szkodników roślin przemysłowych w Polsce w roku 1972 [Characteristics of the occurrence, development and injuriousness of the most important pests of industrial plants in Poland in 1972], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **55**: 125–161.
- STYCZYŃSKA, B., A. KRZEMIŃSKA, 1966. Wybór pożywki dla larw muchy domowej *M. domestica* L. w hodowli laboratoryjnej [The choice of medium for the housefly larvae of *M. domestica* L. in laboratory culture], *Przegląd Epidemiologiczny*, **20**(3): 325–330.
- STYCZYŃSKA, B., A. KRZEMIŃSKA, W. SOBÓTKA, R. BALICKI, 1991. Wpływ wybranych związków z grupy inhibitorów syntezy chityny na owady o znaczeniu sanitarnym [Effect of selected compounds from the chitin synthesis inhibitor group on insects of hygienic importance], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(1): 173–177.
- STYCZYŃSKA, B., A. KRZEMIŃSKA, W. SOBÓTKA, 1986. Wpływ diflubenzuronu na owady o znaczeniu sanitarnym [Effect of diflubenzuron on insects of sanitary importance], *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 553–557.
- STYPUŁA, J., S. WIECZORKOWSKI, D. ZDRODOWSKA, 1974. Gasterofilozja koni województwa białostockiego [Gasterophilosis of horses in the Białystok province], *Medycyna Weterynaryjna*, **30**(11): 653–654.
- SUKOVATA, L., 2002. *Aphantorhaphopsis samarensis* (Villeneuve) (Diptera: Tachinidae), a gypsy moth parasitoid newly recorded from Poland and its relationship with the host and other tachinids, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **71**(2): 101.

- SULEWSKA, H., 2003. Plonowanie i zdrowotność kukurydzy po użyciu zapraw Gaucho 350 FS, Promet 400 CS i zaprawą Marszał 250 DS [Yielding and maize plant health after Gaucho 350 FS, Promet 400 CS and Zaprawa Marshal 250 DS seed dressing], *Progress in Plant Protection*, **43**(2): 955–957.
- SULEWSKA, H., T. MICHALSKI, A. DUBAS, 1994. Ocena wrażliwości odmian kukurydzy na ploniarke (*Oscinella frit* L.) [Susceptibility of maize hybrids to frit fly (*Oscinella frit* L.)], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **34**(1): 202–207.
- SULEWSKA, H., G. PTASZYŃSKA, 2007. Podatność odmian kukurydzy na ploniarke zbożówkę (*Oscinella frit* L.) i omacnicę prosowiankę (*Ostrinia nubilalis* Hbn.) [Susceptibility of maize cultivars to frit fly (*Oscinella frit* L.) and European corn borer (*Ostrinia nubilalis* Hbn.)], *Progress in Plant Protection*, **47**(4): 220–223.
- SUN, X., S. A. MARSHALL, 2003. Systematics of *Phasia* Latreille (Diptera: Tachinidae), *Zootaxa*, 276: 1–320.
- SYROVÁTKA, O., 1991. Revision of H. Loew's and T. Becker's types of *Empis* s. str. species (Diptera, Empididae) in the Berlin and St Petersburg Museums, *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin*, **67**: 225–278.
- SYROWATKA, S., 1967. Wpływ sześciochlorocykloheksanu na aktywność oksydazy cytochromowej u much (*Musca domestica* L.) [Effect of hexachlorocyclohexane on the activity of cytochrome oxydase in flies (*Musca domestica* L.)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **13**(2-3): 247–256.
- SYROWATKA, T., 1968. Wpływ zatrucia dichlorfosem na zawartość koenzymów flawinowych w tkankach muchy, *Musca domestica* L. [The effect of dichlorphos poisoning on the content of flavin coenzymes in the tissues of *Musca domestica* L.], *Wiadomości Parazytologiczne*, **14**(3): 275–281.
- SZADZIEWSKA, M., 1977. Geofilne muchówki (Diptera) rezerwatu "Las Piwnicki" koło Torunia [Geophilous flies (Diptera) in the reserve „Las Piwnicki“ near Toruń], *Acta Universitatis N. Cop., Toruń, Biologia*, XIX – Nauki Mat.-Przyrod., **39**: 107–115.
- SZADZIEWSKA, M., G. OKRÓY-RYSOP, 1988. Research on parasitic Arthropods of the Lake Zarnowieckie environs, conducted out in 1981-1985. Part II. Mosquitoes (Diptera, Culicidae), *Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia*, **39**: 215–226.
- SZADZIEWSKI, R., 1975a. Materiały do poznania Syrphidae (Diptera) okolic Torunia oraz Pojezierza Mazurskiego [Materials to the knowledge of Syrphidae (Diptera) area of Toruń and Mazury Lake District], *Notatki Przyrodnicze (Poznań)*, **11**: 27–48.
- SZADZIEWSKI, R., 1975b. *Arnoldiola margaritae* sp. n. (Cecidomyiidae, Diptera) from Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **45**: 365–368.
- SZADZIEWSKI, R., 1975c. Some non-gall making Cecidomyiidae (Diptera) from Yugoslavia, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **45**: 571–574.
- SZADZIEWSKI, R., 1976. Notes on gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) from Poland. I, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **46**: 729–743.

- SZADZIEWSKI, R., 1977a. Studia nad pryszczarkami glebowymi (Cecidomyiidae, Diptera) rezerwatu "Las Piwnicki" koło Torunia [Studies on soil gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) in the reserve „Las Piwnicki“ near Toruń], Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia 19, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, **39**: 133–147.
- SZADZIEWSKI, R., 1977b. *Telmatogeton gedanensis* sp. n. (Clunioninae, Chironomidae, Diptera) – new marine chironomid from the Polish Baltic coast, Polskie Pismo Entomologiczne, **47**: 175–184.
- SZADZIEWSKI, R., 1978. *Telmatogeton remanei* Remmert (Chironomidae, Diptera) w Polsce, Polskie Pismo Entomologiczne, **48**: 421–422.
- SZADZIEWSKI, R., 1979. The immature stages of two halobiont Diptera, *Dicranomyia sera* (Walker) (Limoniidae) and *Parascatopse litorea* (Edwards) (Scatopsidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **49**: 385–388.
- SZADZIEWSKI, R., 1982a. Występowanie i agresywność hematofagicznych kuczmanów (Diptera, Ceratopogonidae) w wiejskim gospodarstwie rolnym [The occurrence and aggressiveness of hematophagous biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) on the farm], Wiadomości Parazytologiczne, **28**(1-2): 151–155.
- SZADZIEWSKI, R., 1982b. Wstępne badania nad hematofagicznymi kuczmanami (Diptera, Ceratopogonidae) Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku [Preliminary studies on hematophagous biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) in the Gdańsk Zoological Garden], Wiadomości Parazytologiczne, **28**(1-2): 179–181.
- SZADZIEWSKI, R., 1982c. *Lispe loewi* Ringd. (Diptera, Muscidae) – drapieżnik atakujący hematofagiczne muchówki w silnie zasolonych siedliskach Polski [*Lispe loewi* Ringd. (Diptera, Muscidae) – predator attacking hematophagous Diptera in highly saline habitats in Poland], Wiadomości Parazytologiczne, **28**(1-2): 271–274.
- SZADZIEWSKI, R., 1982d. Biting midges of the genus *Forcipomyia* from Algeria. In: Proceedings of Fifth International Symposium on Ceratopogonidae, Strasbourg, 1-3 July 1982, Mosquito News, **42**: 529.
- SZADZIEWSKI, R., 1982e. Biting midges of the genus *Culicoides* from Algeria; Preliminary note. In: Proceedings of Fifth International Symposium on Ceratopogonidae, Strasbourg, 1-3 July 1982, Mosquito News, **42**: 530.
- SZADZIEWSKI, R., 1983a. Flies (Diptera) of the saline habitats of Poland, Polskie Pismo Entomologiczne, **53**(1-2): 31–76.
- SZADZIEWSKI, R., 1983b. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. II. New species, new records and new synonyms in the genus *Forcipomyia* Meig., Polskie Pismo Entomologiczne, **53**: 363–384.
- SZADZIEWSKI, R., 1983c. Ceratopogonidae (Diptera) Algeria. III. New species and new data on the genera *Brachypogon* Kieff. and *Alluaudomyia* Kieff., Polskie Pismo Entomologiczne, **53**: 385–399.
- SZADZIEWSKI, R., 1984a. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. IV. *Leptoconops camelorum* (Kieff.), *L. hutsoni* Clastrier and *L. laurae* (Weiss), Polskie Pismo Entomologiczne, **53**(4)[1983]: 545–554.

- SZADZIEWSKI, R., 1984b. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. V. *Brachypogon (Isohelea) surae* n. sp. (Ceratopogonini), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**(4)[1983]: 555–558.
- SZADZIEWSKI, R., 1984c. On synonymy and morphology of some *Culicoides* species (Diptera, Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**(4)[1983]: 559–566.
- SZADZIEWSKI, R., 1984d. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. VI. *Culicoides* Latr., *Polskie Pismo Entomologiczne*, **54**: 163–182.
- SZADZIEWSKI, R., 1984e. Redescriptions of three species of the biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) described by Becker from Egypt, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **54**: 183–194.
- SZADZIEWSKI, R., 1984f. V Międzynarodowe Sympozjum Entomologiczne na temat Ceratopogonidae. Strasbourg (Francja), 1-4 VII 1982 r. [V International Entomological Symposium on Ceratopogonidae. Strasbourg (France), 1-4 VII 1982], *Wiadomości Entomologiczne*, **4**: 142–143.
- SZADZIEWSKI, R., 1984g. Niezwykłe narządy strydulacyjne u eoceńskich muchówek z rodziny Ceratopogonidae (Diptera) [Unusual stridulating organs of Eocene flies in the family Ceratopogonidae (Diptera)], *Wiadomości Entomologiczne*, **5**: 37–40.
- SZADZIEWSKI, R., 1985a. A review of the Palearctic *Dasyhelea (Pseudoculicoides)* species of the *johannseni* group, with a description of two new species (Diptera, Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **55**: 79–98.
- SZADZIEWSKI, R., 1985b. Przegląd faunistyczny krajowych kuczmanów z rodzaju *Culicoides* (Diptera, Ceratopogonidae) [A faunistic review of the Polish biting midges of the genus *Culicoides* (Diptera, Ceratopogonidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **55**: 283–341.
- SZADZIEWSKI, R., 1985c. Biting midges of the genus *Eohelea* Petrunkevitch (Insecta, Diptera, Ceratopogonidae) from Baltic amber (in the collection of the Museum of the Earth), *Prace Muzeum Ziemi*, **37**: 123–130.
- SZADZIEWSKI, R., 1985d. Niezwykłe narządy strydulacyjne u eoceńskich muchówek z rodziny Ceratopogonidae (Diptera) [Unusual stridulating organs of Eocene flies in the family Ceratopogonidae (Diptera)]. In: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Streszczenia referatów) [XXXVIII Congress of the Polish Entomological Society (Summaries of papers)], *Wiadomości Entomologiczne*, **6**: 71–72.
- SZADZIEWSKI, R., 1985e. Szybka metoda sporządzania totalnych preparatów mikroskopowych z drobnych muchówek [Rapid method for preparing of microscope slides of complete tiny flies], *Wiadomości Entomologiczne*, **6**: 95–100.
- SZADZIEWSKI, R., 1986a. Redescriptions and notes on some Ceratopogonidae (Diptera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**: 3–103.
- SZADZIEWSKI, R., 1986b. Genera of the Baltic amber Ceratopogonidae and their recent distribution, p. 236. In: First International Congress of Dipterology, Abstract vol., Budapest.

- SZADZIEWSKI, R., 1986c. Pasożyt płazów – *Forcipomyia velox* (Diptera, Ceratopogonidae) w Polsce [An amphibian parasite – *Forcipomyia velox* (Diptera, Ceratopogonidae) in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 389–392.
- SZADZIEWSKI, R., 1988. Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) from Baltic amber, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **58**: 3–283.
- SZADZIEWSKI, R., 1990a. *Brachypogon (Isohelea) silecis*, a new species from Poland (Diptera, Ceratopogonidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **33**: 485–488.
- SZADZIEWSKI, R., 1990b. Notes on gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) from Poland. II, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **33**: 489–493.
- SZADZIEWSKI, R., 1990c. Biting midges (Insecta: Diptera: Ceratopogonidae) from Sakhalin amber, *Prace Muzeum Ziemi*, **41**: 77–81.
- SZADZIEWSKI, R., 1990d. The oldest fossil biting midges (Ceratopogonidae), p. 231. In: Second International Congress of Dipterology. Abstract vol., Bratislava, 324 pp.
- SZADZIEWSKI, R., 1990e. Secretory setae of the *Forcipomyia brevipennis* larvae and their biological significance (Ceratopogonidae), p. 232. In: Second International Congress of Dipterology. Abstract vol., Bratislava, 324 pp.
- SZADZIEWSKI, R., 1991a. Hematofagiczne kuczmany z rodzaju *Culicoides* (Diptera, Ceratopogonidae) z Polski [Haematophagic biting midges of the genus *Culicoides* (Diptera, Ceratopogonidae) from Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**: 53–56.
- SZADZIEWSKI, R., 1991b. *Forcipomyia (Lasiohelea) sibirica* (Diptera, Ceratopogonidae) w Polsce [*Forcipomyia (Lasiohelea) sibirica* (Diptera, Ceratopogonidae) in Poland], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**: 57–60.
- SZADZIEWSKI, R., 1991c. Dixidae, p. 88; Chaoboridae p. 89; Ceratopogonidae, pp. 103–109; Thaumaleidae. p. 111, Cecidomyiidae, pp. 122–130. In: J. RAZOWSKI (ed.) Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- SZADZIEWSKI, R., 1992a. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria. VII. *Stilobezzia* and *Kolenohoelea*, *Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia*, **39**(78): 83–95.
- SZADZIEWSKI, R., 1992b. A new biting midge of the genus *Jenkinshoelea* from the Democratic People's Republic of Korea (Diptera, Ceratopogonidae), *Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia*, **39**(78): 77–82.
- SZADZIEWSKI, R., 1993. Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) from Miocene Saxonian amber, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **35**(3): 603–656.
- SZADZIEWSKI, R., 1995. The oldest fossil Corethrellidae (Diptera) from Lower Cretaceous Lebanese amber, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **38**: 177–181.
- SZADZIEWSKI, R., 1996. Biting midges from Lower Cretaceous amber of Lebanon and Upper Cretaceous Siberian amber of Taimyr (Diptera, Ceratopogonidae), *Studia Dipterologica*, **3**: 23–86.
- SZADZIEWSKI, R., 1998a. Ceratopogonidae, pp. 102–104. In: B. MERZ, G. BÄCHLI, J.-P. HAENNI, Y. GONSETH (eds.). Diptera – Checklist. *Fauna Helvetica* **1**, 369 pp.

- SZADZIEWSKI, R., 1998b. New mosquitoes from Baltic amber (Diptera: Culicidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**: 233–244.
- SZADZIEWSKI, R., 1998c. A new species of the predaceous midge genus *Metahelea* from Baltic amber (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**: 245–253.
- SZADZIEWSKI, R., 1999. Rozpoznawanie pryszczarków (Diptera: Cecidomyiidae) [Recognition of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae)], pp. 137–241. In: J. BOCZEK (ed.): *Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych* [Diagnosis of plant pests and their natural enemies], SGGW. Warszawa, Vol. **III**, 352 pp.
- SZADZIEWSKI, R., 2000a. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Lower Cretaceous amber of Jordan, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(2): 251–256.
- SZADZIEWSKI, R., 2000b. A new species of *Dasyhelea* from the Canary Islands (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(4): 477–481.
- SZADZIEWSKI, R., 2001a. Ceratopogonidae, p. 272–273. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej* Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, IBL, 403 pp.
- SZADZIEWSKI, R., 2001b. A new species of the genus *Brachypogon* from Poland (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**: 211–214.
- SZADZIEWSKI, R., 2001c. European *Atrichopogon* of the *pavidus* group (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(4): 347–358.
- SZADZIEWSKI, R., 2001d. European *Atrichopogon* of the subgenus *Psilokempia* (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **70**(4): 359–374.
- SZADZIEWSKI, R., 2004. Biting Midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Burmese amber, Myanmar, *Journal of Systematic Paleontology*, **2**: 115–121.
- SZADZIEWSKI, R., 2005a. The first fossil species in the predaceous midge tribe Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **74**: 363–368.
- SZADZIEWSKI, R., 2005b. Pierwszy fosylny kuczman plemienia Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae) [First fossil biting midge of the tribe Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 37–38.
- SZADZIEWSKI, R., 2007. Kuczmany (Ceratopogonidae), pp. 28–30, 62–65; Thaumaleidae: 35–36, 71; Wodzienie (Chaoboridae), pp. 36–37, 71; Nikłonie (Dixidae), pp. 40–41, 72. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. **II**], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- SZADZIEWSKI, R., 2008. Age and recent distribution of extant genera of Ceratopogonidae (Diptera) present in the fossil record, *Alavesia*, **2**: 87–99.
- SZADZIEWSKI, R., 2018. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) as indicators of biostratigraphy, ecological reconstructions and identification of amber deposits, *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, **107**(2-3): 219–230.

- SZADZIEWSKI, R., 2020. Dr Stanisław Piątkowski (1942–2020), Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **36**: 22–25.
- SZADZIEWSKI, R., A. ARILLO, 1998. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the Lower Cretaceous amber from Alava, Spain, Polskie Pismo Entomologiczne, **67**: 291–198.
- SZADZIEWSKI, R., A. ARILLO, 2003. The oldest fossil record of the extant subgenus *Leptoconops* (Leptoconops) (Diptera: Ceratopogonidae), Acta Zoologica Cracoviensia, **46**(suppl.-Fossil Insects): 271–275.
- SZADZIEWSKI, R., A. ARILLO, A. URBANEK, E. SONTAG, 2016. Biting midges of the extinct genus *Protoculicoides* Boesel from Lower Cretaceous amber of San Just, Spain and new synonymy in recently described fossil genera (Diptera: Ceratopogonidae), Cretaceous Research, **58**: 1–9.
- SZADZIEWSKI, R., A. BORKENT, 2003. New synonyms, combinations and records of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **72**: 249–260.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, 2006a. New synonyms of European Ceratopogonidae (Diptera), Annales Zoologici, **56**: 139–146.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, 2006b. *Forcipomyia* (*Lepidohelea*) *tibialis* Remm, 1961 (Diptera: Ceratopogonidae) first record of the species in the Polish fauna, Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 2–3.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, 2006c. Biting midges of the genus *Dasyhelea* Kieffer, 1911 (Diptera: Ceratopogonidae) collected from Polish peat-bogs, Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 4–7.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, 2007. Immature stages of *Macropeza albitarsis* Meigen (Diptera: Ceratopogonidae), Polskie Pismo Entomologiczne, **76**: 313–320.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, 2009. Biting midges of the genus *Atrichopogon* Kieffer (Diptera: Ceratopogonidae) described by Kieffer from Taiwan, Zootaxa, **2239**: 45–54.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, 2015. *Afrostillobezzia*, a new genus of predatory biting midges from the Afrotropical Region (Diptera: Ceratopogonidae), Zootaxa, **3941**: 445–450.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, 2016. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) of Poland: a checklist, Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **32**: 77–93.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, S. FILATOV, 2015. Two new species of predatory biting midges of the genus *Alluaudomyia* from Europe and the Canary Islands (Diptera: Ceratopogonidae), Zootaxa, **4039** (2): 345–358.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, A. LEWAŃCZYK, 2009. Redescriptions of *Atrichopogon horni* Kieffer, 1925 from Sri Lanka and *Palpomyia schmidti* Goetghebuer, 1934 from Iraq (Diptera: Ceratopogonidae), Polish Journal of Entomology, **78**: 193–199.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, E. SONTAG, W. KRZEMIŃSKI, B. WANG, J. SZWEDO, 2019. Haematophagous biting midges of the extant genus *Culicoides* Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) evolved during the mid-Cretaceous, Zootaxa, **4688**(4): 535–548.

- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, A. TOTHOVA, 2007. European *Atrichopogon* biting midges of the subgenus *Melohelea* (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **76**: 267–284.
- SZADZIEWSKI, R., P. DOMINIAK, PH. WITHERS, 2020. Two new species of biting midges from France and Algeria (Diptera: Ceratopogonidae), *Annales Zoologici*, **70**(1): 113–120.
- SZADZIEWSKI, R., S. FILATOV, P. DOMINIAK, 2016. A redescription of *Culicoides griseidorsum* Kieffer, 1918. with comments on subgeneric position of some European taxa (Diptera: Ceratopogonidae), *Zootaxa*, **4107**(3): 413–422.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, 2007. *Gedanoborus kerneggeri*, gen. et sp. nov. (Diptera: Chaoboridae) from Eocene Baltic amber, *Insect Systematics & Evolution*, **38**: 193–200.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, 2011. A new fossil mosquito, with notes on the morphology and taxonomy of other species reported from Eocene Baltic amber (Diptera: Culicidae), *Polish Journal of Entomology*, **80**: 765–777.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, 2012. Rząd: muchówki – Diptera [Order: Flies – Diptera], pp. 390–418. In: C. BŁASZAK (ed.). *Zoologia*, tom 2: stawonogi, część 2: tchawkodyszne [Zoology, volume 2: Arthropods, part 2: Tracheata], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 552 pp.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, 2014. Fossil records of mosquitoes (Diptera: Culicidae), p. 360. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, H. ANTHON, 1995. Immature stages of two European species of the subgenus *Melohelea* (Diptera: Ceratopogonidae), with keys to the European subgenera of *Atrichopogon*, *Entomologica Scandinavica*, **26**: 181–190.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, P. DOMINIAK, 2007. A redescription of *Forcipomyia squamigera* Kieffer, 1916 in all stages (Diptera: Ceratopogonidae), pp. 275–280. In: T. ANDERSEN (ed.). *Contributions to the Systematics and Ecology of Aquatic Diptera – A Tribute to Ole A Saether*, The Caddis Press, 358 pp.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, A. URBANEK, 2015. A blood sucking biting midge from Upper Cretaceous Burmese amber with a key to the determination of fossil species in the relictual genus *Leptoconops* Skuse (Diptera: Ceratopogonidae), *Cretaceous Research*, **54**: 255–259.
- SZADZIEWSKI, R., W. GIŁKA, E. SONTAG, 2007. First description of males from Eocene Baltic amber in the fossil genus *Mantohelea* (Diptera: Ceratopogonidae), *Alavesia*, **1**: 37–40.
- SZADZIEWSKI, R., L. V. GOLOVATYUK, E. SONTAG, A. URBANEK, T. D. ZINCHENKO, 2016. All stages of the Palaeartic predaceous midge *Palpomyia schmidtii* Goetghebuer, 1934 (Diptera: Ceratopogonidae), *Zootaxa*, **4137**(1): 85–94.
- SZADZIEWSKI, R., W. L. GROGAN, Jr., 1994a. Biting midges from Dominican amber. I. A new fossil species of *Baeodasymyia* (Diptera: Ceratopogonidae), *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, **96**: 219–229.

- SZADZIEWSKI, R., W. L. GROGAN, Jr., 1994b. The biting midge fauna in Dominican amber (Diptera: Ceratopogonidae), pp. 220–221. In: Abstracts, 3rd Internat. Congr. Dipterology, Guelph.
- SZADZIEWSKI, R., W. L. GROGAN, Jr., 1996. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Mexican amber, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **65**: 291–295.
- SZADZIEWSKI, R., W. L. GROGAN, Jr., 1997. Biting midges from Dominican amber. II. Species of the tribes Heteromyiini and Palpomyiini (Diptera: Ceratopogonidae). *Memoirs of the Entomological Society of Washington*, **16**: 254–260.
- SZADZIEWSKI, R., W. L. GROGAN, Jr., 1998a. Biting midges from Dominican amber III. Species of the tribes Culicoidini and Ceratopogonini (Diptera: Ceratopogonidae), *Insecta Mundi*, **12**: 39–46.
- SZADZIEWSKI, R., W. L. GROGAN, Jr., 1998b. Biting midges from Dominican amber. IV. Species of the tribes Dasyheleini and Forcipomyiini (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **67**: 255–290.
- SZADZIEWSKI, R., M. GWIZDALSKA, P. DOMINIAK, 2004. Nowe dla Polski gatunki kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) [New for the Polish fauna biting midges (Diptera: Ceratopogonidae)], *Wiadomości Entomologiczne*, **23**: 120.
- SZADZIEWSKI, R., M. GWIZDALSKA-KENTZER, 2020. New records of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from the United Arab Emirates, with a description of a new species, *Zootaxa*, **4894**(4): 594–597.
- SZADZIEWSKI, R., M. GWIZDALSKA-KENTZER, W. GIŁKA, 2011. Order Diptera, family Ceratopogonidae, pp. 636–653. In: H. H. Sheikh TAHNOON BIN ZAYED AL NAHYAN (patron), A. van HARTEN (editor). *Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 4*. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, UAE, 816 pp.
- SZADZIEWSKI, R., M. GWIZDALSKA-KENTZER, E. SONTAG, 2007. Predatory biting midges of the genus *Sphaeromias* (Diptera: Ceratopogonidae) in Europe, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **76**: 293–302.
- SZADZIEWSKI, R., D. V. HAGAN, 2000. Two new species of biting midges from Norway (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(4): 459–464.
- SZADZIEWSKI, R., P. HAVELKA, 1984. A review of the subgenus *Brachypogon* (s. str.) (Diptera, Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **54**: 341–358.
- SZADZIEWSKI, R., M. HIRVENOJA, 1981. *Cricotopus zavreli* sp. n. (Diptera, Chironomidae), a halobiontic non-biting midge from Poland, *Annales Entomologici Fennici*, **47**: 111–118.
- SZADZIEWSKI, R., E. KACZOROWSKA, W. GIŁKA, 2013. World Dipteran Day, 15 November, *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 405–406.
- SZADZIEWSKI, R., E. KACZOROWSKA, J. KRZYWIŃSKI, 1994. The predaceous midges of the subgenus *Isohelea* of *Brachypogon* in Poland (Diptera, Ceratopogonidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **37**: 1–32.

- SZADZIEWSKI, E. KACZOROWSKA, J. KRZYWIŃSKI, 1996. Redescriptions of some European species of *Atrichopogon* (Diptera: Ceratopogonidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **65**: 297–318.
- SZADZIEWSKI, R., J. KNOZ, 2002. New synonyms of European biting midges (Diptera: Ceratopogonidae), *Annales Zoologici*, **52**(2): 249–251.
- SZADZIEWSKI, R., V. E. KRYNICKI, W. KRZEMIŃSKI, 2018. The latest record of the extinct subfamily Eoptychopterinae (Diptera: Ptychopteridae) from Upper Cretaceous amber of North Carolina, *Cretaceous Research*, **82**: 147–151.
- SZADZIEWSKI, R., W. KRZEMIŃSKI, M. KUTSCHER, 1994. A new species of *Corethrella* (Diptera, Corethrellidae) from Miocene Saxonian amber, *Acta Zoologica Cracoviensia*, **37**: 87–90.
- SZADZIEWSKI, R., J. KRZYWIŃSKI, 1988. Biting midges of the genus *Culicoides* (Ceratopogonidae) visiting umbelliferous flowers in Poland, pp. 155–158. In: J. OLEJNIČEK (ed.), *Medical and Veterinary Dipterology, Proceedings of the International Conference, České Budějovice*, 305 pp.
- SZADZIEWSKI, R., J. KRZYWIŃSKI, W. GIŁKA, 1997. Diptera Ceratopogonidae Biting Midges, pp. 243–263. In: A. NILSSON (ed.), *Aquatic Insects of North Europe – A taxonomic handbook, vol. 2 Odonata – Diptera*, Apollo Books, Stenstrup, 440 pp.
- SZADZIEWSKI, R., B. KUBICA, 1988. *Culicoides* (Ceratopogonidae) attacking man in the recreation sites of Gdańsk, pp. 159–160. In: J. OLEJNIČEK (ed.), *Medical and Veterinary Dipterology, Proceedings of the International Conference, České Budějovice*, 305 pp.
- SZADZIEWSKI, R., T. PAWLIKOWSKI, J. BUSZKO, 1973. Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin [Some new species of Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera from Pieniny Mountains], *Przegląd Zoologiczny*, **17**: 192–195.
- SZADZIEWSKI, R., G. O. POINAR Jr., 2005. Additional biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Burmese amber, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **74**: 349–362.
- SZADZIEWSKI, R., A. ROSS, W. GIŁKA, 2015. Further records of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Upper Cretaceous Burmese amber (Myanmar), *Cretaceous Research*, **52**: 556–561.
- SZADZIEWSKI, R., T. SCHLÜTER, 1992. Biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from Upper Cretaceous (Cenomanian) amber of France, *Annales de la Société de Entomologie de France (N.S.)*, **28**: 73–81.
- SZADZIEWSKI, R., M. SKUHRAVA, 2007. Cecidomyiidae. pp. 17–18, 51–56. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- SZADZIEWSKI, R., E. SONTAG, 2013. A new species of *Forcipomyia* from Paleocene Sakhalin amber (Diptera: Ceratopogonidae), *Polish Journal of Entomology*, **82**: 59–62.

- SZADZIEWSKI, R., E. SONTAG, 2018. First male of *Corethrella andersoni* Poinar & Szadziewski, 2007 (Diptera: Corethrellidae) from mid-Cretaceous Burmese amber, *Palaeoentomology*, **1**(1): 47–50.
- SZADZIEWSKI, R., E. SONTAG, B. BOJARSKI, 2020. First record of the relict Australian genus *Meunierohoelea* in Miocene Dominican amber (Diptera: Ceratopogonidae), *Annales Zoologici*, **70**(2): 285–288.
- SZADZIEWSKI, R., E. SONTAG, P. DOMINIAK, 2018. A new chironomid with a long proboscis from Eocene Baltic amber (Diptera: Chironomidae: Tanypodinae), *Annales Zoologici*, **68**(3): 601–608.
- SZADZIEWSKI, R., E. SONTAG, W. KRZEMIŃSKI, J. SZWEDO, 2019. Two new genera of insectivorous biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) from mid-Cretaceous Burmese amber, *Palaeoentomology*, **2**(6): 657–664.
- SZADZIEWSKI, R., E. SONTAG, J. SZWEDO, 2019. Mosquitoes of the extant avian malaria vector *Coquillettidia* Dyar, 1905 from Eocene Baltic amber (Diptera: Culicidae), *Palaeoentomology*, **2**(6): 650–656.
- SZADZIEWSKI, R., E. SONTAG, J. SZWEDO, W. KRZEMIŃSKI, 2015. 30 lat z owadami kopalnymi (1985-2015) / 30 years with fossil insects (1985-2015), Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, **37**: 22–27.
- SZADZIEWSKI, R., M. M. SZADZIEWSKA, 1985. *Culex erikae* sp. n. (Diptera, Culicidae) from the Baltic amber, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **55**: 513–518.
- SZADZIEWSKI, R., J. SZWEDO, E. SONTAG, 2016. Znaczenie inkluzji zwierzęcych w paleorekonstrukcjach klimatu, ekologii lasów bursztynowych oraz identyfikacji bursztynów [Significance of animal inclusions in paleoreconstructions of climate, ecology of amber forests and identification of ambers], pp. 42–51. In: L. GAZDA (ed.) *Lubelski bursztyn: znaleziska, geologia, złoża, perspektywy* [Amber. Finds, geology, deposits, prospects], Stellarium, Kraków, 226 pp.
- SZADZIEWSKI, R., J. SZWEDO, E. SONTAG, 2018. Fauna lasu bursztynowego [Fauna of the amber forest], pp. 38–75, 216–217. In: R. SZADZIEWSKI, R. PYTLOS, J. SZWEDO (eds.), *Bursztyn bałtycki – skarb Zatoki Gdańskiej* [Baltic amber – treasure of the Bay of Gdańsk], Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk, 220 pp.
- SZADZIEWSKI, R., J. SZWEDO, E. SONTAG, B. WANG, 2016. The oldest species of the relict extant genus *Mesochria* from Eocene Fushun amber of China (Diptera: Anisopodidae: Mycetobiinae). *Palaeontologia Electronica* **19.1.12A**: 1–11. <http://palaeo-electronica.org/content/pdfs/544.pdf>
- SZADZIEWSKI, R., W. W. WIRTH, 1983. Ceratopogonidae (Diptera) from Algeria I. *Parabezzia grogani*, n. sp. (Stilobezziini). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, **85**: 359–361.
- SZADZIEWSKI, R., R. ŻÓRALSKI, 2018. Dr Bogusław Soszyński (1947-2018). Dobry duch polskiej dipterologii [Dr Bogusław Soszyński (1947-2018). Good spirit of Polish dipterology], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 1–3.

- SZAFRAŃSKI, P., 1994. Materiały do poznania wschodniego zasięgu *Rhamphomyia marginata* (Fabricius, 1787) (Diptera, Empididae) [Materials to the knowledge of the eastern range of *Rhamphomyia marginata* (Fabricius, 1787) (Diptera, Empididae)], *Wiadomości Entomologiczne*, **13** (2): 125–128.
- SZAPIRO, I. D., W. WĘGOREK, 1978. Postęp naukowo-techniczny w uprawie roślin oraz zagadnienia ochrony roślin przed szkodnikami [Scientific and technical progress in plant cultivation and the problems of protecting plants against pests], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **20**(1): 157–174.
- SZAREK-GWIAZDA, E., 2015. 19th International Symposium on Chironomidae Czeskie Budziejowice, Czechy, 17–22 sierpnia 2014 roku, *Wiadomości Hydrobiologiczne*, **208**(12): 2–3.
- SZAREK-GWIAZDA, E., 2017. 20th International Symposium on Chironomidae, Trento, 2–8 lipca 2017 roku, *Wiadomości Hydrobiologiczne*, **213**(17): 10–11.
- SZAREK-GWIAZDA, E., A. KOWNACKI, P. MICHAILOVA, J. ILKOVA, A. POCIECHA, D. CISZEWSKI, 2020. Does the subfossil chironomidae in sediments of small ponds reflect changes in wastewater discharges from a Zn–Pb mine?, *Quaternary International*, **562**: 94–103.
- SZAREK-GWIAZDA, E., P. MICHAILOVA, J. ILKOVA, A. KOWNACKI, D. CISZEWSKI, U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, 2013. The effect of long-term contamination by heavy metals on community and genome alterations of Chironomidae (Diptera) in a stream with mine drainage water (southern Poland), *Oceanological and Hydrobiological Studies*, **42**(4): 460–469.
- SZCZEPANIAK, K., 2014. Family Chironomidae in Baltic amber from the collection of the Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences in Warsaw, p. 361. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- SZCZEPANOWSKI, Z., A. TUKIENDORF, G. KRASOWSKI, 2019. Further data on wound healing rates after application of *Lucilia sericata*, *The International Journal of Lower Extremity Wounds*, <https://doi.org/10.1177/1534734619876840>.
- SZCZEPAŃSKA, K., 1987a. Skuteczność działania nowych insektycydów stosowanych doglebowo przeciwko śmietce cebulance (*Hylemyia antiqua* Meig.) [Effectiveness of new soil insecticides against the onion fly (*Hylemyia antiqua* Meig.)], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **28**(1-2): 125–137.
- SZCZEPAŃSKA, K., 1987b. Badania nad skutecznością działania nowych insektycydów przeciwko śmietce kapuścianej (*Phorbia brassicae* Bouche) na rzodkiewce [Studies on the effectiveness of new insecticides against cabbage maggot (*Phorbia brassicae* Bouche) on radish], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **28**(1-2): 369–377.
- SZCZEPAŃSKI, F., 1886. W sprawie niezmiarki [In case of the gout-fly], *Rolnik*, **39**(9): 69–70.
- SZCZEPAŃSKI, H., 1960. Einige Parasiten der am Schilfe vorkommenden Agromyziden (Diptera) nebst Beschreibung der Erzwespe *Heterocharis nunbergi* n. sp. (Hymenoptera, Eulophidae), *Folia Forestalia Polonica, Seria A*, **4**: 161–169.

- SZCZEPAŃSKI, H., 1970. Interessante Ausbeute der Erzwespen (Chalcidoidea, Hymenoptera) in den Laub-Mischbeständen des Białowieża Nationalparkes, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **43**: 569–575.
- SZCZEPAŃSKI, H., 1983. Bleskotki (Hymenoptera, Chalcidoidea) grądów Białowieskiego Parku Narodowego [Chalcidoidea (Hymenoptera) in the forests of the Białowieża National Park], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**: 147–178.
- SZCZERKOWSKA-MAJCHRZAK, E., M. JAROSIEWICZ, 2020. A comparative study of the oxidative system in Chironomidae larvae with contrasting feeding strategies, *The European Zoological Journal*, **87**(1): 463–474.
- SZCZĘSNY, B., 1968. Fauna denna potoku na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego [The bottom fauna of the stream Sąspówka in the Ojców National Park], *Ochrona Przyrody*, **33**: 215–235.
- SZCZĘSNY, B., 1974. Wpływ ścieków z miasta Krynicy na zbiorowiska bezkręgowców dna potoku Hryniczanka [The effect of sewage from the town Krynica on the benthic invertebrates communities of the Kryniczanka stream], *Acta Hydrobiologica*, **16**: 1–29.
- SZCZUREK, B., S. KADULSKI, 2001. Dynamika infestacji *Lipoptena cervi* (L.) (Diptera, Hippoboscidae) u daniela z Pojezierza Pomorskiego [Dynamics infestation of the *Lipoptena cervi* (L.) (Diptera, Hippoboscidae) with the fallow deer from Pomerania], *Wiadomości Parazytologiczne*, **47**(1): 67–72.
- SZELAĞIEWICZ, M., 1992. Owady jako przenosiciele pasożytów w fermach drobiarskich. I. Rola owadów w szerzeniu się inwazji pasożytniczych w hodowli gęsi [Insects as carriers of parasites on poultry farms. I. Role of insects in the transmission of parasitic infections in geese farming], *Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis, Veterinaria*, **20**: 63–72.
- SZELAĞIEWICZ, M., M. MICHALSKI, R. SOKÓŁ, 1995. Wpływ wybranych preparatów dezynfekcyjnych na rozwój muchy plujki [The influence of selected disinfectants on the development of *Calliphora vomitoria*], *Medycyna Weterynaryjna*, **51**(5): 284–285.
- SZELAĞIEWICZ, M., R. SOKÓŁ, A. SPODNIĘWSKA, 1998. Participation of insects in spreading parasitic invasion in geese reared in a traditional way, *Natural Sciences*. No. 1, 71–79.
- SZEWCZYK, T., J. WERSZKO, Ż. STEINER-BOGDASZEWSKA, 2017. Molecular detection of *Bartonella* spp. in deer ked (*Lipoptena cervi*) in Poland, *Parasites & Vectors*, **10**(487), 7 pp. doi: 10.1186/s13071-017-2413-0.
- SZILADY, Z., 1932. Dornfliegen oder Notacantha, In: F. DAHL (ed.), *Die Tierwelt Deutschlands, Teil 26. Zweiflügler oder Diptera V: Notacantha-Rhagionidae-Tabanidae-Therevidae-Omphralidae-Asilidae*, 204 pp.
- SZILADY, Z., 1934a. Die palaearktischen Rhagioniden, *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **28**: 229–270.
- SZILADY, Z., 1934b. Beiträge zur Dipterenfauna Bulgariens, *Izvestija na Bulgarskoto Entomologichno Druzhestvo*, **8**: 145–151.
- SZILADY, Z., 1938. Über paläarktische Syrphiden II, *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Pars Zoologica*, **31**: 137–143.

- SZLENDAK, E., M. LEWANDOWSKI, 2000. Elementy biologii *Parasitus consanguineus* (Oudemans et Voigts, 1904); śmiertelność stadiów rozwojowych *P. consanguineus* żerujących na larwach muchówek [Elements of biology of *Parasitus consanguineus* (Oudemans et Voigts, 1904); mortality of *P. consanguineus* feeding on fly larvae], *Progress in Plant Protection*, **40**(2): 571–573.
- SZMIDT, A., 1953. Entomofauna szyszek świerkowych w Polsce [Entomofauna of spruce cones in Poland], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **23**: 133–144.
- SZNABL, J. [Шнабл, И.], 1876b. Список двукрылых насекомых собранных Ив. Шнабля, Генр. Дзедзицкимъ, Ив. Ванковичемъ и Андерсонмъ въ разныхъ мѣстностяхъ Царства Полскагои Минской Губерни Spisok dvukrylych nasekomych (Diptera) sobrannyh v raznyh mestnostiach Carstva Polskago i Minskoj gubernii, *Trudy V. Sjezda Russkich Estestwoispytatielei i Vraчей v Warszawie (Otdelenie zoologii i sravnitelnoj anatomii)*, **5**(3): 387–406. [In Russian]
- SZNABL, J., 1881. Spis owadów dwuskrzydłych zebranych w Królestwie Polskim i Guberni Mińskiej, *Pamiętnik Fizyjograficzny*, **1**: 357–390.
- SZNABL, J., 1882. *Stichopogon Dziedzickii* nov. spec., *Pamiętnik Fizyjograficzny*, **2**: 414–417.
- SZNABL, J., 1884. Opis nowych gatunków much krajowych, *Pamiętnik Fizyjograficzny*, **4**: 293–297.
- SZNABL, J., 1887. Przyczynek do fauny owadów dwuskrzydłych (Diptera), *Pamiętnik Fizyjograficzny*, **7**: 161–267, tab. III-VIII.
- SZNAJDER, B., 1999. Czy te oczy mogą kłamać?: czyli o tym, dlaczego samice muchówek z rodzaju *Cyrtodiopsis* preferują samców z oczyma na długich stylkach [Are these eyes can lie?: that is, about why females of the genus *Cyrtodiopsis* prefer males with eyes on long stalks], *Wszechświat*, **100**(1/3): 17–18.
- SZNYK-BASAŁYGA, A., A. BEDNAREK, 2003. Integrated control of *Lycoriella solani* (Diptera: Sciaridae) with entomopathogenic nematodes and insecticides, *IOBC wprs, Bulletin/Bulletin OILB srop „Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes”*, **26**(1): 189–192.
- SZNYK-BASAŁYGA, A., A. BEDNAREK, M. LEWANDOWSKI, 2002. Efekt jednoczesnego stosowania nicieni owadobojczych i insektycydu Trigard na ziemiorki, *Lycoriella solani* (Diptera: Sciaridae) oraz zadry, *Megaselia halterata* (Diptera: Phoridae) [Effect of simoltous application of entomopatogenic nematodes and insecticide Trigard on flies *Lycoriella solani* (Diptera: Sciaridae) and *Megaselia halterata* (Diptera: Phoridae)], *Progress in Plant Protection*, **42**(2): 460–463.
- SZPILA, K., 1999a. Muchówki z rodziny Calliphoridae (Diptera) Puszczy Białowieskiej [Blowflies (Diptera: Calliphoridae) of the Białowieża Forest], *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody*, **18**(1): 43–51.
- SZPILA, K., 1999b. Muchówki wyższe (Diptera: Calyptrata) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. I. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae [Calyptrata (Diptera) of the Górzno-Lidzbark Landscape Park. I. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae], *Wiadomości Entomologiczne*, **18**(1): 41–51.

- SZPILA, K., 1999c. Muchówki wyższe (Diptera, Calyptrata) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. II. Tachinidae [Calyptrata (Diptera) of the Górzno-Lidzbark Landscape Park. II. Tachinidae], *Wiadomości Entomologiczne*, **18**(2): 111–120.
- SZPILA, K., 2000. Three species of Calliphoridae (Diptera) new to the Polish fauna, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **69**(3): 355–361.
- SZPILA, K., 2002a. Plujki (Calliphoridae) rezerwatu “Zbocza Płutowskie” [Blowflies (Diptera: Calliphoridae) of the "Zbocza Płutowskie" reserve], *Wiadomości Entomologiczne*, **21**(1): 39–44.
- SZPILA, K., 2002b. Bujanki (Diptera: Bombyliidae) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego [Bombyliidae (Diptera) of the Górzno-Lidzbark Landscape Park], *Wiadomości Entomologiczne*, **20**(3-4): 181–182.
- SZPILA, K., 2002c. Nowe stanowisko *Keroplatus tipuloides* Bosc (Diptera, Keroplatidae) w Polsce [New record of *Keroplatus tipuloides* Bosc (Diptera, Keroplatidae) from Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **20**(3-4): 182.
- SZPILA, K., 2002d. Nowe stanowiska *Pollenia similis* Jacentkovsky, 1942 i *Stomorhina lunata* (Fabricius, 1805) (Diptera: Calliphoridae) w Polsce [New records of *Pollenia similis* Jacentkovsky, 1942 and *Stomorhina lunata* (Fabricius, 1805) (Diptera: Calliphoridae) from Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **20**(3-4): 183.
- SZPILA, K., 2003a. First instar larvae of nine West-Palaeartic species of *Pollenia* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Calliphoridae), *Entomologica Fennica*, **14**: 193–210.
- SZPILA, K., 2003b. Rzeczywisty wpływ plujek – parazytoidów (Diptera: Calliphoridae) na dżdżownice (Oligochaeta: Lumbricidae) pól uprawnych, na tle danych literaturowych [Actual impact of the blowfly-parasitoids (Diptera: Calliphoridae) on earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) of cultivated fields against the literature data], *Wiadomości Entomologiczne*, **22**(4): 211–220.
- SZPILA, K., 2004a. First instar larvae of five West Palaeartic species of *Bellardia* Robineau-Desvoidy, 1863 and *Onesia* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Calliphoridae), *Studia Dipterologica*, **11**(1): 301–312.
- SZPILA, K., 2004b. *Pollenia venturii* Zumpt, 1956, p. 310; *Sphenometopa fastuosa* (Meigen, 1824), pp. 311–312. In: Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWAKOWSKI (eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce* [Polish Red Data Book of Animals. Invertebrata], Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 447 pp.
- SZPILA, K., 2005. Zmienność morfologii segmentu głowowego larw pierwszego stadium Calliphoridae [Morphological variability of pseudocephalon in first instant larvae of Calliphoridae], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **21**: 39–40.
- SZPILA, K., 2009a. Bujanki (Diptera: Bombyliidae) lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu [Bee flies (Diptera: Bombyliidae) of the airfield of the Pomeranian Flying Club in Toruń], *Wiadomości Entomologiczne*, **28**(4): 281–282.

- SZPILA, K., 2009b. *Miltogramminae* (Diptera: Sarcophagidae) Torunia [Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae) of Torun], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 57–70.
- SZPILA, K., 2010a. Key for the identification of third instars of European blowflies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance, pp. 43–56. In: J. AMENDT, C. P. CAMPOBASSO, M. L. GOFF, M. GRASSBERGER (eds.), *Current concepts in forensic entomology*, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, VIII + 376 pp.
- SZPILA, K., 2010b. The first instar of European *Miltogramminae* (Diptera, Sarcophagidae). *Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń*, 272 pp.
- SZPILA, K., 2012. Key for identification of European and Mediterranean blowflies (Diptera, Calliphoridae) of medical and veterinary importance – adult flies, pp. 77–81 + plates 5.1–5.9. In: D. GENNARD (ed.) *Forensic entomology, an introduction*, II edition. Willey-Blackwell, 272 pp.
- SZPILA, K., 2013. *Metopodia pilicornis* (Pandellé, 1895) (Diptera, Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski [*Metopodia pilicornis* (Pandellé, 1895) (Diptera, Sarcophagidae) – new to the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **29**: 22–25.
- SZPILA, K., 2015. *Calliphora rohdendorfi* (Grunin, 1966) (Diptera: Calliphoridae) – gatunek nowy dla fauny Polski [*Calliphora rohdendorfi* (Grunin, 1966) (Diptera: Calliphoridae) – new species to the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 50–54.
- SZPILA, K., 2017. Annotated list of blowflies (Diptera: Calliphoridae) recorded during studies of insect succession on large carrion in Poland, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 85–93.
- SZPILA, K., K. AKBARZADEH, T. PAPE, 2017. First description of the first instar larva of *Sphecatoclea* and *Sphecatodes* (Diptera: Sarcophagidae), *Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology*, **266**: 129–135.
- SZPILA, K., C. BYSTROWSKI, 2014. Rączyce (Diptera: Tachinidae) rezerwatów Zbocza Płutowskie i Płutowo [Tachinid flies (Diptera: Tachinidae) of nature reserves Zbocza Płutowskie and Płutowo], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **30**: 76–98.
- SZPILA, K., C. BYSTROWSKI, J. K. KOWALCZYK, 2007. *Brullaea ocypteroidea* Robineau-Desvoidy, 1863 (Diptera: Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski [*Brullaea ocypteroidea* Robineau-Desvoidy, 1863 (Diptera: Tachinidae) – new to the Polish fauna], *Wiadomości Entomologiczne*, **26**(1): 41–47.
- SZPILA, K., A. DRABER-MOŃKO, 2008. *Pollenia moravica* (Jacentkovský, 1941) (Diptera: Calliphoridae) recorded from Poland for the first time, *Fragmenta Faunistica*, **51**(2): 139–142.
- SZPILA, K., A. GRZYWACZ, SZ. MATUSZEWSKI, D. BAJERLEIN, SZ. KONWERSKI, 2007. Muscidae (Diptera) w sukcesji zwłok świni domowej w różnych typach lasów – wyniki wstępne [Muscidae flies (Diptera) in pig carrion in Central Europe in various forest

- habitats – preliminary results], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 62–64.
- SZPILA, K., M. J. R. HALL, T. PAPE, A. GRZYWACZ, 2013. Morphology and identification of first instars of the European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part II. Luciliinae, *Medical and Veterinary Entomology*, **27**: 349–366.
- SZPILA, K., M. HALL, K. SUKONTASON, T. TANTAWI, 2013. Morphology and identification of the first instar larvae of European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part I: Chrysomyinae. *Medical and Veterinary Entomology*, **27**: 181–193.
- SZPILA, K., M. J. R. HALL, A. WARDHANA, T. PAPE, 2014. Morphology of the first instar larva of obligatory traumatic myiasis agents (Diptera: Calliphoridae, Sarcophagidae), *Parasitology Research*, **113**: 1629–1640.
- SZPILA, K., T. KONEFAŁ, 2004. *Besseria dimidiata* (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) i jego żywiciel *Menaccarus arenicola* (Scholtz, 1864) (Heteroptera: Pentatomidae) – nowe stanowisko w Polsce [New record of *Besseria dimidiata* (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) and its host *Menaccarus arenicola* (Scholtz, 1864) (Heteroptera: Pentatomidae) from Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **23**(4): 239–242.
- SZPILA, K., S. MATUSZEWSKI, D. BAJERLEIN, S. KONWERSKI, 2006a. Calyptrata flies in initial studies of succession patterns of pig carrion in Central Europe, p. 253. In: M. SUWA (ed.), VIth International Congress of Dipterology, Fukuoka, Japan, abstracts volume, 355 pp.
- SZPILA, K., S. MATUSZEWSKI, D. BAJERLEIN, S. KONWERSKI, 2006b. Muchówki (Diptera) w badaniach sukcesji zwłok świnii domowej w różnych typach lasu – wyniki wstępne [Flies (Diptera) in pig carrion in Central Europe in various forest habitats – preliminary results], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 40–41.
- SZPILA, K., S. MATUSZEWSKI, D. BAJERLEIN, S. KONWERSKI, 2008. *Chrysomya albiceps* (Wiedemann, 1819), a forensically important blowfly (Diptera: Calliphoridae) new for the Polish fauna, *Polish Journal of Entomology*, **77**: 351–355.
- SZPILA, K., A. MAŁDRA, M. JARMUSZ, S. MATUSZEWSKI, 2015. Flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) colonising large carcasses in Central Europe, *Parasitology Research*, **114**: 2341–2348.
- SZPILA, K., Ł. MIELCZAREK, 2018. *Miltogramma villeneuvei* Verves, 1982 (Diptera, Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski [*Miltogramma villeneuvei* Verves, 1982 (Diptera, Sarcophagidae) – new to the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 30–37.
- SZPILA, K., M. OWIEŚNY, 2007. Rączyce (Diptera: Tachinidae) Torunia – wstępne wyniki badań [Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Toruń – preliminary results], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 58–59.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2005a. Comparative morphology of the first instar larva of three species of *Metopia* Meigen (Diptera: Sarcophagidae), *Acta Zoologica*, **86**: 119–134.

- SZPILA, K., T. PAPE, 2005b. The first instar larva of *Apodacra pulchra* (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae), *Journal of Insect Systematics and Evolution*, **36**: 293–300.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2006a. Morphology of the first instar larvae of satellite flies (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae), p. 254. In: M. SUWA (ed.), VIth International Congress of Dipterology, Fukuoka, Japan, abstracts volume, 355 pp.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2006b. Zmienność morfologiczna larw pierwszego stadium *Miltogramma* Meigen, 1803 (Diptera: Sarcophagidae) – wstępne wyniki [Morphological variability of the first instar larvae of *Miltogramma* Meigen, 1803 (Diptera: Sarcophagidae) – preliminary results], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **22**: 42–43.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2007a. Rediscovery, redescription and reclassification of *Beludzhia phylloteliptera* (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae), *European Journal of Entomology*, **104**: 119–137.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2007b. Zmienność morfologiczna larw pierwszego stadium *Taxigramma* Perris 1852 (Diptera: Sarcophagidae) – wstępne rezultaty [Morphological variability of the first instar larvae of *Taxigramma* Perris, 1852 (Diptera: Sarcophagidae) – preliminary results], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 65–66.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2008a. Morphological diversity of first instar larvae in *Miltogramma* subgenus *Pediasiomyia* (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae), *Zoologischer Anzeiger*, **247**: 259–273.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2008b. Morphology of the first instar larva of the housefly *Musca domestica* Linnaeus, 1758 (Diptera: Muscidae), *Journal of Medical Entomology*, **45**: 594–599.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2013. Morphology of the first instar larvae of two species of *Taxigramma* Perris, 1852 (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae), *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 365–378.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2014. New perspectives in morphological identification of fleshfly larvae (Diptera: Sarcophagidae), p. 362. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2016. The first instar larva of *Apodacra* Macquart (Diptera: Sarcophagidae) – new data and their phylogenetic implications, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 94–102.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2017. The first instar larva of two species of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae) from the Middle East – examples of peculiar morphology, *Acta Zoologica (Stockholm)*, **98**(3): 237–244.
- SZPILA, K., T. PAPE, 2019. Morphology of the first instar larva of *Miltogramma pardalina* (Rohdendorf, 1934) (Diptera: Sarcophagidae), *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 80–88.

- SZPILA, K., T. PAPE, M. J. R. HALL, A. MAĐRA, 2014. Morphology and identification of the first instar larvae of European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part III: Calliphorinae, *Medical and Veterinary Entomology*, **28**: 133–142.
- SZPILA, K., T. PAPE, A. RUSINEK, 2008. Morphology of the first instar larva of *Calliphora vicina*, *Phormia regina* and *Lucilia illustris* (Diptera, Calliphoridae), *Journal of Medical and Veterinary Entomology*, **22**: 16–25.
- SZPILA, K., T. PAPE, M. SIKORA, E. DEJA-SIKORA, M. PIWCZYŃSKI, 2014. First attempt at reconstructing a molecular phylogeny of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae), p. 363. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.
- SZPILA, K., R. RICHTER, T. PAPE, 2015. Third instar larvae of flesh flies (Diptera, Sarcophagidae) of forensic importance – critical review of characters and key for European species, *Parasitology Research*, **114**: 2279–2289.
- SZPILA, K., S. K. SINHA, T. PAPE, 2016. First documentation of early preimaginal stages of *Bengalia* (Diptera: Calliphoridae), *Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology*, **263**: 16–23.
- SZPILA, K., E. SZALAŚZEWICZ, 2008. Plujki (Diptera, Calliphoridae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego [Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of the Suwałki Landscape Park], *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **24**: 33–37.
- SZPILA, K., Y. VERVES, 2008. *Pollenia bulgarica* (Jacentkovský, 1939) – first record from Ukraine, with faunistic notes on other blowflies in the Askania Nova Biosphere Reserve (Diptera, Calliphoridae), *Fragmenta Faunistica*, **51**(2): 143–146.
- SZPILA, K., M. H. VILLET, 2011. Morphology and identification of first instars of African blow flies (Diptera: Calliphoridae) commonly of forensic importance, *Journal of Medical Entomology*, **48**(4): 738–752.
- SZPILA, K., J. G. VOSS, T. PAPE, 2010. A new forensic indicator for buried bodies (Diptera, Sarcophagidae, Miltogramminae). *Medical and Veterinary Entomology*, **24**: 278–283.
- SZPILA, K., D. WYBORSKA, C. BYSTROWSKI, T. PAPE, 2020. Redescription of *Sphecapatocelea excisa* Villeneuve, 1909 (Diptera: Sarcophagidae), *Zootaxa*, **4728**(1): 110–122.
- SZPILA, K., J. F. WALLMAN, 2016. Morphology and identification of first instar larvae of Australian blowflies of the genus *Chrysomya* of forensic importance, *Acta Tropica*, **162**: 146–154.
- SZPILA, K., A. ŻMUDA, K. AKBARZADEH, A. TOFILSKI, 2019. Wing measurement can be used to identify European blow flies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance, *Forensic Science International*, **296**(1): 1–8.
- SZULC, P., J. BOCIANOWSKI, 2014. Susceptibility of maize hybrids (*Zea mays* L.) to frit fly (*Oscinella frit* L.) under conditions of diversified nitrogen content in the soil and different types of nitrogen fertilizers, *Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura*, **13**(2): 63–77.

- SZULC, P., H. WALIGÓRA, W. SKRZYPCZAK, 2007. Występowanie chorób i szkodników na kukurydzy w zależności od nawożenia magnezem [Occurrence of diseases and insects on maize as influenced by magnesium fertilization], *Progress in Plant Protection*, **47**(1): 146–149.
- SZULC, P., H. WALIGÓRA, W. SKRZYPCZAK, 2009. Występowanie chorób i szkodników na kukurydzy w zależności od nawożenia azotem i siarką elementarną [Occurrence of diseases and insects on maize influenced by nitrogen and sulphur elementary fertilization], *Progress in Plant Protection*, **49**(1): 416–419.
- SZULC, P., H. WALIGÓRA, W. SKRZYPCZAK, 2011. Występowanie szkodników na kukurydzy w zależności od sposobu stosowania magnezu [Occurrence of pests on maize depending on the method magnesium application], *Progress in Plant Protection*, **51**(1): 431–435.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1927. Zooecidia Wielkopolski [Die Zooecidien Grosspolens], *Kosmos*, **52**: 638–652.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1929a. Wyrośle (zooecidia) Pszczyzny i okolicy [Plant galls of Pszczyzna and its vicinity], *Polskie Towarzystwo Przyrodnicze imienia Kopernika, Oddział Śląski*, **2**: 3–26.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1929b. Zooecidia Torunia i okolicy [Plant galls of Toruń and its vicinity], *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej*, **5**(B): 1–26.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1930a. Wyrośle (cecidia) Tatr Polskich [Die Gallen des polnischen Tatrgebirges], *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademji Umiejętności, Kraków*, **64**: 1–11.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1930b. Wyrośle (zooecidia) Gdyni i okolicy [Die Zooecidien von Gdynia und Umgegend], *Kosmos (A)*, **55**: 249–272.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1931. Notatki entomologiczne i zooecidiologiczne z powiatu lublinieckiego na Górnym Śląsku [Entomo- und zooecidiologische Notizen aus dem Kreise Lubliniec (Oberschlesien)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **10**: 124–141.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1932. Uzupełnienie spisu zooecydjów Wielkopolski [Supplement to the list of plant galls of Great Poland], *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej*, **6**: 123–156.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1936. Wykaz wyrośli (zooecidia), zebranych w okolicy Myszyńca na Kurpiach [Verzeichnis der in der Umgegend von Myszyniec im Kurpenlande (nörd. Polen) gesammelten Zooecidien], *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademji Umiejętności, Kraków*, **70**: 111–122.
- SZULCZEWSKI, J., 1947. Fauna naśnieżna Wielkopolskiego Parku Narodowego [The snow-fauna of the National Park of Great Poland], *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem*, **2**(1): 1–17.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1950. Wyrośle Wielkopolskiego Parku Narodowego [Plant galls in the National Park of Great Poland], *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem*, **2**(6): 1–38.

- SZULCZEWSKI, J. W., 1953. Wyrósłe (zooecidia) Gorzowa i Ziemi Lubuskiej [The plant galls of Gorzow and Ziemia Lubuska], *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodnicze Komisji Biologicznej*, **14**: 1–39.
- SZULCZEWSKI, J. W., 1958. Grzyb *Ithyphalus impudicus* (L.) Fr. i owady [Fungus *Ithyphalus impudicus* (L.) Fr. and insects], *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **20**(4)[1956]: 72–74.
- SZWEDO, J., E. SONTAG, 2013. The flies (Diptera) say that amber from the Gulf of Gdańsk, Bitterfeld and Rovno is the same Baltic amber, *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 379–388.
- SZWEJDA, J., 1974a. Muchówki (Diptera) występujące na roślinach kapustnych [Diptera occurring on cabbage plants], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **44**: 381–392.
- SZWEJDA, J., 1974b. Wrogowie naturalni śmietki kapuścianej – *Hylemya brassicae* (Bouche) (Diptera, Anthomyiidae) [The natural enemies of the cabbage maggot – *Hylemya brassicae* (Bouche) (Diptera, Anthomyiidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **44**: 845–863.
- SZWEJDA, J., 1977. Biological and ecological studies in light of previous and recent research on the cabbage root fly, *Hylemya brassicae* Behe (Diptera: Anthomyiidae), *Biuletyn Warzywniczy*, **20**: 275–288.
- SZWEJDA, J., 1980. Diptera occurring on Brussels sprouts, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **50**(4): 569–597.
- SZWEJDA, J., 1982. Dynamika populacji i szkodliwość śmietki cebulanki (*Hylemya antiqua* Meig.) (Dipt., Anthomyiidae) na cebuli [Population dynamics and harmfulness of onion maggot (*Hylemya antiqua* Meig.) (Dipt.: Anthomyiidae) on onion], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **12**(1/2): 57–71.
- SZWEJDA, J., 1988a. Znaczenie i szkodliwość muchówek (Diptera) w warzywnictwie [The importance and harmfulness of flies (Diptera) in vegetables], *Wiadomości Entomologiczne*, **8**(1-2): 27–34.
- SZWEJDA, J., 1988b. Diptera of garlic and ecological observations on dominant species – *Suillia lurida* Meig. (Dipt., Helomyzidae), *Acta Horticulturae*, **219**: 99–108.
- SZWEJDA, J., 1989. Znaczenie badań ekologicznych w ochronie roślin warzywnych przed muchówkami [Significance of ecological studies on protection of vegetable crops against dipterous pests], *Biuletyn Warzywniczy*, **11**: 163–167.
- SZWEJDA, J., 1994. Szkodliwość i zwalczanie błotniczki czosnkówki [Injuriousness and control of *Suillia univittata*], *Ochrona Roślin*, **38**(7): 4–5.
- SZWEJDA, J., 1996. Ocena aktualnego stanu zagrożenia roślin warzywniczych przez szkodniki [Evaluation of the current risk to vegetables caused by pests], *Ochrona Roślin*, **40**(2): 9–10.
- SZWEJDA, J., 1998a. Nowe i potencjalne zagrożenia roślin warzywnych stwarzane przez szkodniki [New and potential pest risks to vegetable crops], *Ochrona Roślin*, **42**(10): 6–9.

- SZWEJDA, J., 1998b. Stan zagrożenia cebuli przez szkodniki ze szczególnym uwzględnieniem muchówek (Diptera) [Threat of onion plantations with pests, especially Diptera], *Biuletyn Warzywniczy, Skierniewice*, **48**: 57–63.
- SZWEJDA, J., 1999. Stan i potrzeby badań entomologicznych w zakresie ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami [Status of entomology research in protection of vegetable crops in Poland], *Progress in Plant Protection*, **39**(1): 43–51.
- SZWEJDA, J., 2002. Ecology of asparagus beetle (*Crioceris asparagi*) (Col., Chrysomelidae) with allowance for other insect species occurring on asparagus, *Vegetable Crops Research Bulletin*, **56**: 85–93.
- SZWEJDA, J., 2003. Diptera occurring on vegetables in Poland, *Bulletin OILB-SROP (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palearctic Regional Section)*, **26**(3): 113–119.
- SZWEJDA, J., 2011. Szkodliwa entomofauna szparagów występująca w Polsce w latach 1919-2010 [Harmfulness entomofauna occurring on asparagus plantations in Poland in 1919-2010], *Nowości Warzywnicze / Vegetable crops News*, **52**: 41–50.
- SZWEJDA, J., J. NARKIEWICZ-JODKO, 1970. Chemiczne zwalczanie *Psila rosae* Fabr. na marchwi oraz wstępne obserwacje nad jej sposobem żerowania [The chemical control of *Psila rosae* Fabr. on carrot and preliminary observations on its manner of feeding], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **47**: 415–428.
- SZWEJDA, J., B. NAWROCKA, 1996. Wpływ bezglebowych podłoży na liczebność ważniejszych szkodników występujących na pomidorach i ogórkach szklarniowych [Influence of soil-less substrates on the number of major pests found on greenhouse tomatoes and cucumbers], *Progress in Plant Protection*, **36**(1): 202–206.
- SZWEJDA, J., B. NAWROCKA, 1999. Szkodliwość *Liriomyza bryoniae* (Dipt.: Agromyzidae) na pomidorach i ogórkach uprawianych w podłożach bezglebowych [Harmfulness of *Liriomyza bryoniae* (Dipt.: Agromyzidae) on tomato and cucumber cultivated in soil-less substrates], *Progress in Plant Protection*, **39**(2): 513–517.
- SZWEJDA, J., M. ROGOWSKA, 2011. Phytophagous entomofauna of tomato, paprika and eggplant occurring on plantations in Poland in 1919-2010, *Vegetable Crops Research Bulletin*, **75**: 5–19.
- SZWEJDA, J., R. WRZODAK, 2007. Phytophagous entomofauna occurring on carrot and plant protection methods, *Vegetable Crops Research Bulletin*, **67**: 95–102.
- SZWEJDA, J., R. WRZODAK, 2009. Phytophagous entomofauna occurring on onion plantations in Poland in years 1919-2007, *Vegetable Crops Research Bulletin*, **71**: 5–14.
- SZYMCZAK-NOWAK, J., E. WĄSACZ, 1998. Ocena skuteczności preparatu Decis Prime 415 EC w ochronie buraka przed szkodnikami [Effectiveness of the insecticide Decis Prime 415 EC in the protection of sugarbeet], *Progress in Plant Protection*, **38**(2): 501–504.
- SZYMCZAKOWSKI, W., 1962. Owady [Insects], pp. 441–463. In: W. SZAFER (ed.), *Tatrzański Park Narodowy [Tatra National Park]*, Wydanie drugie, zmienione i znacznie rozszerzone [Second edition], Wydawnictwa Popularnonaukowe Nr 21, Zakład Ochrony Przyrody, Kraków, 675 pp.

- SZYMCZAKOWSKI, W. 1972. Owady Gór Pieprzowych [Insects of Góry Pieprzowe Hills], *Chrońmy Przyrodę Ojczyzną*, **28**(5–6): 19–26.
- SZYMCZAKOWSKI, W., 1996. Owady [Insects], pp. 507–524. In: Z. MIREK, Z. GŁOWACIŃSKI, K. KLIMEK, H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (eds.), *Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze, Tom 3* [Nature of Tatra National Park. Tatra Mts. and their foothills. Vol. 3], Kraków–Zakopane, 786 pp.
- ŚWIĘCH, J., 1969. Kształtowanie się jednorodności populacji muchy domowej – *Musca domestica* L. (Dipt., Muscidae) pod wpływem zmian w składzie larwalnych pożywek laboratoryjnych [Influence of different composition of laboratory larval food upon the homogeneity of a population of *Musca domestica* L. (Dipt., Muscidae) as a bioindicator], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39**(1): 159–180.
- ŠEVČÍK, J., W. KRZEMIŃSKI, K. SKIBIŃSKA, 2020. Intriguing and beautiful: *Adamacrocera adami* gen. et sp. nov. from the Upper Cretaceous amber of Myanmar represents a new subfamily of Keroplatidae (Diptera: Bibionomorpha), *Insects*, **11**(9), 552, 9 pp. doi: 10.3390/insects11090552.
- ŠIFNER, F., 2018. Annotated checklist of the family Scathophagidae (Diptera) in Central Europe, with new faunistics data on some species, *Linzer Biologische Beiträge*. **50**(2): 1635–1655.
- TANASIJTSHUK, V. N., 1970. Materiały k poznaniu mukh-serebrjanok Chamaemyiidae (Diptera) Polshi [Contributions to the knowledge of the Chamaemyiidae (Diptera) of Poland], *Fragmenta Faunistica*, **16**(11): 123–143.
- TARKOWSKA-KUKURYK, M., 2011. Composition and distribution of epiphytic midges (Diptera: Chironomidae) in relation to emergent macrophytes cover in shallow lakes, *Polish Journal of Ecology*, **59**(1): 141–151.
- TARKOWSKA-KUKURYK, M., 2014. Spatial distribution of epiphytic chironomid larvae in a shallow macrophyte-dominated lake: effect of macrophyte species and food resources, *Limnology*, **15**(2): 141–153.
- TARKOWSKA-KUKURYK, M., R. KORNIJÓW, 2008. Influence of spatial distribution of submerged macrophytes on chironomids assemblages in shallow lakes, *Polish Journal of Ecology*, **56**: 569–579.
- TARKOWSKA-KUKURYK, M., T. MIECZAN, 2014. Distribution and environmental determinants of chironomids (Diptera, Chironomidae) in *Sphagnum* microhabitats, *Polish Journal of Environmental Studies*, **23**(2): 483–490.
- TARKOWSKA-KUKURYK, M., M. TOPOROWSKA, in press (2020). Long-term responses of epiphytic midges (Diptera, Chironomidae) to emergent macrophytes removal and P concentrations in a shallow hypertrophic lake ecosystem, *Science of The Total Environment*, **750**, article 141508. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141508>.
- TARWACKI, G., 1999. Znaczenie kompleksowo-ogniskowej metody ochrony lasu w zwiększaniu oporu środowiska [Importance of the complex-centre method of forest protection in increasing environment resistance], *Sylvan*, **143**(12): 73–79.

- TARWID, K. 1933a. Sur l'existence de l'espèce *Symmerus apicalis* Winn. (Diptera, Fungivoridae), Annales Musei Zoologici Polonici, **9**(23): 375–379.
- TARWID, K., 1933b. Über den systematischen Wert von *Anopheles maculipennis alexandrae* – *schingarewae* Sching. (Diptera, Culicidae) [W sprawie wartości systematycznej *Anopheles maculipennis alexandrae* – *schingarewae* Sching. (Diptera, Culicidae)], Annales Musei Zoologici Polonici, **10**(6): 57–60.
- TARWID, K., 1934. Wyniki ankiety dr. Henryka Raabego w sprawie występowania komarów domowych w Polsce w roku 1924 i 1925 [Résultats de l'enquete de M. le Dr. H. Raabe sur les moustiques domestiques en Pologne en 1924 et 1925], Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, **2**: 161–181.
- TARWID, K., 1935a. Muchówki mieszkaniowe: z licznymi rysunkami [Flies of apartments: with numerous figures], Warszawa, M. Arct, 39 pp.
- TARWID, K., 1935b. Zmiana fauny komarów w Lasku Bielańskim [Changement de la faune des Culicidae dans la foret de Bielany, prés Varsovie], Ochrona Przyrody, **15**: 321–322.
- TARWID, K., 1936. Note sur l'identité systématique des genres *Zelmira* Meigen (= *Platyura* Meig.) et *Asindulum* Latr. (Diptera, Fungivoridae), Comptes Rendus des Séances de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, **29**(4): 1–9.
- TARWID, K., 1938a. Über einige europäischen Arten der Gattung *Dixa* Meigen, Annales Musei Zoologici Polonici, **13**: 175–181.
- TARWID, K., 1938b. Notatki faunistyczne o muchówkach Polski. I. Zestawienie dotychczasowych wiadomości o faunie komarów Polski [Faunistisch-dipterologische Notizen aus Polen. I. Zusammenstellung der bisheriger Kenntnisse über die Culiciden-Fauna Polens], Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, **3**(26): 503–510.
- TARWID, K., 1939. Wstęp do charakterystyki rozmieszczenia głębinowych larw Chironomidów jeziora Wigierskiego [Introduction to the characteristics of the distribution of deep-sea larvae of Chironomidae of Lake Wigry], Archiwum Nauk Biologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, **8**(4): 1–51.
- TARWID, K., 1947a. *Chionea* Meig. dans les Monts Tatra polonais (Diptera, Limnobiidae), Wykaz Prac Matematyczno-Przyrodniczych, 1939-1945: 274.
- TARWID, K., 1947b. Faune des moustiques de la Pologne (Diptera Culicidae), Wykaz Prac Matematyczno-Przyrodniczych, 1939-1945: 273–274.
- TARWID, K., 1952. Próba charakterystyki zespołu komarów Puszczy Kampinoskiej [An attempt at a characterisation of the association of mosquitoes in the Kampinos Forest near Warsaw], Studia Societatis Scientitatis Torunensis, Sectio E (Zoologia), **3**: 1–29.
- TARWID, K., 1954. Muchówki – Diptera [Flies – Diptera], pp. 137–144. In: S. FELIKSIAK, T. JACZEWSKI, J. NAST, K. TARWID (eds.), Przewodnik dla posługujących się piśmiennictwem do oznaczania zwierząt krajowych [A guide for the usage of the literature to identification of native animals], PWN, Warszawa, 199 pp.
- TARWID, K., 1969. Analysis of the contents of the alimentary tract of predatory Pelopiinae larvae (Chironomidae), Ekologia Polska, Series A, **17**: 125–131.

- TARWID, K., 1976. Rola zjawisk ekotonowych w remizach śródleśnych przy stosowaniu ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu [Role of ecotonal phenomena in intra forest reserves during the application of focus complex methods of forest protection], Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, **501**: 77–81.
- TASCHENBERG, E. L., 1857. *Chlorops nasuta* Meig. in grossen Schwärmen beobachtet, Berliner Entomologische Zeitschrift, **1**: 172–174.
- TASCHENBERG, E. L., 1865. Die Spargelfliege, Schlesische Landwirtschaftliche Zeitung, **7**: 153.
- TATUR-DYTKOWSKI, J., 2019. *Cyrtopogon flavimanus* (Meigen, 1820), nowy dla fauny Polski gatunek łowika (Diptera: Asilidae) [*Cyrtopogon flavimanus* (Meigen, 1820), new robber fly species in the fauna of Poland (Diptera: Asilidae)], Wiadomości Entomologiczne, **38**(4): 242–245.
- TATUR-DYTKOWSKI, J., Ł. MIELCZAREK, 2020. *Choerades amurensis* (Hermann, 1914) (Diptera: Asilidae), nowy gatunek łowika w faunie Polski z uwagami o jego biologii [*Choerades amurensis* (Hermann, 1914) (Diptera: Asilidae), new robber fly species to the Polish fauna with remarks on species biology], Wiadomości Entomologiczne, **39**(4), 19A: 1–4.
- THEEN, H., 1919. Die Dasselplage und ihre Bekämpfung, Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien, **23**(33): 682–683.
- THIENEMANN, A., 1932. Chironomiden-Metamorphosen. 5, Die Gattung *Cardiocladius* Kieffer, Zoologischer Anzeiger, **101**(34): 81–90.
- THIENEMANN, A., 1936. Alpine Chironomiden. (Ergebnisse von Untersuchungen in der Gegend von Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern). Mit Neubeschreibung zweier Chironomidenimagines durch Dr. M. Goetghebuer, Gent, und einiger Larven und Puppen durch Dr. K. Mayer, Guhrau, und Prof. Dr. J. Zavrel, Brno. Archiv für Hydrobiologie, **30**: 167–262.
- THIENEMANN, A., 1939. Die Chironomidenforschung in ihrer Bedeutung für Limnologie und Biologie, Biologisch Jaarboek, Uitgegeven door het Kon. Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodanea te Gent, **6**: 107–157.
- THIENEMANN, A., F. KRÜGER, 1939a. Terrestrische Chironomiden, Zoologischer Anzeiger, **126**(5/6): 154–159.
- THIENEMANN, A., F. KRÜGER, 1939b. Terrestrische Chironomiden II, Zoologischer Anzeiger, **127**(9/10): 246–258.
- TOBOLA, P., C. MUŚNICKI, W. BUDZYŃSKI, W. MALARZ, 1994. Skutki zaniechania ochrony rzepaku przed szkodnikami w zależności od intensywności nawożenia azotem [Consequences of desistance from pest control in oilseed rape in dependence on nitrogen fertilization intensity], Rośliny Oleiste, **15**(2): 41–48.
- TOFILSKI, A., Ł. MIELCZAREK, 2014. Wing asymmetry of males and females in three species of *Eristalis*, p. 371. In: N. DORCHIN, M. KOTRBA, X. MENGUAL, F. MENZEL (eds), 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume, AMPYX Verlag, Halle (Saale), Germany, XXVII + 440 pp.

- TOMASZEWSKI, W., 1931. Cecidomyiden (Gallmücken) als Grasschädlinge, Arbeiten aus der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, **19**: 1–15.
- TOMCZYK, W., 1929. przyczynek do znajomości muchy szwedzkiej (*Oscinis frit* L.) na Wileńszczyźnie w latach 1925 i 1926 [Contribution to the knowledge of the frit-fly (*Oscinis frit* L.) on Wilno Region in 1925 and 1926], Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, **5**(13): 1–10.
- TOŃCZYK, G., R. JASKUŁA, G. SOCHA, 2007. *Platycnemis pennipes* (Pall.) as a prey of *Neoitamus cyanurus* (Loew) (Zygoptera: Platycnemididae; Diptera: Asilidae), Notulae Odonatologicae, **6**(10): 119.
- TOŃCZYK, G., M. KLUKOWSKA, W. JURASZ, J. MARKOWSKI, 2000. The Niebieskie Źródła nature reserve as a subject of scientific research, Acta Universitatis Lodzianensis, Folia Limnologica, **7**: 3–17.
- TORBÉ, M., 1984. Występowanie owadobójczego grzyba *Zoophthora radicans* (Batko) na dwóch gatunkach muchówek z rodziny Chironomidae (Diptera) [The occurrence of entomopathogenic fungus *Zoophthora radicans* (Batko) on two species of Chironomidae (Diptera)], Polskie Pismo Entomologiczne, **53**(4)[1983]: 685–686.
- TORKA, V., 1915. Ichneumoniden der Provinz Posen, Deutsche Entomologische Zeitschrift, **1915**: 419–28.
- TORKA, V., 1928. *Chlorops taeniopus* Meig. als Weizenschädling, Zeitschrift für Entomologie, **16**(1): 4–5.
- TRATWAL, A., M. GAŁĘZEWSKI, J. ZŁOTKOWSKI, 2006. Występowanie chorób i szkodników w mieszankach odmian jęczmienia ozimego w porównaniu do siewów czystych [Occurrence of diseases and pests in winter barley variety mixtures compared to pure stands], Progress in Plant Protection, **46**(2): 322–326.
- TRISELEVA, T. A., V. G. PETROSYAN, A. A. YATSUK, A. F. SAFONKIN, 2020. Morphological and molecular (COI mtDNA) diversity of the polyzonal species of grass flies *Meromyza nigriseta* Fedoseeva, 1960 (Diptera: Chloropidae), Acta Zoologica Bulgarica, **72**(3): 339–346.
- TROJAN, P., 1955. Tabanidae okolic Warszawy (Diptera) [Tabanidae of the surroundings of Warszawa (Diptera)], Fragmenta Faunistica, **7**(4): 199–207.
- TROJAN, P., 1956a. *Oncodes reginae* sp. n. oraz uwagi o gatunkach europejskich z rodziny Cyrtidae (Diptera) [*Oncodes reginae* sp. n. and notes on the European species of the family Cyrtidae (Diptera)], Annales Zoologici, **16**(8): 73–79.
- TROJAN, P., 1956b. Erinnidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **19**, PWN, Warszawa, 19 pp.
- TROJAN, P., 1956c. Metodyka badań ekologicznych Tabanidae (Diptera) [Methods of ecological studies of Tabanidae (Diptera)], Ekologia Polska, B, **2**: 41–46.
- TROJAN, P., 1956d. Notes on the taxonomy of some European species of the genus *Omphrale* Meig. (Diptera, Omphralidae), Annales Zoologici, **16**(11): 147–155.

- TROJAN, P., 1956e. Cyrtidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki-Diptera, Zeszyt **23**, PWN, Warszawa, 17 pp.
- TROJAN, P., 1956f. Omphralidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki (Diptera), Zeszyt **26**, PWN Warszawa, 15 pp.
- TROJAN, P., 1957. Zeszyt 1 – wstępny. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki – Diptera, Zeszyt **1**, PWN Warszawa, 145 pp.
- TROJAN, P., 1958a. The ecological niches of certain species of horseflies (Diptera, Tabanidae) in the Kampinos Forest near Warsaw, *Ekologia Polska, Seria A*, **6**(2): 53–129.
- TROJAN, P., 1958b. Muchy i człowiek [Flies and men], PWN, Warszawa, 125 pp.
- TROJAN, P., 1959a. Ślepaki – Tabanidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **21**, PWN, Warszawa, 92 pp.
- TROJAN, P., 1959b. Distributional notes on Ethiopian species related to *Tabanus* L. (Diptera, Tabanidae), *Fragmenta Faunistica*, **8**(13): 223–226.
- TROJAN, P., 1960. Ślepaki (Diptera, Tabanidae) Niecki Nidziańskiej [Horse flies (Diptera, Tabanidae) of the Nida Valley], *Fragmenta Faunistica*, **8**(18): 285–291.
- TROJAN, P., 1961. Łowiki (Diptera, Asilidae) stanowisk kserotermicznych Polski [Robber flies (Diptera: Asilidae) of xerothermic localities in Poland], *Fragmenta Faunistica*, **9**(19): 109–121.
- TROJAN, P., 1962a. Analysis of the species concept in the genus *Tabanus* L. (Diptera) as shown by taxonomic practice, *Ekologia Polska, Seria A*, **10**(6): 123–229.
- TROJAN, P., 1962b. Odiniidae, Clusiidae, Anthomyzidae; Opomyzidae, Tethinidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **54-58**, PWN, Warszawa, 68 pp.
- TROJAN, P., 1963. Stratiomyidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **22**, PWN, Warszawa, 72 pp.
- TROJAN, P., 1964. Muchówki pożyteczne [Advantageous flies], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **45**: 117–120.
- TROJAN, P., 1967. Bujanki – Bombyliidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki – Diptera, Zeszyt **24**, PWN, Warszawa, 84 pp.
- TROJAN, P., 1970a. Łowiki - Asilidae, Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki-Diptera, Zeszyt **27**, PWN, Warszawa, 89 pp.
- TROJAN, P., 1970b. *Thereva thermophila* sp. nov. (Diptera, Therevidae) from Poland, *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Cl. II*, **18**(5): 283–286.

- TROJAN, P., 1970c. Therevidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki-Diptera. Zeszyt **25**, PWN, Warszawa, 28 pp.
- TROJAN, P., 1974. Przegląd faunistyczny Stratiomyidae (Diptera) Polski [A faunistic review of Stratiomyidae (Diptera) of Poland], *Fragmenta Faunistica*, **20**(2): 15–28.
- TROJAN, P., 1976a. *Parancala kibic* gen. nov. sp. nov. a new horse-fly of African origin in Oriental Fauna (Diptera, Tabanidae), *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Cl. II*, **24**(3): 133–137.
- TROJAN, P., 1976b. R. Rozkosny. The Stratiomyidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark [Zmróżkowate – Stratiomyidae (Diptera) Półwyspu Skandynawskiego i Danii], *Fauna Entomologica Scandinavica*, vol. 1. Scadinavian Science Press Ltd., Gadstrup (Denmark), 1973, 140 pp., 456 ff., 1 t., *Polskie Pismo Entomologiczne*, **46**: 201–208.
- TROJAN, P., 1979. Tabanidae, Ślepaki (Insecta: Diptera) [Tabanidae, Horseflies (Insecta: Diptera)], *Fauna Polski* [Fauna of Poland], **8**, PWN Warszawa, 309 pp.
- TROJAN, P., 1981. Diptera Tabanomorpha of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica*, **35**: 3–31.
- TROJAN, P., 1990. *Hybomitra (Sipala) seguyi*, une nouvelle espece endemique de la region mediterraneenne, [*Hybomitra (Sipala) seguyi*, a new species endemic to the Mediterranean region], *Annales de la Société Entomologique de France*, **26**(3): 427–430.
- TROJAN, P., 1991a. Diptera Tabanidae de Nouvelle-Caledonie. Revision des Diachlorini et nouvelles donnees sur les taons [Tabanidae (Diptera) of New Caledonia. Revision of the tribe Diachlorini and new data on the horseflies], *Zoologia Neocaledonica*, volume 2. *Memoires du Museum National d'Histoire Naturelle. Serie A, Zoologie*, **149**: 251–277.
- TROJAN, P., 1991b. Neubeschreibung von "*Tabanus*" *acallus* Szilady, 1926 und seine Sytematische Stellung innerhalb der Diachlorini (Diptera, Tabanidae), *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **38**(4-5): 345–347.
- TROJAN, P., 1994a. Frontoclypeal sutures of some Tabanomorpha (Diptera, Brachycera), *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **5**: 35–51.
- TROJAN, P., 1994b. Supraspecific taxa of Tabaninae (Diptera: Tabanidae). I. The definition of the subfamily and its tribes, *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **5**: 53–67.
- TROJAN, P., 1994c. Supraspecific taxa of Tabaninae (Diptera: Tabanidae). II. The tribe Lepidoselagini and its taxonomic division, *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **5**: 97–172.
- TROJAN, P., 1995. Occurrence of Rhagionidae, Therevidae and Asilidae (Diptera) in the pine forests of the Berezinsky Biospheric Reserve, *Fragmenta Faunistica*, **38**(3-13): 187–189.
- TROJAN, P., 1996a. The relict forms of Lepidoselagini (Diptera: Tabanidae) in the Holarctic Region, *Fragmenta Faunistica*, **39**(17-24): 259–266.
- TROJAN, P., 1996b. New names for Australian Lepidoselagini (Diptera: Tabanidae), *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **6-7**: 95.

- TROJAN, P., 1997a. Distribution patterns of Diachlorini s. str. (Diptera, Tabanidae), *Fragmenta Faunistica*, **40**: 59–71.
- TROJAN, P., 1997b. Transantarctic relations of Diachlorini (Diptera: Tabanidae), *Fragmenta Faunistica*, **40**: 169–189.
- TROJAN, P., 1998. Supraspecific taxa of Tabaninae (Diptera, Tabanidae) III. The tribe Diachlorini and its taxonomic division, *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **8-9**: 5–91.
- TROJAN, P., 2001a. Rhagionidae-Asilidae, p. 278–281; Scenopinidae, Bombyliidae, p. 282. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, IBL*, 403 pp.
- TROJAN, P., 2001b. Supraspecific taxa of Tabaninae (Diptera, Tabanidae) IV. The tribe Tabanini and its taxonomic division, *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **10-11**: 31–62.
- TROJAN, P., 2002a. Historical remarks, *Annales Zoologici*, **52(2)**: 189–194.
- TROJAN, P., 2002b. First discovery of Bouvieromyiini (Diptera: Tabanidae: Chrysopsinae) in Baltic amber, *Annales Zoologici*, **52(2)**: 257–270.
- TROJAN, P., 2007a. Rediscovery of an 'extinct' fly *Adapsilia coarctata* Waga, 1842 (Diptera: Pyrgotidae) in Poland, *Fragmenta Faunistica*, **50(1)**: 43–46.
- TROJAN, P., 2007b. Muchówki dwuskrzydłe. Diptera, pp. 9–12; Krótkorogie Brachycera, pp. 79–82; Acroceridae, pp. 90, 180; Łowiki (Asilidae), pp. 87–89, 178–179; Athericidae, pp. 82–83, 175; Bujanki (Bombyliidae), pp. 91–92, 180; Coenomyiidae, pp. 86, 177; Kobyliczkowate (Rhagionidae), pp. 85–86, 177; Zmrózkowate (Scenopinidae), pp. 89, 179; Stratiomyidae, pp. 84–85, 176–177; Tabanidae, pp. 83–84, 175–176; Dziewierkowate (Therevidae), pp. 89–90, 179–180; Xylomyidae, pp. 85, 177; Xylophagidae, pp. 87, 177. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II]*, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- TROJAN, P., R. BAŃKOWSKA, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA, M. STERZYŃSKA, J. WYTWER, 1994. Secondary succession of fauna in the pine forest of Puszcza Białowieska, *Fragmenta Faunistica*, **37**: 3–104.
- TROJAN, P., A. DRABER-MOŃKO, 2000. Doktor Muchołapski – fikcja literacka, czy postać rzeczywista [Doctor Muchołapski – fiction or a real character], *Notatki Entomologiczne*, **1(3)**: 82–87.
- TROJAN, P., D. GÓRSKA, E. WEGNER, 1982. Processes of synantropization of competitive animal associations, *Memorabilia Zoologica*, **37**: 125–135.
- TROJAN, P., D. IWAN, J. WYTWER, 1997. Morphological relations between the tribes of the subfamily Tabaninae (Diptera: Tabanidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **66(3-4)**: 291–309.
- TROJAN, P., B. WOJCIECHOWSKA, 1966. The specific distinction of *Chrysozoma pluvialis* (L.) and *Ch. hispanica* (Szil.) (Diptera, Tabanidae) in Poland, *Annales Zoologici*, **23(23)**: 525–534.

- TROJANOWA, R., 1953. Syrphidae okolic Warszawy (Diptera) [Syrphidae of the surroundings of Warsaw (Diptera)], *Fragmenta Faunistica*, **6**(17): 449–463.
- TROJANOWA, R., 1956. Conopidae, Pyrgotidae. Klucze do oznaczania owadów Polski [Keys for the identification of Polish insects], Część XXVIII Muchówki - Diptera, Zeszyt **35-36**, PWN, Warszawa, 44 pp.
- TROJANOWA-BAŃKOWSKA, R., 1959a. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki z rodziny Syrphidae (Diptera) [New or little species of the family Syrphidae (Diptera)], *Fragmenta Faunistica*, **8**(8): 137–157.
- TROJANOWA-BAŃKOWSKA, R., 1959b. Uwagi o taxonomii dwóch europejskich gatunków z rodzaju *Syrphus* Fabr. (Diptera, Syrphidae) [Notes on the taxonomy of two European species of the genus *Syrphus* Fabr. (Diptera, Syrphidae)], *Annales Zoologici*, **18**(10): 161–168.
- TROJANOWSKI, H., W. WĘGOREK, M. POLKOWSKI, 1993. Flying fauna on the reclaimed deforested areas in the neighbourhood of the Pulawy nitrogen plants. Part II, *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **34**(1-2): 63–75.
- TROPIŁO, J., L. KISZCZAK, 1995. Hipodermatoza saren [Hypodermiasis in roe deer], *Magazyn Weterynaryjny*, **4**(5): 434–435.
- TRYJANOWSKI, P., E. BARANIAK, R. BAJACZYK, D. J. GWIAZDOWICZ, S. KONWERSKI, Z. OLSZANOWSKI, P. SZYMKOWIAK, 2001. Arthropods in nests of the red-backed shrike (*Lanius collurio*) in Poland, *Belgian Journal of Zoology*, **131**(1): 69–74.
- TRZCIŃSKI, P., 2007. Stratiomyidae and Xylomyidae (Diptera) of Wielkopolska Region, Dipteron, *Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 38–44.
- TRZCIŃSKI, P., 2008a. Wyślepkowate (Diptera: Conopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego [Thick headed flies (Diptera: Conopidae) of the National Park of Wielkopolska], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **24**: 38–42.
- TRZCIŃSKI, P., 2008b. Predatory Syrphids (Diptera, Syrphinae) found in urban green spaces, Aphids and Other Hemipterous Insects, **14**: 193–198.
- TRZCIŃSKI, P., 2011a. Nowe stanowiska *Sphaerophoria batava* Goeldlin, 1974 (Diptera: Syrphidae) w Polsce [New records of *Sphaerophoria batava* Goeldlin, 1974 (Diptera: Syrphidae) in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **27**: 56–59.
- TRZCIŃSKI, P., 2011b. *Pipizella bispina* Simic, 1987 (Diptera: Syrphidae) – gatunek nowy dla fauny Polski [*Pipizella bispina* Simic, 1987 (Diptera: Syrphidae) first record of the species in the Polish fauna], *Wiadomości Entomologiczne*, **30**(4): 257–260.
- TRZCIŃSKI, P., 2016. *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921 (Diptera: Syrphidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce [*Syrphus nitidifrons* Becker, 1921 (Diptera: Syrphidae) – first record of the species in Poland], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 103–106.

- TRZCIŃSKI, P., E. DOLAŃSKA-NIEDBAŁA, H. PIEKARSKA-BONIECKA, 2011. Wpływ otoczenia sadu jabłoniowego na występowanie drapieżnego gatunku *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera, Syrphidae) [Effect of surroundings of apple orchard on the occurrence of predatory species *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera, Syrphidae)], *Progress in Plant Protection*, **51**(4): 1792–1796.
- TRZCIŃSKI, P., H. PIEKARSKA-BONIECKA, 2009. Występowanie bzyga prążkowanego *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i ich otoczeniu [Occurrence of marmelade fly *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera, Syrphidae) in apple orchards with integrated production of fruit and their surroundings], *Progress in Plant Protection*, **49** (4): 1987–1900.
- TRZCIŃSKI, P., H. PIEKARSKA-BONIECKA, 2012. Fauna bzygowatych (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce [Hoverflies (Diptera, Syrphidae) in apple orchards with integrated pest management in Wielkopolska region (Poland)], *Progress in Plant Protection*, **52**(4): 975–980.
- TRZCIŃSKI, P., H. PIEKARSKA-BONIECKA, 2013. Dynamics of predatory Syrphidae in the apple orchard and neighbouring shrubberies, *Journal of Plant Protection Research*, **53** (2): 119–123.
- TRZCIŃSKI, P., H. PIEKARSKA-BONIECKA, M. RZAŃSKA, 2014. Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of urban greenery as illustrated by the example of Adam Mickiewicz University Botanical Garden, Poznań, *Progress In Plant Protection*, **54**(3): 326–333.
- TRZCIŃSKI, P., H. PIEKARSKA-BONIECKA, M. RZAŃSKA-WIECZOREK, W. KUBASIK, 2016. Changes in the fauna of zoophagous hoverflies (Syrphidae, Diptera) of green urban environments of Poznań in the light of multi-year observations, *Nauka Przyroda Technologie*, **10**(3): #39, 11 pp., DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.39.
- TRZCIŃSKI, P., P. SIENKIEWICZ, 2006. Bzygowate (Diptera: Syrphidae) środowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego [Hoverflies (Diptera; Syrphidae) of forest habitats in Wielkopolski National Park], In: J. NOWACKI, L. BUCHHOLZ, P. SIENKIEWICZ (eds.), *Ochrona owadów w Polsce. Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody* [Protection of insects in Poland. Entomological research versus current legal and institutional situation in nature conservation], *Wiadomości Entomologiczne*, **25** (Suplement 2): 197–200.
- TRZCIŃSKI, P., B. WILKANIEC, 2005. Hoverflies (Diptera; Syrphidae) of refugial environments. *Aphids and Other Homopterous Insects*, **11**: 185–195.
- TRZCIŃSKI, P., B. WILKANIEC, H. PIEKARSKA-BONIECKA, B. BOROWIAK-SOBKOWIAK, 2006. Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu [Hoverflies (Diptera, Syrphidae) in apple orchards with integrated fruit production and their surroundings], *Progress in Plant Protection*, **46**(2): 448–502.
- TRZEBIŃSKI, J., 1916a. Zooecidia zebrane w Królestwie Polskiem, *Pamiętnik Fizyograficzny*, **23**: 217–237.
- TRZEBIŃSKI, J., 1916b. Choroby i szkodniki roślin hodowanych w Królestwie Polskiem. Według danych Stacji Ochrony Roślin z roku 1912, 1913 i 1914 z dołączeniem danych dawniejszych, *Pamiętnik Fizyograficzny*, **23**: 1–106.

- TRZEBIŃSKI, J., Z. GORJACZKOWSKI, Z. ZWEIGBAUMÓWNA, 1916. Choroby i szkodniki roślin hodowanych w Królestwie Polskim, Pamiętnik Fizyograficzny, **23**: 1–106.
- TSACAS, L., 1969. Étude sur *Drosophila picta* (Dipt. Drosophilidae), Annales de la Société Entomologique de France, N. Ser., **5**: 719–753.
- TSCHIRNHAUS, M. von, 1993. 4.11 Minierfliegen (Diptera: Agromyzidae) aus Malaise-Fallen in spezifischen Pflanzengesellschaften: Ein Weinberg der Ahr-Eifel in Entwicklung zu einem Felsenbirnen-Gebüsch (Cotoneastro-Amelanchieretum), Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz, **16**: 481–534.
- TSCHIRNHAUS, M. von, 2000. 5.3.59 Agromyzidae, pp. 133–149. In: J. ZIEGLER, F. MENZEL (eds.): Die historische Dipteren-Sammlung Carl Friedrich Ketel. Revision einer zwischen 1884 und 1903 angelegten Sammlung von Zweiflüglern (Diptera) aus Mecklenburg-Vorpommern, Nova Supplementa Entomologica, **14**, 266 pp.
- TSZYDEL, M., M. GRZYBKOWSKA, M. KURZAWSKI, N. KALISIAK, 2007. Response of riverine benthofauna associated with gravel-pebble bottom on impoundments – interhabitat comparison. Oceanological and Hydrobiological Studies, **36**: 81–96.
- TUOMIKOSKI, R., 1960. Zur Kenntnis der Sciariden (Dipt.) Finnlands, Annales Zoologici Scientatis “Vanamo”, **21**(4): 1–164.
- TWARDOWSKI, J. P., M. HUREJ, Z. KLUKOWSKI, 2005. The effect of the strip-management on reduction of *Aphis fabae* (Homoptera: Aphididae) populations by predators on sugar beet crop, Journal of Plant Protection Research, **45**: 213–219.
- TWORZYDŁO, W., A. JABŁOŃSKA, E. KISIEL, S. M. BILIŃSKI, 2005. Oogenesis in higher dipterans (Diptera: Brychycera): directed migrations of follicular cells versus anteriorly expanding oocyte projections, Genesis, **43**: 49–58.
- TYMCZYNA, L., T. MAJEWSKI, 1990. Zwalczenie much w oborach [Control of flies in cowsheds], Medycyna Weterynaryjna, **46**: 112–114.
- UJVAROSI, L., E. KRZEMIŃSKA, 2002. New data on Trichoceridae (Diptera) from Romania, Entomologia Romanica, **7**: 63–66.
- ULRICH, W., 1999. Species composition, coexistence and mortality factors in a carrion-exploiting community composed of necrophagous Diptera and their parasitoids (Hymenoptera), Polish Journal of Ecology, **47**(1): 49–72.
- ULRICH, W., 2001. Spatial scaling laws and weight dependent distributions in guilds of Diptera and parasitic Hymenoptera, Polish Journal of Ecology, **49**(1): 59–66.
- ULRICH, W., K. SZPILA, 2008. Body size distributions of eastern European Diptera, Polish Journal of Ecology, **56**(4): 557–568.
- URBANEK, A., M. KAPUSTA, 2016. Atypical mechanoreceptors in larvae of biting midges *Forcipomyia nigra* (Diptera: Ceratopogonidae), Micron, **88**: 68–76.
- URBANEK, A., M. PIOTROWICZ, R. SZADZIEWSKI, W. GIŁKA, 2014. Sensilla coeloconica ringed by microtrichia in host-seeking biting midges, Medical and Veterinary Entomology, **28**: 355–363.

- URBANEK, A., M. RICHERT, W. GIŁKA, R. SZADZIEWSKI, 2011. Morphology and histology of secretory setae in terrestrial larvae of biting midges of the genus *Forcipomyia* (Diptera: Ceratopogonidae), *Arthropod Structure & Development*, **40**(6): 485–494.
- URBANEK, A., M. RICHERT, M. KAPUSTA, 2015. Metamorphic changes in abdominal spines of *Forcipomyia nigra* pupae (Diptera: Ceratopogonidae), *Arthropod Structure and Development*, **44**: 554–567.
- URBANEK, A., M. ROST-ROSZKOWSKA, 2015. Ultrastructural studies on the midgut of biting midge *Forcipomyia nigra* (Winnertz) (Diptera: Ceratopogonidae), *Micron*, **69**: 25–34.
- URBANEK, A., R. SZADZIEWSKI, P. DOMINIAK, 2015. Harmful touch: tarsal palisades as unique tools of predation in biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). *Zoomorphology*, **134**: 457–468.
- URBANEK, A., R. SZADZIEWSKI, W. GIŁKA, 2015. Ultrastructure of mediodorsal setae in biting midge larvae of the genus *Atrichopogon* Kieffer with notes on their biological significance (Diptera: Ceratopogonidae), *Arthropod Structure and Development*, **44**: 10–20.
- URBANEK, A., R. SZADZIEWSKI, W. GIŁKA, A. BORKENT, 2013. First description of polytene chromosomes in biting midges (Diptera: Ceratopogonidae), *Journal of Medical Entomology*, **50**: 458–461.
- URBANEK, A., R. SZADZIEWSKI, P. STEPNOWSKI, J. BOROS-MAJEWSKA, I. GABRIEL, M. DAWGUL, W. KAMYSZ, D. SOSNOWSKA, M. GOŁĘBIOWSKI, 2012. Composition and antimicrobial activity of fatty acids detected in the hygroscopic secretion collected from the secretory setae of larvae of the biting midge *Forcipomyia nigra* (Diptera: Ceratopogonidae), *Journal of Insect Physiology*, **58**(9): 1265–1276.
- URBAŃSKI, J., 1935. Wyrośle (zooecidia) Ludwikowa i terenów przyległych [Plant galls of Ludwików and nearby areas], *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem*, **1**: 1–77.
- URBAŃSKI, J., 1947. Materiały do znajomości wyrosli okolic Gdyni [Materials to the knowledge of plant galls in the environs of Gdynia], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin*, **2**: 151–166.
- VAILLANT, F., 1968. Quelques Empididae Hemerodromiinae de Pologne (Diptera), *Annales Zoologici*, **26**(1): 1–5.
- VAILLANT, F., 1969. Les Dipteres Dixidae des Pyrenees, des Alpes et des Carpathes, *Annales de Limnologie*, **5**: 73–84.
- VÄISÄNEN, R., 1984. A monograph of the genus *Mycoma* Rondani in the Holarctic region (Diptera, Mycetophilidae), *Acta Zoologica Fennica*, **177**: 1–346.
- VELASQUEZ, Y., T. IVORRA, A. GRZYWACZ, A. MARTINEZ-SANCHEZ, C. MAGANA, A. GARCIA-ROJO, S. ROJO, 2013. Larval morphology, development and forensic importance of *Synthesiomyia nudiseta* (Diptera: Muscidae) in Europe: a rare species or just overlooked?, *Bulletin of Entomological Research*, **103**: 98–110.
- VENTRELLA, E., Z. ADAMSKI, E. CHUDZIŃSKA, M. MIĄDOWICZ-KOBIELSKA, P. MARCINIAK, E. BÜYÜKGÜZEL, K. BÜYÜKGÜZEL, M. ERDEM, P. FALABELLA, L. SCRANO, S. A. BUFO, 2016. *Solanum tuberosum* and *Lycopersicon esculentum* leaf extracts and single

- metabolites affect development and reproduction of *Drosophila melanogaster*, PLoS ONE, **11**(5): e0155958. doi: 10.1371/journal.pone.0155958.
- VERBEKE, J., 1960. Revision du genre *Pherbina* Robineau-Desvoidy (Diptera, Sciomyzidae), Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, **36**(34): 1–15.
- VERBEKE, J., 1967. Contribution a l'étude des Dipteres malacophages VI. *Pherbellia fuscipes* (Macquart, 1835) une espece palearctique valable, voisine de *P. dorsata* (Zetterstedt, 1846). (Diptera, Sciomyzidae), Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, **43**(40): 1–9.
- VERVES, Y., K. SZPILA, 2008. *Miltogramma drabermonkoi* sp. n. from Ukraine (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae), Polskie Pismo Entomologiczne, **77**(1): 57–61.
- VERVES, Y., K. SZPILA, 2011. *Agriella gavrylenkoi*, a new species of fleshfly from Ukraine (Diptera: Sarcophagidae: Sarcophaginae), Polish Journal of Entomology, **80**: 123–128.
- VIDAL, S., J. BUSZKO, 1990. Studies on the mining Lepidoptera of Poland. VIII. Chalcidoid wasps reared from mining Lepidoptera (Hymenoptera, Chalcidoidea), Polskie Pismo Entomologiczne, **60**(1-2): 73–103.
- Viggiani, G., 2020. The complex of parasitoids of *Asphondylia* spp. (Diptera Cecidomyiidae), flower gall midges of Lamiaceae, with description of a new species of *Baryscapus* (Hymenoptera Eulophidae), Bulletin of Insectology, **73**(1): 45–52.
- VIKHREV, N. E., 2013. Taxonomic notes on the *Hydrotaea irritans* species-group (Diptera, Muscidae), Amurian Zoological Journal, **5**: 283–287.
- VILLENEUVE, J., 1930. Diptères inédits, Bulletin et Annales de la Société Royale Belge d'Entomologie, **70**: 98–104.
- VIMMER, A., 1936. *Dasyneura armoraciae* n. sp. (Dipt., Cecidomyiidae). Časopis Československé Společnosti Entomologické, **33**: 134–135.
- VOELKEL, H., M. KLEMM, 1937. Die wichtigsten Krankheiten und Schädigungen an Kulturpflanzen im Jahre 1936, Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst, **17**(1) Beilage: 1–22.
- VOLONTERIO, O., R. P. de LEON, P. CONVEY, E. KRZEMINSKA, 2013. First record of Trichoceridae (Diptera) in the maritime Antarctic, Polar Biology, **36**: 1125–1131.
- WACHTL, F., 1876. Wiadomostki entomologiczne z Galicyi zachodniej, Sprawozdania Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademji Umiejętności, Kraków, **10**: (40)–(41).
- WAGA, A., 1842. *Adapsilia*, genre de Dipteres appartenant a la sous-tribu Dolichoceres de Macquart etc., Annales de la Société Entomologique de France, **11**: 279–282.
- WAGA, A., 1847. Doniesienia w przedmiocie historyi naturalnej. O pewnym gatunku niezmiarki (*Chlorops*), Biblioteka Warszawska, **4**: 482–489.
- WAGA, A., 1848. Note sur une immense multiplication du *Chlorops laeta* aux environs de Varsovie. Revue Zoologie, **11**: 49–54.
- WAGA, A., 1857. Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. Biblioteka Warszawska, **2**: 161–227.

- WAGNER, R., 1985. A new species *Mormia niesiolowskii* sp. n. (Diptera, Psychodidae) from Poland, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **55**: 111–113.
- WAGNER, R., M. BARTAK, A. BORKENT, G. COURTNEY, B. GODDEERIS, J.-P. HAENNI, L. KNUTSON, A. PONT, G. E. ROTHERAY, R. ROZKOŠNY, B. SINCLAIR, N. WOODLEY, T. ZATWARNICKI, P. ZWICK, 2008. Global diversity of dipteran families (Insecta Diptera) in freshwater (excluding Simuliidae, Culicidae, Chironomidae, Tipulidae and Tabanidae), *Hydrobiologia*, **595**: 489–519.
- WAGNER, R., S. NIESIOŁOWSKI, 1986. Psychodidae (Diptera, Nematocera) found over streams of the Świętokrzyski National Park and its surroundings, *Fragmenta Faunistica*, **30**(5): 53–61.
- WAGNER, R., S. NIESIOŁOWSKI, 1987. Zwei neue *Chelifera*-Arten aus der *Havella*-Gruppe (Diptera, Empididae), *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, **36**(4): 109–112.
- WALCZAK, F., 1978. Występowanie i szkodliwość niektórych agrofagów upraw zbożowych w 1976 roku w Polsce [Occurrence and noxiousness of some diseases and pests of cereals in 1976 in Poland], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **62**: 11–45.
- WALCZAK, F., 1980. Nasilenie i występowanie ważniejszych chorób i szkodników upraw zbożowych w 1978 roku w Polsce [Appearance intensity and occurrence of more important diseases and pests of cereals in Poland in 1978], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **64**: 9–68.
- WALCZAK, F., 1985. Charakterystyka nasilenia i występowania ważniejszych chorób i szkodników zbóż w 1979 roku w Polsce [Characteristics intensity and occurrence of the most important diseases and pests of cereals in the year 1979 in Poland], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **65**(1981): 25–46.
- WALCZAK, F., 1986. Nasilenie występowania ważniejszych chorób i szkodników zbóż w 1980 roku w Polsce [Appearance intensity of more important diseases and pests of cereals in Poland in 1980], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin*, **66**[1983]: 13–30.
- WALCZAK, F., 1989. Pryszczarek zbożowiec (*Haplodiplosis equestris* Wagner) w Polsce [*Haplodiplosis equestris* Wagner in Poland – bioecology, physiography, harmfulness and control], *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **31**: 53–107.
- WALCZAK, F., 1995. Miniarki (Agromyzidae) - szkodniki upraw zbożowych w Polsce [Agromyzidae - the pests of cereal crops in Poland], *Materiały [XXXV] Sesji Nauk Instytutu Ochrony Roślin. Część II postery (= Proceedings of the [XXXV] scientific Meeting of the Institute of Plant Protection. Part II - posters)*: 15–18.
- WALCZAK, F., 1998. System for warning and control of leaf mining flies and leaf beetles on cereal crops, *Journal of Plant Protection Research*, **38**(1): 65–69.
- WALCZAK, F., 2003. Wpływ temperatury i wilgotności na rozwój pryszczarka zbożowca (*Haplodiplosis equestris* Wagn.) dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego [The influence of temperature and humidity on *Haplodiplosis equestris* development for warning system], *Progress in Plant Protection*, **43**: 1001–1004.
- WALCZAK, F., 2007. Groźne szkodniki zbóż i metody ich zwalczania [Dangerous pests of cereals and methods for their control], *Ochrona Roślin*, **52**(6): 22–27.

- WALCZAK, F., A. BANDYK, M. JAKUBOWSKA, K. ROIK, A. TRATWAL, B. WIELKOPOLAN, J. ŻŁOTKOWSKI, 2013. Ocena uszkodzeń spowodowanych przez najważniejsze agrofagi głównych roślin uprawnych w Polsce, w roku 2012 [Evaluation of damage to main crops caused by the most important agrophages in Poland, in 2012], *Progress in Plant Protection*, **53**(4): 856–877.
- WALCZAK, F., M. GAŁĘZEWSKI, 2006. Rejonizacja i szkodliwość miniarek (Agromyzidae) występujących na zbożach [Regionalization and harmfulness of leaf miners (Agromyzidae) on cereal crops], *Progress in Plant Protection*, **46**(2): 386–389.
- WALCZAK, F., M. GAŁĘZEWSKI, M. JAKUBOWSKA, K. ROSIAK, A. TRATWAL, J. ŻŁOTKOWSKI, I. HERYNG, M. GAJEWSKI, 2009. Szkodliwość wybranych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w roku 2008 [Harmfulness of most important agrophages of crops in Poland in 2008], *Progress in Plant Protection*, **49**(2): 512–528.
- WALCZAK, F., M. GAŁĘZEWSKI, M. JAKUBOWSKA, A. SKORUPSKA, A. TRATWAL, A. WÓJTOWICZ, J. ŻŁOTKOWSKI, I. HERYNG, M. GAJEWSKI, 2008. Szkodliwość wybranych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2007 roku [Harmfulness of most important agrophages of crop plants in Poland in 2007], *Progress in Plant Protection*, **48**(1): 68–83.
- WALCZAK, F., M. GAŁĘZEWSKI, K. ROSIAK, K. KUBSIK, 2009. Dynamika lotu miniarek (Agromyzidae) występujących na pszenicy ozimej w warunkach Wielkopolski [Dynamic of cereal leaf miners (Agromyzidae) flight on winter wheat in Wielkopolska region], *Progress in Plant Protection*, **49**(2): 577–580.
- WALCZAK, F., L. GRENOWICZ, F. KAGAN, K. PIEKARCZYK, A. ROMANKOW-ZMUDOWSKA, 1993. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1992 roku oraz wstępne prognozy na rok 1993 [Harmfulness of most important agrophages of cultivated plants in Poland in 1992 and preliminary forecasting for 1993], *Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin*, **33**(1): 202–224.
- WALCZAK, F., L. GRENOWICZ, A. GAŚSIOROWSKA, M. JAKUBOWSKA, A. SKORUPSKA, A. TRATWAL, A. WÓJTOWICZ, 1999. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1998 r. oraz wstępne prognozy na rok 1999 [The noxiousness of the most important crop diseases, pests and weeds in Poland in 1998 and a preliminary forecast of their appearance in 1999], *Ochrona Roślin*, **43**(3): 3–11.
- WALCZAK, F., L. GRENOWICZ, A. GAŚSIOROWSKA, M. JAKUBOWSKA, A. SKORUPSKA, A. TRATWAL, A. WÓJTOWICZ, 2000. Zdrowotność roślin uprawnych w Polsce w roku 1999, wstępne prognozy występowania ważniejszych agrofagów w roku 2000 oraz stan zachwaszczenia roślin rolniczych [The health of cultivated plants in Poland in 1999, forecast of the principal pathogens in 2000 and infestation of agricultural crops], *Ochrona Roślin*, **44**(4): 3–11.
- WALCZAK, F., L. GRENOWICZ, P. MANYS, J. PIEKARCZYK, K. PIEKARCZYK, A. SKORUPSKA, A. WÓJTOWICZ, 1997. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1996 roku oraz wstępne prognozy na 1997 rok [Harmfulness of the most important agrophages of cultivated plants in Poland in 1996 and preliminary forecast for 1997], *Materiały XXXVII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. Progress in Plant Protection*, **37**(1): 250–270.

- WALCZAK, F., S. PRUSZYŃSKI, 1995. Miniarki (Agromyzidae) – szkodniki upraw zbożowych w Polsce [Mining flies (Agromyzidae) – pests of cereal crops in Poland], Proceedings of the XXXV Scientific Meeting of the Institute of Plant Protection. Part II – posters. Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **35**(2): 15–18.
- WALCZAK, F., K. ROIK, 2010. Short-term forecasting and monitoring of leaf miners (Agromyzidae) and leaf beetles (*Oulema* spp.) on winter wheat, Journal of Plant Protection Research, **50**(4): 496–500.
- WALCZAK, U., Z. MICHALSKA, 2013. Potwierdzenie występowania *Chromatomyia asteris* (Hendel, 1934) (Diptera: Agromyzidae) w Polsce [Confirmation of the occurrence of *Chromatomyia asteris* (Hendel, 1934) (Diptera: Agromyzidae) in Poland], Wiadomości Entomologiczne, **31**(2): 132.
- WALIGÓRA, H., 1995. Rozwój i plonowanie kukurydzy cukrowej uprawianej na glebie przykrytej folią [Development and yield of sweet corn grown in soil covered with plastic film], Prace z Zakresu Nauk Rolniczych, **79**: 151–156.
- WALIGÓRA, H. SULEWSKA, H., 1996. Podatność odmian kukurydzy cukrowej na porażenie przez ploniarkę (*Oscinella frit* L.) [Susceptibility of sugar maize varieties on frit fly (*Oscinella frit* L.) infestation], Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rolnictwo, **285**(48): 117–122.
- WALIGÓRA, H., W. SKRZYPCZAK, P. SZULC, 2008. Podatność odmian kukurydzy cukrowej na ploniarkę zbożówkę (*Oscinella frit* L.) i omacnicę prosowiankę (*Ostrinia nubilalis* Hbn.) [Susceptibility of sugar maize varieties on frit fly (*Oscinella frit* L.) and European corn borer (*Ostrinia nubilalis* Hbn.)], Progress in Plant Protection, **48**(1): 150–154.
- WALIGÓRA, H., A. WEBER, W. SKRZYPCZAK, A. SZABELSKA, 2011. Wpływ warunków pogodowych na uszkodzenia wybranych odmian kukurydzy cukrowej przez ploniarkę zbożówkę (*Oscinella frit* L.) [Influence of weather conditions on damages of some types of sugar maize by frit fly (*Oscinella frit* L.)], Nauka, Przyroda, Technologie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, **5**(2): 1–7.
- WAŁKOWSKI, W., 1991. Wzrost znaczenia szkodników zbóż [Increasing importance of cereal pests], Ochrona Roślin, **35**(5-6): 17–20.
- WAŁKOWSKI, W., 1991. Liczne wystąpienie niżnicy cięciały (*Opomyza florum* F.) (Diptera, Opomyzidae) na uprawach pszenicy ozimej w Wielkopolsce [Numerous occurrence of the yellow cereal fly (*Opomyza florum* F.) (Diptera, Opomyzidae) on winter wheat crops in Wielkopolska], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **31**(2): 10–123.
- WAŁKOWSKI, W., 2000. Pryszczarek *Contarinia (Stenodiplosis) bromicola* Marik. et Agaf. (Diptera, Cecidomyiidae) – groźny szkodnik stokłosa bezostnej (*Bromus inermis* Leyass.) [Gall midge *Contarinia (Stenodiplosis) bromicola* Marik. et Agaf. (Diptera, Cecidomyiidae) – dangerous pest of seed crops of smooth brome-grass (*Bromus inermis* Leyss.)], Progress in Plant Protection, **40**: 498–501.
- WAŁKOWSKI, W., 2001. Muchówka niezmiarkowata *Dicraeus tibialis* Mcq. (Diptera, Chloropidae) – poważny szkodnik nasiennych upraw stokłosa bezostnej (*Bromus inermis* Leyss.) [The chloropid fly *Dicraeus tibialis* Mcq. (Diptera, Chloropidae) – the serious pest

- of the seed crops of smooth brome-grass *Bromus inermis* Leyss], Progress in Plant Protection, **41**(2): 499–502.
- WAŁKOWSKI, W., 2002. Lot muchówek *Contarinia bromicola* Marik. et Agaf. (Diptera, Cecidomyiidae) na plantacji nasiennej i dziko rosnących trawostanach stokłosy bezostnej (*Bromus inermis* Leyss.) w 2001 roku [The flight of *Contarinia bromicola* Marik et Agaf. (Diptera, Cecidomyiidae) flies on seed plantation and some wild sites of smooth brome-grass (*Bromus inermis* Leyss.) in 2001], Progress in Plant Protection, **42**: 702–705.
- WAŁKOWSKI, W., 2003. Wylot muchówek *Contarinia bromicola* Marik. et Agaf. (Diptera, Cecidomyiidae) z larw zimujących w kłoskach stokłosy bezostnej (*Bromus inermis* Leyss.) w hodowlach doniczkowych [The emergence of adults of *Contarinia bromicola* Marik. et Agaf. (Diptera, Cecidomyiidae) from the maggots overwintering in the spikelets of brome-grass (*Bromus inermis* Leyss.) in the pot experiments], Progress in Plant Protection, **43**(2): 1012–1015.
- WAŁKOWSKI, W., 2007. Lot muchówek *Dicraeus vagans* Mg. (Diptera, Chloropidae) na rajgrasie wyniosłym [*Arrhenatherum elatius* (L.) P. B.] (Poaceae) w latach 2004-2005 [Flight of *Dicraeus vagans* Mg. (Diptera, Chloropidae) on the tall oat-grass [*Arrhenatherum elatius* (L.) P. B.] (Poaceae) in 2004-2005], Progress in Plant Protection, **47**(1): 378–382.
- WASSILKOWSKA, A., CZAPLICKA, M. POLUS, 2016. Imaging of aquatic organisms using variable-pressure SEM, Czasopismo Techniczne. Środowisko, **1-Ś**(11): 157–170.
- WEGNER, E., 1979. Changes in the structure of mosquito (Diptera, Culicidae), communities in the Kampinos Forest for 40 years, Memorabilia Zoologica, **30**: 131–144.
- WEGNER, E., 1982. Mosquitoes (Diptera, Culicidae) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zoologica, **36**: 201–216.
- WEGNER, E., 1988. Biology and occurrence of mosquitoes (Diptera: Culicidae) which have been recorded in plague numbers in Poland, Wiadomości Parazytologiczne, **44**(4): 749–750.
- WEGNER, E., 1991. Komary kłujące (Diptera, Culicidae) Świętokrzyskiego Parku Narodowego [Mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the Świętokrzyski National Park], Fragmenta Faunistica, **35**(1-8): 65–81.
- WEGNER, E., 1999a. Komary (Diptera, Culicidae) Puszczy Białowieskiej [Mosquitoes (Diptera, Culicidae) of Białowieża Forest], Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, **18**(1): 69–74.
- WEGNER, E., 1999b. Autumnal development of vernal mosquitoes in Kampinos Forest near Warsaw, European Mosquito Bulletin, **5**: 21–24.
- WEGNER, E., 2000a. Zagrożenia dla stawonogów wodnych i lądowych związane z akcjami zwalczania komarów [Freshwater and land arthropods endangered with mosquito control treatments], Wiadomości Entomologiczne, **18** (Suplement 2): 275–283.
- WEGNER, E., 2000b. Występowanie komarów (Diptera: Culicidae) – ważnych wektorów chorób ludzi – w miastach Polski [Occurrence of mosquitoes (Diptera: Culicidae) – important human disease vectors – in cities of Poland], pp. 65–72. In: A. BUCZEK, Cz.

- BŁASZAK (eds.), Stawonogi pasożytnicze i alergogenne [Parasitic and allergic arthropods], KGM, Lublin, 235 pp.
- WEGNER, E., 2001. Culicidae, pp. 271–272. In: J. M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ (eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, IBL, 403 pp.
- WEGNER, E., 2002. Preliminary study of mosquitoes (*Diptera: Culicidae*) of the Narew National Park in Poland, *Fragmenta Faunistica*, **45**: 57–65.
- WEGNER, E., 2004. Rola komarów (*Diptera: Culicidae*) w cyklu krążenia wirusa Zachodniego Nilu [Role of mosquitoes (*Diptera: Culicidae*) in West Nile virus cycle], pp. 259–264. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.), Stawonogi. Interakcje pasożyt – żywiciel [Arthropods. Host-Parasite Interactions], Liber, Lublin, 305 pp.
- WEGNER, E., 2006. Mass occurrences of blackflies (*Diptera: Simuliidae*) and control actions against them in Poland, *Acta Entomologica Serbica*, **14** (Supplement): 155–159.
- WEGNER, E., 2007a. Komary (*Culicidae*), pp. 37–40, 71–72. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- WEGNER, E., 2007b. Program biologicznego zwalczania komarów na obszarze chronionego krajobrazu w Warszawie [Programme of biological mosquito control implemented within the Area of Protected Landscape in Warsaw], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **23**: 67–70.
- WEGNER, E., 2008. Mosquito fauna (*Diptera: Culicidae*) of five different towns in Poland with special reference to the occurrence of human disease vectors, *Fragmenta Faunistica*, **51**(1): 15–22.
- WEGNER, E., 2009. Mosquitoes (*Diptera: Culicidae*) of the Iława Lakeland Landscape Park (Poland), *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 71–76.
- WEGNER, E., E. BOKŁAK, 2003a. Czynniki anty-hemostatyczne w ślinie komarów (*Culicidae*) i meszek (*Simuliidae*) – hematofagicznych muchówek (*Diptera*) o różnym sposobie żerowania [Anti-haemostatic agents from the saliva of mosquitoes (*Diptera: Culicidae*) and blackflies (*Diptera: Simuliidae*) due to their way of blood-feeding], pp. 125–136. In: A. BUCZEK, Cz. BŁASZAK (eds.) Stawonogi i żywiciele [Arthropods and hosts], Liber Lublin, 476 pp.
- WEGNER, E., E. BOKŁAK, 2003b. Economic and medical importance of blackflies (*Diptera: Simuliidae*) and methods of their control, p. 98. In: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite znaczenie medyczne i sanitarne [Parasitic, allergenic and poisonous arthropods – medical and sanitary significance], V Międzynarodowe Sympozjum (AM-Lublin, Kom. Zool. PAN). Kazimierz Dolny 12-15 V 2003, Liber, Lublin.
- WEGNER, E., J. DONIEC, 2003. Biologiczne zwalczanie komarów w Warszawie w 2002 roku. Program dla Wilanowa [The programme of mosquito control at Wilanow (Warsaw) in 2002], *Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji*, **2**(33): 28–31.

- WEGNER, Z., 1986. The biology and epidemiological role of arthropods in the environments at various stages of anthropogenization. A. Stage of investigations on Ixodides, parasites of rodents and Nematocera, *Wiadomości Parazytologiczne*, **32**(4-6): 339–349.
- WEGNER, Z., 1988. Cases of myiasis reported from Poland, pp. 229–232. In: *Medical and Veterinary Dipterology. Proceedings of the International Conference, November 30–December 4, 1987, České Budějovice, Czechoslovakia*, 305 pp.
- WEGNER, Z., B. KUBICA-BIERNAT, J. STAŃCZAK, M. RACEWICZ, 1993. Badania faunistyczno-ekologiczne nad hematofagicznymi muchówkami prowadzone w okolicach jeziora Żarnowieckiego w latach 1988-1991. Część I. Komary (Diptera, Culicidae) [Faunistic-ecological investigations on hematophagous flies conducted on Żarnowieckie Lake. Part I. Mosquitoes (Diptera, Culicidae)], *Biuletyn Metodyczny Organizacyjny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej*, **26**: 55–72.
- WEGNER, Z., J. STAŃCZAK, G. OKRÓY-RYSOP, 1991. Badania doświadczalne nad redukcją komarów z rodzaju *Anopheles* przy zastosowaniu wybranych insektycydów [Experimental research on *Anopheles* mosquito control using selected insecticides], *Wiadomości Parazytologiczne*, **37**(1): 179–183.
- WEIGEL, J. A., 1806. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Zehnter Theil. Verzeichniss der Thiere die in Schlesien bisher entdeckt und bestimmt sind, Berlin, VIII+358 pp.
- WEIGELT, S., 1924. Jak przedstawia się ziarno pszenicy zniszczonej przez niezmiarkę? [How looks the wheat grain damaged by the gout-fly?], *Gazeta Rolnicza*, **64**(40): 991–992.
- WEITZEL, T., P. JAWIEŃ, K. RYDZANICZ, E. LONC, N. BECKER, 2015. *Culex pipiens* s. l. and *Culex torrentium* (Culicidae) in Wrocław area (Poland): occurrence and breeding site preferences of mosquito vectors, *Parasitology Research*, **114**(1): 289–295.
- WENGRIS, J., 1962. Szkodniki roślin uprawnych występujące w województwie olsztyńskim i możliwości ich rejonizacji [Plant and cereal vermin found in the province of Olstyn and the possibility of their segregation into regions], *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie*, **12**: 9–17.
- WERNER, D., 2003. The Simuliidae (Diptera) of the River Oder and its tributaries, with special reference to the re-appearance of *Simulium (Schoenbaueria) nigrum* (Meigen) in larger rivers in Central Europe, *Journal of Natural History*, **37**(12): 1509–1528.
- WERSZKO, J., Ż. STEINER-BOGDASZEWSKA, W. JEŻEWSKI, T. SZEWCZYK, G. KURYŁO, M. WOŁKOWYCK, P. WRÓBLEWSKI, G. KARBOWIAK, 2020. Molecular detection of *Trypanosoma spp.* in *Lipoptena cervi* and *Lipoptena fortisetosa* (Diptera: Hippoboscidae) and their potential role in the transmission of pathogens, *Parasitology*, **147**(14): 1629–1635.
- WERSZKO, J., T. SZEWCZYK, Ż. STEINER-BOGDASZEWSKA, Z. LASKOWSKI, G. KARBOWIAK, 2019. Molecular detection of *Anaplasma phagocytophilum* in blood-sucking Flies (Diptera: Tabanidae) in Poland, *Journal of Medical Entomology*, **56**(3): 822–827.
- WERSZKO, J., T. SZEWCZYK, Ż. STEINER-BOGDASZEWSKA, P. WRÓBLEWSKI, G. KARBOWIAK, Z. LASKOWSKI, 2019. Molecular detection of *Megatrypanum* trypanosomes in tabanid flies, *Medical and Veterinary Entomology*, **34**(1): 69–73.

- WEYER, F., 1935. Die Rassenfrage bei *Culex pipiens* in Deutschland, Zeitschrift für Parasitenkunde, **8**(1): 104–115.
- WEYER, F., 1938. Die geografische Verbreitung der Rassen von *Anopheles maculipennis* in Deutschland, Zeitschrift für Parasitologie, **10**: 437–463.
- WĘGOREK, W., B. KARCZEWSKI, 1962. Wstępne badania nad zastosowaniem aerozoli w zwalczaniu komarów (Culicinae) [Preliminary studies on the the use of aerosols in the fight against mosquitoes (Culicinae)], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, **17**: 95–111.
- WHITE, I., V. KORNEYEV, 1989. A revision of the western Palearctic species of *Urophora* Robineau-Desvoidy (Diptera: Tephritidae), Systematic Entomology, **14**: 327–374.
- WIATR, B., 1971. Badania nad muchówkami z rodziny Hippoboscidae (Diptera, Pupipara) pasożytującymi na ptakach w Polsce [Investigations on the Hippoboscidae (Diptera, Pupipara) parasiting on birds in Poland], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C, **24**: 35–58.
- WIACKOWSKA, I., 1963. Wstępne badania nad drapieżnymi muchówkami (Syrphidae, Diptera) w sadach Skierniewic [Preliminary studies on predatory flies (Syrphidae, Diptera) in orchards of Skierniewice], Prace Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, **7**: 227–231.
- WIACKOWSKI, S., 1957a. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka [The entomofauna of pine stumps in relation to the age and size of stump], Ekologia polska, A, **5**(3), 13–140.
- WIACKOWSKI, S., 1957b. Wyniki hodowli pasożytów owadów leśnych. Część I [Results of cultivation of forest insects parasites Part I], Polskie Pismo Entomologiczne, **26**: 311–320.
- WIACKOWSKI, S. K., I. WIACKOWSKA, 1968. Investigations on the entomofauna accompanying aphids occurring on fruit trees and bushes, Polskie Pismo Entomologiczne, **38**(2): 255–283.
- WIECH, K., 1996. Intercropping as possible method of cabbage pest control in Poland, pp. 675–678. In: Brighton Crop Protection Conference: Pests & Diseases – 1996: Volume 2: Proceedings of an International Conference, Brighton, UK, 18-21 November 1996.
- WIECH, K., J. ADOMAS, 1994. Szkodliwa fauna bukszpanu [The harmful fauna of box], Ochrona Roślin, **38**(8): 6.
- WIECH, K., B. JANKOWSKA, 1994. Występowanie szkodliwej i pożytecznej entomofauny na różnych warzywach kapustnych [The occurrence of pests and beneficial insects on different cruciferous vegetables], Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, **34**(1): 229–236.
- WIECH, K., A. JELEŃ, A. FILIPOWICZ, 1995. Wpływ współrzędnej uprawy marchwi z cebulą na występowanie roślinożerne entomofauny [The effect of intercropping carrot with onion on the occurrence of some phytophagous insects], pp. 371–373. In: Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauka Praktyce Ogrodniczej z okazji XXV-lecia Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie [Materials of the national scientific conference Science of Gardening Practice on the occasion of the 25th

anniversary of the Faculty of Horticulture of the Agricultural University of Lublin], Wydział Ogrodniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie; Lublin.

- WIECH, K., M. PNIĄK, 1999. Znaczenie *Aleochara bilineata* Gyll. (Coleoptera: Staphylinidae) w ograniczaniu liczebności śmietek w uprawie cebuli i kapusty, [The role of *Aleochara bilineata* Gyll. in decreasing the numbers of cabbage and onion fly], Progress in Plant Protection, **39**(2): 422–424.
- WIECH, K., A. WNUK, E. WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, B. JANKOWSKA, 2009. Wpływ infrastruktury ekologicznej na agrofagi i organizmy pożyteczne w uprawach warzyw [The influence of ecological infrastructure on vegetable pests and beneficial insects], Progress in Plant Protection, **43**(3): 1124–1130.
- WIEDEŃSKA, J., 1986. Sygaczowate (Diptera, Limoniidae) Gór Świętokrzyskich. Cz. I. Limoniidae doliny Lubrzanki [Crane-flies (Diptera, Limoniidae) of Świętokrzyskie Mts. Part I. Limoniidae of the Lubrzanka River valley], Fragmenta Faunistica, **30**(7): 99–120.
- WIEDEŃSKA, J., 1987. Morphologie der Larven und Puppen einiger *Phylidorea*-Arten (Diptera, Limoniidae), Tijdschrift voor Entomologie, **130**: 33–47.
- WIEDEŃSKA, J., 1991. Crane-fly (Diptera, Limoniidae) of the Świętokrzyskie Mountain. Part II. Limoniidae of the Łysogóry Chain, Fragmenta Faunistica, **35**: 49–64.
- WIEDEŃSKA, J., 1993. Crane-fly species (Diptera, Nematocera, Limoniidae) new for Polish fauna, Polskie Pismo Entomologiczne, **62**(1-4): 281–284.
- WIEDEŃSKA, J., 1996. Crane-flies (Limoniidae, Diptera) of Roztocze and of a part of "Puszcza Solska" (Kotlina Sandomierska), Fragmenta Faunistica, **39**(1/9): 113–126.
- WIEDEŃSKA, J., 1998. Nowe dla fauny Polski gatunki kreślowatych (Diptera Nematocera: Pediciidae, Limoniidae) z Gorceńskiego Parku Narodowego [Crane-fly species (Diptera Nematocera: Pediciidae, Limoniidae) from the Gorce National Park, new for Polish fauna], Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, **17**(2): 105–109.
- WIEDEŃSKA, J., 2007. Sygaczowate (Limoniidae), pp. 46–48, 74–77; Kreślowate (Pediciidae), pp. 48–49, 77. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- WIEDEŃSKA, J., 2008. Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera Nematocera) Rezerwatu "Parowy Janinowskie" koło Łodzi [Crane-flies of families Limoniidae and Pediciidae (Diptera Nematocera) of the „Parowy Janinowskie” nature reserve near Łódź], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **24**: 43–49.
- WIEDEŃSKA, J., 2010. Sygaczowate (Limoniidae) i kreślowate (Pediciidae) (Diptera: Nematocera), pp. 129–137. In: R. JASKUŁA, G. TOŃCZYK (eds.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich [Insects (Insecta) of Łódź Elevations Landscape Park], Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.

- WIEDEŃSKA, J., 2014. Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Nematocera) Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. 1. Sygaczowate i kreślowate wybranych zbiorowisk roślinnych w Dolinie Kamienicy [Crane-flies of the families Limoniidae and Pediciidae (Diptera, Nematocera) of the Gorce National Park. Part 1. Crane-flies of the selected plant communities in the Kamienica Valley], *Ochrona Beskidów Zachodnich*, **5**: 7–19.
- WIEDEŃSKA, J., 2015a. Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Nematocera) Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Aktywność lotów sygaczowatych i kreślowatych [Crane-flies of the families Limoniidae and Pediciidae (Diptera, Nematocera) of the Gorce National Park. Part 2. Flight activity of the crane-flies], *Ochrona Beskidów Zachodnich*, **6**: 37–57.
- WIEDEŃSKA, J., 2015b. *Achyrolimonia neonebulosa* (Alexander, 1924) (Diptera Nematocera: Limoniidae) – nowy gatunek w faunie Polski oraz inne sygaczowate okolic Łodzi [Achyrolimonia neonebulosa (Alexander, 1924) (Diptera Nematocera: Limoniidae) – the new species from Poland and others crane-flies near Łódź], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 55–58.
- WIEDEŃSKA, J., 2017. Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Nematocera) Gorczańskiego Parku Narodowego. Cz. 3. Dokumentacja faunistyczna [Crane-flies of the families Limoniidae and Pediciidae (Diptera, Nematocera) of the Gorce National Park. Part 3. Faunistic data], *Ochrona Beskidów Zachodnich*, **7**: 7–31.
- WIEDEŃSKA, J., 2019a. Sześć nowych gatunków sygaczowatych (Diptera: Limoniidae) w faunie Polski [Six species of crane-flies (Diptera: Limoniidae) new for the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 22–31.
- WIEDEŃSKA, J., 2019b. Sześć nowych gatunków sygaczowatych (Diptera: Limoniidae) w faunie Polski - sprostowanie. *Dicranomyia* (*D.*) *hyalinata* (Zetterstedt, 1851) - gatunek błędnie zidentyfikowany [Six species of crane-flies (Diptera: Limoniidae) new for the Polish fauna - correction. *Dicranomyia* (*D.*) *hyalinata* (Zetterstedt, 1851) - the misidentified species], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 80–83.
- WIEDEŃSKA, J., M. KLUKOWSKA, 2013. Muchówki – Diptera, pp. 117–131. In: G. TOŃCZYK, J. SICIŃSKI (eds.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych [The key to determining benthos macroinvertebrates for the assessment of ecological status of surface waters], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 236 pp.
- WIELGOSZ, S., 1975. *Xenochironomus xenolabis* Kieffer (Chironomidae, Diptera) nowy gatunek dla fauny Pojezierza Mazurskiego [*Xenochironomus xenolabis* Kieffer (Chironomidae, Diptera) a new species for the fauna of Masurian Lakeland], *Przełęcz Zoologiczny*, **19**(2): 218–220.
- WIELGOSZ, S., 1979. The effect of wastes from the town of Olsztyn on invertebrate communities in the bottom of the River Lyna, *Acta Hydrobiologica*, **21**(2): 149–165.

- WIERZBICKA, B., J. MAJKOWSKA-GADOMSKA, 2012. The effect of biological control of the carrot fly (*Psila rosae*) on the yield and quality of carrot (*Daucus carota* L.) storage roots, *Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus*, **11**(2): 29–39.
- WIERZBICKA, J., P. ŚMIETANA, 1999. The food of *Branchiobdella* Odier, 1823 (Annelida) dwelling on crayfish and the occurrence of the fish parasite *Argulus* Müller, 1785 (Crustacea) on the carapace of *Pontastacus leptodactylus* (Esch.), *Acta Ichthyologica et Piscatoria*, **29**(1): 93–99.
- WIERZEJSKI, A., 1867. Zapiski z wycieczki podolskiej, *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej*, **1**: 165–179.
- WIERZEJSKI, A., 1881a. O przeobrażeniu muchy *Liponeura brevisrostris* Löw?, *Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności*, **8**: 268–286 + tab. VII.
- WIERZEJSKI, A., 1881b. Zur Kenntnis der Blepharoceriden-Entwicklung, *Zoologischer Anzeiger*, **4**(81): 212–216.
- WIERZEJSKI, A., 1883. Uzupełnienie rozprawy pt. „O przeobrażeniu muchy *Liponeura brevisrostris* Löw”, *Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności*, **10**: 56–59.
- WIERZEJSKI, A., 1891a. Żywot i prace Maksymiliana Nowickiego, *Kosmos*, **16**: 1–24.
- WIERZEJSKI, A., 1891b. Dr. Maximilian Siła-Nowicki. Ein Nachruf, *Wiener Entomologische Zeitung*, **10**: 17–30.
- WIEWIÓRA, I., I. ŁUCZAK, 2003. The use of onion sets as "trap plants" to protect onion seed against insect pest, *Bulletin OILB-SROP (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants. West Palaearctic Regional Section)*, **26**(3): 301–305.
- WILKOŃ-MICHALSKA, J., R. SZADZIEWSKI, 1977. Beziehungen zwischen der Flora und insbesondere der Dipterenfauna der Binnenlandsaltzböden von Kujawy. In: R. TÜXEN (ed.), *Berichte der internationalen Symposien der internationalen Vereinigung für Vegetationskunde: Vegetation und Fauna*, **16**: 253–264.
- WILLIMSKY, B., 1926. Die Weizenhalmfliege (oder -Made = *Chlorops taeniopus*), *Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für Provinz Schlesien*, **30**(38): 1092.
- WILŻAK, T., P. ŻURAWLEW, 2008, *Przyroda Powiatu Pleszewskiego [Nature of the Pleszew County]*, Starostwo Powiatowe, Pleszew, 146 pp.
- WINIARSKA, G., 2007. Ćmiankowate (Psychodidae), pp. 42–43, 72–73. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II]*, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- WINIARSKA, W., 1986. Muchówki z rodziny nasiennicowatych (Diptera, Tephritidae) zasiedlające kwiatostany *Cirsium arvense* (L.) Scop. [Tephritids (Diptera) attacking the flower heads of *Cirsium arvense* (L.) Scop.], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**(1): 701–715.

- WINIARSKA, W., 1992. Owocanka południówka – *Ceratitis capitata* (Wied.) (Tephritidae) – szkodnik kwarantannowy w Polsce, [The Mediterranean fruit fly – *Ceratitis capitata* (Wied.) (Tephritidae) – a quarantine pest in Poland], *Ochrona Roślin*, **36**(6): 13–14.
- WINIARSKA, W., 1995a. Nasionnica *Rhagoletis alternata* Fll. jako szkodnik owoców szupinkowych róży pomarszczonej [Rose hip fly (*Rhagoletis alternata* Fll.) as a pest of individual *Rosa rugosa* fruits], *Ochrona Roślin*, **39**(7): 4.
- WINIARSKA, W., 1995b. Wstępne obserwacje nad składem gatunkowym owadów zasiedlających kwiatostany łopianu mniejszego – *Arctium minus* (Hill.) Bernh. (Compositae) [Preliminary study on the insects living inside the heads of *Arctium minus* (Hill.) Bernh. (Compositae)], *Wiadomości Entomologiczne*, **14**(2): 69–74.
- WINIARSKA, W., 1996. Wrogowie naturalni mszycy jodłowej korowej *Dreyfusia piceae* (Ratz.) (Homoptera, Adelgidae) [Natural enemies of the fir bark aphid, *Dreyfusia piceae* (Ratz.) (Homoptera, Adelgidae)], *Sylwan*, **140**(6): 43–47.
- WINIARSKA, W., 1998a. Muchówki z rodziny Chamaemyiidae cennym czynnikiem biologicznego zwalczania mszyc [Flies from the family Chamaemyiidae, valuable agents in the biological control of aphids], *Ochrona Roślin*, **42**(6): 19.
- WINIARSKA, W., 1998b. Owady (Insecta: Lepidoptera, Diptera) uszkadzające owoce róży pomarszczonej, *Rosa rugosa* (Thunb.) [Insects (Insecta, Diptera) damaging fruits of *Rosa rugosa* (Thunb.)], *Wiadomości Entomologiczne*, **17**(2): 105–108.
- WINNERTZ, J., 1846. Beschreibung einiger neuen Gattungen aus der Ordnung der Zweiflugler, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **7**(1): 11–20.
- WINNERTZ, J., 1852a. Dipterologisches, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **13**(2): 49–58.
- WINNERTZ, J., 1852b. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Ceratopogon* Meigen, *Linnaea Entomologica*, **6**: 1–80.
- WINNERTZ, J., 1853. Beitrag zu einer Monographie der Gallmücken, *Linnaea Entomologica*, **8**: 154–324.
- WINNERTZ, J., 1854. Ueber *Cecidomyia juniperina*. Linn. und *Cecidomyia Pisi*. Nov. spec., *Stettiner Entomologische Zeitung*, **15**: 322–327.
- WINNERTZ, J., 1863. Beitrag zu einer Monographie der Pilzmücken (Mycetophilidae), *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **13**: 637–964.
- WINNERTZ, J., 1867. Beitrag zu einer Monographie der Sciarinen, Wien, 187 pp.
- WINNERTZ, J., 1868. Acht neue Arten der Gattung *Sciara* von Dr. Nowicki in der Tatra und in Podolien eingesammelt, *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, **18**: 533–540.
- WIRKOWSKA, M., 1997. Chrzęszcze, błonkówki i muchówki (Coleoptera, Hymenoptera, Diptera) minujące liście drzew i krzewów Barlinka i okolicy [Coleopterans, Hymenopterans and Dipterans mining the leaves of trees and shrubs in Barlinek and its environs], *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C*, **44**: 49–57.
- WIRTH, W. W., 1975. A revision of the brine flies of the genus *Ephydra* of the Old World (Diptera: Ephydriidae), *Entomologica Scandinavica*, **6**(1): 11–44.

- WIŚNIEWSKI, B., 1987. *Mesopolobus pinus* Hussey, 1960 (Hym., Pteromalidae), ein neuer Parasit von *Megastigmus suspectus* Borries, 1895 (Hym., Torymidae) in Weisstannensamen. Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz, **60**: 67–68.
- WIŚNIEWSKI, B., R. DOBOSZ, 1998. *Chalcis sispes* (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera: Chalcidoidea) – nowy w faunie Polski gatunek bleskotki [*Chalcis sispes* (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera: Chalcidoidea) – a new to the Polish fauna chalcid-wasp species], Wiadomości Entomologiczne, **17**(1): 55–58.
- WITEK, A., Ł. E. MIELCZAREK, B. SOSZYŃSKI, R. ŻÓRALSKI, P. TRZCIŃSKI, Z. MOCARSKI, R. KAŹMIERCZAK, A. TOFILSKI, 2015. Sprawozdanie z V-tych Warsztatów Dipterologicznych PTE – Syrphidae [Report of the 5-th Dipterological Workshop of the Polish Entomological Society – Syrphidae], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **31**: 77–81.
- WITA, I., M. O. OVCHARENKO, U. DZIESZUK, 1998. Ultrastructure of *Neoperezia chironomi* (Microspora, Thelohaniidae) from *Chironomus plumosus* larvae found in Poland, Vestnik Zoologii, **32**(1-2): 108–115.
- WITKOWSKA, D., P. WOJNAROWSKA, 1964. Wyniki doświadczeń nad skutecznością działania preparatów chemicznych przeciwko larwom przyszczarka gruszowca (*Dasyneura pyri* Bouché) [Results of field experiments upon the effectivity of new chemical preparations against larvae of pear leaf midge (*Dasyneura pyri* Bouché)], Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, **27**: 115–128.
- WITTECZEK, K., 1998. Owady uszkadzające szyszki i nasiona świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. w wybranych drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego [Insects damaging the cones and seeds of the Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. in selected wood stands in the Gorce National Park], Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, **17**: 111–123.
- WITTECZEK, K., 2000. Plemeliówka świerkówka *Plemeliella abietina* Seitn. (Diptera, Cecidomyiidae) i jej parazytoid *Anomus hohenheimensis* (Ratzb.) (Hymenoptera, Pteromalidae) w Gorczańskim Parku Narodowym [*Plemeliella abietina* Seitn. (Diptera, Cecidomyiidae) and its a parasite *Anomus hohenheimensis* (Ratzb.) (Hymenoptera, Pteromalidae) in Gorce National Park], Sylwan, **144**(9): 101–108.
- WITTECZEK, K., 2009. Entomofauna szyszek i nasion świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. w wybranych drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Część I. Charakterystyka grup cenotycznych [Cone and seed entomofauna of Norway spruce *Picea abies* (L.) Karst. in the selected stands of the Gorce National Park. Part I. Characterization of the coenotic groups], Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, **47**: 47–72.
- WŁÓDEK, J., 1924. Jeszcze na temat niezmiarki [Again on the subject of gout-fly], Gazeta Rolnicza, **64**(52): 1283–1287.
- WNUK, A., 1971. Bzygowate (Syrphidae, Diptera) drapieżcy mszycy kapuścianej *Brevicoryne brassicae* (L.) (Aphididae, Homoptera) [Flower flies (Syrphidae, Diptera) predators of cabbage aphid *Brevicoryne brassicae* (L.) (Aphididae, Homoptera)], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej, Kraków, **62**: 45–53.

- WNUK, A., 1972. Badania nad składem gatunkowym drapieżnych bzygowatych (Syrphidae, Diptera) występujących w koloniach mszyc na drzewach i krzewach owocowych [Investigations on the species composition of predaceous Syrphidae (Diptera) occurring in the colonies of aphids on fruit trees and shrubs], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **42**(1): 236–247.
- WNUK, A., 1973a. Materiały do znajomości biologii mszycożernych bzygowatych (Diptera, Syrphidae) [Materials for knowledge of biology of aphidophagous flower flies (Diptera, Syrphidae)], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **144**: 291–297.
- WNUK, A., 1973b. Bzygowate (Syrphidae, Diptera) drapieżcy mszyc występujących na drzewach i krzewach owocowych w okolicach Krakowa [Flower-flies (Syrphidae, Diptera) as predators on aphids occurring on fruit trees and shrubs in the environs of Krakow], *Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris*, **1**: 69–85.
- WNUK, A., 1973c. Z zagadnień ekologii mszycożernych bzygowatych (Syrphidae, Diptera) [Some aspects on ecology of aphidophagous flower flies (Syrphidae, Diptera)], *Wiadomości Ekologiczne*, **19**: 377–382.
- WNUK, A., 1974. Pasożyty mszycożernych bzygowatych (Diptera: Syrphidae) [The parasites of aphid-feeding larvae of hover-flies (Diptera: Syrphidae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **44**(4): 865–875.
- WNUK, A., 1975. Uwagi o hodowli mszycożernych bzygowatych (Diptera, Syrphidae) [Notes on the breeding of aphidophagous hoverflies (Diptera, Syrphidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **19**: 256–258.
- WNUK, A., 1977. Ocena skuteczności drapieżnictwa *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera: Syrphidae) w ograniczaniu *Aphis pomi* Deg. (Hom. Aphididae) [Die Feindtätigkeit von *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera: Syrphidae) bei Begrenzung der *Aphis pomi* Deg. (Hom. Aphididae)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **47**(4): 755–760.
- WNUK, A., 1978. Drapieżne muchówki (Diptera) [Predatory flies (Diptera)], pp. 267–285. In: J. BOCZEK, J. J. LIPA (eds.), *Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin* [Biological methods of control of plant pests], PWN Warszawa, 594 pp.
- WNUK, A., 1979. *Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776) (Diptera: Syrphidae) jako drapieżca mszyc (Homoptera, Aphidodea) [*Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776) (Diptera, Syrphidae) as an aphid (Homoptera: Aphidoidea) predator], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Rozprawy*, **72**: 1–64.
- WNUK, A., 1982. Czynniki wpływające na efektywność działania mszycożernych bzygowatych (Syrphidae, Diptera) [Factors affecting the efficiency of aphidophagous hoverfly (Syrphidae, Diptera)], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **251**: 101–113.
- WNUK, A., 1986. Wpływ wybranych pestycydów na drapieżcę mszyc *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera, Syrphidae) [Effect of some pesticides on predator of aphids *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera, Syrphidae)], *Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria*, **15**: 235–242.
- WNUK, A., 1993. Możliwości ograniczenia zabiegów mszycobójczych przy uwzględnieniu działalności drapieżnych Syrphidae [Possibilities of limiting aphidophagous treatments

- with consideration of the activity of predatory Syrphidae], pp. 309–313. In: Materiały z Konferencji „O lepszą jakość produktów ogrodniczych”. Akademia Rolnicza w Krakowie.
- WNUK, A., 1994. Klucz do oznaczania szkodników roślin motylkowatych grubonasiennych [The key for identification of pests of large-grained papilionaceous plants], pp. 208–221. In: M. W. KOZŁOWSKI, J. BOCZEK (ed.), Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych [Diagnosis of plant pests and their natural enemies], Wyd. SGGW Warszawa. vol. I, 328 pp.
- WNUK, A., 1998. Mszycożerne bzygowate (Syrphidae) występujące w koloniach mszyc na krzewach ozdobnych [Aphidophagous hoverfly (Syrphidae) occurring in the colonies of aphids on ornamental shrubs], p. 101. In: Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Ogrodnictwo ozdobne przełomu wieków”. Kraków 14 –15 maja 1998. Akademia Rolnicza Kraków.
- WNUK, A., 2000a. Rola bzygowatych Syrphidae w ograniczaniu liczebności mszyc [The role of Syrphidae in the reduction of aphid numerousness], *Ochrona Roślin*, **44**(9): 6–7.
- WNUK, A., 2000b. Ornamental shrubs in the food chain of aphidophagous Syrphidae (Diptera), *Protection of Plant Collections against Pests and Diseases*, **1**: 45–52.
- WNUK, A., 2004. Occurrence of aphidophagous syrphid (Diptera, Syrphidae) in colonies of *Macrosiphum rosae* (L.) on roses in Botanic Garden of the Jagiellonian University Cracov. *Protection of Plant Collections Against Pest and Diseases*, **2**: 44–48.
- WNUK, A., 2005. Roślinność w łańcuchu pokarmowym dla mszycożernych bzygowatych (Diptera, Syrphidae) [Vegetation in the food chain for aphidophagous hoverfly (Syrphidae)], pp. 95–104. In: K. WIECH, H. KOŁOCZEK, P. KASZYCKI (eds.). *Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku – nowe wyzwania i zagrożenia* [The impact of agricultural activities on the environment], Wyd. Fundacja Na Rzecz Wspierania Badań Naukowych Wydz. Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie.
- WNUK, A., W. CIEŻ, 1997a. Impact of early-spring cutting of timothy (*Phleum pratense* L.) on harmfulness of timothy grass fly *Amaurosoma* Beck. (Diptera: Scatophagidae), *Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin*, **26**(1-2): 13–17.
- WNUK, A., W. CIEŻ, 1997b. Harmfulness of timothy grass-flies *Amaurosoma* Beck. (Diptera: Scatophagidae) on various cultivars of timothy (*Phleum pratense*), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **66**(1/2): 169–176.
- WNUK, A., W. CIEŻ, 2002. Ocena różnych sposobów określenia terminów pojawiania się kłóśnic *Amaurosoma* sp. (Diptera, Scatophagidae) na plantacjach tymotki łąkowej [Assessment of the different ways to determine the terms of appearance of timothy fly *Amaurosoma* sp. (Diptera, Scatophagidae) on plantations of timothy grass], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa – Perspektywy rozwoju ochrony roślin w Polsce w XXI wieku*, **387**(82): 249–253.
- WNUK, A., R. FUCHS, 1977. Obserwacje nad efektywnością ograniczenia liczebności mszycy kapuścianej – *Brevicoryne brassicae* (L.) przez bzygowate (Diptera, Syrphidae) [The observations on the effectiveness of the limitation of *Brevicoryne brassicae* (L.) by Syrphidae], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **47**(1): 147–155.

- WNUK, A., J. GOSPODAREK, 1999. Occurrence of aphidophagous Syrphidae (Diptera) in colonies of *Aphis fabae* Scop., on its various host plants, *Annals of Agricultural Sciences, Series E, Plant Protection*, **28**(1-2): 7–16.
- WNUK, A., B. GUT, 1994. Atrakcyjność kwiatów dziko rosnących Umbelliferae dla mszycożernych Syrphidae (Diptera) [The attractiveness of wild Umbelliferae flowers to aphidophagous Syrphidae (Diptera)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **63**(1/2): 197–206.
- WNUK, A., M. LANGER, 1984. Wpływ pokarmu i zagęszczenia mszyc na zachowanie się larw *Episyrphus balteatus* (Deg.) (Diptera: Syrphidae) [Influence of food and aphids density on the behaviour of *Episyrphus balteatus* larvae (Diptera, Syrphidae) (Deg.)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **53**(4)[1983]: 633–641.
- WNUK, M., M. MEDVEY, 1986. Drapieżne bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące w koloniach mszyc (Homoptera, Aphidinea) na porzeczkach [Syrphid predators (Diptera, Syrphidae) occurring in the colonies of currant aphids (Homoptera, Aphidinea)], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**(1): 209–215.
- WNUK, A., M. POBOŻNIAK, 1999. Influence of weeds on occurrence of bean aphid (*Aphis fabae* Scop.) and aphidophagous (Syrphidae) on red beet (*Beta vulgaris* L.), *Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture Sodinkyste ir Darzininkyste*, **18**(3): 266–275.
- WNUK, A., M. POBOŻNIAK, 2004. The influence of weeding treatments in red beet crop on species composition of aphidophagous Syrphidae in colonies of *Aphis fabae* Scop., *Journal of Plant Protection Research*, **44**(2): 103–109.
- WNUK, A., A. SŁAWIŃSKI, 1972. Obserwacje nad występowaniem mszycożernych bzygowatych (Diptera, Syrphidae) w koloniach mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej (*Myzodes persicae*) (Sulz.) na tytoniu [Observations on the occurrence of aphidophagous hoverfly (Diptera, Syrphidae) in the colonies peach-potato aphid (*Myzodes persicae*) (Sulz.) on tobacco], *Biuletyn Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego*, **3/4**: 71–87.
- WNUK, A., M., STARMACH, 1977. Wpływ wielkości kolonii mszyc na składanie jaj przez drapieżne bzygowate (Diptera, Syrphidae) [The relationship between numbers of aphid colonies and aphidophagous Syrphidae (Diptera) oviposition], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie*, **125**: 199–207.
- WNUK, A., E. WOJCIECHOWICZ, 1993. Drapieżne bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące w koloniach mszycy kapuścianej, *Brevicoryne brassicae* (L.), na kapuście i kalafiorze [Syrphid predators (Diptera, Syrphidae) occurring in colonies of the cabbage aphid, *Brevicoryne brassicae* (L.), on cabbage and cauliflower], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**: 215–229.
- WNUK, A., E. WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, 1991. The attractiveness of flowers of Cruciferae for the aphidophagous Syrphidae, *Folia Horticulturae*, **3**(2): 29–36.
- WNUK, A., E. WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, 2007. Effect of intercropping of broad bean (*Vicia faba* L.) with tansy phacelia (*Phacelia tanacetifolia* Benth.) on the occurrence of *Aphis fabae* Scop. and predatory Syrphidae, *Aphids and Other Hemipterous Insects*, **13**: 211–217.

- WNUK, A., E. WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, U. WALIGÓRA, 2009. Atrakcyjność kwiatów facelii błękitnej (*Phacelia tanacetifolia* Benth.) w przywabianiu mszycożernych bzygowatych (Diptera, Syrphidae) [Attractiveness of flowers of tansy phacelia (*Phacelia tanacetifolia* Benth.) for the aphidophagous syrphids (Diptera, Syrphidae)], *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych*, **539**(2): 743–751.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., 1998. Syrphids (Diptera, Syrphidae) as the predators of *Aphis fabae* Scop. (Homoptera, Aphidodea) on the broad bean. *Aphids and Other Homopterous Insects*, PAS, Warszawa, **6**: 89–96.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., 1999. Predatory insects occurring in *Aphis fabae* Scop. (Homoptera: Aphididae) colonies on broad bean (*Vicia faba* L.), *Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture Sodininkyste ir Darzininkyste*, **18**(3): 276–284.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., 2000. The effectiveness of aphidophagous syrphid larvae (Diptera, Syrphidae) in the control of *Aphis fabae* Scop. (Homoptera, Aphidoidea) on broad bean, *Journal of Plant Protection Research*, **40**(2): 152–157.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., 2003. The effect of broad bean cultivars sowing time on the occurrence of *Aphis fabae* Scop. and its predators, IOBC/Working Group „Integrated Control in Field Vegetables, *Bulletin*, **26**(3): 325–330.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., 2006. The effect of broad bean plants density on the occurrence of *Aphis fabae* Scop. (Homoptera, Aphidoidea) and predatory Syrphids (Diptera, Syrphidae), *Vegetable Crops Research Bulletin*, **64**: 77–84.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., 2007. Rola bzygowatych (Diptera, Syrphidae) i innych drapieżców w regulacji populacji mszycy wiśniowej - *Myzus cerasi* (F.) (Homoptera, Aphidodea) [The role of syrphids (Diptera, Syrphidae) and other predators in reducing aphid - *Myzus cerasi* (F.) (Homoptera, Aphidodea)], *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawy*, **321**: 1–92.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., 2011. Syrphids (Diptera, Syrphidae) and coccinellids (Coleoptera, Coccinellidae) occurring in *Myzus cerasi* (F.) (Homoptera) colonies on *Prunus avium* L., *Folia Horticulturae*, **23**(1): 37–42.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., A. WNUK, 2012. The Occurrence of Syrphidae in *Aphis fabae* Scop. (Homoptera) colonies on broad bean intercropped with *Phacelia* (Part II), *Journal of Plant Protection Research*, **52**(2): 196–201.
- WOJCIECHOWICZ-ŻYTKO, E., B. JANKOWSKA, 2016. *Sambucus nigra* L. as a reservoir of beneficial insects (Diptera, Syrphidae), *Folia Horticulturae*, **28**(2): 209–216.
- WOJNAROWICZ, J., 1960. Culicinae larvae of small ponds, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **8**: 183–221.
- WOJNAROWSKA, P., D. WITKOWSKA, 1969. Wyniki doświadczenia polowego nad skutecznością działania preparatów chemicznych przeciwko paciornicy gruszowiance (*Contarinia pyrivora* Riley) przeprowadzonych w latach 1967-1969 [Results of a field experiment on the effectiveness of chemical preparations against pear midge (*Contarini pyrivora* Riley) conducted in 1967-1969], *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań*, **45**: 277–286.

- WOJTAS, F., B. SOSZYŃSKI, 1972. Fauna Niebieskich źródeł – bzygowate (Syrphidae, Diptera) [Fauna of Blue springs – hoverfly (Syrphidae, Diptera)], *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II*, **46**: 75–80.
- WOJTOŃ, M., I. KANIA, K. KOPEĆ, 2018. *Sylvicola* Harris, 1780 (Diptera: Anisopodidae) in the Eocene resins, *Annales Zoologici*, **68**(4): 849–866.
- WOJTOŃ, M., I. KANIA, W. KRZEMIŃSKI, 2019. Review of *Mycetobia* Meigen, 1818 (Diptera, Anisopodidae) in the Eocene ambers, *Zootaxa*, **4544**(1): 1–40.
- WOŁOSZYN, W., 1996. Fauna jaskiń [Fauna of caves], pp. 525–533. In: Z. MIREK, Z. GŁOWACIŃSKI, K. KLIMEK, H. PIĘKOŚ-MIRKOWA (eds.), *Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze, Tom 3* [Nature of Tatra National Park. Tatra Mts. and their foothills. Vol. 3], Tatrzański Park Narodowy, Kraków–Zakopane, 786 pp.
- WOLFF, M., 1910. *Itonida (Cecidomyia) kraussei* n. sp., *Zoologischer Anzeiger*, **36**: 410–414.
- WORONIECKA, J., 1923. Szkodniki pól, ogrodów i lasów, występujące na terenie Puław i okolicy w 1923 r. Przegląd systematyczno-biologiczny [The pests of fields, orchards and forests occurring in Pulawy and its surroundings in 1923], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach*, **4**(A): 341–359.
- WORONIECKA, J., 1925. Przegląd ważniejszych szkodników, występujących na terenie Lubelszczyzny i Kieleckiego w 1924 roku [The pests of agriculture, observed in the districts of Lublin and of Kielce in 1924], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach*, **5**(A): 379–392.
- WORONIECKA, J., 1928. Spostrzeżenia nad szkodnikami roślin uprawnych, występujących w woj. Lubelskim i części Kieleckiego w latach 1926 i 1927 [Observations on crop pests occurring in the province Lublin and Kielce in the years 1926 and 1927], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy*, **9**: 216–251.
- WORONIECKA-SIEMASZKOWA, J., 1929. Spostrzeżenia nad szkodnikami roślin uprawnych, występującymi w powiatach Puławskim i Lubelskim w r. 1928 [Observations on the pests of cultivated plants, performed in the surroundings of Pulawy and Lublin in 1928], *Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach*, **9**(2): 555–573.
- WOSZCZYK, K., ULIŃSKI Z., 2017. Wzrost znaczenia muchówek zadrowatych (Diptera: Phoridae) w uprawie pieczarki *Agaricus bisporus* (Lange) Imbach w Polsce [The growing importance of scuttle flies (Diptera: Phoridae) in mushroom *Agaricus bisporus* (Lange) Imbach cultivation farms in Poland], *Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa*, **25**: 175–185.
- WOSZCZYK, K., M. ZJAWIŃSKA, 2012. Muchówki bzygowate (Diptera: Syrphidae) występujące w uprawie kopru nasiennego (*Anethum graveolens*) [The hoverflies (Diptera: Syrphidae) occurring on dill cultivated for seeds (*Anethum graveolens*)], *Nowości Warzywnicze*, **54-55**: 83–87.
- WOŹNIAK, S., O. ANTczAK-ORLEwsKA, M. PŁóCIENNIK. 2018. Wykorzystanie larw ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) w monitoringu potoków górskich [The use of non-biting midge larvae (Diptera: Chironomidae) in the monitoring of mountain streams],

- Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **34**: 60–67.
- WOŹNICA, A. J., 1991a. Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Dipterologicznego "Bratysława 1990" [The Second International Congress of Dipterology (Bratislava, Czechoslovakia, August 27 – September 1, 1990)], *Przeгляд Zoologiczny*, **35**(1-2): 155–156.
- WOŹNICA, A. J., 1991b. Clusiidae, p. 208; Heleomyzidae, pp. 209–210; Trixoscelididae, p. 210. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. **II**. Part XXXII/25–XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom **II**, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- WOŹNICA, A. J., 1993a. A new genus of heleomyzid fly of the tribe Oecotheni from Afrotropical Region (Diptera: Heleomyzidae), *Genus*, **4**(1): 59–65.
- WOŹNICA, A. J., 1993b. New records of the Polish Heleomyzidae (Diptera) with taxonomic notes on the Central European fauna, *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **4**: 179–192.
- WOŹNICA, A. J., 1997. Clusiidae-Heleomyzidae, str: 181–183. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. **V**. Part XXXII/24. Hymenoptera-Supplements [Wykaz zwierząt Polski. Tom **V**], Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków.
- WOŹNICA, A. J., 1998a. 77. Heleomyzidae, pp. 278–280; 78. Trixoscelididae, p. 281. In: B. MERZ, G. BÄCHLI, J.-P. HAENNI, Y. GONSETH (eds.). *Diptera – Checklist. Fauna Helvetica* **1**, 369 pp.
- WOŹNICA, A. J., 1998b. On the genus *Kiboleria* Lindner and its relationship with other heteromyzine genera (Diptera: *Heleomyzidae*), p. 250, Fourth International Congress of Dipterology, Abstracts Volume, 6-13th September 1998, Keble College, Oxford.
- WOŹNICA, A. J., 1999a. IV Międzynarodowy Kongres Dipterologiczny (Oksford, Wielka Brytania, 6-13 wrzesień 1998) [IV International Congress of Dipterology (Oxford, Great Britain, 6-13 September 1998)], *Przeгляд Zoologiczny*, **43**(1-2): 133–134.
- WOŹNICA, A. J., 1999b. L. Papp, & B. Darvas (red.): Contribution to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 3, 1998, Science Herald, Budapest, str. 1-880 [Review], *Przeгляд Zoologiczny*, **43**(3-4): 229–232.
- WOŹNICA, A. J., 1999c. XVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTEnt. Łódź, 23-25 maja 1997 r. [XVI Meeting of the Dipterological Section of PEntS. Łódź, 23-25 May 1997], *Wiadomości Entomologiczne*, **17**(3): 193–194.
- WOŹNICA, A. J., 2000a. XVII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE Grotniki koło Łodzi, 22-24 maja 1998 r. [XVII Meeting of the Dipterological Section of PEntS Grotniki near Łodz, 22-24 May 1998], *Wiadomości Entomologiczne*, **18**(4): 255–257.
- WOŹNICA, A. J., 2000b. 5.3.60. Heleomyzidae, pp. 150–151. In: J. ZIEGLER, F. MENZEL (eds.), Die historische Dipteren-Sammlung Carl Friedrich Ketel. Revision einer zwischen 1884 und 1903 angelegten Sammlung von Zweiflüglern (Diptera) aus Mecklenburg-Vorpommern, *Nova Supplementa Entomologica*, **14**, 266 pp.

- WOŹNICA, A. J., 2000c. Trixoscelididae (Diptera: Heleomyzoidea), pp. 249–259. In: A. H. KIRK-SPRIGGS, E. MARAIS (eds.). Daures – biodiversity of the Brandberg Massif, Namibia. Cimbebasia, Memoir, National Museum of Namibia Windhoek, **9**: 1–389.
- WOŹNICA, A. J., 2001. A new species of the genus *Tephrochlamys* Loew (Diptera: Heleomyzidae: Heteromyzinae) from Namibia, with a key to Afrotropical species, Cimbebasia, **17**: 163–167.
- WOŹNICA, A. J., 2002. The present state of taxonomy and biogeography of the Heleomyzidae and Trixoscelididae in the Afrotropical Region, p. 267. In: Fifth International Congress of Dipterology, 29 September - 4 October 2002, the University of Queensland, Brisbane, Australia, Abstracts Volume. 283 pp.
- WOŹNICA, A. J., 2003. Two new synonyms of the Old World representatives of the genus *Suillia* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Heleomyzidae: Suilliinae), Polskie Pismo Entomologiczne, **72**: 349–357.
- WOŹNICA, A. J., 2004a. A new species of the genus *Suillia* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Heleomyzidae: Suilliinae) from India, Polskie Pismo Entomologiczne, **73**: 299–305.
- WOŹNICA, A. J., 2004b. Fauna Europaea: Borboropsidae. Chiropteromyzidae. Heleomyzidae. Trixoscelididae. In: T. PAPE (ed.) (2004) Fauna Europaea: Diptera: Brachycera, Fauna Europaea version 1.1, <http://www.faunaeur.org>.
- WOŹNICA, A. J., 2004c. Redescription of *Scoliocentra* (*Leriola*) *brachypterna* (Loew, 1873) (Diptera: Heleomyzidae) with description of a new species from Europe, Polskie Pismo Entomologiczne, **73**: 327–338.
- WOŹNICA, A. J., 2005a. Niezwykła mucha w niezwykłym „środowisku” [Amazing fly in surprising "environment"], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **21**: 41–42.
- WOŹNICA, A. J., 2005b. Trixoscelididae – niewielka rodzina eremialnych gatunków muchówek [Trixoscelididae – a small dipterous family of eremial species], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **21**: 43–44.
- WOŹNICA, A. J., 2006a. Diagnostic characters of Central European species of the subgenus *Heleomyza* Fallén on the basis of the spermathecae (Diptera: Heleomyzidae: *Heleomyza*), Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 16–19.
- WOŹNICA, A. J., 2006b. *Suillia crinimana* (Czerny, 1904), nowy dla fauny Polski gatunek błotniszki z plemienia Suilliini Bezzi, 1911 (Diptera: Heleomyzidae) [*Suillia crinimana* (Czerny, 1904), a heleomyzids fly species of the tribe Suilliini Bezzi 1911, new to the Polish fauna (Diptera: Heleomyzidae)], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **22**: 20–22.
- WOŹNICA, A. J., 2006c. *Protoorbella hoffeinsorum* gen. and sp. nov., a new heleomyzid genus and species of the tribe Orbelliini Gorodkov from Baltic amber (Diptera: Heleomyzidae), Annales Zoologici, **56**(1): 147–151.

- WOŹNICA, A. J., 2006d. *Gymnomus caucasicus* a new species of heleomyzid flies from Caucasus Mountains (Diptera: Heleomyzidae), *Genus*, **17**(3): 399–408.
- WOŹNICA, A. J., 2006e. Three new species of the genus *Suillia* Robineau-Desvoidy, 1830 from Neotropical Region (Diptera: Heleomyzidae), *Annales Zoologici*, **56**(4): 657–665.
- WOŹNICA, A. J., 2007a. *Balticoleria michaeli*, gen. et spec. nov. from Eocene Baltic amber, *Genus Supplement*, **14**: 83–88.
- WOŹNICA, A. J., 2007b. Two new species of the genus *Gymnomus* Loew from Asia (Diptera: Heleomyzidae), *Genus*, **18**(4): 777–782.
- WOŹNICA, A. J., 2007c. Błotniszkowate (Heleomyzidae), pp. 124–126, 211–213. Clusiidae. 119–120, 208–209. Trixoscelididae. pp. 127–129, 214. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- WOŹNICA, A. J., 2007d. Two new species of the genus *Suillia* Robineau-Desvoidy, 1830 from Oriental Region (Diptera: Heleomyzidae: Suilliinae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **76**: 303–311.
- WOŹNICA, A. J., 2007e. New records of the Turkish Sunflies (Diptera: Trixoscelididae) with description of a new *Trixoscelis* species, *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)*, **14-15**: 59–64.
- WOŹNICA, A. J., 2008a. Chapter: Heleomyzidae, pp. 680–682. In: H. H. Sheikh TAHNOON BIN ZAYED AL NAHYAN (patron), A. van HARTEN (editor). *Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 1*. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, UAE, 754 pp.
- WOŹNICA, A. J., 2008b. Heleomyzidae, p. 333. Trixoscelididae. p. 338. In: P. A. V. BORGES, C. ABREU, A. M. F. AGUIAR, P. CARVALHO, R. JARDIM, I. MELO, P. OLIVEIRA, C. SÉRGIO, A. R. M. SERRANO, P. VIEIRA (eds.). *A list of terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos*. Direcção Regional do Ambiente da Madeira and Universidade dos Açores, Funchal and Angra do Heroísmo, 440 pp.
- WOŹNICA, A. J., 2008c. Three new Palaeartic species of the genus *Gymnomus* Loew, 1863 (Diptera: Heleomyzidae), *Polish Journal of Entomology*, **77**: 357–366.
- WOŹNICA, A. J., 2008d. First record of the male of Proneottiophilidae Hennig, 1968 (Diptera: Muscomorpha) from Baltic amber, Bursztynisko, *Bilingual Newsletter of the International Amber Association*, **31**: 55–56.
- WOŹNICA, A. J., 2008e. Historia Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 1981-2008 [History of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 1981-2008], *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (Suplement): 133–143.
- WOŹNICA, A. J., 2008f. *Eccoptomera promethei* Gorodkov 1966 – a new heleomyzid species to the European Fauna (Diptera: Heleomyzidae), *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **24**: 50–52.

- WOŹNICA, A. J., 2008g. Heleomyzidae, pp. 178–184, Trixoscelididae, pp. 355–359. In: J. ZIEGLER (ed.), *Diptera Stelviana, A dipterological perspective on a changing alpine landscape Results from a survey of the biodiversity of Diptera (Insecta) in the Stilfserjoch National Park (Italy)*. Volume 1, *Studia Dipterologica*. Supplement **16**, 395 pp.
- WOŹNICA, A. J., 2009. Chapter: Trixoscelididae, pp. 752–763. In: H. H. Sheikh TAHNOON BIN ZAYED AL NAHYAN (patron), A. van HARTEN (editor). *Arthropod fauna of the United Arab Emirates*. Volume **2**. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, UAE, 786 pp.
- WOŹNICA, A. J., 2010. New records of heleomyzid flies from Cyprus (Diptera: Heleomyzidae), *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **26**: 43–45.
- WOŹNICA, A. J., 2011a. Taxonomic notes on the genus *Gymnomus* Loew, with a description of a new species from Morocco (Diptera: Heleomyzidae), *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **80**: 579–586.
- WOŹNICA, A. J., 2011b. Report on Heleomyzidae and Trixoscelididae (Diptera: Muscomorpha) from the Gemer Region (Slovakia) collected by ATBI project the during the years 2008–2010, *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **27**: 60–64.
- WOŹNICA, A. J., 2012. A new species of the genus *Suillia* Robineau-Desvoidy, 1830 from Cameroon and Kenya (Diptera: Heleomyzidae), *African Invertebrates*, **53**(1): 375–379.
- WOŹNICA, A. J., 2013a. Two new species of the genus *Suillia* Robineau-Desvoidy, 1830 from southern Asia (Diptera: Heleomyzidae: Suilliinae), *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 389–396.
- WOŹNICA, A. J., 2013b. *Pelidnoptera leptiformis* (Schiner, 1864) (Diptera: Phaeomyiidae) – nowy gatunek i nowa rodzina muchówek dla fauny Bieszczadów (Polska płd.-wsch.) [*Pelidnoptera leptiformis* (Schiner, 1864) (Diptera: Phaeomyiidae) – first record of the species and the family in the Bieszczady Mountains (SE Poland)], *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **29**: 26–29.
- WOŹNICA, A. J., 2013c. Sprawozdanie z XXXII-go Zjazdu Sekcji Dipterologicznej PTE oraz III-cich Warsztatów Dipterologicznych PTE, Zatwarnica 2013. Report of the XXXIIInd Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society and IIIrd Dipterological Workshop PES, Zatwarnica 2013, *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **29**: 36–39.
- WOŹNICA, A. J., 2013d. Chronić czy nie chronić muchówki wyższe? Problematyka ochrony muchówek z sekcji Schizophora (Diptera: Muscomorpha) w Polsce i niektórych krajach ościennych [To protect or not to protect the muscoid true flies? Problems of protection of the muscoid true flies from Schizophora section (Diptera: Muscomorpha) in Poland and some neighboring countries], *Wiadomości Entomologiczne*, **32** (Suplement): 65–80.
- WOŹNICA, A. J., 2014. The female postabdomen of five species of *Trixoscelis* Rondani 1856 (Diptera: Trixoscelididae), *Dipteron*, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **30**: 99–105.

- WOŹNICA, A. J., 2015a. The acalyptrate fly family Trixoscelididae (Diptera): newly recorded from Malta, *Bulletin of the Entomological Society of Malta*, **7**: 7–11.
- WOŹNICA, A. J., 2015b. Heleomyzidae (Diptera) w eoceńskim bursztynie bałtyckim / Heleomyzidae (Diptera) in the Eocene Baltic amber, Bursztynisko. *Bilingual Newsletter of the International Amber Association*, **37**: 33–34.
- WOŹNICA, A. J., 2015c. Two new Palaearctic species of the genus *Schroederella* Enderlein, 1920 (Diptera: Heleomyzidae), *Polish Journal of Entomology/Polskie Pismo Entomologiczne*, **84**(4): 371–382.
- WOŹNICA, A. J., 2016. *Trixoscelis paraproxima* Soós, 1979 nowy dla fauny Polski gatunek muchówki (Diptera: Trixoscelididae) [*Trixoscelis paraproxima* Soós, 1979 a sun fly new to the Polish Fauna (Diptera: Trixoscelididae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 107–111.
- WOŹNICA, A. J., 2017. *Suillia mikii* (Pokorny, 1886) – gatunek nowy w faunie Polski (Diptera: Heleomyzidae) [*Suillia mikii* (Pokorny, 1886) – new species in the Polish Fauna (Diptera: Heleomyzidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 136–142.
- WOŹNICA, A. J., 2019. *Gedanoleria eocenica* – a new genus and species from Eocene Baltic amber (Diptera: Heleomyzidae), with notes on heleomyzid-like flies from African copal, *Polish Journal of Entomology*, **88**(4): 395–406.
- WOŹNICA, A. J., 2020. *Pseudoleria pectinata* (Loew, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae), *Acta Zoologica Cracoviensia*, **63**(2): 23–27.
- WOŹNICA, A. J., R. ANDRADE, 2008. *Neoleria maritima* (Villeneuve, 1921) – a new species of heleomyzid new to the fauna of Netherlands and Portugal, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **24**: 53–55.
- WOŹNICA, A. J., N. V. BORISOVA, 2018. *Orbellia cuniculorum* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Heleomyzidae) – a species newly recorded for the fauna of Russia (Chuvash Republic), *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 45–51.
- WOŹNICA, A. J., C. BYSTROWSKI, 2010. Sprawozdanie z XXIX Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Białowieża, 28-30 maja 2010. Report of the XXIX Symposium of Dipterological Section of the Polish Entomological Society Białowieża, 28-30 May 2010, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **26**: 46–48.
- WOŹNICA, A. J., R. KAŹMIERCZAK, 2014. XXXIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE oraz IV Warsztaty Dipterologiczne PTE [Report of the XXXIII Symposium of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society and IV Dipterological Workshop], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **30**: 113–118.
- WOŹNICA, A. J., A. KLASA, 2010. Heleomyzid flies of the Ojców National Park, with notes on *Suillia lineitergum* (Pandellé, 1901) – a species new to the fauna of Poland (Diptera: Heleomyzidae), *Fragmenta Faunistica*, **52**(2)[2009]: 181–190.

- WOŹNICA, A. J., A. Ö. KOCAK, 2009. New records of Turkish heleomyzid flies (Diptera: Heleomyzidae), *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **25**: 77–81.
- WOŹNICA, A. J., A. PALACZYK, 2005. A new genus and species of Heleomyzid fly from Baltic amber (Diptera: Heleomyzidae), *Polish Journal of Entomology*, **74**(3): 373–378.
- WOŹNICA, A. J., J. F. T. PETERSEN, 2001. Family Heleomyzidae, pp. 197–198; Family Trixoscelididae, p. 233. In: J. F. T. PETERSEN, R. MEIER (eds.), *A preliminary checklist of Danish Diptera*, *Steenstrupia*, **26**: 1-276.
- WOŹNICA, A. J., T. RUTKOWSKI, 2015. *Suillia variegata* (Loew, 1862) nowy dla fauny Polski gatunek błotniszki (Diptera: Heleomyzidae) [*Suillia variegata* (Loew, 1862) a heleomyzid fly species new to the Polish fauna (Diptera: Heleomyzidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 59–64.
- WOŹNICA, A. J., T. ZATWARNICKI, 1993. Case 2836 *Oecothoa* Haliday in Curtis, 1837 (Insecta: Diptera): proposed conservation and designation of *Helomyza fenestralis* Fallén, 1820 as the type species, *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **50**(1): 44–47.
- WÓJTOWICZ, A., M. JAKUBOWSKA, 2000. Występowanie chorób i szkodników w uprawach buraka cukrowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat [Incidence of sugar beet pests and diseases in Poland in recent years], *Gazeta Cukrownicza*, **108**(2): 27–29.
- WÓJTOWSKI, F., B. SZYMAŚ, 1973. Entomofauna pasożytnicza i towarzysząca pszczołom samotniczym (Apidae solitariae) w pułapkach gniazdowych [Entomofauna of parasitic and accompanying solitary bees (Apidae solitariae) in traps socket], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu*, **66**: 171–178.
- WÓJTOWSKI, F., Z. WILKANIEC, B. SZYMAŚ, 1980. Hymenoptera i Diptera zapylające cebule (*Allium cepa* L.) w poznańskich gospodarstwach nasiennych [Hymenoptera and Diptera pollinating onions (*Allium cepa* L.) in Poznań Region seed farms], *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu*, **CXX**: 161–168.
- WRZESIŃSKA, D., 2012. Foliofagi tworzące galasy na *Fagus sylvatica* L. [Foliophages inducing plant-galls in *Fagus sylvatica* L.], *Sylvan*, **156**(11): 843–847.
- WRZODAK, R., K. WOSZCZYK, 2012. Badania nad zastosowaniem nowego insektycydu zawierającego cyazypyr w ochronie marchwi przed połyśnicą marchwianką (*Psila rosae* Fabr.) [Studies on using a new insecticide containing cyazypyr for protection of carrot plants against carrot root fly (*Psila rosae* Fabr.)], *Progress in Plant Protection*, **52**(1): 42–44.
- WU, S., W. KRZEMIŃSKI, A. SOSZYŃSKA-MAJ, D. REN, 2019. New fossil representative of the genus *Helius* (Diptera, Limoniidae) from the little known and newly discovered locality Caergen Village of northeastern Tibetan Plateau (China), *Palaeontologia Electronica*, **22.1.2A** 1-8. doi.org/10.26879/817.
- WUNDER, W., 1936a. Die Chironomidenlarven in der Uferregion und an den weichen Wasserpflanzen im Karpfenteich, *Zeitschrift für Fischerei*, **34**: 213–224.
- WUNDER, W., 1936b Die Bedeutung der Chironomidenlarven für die Gründung in der Karpfenteichwirtschaft, *Zeitschrift für Fischerei*, **34**: 225–240.

- ZABŁOCKI, J., 1922. Materiały do zoocecidjologii Polski [Les matériaux à la zoocecidologie de la Pologne], *Kosmos*, **47**: 278–290.
- ZACWILICHOWSKA, K., 1968. Fauna denna dorzecza Kamienicy Nawojowskiej [Bottom fauna in the basin of the River Kamienica Nawojowska], *Acta Hydrobiologica*, **10**: 319–341.
- ZACWILICHOWSKA, K., 1969. Larwy muchówek (Diptera) dorzecza Soły [Larvae of Diptera in the basin of the river Sola], *Acta Hydrobiologica*, **11**: 301–311.
- ZACWILICHOWSKA, K., 1970. Larwy muchówek (Diptera) w Sanie i niektórych jego dopływach [Diptera larvae in the river San and in some of its tributaries], *Acta Hydrobiologica*, **12**: 197–208.
- ZAGRODZIŃSKA, B. J., R. DALLAI, 1988. Spermogenesis in the gall-midge *Monoarthropalpus buxi* (Cecidomyiidae, Diptera), *Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research*, **100**(2): 156–165.
- ZAIKA, M. I., A. WOŹNICA, V. A. KORNEYEV, 2010. The first record of *Orbellia hiemalis* (Diptera, Heleomyzidae) for the fauna of Ukraine, *Vestnik Zoologii*, **44**(6): 508.
- ZAJĄC, B. K., D. MARTIN-VEGA, N. FEDDERN, H. FREMDT, C. PRADO E CASTRO, K. SZPILA, F. RECKEL, S. SCHUTT, M. A. VERHOFF, J. AMENDT, R. ZEHNER, 2016. Molecular identification and phylogenetic analysis of the forensically important family Piophilidae (Diptera) from different European locations, *Forensic Science International*, **259**: 77–84.
- ZAKRZEWSKA, M., 2015. The museum of amber inclusions, University of Gdańsk – a mine of fossil chironomids (Diptera: Chironomidae), *Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association*, **37**: 33–34.
- ZAKRZEWSKA, M., W. GIŁKA, 2013. In the Eocene, the extant genus *Caladomyia* occurred in the Palaearctic (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **82**(4): 397–403.
- ZAKRZEWSKA, M., W. GIŁKA, 2014. The oldest known chironomids of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) indicate plesiomorphic character states, *Geobios*, **47**: 335–343.
- ZAKRZEWSKA, M., W. GIŁKA, 2015a. *Eonandeva* gen. nov., a new distinctive genus from Eocene Baltic amber (Diptera: Chironomidae), *Zootaxa*, **4044**: 577–584.
- ZAKRZEWSKA, M., W. GIŁKA, 2015b. The Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) in the collection of the Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk, *Zootaxa*, **3946**: 347–360.
- ZAKRZEWSKA, M., W. KRZEMIŃSKI, W. GIŁKA, 2016. Towards the diversity of non-biting midges of the tribe Tanytarsini from Eocene Baltic amber (Diptera: Chironomidae), *Palaeontologia Electronica*, **19.2.18A**: 1–21.
- ZAKRZEWSKA, M., H. SINGH, E. WAGNER-WYSIECKA, W. GIŁKA, 2020. Minute and diverse in fossil sticky stuff: Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) from early Eocene Indian Cambay amber, *Zoological Journal of the Linnean Society*, **189**(4): 1398–1425.
- ZAKRZEWSKA, M., F. STEBNER, M. PUCHALSKI, H. SINGH, W. GIŁKA, 2018. A peculiar leg structure in the first non-biting midge described from Cambay amber, India (Diptera: Chironomidae), *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, **107**(2-3): 255–261.

- ZAKRZEWSKI, K., 1860. Mucha pszeniczna i mucha heska, *Ziemiańin*, **32**: 3.
- ZATWARNICKI, T., 1984. New records on Polish Ephydriidae (Diptera, Acalypterae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **54**(2): 415–419.
- ZATWARNICKI, T., 1985. Sciomyzidae (Diptera) of Poland – a faunistic review, *Polskie Pismo Entomologiczne*, **55**(2): 343–380.
- ZATWARNICKI, T., 1986. New synonyms of Palearctic *Hydrellia* (Diptera, Ephydriidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**(1): 133–141.
- ZATWARNICKI, T., 1987. New synonyms and records of *Scatophila* (Diptera, Ephydriidae), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **57**(2): 277–298.
- ZATWARNICKI, T., 1988. Materials to the knowledge of the genus *Hydrellia* Robineau-Desvoidy (Ephydriidae, Diptera), *Polskie Pismo Entomologiczne*, **58**(3): 587–634.
- ZATWARNICKI, T., 1990a. Phylogenetic relationships among the genera within the tribe Discocerini (Diptera: Ephydriidae), p. 274. In: Second International Congress of Dipterology. Abstract vol., Bratislava, 324 pp.
- ZATWARNICKI, T., 1990b. Changes in nomenclature and synonymies of some genera and species of Ephydriidae (Diptera), *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, N. F., **39**(4-5): 295–333.
- ZATWARNICKI, T., 1991a. Sciomyzidae, pp. 181–183; Ephydriidae, pp. 220–223. In: J. RAZOWSKI (ed.), Check-list of animals of Poland. Vol. II. Part XXXII/25-XLIII. Insecta: Trichoptera-Mammalia / Wykaz zwierząt Polski. Tom II, ZN Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 342 pp.
- ZATWARNICKI, T., 1991b. Case 2749 *Eristalis* Latreille, 1804, *Helophilus* Fabricius, 1805, *Xylota* Meigen, 1822 and *Eumerus* Meigen, 1822 (Insecta: Diptera): proposed conservation, *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **48**(4): 308–311.
- ZATWARNICKI, T., 1992. A new classification of Ephydriidae based on phylogenetic reconstruction (Diptera Cyclorrhapha), *Genus*, **3**(2): 65–119.
- ZATWARNICKI, T., 1994. Sexual dimorphism in shore flies (Diptera: Ephydriidae), p. 256–257. In: J. E. O'HARA (ed.), Third Intern. Congr. Dipterol., Abstract Vol., Guelph, 270 pp.
- ZATWARNICKI, T., 1996a. A new reconstruction of the origin of eremoneuran hypopygium and its classification implications (Insecta: Diptera), *Genus*, **7**(1): 103–175.
- ZATWARNICKI, T., 1996b. New records of Western Palearctic shore flies (Diptera: Ephydriidae), *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, **6-7**: 107–125.
- ZATWARNICKI, T., 1997. Diptera Ephydriidae, Shore Flies, pp. 383–399. In: A. NILSSON (ed.), *The Aquatic Insects of North Europe*, vol. 2 Odonata – Diptera, Apollo Books, Stenstrup, 440 pp.
- ZATWARNICKI, T., 1998. Ephydriidae, pp. 87–89. In: M. CHVÁLA (ed.), *Check List of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics*, Carolinum – Charles University Press, 130 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2002a. A revision of the genus *Orasiopa* (Diptera, Ephydriidae), *Annales Zoologici*, **52**(2): 297–317.

- ZATWARNICKI, T., 2002b. Ephydridae, pp. 164–166. In: M. CARLES-TOLRA, M. HJORTH-ANDERSEN (eds.), Catálogo de los Díptera de España, Portugal y Andorra (Insecta), Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, **8**: 323 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2004. Family Ephydridae (Animalia: Eumetazoa: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Diptera: Brachycera). In: Fauna Europaea, <http://www.faunaeur.org>.
- ZATWARNICKI, T., 2005. Diptera Ephydridae, pp. 289–290. In: P. CERRETTI, S. HARDERSEN, F. MASON, G. NARDI, M. TISATO, M. ZAPPAROLI (eds.), Invertebrati di una foresta della Painura Padana, Bosco della Fontana. Secondo contributo. Conservazione Habitat Invertebrati, **3**. Cierre Grafica Editore, Verona, [2004], 304 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2007. Połyśnicowate (Psilidae), pp. 106–107, 198–199; Sphaeroceridae, pp. 126–127, 213–214; Lauxaniidae, pp. 129–130, 215; Wywilżniowate (Drosophilidae), pp. 130–131, 216–217. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2008a. Ephydridae, pp. 265, 332–333. In: P. A. V. BORGES, C. ABREU, A. M. F. AGUIAR, P. CARVALHO, R. JARDIM, I. MELO, P. OLIVEIRA, C. SÉRGIO, A. R. M. SERRANO, P. VIEIRA (eds.), A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos. Direcção Regional do Ambiente da Madeira and Universidade dos Açores, Funchal and Angra do Heroísmo, 440 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2008b. 4.3.13. Ephydridae, pp. 171–174. In: J. ZIEGLER (ed.), Diptera Stelviana, A dipterological perspective on a changing alpine landscape Results from a survey of the biodiversity of Diptera (Insecta) in the Stilfserjoch National Park (Italy). Volume 1, Studia Dipterologica. Supplement **16**, 395 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2010. Diptera – Ephydridae, p. 236. In: P. A. V. BORGES, A. COSTA, R. CUNHA, R. GABRIEL, V. GONÇALVES, A. F. MARTINS, I. MELO, M. PARENTE, P. RAPOSEIRO, P. RODRIGUES, R. S. SANTOS, L. SILVA, P. VIEIRA, V. VIEIRA (eds.), A list of the terrestrial and marine biota from the Azores. Príncipe, Cascais, 432 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2012. The Ephydridae of Sardinia (Diptera), pp. 733–748. In: G. NARDI, D. WHITMORE, M. BARDIANI, D. BIRTELE, F. MASON, L. SPADA, P. CERRETTI (eds.), Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forests network. Conservazione Habitat Invertebrati, Vol. **5** [2011], 895 pp.
- ZATWARNICKI, T., 2018. Solving the puzzle of taxonomic position of the petroleum fly by resurrection of *Diasemocera* Bezzi from *Psilopa* Fallén (Diptera: Ephydridae) with proposed specific and generic synonymies, *Annales Zoologici*, **68**(3): 527–552.
- ZATWARNICKI, T., 2020. Ephydridae, p. 363. In: P. VAN WIELINK, R. FELIX, J. VAN KEMENADE, A. MOL, T. PEETERS, G. STOOKER (eds.), De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland. knnv-afd. Tilburg, Tilburg, 720 pp.
- ZATWARNICKI, T., M. BAÉZ, 1991. Notes on the genus *Philotelma* (Diptera: Ephydridae) with a description of a new species from Canary Islands, *Aquatic Insects*, **13**(4): 209–216.

- ZATWARNICKI, T., J. BLASCO-ZUMETA, 2004. Shore flies (Diptera, Ephydriidae) species of a *Juniperus thurifera* L. forest of Los Monegros region (Zaragoza, Spain), Lucas Mallada, **11**[1999-2004]: 261–278.
- ZATWARNICKI, T., M. CIELNIAK, 2015. A review of the genus *Discomyza* (Diptera: Ephydriidae) from Afrotropical, Australasian/Oceanian and Oriental Regions, *Zootaxa*, **3963**(1): 1–26.
- ZATWARNICKI, T., M. CIELNIAK, K. POCHRZAŚT, 2016a. A revision of the Old World species of the genus *Leptopsilopa* Cresson (Diptera: Ephydriidae), *Zootaxa*, **4093**(3): 343–362.
- ZATWARNICKI, T., M. CIELNIAK, K. POCHRZAŚT, 2016b. A revised phylogeny of the tribe Discocerini (Diptera: Ephydriidae) with an emphasis on structures of the proboscis, *Annales Zoologici*, **66**(1): 1–34.
- ZATWARNICKI, T., L. K. HAGENLUND, 2017. Systematic position of Gastropini (Diptera: Ephydriidae), and a review of two included genera: *Gastrops* and *Nothacanthina*, *Annales Zoologici*, **67**(4): 837–858.
- ZATWARNICKI, T., V. HOLLMANN-SCHIRRMACHER, 1995. Ephydriden (Diptera: Ephydriidae) aus der Schweiz, *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **68**(1-2): 35–47.
- ZATWARNICKI, T., V. HOLLMANN-SCHIRRMACHER, 1997. Neue und seltene Ephydriden aus Deutschland (Diptera: Ephydriidae), *Studia Dipterologica*, **4**(1): 221–232.
- ZATWARNICKI, T., A. G. IRWIN, 2018. Taxonomic notes on the genera *Scatella* and *Scatophila* (Diptera: Ephydriidae) with a remark on *Trixoscelis chilensis* (Trixoscelididae), *Zootaxa*, **4377**: 91–109.
- ZATWARNICKI, T., J. KAHANPÄÄ, 2014. Checklist of the family Ephydriidae of Finland (Insecta, Diptera), *Zookeys*, **441**: 339–346.
- ZATWARNICKI, T., V. KOŠEL, M. HORVATH, 1997. The first Ephydriidae (Diptera) from a cave habitat in Slovakia, *Acta Zoologica Universitatis Comenianae*, **41**: 37–38.
- ZATWARNICKI, T., H. KUBÁTOVÁ-HIRŠOVÁ, M. BARTAK, 2001. Ephydriidae, pp. 439–447. In: M. BARTAK, J. VAŇHARA (eds.), *Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bilina and Duchcov Environs)*, II, *Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia*, **105**: 514 pp.
- ZATWARNICKI, T., K. KUNDERAK, 2007. Phaeomyiidae, pp. 122–123, 210; Sciomyzidae, pp. 123, 210–211; Przywódkowate, wodarkowate (Ephydriidae), pp. 131–132, 217–218. In: W. BOGDANOWICZ, E. CHUDZICKA, I. PILIPIUK, E. SKIBIŃSKA (ed.), *Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II* [Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species, Vol. II], Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 pp.
- ZATWARNICKI, T., W. N. MATHIS, 1994. Phylogeny and classification of the genus *Scatophila* (Diptera: Ephydriidae), *Annales de la Société Entomologique de France*, **29**(4)[1993]: 351–370.
- ZATWARNICKI, T., W. N. MATHIS, 2001. A generic classification of the tribe Discocerini (Diptera: Ephydriidae), *Annales Zoologici*, **51**(1): 5–51.

- ZATWARNICKI, T., W. N. MATHIS, 2007. A revision of the Palearctic species of the shore-fly genus *Discomyza* Meigen (Diptera: Ephydriidae), *Insect Systematics and Evolution*, **38**: 241–266.
- ZATWARNICKI, T., W. N. MATHIS, 2010. A revision of the *nivea* group of the shore-fly genus *Ditrichophora* Cresson (Diptera: Ephydriidae), *Transactions of the American Entomological Society*, **129**(3+4): 199–215.
- ZATWARNICKI, T., W. N. MATHIS, 2012. Heterogeneity in shore flies – the case of *Glenanthe* Haliday in the Old World (Diptera: Ephydriidae), *Annales de la Société Entomologique de France*, **47**(3–4)[2011]: 418–443.
- ZATWARNICKI, T., W. N. MATHIS, 2015. 17.25 Ephydriidae (Shore flies), pp. 627–634. In: J. BOCHER, N. P. KRISTENSEN, T. PAPE, L. VILHELMOSEN (eds.), *The Greenland entomofauna. An identification manual of insects, spiders and their allies*, *Fauna Entomologica Scandinavica*, Volume **44**, Brill Academic Publishers, xvi+881 pp.
- ZATWARNICKI, T., L. PAPP, 2001. Ephydriidae, pp. 352–363. In: L. PAPP (ed.), *Checklist of the Diptera of Hungary*, HNHM, Budapest, 550 pp.
- ZATWARNICKI, T., J. ROHÁČEK, 1995. Ephydriidae, pp. 176–180. In: J. ROHÁČEK, J. STARÝ, M. MARTINOVSKÝ, M. VÁLA (eds.), *Diptera Bukovských vrchov [Diptera of the Bukovské hills]*, SAŽP-Správa CHKO a BR Východné Karpaty, Humenné, 223 pp.
- ZATWARNICKI, T., I. RYCZKO, 2014. Phylogeny of Hyadinini (Diptera: Ephydriidae) with an emphasis on structures of the proboscis, *Annales Zoologici*, **64**(3): 495–515.
- ZATWARNICKI, T., R. SZADZIEWSKI, 1989. Soos A., L. Papp (ed.), 1988, *Catalogue of Palearctic Diptera. Vol. 3. Ceratopogonidae – Mycetophilidae*, 448 str.; *Akademiai Kiado*, ISBN 963 05 3910 1 (series), ISBN 963 05 4236 6 (Vol. 3) [Recenzja. Review], *Przegląd Zoologiczny*, **33**: 472–474.
- ZATWARNICKI, T., A. WOŹNICA, 1991. A. A. Shtakel'berg i E. P. Nartshuk (ed.), *Keys to the European part of the USSR, Vol. V. Diptera and Siphonaptera* [Recenzja, Review], *Przegląd Zoologiczny*, **34**(4)[1990]: 543–545.
- ZAVŘEL, J., 1926. Chironomiden aus Wigry-See, *Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa*, **1**(3): 195–220.
- ZAVŘEL, J., 1937a. Pakomari z Kralického Snezniku (Chironomiden des Glatzer Schneeberges), *Sborník Klubu Přírodovědeckého v Brně*, **20**: 1–6.
- ZAVŘEL, J., 1937b. Orthocladiinen aus der Hohen Tatra, *Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie*, **35**: 483–996.
- ZAVŘEL, J., 1939. Chironomidarum Larvae et Nymphae II (Genus *Eukiefferiella* Th.), *Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti*, **11**(10): 1–29.
- ZAVŘEL, J., F. PAX, 1951. Die Chironomidenfauna mitteleuropäischer Quellen, *Archiv für Hydrobiologie, Suppl*, **18**: 645–677.
- ZAWADZKI, S., 1957. Wstępne badania nad odpornością odmian owsa na uszkodzenie przez ploniarke w warunkach polowych [Preliminary studies on the resistance of oat varieties to injury by *Oscinella frit* in field conditions], *Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo*, **1**(5-6): 723–743.

- ZDYBICKA-BARABAS, A., P. BULAK, C. POLAKOWSKI, A. BIEGANOWSKI, A. WAŚKO, M. CYTRYŃSKA, 2017. Immune response in the larvae of the black soldier fly *Hermetia illucens*, *Invertebrate Survival Journal*, **14**: 9–17.
- ZELLER, H., 1930. Frühjahrs-Hauptversammlung 1930. Wanderung bei Bellinchen am 1. Juni 1930. Verzeichnis der beobachteten Gallen, *Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg*, **72**: 155–157.
- ZELLER, P. C., 1840. Beitrag zur Kenntnis der Dipteren aus den Familien der Bombylier, Anthracier und Asiliden, *Isis*, **1840**(1): 10–78.
- ZELLER, P. C., 1841. Nachricht über die Seefelder bei Reinerz in entomologischer Beziehung, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **2**: 171–182.
- ZELLER, P. C., 1842. Dipterologische Beyträge. Zweyte Abtheilung, *Isis*, **1842**(1): 807–848.
- ZELLER, 1843. Die schlesischen Arten der Diptere ngattung *Sphegina*, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **4**: 302–305.
- ZELLER, P. C., 1847. Ueber einige Meigen'sche *Asilus*-Arten, *Stettiner Entomologische Zeitung*, **8**: 280–281.
- ZETTERSTEDT, J. W., 1844. *Diptera Scandinaviae disposita et descripta*. Tomus Tertius [Vol. 3], Lundae, p. 895–1280.
- ZETTERSTEDT, J. W., 1845. *Diptera Scandinaviae disposita et descripta*. Tomus Quartus [Vol. 4], Lundae, p. 1281–1738.
- ZETTERSTEDT, J. W., 1846. *Diptera Scandinaviae disposita et descripta*. Tomus Quintus [Vol. 5], Lundae, p. 1739–2162.
- ZETTERSTEDT, J. W., 1849. *Diptera Scandinaviae disposita et descripta*. Tomus Octavus [Vol. 8], Lundae, p. 2935–3366.
- ZIARKIEWICZ, T., 1962. Badania nad wrażliwością owadów Hemiptera-Heteroptera, Neuroptera, Hymenoptera i Diptera na barwy [Studies on the sensitivity of insects Hemiptera-Heteroptera, Neuroptera, Hymenoptera and Diptera to colors], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **17**(2): 77–108.
- ZIARKIEWICZ, T., A. KOZŁOWSKA, 1973. Materiały do poznania składu gatunkowego drapieźnych bzygowatych (Syrpidae, Diptera) występujących w koloniach mszyc na krzewach ozdobnych [Materialien zur Kenntnis der Artenzusammensetzung von den Schwebfliegen (Syrpidae, Diptera) die auf den Ziersträuchen in Blattlauskolonien auftreten], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **43**: 621–625.
- ZIEGLER, J., 2000b. 5.3.83. Tachinidae, pp. 201–229. In: J. ZIEGLER, F. MENZEL (eds.), *Die historische Dipteren-Sammlung Carl Friedrich Ketel. Revision einer zwischen 1884 und 1903 angelegten Sammlung von Zweiflüglern (Diptera) aus Mecklenburg-Vorpommern*, *Nova Supplementa Entomologica*, **14**, 266 pp.
- ZIEGLER, J., 2012. Rezente Arealerweiterungen bei Wanzenfliegen (Diptera: Tachinidae, Phasiinae) in Nordostdeutschland und eine Übersicht zur Gesamtverbreitung von fünf Arten, *Studia Dipterologica* **18**[2011](1/2): 29–54.

- ZIELKE, E., 2019. Records of Muscidae (Diptera) collected in Poland fifty years ago, *Journal of Entomology and Zoology Studies*, **7**(6): 728–732.
- ZIĘBA, J., 1996. Chironomidae in the benthos of the submontane Rożnów and Czchów Reservoirs (the River Dunajec, southern Poland) 40 years after filling, *Acta Hydrobiologica*, **38**(3/4): 133–144.
- ZIĘBA, J., 1984. The food of some Chironomini in a carp pond enriched with organic sewage, *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, **31**: 257–276.
- ZIĘBA, J., K. SROKOSZ, 1974. Makrofauna bezkręgowych w stawach narybkowych w Gołysz. Część 1. Strefa roślinności przybrzeżnej [Macrofauna of invertebrates in the fry ponds at Gołysz. Part 1. Littoral vegetation zone], *Acta Hydrobiologica*, **16**: 331–343.
- ZIOMKO, I., T. CENCEK, 1994. Prevalence of warbles in enzootic hypodermosis foci in eastern Poland, *Acta Parasitologica*, **39**(4): 208–210.
- ZIOMKO, I., T. CENCEK, 1997. Effect of preservation conditions of *Hypoderma bovis* antigens on their activity in the ELISA, *Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy*, **41**(1): 25–28.
- ZIMOWSKA, B., S. OKOŃ, A. BECCHIMANZI, E. D. KROL, R. NICOLETTI, 2020. Phylogenetic characterization of *Botryosphaeria* strains associated with *Asphondylia* galls on species of Lamiaceae, *Diversity*, **12**(41): 1–10.
- ZIMOWSKA, B., G. VIGGIANI, R. NICOLETTI, A. FURMAŃCZYK, A. BECCHIMANZI, I. KOT, 2017. First report of the gall midge *Asphondylia serpylli* on thyme (*Thymus vulgaris*), and identification of the associated fungal symbiont, *Annals of Applied Biology*, **171**: 89–94.
- ZLOBIN, V. V., 1994. Review of mining flies of the genus *Napomyza* Westwood (Diptera: Agromyzidae). IV. Palaearctic species of *lateralis*-group, *Dipterological Research*, **5**(1): 39–78.
- ZŁOTORZYCKA, J., 1990. Katalog fauny pasożytniczej Polski. Catalogus faunae parasiticae Poloniae. Część IV, Pasożyty ptaków – parasiiti avium. Zeszyt 3, Pasożytnicze stawonogi. Arthropoda parasitica [Catalogue of the Polish parasitic fauna. Part IV. Bird parasites. Fascicle 3. Parasitic arthropods], 366 pp.
- ZŁOTY, J., L. DROZD-NUREK, 1982. O występowaniu niektórych Syrphidae (Diptera) we Wrocławiu [On occurrence of some Syrphidae (Diptera) in Wrocław], *Zeszyty Naukowe AWF Wrocław*, **31**: 145–150.
- ZUB, K., 1998. Niezwykłe wędrówki robaka hufcowego [Unusual wandering of army worm], *Parki Narodowe*, **1**: 20.
- ZUB, K., A. WAJRAK, 2001. Obserwacje wędrujących larw muchówek z rodziny Sciaridae (Diptera) w Polsce [Observations of migrating larvae of the family Sciaridae (Diptera) in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **19**(3-4): 171–178.
- ZUSKA, J., P. LASTOVKA, 1965. A review of the Czechoslovak species of the family Piophilidae with special reference to their importance to food industry (Diptera, Acalyprata), *Acta Entomologica Bohemoslovaca*, **62**: 141–157.
- ZWOLSKI, W., 1959. Mustyki (Simulidae) Lubelszczyzny [Simulidae de la région de Lublin], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C. Biologia*, **13**(14): 231–259.

- ZWOLSKI, W., 1960. Badania nad ektoparazytofauną drobnych ssaków w ogniskach naturalnych gorączki błotnej [Studies on ectoparasitofauna of small mammals in the natural centres of swamp fever], *Wiadomości Parazytologiczne*, **6**(6): 519–527.
- ZWOLSKI, W., 1963a. Meszki (Simuliidae, Diptera) Tatr Polskich [The Black Flies (Simuliidae) of the Polish Tatra], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **18**(8): 175–188.
- ZWOLSKI, W., 1963b. Nowe stanowiska *Eosimulium codreanui* Serban, 1958 (Simuliidae, Diptera) w Bieszczadach Zachodnich [New records of *Eosimulium codreanui* Serban, 1958 (Simuliidae, Diptera) in West Bieszczady Mountains], *Roczniki Nauk Rolniczych*, **82**, B-3: 691–696.
- ZWOLSKI, W., 1964. *Greniera sedemcifustulata* n. sp. przyczynek do znajomości meszek (Simuliidae, Diptera) Polski [Greniera sedemcifustulata n. sp. Contribution to the knowledge of the black flies (Simuliidae, Diptera) of Poland], *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C: Biologia*, **6**: 101–110.
- ZWOLSKI, W., 1974. Studia nad składem gatunkowym, ekologią i rozmieszczeniem meszek (Simuliidae, Diptera) Polski. Rozprawa habilitacyjna (streszczenie) [Study on species composition, ecology and distribution of black flies (Simuliidae, Diptera) in Poland], *Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie*, **13**: 1–13 + 3 tab.
- ZYCH, M., 2004a. Czy duże kwiatostany są atrakcyjniejsze? Co wpływa na częstość wizyt owadów na kwiatach *Heracleum sphondylium* (Apiaceae)? [Are large inflorescences more attractive? Which affects the frequency of insect visits on flowers of *Heracleum sphondylium* (Apiaceae)?], *Rocznik Augustowsko-Suwalski*, **4**: 85–89.
- ZYCH, M., 2004b. Ewolucja systemów zapylania na podstawie europejskich gatunków *Heracleum* L. (Apiaceae) [The evolution of pollination systems based on European species of *Heracleum* L. (Apiaceae)], *Rocznik Augustowsko-Suwalski*, **4**: 91–98.
- ZYCH, M., 2006. On flower visitors and true pollinators: The case of protandrous *Heracleum sphondylium* L. (Apiaceae), *Plant Systematics and Evolution*, **263**: 159–179.
- ŻMIHORSKI, M., E. DURSKA, 2011. The effect of contrasting management types on two distinct taxonomic groups in a large-scaled windthrow. *European Journal of Forest Research*, **130**(4): 589–600.
- ŻMUDA, A. J., 1912. Zooecidia Poloniae exsiccata. Część I, Nr 1-50, *Kosmos*, **37**: 655–661.
- ŻMUDA, A. J., 1913. Zooecidia roślin krajowych, *Sprawozdania Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków*, **47**: 12–40.
- ŻUKOWSKI, K., K. KRUKOWSKA, 1965. Myiosis gałki ocznej u dziecka wywołana przez larwę *Hypoderma bovis* (de Geer) [Myiosis of the eye ball of a child due to the larva of *Hypoderma bovis* (de Geer)], *Wiadomości Parazytologiczne*, **11**(5): 497–498.
- ŻÓŁTOWSKI, Z., 1961. Badania nad mechanicznie czynnym rozpowszechnieniem przez komary zakażeń wirusowych [Research on mechanically active spread of viral infection by mosquitoes], *Wiadomości Parazytologiczne*, **7**, Suppl. 2: 391–394.
- ŻÓŁTOWSKI, Z., Z. WRÓBLEWSKA-MULARCZYKOWA, 1961. Wstępne badania nad rolą komarów w przenoszeniu wirusa kleszczowego zapalenia mózgu [Introductory research in

- the role of mosquitoes in the transportation of virus of tick encephalitis], *Wiadomości Parazytologiczne*, **7**, Suppl. 2: 395–397.
- ŻÓRALSKI, R., 2015. *Cheilosia uviformis* Becker, 1894 (Diptera: Syrphidae) – nowy gatunek dla fauny Polski [*Cheilosia uviformis* Becker, 1894 (Diptera: Syrphidae) – first record of the species in the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **31**: 65–71.
- ŻÓRALSKI, R., 2018. Review of the genus *Psilota* (Diptera, Syrphidae) in Poland, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 4–14.
- ŻÓRALSKI, R., 2020. *Cheilosia crassiseta* Loew, 1859 (Diptera: Syrphidae) from the Polish Tatra Mountains, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **36**: 26–32.
- ŻÓRALSKI, R., C. BYSTROWSKI, 2017. Muchówki z rodzaju *Pipizella* (Diptera, Syrphidae) muraw kserotermicznych Wyżyny Miechowskiej [Hoverflies of the genus *Pipizella* (Diptera, Syrphidae) of the calcareous grasslands of the Miechowska Upland (S. Poland)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 14–25.
- ŻÓRALSKI, R., G. DUBIEL, 2020. Nowe dane o bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Beskidów Zachodnich [New data on hoverflies (Diptera: Syrphidae) of the Western Beskids (South Poland)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **36**: 33–49.
- ŻÓRALSKI, R., W. GIŁKA, Ł. E. MIELCZAREK, J. K. KOWALCZYK, 2018. *Eristalis anthophorina* (Fallén, 1817) w Polsce (Diptera, Syrphidae) [*Eristalis anthophorina* (Fallén, 1817) in Poland (Diptera, Syrphidae)], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 109–115.
- ŻÓRALSKI, R., J. K. KOWALCZYK, 2014. *Sphaerophoria chongjini* Bańkowska, 1964 (Diptera: Syrphidae) – nowy gatunek dla fauny Polski [*Sphaerophoria chongjini* Bańkowska, 1964 (Diptera: Syrphidae) – first record of the species in the Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **30**: 106–112.
- ŻÓRALSKI, R., J. K. KOWALCZYK, 2015. Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych [Syrphidae (Diptera) of Trójmiejski Landscape Park and nearby areas (northern Poland)], *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, **34**(1): 25–80.
- ŻÓRALSKI, R., J. K. KOWALCZYK, 2017. Syrphidae (Diptera) rezerwatu Kępa Redłowska i terenów przyległych [Syrphidae (Diptera) of the Kępa Redłowska reserve and adjacent areas (Northern Poland)], *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, **36**(2): 33–54.
- ŻÓRALSKI, R., J. K. KOWALCZYK, 2018. Materiały do poznania lwinkowatych (Diptera, Stratiomyidae) na Pomorzu Gdańskim [Contribution to the knowledge of soldier flies (Diptera, Stratiomyidae) in Gdańskie Pomerania], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 80–93.
- ŻÓRALSKI, R., J. K. KOWALCZYK, 2019a. Bzygowate (Diptera: Syrphidae) rezerwatu "Łęg nad Sweliną" [Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the "Łęg nad Sweliną" reserve], *Notatki Entomologiczne*, **4**(1): 1–8.

- ŻÓRALSKI, R., J. K. KOWALCZYK, 2019b. Wyślepkowate (Diptera: Conopidae) Pomorza Gdańskiego [Thick headed flies (Diptera: Conopidae) of the Gdańskie Pomerania], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **35**: 99–117.
- ŻÓRALSKI, R., J. K. KOWALCZYK, B. SOSZYŃSKI, 2017. Syrphidae (Diptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego [Hoverflies (Diptera) of the Świętokrzyski National Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 55–76.
- ŻÓRALSKI, R., Ł. MIELCZAREK, 2018. Dwa gatunki z rodzaju *Temnostoma* Le Peletier et Serville, 1828 (Diptera: Syrphidae) nowe dla fauny Polski [Two species of the genus *Temnostoma* Le Peletier et Serville, 1828 (Diptera: Syrphidae) new to Polish fauna], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **34**: 38–44.
- ŻÓRALSKI, R., A. MIELCZAREK, Ł. E. MIELCZAREK, Z. MOCARSKI, A. SKITEK, B. SOSZYŃSKI, A. SZLACHETKA, A. TOFILSKI, 2017. Nowe dane o bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Wigierskiego Parku Narodowego [New data on the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of the Wigry National Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **33**: 77–84.
- ŻÓRALSKI, R., Ł. E. MIELCZAREK, B. SOSZYŃSKI, 2016. Sprawozdanie z VI Warsztatów Dipterologicznych Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Wigry, 2016. Przyczynek do poznania bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Wigierskiego Parku Narodowego [Report of the 6th Dipterological Workshop of the Polish Entomological Society, Wigry, 2016. Contribution to our knowledge of the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Wigry National Park], *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **32**: 123–131.
- ŻÓRALSKI, R., Ł. MIELCZAREK, A. SZLACHETKA, 2013. *Scaeva dignota* (Rondani, 1857) (Diptera: Syrphidae) – first records in Poland, *Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society*, **29**: 30–35.
- ŻÓRALSKI, R., P. TRZCIŃSKI, 2015. Współczesne notowania *Orthonevra stackelbergi* Thompson et Torp, 1982 i *Orthonevra intermedia* Lundbeck, 1916 (Diptera: Syrphidae) w Polsce [Reports of *Orthonevra stackelbergi* Thompson et Torp, 1982 and *Orthonevra intermedia* Lundbeck, 1916 (Diptera: Syrphidae) in Poland], *Wiadomości Entomologiczne*, **34**(3): 59–68.
- ŻURAŃSKA, I., 1979. Morfologia poczwarki *Omphrale fenestralis* (L.) (Diptera, Omphralidae) [The morphology of the pupa of *Omphrale fenestralis* (L.) (Diptera, Omphralidae)], *Przegląd Zoologiczny*, **23**(1): 53–56.
- ŻURAŃSKA, I., 1985. Szkody powodowane przez larwy *Phytomyza rufipes* (Meig.) (Diptera) w rzepaku ozimym uprawianym w wojewodztwie olsztyńskim [Damages caused by larvae of *Phytomyza rufipes* (Meig.) (Diptera) in winter rape cultivations in Olsztyn voivodeship], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **55**(2): 381–390.
- ŻURAŃSKA, I., I. MOSTOWSKA, B. KORDAN, 1991. Badania nad szkodnikami zbóż uprawianych w płodozmianach i monokulturze [Observations on pests of cereals grown in rotations and monoculture], *Polskie Pismo Entomologiczne*, **62**(1): 153–161.

- ŻURAWLEW, P., 2014. Niezwykła Przyroda Powiatu Pleszewskiego, Starostwo Powiatowe [The unusual nature of the Pleszew County], Pleszew, 160 pp.
- ŻURAWLEW, P., E. MARKIEWICZ, A. ITCZAK, A. SKITEK, 2016. Nowe stanowiska *Pocota personata* (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) w Polsce [New localities of hoverfly *Pocota personata* (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) in Poland], Przegląd Przyrodniczy, **27**(2): 95–98.
- ŻURAWLEW, P., R. ORZECZOWSKI, R. PLEWA, 2016. Nowe stanowiska *Ctenophora festiva* Meigen, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) w zachodniej Polsce [New localities of *Ctenophora festiva* Meigen, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) in western Poland], Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, **32**: 112–115.
- ŻYDEK, L., M. BARZDO, M. MICHALSKI, E. MEISSNER, J. BERENT, 2007. Część I. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu – opis przypadków [Part I. The use of entomological methods in determination of the time of death – case presentations], Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, **57**: 347–350.

